

ҚЎҚОН УНИВЕРСИТЕТИ

O'zbekiston Respublikasi
Turizm va madaniy meros
vazirligi

Фарғона вилояти
хокимияти

**“ҚЎҚОН ХОНЛИГИНИНГ ТУРКИЙ ХАЛҚЛАР
ДАВЛАТЧИЛИГИ ВА МАДАНИЙ МЕРОСИНИ
РИВОЖЛАНТИРИШДАГИ ЎРНИ”**

ХАЛҚАРО ИЛМИЙ-АМАЛИЙ КОНФЕРЕНЦИЯ

Т Ў П Л А М И

*Ўзбекистон, Қўқон ш.
2022 йил 7-10 июнь*

Қўқон хонлигининг туркий халқлар давлатчилиги ва маданий меросини ривожлантиришдаги ўрни // Халқаро илмий-амалий конференция материаллари. Қўқон: 2022. – 314 б.

Ушбу тўпلامда 2022 йил 8-10 июнь кунлари Қўқон шаҳрида “Қўқон хонлигининг туркий халқлар давлатчилиги ва маданий меросини ривожлантиришдаги ўрни” мавзусида бўлиб ўтган халқаро конференция материаллари эълон қилинмоқда. Конференция Ўзбекистон Туризм ва маданий мерос вазирлиги, Туркий давлатлар ташкилоти, ТУРКСОЙ, Тошкент давлат шарқшунослик университети, Тошкент давлат иқтисодиёт университети, Қўқон университети, Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университетлари ҳамкорлигида ўтказилди.

Ушбу мажмуада Қўқон хонлигининг ташкил топиши, давлат бошқаруви, ҳарбий салоҳияти, иқтисодий ва ижтимоий ҳаёти, шаҳарлари/қалъаларининг аҳамияти, халқаро алоқалари ва унинг Ўрта Осиё минтақасидаги ўрни, хонликнинг маънавий, маданий ва адабий мероси, таълим тизими, тарихшунослиги, жадидчилик ва миллий озодлик ҳаракати, «Туркистон мухторияти» мисолида миллий демократик давлатчилик тажрибаси, Фарғона водийси озодлик учун курашда ва миллий қаҳрамонлар, хонликдаги демографик ўзгаришлар ва этник вазият, Фарғона водийсининг минтақавий барқарорликдаги ўрни каби масалалар муҳокама қилинган.

Масъул муҳаррирлар:

Филология фанлари доктори, профессор Қ.Ш. Омонов
Тарих фанлари доктори, профессор М. Исҳоқов

Такризчилар:

Тарих фанлари доктори, профессор Ш. Воҳидов
Тарих фанлари доктори, профессор Ҳ. Бобобеков

Таҳрир гуруҳи:

У.Мамадилев, З. Камалова, Н.Каримов

e-mail: nashriyot@tsuos.uz
web-site: www.tsuos.uz

© Тошкент давлат шарқшунослик университети, 2022

ҚЎҚОН ХОНЛИГИНИНГ ТАРИХИ, ДАВЛАТЧИЛИГИ ВА ГЕОСИЁСИЙ АҲАМИЯТИ

ТУРКИЙ ХАЛҚЛАР ДАВЛАТЧИЛИГИ ВА МАДАНИЙ МЕРОСИНИ ЎРГАНИШ – ИЛМИЙ ҲАМКОРЛИКНИНГ МУҲИМ ЙЎНАЛИШИ

Гулчехра РИХСИЕВА

Тошкент давлат шарқиунослик университети ректори

Ҳар қандай мамлакат ўз келажагини кўра олиши, истиқболини белгилаши учун ўз тарихи, илдизига назар солиши кераклиги ва ҳаётда ҳам унга таяниши ҳақида жуда кўп мазмунли, ибратли фикрлар бор. Бу фикр албатта туркий давлатларга ҳам тааллуқли. Яна шундай аниқ исбот талаб қилмайдиган қарашлар ҳам борки, у ҳам бўлса, ҳеч бир миллат, ҳеч бир мамлакат бошқалардан айро, ўз қобиғида яшай олмайди. Бугунги глобллашув кучайиб, унинг турли таҳдидлари аёнлашиб бораётган ҳаётимизда тўғри йўлни белгилаш, атрофда бўлаётган ҳодисаю жараёнларга холис баҳо бериб, асосли хулоса чиқариш фақат ва фақат илм-фанга таянган ҳолда бўлиши мумкин. Бу борада эса олимларнинг анжуманлари, зиёлиларнинг баҳсу мунозараси, илмий изланишлари асосида жамиятдаги қарашларнинг эзгуликка йўналтирилганлиги муҳим аҳамият касб этади. Сўнгги пайтларда тарихий илдизлари бир бўлган туркий халқларнинг муштарак ғояларини ўрганиш бўйича кўплаб, маданий ва илмий тадбирлар ташкил этилмоқда. Бу эса халқлар ўртасидаги азалий қардошлик асосида бугунги дўстона алоқаларнинг маданий, илмий, ижтимоий, иқтисодий, сиёсий жиҳатдан кенгайишига муҳим омил бўлмоқда.

Ўзбекистон Республикасининг Туркий Давлатлар Ташкилотига аъзо бўлиши қардош мамлакатлар билан тарихий ришталарга асосланган ҳамкорликнинг кучайишига мустаҳкам замин яратди. Ушбу халқаро ташкилот билан биргаликда юртимизда кўплаб тадбирлар ташкил этилмоқда.

Миллий қадриятларимиз, илм-фан, тил ва адабиёт тарихини чуқур ўрганишга ва тарғиб этишга қаратилган илмий анжуманлардан навбатдагиси “Қўқон хонлигининг туркий халқлар давлатчилиги ва маданий меросини ривожлантиришдаги ўрни” мавзусидаги халқаро конференциядир. Ушбу анжуман Туркий давлатлар ташкилоти, ТУРКСОЙ ташкилоти, Ўзбекистон Республикаси Туризм ва маданий мерос вазирлиги, Тошкент давлат шарқиунослик университети, Қўқон университети, “Ипак йўли” туризм ва

маданий мерос халқаро университети билан ҳамкорликда Қўқон шаҳрида ташкил этилмоқда.

Анжумандан кўзланган мақсад Қўқон хонлигининг туркий давлатчилиги ривождаги ролини ўрганиш, тарихий воқеаларни тадқиқ этиш ва хонликнинг халқаро жараёнларга таъсирини аниқлаш, шунингдек, хонликнинг маданий ва меъморий мероси билан танишишдир. Бу борада Қўқон хонлигининг давлатчилик тарихини ёритишда илмий манбаларга асосланган тадқиқотларнинг кўламини кўрсатиш ва илмий мунозарага чорлаш, олимларнинг ҳамкорлигини кенгайтириш ҳам алоҳида аҳамиятга эга. Анжуманда Ўзбекистон, Озарбайжон, Қозоғистон, Қирғизистон, Туркия, Туркменистон, Венгрия ва бошқа мамлакатларнинг 20 дан ортиқ олий таълим муассасаларидан 40 дан ортиқ маърузачилар, шунингдек, халқаро ташкилотлар ва эксперт ҳамжамиятларининг 50 га яқин вакиллари иштирок этиши кўзда тутилган.

Конференция давомида Қўқон хонлигининг ташкил топиш жараёни; Қўқон хонлигининг давлат бошқаруви, ҳарбий салоҳияти, иқтисодий ва ижтимоий ҳаёти; Қўқон хонлиги шаҳарлари/қалъаларининг аҳамияти; Қўқон хонлигининг халқаро алоқалари ва унинг Марказий Осиё минтақасидаги ўрни; Қўқон хонлигининг маънавий, маданий ва адабий мероси; Қўқон хонлигидаги таълим тизими; Қўқон хонлигидаги тарихшунослик; Жаҳидчилик ва миллий озодлик ҳаракати; Буюк Ипак йўли чорраҳасида жойлашган Қўқон хонлиги; Қўқон хонлигидаги демографик ўзгаришлар ва этник вазият; Фарғона водийсининг минтақавий барқарорликдаги ўрни каби масалалар муҳокама қилинади.

Шу ўринда Қўқон хонлиги фан ва адабий муҳит билан боғлиқ жиҳатга эътибор қаратсак. Тарихдан маълумки, Қўқон хонлигида тарихнавислик сезиларли равишда ўсиб борган. Қўқон адабий муҳити ҳам хонликнинг маданий ҳаётида катта ўрин тутган. Аввал ёзилган бир неча тарихий асарлар форс ва араб тилларидан ўзбек тилига таржима қилинган ва янги китоблар ёзилган. Бу янги асарларнинг ўзига хос хусусиятлари ҳам бор эди – уларнинг айримлари шеърӣ ёки қисман шеърӣ йўлда ёзилган. Бу эса қўқонлик тарихчиларнинг адабиётни яхши билибгина қолмай, ўзлари ҳам шеърӣятда қалам тебратганликларини кўрсатади. «Тарихи жаҳоннамоӣ» (Жунайд Мулло Авазмуҳаммад Мулло Рўзи Муҳаммад сўфи ўғли), «Шоҳнома» (Абдулкарим Фазлий Намангоний), «Шоҳномаӣ Умархоний» (Мирзо Қаландар Мушриф Исфарагий, Фазлий Намангонийнинг «Зафарнома» асарини насрий қилиб ёзган). «Мунтахаб ат-таворих» (Хўжа Муҳаммад Ҳакимхонтўра бин Сайид Маъсумхон), «Тарихи Шоҳрухий» («Тарихи саййиди Худоёрхон», Мулло Ниёз Муҳаммад Хўқандий Ниёзий бин Мулло бин Ашур Муҳаммад Хўқандий), «Тарихи жадидаи Тошканд (Муҳаммад Солиххўжа ибн Қорихўжа), «Шоҳнома» (Маҳзун Зиёвуддин Хўқандий), «Жангномаи Худоёрхон» (Шавқий Намангоний) ва б.

Қўқон ҳукмдорларининг қатор намояндалари темурийлар анъанасини давом эттириб, ўзлари ҳам илм-маърифат билан шуғулланиб, бу соҳанинг равнақига катта ҳисса қўшганлар. Қўқон адабий муҳитининг яна бир муҳим характерли жиҳати шундаки, бу даврда ўзбек ва форс-тожик тилида баб-баравар қалам тебратган Дилшод отин, Зебунисо, Зиннат, Моҳзода Бегим, Маҳзуна, Муштарий, Нодира, Нозук Хоним, Увайсийлар ижод қилди. Қўқон адабий муҳитининг самарали таъсири ўлароқ бу юртдан Муқимий, Фурқат, Завқий ва бошқа етук бадиий сўз санъаткорлари етишиб чиққанлар.

Тарихнавислик ва маданий меросни ўрганиш асносида бу каби кўплаб йўналишда тадқиқотларнинг нафақат Ўзбекистонда, балки қардош ўлкаларда ҳам олиб борилгани кузатилади.

Фикримизнинг далили сифатида Тошкент давлат шарқшунослик университетида таъсис этилган “Туркология” журналининг мазкур сонини айнан шундай тадқиқотлардан намуналар келтиришга қарор қилдик. “Қўқон хонлигининг туркий халқлар давлатчилиги ва маданий меросини ривожлантиришдаги ўрни” мавзусидаги халқаро конференция иштирокчиларининг қатор мақолалари журналимизнинг ушбу сонига киритилди. Бу йўналишдаги мақолалар журналимизнинг келгуси сонларида ҳам чоп этиб борилади.

ҚЎҚОН ХОНЛИГИ ТАРИХИНИНГ ДОЛЗАРЪ МУАММОЛАРИ

Ҳайдарбек БОБОБЕКОВ

Турон фанлар академияси президенти

ва академиги (Тошкент ш.), Лейбниц номидаги Европа табиий фанлар академиясининг (Ганновер ш. Германия) ҳақиқий аъзоси,

“Нури Хўжанд” номли Марказий Осиё халқ академияси (Тоҷикистон) академиги, тарих фанлари доктори, профессор

Маълумки, Қўқон хонлиги тарихига қизиқиш йилдан-йилга ошиб бормоқда. Бунга бир нечта сабаблар бор:

а) Совет даврида 1973 йили Р. Н. Набиевнинг “Из истории Кокандского ханства” номли чоп этилган монографияси сотувга чиқаришга рухсат этилмай ”қамоқ”қа олинганлиги туфайли, умуман, Қўқон хонлиги тарихини тадқиқ қилиш қийинлашиб қолди ва тадқиқотчиларнинг ўзлари ҳам Қўқон хонлигига тегишли мавзулардан ўзларини олиб қочишди. Таъқиқланган мавзуларга қизиқиш эса омма ичида кучая бориши ҳаммага маълум. Шунинг учун мустақилликка эришганимиздан кейин бу мавзуга кўплаб олимлар, айниқса ёш тадқиқотчилар эътиборларини қаратдилар; б) Советлар даврида Ўзбекистон тарихини объектив равишда ўрганмай, бир томонлама тадқиқот этилганлиги сабабли Қўқон хонлиги тарихи ҳам чуқур

ўрганилмай қолди. Шу билан бирга умуман олганда ҳам бошқа хонликларга нисбатан кам тадқиқот этилди. Шунинг учун ҳам Ўзбекистон Республикаси мустақилликка эришгандан сўнг тарихни объектив ўрганишга кенг имконият ва йўл очилди ва Қўқон хонлиги тарихини ўрганишга қизиқиш яна ҳам ошди.

Аmmo Қўқон хонлиги тарихини ўрганишда қуйидаги вазиятни эътиборга олиш зарур.

1. 1876 йилда Худоёрхон Қўқондан Тошкентга қочиб кетаётганда хонлар архиви йўқолган эди. Ўзбекистон ва бошқа республикалар архивларида мавжуд бўлган Қўқон хонларига тегишли ўзбек, маҳаллий тилларда ёзилган ҳужжатлар Қўқон хонлигининг тарихини тўлиқ очиб бераолмайди.

2. Қўқон хонлиги тарихини тадқиқ этаётган тарихчиларимиздан аксарияти араб алифбосини билмаслиги туфайли форс, араб, эски ўзбек тилларида ёзилган қўлёзма асарлар ва архив ҳужжатларидан унумли фойдалана олмаптилар.

Шу билан бирга айрим Қўқон хонлиги тарихини ўрганаётган тарихчиларимиз рус, форс, инглиз, хитой тилларини билишларига қарамай Россия, Англия, Франция, Америка, Хитой, Япония ва бошқа мамлакатларда сақланаётган архив ҳужжатларини илмий муомалага кирита олмаптилар. Бундай ҳол бўлишига шу мамлакатларга бориб архивлари билан танишиб келиш имкониятлар деярли бўлмаганлиги сабабли молиявий харажатлар масаласи ҳам асосий муаммолардан бири бўлиб қисобланади.

3. Юқорида қайд этилгандек, тадқиқотчиларимиз Ўзбекистондан ташқарига илмий сафарга чиқиш жуда ҳам қисқариб кетди. Шу билан бирга олимларимиз орасида негадир рус тилига қизиқиш ҳам жуда сусайиб бормоқда ва шу сабабли Россия архивларида сақланаётган қимматли архив ҳужжатларидан кам фойдаланилмоқда. Ваҳоланки, Россия архивларида Қўқон хонлиги тарихига оид манбалар, айниқса бирламчи манбалар, бошқа мамлакат архивларига нисбатан жуда кўп.

4. Хитой, Япония, Ҳиндистон, Мўғилистон ва бошқа Шарқ мамлакатларидаги мавжуд архив ҳужжатларга деярли қўл тегизилмаган десак ҳам бўлаверади.

5. Энг ачинарлиси шундаки, тарих факультетида ўқиётган талабаларимизнинг аксарияти рус, инглиз, форс, араб тилларини билмайдилар. Кўп ҳолларда харфларини танишса ҳам қўлёзма матнни ўқий олмайдилар, ҳаттоки эски ўзбек тилига тушунмайдилар. Ваҳоланки, талабаларнинг баҳолари 5 (аъло) ва 4 (яхши)дир! Талабаларнинг олган баҳолари ҳақиқий билимларига мутлақо тўғри келмайди!

Тегишли ташкилотлар бу муаммога эътибор беришмаса тарих фанимиз регрессга учраши мумкин. Келажагини ўйламаган фан инқирозга учрашини унутмаслик керак.

6. Қўқон хонлигига тегишли қўлёзма китоблар ва чет тилларида ёзилган тадқиқотлар ўзбек тилига таржима қилиниб чоп этилмаяпти. Бу ҳам тарихимизни, шу жумладан Қўқон хонлиги тарихини чуқурроқ ўрганишга салбий таъсир этмоқда.

7. Ўзбекистонлик тарихчиларимизнинг тадқиқотлари эса чет тилларига таржима қилинмаётганлиги туфайли ўзбек тилидаги тадқиқотларимиз чет эл олимларига етиб бормаяпти.

Қўқон хонлиги тарихини ўрганишда, менинг нуқтаи назаримда, кўплаб хатога йўл қўйилмоқда. Шулардан бир нечасини санаб ўтмоқчиман.

1. Қўқон хонлигининг ташкил топиши.

Шу кунга қадар 1709 йилги воқеалар ҳақида турли фикрлар мавжуд. Масалан, "... минг қабиласи Чодак хўжаларига қарши кўзғолон кўтардилар", деган фикрни айтадилар. Ваҳоланки, деярли барча қўлёзма манбаларда Чодак хўжалари Бухоро хукмронлигига қарши кўзғолон кўтарганликлари ҳақида баён этадилар. Аксинча, Фарғоналик хўжалар тўй баҳонасида Чодакка йиғилиб Бухоро хукмронлигига қарши бош кўтаришга, бўйсунмасликка келишиб олишади ва Олтин Бешик авлоди бўлмиш Шоҳрухни Фарғона худудига бошлиқ, яъни бийи этиб сайлашади.

2. "Олтин Бешик" муаммоси.

Тарихни қанча ўқисанг ва ўргансанг, яна ўқигинг ва излагинг келаверади, айниқса, тарихнинг очилмаган саҳифаларига, тортишувли, яъни илмий баҳсга лойиқ воқеаларига оид янги-янги далиллар топиб, тарихнинг у ёки бу воқеаларига янгича қараш ва баҳолашга тўғри келади. Шулар жумласига Қўқон хонлиги тарихи ва унинг ҳукмдорлари шажараси ҳам киради.

Қўқон хонлиги тарихи билан шуғулланган деярли барча олимлар Қўқон хонларининг шажарасини Олтин Бешик ривояти орқали Заҳириддин Муҳаммад Бобурга боғлашади. Фарқи – кўпчилик Олтин Бешикни Бобурнинг ўғли дейишса, қолган камчилик бу фақат ривоят бўлиб Бобурнинг фарзанди эканлиги исботланмаган, Қўқон хонлари ўз насабларининг қонуний эканлигини тасдиқлаш учун XIX асрда Олтин Бешик ривоятини ўйлаб топишган, деб айтишади. Чунки Олтин Бешикдан бошлаб то Худоёрхонгача бўлган хонларнинг ёшлари ҳисоблаб чиқилса Олтин Бешик билан Заҳириддин Бобур ўртасида анча йиллар етишмаслиги кўзга яққол ташланади.

Шу кунга қадар чоп этилган тарихий китоблар ва эълон қилинган мақолаларда қуйидаги ривоят ўз аксини топган.

1512 йилда Бобур Самарқанддан Фарғона орқали Ҳиндистонга ўтади. Ўша пайтда Бобурнинг хотинларидан бири ўғил туғади, лекин уни юртда қолдиришни ихтиёр этадилар. Уни қимматбаҳо буюмлар қўйилган бешикка ётқизиб, содиқ хизматкорлардан бирига қолдирадилар. У Бобурга янги туғилган боланинг тақдири ҳақида хабар бериши керак эди.

Бу вақтда мазкур жойда *қирқ*, *қипчоқ*, *қирғиз* ва *минг* кўчманчи уруғларининг овуллари бор эди. Худди ана шулар болани топиб оладилар, унга Олтин Бешик деб ном қўядилар. Бола *минг* уруғи овулига жойлаштирилади. Вояга етганда халқ унга ҳар бир уруғдан (*қирқ*, *қипчоқ*, *қирғиз* ва *минг*) биттадан қизга уйланишга имкон беради. *Минг* уруғидан бўлган катта хотини унга ёлғиз ўғил туғиб беради. Унга Тангриёр деб исм қўядилар, бошқача қилиб Худоёр ёки Илик Султон деб атай бошлайдилар.

Бу ерда шуни айтиш лозимки, Бобурнинг ўзи Олтин Бешик ҳақида ҳеч нарса ёзиб қолдирмаган, замондош тарихчилар ҳам, уни тилга олмайдилар. Шунинг учун бу ривоятни оғиздан-оғизга ўтиб келган афсонавий гап ёки Қўқон ҳукмрон доираларининг ўз шажараларини у билан боғлаш ва ҳокимиятларини барқарор қилиш, мустаҳкамлаш мақсадида тўқилган ривоят, деб ҳисоблаш мумкин деб айтилар эди.

Ривоятларга кўра, Олтин Бешик 1545 йилда вафот этади, унинг ўғли Тангриёр кейинчалик Фарғонанинг ҳукмдори бўлади, лекин хон эмас, балки бий деб аталади. Бу ном унинг авлодларидан то Олимхонгача берилган.

Худоёрхонзода ўзининг «Анжум ат-таворих» номли тарихий асарида бу ривоятни қуйидагича баён этади: «Шахзода Муҳаммад Муқим (Муҳаммад Муқим отаси Муҳаммад Ҳаким Хумоюн подшоҳнинг кенжа ўғли, Акбаршоҳнинг элотий укаси бўлган экан) Кобул худудида истиқомат қилаолмасдан, хос ва меросий мулозимлари билан Туркистон сари азимат этди. У ердан Бухорога Вали Муҳаммадхон, Мовароуннахр ва Турон подшоҳининг ҳузурига келиб меҳрибончилик ва ҳурмат кўрди. Вали Муҳаммадхон катта тантана ва шоҳона тўйлар қилиб, қизи Шарафнисо бегимни Муҳаммад Муқимхонга хотинликка бериб, унга мерос бўлган Фарғона мулки ҳукуматини ваъда берди. Шахзода Муҳаммад Муқимхон Вали Муҳаммадхон ҳузурида истиқомат қилиб, 1019 (1610–1611) йили Самарқанд волийси Имомқулихон ибн Дин Муҳаммадхон ва Балху Шибирғон ҳамда уларга тобе худудларнинг ҳокими Муҳаммад Султон амакиларининг итоатидан бош тортиб, фитна ва фасод байроғини кўтариб, Вали Муҳаммадхонни Эрон сари чекинишга мажбур қилдилар...

1019 (1610–1611) йили Вали Муҳаммад замона ўзгаришлари билан Эронга хижрат қилганида, Муҳаммад Муқимхон у билан видолашиб, Бухородан меросий мулки бўлган Фарғона тарафига равона бўлди. У Хўжандга келиб бу шаҳарни Имомқулихон ибн Дин Муҳаммадхон гумашталари кўлидан олди ва Фарғонани ҳам босиб олиш ниятида лашкар жамлашга киришди. Бу воқеанинг хабари Имомқулихонга етиб бориб, бисёр лашкарни шахзода Муҳаммад Муқимни дафи этиш учун юборди. Хўжанд даштлигида икки лашкар ўртасида қаттиқ жанг ва саваш бўлди. Имомқулихоннинг сипоҳи шахзода Муҳаммад Муқим лашкаридан икки барабар кўп бўлганидан, шахзоданинг мардлиги ва кўшинлари наф келтирмади, шахзода танасига кўп оғир жароҳатлар етказилди ва унинг

лашқари мағлуб бўлди. Падари бузруквори Мирзо Муҳаммад Ҳаким лашқарининг улуғ саркардаларидан *отабек* Камолиддинким, шаҳзода болалик чоғидан унга отабек тайин бўлган ва шу замонгача у билан ҳамроҳ эди, шаҳзода отини лажомини қўлга олиб, бу бало жарлигидан олиб чиқди... Ночор ... Хўжандни ташлаб, худди шу кечаси Фарғона сари қочдилар. Ҳозир Хўқанд номи билан машхур бўлган Тарғова мавзеига етиб келганларида шаҳзода Муҳаммад Муқимнинг хотини Шарафнисо бегим бинт Вали Муҳаммадхонни ҳамл дарди этагидан тутди. Кўп азоб ва машаққатлардан сўнг бир гўзал чақалоқ дунёга келди (январ боши 1611 йил – Ҳ.Б.). Илоҳий тақдир тақозоси билан замона мастураси бу фоний жаҳондан борлиқ тўшагини йиғиштириб, жаннат боғига кетди.

1019/1610–1611 йили макондаги бир тепаликда уни дафн қилдилар. Душман орқадан етиб келиши хавфидан қочиш ҳолатида бу масъуд болани ўзлари билан олиб кетишлари маслаҳат ва хайриятдан узоқ эди. Соҳиби ақл сардорларнинг маслаҳатлари билан салтанат тожининг гавҳарини бир ҳарир ва нафис матога ўраб, ёнига дуру жавоҳир ва тиллоларни қўйиб, ишончли бир неча аёл ва эркакка топшириб, хусравий садафнинг ҳимоясига васиятлар қилиб, йиғи-сиғи билан, Худо сақласин дея, Фарғонанинг обод қасабаларидан бири бўлган Ўш қишлоғи тарафига равона бўлдилар. Бу ерда шаҳзода захмларини даволаб, лашқар йиғиб, фурсат қўл берганида Фарғона маркази ва аждодларининг пойтахти бўлмиш Андижонни босиб олмоқчи эдилар. Бирок бу муроднинг ғунчаси иқбол насимидан очилмади, умид нахли ўсмасдан ул султонлик боғининг дарахти айни камоли ва ёшлиги вақтида ногаҳоний ажал куюнидан ерга йиқилди, яъни зу-л-ҳижжа ойи, 1019 йилнинг охирида (1611 йил 14 январь) шаҳзода Муҳаммад Муқим Ўш қишлоғида ўша жароҳатлар таъсиридан боқий оламга рихлат қилди. Шаҳзода жасадини Фарғонага тобе ерларидан бўлган Ўшда шоҳона жиҳоз ва кафанларга ўраб, сунийлар суннатига мувофиқ Осаф Бурҳиё номи билан маъруф бўлганнинг нурлар билан тўла мозори ёнида ерга топширдилар, «...албатта биз Аллоҳникимиз ва албатта биз у Зотга қайтгувчилармиз».¹

Шаҳзода Муҳаммад Муқимхон дафни маросимидан кейин, унинг сипоҳи (сардорлари) ва мулозимлари машварат қилиб, шаҳзоданинг отабеги бўлган тажрибали ва синовлардан ўтган Камолиддинхонни ўзларига саркарда қилиб сайлаб, Тарғова мавзеида қолдирилган ул бахтли чақалоқни кидириб топиш учун равона бўлдилар.

Турк, қирғиз, йуз, қипчоқ ва *ўзбек* тоифалари (чақалоқ қолдириб кетган) шу дарёлар атрофи ва ул хуш обу ҳаво жойларда ўтов қўйиб истиқомат қилардилар. Бу улус ва тоифалардан бир неча нафари бола билан қолдирилган сипоҳга дуч келиб, уларни йўлтўсар ва босқинчи деб гумон қилиб, қабила ва тавоифларига хабар бердилар. Ҳар тарафдан эл ва улус жам

¹ Қуръони карим, 2:156.

бўлиб, уларни қўлга олиш учун ҳаракат қилдилар. Шаҳзоданинг кўриқчилари ва мулозимлари бу аҳволни кўриб, «нажот тўғри сўзда», деб ростликдан бошқа чора кўрмай бўлган воқеани бошидан охиригача айтиб бериб, сўзларини исботлаш учун ўтов ичида доянинг қўлида заррин ва ҳарир матога ўралган шоҳ хонадонидан бўлган ул болани, қимматбаҳо жавоҳир ва олтинлари билан бирга қабилалар ва улус бошлиқларига кўрсатдилар.

Қабила ва улуснинг улуғлари шаҳзодани кўришлари биланок, жуда хурсанд ва шод бўлиб, унинг тарбиясида фикрларни ўртага ташлаб, машваратни бошладилар. Бу тўртта қабила ичида эъти-бор ва сон жиҳатдан катта бўлган минг қабиласи гўдак тарбиясида ҳақлари кўпроқ бўлганини исботлаш учун ҳаракат қиларди. Бошқа қабила ва тоифалар бу маънони ўзларига ор ва хато деб билиб, барча молу мато ва жавоҳиротни уч ҳиссага бўлиб, бири-ни чақалокқа, қолганини куръа ташлаб тўрт қавм ва қабилага тақ-симлаб беришни таклиф қилардилар, токим ҳар бир қабила бахт ва тақдирига рози бўлиб кетсин. Бу маънони минг қабиласи қабул қилмай, қилу қол жанг ва жадалга айланиб кетди.

Бахтли тасодиф билан шу вақт бу ерга Камолиддин *отабек* шаҳзода Муҳаммад Муқимхони жаннатмакон сипоҳи ва мулозимлари билан Ўш тарафидан етиб келди. Халоиқ йиғилган жойга келиб, бундай душманлик ва низолар сабабини фаҳмлаб, уларнинг ораларига кирди-да, яхши сўз ва мулойимлик билан савоб тадбир тариқасида маслаҳат бердики, ҳар тўрт қабиладан биттадан оқила аёл ва бир нафардан билимдон эркакни шаҳзода тар-бияси ва хизмати учун танласинлар, токи ҳамма қавм шаҳзода тарбиясида бирга шерик бўлиб қатнашсинлар. Шаҳзода балоғат ёшига кириб улғайса, тоифалар ва қабилаларнинг сардорлари бир қизни унинг никоҳига киритсинлар, токи унинг насаби барча қа-била ва тоифага боғлансин. Ҳамма тоифа ва қабилалар бу фикр ва тадбирни қабул қилдилар ва шу билан уларнинг ўрталарида сулҳ ва яраш қарор топди.

Бу тоифа ва қабила болага турли ном ва отларни қўйиб ташладилар. Шаҳзода тилло билан безатилган бешикда, заррин ақмиша ва жавоҳирлар билан топилгани боис Фарғона вилоятининг барча ўзбек ва улус аҳли иттифоқ билан уни Олтун Бешик деб атадилар. Ўша замоннинг чингизия ва ўзбекия улусининг расми ва қоидасига биноан ҳар бир қавм ва қабиладан бир вакил тайинлаб, ўша чақалокни оқ кигиз устига қўйиб, халоиқ вакиллари кўтариб, бу некбахт бола учун ясалган тахт устига қўйдилар ва уни хонликка ўтказиб, аҳд-паймон қилдилар. Аср шоирлари ва фузалолари унинг жулуси бобида қасида ва тарихлар битган. Жумладан, мана бу байт таҳрир топди:

Гуфто хирад соли жулус,
«Олтун Бешик султони мо».
[Жулус йилини хирад,

«Олтун бешик бизнинг султон», деб айтди].

«Олтун Бешик султони мо» деган лафз таърих моддаси бўлиб, 1020 (1611–1612) сонини беради.

Отасининг вазири бўлган Камолиддин *отабек*ни барчанинг иттифоқи ва розилиги билан шахзода васийлигига сайладилар. Мулк ишларининг идораси, адлу инсоф, раият парваришини унинг кифоят кафтига ва байроғи остига топширдилар.

«Анжум ат-таворих»да Олтин Бешик ҳақида берилган маълумотлар ҳақиқатга яқин деб айтиш мумкин. Демак, Олтин Бешик ҳақиқатдан ҳам Заҳириддин Муҳаммад Бобурнинг ўғли эмас, аммо унинг авлодларидан бири бўлиб чиқади. Аммо буни тасдиқловчи яна бошқа маълумотлар топилиши керак. Чун-ки «Анжум ат-таворих»ни Худоёрхонзода ХХ аср бошида ёзган, воқеалар эса XVII асрга тегишли ва бу маълумотларни нимага асосланиб ёзганлиги ҳақида аниқ манбани кўрсатмаган.

Маҳаллий қўлёзма китобларда ёзилишича, Чодак хўжалари минг уруғига мансуб Шохрухни ҳоким деб эълон қиладилар ва у Олтин Бешик орқали Заҳириддин Бобурнинг авлоди бўлган экан. Аммо Бобурнинг ўзи ва унинг даврида ёзилган бирорта тасдиқловчи манба ҳозирча топилгани йўқ. Аммо айрим тадқиқотчи (тарихчи)лар ҳозиргача ҳеч қандай манбага асосланмай туриб Олтин Бешик Бобурнинг ўғли деб китоб ва мақолаларида ёзиб келишмоқда.

3. Қўқон хонлари.

Тарихда маълум бўлган Қўқон хонларини ҳам айрим тарихчиларимиз тўлиқ билмайдиганга ўхшайди. Хаттоки, айримларининг исмлари «Ўзбекистон тарихи» дарслигидан тушиб қолган.

4. Норбўтабек (1770–1800/1801).

Қўқон хонлиги тарихи билан шуғулланган тарихчилар ўртасида Норбутабекнинг хонлик даврини белгилашда бирлик йўқ. Айрим тарихчиларимиз Норбутабекнинг ўлими 1798 йилда бўлган деб хато ёзишади. Уларнинг бу янглишлари рус геологлари Бурнашев ва Поспеловларнинг маълумотларига асосланган. Улар Тошкент ҳокими Юнусхоннинг илтимосига биноан 1799 йили келишган эди ва Россияга қайтиб боргандан кейин кўрган ва ишитганларига асосланган хотираларини эълон қилишган эди. Уларнинг маълумотига кўра 1798 йили қўқонликлар Тошкентни босиб олиш учун ҳужум қилишган ва қўмондони Хон Хўжа асирга олиниб, Тошкентда қатл этилган экан. Воқеанинг ўзи тўғри баён этилган. Аммо Хон Хўжани Қўқон хони Норбутабекка нисбат бериб, катта хатога йўл қўйишади. Бу ерда рус геологлари (манбада горные инженеры, деб ёзилган) «Хон» сўзи чалғитган ва шунунг учун улар Хўжанд ҳокими Хон Хўжани Қўқон хони Норбутабекнинг исми деб ўйлашган. Бизнинг ўзбекистонлик тарихчиларимиз эса ушбу маълумотни олиб дарсликка ёзишган.

ОЛТИН БЕШИК ШАЖАРАСИ

Қўқон хонлари ичида энг яхши хонлардан бири бўлиб Норбутабек ҳисобланади. Унинг даврида аҳолининг фаравонлиги ошган, арзончилик бўлганлиги туфайли майда пул керак бўлиб қолади ва “пулус”ни жорий этиб, зарб қилади. Бу Қўқон хонлигида энг майда чақа пул ҳисобланган. Маълумки, пул йириклашса инфляция ошганлигини, девальвация қилинмасдан туриб пул майдаланса, инфляция пасайганини ёки йўқлигини билдиради. Қўқон хонлиги тарихига оид қанча қўлёзма китоблар бўлса, деярли ҳаммаси Норбутабек даврини мақташган. Унинг даврида мадраса-ю мачитлар барпо этилган, сув иншоотлари қурилган, қишлоқ хўжалиги, чорва ва ҳунармандчилик, савдо-сотик ривожланган. Хитой давлати Норбўтабекни мустақиллигини расман тан олган.

5. Олимхон (1800–1810).

Олимхон даврини белгилашда ҳам тарихчиларда бирлик йўқ. Айрим тарихчилар Олимхонни тахтга ўтирганини 1798 йил деб хато ёзишган. Бу сана юқорида айтилган Норбутабек давридаги хато фикрдан келиб чиққан. Яъни Хон Хўжани Норбутабекка нисбат бериб, унинг ўлимини 1798 йил деб, Олимбекни шу йили тахтга ўтирган деб хато қилишган. Норбутабек узоқ давом этган касалликдан (фалаж) сўнг вафот этган. Унинг касаллик даврида Олимбек вақтинча давлатни бошқариб турган. Олимхон кучли қўшин тузуб Амир Темур давлати чегарасини тиклашга ҳаракат қилган. 1810 йили ўлдирилган

6. Маҳаммад Алихон (1822 – ноябрь 1841).

Қўқон хонлиги тарихининг тадқиқотчилари орасида энг катта келишмовчилик Муҳаммад Алихон даврига тўғри келади. Бу гап ҳам тарихчиларга, ҳам адабиётшуносларга тегишли. Чунки Нодирабегим ҳақида фикр юритилаётганда Муҳаммад Алихон даври ҳақида ҳам маълумот беришади. Асосий хато фикрлар Муҳаммад Алихоннинг хонлик даврига тегишли. Уларнинг фикрларича Маҳаммад Алихон 1842 йилда ҳам, Бухоро Амири Насрулло Қўқонни босиб олиб, уни қатл этгунга қадар хон бўлган деб ёзишади. Шу билан бир қаторда айрим тадқиқотчилар Маҳаммад Алихон ўз онасига (аниқроғи ўғай онасига) уйланганлиги туфайли Амир Насрулло Қўқонни босиб олиб Муҳаммад Алихонни (хон сифатида) қатл этди, деб хато ҳисоблайдилар.

Аслида эса бир бой амалдор вояга етмаган қизини Умархонга тақдим (совға) этади. Аммо у жуда ҳам ёш бўлганлиги учун, Умархон уни вояга етгандан кейин уйланаман деб айтади ва шунинг учун қизни унаштириб қўйишади. Аммо Умархон касал бўлиб вафот этади, вояга етмаган қиз унаштирилганича эрга тегмай қолиб кетади. Йиллар ўтиб бу қиз жуда ҳам гўзал қиз бўлиб вояга этади. Қизнинг дадаси уни Муҳаммад Алихонга рўпара қилади. Муҳаммад Алихон бу қизни гўзаллигидан яхши кўриб қолади ва унга уйланмоқчи бўлиб совчиларни юборади ва қизни унга унаштириб қўйишади. Қўқоннинг шайх ул-исломи ва қози-калони бунга

қарши чиқадилар. Уларнинг фикрига кўра, бу қиз Умархонга унаштириб қўйилганлиги туфайли Маҳаммад Алихонга она бўлади ва шунинг учун у бунга уйланишга ҳақи йўқ деб айтишади. Маҳаммад Алихон шайх ул-исломни ва қози-калонни лавозимларидан бўшатиб, ўрnilарига бошқаларни тайинлайди. Улар «никоҳ ўқилмаса хотин бўлмайди ва у она ҳисобланмайди» деб Муҳаммад Алихонга бу қизга уйланиши мумкин деб фатво чиқариб беришади. Бу фатвога асосланиб, Муҳаммад Алихон уйланади. Лавозимларидан бўшатирилганлар эса ўз жонларидан хавотирланиб, Бухорога қочиб кетишади ва Амир Насруллога бориб Қўқон хони Муҳаммад Алихон ўз онасига уйланди, дин поймол бўлмоқда, динни ҳимоя қилинг, деб мурожаат қиладилар. Бухоро амири Қўқон хонлигини босиб олишга баҳона тополмай турган эди. Шунинг учун Муҳаммад Алихон ўз онасига уйланди деб миш-миш тарқатилади ва амир Насрулло Қўқон хонига расмий мактуб ёзиб тахтдан воз кечиб хотинидан ажралишини талаб қилади. Аммо Муҳаммад Алихон бунга рози бўлмайди. Натижада улар ўртасида бир неча бор жанглар бўлиб ўтади. Сиёсий вазиятни эътиборга олиб 1841 йил 7 ноябрьда Маҳаммад Алихон ўз укаси Султон Маҳмуд фойдасига тахтдан воз кечади (бу ҳақда ишонарли архив ҳужжатлар бор), аммо хотини билан ажрашмайди. Лекин шунга қарамай, Бухоро Амири Насрулло Қўқон хонлигини босиб олиб, Султон Маҳмудхонни, Муҳаммад Алини, Нодирабегимни ва бошқа яқин амалдорларини қатл этиб, Муҳаммад Алининг гўзал хотинини ўзига чўри қилиб Бухорога олиб кетади.

Бу ерда воқеанинг икки моҳиятига эътибор бериш керак:

1. Агарда Бухоро амири Қўқонни босиб олаётганда тахтда Муҳаммад Алихон ўтирган бўлганида, Насрулло ислом динини ҳимоя қилган бўлар эди.

2. Агарда Бухоро Амири Қўқонни босиб олаётганда тахтда Муҳаммад Алихон эмас, Султон Маҳмудхон ўтирган бўлганида, Насрулло босқинчи бўлиб қолади. Чунки Муҳаммад Алихон Бухоро амирининг талабига биноан тахтдан воз кечиб Қўқон хонлигининг фуқароси бўлиб қолган эди. Бир фуқаронинг ахлоқи учун уруш қилиш эса ҳеч қандай мантқиққа тўғри келмайди. Шунинг учун ҳам Муҳаммад Алихоннинг тахтдан воз кечганлигини Бухоро амири ўз аскарларидан ҳам сир тутди. Ҳаттоки, унинг қўшинида хизмат қилган руслар ҳам бундан хабарсиз эдилар ва Россияга қайтиб келганларидан сўнг ўз хотираларида Маҳаммад Алихон ўз онасига уйланганлиги туфайли Насрулло Қўқонни босиб олган ва уни қатл этган, деб ёзишган.

Бу ерда яна бир воқеага эътибор бериш керак. Амир Насрулло Қўқонни босиб олгандан кейин Муҳаммад Алихонни 3 кунда топиб олиб келишга фармон беради. Акс ҳолда қўқонликларни қиличдан ўтказадиганлигини айтади. Бу хабарни эшитган Маҳаммад Алихон, Қўқон аҳолисини ўлимдан сақлаб қолиш учун Амир Насрулло олдида бормоқчи

бўлади. Аммо унинг ёнидагилар Қўқонга бормасдан Қашғарга қочиш кераклигини айтишганида, Маҳаммадали хон бундай дейди: “Агарда фуқароларимни қатл этишса, ман қандай ўзимни хон деб айтаман. Ахолисиз хон бўлмайди!” деб ўзини қурбон қилади!

Маҳаммадали хонни кўплаб тарихчилар уни ахлоқи бузуқ бўлган деб салбий баҳо бериб келишади. Юқоридаги мисолдан кўриниб турибди-ки, у халқпарвар хон бўлган. Бундан ташқари яна бир ҳолатга эътибор бериш лозим. Қўқон хонлари орасида Маҳаммад Алихон “ғози” диний унвон олган ягона хондир.

Демак, Бухоро амири Насрулло Қўқонга динни ҳимоя қилиш учун эмас, хонликни эгаллаш ва гўзал маликани ўзига чўри қилиб олиш эди, шунинг учун у босқинчилик юриш қилган, деб баҳолаш мумкин.

7. Шералихон (1842–1845).

Шералихоннинг хонлик даври ҳақида ҳам турли фикрлар мавжуд. Масалан, Шералихоннинг даврини, яъни у Муродхон томонидан 1844 йили ўлдирилган деб ёзишган. Аслида эса Шералихон 1845 йили ўлдирилган. Унинг ўлдирилиш сабабини ҳам нотўғри талқин қилишган. Асосий ташкилотчисини аниқлаб беришмаган. Чунки Шералихоннинг ўлдирилишининг илҳомчиси ва ташкилотчиси Мусулмонқул бўлган.

Воқеа қуйидагича содир бўлган. Қўқондан бухороликлар ҳайдалгандан сўнг, Шерали тахтга ўтиради, Мусулмонқул эса мингбоши этиб тайинланади. Мусулмонқул Шералихонга ўз таъсирини ўтказмоқчи бўлади. Дастлаб буни уддалайди. Аммо Шерали-хон тажрибага эга бўлиб,

Мусулмонқулга таянмай кўяди. Буни кўрган мингбоши, уни тахтдан ағдармоқчи бўлиб, ўзининг иродасига бўйсунадиганхонни тахтга чиқармоқчи бўлади. Буни амалга ошириш учун пайт пойлаб, баҳона қидиради. Бундай имконият 1845 йили пайдо бўлади. Ўш шаҳрида кўзғолон тайёрланаётганлиги ҳақида хабар олгач, вазиятдан Мусулмонқул фойдаланмоқчи кўзлайди. У ўзининг сирдошларини чақириб маслаҳатлашиб, кўзғолонни бостириш мақсадида Мусулмонқул Қўқондан

барча қўшинларини олиб чиқиб кетишни режалаштиради. Бир гуруҳ фитначилар хон авлодидан бўлмиш Муродхонни Қўқонга таклиф қилишларини, сўнгра у келгандан кейин Шералихонни ўлдириб, Муродхонни тахтга ўтказиш лозим эди. Уни табриклаш учун Мусулмонқулнинг душманлари келишлари эса аниқ эди. Сўнгра

Мусулмонқул Қўқонга қайтиб келиб Муродхонни ва унга салом учун келганларни қотил сифатида қатл этиши керак эди. Сўнгра унинг иродасига бўйсунувчи ёш хонзодалдардан бирини тахтга чиқаришни режалаштирилди.

Воқеалар қуйидагича содир бўлди. Ўшда аҳоли кўзғолон бошлади. Бу ҳақда Қўқонга хабар келди. Мусулмонқул ўз одамларини Муродхонни Қўқонга таклиф этгани юборди. Ўзи эса пойтахтдаги барча қўшинни олиб Ўш тарафга жўнаб кетди. Бу орада Мусулмонқулнинг режасидан беҳабар

Шаҳрихон шаҳрининг ҳокими ўзининг қўлостидаги қўшини билан Ўшга бориб қўзғолонни бостиради. Аммо Мусулмонқул бундан хабар олишига қарамай, юришни тўхтатмайди ва Ўш шаҳрига келиб қўзғолонда иштирок этганларни жазолайди.

Бу орада Қўқонга Муродхон келади ва Шералихоннинг олдига киради. Шералихон вазиятни тезда англаб олади ва Муродхонни тахтга ўтиргизиб, уни муборакбод этади ҳамда хон бўлишдан анчадан бери зерикканини унга айтади. Бундан хурсанд бўлган Муродхон базм уюштиради ва Шералихон билан ёнма-ён ўтириб базм қилишади. Мусулмонқулнинг одамлари кечаси Шералихонни ўлдиради.

Муродхон Мусулмонқулга мингбоши лавозимида қолиши ҳақида фармойиш юборади. Мусулмонқул бу фармойишни олиб ўқиб кўриб, уни пешонасига қўйиб, Қўқон тарафга қарайди ва салом қилади. Сўнгра Наманганга келиб, 12 ёшли қизини 14 ёшли Худоёрга никоҳлаб беради. Кейин Қўқонга келиб Муродхонни ва уни табриклаб саломга чиққан амалдорларни фитначи ва қотиллар сифатида қатл этади. Шералихоннинг катта ўғли Маллабек бўлишига қарамай, ўртанчи ўғли бўлмиш Худоёрни Қўқон хони деб эълон қилади. Худоёрхон ёш бўлганлиги туфайли, Мусулмонқул оталиқ лавозимини эгаллайди ва барча давлат ишларини ёш Худоёрхон номидан якка ўзи бошқаради. Энг юқори мансабларни қипчоқ вакилларига беради. Амалда Қўқон хонлигида қипчоқлар ҳукм суради.

8. Қипчоқлар қирғини.

Қипчоқлар қирғинининг санаси ҳақида ҳам бир неча фикрлар мавжуд: бири қирғин 1852 йилда бўлган деса, бошқалари 1853 йили бўлган дейишади. Бу қирғиннинг ташкилотчилари ҳақида ҳам турли фикрлар мавжуд.

Менинг фикримча, қипчоқлар қирғини 1853 йили содир этилган. Чунки Россия архивларида сақланаётган расмий ҳужжатларидан бирида Россия ташқи ишлар вазирлиги топшириғига биноан 1853 йилнинг баҳорида В. В. Вельяминов-Зернов Мусулмонқул билан учрашганлиги ҳақида аниқ маълумот мавжуд. Шунинг учун 1852 йили қипчоқлар қирғини уюштирилган деган фикр хатодир.

Қипчоқлар қирғинининг сабаби ҳақида ҳам бир нечта фикрларни айтиш мумкин.

1. Қипчоқлар ҳаддан ташқари ўзларини юқори олиб, бошқаларни таъқиб остига олишган. Юқори лавозимларни эгаллаб олиб, бошқа кавм, уруғ ва қабила вакилларига йўл бермай қўйган эдилар. Шунинг учун лавозим таллашиш ва қипчоқларнинг зулмидан қутқарилиш учун уларнинг қирғинини ташкил қилишган.

2. Худоёрхон улғайган сари мустақил хон бўлишга интилади. Бундан ташқари, отаси Шералихоннинг ўлимида Мусулмонқулни қўли борлигидан

хабар топиб, қасдини олмоқчи бўлиб ушбу қирғинни уюштиришга рози бўлган.

Натижада 20 минг қипчоқ ўлдирилади, Мусулмонқул эса Қўқонда баланд дорга осилади.

9. Тошкентни Россия қўшини томонидан босиб олиш жараёни.

Тошкентни генерал М. Д. Черняев томонидан босиб олиниши ҳақида ҳам турли талқинлар мавжуд. Масалан, 1865 йили Тошкентни босиб олаётганда Черняевнинг қўшинида 1952 та жангчи бўлган. 30 минг тошкентликлар 3 кун қаршилик кўрсатади. Бу жангда руслар томонидан 57 киши ҳалок бўлади ва сафдан чиқади, деб расмий ҳужжатларда қайд этилган. Тошкентликлардан эса 5 мингдан ортиқ киши ҳалок бўлган дейилади. Рус қўшини жасур ва ботир, осонгина Тошкентни босиб олганга ўхшайди.

Мантиқан ўйлаб қаралса, тошкентликлар кўрқоқ ва жанг қилишни билмайдиганга ўхшаб қолган. Бу маълумот деярли барча китобларда ва дарсликларда ҳам ёзилган. Аслида эса Черняевга қирғиз йигитлари ёрдам берган. Шобдон Жонтоев ўзининг йигитлари билан кечаси шаҳар деворидан ошиб тушиб Камолон дарвозасининг соқчиларини ўлдириб дарвозани русларга очиб беради. Шаҳар кўчаларида шиддатли жанглар бўлади. Тошкентликлар қаҳрамонларча жанг қилиб ўз ватанларини ҳимоя қиладилар, кўп босқинчиларни сафдан чиқарадилар. Масалан, Черняевнинг ўзи кўли билан ёзган кундалигида, 1952 кишидан сафда 1100 таси қолганлигини баён этган. Демак, рус қўшинидан 852 та жангчи ҳалок бўлган ва ярадор бўлиб сафдан чиққан.

Бундан ташқари яна бошқа ҳарбий округидан Черняевга ёрдамга рус гарнизони келганлиги ҳақида ҳам расмий ҳужжатларда ҳеч нарса ёзилмаган.

Черняев расмий хабарномада ярадор ва ҳалок бўлган жангчилар сонини атайлаб камайтириб кўрсатган. Чунки Санкт-Петербургдаги бошлиқлар Тошкентни босиб олишга расман рухсат бермаган эди. Лекин шунга қарамай, Черняев бу шаҳарни ишғол қилди. Агарда 852 та жангчи сафдан чиққанлиги ҳақида Россия пойтахтига хабар берганда, Черняевга нисбатан маълум даражада жазо кўришлари мумкин эди. Шунинг учун ҳам у ҳақиқатни яшириб ёлғон хабарни юборган. Натижада Черняевнинг ўзбошимчалигини кечириб уни олтин қилич ва пул мукофоти билан тақдирлашди.

10. Мулла Алиқул (Алимқул) шахси ва ҳозирги тадқиқотларда уни ноўрин улуғланиши

Маълумки, тошкентлик савдогарлардан бир нечтаси генерал Черняев хузурига бориб, агарда у Тошкентни ишғол қилмоқчи бўлса, унга дарвозани очиб, ёрдам беришга тайёр эканликларини билдирадилар. Бундан илҳомланган Черняев Тошкентни босиб олишга ҳаракат қилади. Аммо бундан хабардор бўлган Қўқон хонлигининг амир ул-умароси Мулла

Аликул (кўп манбаларда Алимкул, Олимкул деб ёзилган) мингбоши кўшин тўплаб амир-лашкар бўлиб Тошкентга боради ва руслар билан жанг қилади, бир нечасида ғалаба ҳам қилади. Аммо Аликул ярадор бўлиб, Тошкентда вафот этади.

Аликулнинг Черняев кўшинига қарши чиқиши ва у билан жанг қилиши унинг бурчи эди, чунки у бош қўмондон бўла туриб душманга қарши курашмаса бўлмас эди. Бунинг устига Қўқон хонлиги унинг ихтиёрида бўлган, ёш хон эса унинг қўлида қўғирчоқ эди. Шунинг учун у ўзининг мавқеини ҳам ҳимоя қилиб, рус кўшини билан жангларда бир неча бор ғалаба қозонган эди. Аликул ўзини жангда мардонаворлигини ҳам кўрсатди. Аммо у вафот этгандан кейин унинг кўшини қочиб кетди. Демак, у қўл остидаги кўшинни тартибли ва интизомли қила олмаган.

Умуман олганда, Мулла Аликулни қаҳрамон деб айта оламизми? Унинг ҳаёти, давлатни бошқариши ёшларимизга ўрнак бўла оладими? Унинг шахси ёшларимизни ватанпарварлик руҳида тарбиялашда ўрнак бўла оладими?

Масалан, «Аликули амирлашкар и его место в политической истории Кокандского ханства» номли номзодлик диссертацияда Аликулни қаҳрамон даражасига кўтариб, унинг ҳаёти ёшларимизни ватанпарварлик руҳида тарбиялашда катта роль ўйнайди деб ёзилган: «Аликули Амирлашкар прославился также как крупный военачальник, мастерство которого было признано даже профессиональными офицерами русской армии. Руководя военными сражениями при защите г. Чимкента, Ташкента, он стал образцом защитника независимости, ярким примером мужественной борьбы против чужеземных захватчиков.

Обращение к жизни и деятельности Аликули Амирлашкара, восстановление памяти о нём как видный исторической личности, служит сегодня не только обогащению научных представлений об историческом прошлом узбекского народа, но и воспитанию у молодёжи высокого патриотизма, чувства действенной любви к своей Родине, готовности молодого поколения отдать все силы делу процветания независимого Узбекистана» (Илхамов Зиёвутдин Адхамовичнинг «Аликули амирлашкар и его место в политической истории Кокандского ханства». Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата исторических наук. Ташкент, 2004. С. 19).

Ушбу мақоланинг ҳажмини эътиборга олган ҳолда Аликул ҳаётидан бир неча қисқа лавҳалар келтираман.

“ТАРИХИ ТУРКИСТОН” КИТОБИДАН ПАРЧАЛАР:

1. “Маллахонни ўз ҳамнишинларидин бир-неча кўрнамак ва худо беҳабарлар, чунончи: қирғиз жамоаларидин Олимбек додхоҳ ва Хидирали ва

Мулло Олимқул (Алиқул – Ҳ. Б.) ва Худойназар тожик ва бир неча бошқа қибчоқ ва қирғизлар, ва бошқалар маслаҳат ва иттифоқлашиб маслаҳатни бир жойига қарор бериб, таърих хижрининг 1278 нчи йилда тўртинчи шаъбон ойида душанба кун кечаси мазкур баён бўлмишлар ногохондин ўрдага бо-сиб кириб, Маллахонни ётгон жойида шаҳид қилдилар.

...Шералихоннинг набираси Саримсоқхоннинг ўғли Шохмуродхон ном(ли) ўн ёшлик бир хонзодани баиттифоқ хон ном қўюб, ўзларининг қадимги расм-одатларича оқ намадга кўториб хонлик тахтига ўлтурғиздилар”.

2. “Шохмуродхон аввал бориб қибчоқларни иттифоқ ва розиликни олсун, андин кейин хон кўтарамиз, дебдур. Шохмуродхон уларни маслаҳатини истихсон айлаб қибчоқ тарафига азимат қилибдур. Ушал вақтда қибчоқларнинг бошлиғи Мулло Олимқули... эди. Шохмуродхон борган замон унинг ёшлик ва бегуноҳлигига раҳм ва шафқат қилмай ўлдуруб, Маллахоннинг ўғли Султон Сайидхонни хон кўториб, Хўқанд тарафига азимат қилиб икки кун миёнасида Хуқандга дохил бўлуб, Мулло Олимқулини қайтадан амирлашкар қилиб, тамом Фарғона мамлакатининг энон ихтиёри унинг дасту тасарруфига тобшурулди. Мулло Олимқули мамлакатдорлик оламидин хабардор бўлмай фуқаролар ва умароларга шафқатдин кўра сиёсати ғолиб бўлуб, доимо оқил ва мудабирларнинг муҳолифига оиш қилиб андак жарима учун қаттиғ сиёсат айлаб иш кўрган соҳиб маслаҳатларни маъзул ва бекор айлаб паст ва нодонларга баланд мансаб бериб инсоннинг ҳақиқа нозил бўлганини мутлақо хотиридин маҳв ва фаромуш айлаган эди».

3. Мулло Олимқули уруш тадбирларидин беҳабарона ҳамма лашкарларни пиёда айлаб руссияларга муқобил қилиб ҳаммаларини тиртуфангларни руссия қўшунига рубару айлаб югуртирибдур. Ўқ етадургон масофага яқинлашган вақтда руссия аскарлари бирдан милтиқ ва тўплариға ўт берганда ҳамма рубару бўлган мусулмонлар бирор-бир ерга екилибдур, ўқ тегиб ўлгани ўлук ҳолатда, ажали етмай ўқ тегмагани ўлум ваҳми илан кўркуб ўлуқлар илан қўшулуб йикилибдур. Бу ходисани кўруб Мулла Олимқули ўзининг иш билмас ва нодонлигиға пушаймон қилиб тирик қолганларни қайтмоққа амр қилиб руссиялар ҳам уларни ўлуқларини йиғиб олмоқға ижозат берибдур».

4. «Мулло Олимқули бир неча кун Чимкандда туруб қазақияни энг улуғ ва эътиборлик одамлардин Бойзоқ додхоҳни тўпқа бойлаб отиб ўлдуруб бир неча сартия ва элатия саркардаларни отиб ўлдуруб ўзига ёмон ном олиб душман устига душман кўпайтирди».

5. «...беҳисоб қўшун илан боргон Мулло Олимқули Туркистондин чиққон андақгина руссия қўшуниға мудрофаа қилолмай ва уларни ололмай руссиялар отишиб, отишиб шунча кўп ададлик қўшунга ўзларини олдурмай Туркистон шаҳрига кириб кетдилар. Мулло Олимқули қишнинг қаттиғ

совуқлик вақтида фуқаролариға раҳм ва шафқат қилмай Иқон қишлоқдаги фуқароларни кўчурур, ўзи илан биргалаштуруб олиб Тошканд шаҳриға қайтиб келди. Бу сафарда куб одамлар қўл, оёқ ва кулоқ, бурунларини совуқға олдуруб келдилар».

6. «Вақтики, Мулло Олимқули жаҳолат ва нотажрибали илан Чимканд шаҳрида қозоқияларни энг улуғ даражадаги бийлардин Бойзоқ додхоҳни ўлдурди, яъни тупқа қўюб отдурди. Бу ишининг касобатидин тамоми Дашти Қибчоқ элатиялари адоват ва душманлик қилиб руссияларни олдиға бориб уларга йўлбошчи ва ёрдамчи ва пешжанг бўлуб Чимкандни руссиялар олмоғиға сабаб бўлди».

«АНСОБ АС-САЛОТИН ВА ТАВОРИХИ АЛ-ХАВОҚИН» ҚЎЛЁЗМА КИТОБДАН ПАРЧАЛАР

1. Шодмонхўжа, Мулло Олимқули бирла иттифоқ бўлуб, бир неча фасодгарларни ўлдурмоқ бўлди. Ул Хўқандда турғон Олимбек додхоҳни ўлдурмоқ бўлуб, Чўтан понсадбошини Аликули ясовул бирла буюрдилар. Булар бориб ўрданинг ичида қатл эттилар. Хидир ўғри ҳокими Марғинонни ва Худойназар чўлоқ ҳокими Намангонни ва Ирисалибий қибчоқни жамоат ўртасида ўлдурдилар.

2. Шохмуродхон бир неча сипоҳларни маслаҳати бирлан Мулло Олимқулини кўшуниға борди. Эrsa Олимқули кўрмасдан ҳукм қилиб ўлдурди ва яна Саримсоқ деган деварзан ўғлини хон қилиб юруб эрдилар, уни ҳам ўлдурдилар. Моду деган мавзеида, тоғнинг устиға икковини дафн қилдилар. Андин сўнг Марғинон келиб, уламоларни жамъ қилиб, аҳднома ёзиб, аҳдномаға бир неча сўзларни таъки, билан солиб тамоми муҳрдорлар муҳрларини босдилар. Олимқули ҳам бостилар. Шул мажлисда Маллахоннинг ўғли Султон Саидбекни бовужуд ёшлиғи бирла хон кўтордилар. Тарихи бир минг икки юз саксонда пан-жуми моҳи сафар, ит йилида, ҳукуматни тамоман Олимқули ўзи олди. Амир ул-уламо от кўйдилар. Андин сўнг Хўқандға равона бўлдилар.

Ҳал ва ақди мулкдорликни ўз қўлиға олиб, жаҳолат ва сиёсат бирла бенизои ва бетартиб ҳукмронлик қилур эрди.

2. Мулло Олимқули шитоб бирлан аскарға ҳабар бериб ва барча уламо ва кузот ва ма- шоиҳларни ҳамроҳ қилиб хони бирлан кўшун тортиб Тошкандға равона бўлди. Бир неча манзил йўл тай қилиб, Чимканд устиға бориб кўнди. Шул оснода урусия аскарни Бўрижар келди, деб ҳабар бўлди. Бир неча эски сипоҳларни жамъ айлаб маслаҳат қилдилар. Буларни ичида Отабек додхоҳ айдиким: “Кўшни кўрғонга ташлаб йироқ ерда пинҳон туриб туб жанг қилсалар яхши бўлур. Бул қаттиғ ёвдур», деб эрди. Бир нечалариға макул бўлди. Эrsa Мулло Олимқули қаҳрлаб ва ғазабланиб Отабекни Кетмон Тепаға бадарға қилиб юборди. Бойзоқ додхоҳ ва Ниёз Алибийни

тубни оғзиға боғлаб отти ва Ёқуббекга тўппонча отти, ўқ етмади. Ёқуббекни худо сақлади, саломат қолди.

3. Шул аснода тарих бир минг икки юз саксон бирда (1281) урус келиб, Ниёзбек қўрғонини олди. Бул хабарни Мулло Олимқули эшитғон ҳамона барча атрофдағи саркардаларига хат юбориб, жавзо ойида қўшун тортиб, шитоб бирла отланиб, бир неча манзил йўл тай қилиб, Тошканд устиға бориб, Мингўрукға қўнди. Тонгласиға Мулло Олимқули одам ростлаб, тўб ва тўбхоналарни жомадор нойиб бирла маслаҳат жойлаб туруб эрди, боякбора урус босиб келди, тубға туттилар ва жазоил ва тахтафарангларға ўт бердилар. Мулло Олимқули от чофиб атроф қўшундин саркардаларни урушға тарғиб қилур эрди. Қирғиз ва қибчоқ қулоқ солмас эрдилар, балки ичларида ҳақорат бирла дарундузлик қилур эрдилар. То вақти пешинғача тўб жанг қилдилар, ўқлар хато бўлмади. Кўб кофир ўлди. Мусулмонлар ҳам шаҳид бўлди ва захмдор бўлдилар. Шул аснода Мулло Олимқули тубхонаға келиб турди. Жомадор ҳарчанд манъ қилди ва йироқ турунг деди, қабул қилмади. Қазоро Олимқулиға ўқ текди.

ИСҲОҚХОН ЖУНАЙДУЛЛОХОЖА ЎҒЛИ ИБРАТНИНГ «ФАРҒОНА ТАРИХИ» КИТОБДАН ПАРЧАЛАР:

1. “... жулусни учунчи йили 1278 хижрийда вазирлари мулла Олимқул ва Олимбек қирғизлар ва неча иноқлар қўлида Маллахон ўлдурулди. Бу ишга мулла Олимқул бош экан. Нима тазвирлар ила бўлса бўлсун бу ишга ўзини аралашмаган кўрсатиб, қатлға иттифоқ қилган саркардаларни ўлдуруб, бирин-бирин адо қилди».

2. “... Шохмуродни Олимқулни олдиға чиқардилар ... Шохмурод боргани ила ани ўлдурди”.

3. “Чимкандда амирлашкар (Олимқул) атрофга одам юбориб, катталарни чақирди, чунончи, булардан Сиддиқ тўра туркистонлик ва қазоқиядан Бойзоқ бийни. ... “Муни ғамбаракға солиб откил!», деб буюрса, бечора Бойзоқ чол қари киши экан, ёши юздан ўтган экан, айтибдурки, “Хой амирлашкар, мени буйла қилма, кўзимни кўр қилиб Хўқандға жубор, мен Россияга дафъ бўламан, мени хабарим болаларим ва бийларга етса санга ёв бўлурлар, Россияни санга бошлаб келурлар, ҳар иш қилиб, мени ўлдурма!” деса, амирлашкар қулоқ солмай «кафил хат берайин» деса ҳам қабул қилмай, охири юз пайса доруни ғамба-ракға солиб, кичкина одам экан, ёнига икки боғ қуруғ беда тикиб отдурубдур. Осмонға кетиб, на ўлуги ва на суюги ҳам кўрунмади.

Бойзоқни авлоди эшитиб, Россияга тобе бўлуб, урушлар бошланди. Амирлашкар Туркистонга бориб, уруш қилмоқ бўлуб, Иқонга борди. Туркистондан Россия аскарлари чикди. Ул вақтда сартияларни уруши Россияга

ҳеч писанд эмас, аҳамият бир оз аскар солдат ила урушга кирди. Мусулмонлар ҳамма отлиқ, пиёда сарбоз йўқ, амирлашкарни ғайратидин кўрқуб, сипоҳларни орқага қайтганини чопуб турубдур... мусулмониядан кўб кирилиб, кўб ярадор бўлуб эрди”.

4. “... Мингбой додхоҳ икки еридан ярадор бўлуб, кўшга тушуруб ётқузуб кўйган экан, амирлашкарни кўшига чақирди. Амирлашкарга айтди: “Эй Олимқул, кичик эдинг, катта бўлдинг, мунча ишлар бўлуб, қанча мусулмонлар ҳалок бўлди, эмди иш кўлдан кетадур, тожик аввалғи давлат ўлди, қурама қипчоқ каттаси ман бўлсам, бир ярим соатлик умрим қолди, эмди санга бир насихатим бор, қулоғингга олсанг, жами оқ туғ, қора туғ аскарларингни ол, Бухорога боруб, Амирга кўшул, Амир ила хоҳ (жанг) хоҳ мусолаҳа бўлса бирга қилинлар, бўлмаса иш кўлдан кетди!” деганда, амирлашкар айтибдурки: “Акажон, жон ширинлик қилиб, кўрқуб қолубсиз!” деганда, Мингбой додхоҳ алфози қабиҳа илан сўқуб: “Мусулмонларни ўлугини хоҳлаган ерингга ур!” деб, кўшида турган амирлашкар кетган экан...”.

Агарда биз ҳақиқий тарихимизни яратамиз десак, бўртирмасдан, одамларни алдамасдан, бор ҳақиқатни ёзишимиз керак. Агарда биз тарихимизни бузиб, ёлғонни ёзсак, оммадан ҳақиқатни яширсак, тарихимиз оқилона ёзилмай қолаверади, ҳаттоки, бор ҳақиқатимизга ҳам ишонмай қолишади. Тарихий воқеани, айниқса шахсларни хизматларини бўртириб кўрсатиш фойда эмас, балки катта зиён қилади, ёшларимизни ватанпарварликка эмас, ҳақиқий тарихимизга ишонмаслик, одамларни алдашга олиб келади. “Тарихимиз ёлғондан иборат эканда” деган фикрга ҳам бориб қолиши мумкин!

Кўқон хонлиги тарихи ҳам фақат манбаларга асосланган ҳолда ёзилиши керак. Агарда Кўқон хонлиги тарихи билан шуғулланаётган олимлар бирлашиб мукамал тарихини яратишганда яна ҳам яхши бўларди.

Кўқон хонлиги тарихини ўрганишда яна кўшлаб ечилмаган муаммолар бор, аммо ҳаммаси бир мақолага сиғмайди.

ФЕРГАНА БЕЗ ГРАНИЦ – МЕЧТА НАРОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

(Из истории кыргызско - узбекского взаимосотрудничества в XVIII веке и современность)

Дөөлөтбек САПАРАЛИЕВ

*к.и.н., профессор, заведующий кафедры
Истории Кыргызстана и Зарубежного Востока
Бишкекского государственного
университета имени К. Карасаева*

11–12 марта 2021 года состоялся государственный визит Президент Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Республику Узбекистан. В ходе переговоров президенты двух стран приняли Совместное заявление, в котором отмечена плодотворность переговоров, прошедших в открытой, дружественной и конструктивной атмосфере. Были подписаны более двадцати двусторонних документов, направленных на углубление взаимного сотрудничества, в том числе Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Узбекистан о Кыргызско-Узбекском Фонде развития, уставной капитал которого изначально составит 50 млн. долларов, а затем — 200 млн. долларов» [81]. На бизнес-форуме в Ташкенте был подписан ряд инвестиционных и торговых контрактов на общую сумму 127,6 млн. долларов. Президент Республики Узбекистана Шавкат Мирзиёев особо подчеркнул, «что нынешние переговоры оставят большой след в истории двух стран. Политическая воля и желание двух президентов станут импульсом для решения проблем, которые оставались нерешёнными в течение многих лет. Уверен, что народы двух стран получают большую выгоду от этих переговоров Сегодня перед СМИ и народами Узбекистана и Кыргызстана хочу сказать, *что раньше такой исторической встречи не было. До этого так не брали ответственность по тому, кто конкретно, что и когда будет делать*»[82]

Во время официального визита 13-14 декабря 2017 года в столицу Узбекской Республики - Ташкент пятого Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова Президентом Узбекской Республики Шавкатом Мирзиёевым были высказаны мудрые и желанные всеми слова о том, что *«Придет время, и у нас никаких границ не будет. Я этого искренне хочу. Потому что мы один народ, у нас очень много схожего, и я думаю, что мы к этому придем»* [80]. На переговорах в загородной резиденции Куксарой президенты двух стран подтвердили приверженность дальнейшему развитию и укреплению отношений, основанных на добрососедстве и традиционной дружбе.

На волне демократических преобразований, в пору возрождения суверенного национального государства – Кыргызской Республики из-за недоразумений, летом 1990 г. в городе Оше – южной столице Кыргызстана и его окрестностях произошли печальные межэтнические столкновения, унесшие жизни сотен наших безвинных соотечественников. Печально и то, что они повторились вскоре через каких - то 20 лет в июне 2010 г. Следовательно, урегулирование межэтнических конфликтов на юге Кыргызской Республики прежде всего является вопросом целостности кыргызского государства [2:2], однако требует к себе очень взвешенного и сугубо профессионального подхода.

Многие историки и обществоведы убеждены, что и “Ошские события 1990 года”, так и трагедия 2010 года на юге Кыргызстана произошли, отчасти, из-за поверхностного знания большинством современников нашего исторического прошлого, во многом искаженного под влиянием господствовавшей до последнего времени здесь в среднеазиатском регионе иноземной великодержавной политики “разделяй и властвуй”.

Известно, что Временное правительство Кыргызстана во главе с Розой Исаковны Отунбаевой (которая за тем была избрана 3 - м Президентом Кыргызской Республики - 2010-2011 гг.), выразило благодарность международному сообществу за помощь в локализации ситуации на юге Кыргызской Республики, где 10 июня сперва в Оше, а затем и в Джалал-Абаде произошли беспорядки спровацированные реваншистскими силами и криминалитетом [79], в результате которых по данным Минздрава КР на 16 июня погибло около 200 и ранено приблизительно 2 тысяч человек. «Мы особенно признательны нашим братьям – народу Узбекистана и президенту Исламу Каримову (1990-2016 гг. - президентства – Д.С.) за их мудрость и исключительную поддержку в нашей беде», говорится в обращении от 16 июня 2010 года [76]. Твердая и дальновидная политика Президента Республики Узбекистан получила достойную оценку и общественности Кыргызской Республики. Алтынай Сулайманова заслуженный работник промышленности в своем письме 5 июля 2010 г., на имя главы государства Узбекистан выражая глубокую благодарность от имени кыргызстанских матерей, подчеркивает, “Вы..., ещё раз, как и в 1990 году во время Ошских событий, показали свое прозорливое руководство в данной сложной ситуации, когда в результате бессмысленного столкновения оказались жертвами невинные братья - кыргызы и узбеки. Ваша мудрость стала неоценимой поддержкой с Вашей стороны в крайне тяжелое время и испытаний для всего народа Кыргызстана” [78]. За тем и Национальная комиссия Кыргызстана по расследованию июньских событий на юге страны в декабре 2010 г. в своем Заключении итогов расследования трагических событий, совершено справедливо, отметила вклад главы Узбекистана в предотвращение дальнейшей эскалации и прекращение межэтнических

столкновений на юге Кыргызстана в 1990-м и 2010-м годах и высказалась за выдвижение его кандидатуры к государственной или международной награде [77].

Подлинную картину этнополитической истории Ферганской долины, куда примыкает южная часть Кыргызстана, где бок о бок с давних пор проживают близкородственные народы — кыргызы и узбеки, можно проследить в документальных исторических источниках XVIII в. Именно они наглядно свидетельствуют о многовековой переплетенности судеб кыргызов и узбеков, обусловленной во многом общностью религии, близостью языка, обычаев и традиций, а также взаимной хозяйственно-экономической заинтересованностью, основанных на принципах добрососедства.

Известно, что в 20-е годы XX века в Средней Азии проходили национально-государственные размежевания, вызванные возрождением исконных национальных государств кыргызов, казахов, узбеков, таджиков и других [подробно см.: 20]. В результате в каждом из вновь образовавшихся союзных государств, стали жить различные народы, и это было в полне естественно, поскольку они здесь проживали вперемежку с давних времен. Затем, в пору пребывания их в составе союзного государства - СССР, процесс интеграции наций происходил целенаправленно и более интенсивно. Роль национальных государств в решении социальных проблем населения была относительно слабой, чем центрального руководства единого союзного государства.

В процессе же демократизации советского общества, инициированного его руководителем М.С. Горбачевым (1985-1991 гг.) - в конце 80-х годов XX века, в союзных республиках стали возбуждаться вопросы предоставления более широких прав и самостоятельности в управлении национальными государствами. В некоторых республиках радикально настроенные группы выдвигали требования об образовании автономных областей и даже независимых республик. Так, в марте 1990 года некоторые лидеры узбеков, проживающие преимущественно в южной части Кыргызстана, обратились в Совет Национальностей Верховного Совета СССР и руководителям Кыргызстана с требованием о предоставлении автономии узбекскому населению Ошской области, якобы являющемуся «коренным населением области» [подробно см.: 62; 40:6,10,83-85, 104-109; 36]. Все это вместе связанное со сложными не решавшимися долгое время социально-экономическими проблемами населения региона привело к известным трагическим и печальным событиям июня 1990 г. на юге Кыргызстана.

Преднамеренное искажение исторического прошлого близкородственных народов, кыргызов и узбеков, и попытка использования его в грязных политических целях является совершенно безнравственным, означающим игру с опасным огнем. Поэтому в данной статье на основе

документальных источников сделана попытка дать пояснение заблуждениям некоторых неосведомленных политиков и журналистов-дилетантов, умышленно провоцирующих межэтнические столкновения в Фергане на юге Кыргызстана. Конкретные свидетельства исторических документов дают ясное представление о дружественном прошлом этих двух родственных народов.

В начале XVIII в. население Ферганской долины на восточной оконечности которой располагался кыргызский город Ош, как и весь регион между Кашгарией и Бухарским оазисом продолжало переживать пору региональной раздробленности. Пользуясь таким положением, сюда с востока неоднократно для подчинения ее населения вторгались чужеземные иноверцы (идолопоклонники) западно-монгольские племена – ойраты, которые в 1635 году образовали сильное государство - Джунгарское ханства, просуществовавшее почти до 1758 года. Местные тюрко-язычные мусульманские народы – кыргызы, казахи, узбеки называли их “калмаками”, что в переводе с тюркского означает – “отставшие”. Эти вторжения калмаков стали причиной сильных миграционных процессов. По сведениям кыргызских народных преданий, случаи больших перемещений кыргызского населения с севера и юго-востока Кыргызстана на юг и в юго-западном направлении, где издавна еще с XVI века проживали их соплеменники [См.: 23: 9; 27:149], происходило не менее двух раз. Эти события отразились в кыргызском изречении: “Казак кайың саап, кыргыз Ысар, Кулепке кирди” – “Казахи доили (питались соком) березы, а кыргызы вошли в Гиссар и Куляб”[1:3-5]

Из-за таких массовых миграций доля кыргызского населения в Ферганской долине все увеличивалась, и они становились крупной политической силой в регионе. Об этом свидетельствуют чудом сохранившиеся до наших дней оригиналы пяти официальных документов (грамот и распоряжений) правителей династии аштарханидов (1598-1743 гг.) Бухарского ханства, хронологически охватывающих периоды с конца XVII в. до 1732 гг. [См.: 26:33-39]. В них повествуется, что в указанное время в южных и юго-западных частях Ферганы военно-административное управление принадлежало кыргызскому военачальнику Акбута-бию [см.: 33:56-57; 41:130; 39:70-71; 22:14] из рода кырк уул родоплеменной группы (далее сокращенно РПГ) саруу [См.: 4:150; 66:269-271]. При этом светская власть была закреплена за местными ходжами. Так, для наглядности подтверждения сказанного приведем фрагмент поздравительной грамоты (мархомат нама) бухарского хана Убайдуллаха (1702-1711 гг.) посланного на имя ишана Мусы ходжи, без даты, где наряду с сообщением о подтверждении его прежнего духовного, т.е. религиозного сана указывалось, что “В настоящее время область (вилает) Ура-Тюбе, Ходжент и андижанский Чахорсад (т.е. четыре стороны или окрестности г. Андижана

- Д.С.) мы пожаловали рожденному в рабстве (бандаи хонзод – по-видимому имелось в виду нахождение его в иммиграции – Д.С.) Акбута кушбеги (точнее коошунбеги – военачальник – Д.С.)” [26:35].

Примечательны в этом отношении сведения русских документальных источников. Так, в “Проекте об экспедиции камчатском и киргискайсацком” обер-секретаря российского Сената Ивана Кириллова поданного на имя императрицы России Анны в мае 1734 г., говорится о малой морской провинции (это скорее всего, район современной Иссык-Кульской обл. КР.-Д.С.) имеющей «своего хана», и “еще есть в соседстве с Водокшанскою (Бадахшан – Д.С.) землею малая провинция киргис, где собственный хан...” и наконец провинции Аксинская (ныне Аксы́йский район Джалал-Абадской обл. КР - Д.С.) и Алуюнская (ныне Алайский район Ошской обл. КР - Д.С.) в коих «ханы малосильны» [68:62]. В рапорте русского служивого, возвратившегося из Джунгарии в 1741 г., указывается: “Буруты (так калмаки называли кыргызов, смысл которого – иноверцы, т.е. мусульмане, этому следовали первоначально русские, а затем и китайцы – Д.С.) не под владением Галдан Чирина (1727-1745 гг. правления – Д.С.), а находятся жительством особливо, подобно тому, как и Казачья орда (т.е. Казахские ханства – Д.С.), и с оными зенгорскими калмаками воюются завсегда, и которые буруты, оными зенгорцами, бывають взяты в полон и те уже обратно к ним бурутам без размены не отдаются, а когда де между ними о пленниках бывает размена, тогда и оные буруты в их бурутскую землю отдаются обратно” [64:68]. В русском архивном документе 1757 г. изложены слова ойратского зайсана Шаракобуна, где говорится: «...от вершины и вниз по Дарье реке близ Бухарских украин (т.е. Бухарского ханства - Д.С.) находится народ, называемый буруты, ... множеством и к войне силою сходны и имеют своего особенного владельца (подчеркнуто мною - Д.С.) [73:701]”. Эти сведения наглядно свидетельствуют, что в указанное время на территории нынешнего Кыргызстана в окраинах Ферганы от Ош-Алайского пространства вплоть до Иссык-Куля существовало хотя и раздробленное, но суверенное и независимое кыргызское владение со своим самостоятельным правителем.

По словам Мухаммада Хаким Хана, автора кокандского сочинения “Мунтахаб ат-таварих”, написанного в 1842-1843 гг., могущество кыргызского Акбута бия достиг того, что когда “в Ходженге забили литавры амирства (т.е. разнеслась его слава как правителя – Д.С.)”, он сосватал дочь Шахрух аталыка, основателя государства Фергана или Кокандского ханства, управлявшего им с 1709 г. по 1721 гг. из узбекского племени минг и женился на ней “с большим торжеством” [28:278]. Затем выдав свою дочь, брату новоиспеченной жены - Абд ар-Рахим бию – сыну Шахрух аталыка, вручил ему бразды правления г. Ходженгом. Такой перекрестный брачный союз кыргызов и узбеков превзошел все ожидания, принеся мощное

возрастание влияния и популярности молодому и энергичному зятю, что вскоре их привел к открытому противостоянию [См.: 33:56-58]. Завершилось это физическим устранением Абд ар-Рахим бием своего тестя-старика. Ходжент был передан в управление его младшему брату Абд ал-Карим бию [См.: 28:279-280].

В конце 30-х годов XVIII в. возобновляются очередные походы калмаков на Ферганскую долину “со стороны местности Кайнар” когда правитель Коканда Абд ал-Карим бий (1733-1747 гг.) “будучи не в силах сопротивляться” выдал им в качестве заложника (ак үйлүк) сына своего брата Абд ар-Рахима – Баба бия [24:233]. В эти же годы, по-видимому, подверглись нападению войск джунгарского хана и “кыргызы они же буруты жительство имеющие в городе Андижан”, которые были “под особливым владением и закон имеют махометанский равный с бухарцами, а с зенгорцами отмену (т.е. отличающийся, разный по вере – Д.С.), и при жизни Галдан Чирина в том городе командовать определено киргиз-калмаку Чирикчи”. Они тоже отправили своих заложников в Ургу (ставку) калмакского хана, располагавшегося на берегу р. Или [см.: 12:170; 65:2-3].

Засилие джунгарцев побудило среднеазиатские народы к объединению своих сил, что происходило в начале 40-х годов XVIII в. В этом деле особая заслуга принадлежит правителю Коканда Абд ал-Карим бию [подробно см.: 47:21], которому удалось в 1741-1742 годах организовать первоначальный отпор посягательствам иноземцев [См.: 45:39-40].

Угрозы вторжений иноверцев еще не были до конца преодолены, когда в 1744 году в Ферганскую долину с юго-запада подошли войска персидского (иранского) шаха Надыра (1736-1747 гг.). По свидетельству русских документальных источников правитель Коканда Абд ал-Карим бий “выезжал к нему на встречу...и самовольно отдался ему в подданство, а шах по требованию его оставил при нем несколько тысяч из своего войска и несколько пушек, дав повеление: бухарских и хивинских узбеков и прочих военных людей, во время надобности употреблять и превращать во владение к себе тамошние татарские владения и города и с ним бы воевать калмык (т. е. жунгарцев – Д.С.)” [74:51, 54 об.; 37:47-48].

При такой моральной и материальной поддержке, единоверца - иранского шаха, Абд ал-Карим начал формирование мощной антиджунгарской коалиции мусульманских народов. Его активно поддержали правители всех трех казахских жузов пришедших к такому решению на состоявшемся в 1745 г. на сопке Кекжелек Совете (Кенес) их правителей [58:320]. В числе союзников были и кыргызские бии об этом красноречиво свидетельствует строки рапорта Сибирской канцелярии в Сенат России от 7 июля 1749 г., где сказано: “кочующие буруты с Абдулкаримцами согласие имеют и им против зенгорцев помогают, от

которых зенгорские калмыки стоять не могут и от пятидесяти человек побеждены бывают...” [73:364-365 об.].

Абд ал-Карим бий возглавляя до 1747 г. совместную освободительную борьбу ферганского населения против джунгаров, добился фактического уничтожения здесь их влияния. После его смерти инициативу наступательного движения по изгнанию иноземцев - ойрат – калмаков, на востоке из пределов Кашгарии, северной части Кыргызстана и юго-востока Казахстана продолжили правители казахов, кыргызов и уйгуров. Этот процесс сопровождался обратной миграцией кыргызского населения, теперь уже с юго-запада на юго - и северо-восток Кыргызстана для возвращения и занятия прежних своих кочевий. Данное обстоятельство привело к ослаблению бывшего политического влияния кыргызов в Фергане. И тем не менее они оставались активными участниками борьбы наследников Абд ал-Карима за власть в Коканде. Так, в 1749 г. бежавшие из жунгарской Урги кыргызы, находившиеся здесь в качестве заложников (ак үйлүк) способствовали к возведению на кокандский престол, имевшего больше прав на наследственную власть по древней традиции, старшего сына Абд ар-Рахима – Баба бия.

В 1758-1759 гг. Цинская империя завоевала Кашгарию, образовав здесь новую пограничную провинцию – Синьцзян, (в переводе с китайского «Новая граница»). Это, понятно, насторожило соседнее население Ферганы. Они вновь стали объединяться, теперь уже для организации отпора возможному вторжению цинских войск. С этого времени на политической арене выделяется Аджи бий из кыргызского РПГ адигине главенствующий над кыргызами, населявшими Ош-Алайские земли, выгодно расположившиеся на путях евразийских трансконтинентальных торговых караванов. По свидетельству китайского источника “Пиндин Чжунгээр фаньлюе” – “Описание умиротворения Джунгарии” написанного в 1772 г. (Гл. 78. С. 13.), в июне 1758 г. “четыре человека все под водительством бия адигине Аджи бия заключили дружбу с кокандским Ирдана беком” [цит. по: 54:55]. Союз этот оказался своевременным и когда осенью 1759 г. цинские войска численностью в 9 тыс. человек преследуя беженцев из Кашгара дошли “до самых узбекских мест..., те узбеки собравшись обще с кыргызами... и с того китайского войска побили тысячи до семи..., против де чего те узбеки и с прочими ближайшими к тем городам ордами согласились ко отмщению за китайское войско...”[72:62-62 об; 45:88].

В 1759 г. в кочевья Аджи бия прибыл посланник цинского двора с предложением установить дипломатические связи с Пекином. Ободренный таким неожиданным вниманием со стороны соседнего правителя и будучи реально предводителем только одного региона, Аджи бий решил установить твердую власть и над другими кыргызскими племенами находившимися между Бухарой и Кашгарией. Об этом свидетельствует письмо Аджи бия к

цинскому императору, доставленное в 1759 г. наместнику в Кашкаре Чжао Хою его послом Сары-Кучуком. В нем говорилось: “Надо, чтобы я объединил двести тысяч человек киргизов, которые рассеяны от Бухары до Востока...” [цит. по: 8:129].

По-видимому первоначальные жесткие усилия Аджи бия по контролю над движением торговых караванов из Ферганы в Кашгар по ош-алайскому маршруту привели его к трениям во взаимоотношениях с Кокандом. Это способствовало оживлению оппозиции кокандского правителя: осенью 1761 г. в г. Ходженте его двоюродный брат Абдрахман в сговоре с уратюбинским Фазыл бием “задумал погубить Ирдану, но дело обнаружилось и он был убит” (Пиндин Чжунгээр... Сюйбень. Гл. 14. С. 6 б) [цит. по: 54:75-76].

К заговору в г. Ходженте, видимо, определенное отношение имел и “глава киргизов” Кубат бий. Он после возвращения из Кашгара, обретя еще большую чем прежде популярность, управлял киргизами г. Андижана. Его влияние среди киргизских родоправителей Ферганы достиг до того, что поданные именовали своего лидера, подражая высшим государственным титулам соседних стран и народов: хан, бек и падыша. Это в достаточной степени отразилось в многочисленных фольклорных материалах киргизов [См.: 59:43; 35:23].

Неудивительно, что такая тенденция становления новых династий правителей наблюдалась тогда в общественном развитии соседних владений. Так, правитель Бухары – Мухаммед Рахим – первый представитель из клана мангытов, ранее носивших титулы аталык или бий, уже с 1756 г. начал называть себя ханом [подробно см.: 6:106-107; 30:43]. Захотел принять такой же титул и правитель Коканда. Об этом свидетельствуют строки ответного послания китайского императора в конце 1762 г. Ирдана бию где указывалось: “Прежде в посылаемых тобой грамотах ты всегда именовал себя беком, почему теперь... самовольно смог называться ханом?” (“Да Цин личао шилу” - “Хроника правления всех государей великой династии Цин” Б. м. и г., Гл. 676. С. 23 б) [цит. по: 55:120].

Отсюда представляется, что в исследовании истории кочевых обществ, пора освободиться, как от прежней евроцентристской великодержавной концепции застойности Азии, так и от марксистско-догматического подхода о ее развитии по единообразным общественным закономерностям, нередко загонявших кочевниковедов в тупик. А руководствоваться необходимо, на мой взгляд, вполне объективной методологически верной установкой известного историка-этнолога Л.Н. Гумилева о том, “что кочевая культура имеет самостоятельный путь становления, а не является периферийной, варварской и неполноценной” [16:94]. Поэтому, вряд ли будет правомерно, по прежнему отрицать наличие в рассматриваемое время собственной государственности и его атрибутов у киргизов, со своими специфическими

особенностями и скептически относиться к титулу “хан” кыргызского Кубат батыра.

Примечательно, что в одном из докладов синьцзянских чиновников о письме кокандского Ирдана бия к цинскому императору в конце 1762 г., помещенного в китайском источнике “Да Цин личао шилу”- в гл. 676. с.176. указывается, что “Ош – это древняя бурутская (т.е. кыргызская) земля. Ирдана ищет предлога считать ее своей” [цит. по: 55:119].

В столь сложной ситуации, кыргызский лидер Аджи бий уже ставший единолично во главе ош-алайских кыргызов энергично выступил на защиту своих кочевий, но силы оказались не равными. И он был вынужден послать своего соплеменника Арзымата с просьбой о помощи к главе северокыргызских родоплеменных групп Маматкулу бию (из РПГ сарыбагыш), который по заключению академика А. Бернштама являлся в то время “выборным кыргызским ханом” [8:128]. Последний, откликнувшись, начал готовить военное наступление на Фергану в целях отеснения из Оша Ирдана бия, для этого призвал под свои знамена подданных биев Черикчи (бугу) и Темиржан (саяк) (Хэ Нин. "Хуэцзян тунчжи" - "Сводное обозрение Восточного Туркестана". Кн. 3. С. 51, 60) [См. по: 55:205, 210]. Но, в последний момент, поход отложили, призвав соплеменников - южан “жить в мире с соседями” [цит. по: 21:47].

Возможно, этот благородный призыв к примирению, идущее в унисон складывающейся здесь в 1762-1763 гг., антицинской коалиции мусульманских народов, подействовали положительно на Ирдана бия, у которого к тому же, в тылу начались новые проблемы с ходжентским Фазыл бием из-за Ташкента, заставили кокандца пойти на соглашение с соседними кыргызскими биями и в 1763 г. мирно вернуть им г. Ош и его окрестности, отозвав кокандских колонистов. (“Да Цин личао шилу”. Гл. 710. С. 16а) [См. по: 55:125-126].

И хотя антицинская коалиция мусульманских народов, окончательно не сложилась, где особые надежды возлагались на афганского Ахмет шаха не оправдались из-за его войны с Индией, тем не менее эти усилия оказались не напрасными и стали “сдерживающим моментом для маньчжурских завоевателей” в сторону северо-запада [См.: 15:198].

После этого во взаимоотношениях кыргызских биев Ферганы с кокандским Ирдана бием складывались равноправно и союзнически, о чем свидетельствуют последующие политические события, отразившиеся в русских архивных источниках. Так, по информации, данной казаками в г. Омске 6 июля 1765 г. указывается, что весной того года владетель г. Туркестана, некто Адильбек (вероятно из Старшего джуза казахов) и кокандский правитель Ирдана бий вели борьбу на подступах к г. Ташкент, в ходе которой “Ирдана сообщась с киргизами, желая ташкентцев под свое владение приклонить, к их городу приближался, а Адильбек, присовокупая к

себе ближайших там кочующих Средней орды киргиз-кайсаков в помощь, тех ташкентцев желает в своем подданстве иметь, и так... у них продолжаться по нынешнее время уже три месяца...” [70:125]. Соперничество это кончилось многосторонним перемирием, что позволило местным правителям: Адильбеку – г. Туркестана; Молло Самси – г. Ташкента; Ирдана бию - г. Коканда; Фазыл бию – г. Ходжента; киргизскому бию Каработо (из РПГ кытай), кочевавшего в чаткало-таласском регионе, в близи г. Ташкента, совместно отразить здесь в 1765-1767 гг., не популярные даже среди самих же казахов, и по существу грабительские намерения одного из правителей казахского Среднего жуза - султана Абылая [См.: 66:264, 269-271; 45:104-105].

Конкретные сведения о границах этнополитической территории Кыргызстана в конце XVIII в. приводит русский капитан Иван Андреев в рукописном варианте своего сочинения «Описание Средней орды киргиз-кайсаков...», написанного в 1785 г., где указывается, что “пределы или границы так называемых... черных киргизцев начинаются от оз. Балхаш..., ограждены великими и непроходимыми каменными горами, лежащими от известного камня Тарбагатай, называемыми Алатау, а по-ташкентски оные горы называются Тубулгуты, Шаты и Беделен, - до Сыр-реки, откуда оный камень поворот свой имеет мимо озера Кубан Кукан и через реку Сарасу к морю Аральскому, а от поворота вверх по реке Сыру, не доходя до города Ташкента 80 верст, потом граничит камнем мимо города Кукона, через реку Цуй и устье реки Или, которая впадает ниже сей грани верстах во 100 в озеро Балхаш...” [См.: 67:16 об.-17].

О том факте, что ош-алайские кыргызы, располагаясь в относительно обособленном регионе Ферганской долины, и будучи в некоторой степени оторванными от основной массы кыргызского населения северо-востока Кыргызстана, тем не менее в описываемое время оставались самостоятельными и независимыми от соседних государств, свидетельствуют фрагменты китайского сочинения “Сиюй Чжи” - “Описание западных земель” составленного в 1770-ые годы, в частности в разделе “Пояснение к географической карте всех отдаленных внешних варваров” на его стр. 158 и 161 указывается: “От Коканда приблизительно в 3-5 днях пути в горных долинах кочевья бурутского (т.е. кыргызского – Д.С.) племени теелес (дөөлөс)....

От Коканда прямо на юг через 12 дней пути находится Каратегин. Дорога, равная тысячу с лишним ли (ли - китайская мера длины, равная 576 м., следовательно более 576 км. - Д.С.) со всех сторон горы. Есть река, у которой шесть притоков, течет с Алая. Воды текут на Восток, выходят за границы, проходят через пустыню. Реки, вытекающие из западных гор, принадлежат Кашгару и впадают в Кызыл-Су. Глава каратегинских бурутов Ходжомуяр руководит подданными девяти племен: кыдырша (по данным

Сайф ад Дина Ахсикенти в XVI в., племя хыдыршах наряду с племенами бостон, теит, джоо кесек, доолос и канды возглавлялись шестью сыновьями Булгачи. В середине XX в., она входила как род в генеалогическую структуру РПГ теит [См.: 45:208; 13:164], теит, бостон, акчи - ? жедигер, кесек, актачы (это род РПГ кыпчак [См.: 13:160], чон кыргыз (род РПГ теит, так же есть в РПГ мундуз [См.: 51:108; 63:84], найман. Бурутские кочевья в Гайшу, Цзотобу и других 18 местах. Вдоль рек прекрасная растительность, горные источники полны воды. Ими орашают и обрабатывают землю. Есть город в окружности примерно 20 ли (т.е. 11,5 км), 4 ворот...” [цит. по: 55:4-5].

Не менее интересен следующий фрагмент из этого же источника на ее 167-171 страницах где говорится: “От Кашгара прямо на запад через 16 дней пути достигают Алая. Алай так же называется местность ичкиликов (по видимому имелось в виду геополитическое объединение кыргызских РПГ на данном этапе: ичкилики в переводе на русский язык – внутренние, т.е. кашгаро-ферганское население юга Кыргызстана и аркалыки - внешние т.е. жители севера Кыргызстана - долин Чуй, Талас, Ысык-Куль, Нарын [См.: 53:191; 4:172-174] издревле является кочевьем восьми бурутских племен: теелес (дөөлөс), кыпчак, азык, бостон, мундуз, багыш, найман, басыз. Население многочисленное, а на Алае озимых пашен мало. Того, что сеют и выращивают не хватает, поэтому зависят от приобретения зерна в Коканде и других местах. За последнее время сильно возросла мощь Коканда поэтому они (буруты) туда переселяются. Окрестные кочевья за 10 с лишним лет опустели...”

От Кашгара на северо-запад, по дороге на Коканд через 18 дней пути достигаешь города Ош. Дорога ровная в 300 ли (т.е. 172,8 км.). Есть небольшие глиняные стены... вокруг много полей... Местность Ош кочевья семи бурутских племен: хурумуш (кармыш - род РПГ кыпчак) [См.: 13:160]. Такое же есть в РПГ доолос [См.: 4:201]; цзоли (жору - род в РПГ адигине [См.: 13:151]; аэрда - мунакэ (вероятно спаренное наименование родов ардай и монок РПГ адигине) [См.: 4:69-73]; баиле (беру - род то же) [См.: там же; 13:151]; боэркэи (баргы - род РПГ адигине) [См.: там же]; хэрэ бакаши (кара багыш); конурат. Главенствует бурутское племя адигине....

В самом же тексте книги первой “Синей Чжи” на стр. 36-37 приводятся примечательные подробности где утверждается: “Занимаются земледелием и скотоводством 800 семей Хаджи бия (выше известного нам Аджи, дедушки парваначи Алимбека—мужа знаменитой Курманжан датчи – Д.С.) бурутского племени адигине и в городе Ош зимуют. В местностях Вама, Муонь гуй (в конце XIX в. с. Муян - Д.С.), Гуй Дахуна (уроч. Кара Докан - Д.С) Чжунь бэйсы (возможно это горы Джумгак баш [См.: 51:102] занимаются земледелием и выпасают на летних пастбищах скот тысячи семей Эркинтая (это имя нам не удалось идентифицировать - Д.С.) кармыш

(из РПГ кыпчак, в конце XIX в. ими было основано оседлое селение Кармыш - Д.С.) бурутов и 400 семей Тыныбека (это имя встречается в генеалогической структуре РПГ кыпчак как сын Сопу [См.: 63:158 – 160], входящих в состав восьми племен. В Узгене кочуют 500 семей Хуцзы бия бурутского племени жору (вернее одного из родов племени адигине, ибо не сложно в бие Хуцзы распознать Кожо сына Айа имеющегося в генеалогической структуре РПГ адигине [См.: 13:151]. В селении Арпа обратывают землю и зимуют, а в Акташе (верховья р. Ак-Буура - Д.С.) пасут скот на летних пастбищах 300 семей Атайбайто (в другом тексте Атабайто - Д.С.) и 200 семей Джума бурутского племени орто мунки (род РПГ адигине - Д.С.). В Алинитубо (Налинь Тубо-?), Ацзибокэ (урочище Хаджике в верховьях р. Ак-Буура - Д.С.), Манакэ обрабатывают землю, и кочуют 300 семей Атанкула, 200 семей Бай Хуцзы (Байкожо сын Байбака встречается в структуре РПГ, адигине [См.: 4:74], и 100 семей Байна бурутского племени берю.

В селении Арман (Араван- Д.С.) возделывают землю и зимуют, а в Кайэрма занимаются земледелием и пасут скот на летних пастбищах более 300 семей Курмантая (правителя - Д.С.) племени (вернее рода - Д.С.) баргы” [цит. по: 54:82-83; 55:173 – 174].

Как видим, представлять кыргызов, особенно Ферганской долины, лишь кочевниками - скотоводами, конечно, нельзя. Ведь среднеазиатский субстрат в формировании кыргызского народа представлен в значительной степени именно проживавшими здесь с древнейших времен оседло-земледельческим населением.

Интересные сведения о г. Ош и его окрестностях имеются в русских источниках. Так, унтер-офицер Нижегородского полка Филипп Ефремов при возвращении на свою родину в 70-х годах XVIII века, он проезжал через Ферганскую долину. И вот, что он говорит в своем отчете, составленном в Санкт-Петербурге в 1785 г.: “от Хожанту (т.е. Ходжента-Д.С.) до местечки Кукань (т.е. Коканд-Д.С.) езды 1 (один) день, при вершине реки Сыр-Дарьи; в нем державец узбек роду юзь, имя ему Нарбата бек (1770-1799 гг. правления. Возможно, здесь автор не ошибается, на что, видимо, следует обратить особое внимание в последующем, хотя, как известно, многие исследователи считают его представителем рода минг – Д.С.); а с китайской стороны именуется ханом (вероятно, так его называли неформально, мусульманское население Синьцзяна, что подтверждается китайским источником, но официальные и наротивные ферганские источники того периода не подтверждают данное положение – Д.С.) потому что он имеет с китайцами союз, а с бухарцами распрю. От оного до местечка Маргилян (т.е. Маргелана - Д.С.) езды 1 (один) день. В нем же ткут всякого цвету трипь (т.е. материи Д.С.). От сего (Маргелана - Д.С.) до городу Ушу (т.е. Ош

- Д.С.) езды 3 (три) дни в нем городовых ворот 2 (два) в небольшой речке вода проточная.

От Ушу до города Кашкару (т.е. Кашгару - Д.С.) езды 13 дней. Между Ушем и Кашкарией в горах кочуют киргисцы, оные от киргис-кайсаков особого рода. Дорога лежит по горам и по косогорию. Горы весьма высокие, лесу малое число, травы довольно, а в зимние время снегу бывает множество. У одной горы воздух весьма тяжелый, у пешего захватывает дух, отчего и умирают. Не доезжая до Кашкару за две дня в горах имеется свинцовый завод под ведением кашкарцев (здесь, видимо, он ошибается, так как по сведениям индийца Мир Иззет Уллы, относящимся к нач. XIX-го века, эти рудники обрабатывались самими же киргизами [См.: 52:44]” [42:63]. Важные коррективы были внесены им в опубликованных вариантах работы в первом ее издании 1793 г. в журнале "Русская старина" за июль месяц на стр. 143 указывалось, что "От Ушу в горах живут кочевые киргисцы". В третьей редакции 1811 г. говорится: "...киргизы обитают не в самой Бухарии, а близ оной между городами Уш и Кашкарией в горах и в равнинах кочевьями в небольшом количестве, они имеют своих князьков, почти не бывают в Бухарии, ездят часто в Кукан куда пригоняют для мены овец, быков и верблюдов... Под самым городом Уш протекает река из гор выходящая... Кукан смежен с землею киргизов..." [57:73, 103].

Как видим, Ф. Ефремов однозначно говорит о самостоятельности и независимости ош-алайских киргизов от Коканда, который к тому же, вероятно, был еще малонаселен, ибо он его назвал местечком, а не городом, хотя и не исключено, что его правитель Нарбута бий уже, и сам тоже в неофициальных случаях начал примерять к себе и титул хана, более характерный к тюрко-монгольским кочевым народам. Сведения "странника поневоле" подкрепляются данными русского капитана Ивана Андреева, скрупулезно ведшего летопись своей службы в Сибири. Так в записи за 1796 г., описывая деяния кокандского правителя Нарбута бия утверждает, что он "... диких киргисцов у себя в протекции ... не имеет" [цит. по: 38:145].

В связи с вышеупомянутым русским офицером Ф. Ефремовым о том, что в Коканде правителем является Нарбута бек "узбек роду юзь" считаю уместным здесь привести любопытные сведения из объявления башкирцев Казаккул Казанбаева и Унтей Азлаева, данного ими 3 августа 1766 г. в походной канцелярии генерал-майора Черепова после возвращения со специальной посольской миссии из кочевьев казахов Среднего и Старшего жуза, которое проясняет спорные моменты истории Ферганы. В нем говорится, что казахский Аблай-султан имел сражение с киргизским владельцем Карабута-бием (из РПГ китай – Д.С.), кочевавшего в северных предгорьях Ферганы, которому нанес поражение и он ему «дал в аманаты сына своего родного». Затем вступил в переписку с ташкентским владельцем молла Шамси и кокандским Ирдана-бием. В ожидании ответов

«Аблай султан пошел на крыгъ юзов из числа называемых кыргызов (выделено мною – Д.С.) уже выехавших в летнее кочевье войною и всех их разбил и в полон взял... И тех крыгъ юзов владелец Фазил бий (по-видимому Ура-Тюбинский т.е. Ходжентский – Д.С.) прислал Аблай-султану сына своего с тем, чтобы отдать ему плененных обратно, которых он и отдал и взяв Аблай у оногo Фазил бия в аманаты сына его, чтобы ему Фазил бию быть у Аблай султана в подданстве, но только оный Фазил биев сын от него, Аблай султана, бежал и Фазил бий с прежнего своего кочевья откочевал в даль» [66:269-271].

Как видим, здесь зафиксирована родственность или, по крайней мере, союз двух этнических групп кырк и юз, подтверждаемый и ферганскими источниками. Установлено, что указанные племена в XVIII-XIX вв. составляли кочевое население Ура-Тюбинского владения, куда входили районы гг. Ура-Тюбе, Ходжент, Джизак и др. [см.: 9:79]. Автор сочинения «Мунтахаб ат-таварих» написанного в 1843, Мухаммад Хаким хан называет правителя г. Ходжента первой трети XVIII века Акбото бия, сына Рахим аталыка, представителем рода юз. И тем не менее, так как в ташкентском списке этой рукописи указанной приставки юз нет, и по-скольку он имел в своем распоряжении кыргызского пансада (пятисотника) с воинами, а также основываясь на сведениях хроники «Тухват ат-таварих», написанной в середине XIX века Аваз Мухаммад Атаром, где имеется прямое указание на то, что Акбото-бий кыргыз [См.: 41:130], известный исследователь востоковед В.Ромодин, как и В.Наливкин [см.: 33:56-57; 106], а вслед за ним и кыргызоведы В.Плоских, Т.Кененсариев и К.Молдокасымов считают его кыргызским бием [См.: 39:70-71; 22:14; 29:14]. В публикациях А. Валидова (Валиди Тоган) мы встречаем неопределенность, где утверждается, что юзы это «кыргызское и узбекское племя» [См.: 10:78].

По мнению же А.Мухтарова «с середины XVIII в. Ура-Тюбинским владением стали управлять хакимы из узбекского племени юз» [См.: 31:17]. Между тем, по данным бухарского историка Муини, автора «Тарих-и Бухоро», написанного вначале XX в., на которое опирался сам А.Мухтаров утверждается, что: «Племя юз некогда жил в местности Ок-Масчид (т.е. Ак-Мечит - ныне г. Кызыл-Орда в Казахстане – Д.С.) на берегу реки Сайхун (Сыр-Дарья)» и при Бухарском хане аштарханиде Имам-Кули хане (1611-1642) предок Фазыл-бия Халуке (Кулуке)-бий был назначен им аталыком в Гиссаре [См.: 31:17-18]. Из этого следует, что юзы никак не могут называться изначально узбекским, по крайней мере до середины XVII века, как видим, они, по его мнению, являлись пришлым населением Гиссара.

А вот, что сообщает историк правителя Балха Надир Мухаммеда Махмуд ибн Вали, автор сочинения «Бахр ал-асрар» - «Море тайн», написанного в середине XVII века: «Одним из событий, показывающих могущество силы и величие славы милостивого хакана (Надир-Мухаммеда),

является то, что в раджабе 1045 г. хиджиры (декабрь 1635 г.-январь 1636 г.) двенадцать тысяч семей киргизов, которые (до этого) обитали в области Каракорум и Керулена... прибыли через Каратегин в окрестности Гиссара и (вступили) под управление счастливого государя. В новолуние шабана вышеуказанного года (10 января 1636 г.) двенадцать человек из главарей того племени прибыли в столицу (Балх), являющуюся куполом ислама, в сопровождении Хаджим Аталыка-Хытая и удостоились чести приема (Надир Мухаммеда)». Далее говорится, что эти киргизы-язычники (кафиры) изъявили желание принять ислам и остаться в Гиссарском вилайете. Надир Мухаммед, выслушав их просьбу, отправил своего есаула в Бухару к Имамкули-хану с просьбой о покровительстве, который удовлетворил их письменным указом [См.: 18:452]. По словам этого автора западные границы расселения киргизских племен в первой половине XVII века простирались до Хутллана (Куляб) [См.: 19:438].

Особый интерес приобретают сведения другого балхского историка Ходжамкули-бека Балхи, автора «Тарих-и кипчак хана», написанного в 1724-1727 гг., где указывается: «В начале того же года кунтайджи (т.е. хан джунгарских калмаков Цеван Рабдан, умер 1727 г. – Д.С.) поспешил в ад. На его место сел его сын (Галдан Церен 1727-1745 – Д.С.). Примерно лак (сто тысяч – Д.С.) домов киргизов обосновавшихся в Каратегине, бежав от калмаков, прибыли в Хисар-и шадман. Поскольку (эта область) являлась юртом племени йуз (как выше указано входящих в состав киргизов – Д.С.), они не смогли осесть там ввиду чего подобно селю (потоку воды – Д.С.) хлынули в сторону Кубадиана (Куляб – Д.С.) – местообитание двадцати тысяч домов племени дурмен. Халмурад аталык хаким Кубадиана перепоясался поясом противодействия. Некоторое время сражались друг с другом, с обеих сторон пало значительное число людей. В конце концов киргизы одолели, а обращенные в бегство дурмены переправились через Джейхун (Аму-Дарья – Д.С.) в сторону Балха» [60:266-267].

Кыргызские историки профессор Э.Маанаев и Т.Машрапов, специально изучавшие эти вопросы, пришли к выводу о пребывании киргизов в пределах Каратегина и Гиссара с XVI в. [См.: 23:9; 27:149], а в Фергане они прослеживаются еще ранее [См.: 7:77; 46:125-131].

Статистические данные об общей численности киргизского населения южной части Кыргызстана почти отсутствуют, а те вышеприведенные нами разрозненные и минимальные сведения о количестве семей по некоторым зачастую запутанным урочищам не дают возможности подытожить их. В этом отношении примечательна информация, содержащаяся в письме киргизского Аджи бия из РПГ адигине к цинскому императору, датированный сентябрем 1759 г., и помещенного в «Пиндин Чжунгээр...» в гл. 78, с. 14 б, где утверждается, что численность киргизов населявших местности "к востоку от Бухары (видимо имелось ввиду до г. Кашгара –

Д.С.)... всего 210 тыс. чел.” [цит. по: 55:56]. Приблизительно такие же сведения приводит и другой китайский источник ”Синюй чжи”, где в гл. 45, с. 3б, автор ведя речь о западных бурутах, указывает: “Хотя орда разделяется на несколько племен, она однако, обитает на одной территории, которая к юго-востоку упирается в Цзун-лин и на запад простирается до Бухарского ханства. Она состоит всего из 200 тыс. чел., которые ведут кочевой образ жизни и кочуют, там где есть вода и трава” [цит. по: 8:129].

Кыргызский народ, несмотря на наблюдавшуюся в это время, некоторую разобщенность, прежде всего из-за значительной степени кочевнического образа жизни, более тяготеющей к сегментации и дифференциации [См.: 24:310-311; 25:159-160], обусловленное отчасти, так же заселением ими пересеченной местности, нередко, изолировавшее их не только от внешнего мира, но и друг от друга, при надобности всегда находила в себе силы для единения и защиты своих земель от чужеземных завоевателей. Непроступные горные вершины и непоколебимый воинственный дух кыргызов, а также их глубокий патриотизм, облегчали решение этой задачи.

Таким образом, вышеприведенные сведения в целом верно отражают основные территории кыргызского населения фергано-кашгарского региона со второй половины XVIII в., они прослеживаются и материалами этнологического характера, относящиеся к концу XIX в., первой и второй трети XX в. [51:92-110; 56:273-300; 13:136-181]. Данные эти убеждают нас в том, что г. Ош и его окрестности в описываемое время были заселены кыргызами. В отношении политической истории региона XVIII столетия по-прежнему остаются актуальными выводы, сделанные еще в середине XX в. русским историком П.П. Ивановым, где утверждалось: “власть кокандских правителей до начала XIX в. ограничивалось одной только Ферганской долиной, притом, по-видимому, только центральной ее частью. На северо-востоке долины, до Алая и Кашгарии включительно, играли главную роль киргизы, занимавшие в это время не только северные, но и южные склоны Тянь-Шаня.”[17:110].

Во взаимоотношениях южно-кыргызского населения с соседними представителями других народов Ферганы, несмотря на наблюдавшиеся некоторые разногласия в целом сохранялись доброжелательное равноправие, дружественное взаимосотрудничество и союзничество, особенно проявляясь при угрозе или в пору военных вторжений иноземцев в Фергану. Более того они наглядно свидетельствуют о переплетенности и неразрывности судеб соседних народов. Благодаря общности языка, религии, традиций, а также постоянной потребностью взаимных хозяйственных связей между собой, живя в перемешку в зависимости от политической, экономической и экологической ситуации, находили оптимальные пути взаимопонимания.

Утвердившееся ранее в российской, а затем механически перенятое советской историографией и поныне муssiрующее положение о завоевании Кокандским ханством территории Кыргызстана, точнее Ферганским владением и угнетение им кыргызского населения, мягко говоря, является надуманным пассажем. Данное обстоятельство в свое время являлось идеологической основой внешнеполитической доктрины Российской империи по ее продвижению на юго-восток к новым территориальным приобретениям в Средней Азии.

Поучительные уроки прошлого наглядно свидетельствуют о верности народной мудрости: «В единстве сила и благополучие». Так, давайте же, дорогие соотечественники, будем и впредь верны единству и сплоченности народа родного Кыргызстана, оберегая и укрепляя его на вечные времена. И жить в мире и согласии со всеми народами, и прежде всего со своими узбекскими братьями – соседями. Фергана была и есть долиной дружбы и взаимопонимания!

Использованные источники и литература

1. Абдрахманов И. Казак кайың саап, кыргыз Ысарга киргени. Рукоп. б. м., 1948//Рукописный фонд Института языка и литературы Национальной Академии наук Кыргызской Республики. Инв. 413.
2. Акаев А. Вырастим цветущий сад, свободный от потрясений// Слово Кыргызстана. 1999. 29 января. С.2.
3. Андреев И. Описание Средней орды киргис - кайсаков с касающимися до сего народа // Новые ежегодные сочинения. Ч. СХІІ. Спб., 1795.
4. Аттокуров С. Кыргыз санжырасы. Бишкек, 1995.
5. Бартольд В.В. Каратегин // Изб. труды по истории кыргызов и Кыргызстана. Бишкек, 1996.
6. Бартольд В.В. История культурной жизни Туркестана. Ленинград, 1927.
7. Бартольд В. Очерки истории Семиречья. Фрунзе, 1943.
8. Бернштам А. Источники по истории киргизов XVIII века // Вопросы истории. 1946. №11-12.
9. Бейсенбиев Т. «Тарих-и Шахрухи» – как исторический источник. Алма-Ата, 1987.
10. Валидов А. Некоторые данные по истории Ферганы XVIII го столетия // Протоколы заседаний и сообщений членов Туркестанского кружка любителей археологии. Год 20-й. Ташкент, 1916.
11. Валиханов Ч.Ч. Описание Алтышара или шести восточных городов китайской провинции Нан Лу (Малой Бухарии) в 1858-1859 гг. // Соб. соч. в 5-ти томах. Т. 3. Алма-Ата, 1985.
12. Валиханов Ч. Черновые материалы о киргизах // Собр. соч. в 5-ти томах. Т. 2.Алма-Ата, 1985.

13. Винников Я. Родо-племенной состав и расселение киргизов на территории Южной Киргизии // Труды Киргизской археолого-этнографической экспедиции. Т.1. Москва, 1956.
14. Военные действия против Кокандцев в 1875-1876 гг. СПб., 1876.
15. Гуревич Б.П. Международные отношения в Центральной Азии в XVII-первая половина XIX в. 2-е изд. Москва, 1983.
16. Гумилев Л. Древние тюрки. М., 1993
17. Иванов П.П. Очерки по истории Средней Азии. XVI - серед. XIX в. Москва, 1958.
18. История Киргизской ССР с древнейших времен до наших дней. Т.1. Фрунзе, 1984.
19. Источниковедение Кыргызстана с древности до XIX в. Бишкек, 1996
20. Койчуев А. Национально-территориальное размежевание в Ферганской долине (1924-1927 гг.). Бишкек, 2001.
21. Кузнецов В.С. Цинская империя на рубежах Центральной Азии / Вторая половина XVIII - первая половина XIX в. Новосибирск, 1983.
22. Кененсариев Т. Кыргыздар жана Кокон хандыгы. Ош, 1997.
23. Маанаев Э. Памирские киргизы (Историко-этнографический очерк). Автореферат. Дис. канд. ист. наук. Фрунзе, 1963. С.9.
24. Марков Г.Е. Кочевники Азии. Москва, 1976.
25. Масанов Н.Э. Кочевая цивилизация казахов. Алматы, 1995.
26. Материалы по истории Ура-Тюбе / Сб. актов XVII-XIX вв. Москва, 1963.
27. Машрапов Т. Значение персоязычных источников в изучении истории Кыргызстана XVI-XVII вв. Рукоп. Дис. канд. ист. наук. Ташкент, 1989. С.149.
28. Мухаммед Хаким хан. “Мунтахаб ат-таварих”, перевод извлечений Э.Хуршута // Материалы по истории Средней и Центральной Азии X-XIX вв. Ташкент, 1988.
29. Молдокасымов К. Достуктун тубу теренде// Кыргызстан Маданияты. 1990. 6 сент.
30. Мухтаров А. К истории народного движения в Бухарском ханстве в первой четверти XIX века // Известия отделения общественных наук АН Таджикской ССР. 1963. №1(32).
31. Мухтаров А. Очерк Ура-Тюбинского владения в XIX в. Душанбе, 1964.
32. Набиев Р.Н. Из истории Кокандского ханства. Ташкент, 1973.
33. Наливкин В. Краткая история Кокандского ханства. Казань, 1886.
34. Нийяз Мухаммед Хуканди “Тарих-и Шахрухи”, перевод извлечений В.Ромодина // Материалы по истории киргизов и Киргизии. Вып. I. Москва, 1973. (Далее сокр. МИКК). С.233-237.
35. Оморов А. Ажибек датка. Бишкек, 1996.
36. Ошская резня 1990 года. Хронология трагедии (08.06.2010)//<http://www.fergananews.com/article.php?id=6601>
37. Петров К.И. Очерки феодальных отношений у киргизов в XV-XVIII веках. Фрунзе,

- 1961.
38. Потанин Г.Н. Домовая летопись Андреева // Чтения в обществе истории и древностей при Московском университете. 1870. Кн.4. - Москва, 1871.
 39. Плоских В.М. Киргизы и Кокандское ханство. Фрунзе, 1977.
 40. Раззаков Т. Ош коогалаңы: КГБ нын маалыматы боюнча. Бишкек, 1993. С. 6, 10, 83-85, 104-109;
 41. Ромодин В., Кондратьев А. Опыт сопоставления сведений из китайских, кокандских и русских источников // Советское востоковедение. 1958. №4.
 42. Российского унтер-офицера Ефремова, а ныне коллежским асессором девятилетнее странствование и приключения в Бухарии, Хиве, Персии и Индии и возвращения оттуда через Англию в Россию. Писанное им самим. Рукоп. СПб., 1785. // Рукописный отдел Государственной библиотеки России в г. Москве (бывш. им. В. И. Ленина). Ф. 68. № 276 (М. 6744).
 43. Сайф ад-дин Ахсикенти. “Маджму ат-таварих”, перевод извлечений В.А.Ромодина // МИКК. С.203-216.
 44. Салахетдинова М.А. Сочинение Мухаммед Садыка Кашгари “Тазкира-и ходжаган” - как источник по истории киргизов // Изв. АН Кирг. ССР (Серия: Обществ. науки) - Т. 1. - Вып. 1. - Фрунзе, 1959.
 45. Сапаралиев Д. Взаимоотношение кыргызского народа с русскими и соседними народами в XVIII в. Бишкек, 1995.
 46. Сапаралиев Д. Взаимоотношения кыргызов с эмиром Тимуром и тимуридами // Кыргызстан – наше отечество: история взаимосвязей. Бишкек: Мураc, 1997.
 47. Сапаралиев Д.Б. Зарождение дружественных взаимоотношений киргизов с народами Средней Азии и Казахстана // История и современность. Фрунзе, 1982. С.19-26.
 48. Сапаралиев Д.Б. Из истории Ферганы в середине XVIII в. // Вестник Кыргызского Государственного Национального Университета / Серия: Общественные науки. Вып. 3. 1995.
 49. Сапаралиев Д.Б. К хронологии кокандских правителей в середине XVIII в. // Материалы VIII межреспубликанской научной конференции молодых ученых АН Киргизской ССР. Фрунзе, 1986.
 50. Сапаралиев Д.Б. Новые сведения об истории основания Кокандского ханства // Кыргызстан - наше отечество: История взаимосвязей. Бишкек, 1997.
 51. Ситняковский Н. Перечисление некоторых родов киргиз обитающих в восточной части Ферганской области // Изв. Туркест отд. русс. Геогр. общ. Т.2. Ташкент, 1900.
 52. Соколов Ю.А. Путешествие Мир Иззет Уллы в Кокандское ханство в 1812 г. // Труды Среднеазиатского государственного Университета. Вып.78. Ташкент, 1956.
 53. Солтоноев Б. Кызыл кыргыз тарыхы. Т. 1. Бишкек, 1993.
 54. Супруненко Г.П. Материалы из китайских источников по истории кыргызов XVIII - нач. XIX вв. Фрунзе, 1976. Рукопись // Рукописный фонд Института Истории Национальной Академии наук КР (далее сокр. РФИИ НАН КР).
 55. Супруненко Г.П. Китайские источники о кыргазах в XVIII - нач. XIX вв. Фрунзе,

1979. Рукопись // РФИИ НАН КР.
56. Сыдыков А. Родовое деление киргиз // В.В.Бартольд. Ташкент, 1927.
57. Странствование Филиппа Ефремова в Киргизской степи, Бухарии, Хиве, Персии, Тибете и Индии и возвращение оттуда через Англию в Россию. В соавторстве, под редакцией и от лица магистра ист. наук П.Кондырева. Изд. 3-е. Казань, 1811.
58. Тауасарулы Казыбек бек. Туп-тукианнан озуме шеин. Алматы, 1993.
59. Хасанов А.Х. Экономические и политические связи Киргизии с Россией. Фрунзе, 1960.
60. Ходжамкули-бек Балхи. “Тарих-и кипчак-хани”, перевод извлечений Э.Хуршута // Материалы по истории Средней и Центральной Азии X-XIX вв. Ташкент, 1988.
61. Хорошхин А.П. Сборник статей касающихся до Туркестанского края. СПб., 1876.
62. Элебаева А.Б., Джусупбеков А.К., Омуралиев Н.А. Ошский межнациональный конфликт. Социологический анализ. Бишкек, 1991
63. Эсенкул Торокан уулу. Сол канат кыргыз. Кн.3. Бишкек, 1995.
64. Архив внешней политики России (далее сокр. АВПР). Ф. Зюнгарские дела, 1741 г. Оп. 113/1. Д. 1.
65. АВПР. Ф. Сношения с киргиз-кайсаками, 1775 г. Оп. 122/1. Д. 1.
66. АВПР. Ф. Киргиз кайсацкие дела, 1762-1775 гг. Оп. 122/2. Д. 14.
67. Архив геогр.общ. России Р. 64. Оп.1. Д. 14. Л.
68. Госархив Оренбургской области России. Ф. 1. Оп.1. Д. 1.
69. Госархив Омской области России (далее сокр. ГАОМОР). Ф.1 Оп. 1. Д. 85.
70. ГАОМОР. Ф. 366. Оп.1. Д. 60.
71. Центральный Государственный военно-исторический Архив России (далее сокр. ЦГВИАР). Ф.20. Оп.1/47. Д.594. Ч.4.
72. ЦГВИА54. Ф.20. Оп.1/47. Д.594.Ч.5.
73. Центральный государственный архив древних актов России (далее сокр. ЦГАДАР). Ф. 248. Оп. 113. Д. 1551.
74. ЦГАДАР Ф. 248. Оп.113. Д. 1607.
75. Центральный государственный архив Республики Казахстан. Ф. 374. Оп. 1. Д. 1669. Л. 129 - 133.
76. Временное правительство Кыргызстана назвало поддержку И. Каримова исключительной//<http://www.azattyk.org/archive/kyRussianNews/20100616/829/832.html>
77. В Кыргызстане Ислама Каримова выдвигают к госнаграде // <http://www.azattyk.org/content/news/2260981.html>.
78. Кыргызские матери благодарны президенту Узбекистана// http://www.azattyk.org/content/Kyrgyzstan_Citizen_Journalist/2091182.html
79. Отунбаева Р.И. Мы полны решимости вести Кыргызстан вперед по пути устойчивого развития. Выступление Президента Кыргызской Республики на специальном заседании Постоянного Совета ОБСЕ. 9 июня 2011 г. Австрия// <http://www.president.kg/ru/posts/4df09997f4d5520ec2000001>
80. «Придет время, и у нас не будет границ» — Шавкат Мирзиёев//

<https://rus.azattyk.org/a/28917340.html>. 14 декабря 2017.

81. Завершился государственный визит Президента Садыра Жапарова в Узбекистан//http://www.president.kg/ru/sobytiya/18889_zavershilsya_gosudarstvenniy_vizit_prezidenta_sadira_ghaparova_vuzbekistan.
82. Итоги визита Садыра Жапарова в Ташкент: о чём договорились Узбекистан и Кыргызстан//<https://www.gazeta.uz/ru/2021/03/14/japarov-visit/>

ҚЎҚОН ХОНЛИГИДА ШИҒОВУЛ ИНСТИТУТИ

Шерзодхон МАХМУДОВ

Ўзбекистон Фанлар академияси Тарих институти

Қўқон хонлиги давлат сифатида вужудга келиши ва ривожланиши жараёни давомида давлатчиликнинг турли институтлари ҳам шаклланиб борди. Хусусан давлатлар ўртасидаги муносабатларни йўлга қўйиш борасида элчилик институти ҳам вужудга келди ва бунда асосий омил вазифасини хонликнинг ташқи сиёсати ўтади. Хонликнинг элчилик институтининг шаклланиб бориши дипломатия билан боғлиқ турли вазифаларни, уларга мутасадди лавозимлар ва мансаблар, улар эгаларининг зиммасига юклатилган вазифаларни вужудга келтирди. Шундай мансаблардан бири шиғовул (شفاول) мансаби бўлиб, унинг хизмат вазифалари доирасига , дипломатик мактублар ва ҳадялар тайёрлаш, хорижий элчиларни кутиб олиш билан боғлиқ анъана ва маросимларни ўтказиш кирган.

Мусулмон давлатчилигига хос анъаналардан бири муайян бир давлатга келаётган хорижий элчиларни кутиб олиш учун юқори мавқега эга бўлган мансабдорни масъул этиб тайинлашга алоҳида эътибор қаратилган. Бундан Қўқон хонлиги ҳам мустасно эмас эди. Салжуқийлар давлатида бош вазир бўлиб фаолият кўрсатган Низомулмулкнинг “Сиёсатнома”сида бу ҳақда алоҳида кўрсатмалар берилганлигини кўриш мумкин. “...Агарда келаётган киши элчи бўлса, бирор обрўли кишини унга йўлдош килиб, маълум шаҳарга юборишсин” - деб қайд этилади [15,100]. Шунингдек, “Сиёсатнома”да “ У ерда уни бошқа кишиларга топшириб, янги обод шаҳар ва ноҳияларни томоша қилдириб, охири саройга олиб келсинлар”, - деган тавсиялар мавжуд. Албатта, Низомулмулкнинг “Сиёсатнома” асари кўпгина ҳукмдорларга ҳам дастуруламал бўлиб хизмат қилганлигини улар бошқарган давлат бошқарувидаги тартиб ва тизим орқали англаш мумкин. Буни Қўқон хонлигидаги шиғовул мансаби орқали ҳам кузатиш мумкин.

Шиғовул мансабининг тарихий босқичлардаги трансформацияси

Шиғовул мансаби чингизий лавозимлардан ҳисобланиб, Марказий Осиёда Чигатой улуси давридан давлат бошқарувида шаклланган. Мазкур мансаб ҳақида чингизийлар тарихига оид бўлган “Муизз ал-ансоб” арабча асарида маълумот келтирилади. Харбаку ва Хурқадайларнинг шиғовул мансабида бўлганлиги қайд этилади [11, 70]. “Муизз ал-ансоб”да кўрсатилишича шиғовул девонни, яъни ҳукмдорнинг бошқарув аппаратини бошқарган [11, 70].

Алишер Навоийнинг “Муҳокамат-ул луғатайн” асарида, “...“вов” ва “лом” ҳарфлари баъзи сўзларнинг охирига қўшилиб, улар султонларнинг кузатувчиси ҳамда базм уюштириш учун керакли кишиларга ишора қилади. Улар хировул, қаровул, чингдовул, янковул, сўзовул, патовул, китповул, ясовул, баковул шиғовул ва даковул шундай юқори лавозимлардир” – деб қайд этилади [14, 23]. “Муҳокамат-ул луғатайн” асарида шиғовулнинг саройга келувчи меҳмонларни кутиб олиб, кузатувчи мезбон вазифасини бажарганлигига урғу берилади [14, 23]. Демак, темурийлар давлатида шиғовулнинг яна бир вазифаси сифатида саройга келган меҳмонларни кутиб олиш ва кузатиш бўлган. Бу кейинчалик саройдаги церемонияларни ташкил этишни назорат қилиб борувчи мансабдорга айланганини англаш мумкин.

Заҳириддин Муҳаммад Бобурнинг “Бобурнома” асарида ҳам шиғовул лавозими ҳақида маълумотлар учрайди. Хусусан, “Бобурнома”да Абдуррахим шиғовул, Абдулвахҳоб шиғовул, Боқи шиғовул каби мансабдорлар ҳақида маълумотлар келтирилади. “Бобурнома”да исмлари қайд этилган шиғовулларга муҳим сиёсий аҳамиятга эга бўлган хабарларни етказиш вазифаси юклатилганлигини кўриш мумкин. Бундан кўринадики, Бобур давлатида шиғовул махфий хабарларни етказиш хизмати ходими ҳисобланган. Бобур давлатида Абдуррахим шиғовул, Абдулвахҳоб шиғовул, Боқи шиғовуллар асосан ҳарбий мансабдорлар ва саркардалардан ҳисобланган [3, 232]. Жумладан, 1528 йилда Заҳириддин Муҳаммад Бобур томонидан Боқи шиғовул Авад вилоятидаги қўшинга бошлиқ этиб тайинланганлиги тўғрисидаги маълумотдан унинг асосий хизмат вазифаси ҳарбий бўлганлигини англаш мумкин.

18 асрда Бухоро амирлигининг марказий давлат бошқарувида фаолият кўрсатган мансабдорлар қаторида шиғовул лавозими ҳам бўлган. Амир Шохмурод ҳукмронлигида Бухоро амирлиги девонида фаолият юритиб, қимматли асар ёзиб қолдирган Мирза Бади Девон ўзининг “Мажмаъ ал-арқом” асарида маъмурий бошқарув тизимига оид мансаб ва лавозимлар ҳақида асарининг сўнги қисмини бағишлайди. Мирза Бади Девоннинг маълумотида шиғовул элчиларни қабул қилишга мутасадди мансабдор бўлганлиги кўрсатилади [10, 99].

“Шиғовул”нинг Кўқон хонлиги ташқи алоқаларидаги роли
Дипломатик алоқалар тизимини назорат қилиш, тартибга солишда
шиғовул лавозими алоҳида аҳамият касб этади. Кўқон хонлигида шиғовул

мансаби давлатнинг марказий бошқарув аппаратида муҳим ўрин тутган лавозим ҳисобланган. Хонликдаги шиғовул лавозимини бугунги замонавий даврдаги ташқи ишлар вазири мақомига тўғри келадиган вазифа деб айтиш мумкин. Хонликнинг ташқи ишлари билан боғлиқ барча масалалар мазкур мансаб эгаси хизмат доирасига кирганлиги фикримизга асос бўлади. Мазкур лавозимни эгаллаган мансабдорнинг хизмат вазифасига хорижий мамлакатлардан турли мақсадларда келган элчиларни кутиб олиш, жойлаштириш ва уларнинг хонлик ҳудудида бўлган вақти давомида хавфсизлигини таъминлаш масалалари киритилган.

Қўқон хонлигида шиғовул лавозими айнан қайси ҳукмдор даврида жорий қилинганлигини аниқлаш лозим. Лекин, давлатнинг дастлабки ташкил топган йилларида бу лавозим мавжуд бўлмаган. Умархон ҳукмронлигига қадар Қўқон хонлигида давлат бошқаруви Бухоро амирлиги бошқарув тизимига ўхшаш бўлган бўлсада, кейинчалик бу тизимни Умархон 1815 йилда қайта ислоҳ қилган [12, 281; 9,76].

1813 йилда Россия империясидан Қўқонга элчи бўлиб келган Филипп Назаровни кутиб олган мансабдор олий ҳукмдор Умархон (1810-1822) қабулига киргунга қадар бир неча маълумотларга аниқлик киритишга ҳаракат қилган. Филипп Назаров бу мансаб эгасини айнан ташқи ишларга масъул шахс деб эътироф этмасада, ушбу маълумотдан бошқа давлатлардан келадиган ёки хорижий давлатларга юбориладиган элчиларга масъул шахс ҳамда давлатнинг ташқи ишлари билан боғлиқ масалаларга мутасадди кутиб олганлигини англаш мумкин. Бу мансаб эгаси Қўқон хонлигидаги вазирлардан бири саналганлигини кўриш мумкин. Фикримизча шиғовул мансабидаги вазир Филипп Назаров билан мулоқотда бўлганлиги учун муаллиф уни вазир деб қайд этган. Шунингдек, элчи Қўқоннинг бош вазири билан учрашганлигини ҳам алоҳида қайд этиб ўтади [17].

1813 йилда Қўқон шиғовули рус элчиси Филипп Назаровнинг дипломатик миссияси билан боғлиқ суриштирув ишларини олиб борган. Бунда у бир неча саволлар орқали Филипп Назаровдан мавҳум масалаларга аниқлик киритган. Яъни, шиғовул Филипп Назаровга “... икки асосий элчилар қани,” деб савол берган. Ундан сўралган икки элчи 1811 йилда Қўқондан Россия империясига юборилган дипломатик миссия ва савдо карвонига раҳбар бўлиб борган элчилар эди. Ушбу элчиликнинг тақдири жуда аянчли яқун топган бўлиб, иккала элчи ҳам сафар давомида вафот этган эди. Дипломатик тартиб қоидаларга кўра Филипп Назаров бу машъум воқеага изоҳ бериш мақсадида Россия империяси томонидан юборилган эди. Филипп Назаровнинг эсдаликларидан шунини англаш мумкинки, у Қўқон хонлиги шиғовули томонидан Россия империясидан келган асосий элчи деб эътироф этилмаган.

1830 йилда Қўқон хонлигида бўлган хорунжий Потанин ўзининг эсдаликларида шиғовул ҳақида «... улар чет мамлакатлардан Қўқонга

келган элчиларни хонлик худудидаги фаолияти ва эсон-омон ўз ватанларига қайтишлари учун хон олдида жавобгардир», – деб ёзади [16, 279]. Шиғовул хонликка келаётган хорижий мамлакатларнинг элчилари тўғрисида олдиндан маълумотга эга бўлган. Чунки давлат чегарасидан ўтган шахс тўғрисидаги ахборот тезкор маълумот сифатида марказий бошқарув аппаратида берилган.

Шунингдек, бошқа мамлакатларга юбориладиган элчилар номзодини ҳам хонга шиғовул тавсия этган. Буни тасдиқловчи маълумотлар Султон Саййидхон (1863-1865) даврида Қўқон хонлигининг марказий бошқарув тизимида юқори нуфузга эга бўлган Муҳаммад Юнусжон ўзининг “Тарихи Алиқули амирлашкар” номли асарида қайд этади. Айнан Муҳаммад Юнусжоннинг ўзи шиғовул лавозимида фаолият юритган. Муҳаммад Юнусжон Қўқон хони Султон Саййидхон (1863-1865) ёш бўлганлиги боис давлат бошқарувини ўз қўлига олган бош вазир Алиқули амирлашкарнинг асосий давлат маслаҳатчиларидан бири бўлганлигини “Тарихи Алиқули амирлашкар” номли асарининг мазмунидан кўриш мумкин. Шунингдек, Алиқули амирлашкар Муҳаммад Юнусжон шиғовулдан 1864-1865 йиллар давомидаги оғир сиёсий вазиятларда бир неча бор хорижий мамлакатларга юбориладиган элчилар номзодини кўрсатишни топширган. “Тарихи Алиқули амирлашкар” асарида Муҳаммад Юнусжон шиғовул ўзи томонидан нуфузли мартабага эга бўлган Али Акбар ҳожи нақиб, Абулқосимхон эшон, Эшон қози ва Йўлдош қарвонбошиларни элчиликка номзод этиб кўрсатганлигини қайд этади [13, 215].

Шиғовул лавозимидаги мансабдор, хорижий мамлакатларга юборилаётган дипломатик миссиянинг сафаридан тўлиқ хабардор бўлиб турган. Муҳаммад Юнусжоннинг берган маълумотларига кўра, шундай дипломатик миссиялардан бири 1864 йилда Истамбулга юборилган элчилик бўлиб, унга Аҳмадхўжа эшон элчи қилиб тайинлангани ва бу элчилик Қошғар орқали йўлга чиққанлиги унинг асарида қайд этилади [18, 62]. Мазкур элчилик Қўқондан Истамбулга 1864 йилнинг май ойида юборилган. Бироқ, Хитой чегарачилари Аҳмадхўжа эшонни чегарадан ўтказмаган. Бу хабар Қўқонга етиб келгандан сўнг Алиқули амирлашкар мазкур дипломатик миссиянинг Истамбулга албатта бориши зарур эканлигини Муҳаммад Юнусжон шиғовулга таъкидлайди ва уни махсус топшириқ билан Қошғарга юборади [18, 62]. Муҳаммад Юнусжон шиғовул Қошғарда Хитой чегара хизмати ходимлари билан мулоқот олиб боради ва Аҳмадхўжа эшоннинг ўрнига Хожи Мелибой эшикоғасини Истамбулга юбориб, ортга қайтади [18, 62]. Мазкур ҳолат дипломатик миссияни тўлиқ натижали фаолият билан яқунланиши учун халқаро мақомдаги дипломатик мулоқотларни олиб боришда алоҳида иқтидорни ҳам талаб этган. Бу эса шиғовул лавозимига жиддий масъулият юкланганлигини кўрсатади.

Қўқон хонлиги тарихи бўйича захматли меҳнат қилган қозоқ олими Т.Бейсембиев ўзининг йирик тадқиқотида Ҳиндистондаги Британия ҳукуматининг Панжоб мир муншиси Содхи Синг (Sodhi Hukm Sing) томонидан ёзилган Қўқон тарихи (History of Khokand) номли асаридаги маълумотларга таянган ҳолда Қўқон хонлигидаги шиғовулнинг қўл остида 5 нафар ходим фаолият юритганини кўрсатади [19]. Шиғовулнинг қўл остидаги ходимлар мирзолардан иборат бўлганлигини кўриш мумкин [19]. Хорижий давлатларга элчилар орқали юбориладиган мактублар шиғовулнинг комплексига бўйсунадиган мирзолар томонидан тайёрланган бўлиши мумкин. Бундан ташқари мактубларда акс этган сиёсий, ижтимоий-иқтисодий мазмунни акс этадиган матнни тайёрлашда ҳам айнан шиғовул ҳамда унинг қўл остидаги мирзоларнинг салоҳиятига боғлиқ бўлган.

Қўқон хонлигининг марказий бошқарув тизимидаги мансабдорлар хоннинг Дарбарида [6] ўз мавқеларига кўра ўтирган. Тарихий манбаларда хон даргоҳида [8] мансабдорларнинг ўрин олишига доир маълумотлар кенг ёритилмаган. Бу ҳақда батафсилроқ маълумотни Содхи Сингнинг асаридан олиш мумкин. Содхи Синг Қўқон хони дарбарини алоҳида чизмада кўрсатади. Муаллиф Қўқон хонлиги тарихини яхшигина ўрганган. Қолаверса, бу асар 1878 йилда нашр этилган. Содхи Синг асаридан шиғовулнинг қанчалик юқори мавқедалигини кўриш мумкин. Шунингдек, Қўқон хонлиги марказий бошқарув тизимида хон саройида ҳукмдорнинг чап томонида 3-ўринда ўтирган [3, 62; 19]. Бу шиғовулнинг Қўқон хонлиги марказий бошқарув тизимида юқори мартаба эгаси эканлигини кўрсатади.

Ўрта Осиё хонликларида мансабдорларга бир неча вазифалар юклатилган бўлиб, бу ўз навбатида давлат бошқарувини ўрганаётган тадқиқотчилар учун мураккаб вазиятни вужудга келтиради. Шиғовул мансабидаги кишиларга асосий вазифаси бўлган элчилик институтини юритишдан ташқари ҳукмдорнинг пойтахтни кезиш учун чиққан сафариди ҳудайчи лавозимидаги мансабдорга шерик бўлганлигини ҳам кўриш мумкин. Бу ҳақда Муҳаммад Али Болжувонийнинг Тарихи Нофейи асарида Бухоро ҳукмдори амир Олимхоннинг бир ёнида ҳудайчи бир ёнида эса шиғовул юрганлиги қайд этилади [3, 37]. Болжувоний “уларнинг ҳашамати, сиёсати ва зийнати шу даражага етган эди” деб, - шиғовул ва ҳудайчининг қўлларига тилло ва кумушдан асо олиб, белларига тилло ҳамда кумуш билан безатилган камарбанд тақиб юрганларини ёзади [3, 37].

Тарихий манба ва адабиётлар маълумотларининг тасдиқлашича, Хива хонлигида [8, 270] ҳам шиғовул мансабидаги киши мамлакатга келган элчилар билан шуғулланувчи мансабдор шахс ҳисобланган.

Хулоса. Қўқон хонлигидаги шиғовул институти муҳим вазифалиги билан ташқи сиёсатда алоҳида аҳамият касб этган. Шиғовул мансабидаги шахс ташқи сиёсат-дипломатик алоқаларда мамлакат манфаатини кўзлаб ақл-заковатини ишга солишга мажбур эди. Бу эса ўз навбатида бошқа давлат

лавозимларига нисбатан шиғовул лавозими эгасидан ўта зукколик, кучли иқтидор, сиёсий тафаккур ва зехниятни талаб этган. Мазкур лавозим барча даврларда ҳам ўз аҳамиятини йўқотмаган. 1865 йиллардаги сиёсий вазиятнинг чигаллашиб бориши натижасида эса мазкур институтнинг ўрни янада юқори бўлган. Чунки, бу даврга келиб хонликнинг мустақиллигини сақлаб қолишда мазкур лавозимдаги шахснинг зиммасига ўта масъулиятли вазифаларни юкланганини кузатиш мумкин.

Фойдаланилган манба ва адабиётлар рўйхати:

1. Бобобеков Ҳ. Қўқон тарихи. Фан. 1996.
2. Бейсембиев Т. Кокандская историография. Исследование по источниковедению Средней Азии XVIII-XIX веков, Алматы, 2009.
3. Бобур Захириддин Муҳаммад, Бобурнома. Нашрга тайёрловчи С.Ҳасанов. Тошкент, Шарқ, 2002.
4. Болжувоний Муҳаммад Али. Тарихи Нофейи. Тошкент, Академия нашриёти. 2001.
5. Воҳидов Ш. Қўқон хонлиги ва Бухоро амирлигидаги унвон ва мансаблар. – Т.: 1996.
6. Дарбар – ҳукмдорнинг қаророҳидаги саломхона. Марказий бошқарув аппарати.
7. Даргоҳ – ҳукмдорнинг саройи.
8. Йўлдошев М. Хива хонлигида феодал ер эгаллиги ва давлат тузилиши. – Т.: Ўздавнашр, 1959. – Б. 270.
9. Махмудов Ш. Қўқон хонлигининг маъмурий-бошқарув тизими (1709-1876 йй.). Дис. ... канд. ист. наук. - Т.: 2007.
10. Мирза Бади Диван. Мажмаъ ал-арқам. Факсимиле рукописи. Введение, перевод, примечания и приложения А.Б.Вильдановой. Москва, 1981.
11. Муизз ал-ансоб. История Казахстана в персидских источниках. Том-3. Алматы, “Дайк –Пресс”, 2006.
12. Муҳаммад Ҳакимхон тўра. Мунтахаб ут таворих. ЎзР ФА ШИ қўлёзма, инв. №594.
13. Муҳаммад Юнус Тоиб. Тарихи Алимқули Амирлашкар / Нашрга тайёрловчи Ш.Воҳидов // Шарқ Юлдузи. – Тошкент, 1996. – №2.
14. Навоий Алишер. Муҳокамат-ул луғатайн. 16-том, Тошкент. 2000.
15. Низомулмулк. Сиёсатнома ёки сияр ул-мулк. (Форс тилидан таржима, сўз боши ва изоҳлар муаллифлари: Ш.Воҳидов, А.Эркинов) – Тошкент: Адолат. 1997.
16. Потанин Н.И. Записки о Коканском ханстве хорунжего Потанина // Военный журнал. 1831. – № 3-4.
17. Филипп Назаровнинг ёзишича бу даврда хонликда бош вазир лавозимида Мирза Малла деган шахс бўлган. Лекин маҳаллий манбаларда бу даврда Қўқон хонлигида юқори мавқега эга мансабдорларни ичида бундай номдаги

мансабдорни учратмадик. Балки муаллиф бош вазирни исмини нотўғри қўллаган бўлиши ҳам мумкин. Филипп Назаров таърифлаган бош вазирнинг ҳаракатлари кўпроқ парвоначи мансабидаги шахснинг фаолиятига тўғри келади.

18. Mulla Muhammad Yunus Djan Shigavul Dadkhah Tashkandi. *The Life of Alimqul. A Native Chronicle of Nineteenth Century Central Asia*, Edited and translated by Timur Beisembiev. – London: 2003.

THE JURIDICAL SYSTEM IN THE KHANATE OF KHOKAND AND ITS EFFECT ON THE STATISM OF THE KYRGYZ REPUBLIC IN THE CONTEXT OF JURISDICTION

Aiitmamat KARIEV

*PhD. Karabuk University, Faculty of Theology, Islamic Law Department,
k.aytmamat@gmail.com*

The Brief History of the Khanate of Khokand

The Khanate of Kokand left the Emirate of Bukhara in 1709, from the ethnic and geopolitical reasons, and it was a stronger khanate in that region compared to the other khanates of the region, both with its political and military superiority.¹ The aspect that makes the Kokand Khanate different from other khanates was its establishment from the Uzbek, Kyrgyz, and Kazakh nations together. Thus, it had an international character.² Therefore, the history of the Khanate of Kokand is so important in terms of the existence of these three states as independent states, whether in the international context or in terms of statism. In the following periods, some affairs happened like the throne struggles in the khanate, fratricide at the expense of the throne, the increasing instability of domestic and foreign politics, the constant attacking of the invading Tsarist Russia on the khanate in 1848-1865, during which, heavy blows was struck by the Khanate of Bukhara.³ As a result, in 1876 the Tsarist Russian Empire added all territories of the khanate with the name Fargana Valley into the General Turkestan Regions.⁴

1 К. Бейсембиев, *Тарихи Шахрухий как исторических источников*, Алматы: Академия наук, 1987, 159; Aiitmamat Kariev, “Generaly Owiev to Law of Waqf in The Khanate of Khoqand”, *Journal of The Human and Social Science Resaerches [itobiad]*, Special Issue, Edit: Aiitmamat Kariev, 2020, 9 (4): 10/27, 11-27.

2 Bregel, Yuri, *An Historical Atlas Of Central Asia*, Leiden-Boston: Brill, 2003, 63.

3 Aiitmamat Kariev, “Tradition of Education and Madrasas in The Khanete of Kokand”, *Diyanet İlmî Dergi*, 2018 - Volume: 54, Issue: 3, 149-166.

4 Х. Н. Бабабеков, *История Коканда*, Ташкент: “Fan”, 2006, 91.

An Administrative System of the Khanate of Khokand

The administrative system of the Khokand Khanate had a trilateral system: the central (saroy), the military and the religious. On all these was the “khan” (king) with absolute authority. After him were “otalik” who was responsible for the central system, and “amir lashkar” who was responsible for the security of the people and had military powers, finally was the “sheikh al-Islam” who was responsible for all religious matters in the khanate. In the department of otalik administration, so many personnel including “beklarbegi”, “inok”, “biy”, “dothoh”, “kitapdor”, “risolachi”, “zekathonachi”, “murob”, “salomagasi”, “surnaychi”, “egarchi”. And we can give the portrait too from the department of amir lashkar like; “mingboshi”, “amirboshi”, “vali”, “pansodboshi”, “botirboshi”, “topchiboshi”, “yuzboshi”, “elikboshi”, “dahboshi”, “karavulbegi”, “askar”, “mergan”, “botir”, “topchi”, “karavul”. Finally, we can talk about sheikh al-Islam, and the administrative part of the general administrative system. Sheikh al-Islam had control over numerous personals working in this department such as “hocai kalon”, “halifa”, “kozi kalon”, “kozi mutlak”, “kozi al-askar”, “kozi rais”, “kozi-i cillov”, “kozi”, “alam”, “muftiy”, “ahund”, “sudur”, “nakib”, “mudarris”, “imom hatip”, “imom”, “muazzin”, “sopi”, “mutavalli”, “muftiy askar”, “tarakaçi”, “sadr-i mirshob”, “mirshob”, “mulozim”. The khan was managing the all khanate’s regions through “vali”, “hakim”, “biy”, “dodhoh”, “manop”. All the staff were busy with the animosity problems that happened between the their society, and supplying the needs of the army, in addition to performing tax collection duties.

An Overview of Juridical System in the Khanate of Khokand

In the Khanate of Khokand were courts that called “Saroy mahkomasi”. And it was busy with the problems like; the rebellion against the state, campaigning to dethrone the khan, tax evasion, and the khan was busy with these himself. For example, Umar Khan (1812-1822) was judging these problems, and also was judging normal animosity problems.¹ Therefore, in the period of the Murad Shah (1845) in this saroy mahkamasi were around the 40 faqih, kozi, muftiy, rais (mukhtasib) and sadr who were busy with these problems.²

There were also courts called “kozi al-askar”. And their authority and responsibilities might to count in these themes including determining the army’s position in the battlefield, dividing the spoils, and dealing with the cases according to the sharia rulings that happened between the military.³ Also, they

1 Зиябидин Магзубий, Фаргана хандарынын тарыхы, Котрогон: Молдо Сабыр Досболлов – Ормонкул Сооронов, Бишкек: Турар, 50.

2 Х. Содиков-Р. Шамсуддинов-П. Равшанов-К. Усманов, Туркистон Чор Россия мустамлакачилиги даврида, Ташкент: “Shoʻrq” ношриёт, 2000, том-1, 46.

3 С. С. Сооданбеков, Общественный и государственный строй Кокандского ханства, Бишкек: Кыргызский государственный национальный университет юридический институт, 2000, 59.

were working on the ordinary problems that happened in the society. Now, we can speak here of the “kozi cillov” who was busy with the legal problems that occurred between the armies and the envoys’ houses.¹

Therefore, there was a structure in the administrative system called “mukhtasip (rais)” who was responsible for the community safety. ² In this establishment were working “mukhtasib”, “korboshi”, “yuzboshi”, “mirshob”, “tilchi”, “uzun kulok”. And there was another establishment called mirshabhkona. ³ The mukhtasib was controlling Muslims’ praying, and the education system, and the price that in the bazaar (market), and the quality and weight of products there, the dressing in society among the women.⁴

The Courts of Sharia in The Fergana Valley Region

There was a department named “kozi kalon”, responsible for the all judicial system. And there were the courts named “kozihona”⁵ that directed by “kozi”.⁶ Also in this kozihona were the staff working namely “a’lam”,⁷ “müftiy”,⁸ “mirzo (kotib)”⁹. All these members of the kozihona’s personnel would start working

1 U. Sultonov, “Kukon Honligi Davrida Toʻshkent Kozilarini Tayinlash Hakidagi Yorliklar Tahlili”, Uzbekiston Respublikasi Oliy va Urta Mahsus Ta’lim Vazirligi Zahiriddin Muhammad Bâbûr Nomli Andicon Davlat Universiteti, Fargona Vodiysi Tarihi Yangi Tadqiqotlarda Respublika Ilmiy- Amaliy Konferentsiyasi Materiallari, Andicon; 24 – Fevral, 2015, 132.

2 Сооданбеков, Общественный и государственный строй Кокандского ханства, 95, 59; Н. Ханыков, Описание Бухарского Ханства, Санкт-Петербург: Императорской академии наук, 1843, 191-192; Sultonov, “Kukon Honligi Davrida Toʻshkent Kozilarini Tayinlash Hakidagi Yorliklar Tahlili”, 132.

3 Н. П. Остроумов, Сарты-Этнографическое материалы, Ташкент: Типо-литография торг. Дома “Ф. и Г. Бр. Каменский”, 1896, 61, 268.

4 Остроумов, Сарты-Этнографическое материалы, 59-60, 61, 62, 68; И.И.Крафт, Судебная часть в Туркестанском Крае, Оренбург: Типо-литография И.Н.Жаринова, 1898, 60.

5 Sultonov, “Kukon Honligi Davrida Toʻshkent Kozilarini Tayinlash Hakidagi Yorliklar Tahlili”, 131-132.

6 Сооданбеков, Общественный и государственный строй Кокандского ханства, 117, 119;

7 Бейсембиев, Тарихи Шахрухий как исторических источник, 68; К.К. Пален, Отчет по развитию Туркестанское края произведенной по высочайшему повелению сенатором гофмейстом графом К. К. Паленом – Народные суды Туркестанкаго края, С. Петербург: Сенатская типография, 1909, 5; Капитан Давлетшин, Отчет Капитана Давлетшина по командировка в Туркестанский край и степния области для озноклемния с деятельность народных судов, Санкт-Петербург: М.М.Стасюлевич, 1901, 36-37.

8 Сооданбеков, Общественный и государственный строй Кокандского ханства, 119; Капитан Давлетшин, Отчет Капитана Давлетшина по командировка в Туркестанский край и степния области для озноклемния с деятельность народных судов, 36; Нодирахон Эшонова, Урто Осийда козилик судлари фаолиятиниг хукукий асослари (XIX асриниг ярими ва XX асриниг 20-йиллари), Ташкент: Фан ва таълим полиграф босмохонаси, 2010, 22; В. Наливкин-М. Наливкина, Очерк быта женщины оседлаго туземнаго нацеления Ферганы, Казань: Типография императорскаго университета, 1886, 56.

9 Muhammed Hâkim Han, Muntahab Al -Tawarikh, Edit. Yayoi KAWAHARA-Koichi HANEDA, Tokyo: Research Institute For Languages And Cultures Of Asia And Africa, 2009, 203.

after the complaint application. We can see the progress in the case of this kozihona's work; after the complaint application, muftis were researching about the fatwas concerning the issues and were giving to the a'lam that controlled the fatwas in the perspective of the Islamic law. After this progress these fatwas would become an official document by kozi, and it was typed by mirzo to notify the opponents. Finally, that document was registered by mirzo in the hukm daftar.¹

All the personnel working in the judicial system were appointed, dismissed, promoted by khan.² For example, Molla Saleh Ahund was appointed by Malla Khan (1851-1862) with the special edict. ³ In the judicial system preferment was dominated the steps such as the katib was prefermented to the degree of the muftiy, the muftiy was promoted to the a'lam degree, and the kozi was ascended to the kozi kalon degree.⁴ The legal problems were special priced⁵ in the sharia courts in the 19-20 cc. Therefore, all expenses were paid by opponents⁶ to the sharia court personnel. For example, the kozi was taking ten percent to himself while the mirzo was having three percent.

The Courts of the Customary Law Between the Kyrgyz People

After the Chingiz Khan's invasion, the Kyrgyz people were settled in the rural and mountainous regions. Because these regions were more strategical regions in these centuries for the Kyrgyz people. Therefore, the Kyrgyz people living under the Khokand Khanate were applying the customary law to all issues experienced in life, differently from the sharia courts.⁷ All the Kyrgyz clans were managed by "biys" and "manaps" who had to the administrative and judicial

1 Наливкин-Наливкина, Очерк быта женщины оседлаго туземнаго нацеления Ферганы, 56; Н.И.Потанин, Кыргызские степи Кокандского Ханства в начале XIX столетия по описанию губернского правления, 1902, 223; А. Мухтарова, Материалы по истории Ура-Тюбе: Сборник актов XVII-XIX вв., Москва: Издательство восточный литературы, 1963, 40; Эшонова, Урто Осийда козилик судлари фаолиятини хукукий асослари (XIX асрнинг ярими ва XX асрнинг 20-йиллари), 10; Ф. Ходжаев, Избранные труды, Ташкент: Фан, 1970, 82.

2 Айтмамат Кариёв, "Кокон хандыгынын соттук системасы боюнча жалпы маалымат", Ош мамлекеттик университетинин жарчысы, №: 4, 2017, 98-110; Aitmammat Kariev, - Fahrettin Atar, "Hokand Hanligi'ndaki Yargi Kurumları Üzerine Kısa Bir Bakış", İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, No: 28, 2016, 293-305.

3 У. Султонов, "Кафтол Шоший мазори вакфномалари", Узбетистон тарихи, Фан ношриёти, 2009, №: 1, 38; Мухаммад Ниёз Хокандий, Ибраг аль-Хавакин (Тарихи Шахрухий), Перев., Ш. Вохидов-Ш. Умаров, Ташкент: Турон замин зиё, 2014, 460-461.

4 Мухаммад Ниёз Хокандий, Ибраг аль-Хавакин (Тарихи Шахрухий), 333.

5 Эшонова, Урто Осийда козилик судлари фаолиятини хукукий асослари (XIX асрнинг ярими ва XX асрнинг 20-йиллари), 15.

6 Эшонова, Урто Осийда козилик судлари фаолиятини хукукий асослари (XIX асрнинг ярими ва XX асрнинг 20-йиллари), 16.

7 А. Т. Акматова, "Социальная Структура Кыргызского Общества в Феодальном Кокандском Ханстве", Вестник КРСУ, №: 2, 79.

authority over all of them.¹ They had meetings on the customary law, and on the various international matters, actually on the administrative and judicial themes, even they would change some customs for the benefit of society.² The structure was dominated by the biys. There were “biy”³ in the courts, and his assistant named “aksakal”,⁴ and mirza⁵ who would type the decisions, and there was “bet aygak”⁶ and “sirt aygak”⁷ who would witness, also was the “aygakchi” as a lawyer, and there were “cigitter”⁸ from the 10 to 40 in the biys courts.

The mechanism style of the biy courts would start after submitting the petition to collect the documents, and sending an invitation to the opponent and if requires, forcing him/her to come, and calling their relatives as a witness, and making a decision to all public.⁹ Finally, biys would take some fees as their salary called “biylik aki” or “tartuu”.¹⁰ In these biy courts was discussed all the matters such as family law, 11 property law, 1 public law, 2 criminal law, 3 international law,⁴ and inheritance law.⁵

1 Осмоналы Сыдыков, Тарыхы Кыргызы Шадмания, Уфа: Электро-типография “Восточная печать”, 1914, 44-46; Хусейин Карасаев, 1916-жылдагы көтөрүлүш жөнүндө – Үркүн, Бишкек: Ала-Тоо, 1993, 18; Tamara Ölçekçi, “Manaplar ve Kırgız Tarihindeki Rollerі”, Bilig, 2013-Güz, sy. 67, s. 111-128.

2 Х. Добросмыслов, Суд у киргиз: Тургайской области в XVIII-XIX веках, Казан: Типо-литография императорского университета, 1904, 24; Капитан Давлетшин, Отчет Капитана Давлетшина по командировка в Туркестанский край и степния области для озноклемния с деятельность народных судов, 37.

3 Ө. С. Осмонов, Кыргызстан Тарыхы (Байыркы Доордон Азыркы Мезгилге Чейин), 5-Чыгарылыш, Бишкек, Экспресс-Справочник, 2010, 93; К. К. Юдахин, Кыргызско-Русский Словарь, 1965, 515.

4 Ölçekçi, “Manaplar ve Kırgız Tarihindeki Rollerі”, 113. Клара Сооронкулова, “Адат-Обычное право Кыргызов”, Кыргызской национальный университет, 108.

5 Капитан Давлетшин, Отчет Капитана Давлетшина по командировка в Туркестанский край и степния области для озноклемния с деятельность народных судов, 36-37; Наливкин-Наливкина, Очерк быта женщины оседлаго туземнаго нацеления Ферганы, 56; Сооданбеков, Общественный и государственственный строй Кокандского ханства, 119-120.

6 Добросмыслов, Суд у киргиз: Тургайской области в XVIII-XIX веках, 60-61; Ч.Д.Босумбаева, “Особенности гражданского судопроизводства в обычном праве Кыргызов в первой половине XIX в”, Вестник КРСУ, т. 10, №: 6, 2010, 8.

7 П.Э.Маковецкая, Материалы для изучения исторических обычаев Киргизов, Омск: Типогр. Окружн. Штаба, 1886, 69.

8 С.К.Кожоналиев, Суд и уголовное обычное право Киргизов до октябрьской революции, Фрунзе: Издательство академии наук Киргизской ССР, 1963, 5; Босумбаева, “Особенности гражданского судопроизводства в обычном праве Кыргызов в первой половине XIX в”, 8.

9 Босумбаева, “Особенности гражданского судопроизводства в обычном праве Кыргызов в первой половине XIX в”, 8; Кожоналиев, Суд и уголовное обычное право Киргизов до октябрьской революции, 12.

10 Кожоналиев, Суд и уголовное обычное право Киргизов до октябрьской революции, 18.

11 Н.Эшмуродова, “Взаимодействие адата и шариата правовой система Кыргызского народа в составе Российской империи”, Ветник КРСУ, т. 15, №: 1, 2015, 80-83; С.М.Слесарев, “Юридический быт Кыргызов по Н.И.Гродекову”, Вестник КРСУ, т. 14, №: 9. 2014, 84;

Result

The Khokand Khanate's policy on the Kyrgyz people was centered around the taxes only. Therefore, the Kyrgyz people had the democratic values, prioritized human rights, and created a system working for humanity. They saved the national and religion identity, created ties with the Uzbek people to have an international relationship with them on the high level, and preserved all these values after the 1991 in the statism.

References:

1. Аноним, Материалы для изучения исторических обычаев Киргизов, Омск: Типогрью
2. Окружн. Штаба.
3. Bregel, Yuri, An Historical Atlas Of Central Asia, Leiden-Boston: Brill, 2003.
4. Hâkim Han, Muhammed, Muntahab Al -Tawarikh, Edit. Yayoi KAWAHARA-Koichi
5. HANEDA, Tokyo: Research Institute For Languages And Cultures Of Asia And Africa, 2009.
6. Aaitmamat Kariev, "Generaly Owiev to Law of Waqf in The Khanate of Khoqand", Journal of
7. The Human and Social Science Resaerches [itobiad], Special Issue, Edit: Aaitmamat Kariev, 2020, 9 (4): 10/27, 11-27.
8. Kariev, Aaitmamat, "Tradition of Education and Madrasas in The Khanete of Kokand",
9. Diyanet İlmî Dergi, 2018 - Volume: 54, Issue: 3, 149-166.
10. Kariev, Aaitmamat, "Kırgız Biy Mahkemeleri Hakkında Kısa Bir Analiz (XVIII-XX yy.)",
11. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2017, Cilt: 6 Sayı: 4, 93-205.
12. Kariev, Aaitmamat-Atar Fahrettin, "Hokand Hanlığı'ndaki Yargı Kurumları Üzerine Kısa Bir

Капитан Давлетшин, Отчет Капитана Давлетшина по командировка в Туркестанский край и степния области для озноклемния с деятельность народных судов, 52-56, 64-67, 70, 73.

1 Г.К.Токтогонова, "Эреже-источник Кыргызского обычного права", Вестник КРСУ, т. 10, №: 6, 2010, 12; Слесарев, "Юридический бытъ Кыргызов по Н.И.Гродекову", 84.

2 Н.И.Гродеков, Кыргызы и Каракыргызы Сырдаринской области-Юридический бытъ, Ташкент:Типолитография С.И.Лахтина, 1889, 130- 132; Слесарев, "Юридический бытъ Кыргызов по Н.И.Гродекову", 84.

3 Аноним, Материалы для изучения исторических обычаев Киргизов, Омск: Типогрью Окружн. Штаба, 64, 65, 71, 76, 77; Капитан Давлетшин, Отчет Капитана Давлетшина по командировка в Туркестанский край и степния области для озноклемния с деятельность народных судов, 68.

4 Aaitmamat Kariev, Kırgız Biy Mahkemeleri Hakkında Kısa Bir Analiz (XVIII-XX yy.), MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2017, Cilt: 6 Sayı: 4, 99.

5 Бекболсун Борубашов, "Регулирование имущественных отношений Кыргызов по адату", Вестник КРСУ, т. 9, №:1, 2009, 38-42.

13. Bakış”, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, No: 28, 2016, 293-305.
14. Мухтарова, А., Материалы по истории Ура-Тюбе: Сборник актов XVII-XIX вв., Москва:
15. Издательство восточный литературы, 1963.
16. Ölçekçi, Tamara, “Manaplar ve Kırgız Tarihindeki Rollerini”, Bilig, 2013-Güz, S. 67,s.111-128.
17. Sultonov, U., “Kukon Honligi Davrida Toşkent Kozilarini Tayinlaş Hakidagi Yorliklar
18. Tahlili”, Uzbekiston Respublikasi Oliy va Urta Mahsus Ta’lim Vazirligi Zahiriddin Muhammad Bâbüri Nomli Andicon Davlat Universiteti, Fargona Vodiyisi Tarihi Yangi Tadkikotlarda Respublika İlmiy- Amaliy Konferentsiyasi Materiallari, Andicon; 24 – Fevral, 2015.
19. Акматова, А. Т., “Социальная Структура Кыргызского Общества в Феодальном
20. Кокандском Ханстве”, Вестник КРСУ, №: 2, 79.
21. Бабабеков, Х. Н., История Коканда, Ташкент: “Fan”, 2006.
22. Бейсембиев, К., Тарихи Шахрухий как историчкских источник, Алматы: Национальная
23. академия наук Республики Казахстана, 1987.
24. Борубашов, Бекболсун, “Регулирование имущественных отношений Кыргызов по
25. адату”, Вестник КРСУ, т. 9, №:1, 2009, 38-42.
26. Босумбаева, Ч.Д., “Особенности гражданского судопроизводства в обычном праве
27. Кыргызов в первой половине XIX в”, Вестник КРСУ, т. 10, №: 6, 2010, 8.
28. Гродеков, Н.И., Кыргызы и Каракыргызы Сырдаринской области- Юридикский быть,
29. Ташкент:Типолитография С.И.Лахтина, 1889.
30. Давлетшин, Капитан, Отчет Капитана Давлетшина по командировка в Туркентанский
31. край и степния области для озноклемния с деятелность народных судов, Санкт-Петербург: М.М.Стасюлевич, 1901.
32. Добросмыслов, Х., Суд у киргиз: Тургайской области в XVIII-XIX веках, Казан: Типо-
33. литография императоркаго университета, 1904.
34. Карасаев, Хусейин, 1916-жылдагы көтөрүлүш жөнүндө – Үркүн, Бишкек: Ала-Тоо,
35. 1993.
36. Кариев, Айтмамат, “Кокон хандыгынын соттук системасы боюнча жалпы
37. маалымат”, Ош мамлекеттик университетинин жарчысы, №: 4, 2017, 98-110.

38. Кожоналиев, С.К., Суд и уголовное обычное право Киргизов до октябрьской революции,
39. Фрунзе: Издательство академии наук Киргизской ССР, 1963.
40. Крафт, И. И., Судебная часть в Туркестанском Крае, Оренбург: Типо-литография
41. И.Н.Жаринова, 1898.
42. Магзубий, Зиябидин, Фаргана хандарынын тарыхы, Котрогон: Молдо Сабыр Досболов
43. – Ормонкул Сооронов, Бишкек: Турар, 2007.
44. Маковецкая, П.Э., Материалы для изучения исторических обычаев Киргизов, Омск:
45. Типогр. Окружн. Штаба, 1886.
46. Наливкин В.- Наливкина, М., Очерк быта женщины оседлаго туземнаго нацеления
47. Ферганы, Казань: Типография импараторскаго университета, 1886.
48. Осмонов, Э. С., Кыргызстан Тарыхы (Байыркы Доордон Азыркы Мезгилге Чейин), 5-
49. Чыгарылыш, Бишкек, Экспресс-Справочник, 2010.
50. Остроумов, Н. П., Сарты-Этнографическое материалы, Ташкент: Типо-литография
51. торг. Дома “Ф. и Г. Бр. Каменский”, 1896.
52. Пален, К.К., Отчет по развитию Туркестанское края произведенной по высочайшему
53. повелению сенатором гофмейстом графом К. К. Паленом – Народные суды Туркестанкаго края, С. Петербурн: Сенатская типография, 1909.
54. Потанин, Н.И., Кыргызские степи Кокандскаго Ханства в начале XIX столетия по
55. описанию губерскаго правления, 1902.
56. Слесарев, С.М., “Юридический бытъ Кыргызов по Н.И.Гродекову”, Вестник КРСУ, т.
57. 14, №: 9. 2014, 82-85.
58. Содиков, Х. - Шамсуддинов Р. - Равшанов П. - Усманов К., Туркистон Чор Россия
59. мустамлакачилиги даврида, Ташкент: “Shoʻrq” ношриёт, 2000, том-1.
60. Сооданбеков, С. С., Общественный и государственный строй Кокандского ханства,
61. Бишкек: Кыргызский государственный национальный университет юридический институт, 2000.
62. Сооронкулова, Клара, “Адат-Обычное право Кыргызов”, Кыргызской национальной
63. университет, 108.

64. Султонов, У., “Каффол Шоший мазори вақфномалари”, Узбетистон тарихи, Фан
65. ношриёти, 2009, №: 1, 38;
66. Сыдыков, Осмоналы, Тарихи Кыргызы Шадмания, Уфа: Электро-типография
67. “Восточная печать”, 1914.
68. Токтогонова, Г.К., “Эреже-источник Кыргызского обычного права”, Вестник КРСУ, т.
69. 10, №: 6, 2010, 10-12.
70. Ханыков, Н., Описание Бухарского Ханства, Санкт-Петербург: Императорской
71. академии наук, 1843.
72. Ходжаев, Ф., Избранные труды, Ташкент: Фан, 1970.
73. Хокандий, Мухаммад Ниёз, Ибрат аль-Хавакин (Тарихи Шахрухий), Перев., Ш.
74. Вохидов-Ш. Умаров, Ташкент: Турон замин зиё, 2014.
75. Эшмуродова, Н., “Взаимодействие адата и шариата правовой система Кыргызского
76. народа в составе Российской империи”, Вестник КРСУ, т. 15, №: 1, 2015, 80-83.
77. Эшонова, Нодирахон, Урто Осийда козилик судлари фаолиятининг хукукий асослари (XIX
78. асрнинг ярими ва XX асрнинг 20-йиллари), Ташкент: Фан ва таълим полиграф босмохонаси, 2010.
79. Юдахин, К. К., Кыргызско-Русский Словарь, Бишкек: 1965.

ХИТОЙ МАНБАЛАРИДА ҚЎҚОН ХОНЛИГИ ТАРИХИНИ ЁРИТИЛИШИ

Шерали ҚЎЛДОШЕВ

Тарих фанлари номзоди, доцент,

ЎзР ФА Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқишунослик институти

Ўзбек давлатчилигининг Қўқон хонлиги (1709 – 1876) босқичи тарихига оид кўплаб тадқиқотларда 1 хитой манбаларидан етарлича

1 Г.А. Агзамова. Ўзбекистон шаҳарлари XVI – XIX асрнинг ўрталарида. Тошкент. 2017; Ш. Вохидов. Қўқон хонлигида тарихнавислик (генезиси, функциялари, намояндалари, асарлари). Тошкент. 2010; L.J. Newby. The Empire and the Khanate. Political History of Qing Relations. With Khoqand. 1760 – 1860. Boston. 2005; Б. Турсунов. Қўқон хонлигида харбий иш ва қўшин: ҳолати, бошқаруви, анъаналари (XIX асрнинг 70 – йилларигача). Тарих

фойдаланилмагани яққол кўзга ташланади. Ўз ўрнида, Торо Согучи, В. С. Кузнецов, Л. Наёби, Пан Чжипин сингари олимлар ишларида бунинг тескарисини кўрамиз – улар форс ва туркий тиллардаги манбаларни эътибордан четда қолдирганлар 1 . Оқибатда айрим эгри хулосалар ҳам туғилмоқда. Хитойлик Пан Чжипиннинг “浩罕国与西域政治” (Кўкон давлати ва Ғарбий юрт сиёсати) асаридаги бутун бир бобнинг “作为清朝藩属国的伯克领地” (Кўкон – Чинг империяси вассали) деб аталиши фикримизга далил бўла олади2.

Шу билан бирга, хитой манбаларидан фойдаланишда бир томонлама мулоҳаза юритишнинг олдини олиш учун энг аввало уларнинг ёзилиши, ўзига хос хусусиятларини аниқлаб олиш лозим. Шунга кўра, биз хитой манбаларини уч гуруҳга ажратиб олдик: 1) Чинг империяси 3 саройида ёзилган, сулола тарихига тегишли асарлар; 2) тарихий асарлар; 3) Туркистонга келган элчилар, сайёҳлар ва ҳарбийларнинг асарлари.

Биринчи гуруҳга тегишли “大清历朝实录” (Чинг сулоласининг тарихий солномаси) асарининг4 596-бобида манжур зобити Дакетананинг5

фанлари илмий даражасини олиш учун ёзилган номзодлик диссертацияси. Тошкент. 2006; Ў. А. Султонов. Муҳаммад Солиххўжа ва унинг «Тарихи жадидаи Тошканд» асари (XIX аср). Тошкент. 2007; Ш.Ю. Маҳмудов. Кўкон хонлигининг маъмурий-бошқарув тизими (1709 – 1876). Тарих фанлари илмий даражасини олиш учун ёзилган номзодлик диссертацияси. Тошкент. 2007; 3. Мадраҳимов. Кўкон хонлигида савдо муносабатлари. Тарих фанлари илмий даражасини олиш учун ёзилган номзодлик диссертацияси. Тошкент. 2009.; Т. Худойкулов. XIX асрда Кўкон хонлигининг сиёсий, ижтимоий-иқтисодий ва маданий ҳаёти. Тарих фанлари илмий даражасини олиш учун ёзилган номзодлик диссертацияси. Тошкент. 2009; Б.М. Бабаджанов. Кокандское ханство: власть, политика, религия. Токио – Ташкент. 2010; П. Қаюмов. Хўқанд тарихи ва унинг адабиёти (материал ва хотиралар). Тошкент. 2011; S. C. Levi. The rise and Khoqand Central Asia in the Global Age. 1709 – 1876. University of Pittsburg Press. 2017; Муҳаммад Яхёхон Хўқандий. Хўқанди латиф маноқиби. Тазкира. Тошкент. 2018 ва бошқалар.

1 T. Saguchi. The Eastern trade of the Khokand khanate. Chapter VI. Memories of the Research department of the Toyo Bunko (The oriental library). Tokyo. 1965. № 24. P. 47 – 114; В.С. Кузнецов. Экономическая политика цинского правительства в Синьцзяне. Москва. 1973, Цинская империя на рубежах Центральной Азии (вторая половина XVIII – первая половина XIX вв.). Новосибирск. 1983.; L.J. Newby. The Empire and the Khanate: Political History of Qing Relations with Khoqand. 1760 – 1860. Boston. 2005; 潘志平. 中亚浩罕国与清代新疆. 中国社会科学出版社 1991; 潘志平. 1759 – 1820. 年清与浩罕关系. 新疆社会科学 1985 年 2 期. 页. 180 – 195.

2 潘志平. 浩罕国与西域政治. 新疆人民出版社. 2006.

3 Чинглар (清) — 1644 – 1912 йиллари Хитойда ҳукмронлик қилган, келиб чиқиши манжурлардан бўлган сулола.

4 Дай Цин личао шилу. В переводах Г.П. Супрененко // Материалы по истории кыргызов и Кыргызстана. Т. 2. Ответственный редактор К. Джусаев. Бишкек. 2003. С. 136 – 195.

5 Дакетана (达 克 塔 纳) — Синзян ўлкасининг бошқарувчиси генерал Чжао Хуэйнинг (1708 – 1764) ёрдамчиси.

Қўқонга бориши, 632, 674, 676, 677, 724-бобларида Эрдонабек (1751 – 1752, 1753 – 1762) даврида Қўқон хонлиги ва Чинг империяси муносабатлари, 1202, 1203, 1206-бобларида Самарқандда яшаётган Саримсоқхожа¹ ва унинг уйғурлар билан алоқаси ҳақида маълумотлар берилган. Манба таркибига ҳозирда Пекин шаҳридаги Биринчи тарих архивида сақланаётган 軍機處滿文錄副奏 (“Буюк кенгашда сақланадиган манжур тилидаги ёзма ҳужжатлар нусхалари”)² ҳам киритилган.

Дакетана 1759 йил октябр ойида Ёркенд шаҳридан Мулла Мирза исмли йўлбошловчи ва таржимон, тўрт салор³ ва икки ойратга⁴ тегишли йигитлар ҳамроҳлигида, жами 28 киши билан Қўқон хонлиги томон йўл олган. Ўш қалъаси ҳокими Ҳожибек 5 уларни Навқат 6 қалъасида кутиб олган. Олти кундан сўнг улар Андижонга етиб келганлар ва Ирисқулибий⁷ қабулида бўлганлар. Икки кундан ўтиб Марғилонга етиб борган Дакетана Эрдонабек билан учрашиш нияти борлигини билдирган.

Дакетана Чингнинг Чжао Хуэй номидан Эрдонабекдан ташқари Наманган, Марғилон, Андижон ҳокимларининг ҳар бирига ҳам алоҳида мактублар олиб келгани савол туғдирмай қолмайди: бундан муддао нима бўлган? Яйойи Кавахара Муҳаммад Ҳакимхонтўранинг “مہذب التواريخ” асарига таянган ҳолда, ушбу саволга шундай жавоб беради: “... у вақтларда Қўқон хонларининг сиёсий куч ва қудратлари у қадар катта эмасди. Амирлар ўз хоҳишлари билан бирор хонни тахтга ўтқазар ёки тахтдан тушира олар эдилар”⁸. Бироқ “Чинг сулоласининг тарихий солномаси”да Эрдонабекни барча беклар, ҳокимлар, қўшни қирғиз ва қозоқларнинг

1 Саримсоқхожа (асл исми Муҳаммад Иминхожа) — Бурхониддинхожа ўғли; 1759 йили ўз одамлари билан Қўқон хонлигига қочиб ўтган, Бухоро ва Қўқонда яшаган, отасининг тахтини қайтариб олиш учун ҳаракат қилган.

2 軍機處滿文錄副奏摺. 軍機處, 錄副奏摺. 1803. 頁. 23, 55.

3 Салорлар (солурлар, салирлар) — ҳозирги ХХР ҳудудидаги туркий халқлардан бири; асосан Синхай вилоятининг Сюнхуа туманида яшайдилар.

4 Ойратлар (жунғорлар, қалмоқлар) — XIII асрда пайдо бўлган, дербип, баёт, турғот, ўлит, захчин мўғул уруғларининг умумлашма оти; XVII асрда ойратлар деганда, фақат Жунғор давлатининг таъсирида яшаган бир қанча мўғул уруғлари тушунилган.

5 Ҳожибек — қирғиз халқи қаҳрамонларидан Тойлоқ ботирнинг ўғли; адигине қирғиз уруғининг барқу қабиласидан; 1760 – 1764 йилларда Ўш ҳокими; Манжурлар империясига тобелигини тан олган, 1760 – 1762 йилларда Қўқон савдогарларини талаган, Эрдонабекка қарши ҳарбий иттифок тузишга ҳаракат қилган; 1762 йили Эрдонабек Ўш ва Ўзганни қайтариб олгач, Ҳожибек қўлга олинган ва 1764 йили Қўқонда дорга осилган.

6 Навқат – ҳозирги Қирғизистон Республикасида, Ўшнинг шимоли-шарқида жойлашган қишлоқ.

7 Ирисқулибек (1810 йили ўлган) – Олимхон (1798 – 1810) ва Умархоннинг (1810 – 1822) тоғаси, хонлик сиёсий ҳаётида муҳим ўрин тутган арбоб.

8 Яёи Кавараха. Муҳаммад Ҳакимхонтўранинг “Мунтахаб ут-таворих” асари тарихий манба сифатида // Тарихий манбашуносликнинг долзарб муаммолари. Республика илмий-амалий анжумани материаллари. Тошкент. 2001. 87-бет.

бийлари ҳам хурмат қилишлари, унга бўйсунушлари ҳақидаги маълумотлар келтирилади¹.

Дакетана Қўқон саройида яхши кутиб олинганлигини унинг Ёркендда ёзилган ҳисоботлардан ҳам билиш мумкин. Жумладан, у ўзаро суҳбатдан сўнг “Эрдона уни мўғуллар услубида қурилган чодирга таклиф қилгани, дастурхонга қўй гўштидан тайёрланган турли таомлар, сархил мевалар, турфа ичимликлар қўйилганлигини” қайд этган. Зиёфатдан сўнг хон Дакетанага турли қимматбаҳо матолар, гиламлар, отлар совға қилган. Шунингдек, у ўз ҳисоботида: “Эрдона сахий бўлиб, жуда ҳашаматли яшайди. Унинг сўзлари аниқ, соф ва тўғридир. Ўз давлатидаги ҳар бир бек, оқсоқол, ҳатто қирғизлар ҳам уни жуда хурмат қиладилар. У Марғилон, Қўқон ва бошқа шаҳарлар аҳолисининг кундалик турмушини, от-уловини яхши билади”, деб ёзган. Дакетана Қўқон хонлигининг иқтисодиёти барқарор бўлишида Эрдонабек бош бўлганини таъкидлайди².

Эрдонабек Дакетана билан бирга Пекинга ўз элчиларини юборгани маълум³. Ўзбек ҳукмдори номидан Сянлунга⁴ бешта от, овчи бургутлар ва лочинлар совға сифатида тақдим этилган. Ўша кезлари чинглар саройида бўлган Жузеппе Кастильёне⁵ (1688 – 1766) Қўқондан элчилар билан бирга келган баланд бўйли, хушсурат киши унга турли рангдаги қушларни совға қилганини ёзган⁶. Умуман олганда эса, тўпламдан 1759 – 1769 йиллар оралиғида Қўқон хонлигидан ўндан ортиқ элчи Шарқий Туркистондаги Чинг қўмондонлари ҳузурига, Пекинга эса тўртта элчилик гуруҳи жўнатилганини билиб олишимиз мумкин⁷.

Икки давлат ўртасидаги ўзаро ёзишмаларни дастлаб На Янчен⁸ томонидан ўрганилган. У тўплаган маълумотлар ва ҳисоботлар ҳам Қўқон хонлиги тарихини ўрганишда жуда муҳим саналади⁹. На Янчен

1 Дай Цин личао шилу. В переводах Г.П. Супрененко // Материалы по истории кыргызов и Кыргызстана. Т. 2. Ответственный редактор К. Джусаев. Бишкек. 2003. С. 136 – 195.

2 軍機處滿文錄副奏摺. 軍機處,錄副奏摺. 1803. 頁. 64 – 65.

3 Эрдонабек 1760 йили Авазмухаммад ва Муҳаммад Ниёзни элчи сифатида император Сянлун ҳузурига юборган (潘志平. 浩罕国与西域政治. 頁. 56).

4 Сянлун — чингларнинг 1736 – 1795 йилларда Хитойни бошқарган етакчиси.

5 Жузеппе Кастильёне (1688 – 1766) — Хитойда масихийликни тарғиб этган италиялик роҳиб ва сарой рассоми.

6 В.Ц. Головачёв. Биография Лан Шинина (Джузеппе Кастильоне) – придворного художника китайских императоров // Общество и государство в Китае. Т. XXVI. Москва. 1995. С. 70 – 75.

7 Қаранг: 潘志平. 浩罕国与西域政治. 頁. 58.

8 На Янчен (1763 – 1833) — Чинг империяси амалдори, сарой мирзаси.

9 На Яньчэн. На взн-и Гун Цзоун // Китайские документы и материалы по истории Восточного Туркестана, Средней Азии и Казахстана XIV – XIX вв. Алматы. 1994. С. 142 – 211.

Жаҳонгирхожа қўзғолонидан¹ сўнг императорнинг буйруғи билан Синсзян ўлкасига келган ва қўзғолоннинг сабабларини ўрганган. У 47 йил ичида Қўқон ҳукмдорларининг Хитой императорларига ёзган 24 та мактубини таҳлил этган ва императорга бир неча маслаҳатлар берган. Чинг императорига ёзган ҳисоботида у, Жаҳонгирхожа қўзғолони бошланишига асосий айбдор Қўқон ва унинг Хитойдаги савдогарларидир, деган фикрни илгари сурган². Шунингдек, Қўқонни заифлаштириш учун унинг Хитойдаги савдосини чеклаб, Қўқон савдогарлари ва фуқароларини таъқиб қилишни тавсия этган. Император унинг маслаҳатига амал қилиб, Қўқон фуқароларини таъқибга олишга буйруқ берса-да, унинг бу тадбири натижасиз тугаган.

Ўзбек давлатчилигининг сўз кетаётган босқич тарихини ўрганишда Қўқон ҳукмдорларининг Чинг императори ва ноибларига ёзган мактублари сақланган хитой манбаларининг қиммати каттадир. Ушбу мактубларни муаллифларнинг ижтимоий даражаси ва давлат бошқарувидаги мавқеиغا кўра уч гуруҳга ажратамиз: 1) Қўқон ҳукмдорларининг Чинг императорларига мактублари; 2) Қўқон ҳукмдорларининг Чинг императорлари Шарқий Туркистонга тайинлаган масъул шахслар – амбон 3 ва ҳарбий генералларга хатлари; 3) Қўқон ҳукмдорларининг Кошғар, Ёркенд, Хўтан шаҳар ҳокимларига мактублари.

Мактубларнинг асосий қисми туркий тилда, баъзилари форсийда битилган. Қўқон ҳукмдорларининг Бухоро амирлиги, Хива хонлиги, Усманийлар салтанати, Россия империясига юборилган мактублари одатда форсча ёзилар эди. Хитойга юборилган хатларнинг аксарияти туркий тилда бўлиб, хитой ва манжур тилларига таржима қилинган. Жумладан, Кошғарда яшаган манжур амалдорларидан Жин Чэнг (1828), Жединг сингари таржимонлар ушбу хатларни манжур тилига таржима қилиб, кейин императорга юборганлар. Ҳозирги кунда ушбу мактубларнинг кўпчилиги ХХР Ижтимоий фанлар архивида ва Пекиндаги бир неча музейларда сақланади. Шу билан бирга, Тожирнинг “غرائب سباه” ва Қўқон хонлиги тарихига оид бошқа қўлёзма асарлар таркибида ҳам хатлар келтирилган.

Иккинчи гуруҳ тарихий асарларидан бири 14 жилдлик “聖武記” (Императорлик жанглари тарихи) хитойлик тарихчи ва файласуф Вей Юан (1794 – 1856) томонидан 1842 йили ёзилган. Жангнома йўсинидаги асарнинг 10-жилди 4 ва 5-боблари “Жаҳонгирхожа билан жанглар” деб аталиб, куйидаги сўзлар билан бошланади: “Жаҳонгир туркистонлик (Шарқий

1 Жаҳонгирхожа қўзғолони — Жаҳонгирхожа (1780 – 1828) бошчилигида 1826 – 1828 йилларда Шарқий Туркистонда Чинг империяси ҳукмронлигига қарши олиб борилган қаршилик ҳаракати.

2 潘志平. 1759 – 1820 年清与浩罕关系. 新疆社会科学 1985 年 2 期. 页. 191.

3 Амбон — Чинг империясида ўрта табақага тегишли унвон.

Туркистон кўзда тутилмоқда – Ш.Қ.) хукмдорлардан бири Бурхониддинхожанинг¹ набирасидир. Жаҳонгирнинг отаси Саримсоқхожа Қўқонга кочиб борган, унинг уч ўғли бўлган. Жаҳонгир унинг кенжа ўғли эди. У доимо Қуръон, намоз ўқиган, у ерда машҳур эди. Хитойга қарши урушни тарғиб қилди”².

Қўқон хонлигида туғилган Жаҳонгирхожа ота-боболари ҳукмронлик қилган Еттишаҳар³ тахтини эгаллашни мақсад қилган эди. Унинг ҳарбий ва моддий ёрдам кўрсатиш бўйича илтимоси Умархон (1810 – 1822) томонидан рад этган⁴. Шунга қарамай, Жаҳонгирхожа удан яширин равишда хонлик аҳолиси орасидан ўзининг маслакдошларини қидириб топган. Уларнинг орасида Шарқий Туркистондан келган муҳожирлар кўп эди. Жаҳонгирхожа 1820 йилдан 1826 йилга қадар Шарқий Туркистонга уч-тўрт марта хужум қилган, аммо улар муваффақиятсизлик билан тугаган.

“Императорлик жанглари тарихи”да “1826 йил ёзда Жаҳонгир 500 андижонлик қирғизлар билан тоғ йўллари орқали Кошғардан 40 ли⁵ узоқликдаги Мозор деган ерга келган. Император Даогуан 6 Жаҳонгирхожага қарши 1000 та аскар юборган. У Жаҳонгирхожага қарши жанг қилиб, Мозорни ололмади. Мозор уч қатор девордан иборат эди”⁷.

“Императорлик жанглари тарихи” Жаҳонгирхожа кўзғолонига Чинг империясининг таъсирини ўрганиш нуқтаи назаридан муҳим манбадир. Шунингдек, асарда Чинг империяси юборган ҳарбий қўшин сони, ҳарбийларнинг исм-шарифлари, ҳатто қўлланган ҳарбий услуб масалаларининг ёритилгани унинг қимматини янада оширади. Унда Чанглин 8 томонидан Қўқонга юборилган элчининг вазифалари ва Қўқоннинг Бухоро билан муносабатлари ҳам очиб берилган. Бундан ташқари, асарда ўзаро урушлар жараёнида қўқонлик аскарлар ҳамда Жаҳонгирхожанинг жияни Тўраҳон

1 Бурхониддинхожа — 1755 – 1758 йиллари Ёркенд хони; 1759 йили Чинг империяси кўшинларига қарши уруш олиб бориб, ушбу санада укаси Ҳожа Жаҳон билан бирга Бадахшонга кочиб ўтади; уларни Бадахшон хукмдори Султоншоҳ ўлдиртирган.

2 魏源. 圣武记. 体积. 10. 上海. 1842. 页. 339.

3 Еттишаҳар — ҳозирги ХХРнинг Шингжонг уйғур мухтор ўлкаси; XIX асрда ушбу худудда Кошғар, Ёркенд, Хўтон, Оксув, Турфон, Янгиҳисор, Кучор каби еттита йирик шаҳар бўлгани боис шу ном билан аталган.

4 С.В. Тимченко. Антицинская борьба народов Восточного Туркестана в первой трети XIX в. и Кокандское ханство // Из истории международных отношений в Центральной Азии. Алма-Ата. 1990. С.94.

5 Ли — 576 метрга тенг ўлчов бирлиги.

6 Даогуан — чингларнинг 1820 – 1850 йилларда Хитойни бошқарган етакчиси; унинг даврида 1826 – 1828 йиллардаги Жаҳонгирхожа, 1830 йили Муҳаммад Юсуфхожа кўзғолонлари бостирилган.

7 圣武记. 页. 346.

8 Чанглин — 1796 – 1799 йилларда Кошғар амбони, 1812 – 1826 йилларда Или вилоятининг ҳарбий ҳокими.

ўғли Маҳмудхон (Туй Ли хан) ва хонлик арбобларидан бири Мусохон ўғли Султонхоннинг (Султонхонтўра Аҳрорнинг ўғли Самухан) асир олинishi ҳақидаги маълумотлар баён этилган¹.

Манбада қайд этилишича, Жаҳонгирхожа билан бўлган уруш хитойликларга 10 000 000 лянга² тушган. Бу урушга Ички Хитойдан³ жами 36 000 аскар тортилган⁴.

“Императорлик жанглари тарихи”да яна қуйидаги маълумотлар берилган: “Жаҳонгирхожа қўлга олингандан сўнг Чанглин Қўқон ва Бухорога элчилар юбориб, исёнчиларнинг қариндошларини топширишни талаб қилди. Қўқонликлар ўзлари асир олган аскарлар ва маҳаллий аҳолини топширишга тайёрмиз, деган нома билан совғалар ва элчи юбордилар. Бирок Муҳаммад қонунларига кўра, улар хожа болалари ва набираларини топшира олмасликларини ёзганлар. Жаҳонгирхожанинг ўғли Бузрукхожа⁵ (Бу Су Пу) атига олти ёш бўлгани сабабли император ҳозирча чегарадаги муаммолардан кўркмаслик керак деб ҳисоблаб, бу ҳақда Ян Чен 6 ва Ян Фанга 7 “чегараларни кучайтириш ва Қўқон билан савдо алоқаларини тўхтатиш” ҳақида буйруқ берди. Бу билан Қўқоннинг савдосини танг ҳолатга солиш орқали Жаҳонгирхожанинг қариндошлари топширилишидан умид қилди”⁸.

Бу ҳолатдан айниқса Шарқий Туркистондаги қўқонлик савдогарлардан йиғиб олинадиган тушумлардан қуруқ қолган Муҳаммад Алихон (1822-1842) ғазабланиши табиий эди. Шунинг учун у 1830 йили Бухорода яшаётган Жаҳонгирхожанинг акаси Муҳаммад Юсуфхожага 9 мактуб юбориб, Шарқий Туркистонда Чинг империяси ҳукмронлигига қарши ҳаракат олиб боришини сўраган¹⁰.

Бу таклифга рози бўлган Муҳаммад Юсуфхожа элчи Ҳасан билан бирга Қўқонга келади. Хожани кучоқ очиб кутиб олган Муҳаммад Алихон тезликда қўшин тўплаш учун хонликнинг турли шаҳар ва қишлоқларига ўз

1 圣武记. 页. 347.

2 Лян — 37,301 грамм кумушга тенг пул бирлиги.

3 Ички Хитой — тарихий Хитойни ҳозирги Хитой (ХХР) дан ажратиш мақсадида қўлланилган атама (рус олимлари "собственно Китай" атамасидан фойдаланадилар, уйғурлар эса уни "Ички Хитой" деб айтишади. А. Хўжаев. Буюк ипак йўли: муносабатлар ва тақдирлар. Тошкент. 2007. 16-бет)

4 圣武记. 页. 350.

5 Бузрукхожа (1820 – 1870) — Жаҳонгирхожа ўғли; 1864 йили Алиқули амирлашкар томонидан Шарқий Туркистонга юборилган; 1864 – 1867 йилларда Кошғар ҳокими бўлган.

6 Ян Чэн — Чинг империяси саркардаси.

7 Ян Фан — Чинг империяси саркардаси.

8 圣武记. 页. 351.

9 Муҳаммад Юсуфхожа — Бузрукхўжанинг иккинчи ўғли; 1830 йили Шарқий Туркистондаги кўзғолонга раҳбарлик қилган.

10 شەرىھىنىڭ ئۇسۇلى ۋە نازارىتى. شەرىھى. 516-بەت. 1982.

хабарчиларини юборган. Қўшин юриши олдидан Ўш вилоятида тўрт кун турилиб, Офокхожа¹ руҳига атаб худойи қилинади. Ҳаққули мингбоши² ва Муҳаммад Шариф оталиқ³ бошчилигидаги қўшин тўрт кун йўл юриб, Ноғорачалди⁴ манзилига етиб боради⁵. Ушбу қўшин Чинг империяси истехкоми – карун⁶ жойлашган Мингйўлга хужум қилган ва оқибатда бир нечта хитой аскарни ўлдирилган⁷.

Шу муносабат билан Шарқий Туркистонга юборилган Чанглин Қўқонга жўнатилган. Элчи қўқонликларга Хитой билан савдо қилиш имкониятини берган. Кейин Кошғар ҳокимининг Ёркендга кўчиб ўтишига буйруқ берган. Шундан сўнг Қўқон хонлиги ва Хитой ўртасида 1832 йил 13 январдаги шартнома имзоланган эди⁸.

Иккинчи гуруҳ тарихий асарларидан яна бири – 西域要略 (“Ғарбий чегарага оид қисқа ва муҳим маълумотлар”) бўлиб, Ци Юнши томонидан 1808 йили ёзилган⁹. Асарнинг “Қирғизлар ҳақида” деб номланган 4-бобида Қўқон хонлиги ва Чинг империяси ўртасидаги алоқаларда қирғизларнинг тутган ўрнига оид кўпгина маълумотлар ёритилган. Хусусан, 1765 йили юз берган Учтурфон кўзғолони раҳбари Раҳматулланин Қўқонга Баҳовиддин исмли элчи юборгани ҳақида қимматли гувоҳлик бор¹⁰.

1 Офокхожа (1625 – 1695) — ислом ва тасаввуф илмининг йирик тарғиботчиларидан бири, Ёркенд хонлигида тахтга ўтирган хожаларнинг дастлабкиси; Туркистон тасаввуф илмининг раҳнамоларидан Маҳдуми Аъзамнинг авлоди; асл оти Ҳидоятилла бўлиб, у халқ орасида ҳурмат белгиси саналмиш Офокхожа (Ёруғлик эгаси) номи билан машҳур бўлган; 1638 йили Кошғарга келиб, отаси вафотидан сўнг бу ердаги оқтоғлик хожаларга бош бўлган, 1670 йили Ёркенд хонлигида юз берган ички курашлар натижасида Кошғарни тарк этиб, Туркистон шаҳарларида, қалмоқлар (ойратлар) орасида ва Хеши йўлагидаги вилоятларда диний тарғибот ишлари билан шуғулланган, 1678 йилдан Тибетда икки йилга яқин яшаган ва бу ердаги будда дини вакиллари билан яқин алоқада бўлган, 1680 йили Тибет зодагонлари ёрдамида ойратлар хони билан танишган, 1681 йили қалмоқлар томонидан Ёркенд хонлиги тахтига ўтказилган. Ёғду деб номланган жойга, ота-бувалари қабри ёнига кўмилган.

2 Ҳаққули мингбоши — юз уруғидан, хонлик саркардаси.

3 Муҳаммад Шариф оталиқ – хонлик саркардаси; 1842 йили Тошкент ҳокими бўлган.

4 Ноғарачалди — ҳозирги Қирғизистон Республикаси ҳудудида, Улуғчат ва Иркештом оралигида жойлашган қишлоқ.

5 Бу юришга Ҳаққули мингбоши, Муҳаммад Шариф оталиқ, Лашкар кўшбеги, Ҳаққули девонбеги ва Муҳаммад Юсуфхожа бошчилик қилганлар.

6 Карун (卡伦) — ҳам божхона пости, ҳам ҳарбий истехком; карун икки хил бўлган: аскарни муқим истиқомат қиладиган ва мавсумий равишда фаолият юритадиган истехком; Шарқий Туркистон бўйлаб жами 117 та карун қурилган ва уларда 10 дан 30 тагача аскар яшаган.

7 Ҳожи Муҳаммад Ҳакимхон Маъсумхон Тўра ўғли. *مناخب النوار* Фанлар академияси Шарқшунослик институти Шарқ кўлёмалари фонди (ШИ). Кўлёмма рақами 594. 566-варақ.

8 В.С. Кузнецов. Цинская империя на рубежах Центральной Азии (вторая половина XVIII – первая половина XIX в.). Новосибирск. 1983. С. 94.

9 祁韵士. 西域要略. 上海. 1937.

10 祁韵士. 西域要略. 上海. 页. 59 – 60.

Учинчи гуруҳга тегишли асарлардан бири Чун Юаннинг “西域闻见” (“Ғарбий ўлкада кўрган-кечирганларим”) деб номланган эсдалиги бўлиб, унда Қўқон хонлиги ҳақида қуйидаги маълумотлар келтирилган: “Қўқон хукмдори Эрдонабек. Унинг вориси Норбўта. У тўртта шаҳарда хукмронлик қилади. Биринчи ва энг катта шаҳар Қўқон бўлиб, бу шаҳарда 30 000 оила ёки хонадон яшайди. Бу ерда хукмдорнинг саройи бор. Иккинчиси Марғилон бўлиб, 20 000 хонадондан иборат. Учинчиси Найман (Наманган) бўлиб, бу ерда 10 000 оила ва кичик шаҳар Андижонда (Аньцзичжан) 1000 оила мавжуд”¹. Шунингдек, асарда икки давлат ўртасида савдо ишлари ривож топаётганлиги маълум қилинган. “Қозоқлар”, “Қирғизлар” ва “Қўқонликлар” каби бобларида бевосита Туркистон халқлари ҳаёти ёритилган.

Чун Юан ушбу асарни ёзишда ўзидан аввал яратилган бир қатор манбалардан фойдаланган. Жумладан, “清定寰宇西域图志” (Империя даврида Ғарбий ўлканинг географиясига оид маълумотлар ва харитаси) 2 асари асосида хонликнинг географик тузилиши ҳақидаги маълумотларни ёзган.

Кўриб ўтилганидек, XVIII – XIX асрлар хитой манбаларида ўзбек давлатчилиги борасида муҳим маълумотлар қайд этилган. Хусусан, Қўқон хонлигининг ташқи алоқалари масалаларига оид қимматли гувоҳликлар бор. Бироқ ушбу манбаларнинг кўпчилиги бугунгача илмий муомалага киритилган эмас. Бу эса, ўз ўрнида, ўзбек тарихчилари зиммасига хитой манбаларини ҳам ҳар томонлама ўрганиш, таҳлил этиш ва илмий тадқиқотларда қўллаш вазифасини юклайди.

КОКОН ХАНДЫГЫНДАГЫ ДИНИЙ ИНСТИТУТТАР (БИЛИМ БЕРҮҮ, ВАКФ, САЛЫК, Ж.Б)

Нуржамал МЫРЗАБАЕВА

*т.и.к., доцент Философия жана табиғий илимдер
кафедрасынын баишчысы*

*К.Ш.Токтомаматов атындагы Эл аралык Университети
Кыргызстан, Жалал-Абад шаары*

1 椿园. 西域闻见. 上海. 1777. 页. 149.

2 Ушбу тўплам Фухэн исмли амалдор бошчилигидаги 36 кишидан иборат гуруҳ томонидан ёзилган. Улар орасида Жунғория ва Шарқий Туркистонни босиб олишда иштирок этган манжур генераллари Агуй, Чжао Хуй ҳам бор эди.

Кокон хандыгынын букаралыгынын астында кыргыздар туура жарым кылым /1825-1876/болгон. Бул жылдары Кыргызстан үчилтик мамлекеттин (өзбек, кыргыз,тажик)составында жашады.Ал расмий боюнча мусулман мамлекети эсептелген. Көчмөн кыргыздар ислам динин бекем туткандар менен коңшу-колоң болушкан.Кокон хандыгы ээлеген аймагы, калкынын курамы боюнча Түркстан чөлкөмүнүн дээрлик баардык бөлүгүн камтыган. Андыктан хандыкта жашаган бардык элдердин өкүлдөрү хандыктын коомдук саясий турмушуна ишкердүү аралашышкан. Бийликтин эң жогорку тепкичинде хан туруп, анын алдында хан өзү дайындаган бийлик адамдарынын кеңеши түзүлгөн. Ал кеңешке аталык, миңбашы, атабек, серкер, дастурканчы, рисалачи, мехтер, наиб, удайчи, кожокалян, казы-аскар, шейх ал-ислам жана башка кызмат орундарын ээлеген бийлик төбөлдөрү кирген. Алим молдонун билдиргени боюнча хандан кийинки биринчи бийлик оруну миңбашы жана амирляшкерге, экинчи орун кушбегине, андан соң парваначы, исагаул, хурайчы жана башкаларга туура келген. Аталган бул бийлик орундары хандыкта кыргыз, өзбек, кыпчактар тарабынан бөлүштүрүлүп келинген. Бул идеологиялык мүнөздө мыйзамдаштырылган. Бийлик үлүштөрүн бөлүштүрө келгенде кыргыздар менен кыпчактарга миңбашылык, амирляшкердик, аталык, наиб, ынак орундары туура келген. Кыргыздар менен мамилелерин чыңдоо максатында Миң сулалесинен чыгышкан хандар кыргыздардын таасирлүү адамдары менен куда-сөөк болуп, туугандашууга аракет кылып келишкен.[1.83-84] Кокон хандары Кыргызстанды басып алгандан кийин административдик бөлүү киргизишкен эмес. Бирок ири чептерге / Пишпек, Куртка, Ат-Башы, Каракол / аскер бөлүктөрү жайланыштырылган, анын жетекчиси бек аталып алык-салыкты жыйнаганды, тартип сактоону көзөмөлдөп турушкан.Ири уруулардын союзунун жетекчилерин башкаруу аппаратка тартышкан.Аларга датка наам берип (Медет датка, Сооронбай датка, Алымбек жана Курманжан датка, Айдарбек датка, Осмон датка) анын аскердик даражасы миң башыга (полковникке) барабар болгон.Бирок Алымбектен башкасы аскер башкарган эмес.Булар жогорку наамдагы өрөөндөгү бийликтин жогорку тепкичи болушкан.Аларга аскердик, граждандык, салыктык, диндик бийликтер баш ийишкен.Бир нече жигит күтүшкөн.Даткага түздөн-түз жүз башылар, элүү башылар караган.Ушулар аркылуу Кокон хандары өз бийликтерин мурдатан чыгыш деспотияларынын салты катары жер мамалекеттин-хандын менчиги деп эсептеген.Уруулук, общиналык жерди бөлүштүрүүдө жеке менчике уруксат берилген.Чептердин айланасындагы жерлер бектин, аскерлердин, соодагерлердин менчигине айланган.Ал мүлк деп аталган.Мүлк ээси жерди пайдалангандыгы үчүн жер салык төлөшкөн.Мамлекеттеги саясий биримдик,хандыктагы тартиптин начарлыгы, мыйзамсыздык, экономикалык базасындагы баш аламандыктар жерди бөлүштүрүүдөн келип чыккан.Анткени хан жана анын

тегериндегилер мүлк –жерин бирөөдөн алууга,сатууга, белеке берүүгө өз укуктарын пайдаланышкан.Кыргызстанда жердин басымдуу бөлүгүн жайыттар түзгөн,ошол себептүү уруулардын жери бөлүнбөй кала берген.Бирок жайытты пайдалангандыгы үчүн да салык төлөшкөн.Ал негизинен үч түрдүү натуралай, акчалай жана жумуш жасоодон турган.Кыргызстанда жашаган өзбектер,тажиктер мүлк –жер салыгын /хараж/ төлөшсө, кыргыздар түндүк зекет /үй башына бир кой /,адал зекет /40 бодого бир бодо /,кийин согуш мезгилинде аскер салыгы ар түтүнгө бир дилде /алтын тыйын / же үч кой алынган.Ал эми Стат-кеңешчи Г.Вейнбергдин 1874-жылы 10-ноябрда К.П. Кауфманга жазган билдирүүсүндө Кокон мамлекетиндеги алык-салыктардын 18 түрүн тизмелейт.1874-жылы Түркстан генерал-губернаторунун кызматын убактылуу аткарып жаткан Г.А.Колпаковский Кокон хандыгынын салык жана эмгек милдеттемелеринин системасын анализдеп, ал дагы салыктардын негизги жана негизги эмес эки түргө бөлүнгөндүгү айтылат.Алардын шариятка негизделген, расмий түрлөрү төмөнкүлөр болгон: 1)Харадж дыйканчылыктан алынуучу натуралай салык болуп, сугат жерлерден алынган эгиндин түшүмүнүн 1/5, ал эми кайрак жердикинен – 1/10 бөлүгү алынган.2)танап – бакчалардан, жемиш-бактардан, жүзүм зарлардан алынуучу акчалай же натуралай салык;3) зекет – соодагерлерден, кол өнөрчүлөрөн алынуучу капиталдын 1/40 бөлүгүнү барабар болгон акчалай салык. Зекет көчмөн чарбаларга да салынган. Кыргыздар 40 койдон 1 кой, 40 жылкыдан 1 жылкы, 30 ири мүйүздүү малдан 1 уй, 5 тоодон 1 кой өлчөмүндө зекет төлөшкөн. Бирок бул алман көп учурда шартка карата, хандын, зекетчилердин алкымына жараша өзгөрүп, көбүнчө көбөйүп турган. Мисалы, кыргыздардан зекет чогулткан зекетчилер колундагы мөөр басылган хан жардыгына таянып, мамлекеттик салыктан ар бир түтүндөн ашыкча экиден кой алып турушкан. Бул хандын жана хан ордосунан тамак-ашына деп алынган.

Булардан тышкары расмий эмес «адат» боюнча аныкталган, кээде хандын өзгөчө жардыгына же акимдин эркине жараша салынган көптөгөн салыктар, чыгымдар болгон. Мисалы: жайлоо пулу, «кеми пули» же кечүү пулу (өзөндөн, дарыядан кечип өткөндүгү үчүн алынуучу акы), кандайдыр бир ээликтен мал айдап өтүүдөгү же соода кербенинин түшү үчүн зекет пулу, көпүрө пулу, соодагерлерден алынуучу «таги жай пули»-соода орунуна. Базар кирешесине, «неках жана тариханэ пули»-үйлөнүүдөгү жана мурастоодо, «луката пули»-өлгөндөн кийинки ээсиз калган мүлккө, «намак пули», «тамбаки пули»-тамеки айдоочу жер үчүн, «намак пули»-туз алынуучу кендерден жана башка толуп жаткан салыктар өкүм сүргөн. Ал турсун кыргыздардын жаңгак токойлорунда (Арстанбап, Сары-Челек, Кызыл-Үңкүр сыяктуу), мисте токойлорунда мал жайгандыгы, мөмө терендиги үчүн да атайын зекет алынган.

Кийинчерээк Кудаярхан кошумча «харадж аты» (ат салыгы) карагай пули»-базарга алып келип сатылуучу устун, жыгач үчүн, «отун пули»-отун үчүн, «даллал пули»-базардагы далдалчылык үчүн, «кук пули»-жайыттарды колдонуу үчүн, «суу пули»-арыктагы сууну колдонуу үчүн салыктарды киргизди. Алык-салыктардын эбегейсиз көбөйүшү элдин эзилүүсүнө, түбөлүк карызга батышына алып келген. Натыйжада, кедей чарбалар зекет таап бере албастан, карызын төлөө үчүн өз уулдарын жана кыздарын бай адамдардын колуна малай катары берген учурлары көп кездешкен. Элдин ушундай кыйналышына карабастан, Кудаярхан өзүнүн 36 аялына жылына 300 миң рубль акча каражатына сарптап тургандыгы булактарда айтылат. Элет тургундарына эң бир оор салык хан кошуунун жабдууга арналган «кыл куйрук» болучу. Бул чоң же кичине жортуулдардын алдында, же аскердик милдет өтөө үчүн ар бир түтүндөн бирден жабдыктуу жоокер жана экиден ат салыгы эсептелген. Чыгыш таануучу А. Кун Кокон хандыгынын акыркы мезгилиндеги алык салыктарынын көбөйүп кетишин айтып келип, мамлекеттеги мүмкүн болгон бардык кыймыл-аракеттерге салык салынып жаткандыгын, жадагалса адамдын туулушу менен өлүмүнө да акча төлөнөөрүн, эми бир гана «кем алганы үчүн абага» салык салынбай калгандыгы белгилеген.

Салыктар атайын хан тарабынан мөөр басылган жарлыгы бар куралдуу зекетчилер аркылуу жыйналып турган. Кээде салык чогултуу укугу алыскы чөлкөмдөргө жергиликтүү бийликтеги феодалдарга же байларга арендага берилүүчү. (Откуп системасы-тиешелүү аймактан салык боюнча түшчү кирешени-«улпанды» мурунтан төлөп коюп, салык жыйноо укугун сатып алуу.) Салык чогултушкандыгы үчүн зекетчилер жана бул кызматты сатып алгандар хандан маяна алчу эмес. Ошондуктан салык жыйноо мезгилинде алар өз чөнтөгүн биринчи орунга коюшчу. Зекетчилер көбүнчө октябрь-ноябрь, декабрь-январь айларында жылына бир жолу куралдуу сарбаздарын коштоосунда салык чогултушчу. Салык төлөөдөн баш тарткандарга курал колдонулуп, кээде жергиликтүү бийликтерди кепилге коюп, «айып» салышкан. Чынында, зекетчилердин аракеттери зордук-зомбулук менен коштолгон кадимки талап-тоноодон айырмаланган эмес.

Статс-кеңешчи Г. Вейнбергдин жазганына караганда «жолдорду, хандын үйлөрүн, сарайларын куруу, эгин талааларында жана бакчаларда иштетүү, арыктарды, каналдарды тазалатып, жаны ирригациялык курулуштарды салуу үчүн хандыктын туш тарабынан жумушчулар айдалып келинген. Алар акысыз иштеп, эгер жумушка чыга албай калса, балак менен жазаланган, кай бирлери өлүп да калган. Хан жумушуна барууга макул болбогондорду тирүүлөй жерге көмүп коюу да кездешкен. Хан чарбасындагы бул милдеттенмелер феодалдардын, акимдердин, аскер башчыларынын чарбаларында да кеңири колдонулган. [2.173-176]

Мыйзамдуу салык жыйноочулар, мыйзамсыз жыйноолорду уюштурушкан. Анын ичинде аманат алуу түрү, ордого сулуу кыз-келиндерди, уландарды ар кандай шылтоолор менен алып турушкан. Мисалы, Т.Касымбековдун «Сынган кылыч» тарыхый романынан Кан ордо бөлүмүндө мындай берилет; хан ордого, мансаптуу ордо кишилерине элбегилер элден сулуу кыз-келиндерди тартуулаганда «хан килемин токушка барат» деп тергеп сүйлөшүп, ушундай сыпаа түшүнүк менен жашыруучу.[3.372] Фергана, Талас өрөөндөрүндө жашаган кыргыздардын эр жеткен жигиттерди аскерге алуу, жол оңдоого, көпүрө, чеп салууга эмгекке жарамдуулардын баарын мобилизациялоо ж.б. «эмгек салыктары» кыргыздардын кыжырын кайнаткан. Кокон хандыгынын оторчулугу мезгилинде ислам кыргыз көчмөндөрдүн арасына кеңири таркаган. Кокон хандыгынын мезгилинде исламды жайылтуу эки жол менен жүрдү. Биринчиден хандын жер-жерлердеги даткалары (Медет, Курманжан, Сооронбай ж.б.) жана бай-манаптар аркылуу, экинчи кожолор жана молдолор аркылуу тараган. Бирок, ислам дини шаманизм, бутпарас диндеринин кээ бир ишенимдерин өзүнө камтыган, б.а. исламдаштырылган. Ошол кездеги ири манаптар, байлар өз айылдарына өзбек молдолорду чакырып боз үй, мектеп ачып, балдарын окута баштаган. Эшендер, калпалар жана молдолор журт кыдырып динди жайылтышкан. Бектер, даткалар мечиттерге молдолорго жер бөлүп берген. Ал «вакф» деп аталган. Мечиттердин тегерегине эгин, беде айдалып, диндик чарбачылык келип чыккан. Кошумча маалымат катары Базар-Коргон районуна караштуу Арсланбап айылынын шайыхы Э.Камаловдон атасынан калган Кокон хандыгынын доорундагы вакфтык документтерин кароого болот. Кокон хандыгынын мезгилинде ислам динине жамынып суфизм жолу таркаган. Буга ислам дининин таасири эмес, элдин социалдык-экономикалык жана саясий абалы себеп болгон. Суфизм агымы 4-баскычтан турат: шарият(жобо), тарикат(жол), марифат(чыныгы), акыйкат(олуя). 3-баскычта мюриттер үчүн жүрүм-турум эрежелери иштелип чыгып, шейхтин, пирдин, эшендин жетекчилиги менен суфизм илимин үйрөнүшкөн. 4-баскычтан кийин гана эшендик, калпалык кыла алат же «иршад»(уруксат) берилет. XIX-кылымда мюридизм кыргыздар арасында жайылып, негизинен кыргыз феодалдарынын саясий экономикалык кызыкчылыктары менен шартталган. Эшендер кыргыздардын арасында суфизм жолуна (формалдуу түрдө кол берип, мюрит болуу, наср төлөө, зикир чалуу ж.б.) гана жолун таркатышкан. Суфизмдин негизги элементтеринин бири: 1) купуя зикир (ичтен кайталанат) 2) жарыя зикир (үн чыгарып айтуу) бул зикир кадыр, ясевия секталарында колдонулат. Алланын атын үн чыгарып айтуу, музыкалык аспаптарда ойноо, бийлөө аркылуу жүргүзүлөт. Көбүнчө экзотаздык абалга түшүп-эстен танып, жатып калышат. Ошондой эле «эшенизм» жолу Кыргызстанга эки түр менен таралган. Аларды «чачтуу» жана «лячи» деп аташкан. «Лячи сектасы биринчи жолу Кокон хандыгынын

акыркы жылдарында пайда болот. Мусулман духовенствосу жана Кокондун ханы “лячи” эшендин окуусун ерестик окуу деп таап, сектанчыларды куугунтуктаган. Ал эми Кокондун ханы Кудаяр, «лячи – эшенди дарга асып өлтүртөт». Кокон хандыгы кулагандан тартып секта окуусун үгүттөө, зикир уюштуруу ачык жүргүзүлө баштайт. [4. Ю. Петраш. И. Сатыбеков, А. Мамбетов] Кокон хандыгында Омор хандын доорунда (1810-1822 ж.ж) маданий-экономикалык жактан гүлдөп, кубаттуу мамлекетке айланган жана анын жубайы Моклар айымдын (Надира бегим) көп салым кошкондугун тарыхый булактар тастыктайт. Бир эле мисал: Ажы бийдин уулу Шералыны жоктоп, ага кербендерден белек-бечкек берип, анын сабатын ачууну хандан суранат. Таластын Жырганак жайлоосуна Кокондон Назарбек сакоо баштаган чакан кербен барат. Алар менен кошо хандын тапшырмасы боюнча «ахун» наамын алган жаш молдо Салим бар эле. Бул мезгилде Шералы 15-16 чамалаган жигит болчу. Ал 2-жылдын ичинде өз алдынча кат таанып, эсеп-амалдарды билип, жеңил китептерди окуй турган даражага жетет. [5.77-78] Аксы өрөөнүнөн саруу уруусунан чыккан Эсенбай бий (эл арасында датка аталып жүрөт). Кокон ордосуна чейин ысымы белгилүү болгон. Турмуштун багытын байкай билген Эсенбай датка ичибизден мырзалар, аскер башчылар, акимдер да чыксын деп, баласынын сабатын ачуу максатында Наманганга түшүп, тааныштары аркылуу молдо издейт. Намангандык молдолор өз ара сүйлөшүп, түбү Төрө-Коргондук, ошол кезде Кокондун бир медресесинде бала окутуп, молдочулук кылып жүргөн жалгыз бой Халил аттуу жигитти сунуш кылышат. Ошентип Нүзүп араб арибин өздөштүрүүгө жетишет. Эсенбай молдону кетирбөөнүн амалын кылып, Халил молдону Нанайлык өзбек кызга үйлөндүрүп коёт. Кийин Нүзүптүн сабаты ачылып, фарсыча, эсеп илими, согуш өнөрү, дин таануу жөнүндө түшүнүктөрдү алат. [6.13] Шералы хандын буйругуна ылайык Нүзүп Маргаландын акими болуп дайындалат. Бир катар эл туруучу жайларды кыдырып, соода, дыйканчылык тармактарын өнүктүрүүгө көңүл бурат. Мулло Гариб Маргилони Нүзүптүн аткарган иштери жөнүндө мындай баяндама берет: Ал Омор хандын мезгилиндеги иштерди улантууга киришет. Хожо Моез мазарынын айланасына жаңы дубал курдурууга буйрук берет. Аялы Толгонай болсо, жетим-жесир балдарга камкордук кыла баштайт. «Искендер падыша» деген аталыштагы мазарды оңдотуп, 30-40 бала батчудай жай салдырат». Мындан сырткары Толгонай Ярмалардан жетимдер үчүн 30 танап жер үлүшүн, бир тегирмен жана 2 дүкөн сатып алат. Жетим балдардын кат-сабатын ачуу максатында атайын 2 молдону акимдин буйругу менен дайындайт. Жогоруда иштери үчүн калк арасында Толгонай «кыргыз аким айым» деген атка конгон., -деп белгилейт. Мулло Гариб Маргилани. «Таснифи гариб» кол жазма түрүндөгү чыгарма туркий-чагатай тилинде жазылган. Көлөмү 114 беттен турат, бирок толук эмес. Кол жазманын оригиналы Ташкент шаарында, ал эми анын көчүрмөсү Кокон шаарындагы

Край таануу музейинде бүгүнкү күндө сакталып турат. Кол жазманын автору убагында Маргаланда мектеп ачып, ал жерде дарс берген. Маргалан уездинде 27 жыл бою уездин начальнигинин секретары болуп кызмат өтөгөн.[7.15] Ал эми кийинчерээк болсо Фергана областынын генарал-губернаторунун канцеляриясында котормочу болуп эмгектенген. Дагы бир кызыктуу мисал катары Т.Касымбековдун «Сынган кылыч» романында ...Диванханада Шералыны тактыга отургузуудагы жөрөлгө казый тарабынан аткарылат; казый кыска сүрө окуп, Шералыга хандык тажы кийгизди. Анан ханга аталык даражасы зарылдыгын тактап, шарияттан бир риваят (шарияттын жобосунан мисал) келтирди. Ушундан кийин казый Нүзүпкө чоң салтанат кылып тизгин (бийлик белгиси эки тизгин бир чылбыр) берди.[8.97] Ошентип, Шералынын жанына дин кишилери көбүрөөк аралаша баштайт. Ар күнү керели кечке пайгамбарлар менен олуялардын өмүрү жөнүндө жомоктогон (белгилей кетчү сөз автор чыгарманы жаратууда баш сөздө жазылгандай татаал тосмолордон уламбы динди бир аз каралап көрсөткөндөй, бирок диний сөздөр, шариат парздары кеңири жазылган) китептерди окушуп, маанисин Шералы ханга майдалап түшүндүрүшүп, зикир чалдырып, сопулардын тобун катыштырып турууга жетишишти.[9.98] 1709-1876-ж.ж. Кокон хандыгында 33 ири көтөрүлүш болгон. Анын жетөөсү кыргыздардын көтөрүлүшү эле. Алардын эң чоңу 1873-1876-жылдардагы кыргыз, өзбек, тажик элдеринин Кокон хандыгына каршы көтөрүлүш согушка айланган. Элдик көтөрүлүштөн чочулаган падыша өкмөтү 1876-ж. 19-февралда Кокон хандыгы жоюлуп, Орусияга караган Фергана облусу түзүлдү деген указ жарыяланган. Дал ушул окуяга байланыштуу Искак Полот ханга кайрылып өтөлү. Искак 1844-жылы Маргалан вилайетине караштуу Охна кыштагында (азыркы Кадамжай районунун А.Орозбеков айылы) ичкиликтердин бостон уруусунан чыккан Асан молдонун үйүндө жарыкка келген. Бул мезгилде Кокон ордосунда Нүзүпбий баштаган кыргыз төбөлдөрү күч алып турган. Искактын атасы Асан Маргаландагы Ак медреседе мударис болуп иштеген, кийинчерээк Кокондогу Тумкатар медресесине которулуп, айылдык мектептен сабатын ачкан уулу Искакты да ала кетет. Искак медреседе жакшы билим алып, бирок диний жолго кызыкпайт. Кокондогу анын өспүрүм кези ордодогу такталашууларга, кыпчактардын кыргынына, Мусулманкулдун өлүмүнө, Алымбек датка менен Алымкул аталыктын ооматы жүрүп турган учурларга туш келет. 60-жылдардын башында кайрадан атасы менен кошо Маргаландын Ак медресесине келет да, окуусун улантып чоң молдо болуп чыгат. Бирок, атасынын бул жерде калгын дегенине көнбөй 1867-жылы Искак айлына келип эки жылча кыргыздардын арасында туруп калат. 1869-жылы 25 жашында өз айылы Охнада мечитке имам болуп да иштейт. Элеттеги улам күчөп бара жаткан саясий окуялар Искакты жээктирип, ал туулуп-өскөн жеринде көпкө турбай, эл кыдырып кетет. Анжыянда

жүргөндө Искак кезегинде Алымкул аталыктын жан-жөкөрү болуп жүргөн, теги чаткалдык кыргыз Абдымомун менен таанышып калат. Диний кызматты биротоло таштоону чечкен Искак аны менен кошо Ташкентке жол тартаат. [10.184-185]. Кийин атасы Маргаландагы «Ак медресеге» мударис болуп которулганда, Ыскакты өзү менен кошо ала кетет. Бой тарта баштаган Ыскактын бийлик, байлык, анын зомбулугунда эзилип жаткан бейбечаралар туурасындагы көп-көп чаташкан ойлор башына түшө баштайт. Атасы Асан уулу Ысак өз жолун жолдоп, мусулманчылыкка кызмат кылып, медреселерде, мечиттерде иштеп өмүр өтсө деп аракеттенет. Өз алдынча көп окуп, дин жолун да, мусулман өлкөлөрүнүн өткөндөрүн да, чыгыш философиясы, поэзиясы боюнча көп биле баштайт. Ошондуктан Маргалан медресесиндеги өтө терең эмес дарстар, курулай жаттоолор, айрым бир илим-билими чектүү мударистер менен болгон күндөлүк кагылышуулар, тайыз диспуттар ал үчүн кызыксыз болуп жадатып жиберет.

Мында өткөргөн 3-4 жыл ичинде Ыскак рухий жактан да, саясий көз карашы жактан да аябай өсөт. Анткени Ташкенде ал убакта бир топ газета журналдар түркий тилинде чыгуучу, китептер басылуучу. Бул жылдарда Ташкен орус баскынчыларынын колунда болуп калган. Мындан эки жыл илгери, 1865-жылы май айында генерал Черняев жетектеген орус армиясы, падыша Александр Пнин уруксатысыз эле Ташкенге кол салып, аны тосуп чыккан Кокон хандыгынын армиясын (башында молдо Алымкул-датка турган, ал ошол согушта ок жаңылып өлгөн) талкалап, шаардын элинин катуу каршылыктарына карабай, күлүн асманга сапырып, канды суудай агызуу менен басып алган болучу. Бирок, генерал Черняев эл аралык баалардан чочулаган, «Ташкен өз эрки менен Россиянын букаралыгына өттү» деп, жетекчилерине зордуктап жаздырып, мөөрлөрүн бастырткан.[11.53-55]

Кокон хандыгы өз доорунун талаптарына ылайык Ошто жана канаатташ калаалар менен кыштактарда бир нече мечит, медреселерди курдурган. Жалпысынан Кокон шаарында эле 50 медресе болгон. Медреселер чоң (15-20адам) жана кичине(5-10адам) деп бөлүнгөн. Медреседе окуу 20-жылга созулган. Негизинен диний кызматкерлерди (муфтийлерди, аглямдарды, казыларды, мударистерди) окутуп, тарбиялап чыгарышкан. Алардын арасында XIXк. 50-жж. Аягында Ак-Бууранын он жээгинде курулган Ак медресенин атагы алыс-жакын аймактарга тез тарап, диний мүнөздөгү илим-билимдин анык борборуна айланат. Аталган медресени курууга сарпталган каражатты да датка өз эсебинен чыгарган. Эл арасында айтлып калган кабарга караганда Ак Медресе архитектуралык сырткы келбети, көркөмдөп-шөкөттөлгөн оймо-чиймелери, адамды суктандырган кооздугу жагынан Кокондун башкы медресеси сыяктуу эле кызгылт түстөгү бышкан кирпичтен курулган. Анда дарскана, ханака (мугалим жашоочу бөлмө, үй-жай жана дервиштер, бечаралар үчүн чакан

мейманкана), 28худжра-бөлмөлөр боло турган. Ал бөлмөлөрдө үч мударис (насаатчы-тарбиячы) жана 80ден 100го чейин окуучу жашачу. А.Захарованын «Историко-архитектурное наследие города Ош» деген эмгегинде Ош шаарында 3 медресе жөнүндө жазып кеткен. [12.68] Медреседе бардар байлардан башка кедей-кембагалдардан 120 бала билим алган. Алардын баардыгына Алымбек датка көзү тирүүсүндө кайрымдуулук, камкордук кылып, кийим-кече, тамак-аш, акча-тыйын жана жатаканадан өксүтпөй жабдып турган.

Дарс окуучу дамыла (мугалимдер) дагы алыскы Бухара, Самарканд, Хивадан чакыртылган. Ошондой белгилүү аалымдардын бири Хаджимат-аалым Ак Медресени алгакы башкы мудариси болгон. Окуучуларга диний мүнөздөгү билим бергенине карабастан Алымбек датка негиздеген бул медресе аймакта билимдүү адамдардын көбөйүшүнө, коншулаш өлкөлөр, элдер менен маданий алака-байланыштарынын кеңейишине өбөлгө түздү.

Алысты көрө билген Алымбек датка Ак медресенин күндөлүк муктаждыктарын биротоло чечүү, зарыл каражаттар менен түбөлүк камсыз кылууну көздөп, жетиштүү өлчөмдө айдоо аянттарын жана чөп чабынды жерлерди Ак Медресеге бөлүнүп, вакф катары менчиктеп берилген. Бул өңүттө өтө маанилүү архивдик даректерди кезинде академик В.М.Плоских таап, илимий коомчулука тааныштырган. Маалымат боюнча Алымбек датка 1859-ж. өзү курган медресеге болжолу 1660 десятина же 1825 гектарга жакын жерди менчикке садага катары берген. Болгондо да ал жерлер медресенин менчигине вакф-авлод-мураска өтүүчү ээлик сыпатында өткөн. Конкреттүү тарыхый маалыматтарга ылайык XIXк.60-жж. башында Алымбек датканын карамагына 10миң танап (1825 гектардай) жер тиешелүү болгон. Анын ичинен 5миң танап жер (915 гектардай) эгин ж.б. маданий өсүмдүктөр айдала турган аянттар болчу. Кийинчерээк 60-жж. биринчи жарымында Алымбек датка жана анын мурасчы балдары жаңы жерлерди сатып алып медресенин вакфтук ээлигин кыйла кеңейтишет. [13.198-199]

Бул медреседен окуп чыгышкандардын айрымдары билимин андан ары өркүндөтүү үчүн Букара, Самарканд, Ташкен, Кокон, Тегеран, Стамбул, Каир (Мисир), Дамаск жактарга чейин кетишсе, негизги болугу Фергана өрөөнүндөгү шаарларда. Алай, Арстанбап, Борбордук Тянь-Шань, Памир жерлериндеги айыл-кыштактарда, мечиттерде имам бөлүшүп, балдар-кыздарды окутушуп, эл арасында диний-агартуу иштерин жүргүзүшкөн.

Жогоруда эске салган көп мүлктөрүнөн түшкөн байлыктары вакфтун казынасына, башкача айтканда, медресесинин фондусуна түшкөн. Ал эми медресенин мутавалийи-бүгүнкү биздин тил менен айтканда ректору-Алымбек датка өзү болгон. Демек, бут вакифтин байлыктарын, жогоруда биз эске салган Оштогу 160 соода дүкөндөрүнүн, өзү аким болуп турган Анжиян шаарынын ичиндеги жана сыртындагы, ошондой эле резиденциясынын жарымын кармаган Кара-Суу шаарындагы соода

дүкөндөрүнөн түшкөн байлыктар да медресенин мутавалийинин колуна-Алымбек датканын өз колуна түшкөн. Аны кандайча эсеп-кысапчыларынын (бизче айтканда экономисттеринин) жардамы менен өзү чечкен.[14.78-79]

Мындан сырткары Кокон доорунун аалымы Нурмолдо тууралуу сөз козгойбуз. XIXкылымда атактуу акын Арстанбек Буйлаш уулу Нурмолдонун инсандык жана акындык бөтөнчө сапат-касиетин көргөндөн кийин минтип ырдаган:

Адыгине Нурмолдо,
Аят сөзү бир жорго,
Сымбаты ашкан жан экен,
Шарияттан шар экен.
Сүйлөгөнү курч экен,
Кол жетпеген мүлк экен.

Мына ушундай эл-журтуна кызматы өткөн жалпы Түркстан аймагына аты угулган белгилүү инсандын, зоболосу бийик, улуу акындын тоталитардык системанын учурунда ысымы тарыхтан өчүрүлүп, мурастары «кара сандыкка» жабылып, унуткарылгандыгы кандай адилетсиздик, кандай өкүнүчтүү болгон.

1838-жылы Ала-Бука районунун Коштерек айылында жарык дүйнөгө келген Нурмолдо жеткинчек бала чагында, XIXкылымдын 40-жылдарында ошол Коштеректеги мечитке окууга кирет. Мечиттен ал кат таанып, сабаты ачылып, китеп окуганга жарап чыккан. Ушундан Нурмолдонун небереси азыркы ардагер мугалим Ибраим уулу Шабдандын 1994-жылы жазып берген сөзүндө 1850-жылдары жаш Нурмолдо Коштеректен Наманганга окууга аттанганда атактуу Кыргызбайдын медресесин беттеп жөнөгөндүгүн эскерилет. Кийин, Алабука, Аксы аймагынын мечит-мектептеринде Нурмолдонун исламият, тарых, эсеп-алгебра, жуграпия (география), агрономия, айыл-чарбачылыгы сыяктуу предметтеринен сабак бергенине караганда, Намангагандагы Молдо Кыргыз медресесинин окуу планы учурунда жалаң эле диндик предметтерден турбастан, илим-билим нугундагы сабактардан да тургандыгы баамдалып турат.[15.8-11]

Исламдык билим берүүдө медресенин мечит-мектептен билим берүү деңгээли жагынан жогору турган мекеме экендиги жалпыга маалым. Ошол кезде Туркстандын медреселеринде жалаң гана дин окуусу эмес, тил, тарых, астрономия, медицина сыяктуу предметтер да окутула турган. Медресе диндик гана эмес, маданий да борбор болуп эсептелген. XIX кылымда түштүк кыргыз журту үчүн ошондой жогорку борбор Наманган шаарындагы Молдо Кыргыз медресеси болгон. Болжол менен XVII-кылымдын экинчи жарымында ушул медресени курган молдо Кыргызбайды Калмурат Рыскултегин XV-XVI кылымдардын чектеринде жаралган айтылуу “Маджму-ат таварих” (тарыхтардын жыйнагы) кол жазма тарых китебинин автору Сайфаддин Аксыкентинин небереси болгон деп эсептейт.

“Тарыхтардын жыйнагынын” мазмунунун көп жагынан кыргыз тарыхына тиешелүүлүгүнө жана XV кылымда Алабука аймагындагы Аксыкент шаарынын негизги калкы кыргыздар болгондугуна карап ошол эле Калмурат Рыскултегин Сайфаддин Аксыкентини улуту боюнча кыргыз деп тастыктайт жана медресе курган Кыргызбай чоң атасынын молдолук-илимпоздук салтын улаган деп санайт.

Кыскасы, Молдо Кыргыз медресеси өзүнүн курулган күнүнөн тарта узак мезгилдер бою кыргыздын уулдарын окутуп, сабаттуу, билимдүү кылып чыгарган. Болжол менен XVIII-кылымдын аягында, XIX-кылымдын баш жактарында Жеңижок акындын чоң атасы Күсөй ушул Молдо Кыргыз медресесинен окуган экен. Аталган медресени бүткөндөр Оштогу Алымбек датканын медресесине барып мугалим болушкан. Молдо Кыргыз медресесинде атактуу акын Арстанбек да болуп, мударистердин алдында кызыл тилин сайратып, акындык өнөрүн көрсөткөндүгү маалым.

Мына ошентип, Молдо Кыргыз медресеси далай замандан бери иштеп келе жаткан, окуу-тарбия иши жагынан мол тажрыйба топтогон, өз мезгилинин алдыңкы окуу ордосу болгон.

Эгемендүүлүктүн шартында тарыхтын урунтуу учурларына, жаңыча мамиле жасоо аракети күч алууда. Ошону менен бирге элибиздин улуттук мамлекеттүүлүк идеясынын калыптанышында, XIX-к Кокон хандыгынын коомдук-саясий турмушу жана кыргыздардын элеген орду жөнүндө сөз кылып жатып, объективдүү негизде жазылган тарых эмгектери аркылуу жаңы муунду тарбиялайбыз.

Шилтемелер:

1. Т. К. Чоротегин. К. М. Молдокасымов «кыргыздарды жана Кыргызстандын кыскача тарыхы. Бишкек «мектеп» 2000. 83-84 бет.
2. Т. Кененсариев. «Кыргызстандын Орусияга каратылышы» Бишкек, 1997 173-176-бет.
3. Т. Касымбеков. Сынган кылыч. Бишкек «Кыргызстан», 1998. 372-бет.
4. Ю. Петраш «что такое сектантство». Газета «Ленинский путь», 20 января 1961года, И. Сатыбеков, А. Мамбетов «Кыргызстандагы мусулман секталары», «Жениш туусу» газетасы, 13-апрель, 1963-жыл.
5. Ж. Алымбаев. Нузуп бий. Бишкек «Шам». 2000-ж. 77-78-бет.
6. Ж. Алымбаев. Нузуп бий. Бишкек «Шам». 2000-ж. 13-бет
7. Р.Н. Набиев. Из истории Кокандского ханства. Ташкент, 1973. 15-бет.
8. Т. Касымбеков. Сынган кылыч. Бишкек «Кыргызстан». 1998. 97-бет
9. Т. Касымбеков Сынган кылыч. Бишкек «Кыргызстан». 1998. 98-бет.
10. Т.Кененсариев «Кыргызстандын Орусияга каратылышы». Бишкек, 1997. 184-185-бет
11. Ш. Абдыраманов «Тарыхтагы ак тактар». Бишкек, 2007. 53-55-бет.

12. А. Захарова. Историко-архитектурное наследие города Ош. Ош, 1997. 68-бет.
13. Омурбеков Т.Н. «Улуу инсандардын кыргызстандын тарыхындагы ролу жана орду». Бишкек, 198-199-бет.
14. Б. Дуйшеев «Память Тянь-Шаня». Фрунзе, 1986. 78-79-бет.
15. Советбек Байгазыев. Нурдолдо – XIX кылымдын тунгуч агартуучусу жана даанышман педагогу. Бишкек. 2005. 8-11бет.

QO‘QON DAVLAT BOSHQARUVI HAMDA MANSABLAR VA UNVONLAR XUSUSIDA

Nilufar ZARIPOVA

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

“Yoshlar bilan ishlash, ma’naviyat va ma’rifat” bo‘limi boshlig‘i

O‘zbeklarning ming qabilasi (urug‘i) boshliqlaridan biri Shohruhbiy asos solgan Qo‘qon xonligidagi davlat boshqaruv tizimi o‘rta asrlarda Movarounnahrda hukm surgan musulmon davlatlari boshqaruv tizimidan farq qilmas edi. Xonlikda Buxoro amirligida bo‘lgani kabi Amir Temur davrida shakllangan hamda Shayboniylar davrida qisman islohot qilgan davlat boshqaruv va tizimi mavjud bo‘lgan. Xonlikda eng oliy va markaziy unvon xon unvoni bo‘lib, uning hukumati cheklanmagan. Farmon berish va uning bajarilishini nazorat etish salohiyatlari xonning qo‘lida bo‘lgan.

Xonlikning ming qabilasidan bo‘lgan hokimlar turli yillarda Shahrizabz, Urgut, Mog‘iyon, Urmitan viloyatlari va bekliliklarida ham hukm surganlar. Olimxon davrigacha (1798y.) ming urug‘i boshliqlari XIX asrning boshlarida biy unvoni bilan hokimiyatni boshqarganlar. Olimxon 1805 yilda o‘zini rasman xon deb e‘lon qildi. Xon unvoni bilan hokimiyatni boshqargan Umarxon (1810-1822yy.) 1818 yilda o‘zini “amirul-muslimin” deb e‘lon qildi. 1822 yilda Muhammad Alixon ham hon unvoni bilan taxtga o‘tirgan.

Xon avlodlari xonzoda, amirzoda, mirzoda, shahzoda, to‘ra deb atalganlar. Xonlikdagi davlat nizomi mutlaq yakka hokimlik bo‘lib, xonning o‘zi cheklanmagan hokimiyatga ega bo‘lsa-da, ma‘lum tarixiy davrlarda uning salohiyati va hokimiyati cheklanib, saroy amaldorlari hamda qo‘shin boshliqlarining xonga ta’siri kuchli bo‘lgan. Bunga Musulmonqulining mingboshi va otaliq bo‘lgan davrini (Xudoyorxon davrida, 1844-1852yy.) yoki Aliqulining amir lashkarlik va vazirlik davrini (Sulton Sayidxon, 1863-1865 yy.) misol qilib keltirish mumkin. Bu holat xonning siyosiy kuch-qudrati ma‘lum iqtisodiy

asoslarga hamda ma'lum ijtimoiy guruhlar faoliyatiga bog'liq bo'lgan deyishga asos bo'ladi.

Mamlakatda xon eng katta va yirik mulkdor bo'lib, xonlik hududidagi barcha boyliklarga, yer, suv, qo'riq erlar, ko'lu-anhorlarga egalik qilgan. Ulardan keladigan zakot, xiroj, tanobona va boshqa soliqlar shaklidagi daromadlar xon xazinasini muntazam ravishda to'ldirib turgan. Xon va uning qarindoshlari, saroy ahli va ma'muriyat, qo'shinlar va qo'shin boshliqlari asosan soliqlar hisobidan rag'batlantirilgan.

Manbalar ma'lumotlariga ko'ra, xon saroyida mingboshi boshchilik qiladigan Kengash tuzilgan bo'lib, bu kengash saroydagi davlat ahamiyatiga molik muhim ishlarni ko'rib chiqqan. Dasturxonchi, risolachi va boshqa muhim amaldorlar a'zo bo'lgan ushbu kengash davlat boshqaruvida muhim ahamiyatga ega edi.

Qo'qon xonligida asosan Olimxon, Umarxon va Muhammad Alixonlar davrida (1798-1842 yy.) davlat boshqaruvi va davlatchilik ichki va tashqi siyosati ancha barqaror hamda nisbatan tinch rivojlangan. Ammo XIX asrning o'rtalariga kelib Qo'qon xonligi inqirozga uchray boshlaydi. Tadqiqotchilar ushbu inqirozning asosiy sabablari sifatida o'troq xalq va ko'chmanchi aholi o'rtasidagi qarama-qarshiliklarni, o'zaro nizo va urushlarni, xon taxti uchun olib borilgan kurashlarni, Buxoro amiri bilan bo'lgan nizolar va dushmanliklar, saroy amaldorlarining xoinliklari kabilarni ko'rsatadilar. Bularning natijasida iqtisodiy hayotda taraqqiyot pasayib, ijtimoiy tarqoqlik kuchayib bordi va davlat inqirozga yuz tutdi.

Qo'qon xonligida unvonlar va mansablar ular ijrochilarining vazifalari hamda martabalariga qarab harbiy, harbiy-ma'muriy, saroy unvon va mansablari hamda ma'muriy vazifalari, diniy mansab va unvonlar hamda diniy qozixona amallariga bo'linar edi (unvonlar va mansablar haqidagi ma'lumotlar quyidagi risoladan olindi: Vohidov Sh., Xoliqova R. Markaziy Osiyodagi davlat boshqaruvi tarixidan. Toshkent. Yangi asr avlodi. 2006. 6-21 bb.). Xon saroyida quyidagi harbiy mansab va unvonlar joriy etilgan:

Amir ul-umaro – amirlar amiri. Xon tomonidan keng vakolatlar berilgan (davlatdagi muhim ishlar, amaldorlarni amalga qo'yish va olish, davlatdagi ichki tartibni saqlash, saroydagi tartib – intizom kabilar) shaxs bo'lib, xondan keyingi eng yuqori mansab hisoblangan;

Amirlashkar – amirul-umarodan keyingi mansab. Qo'qon xonligida mingboshi harbiy unvonining vazifalari, darajasi amir lashkarlikka teng bo'lgan;

Mingboshi – ma'mur sifatida ming nafar otliq askar beradigan mulkning hokimi. Bu unvondagi shaxs harbiy yurishlar vaqtida qo'shinni boshqarib, lashkarboshi unvonini olgan. Bu unvonning egasi vazirlikka ham da'vogar bo'lgan. Bu unvon Sherali xon davrida (1842-1844 yy.) yuqori darajadagi vazifaga aylanib ketgan;

Botirboshi – botir bahodirlar boshlig‘i. Besh yuz kishidan ko‘plashkarga boshchilik qilgan. Viloyatlarda botirboshi harbiy va qo‘shin ishlariga mas‘ul edi. Botirboshi ba‘zan qurilish hamda sug‘orish ishlariga ham boshchilik qilgan. (Ulug‘ nahrarig‘i, Otabek botirboshi).

Qo‘shbegi – harbiy qo‘shinning boshlig‘i. Bu mansab yurish va jang vaqtlarida berilib, uning egasi mingboshi unvonini olishga da‘vogarlik qilgan hamda alohida viloyatgaham hokim bo‘lishi mumkin edi.

Voli yoki voliy (noib, muovin) – tobe etilgan viloyat va tumanlarda xonning o‘rinbosari. Viloyatlarda lashkar unga itoat etgan hamda u viloyatning harbiy ma‘muriy ishlariga boshchilik qilgan.

Qal‘abon yoki kutvol – Qo‘qon xonligining chegeralarida joylashgan qal‘a va istehkomlarining hokimi bo‘lib, shu hududlarning harbiy-ma‘muriy, xiroj va boj olishishlariga javobgar bo‘lgan. Harbiy maqsadga ko‘ra, qal‘abon vazifasiga doxdohdan qushbegigacha bo‘lgan shaxslar tayinlangan.

Qo‘rboshi – qo‘rxona ya‘ni aslahaxona boshlig‘i. Bu mansab egasi xon va mingboshiga itoat etgan. Qo‘rboshi qo‘rxona, miltiqxona, to‘pxonalarga boshchilik qilib, xom ashyo topib kelishdan tortib to tayyor mahsulot ishlab chiqarish va ularni xon qaroriga binoan tarqatib berish jarayoniga javobgar bo‘lgan.

Yofar – soqchilar boshlig‘i. Bu mansab egasining guruhi yuz nafar askardan iborat bo‘lgan. Yofar o‘z guruhining hisob-kitobi, yillik xarajatini askarlari uchun xazinadan olib bergan. Manbalarda yofarlar g‘allagir (g‘alla oluvchi), javgir (bug‘doy oluvchi) va sarpo oluvchi sifatida ham qayd etilgan.

To‘pchiboshi – to‘pchilar, zambarakchilar guruhi boshlig‘i.

To‘qsabo – o‘zlarining tug‘iga ega bo‘lgan harbiy guruhning boshlig‘i.

Ponsadboshi – besh yuz nafar askardan iborat guruh rahbari.

Yuzboshi – yuz kishilik harbiy dasta boshlig‘i.

Panjohboshi – ellik boshi, ellik nafarli harbiy guruh boshlig‘i.

Dahboshi – o‘n kishilik harbiy guruh boshlig‘i.

Qorovulbegi – soqchilar va qorovullar boshlig‘i.

Harbiylar qatoriga askar, sarboz, nukar, sipohi, mergan, mahram, botur, to‘pchi, zanbarchi, qo‘rchi, qorovul kabilar ham kirib, qo‘shin safida, nog‘orachi, surnaychi, to‘g‘chi (bayroqdor) kabilar ham xizmat qilganlar. Bu harbiy unvonlar orasida mingboshidan ponsad boshigacha bo‘lganlari oliy unvonlar, qo‘rboshidan qorovul boshigacha bo‘lganlar o‘rta unvonli mansablar, qolganlari esa past unvonlar hisoblangan. Elikboshidan mingboshigacha bo‘lgan harbiy lavozimdagi amaldorlar o‘z xizmatlariga mulozimlar olganlar. Ponsadboshidan yuqori mansabdagi harbiylarga yana mirzolar va munshiylar ham xizmat qilgan. Manbalarda harbiylarga saroydan yiliga turli hajmdagi maosh berilganligi qayd etilgan.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, Qo‘qonxonligi nihoyatda murakkab, siyosiy kurashlar avj olgan bir davrda vujudga kelib, shakllandi. Chunki, xonlik

tashkil topgan davr O'rta Osiyoda buyuk imperiyalar davri o'tib, mahalliy yo'lboshchi sulola vakillari turli yo'llar bilan hokimiyatni qo'lga olib, qabilaviy konfederatsiya asosida davlat tuza boshlagan davrga to'g'ri keldi. Urushlar va o'zaro kurashlarga boy bo'lgan Qo'qonxonligi davlat boshqaruv shakliga ko'ra mutlaq monarxiya bo'lib, mamlakatda mulkdor tabaqalar, yetakchi urug'lar (ming, qipchoq, qirg'iz, saroy)larning zodagonlari, ruhoniylar, ayniqsa, sayyidlar va xo'jalar yuksak maqomga ega edilar.

XIX asr o'rtalaridagi siyosiy boshboshdoqlik, o'zaro urush va nizolar mamlakat hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatib, Qo'qon xonligi hayotining barcha sohalarida tushkunlik davri boshlanadi. Bundan unumli foydalangan Rossiya imperiyasi "o'z chegaralarida" tinchlikni o'rnatish bahonasida xonlik hududlarini bosib oldi va uning o'rniga 1876 yilda Farg'ona viloyati tashkil topdi. Shunga qaramasdan, Qo'qon xonligi mintaqadagi yirik davlatlardan biri sifatida o'ziga xosliklarga ega bo'lib, O'zbekiston davlatchiligi tarixida muhim o'rin tutadi.

Adabiyotlar:

1. Sagdullayev A. S. va boshq...., 234 — b.
Bohodir Eshov, «O'zbekiston davlatchiligi va boshqaruvi tarixi», Toshkent - 2012
2. Fazliy Farg'oniy. Umarnoma. Rusiya Fanlar Akademiyasi sharqshunoslik instituti Sankt-Peterburg bo'limi xazinasi, S 2467 raqamli qo'lyozma, 296-varaq.
3. Muhammad Yunus shig'ovul. «Tarixi Alimquli amirlashkar». 145-bet.
4. O'sh asar, 125-126-betlar.

ҚЎҚОН ХОНЛИГИ СОЛИҚ ТИЗИМИДАГИ МАНСАБЛАР

Зумрад ХАТАМОВА

*Фарғона политехника институти “Ўзбекистон тарихи ва ижтимоий
фанлар”
кафедраси ўқитувчиси*

Дунёда мавжуд барча давлатлар сингари Қўқон хонлигида ҳам солиқлар деганда давлат хазинаси (бюджети)га келиб тушадиган пуллар тушунилади. Хонликда солиқ тизимининг шаклланиши давлат вазифаларини молиявий таъминлаш заруратидан келиб чиққан. Хонликнинг мудофаасини таъминлаш, чет мамлакатлар билан иқтисодий, маданий, сиёсий алоқалар ўрнатиш каби вазифаларни молиявий таъминоти солиқ тизими бошқаруви натижасида амалга оширилган.

Солиқ сиёсати давлатнинг аввалдан мўлжалланган солиқ борасидаги тамойиллари, қонуни, фармон ва қарорларини тайёрлаш ва уларнинг

ижросини ташкил этишдаги чора-тадбирлар ва фаолиятлар йиғиндиси ҳисобланади [1.1.24-б]. Қўқон хонлиги ҳаётидаги энг муҳим масалалар Олий Кенгаши томонидан кўриб чиқилган ва тегишли қарорлар қабул қилинган [2.2.67-б]. Қўқон хонлиги маъмурий бошқарув тартиб-қоидаларини чуқур ўрганган олим Ш.Махмудовнинг маълумотларига таянган ҳолда, айтиш мумкинки, солиқлар ва солиқ тизими борасидаги масалалар ҳам Олий Кенгашда муҳокама этилиб, сўнгра ижрога йўналтирилган.

Солиқ тизими деганда давлатда солиқ ва йиғимларни ўрнатилиши, ундирилиши билан боғлиқ ҳолда шаклланадиган, аниқ тамойилларга асосланган давлатнинг ҳуқуқ нормалари билан тартибга солинадиган ижтимоий муносабатлар тизими тушунилади. Қўқон хонлиги солиқ тизими ҳам давлатнинг молиявий манбаи бўлганлиги учун маъмурий бошқарувда бу тизимни ташкил этилиши, фаолиятининг назорати сарой девонхонасидаги дафтарларда қайд этиб борилган. Олий Кенгаш солиқ тизимини тартибларини жорий этган ва ҳудуд ҳокимлари фаолиятни назорат қилиш ҳуқуқига эга бўлганлар.

Қўқон хонлиги солиқ тизими назорат қилиниши, солиқларни турларга қараб ўз вақтида йиғиб олиш, халқни назорат қилиш каби ишларга катта куч ва маъсулият талаб этилган бўлиб, бу соҳада фаолият олиб боровчи амалдор ва масъул шахслар ваколатлари вужудга келди.

Солиқ тизимининг бош амалдори хон ҳисобланган ва ундан кейинги ўринда вилоят ҳокимлари - беклар турган. Белгиланган ҳудудда солиқ тизими ва солиққа тортиш ишларини тартибга солиш ҳамда назорат қилиш бекларнинг ваколатига кирган. Солиқ тизимини шакллантиришга бош бўлган ҳукмдор ҳар бир вилоят ҳокими - бекларни ўзининг солиқ йиғишдаги ишонган вакили деб атаган бўлсада солиқ йиғишга масъул бўлган саркорлар баъзан бекдан ҳам устун ваколатларга эга бўлган.

Қўқон хонлиги марказий бошқарувида бек ва саркорлардан ташқари амлоқдор, оқсоқол, мирза, мирохўр, хазиначи, мирзабоши, меҳтар, юзбоши, ёвар, муфтий, амин, қозикалон, тўқсоба, иноқ-саркорбоши, маҳрам, эшик оғаси каби амалдорлар ҳам малакат солиқ тизими ишларида ва солиқ йиғиш вақтида фаол қатнашганликларига гувоҳ бўламыз.

Қўқон хонлиги солиқ тизимида маъмурий бошқарувнинг қоидасига кўра солиқ мансабдори саркорлар бўлган, улар ҳар бир вилоятда иш юритишган [3.1.114-б]. Тарих атамаларининг қисқача иззоҳли луғатида ҳам саркорлар давлат бошқарувидаги етакчи амалдор эканлиги, Ўрта асрларда феодалларнинг ер-сувини назорат қилиб, барча хўжалик ишларига бошқарувчилик вазифаси унинг зиммасида бўлганлиги таъкидланган. Айрим ҳолларда ҳукмдорларнинг шахсий хазиначиси ҳам саркор деб, аталган [4.1.102-б.]. Қўқон хонлиги солиқ тизимига доир ҳужжатларда Мулла Муҳаммад Олим саркор, Муҳаммад Закарё саркор, Саййид Шох саркор, Ҳасанбек саркор, Назар Муҳаммад саркор, Муҳаммад Фозил

саркорлар вилоят ҳокимидан солиқ масаласига доир топширик олганликлари маълум бўлди.

Оқсоқол хонлик марказий бошқарувида олий тоифадаги мансаб бўлмасида солиқ тизимида ўзига хос вазифани бажарган. У ҳудуд аҳолиси, табиатини жуда яхши билган ҳамда марказдан келган солиқ бошқарувчисига катта ёрдам берган. Оқсоқоллик институти масалалари Қўқон хонлиги тарихи бўйича тадқиқот олиб борган олим Ш.Қўлдошевнинг асарларида кенг ёритилган бўлиб, унда хонлик ҳудудидан Қошғарга бориб яшаган ва у ерда савдо билан шуғулланган тадбиркорлар қатламини назорат қилиш ва улардан савдо божларини ундириб хонлик хазинасига келиб тушишини таъминлаш мақсадида Қошғарда оқсоқоллар ҳам фаолият олиб боргани тўғрисида тадқиқотимиз учун муҳим маълумотлар келтирилган [5.1.152-164-б.]. Марғилон уездидаги оқсоқолларни вазифасига тайинланиши тўғрисидаги маълумот мавжуд бўлиб, бундан биламизки, оқсоқол вазифаси хонлик тугатилганидан кейин ҳам ўз мақомини йўқотмаган, Россия подшолиги маъмурияти ўлкани бошқаришда оқсоқоллар хизматидан ҳам фойдаланган [6.1.17-v.].

Ў.Султоновнинг таъкидлашича, Тошкент ҳокимини солиқ ва йиғимларни амалга оширишда масъул бўлган ёрдамчилари закотчи, девонбеги, саркор ёки мирзабоши бўлган. Ҳоким зиммасидаги асосий вазифа Тошкент ҳамда қозоқ ва қирғизлар сарҳадларидаги осойишталикни сақлаш, йиллик солиқ ва йиғимларни ўз вақтида хонга етказиб бериш эди [7.1.31-б.]. Солиқ ва йиғимларни йиғишда ҳоким закотчи, девонбеги, саркор, мирзабоши каби амалдорларнинг ёрдамига таянган ҳолда амалга оширган.

Амлоқдор араб ва тожик сўзлар қўшилишидан келиб чиққан бўлиб ер эгаси маъносини беради, Бухоро амирлигида ер солиғини йиғувчи амалдор бўлган. Қўқон хонлигида ҳам шу анъана сақланиб қолган бўлиб амлоқдорлар солиқ йиғишда фаол қатнашганлиги аниқланди. Масалан, Қумариқ қишлоғи амлоқдори Ҳасанбек амлоқдор Саййид Муҳаммад Мавлонбекдан Абдуллабой масжидининг вақф ерлари имтиёзга эга бўлганлиги учун ҳирож солиғи олинмаслигини эслатувчи ҳужжат олган.

Солиққа тортиш тизимида солиқларни тўғри, тўлиқ ва ўз вақтида йиғилиши назоратини олиб бориш мақсадида бек, саркор, амлоқдор, юзбоши ва оқсоқолларга ёрдамчи сифатида мирзалар ҳам юрган. Улар солиққа оид маълумотларни сарой девонхонасига топшириладиган дафтарларга қайд этиб борувчи котиб вазифасини бажарган. Мулла Муҳаммад Зоҳид мирза [8.1.762-1.], Мулла Умар Узоқ мирза [8.2.1112-1.], Мулла Ҳолназар мирза [8.3.1123-1.], Мулла Абдусайд мирза [8.4.1125-1.], Мулла Тошмуҳаммад мирза [8.5.1137-1.], Мулла Эшқул мирза [8.6.1155-1.], Мулла Муҳаммад Шоқир мирза [8.7.1156-1.], Мулла Муҳаммад Азим мирза [8.8.-1250-1.], Хўжа Муҳаммад Яқуб мирза [8.9.1273-1.]лар котиб сифатида солиқдан озод этилган кишилар рўйхати, аҳолидан олинадиган ва олинган

солиқ тури, солиқ миқдори каби маълумотларни дафтар ёки эслатма патталарга ёзиб борганлар. Булар мирза-и пулчи – солиқ йиғувчини котиби сифатида маълумотларни қайд этиб борган.

Мирза – девонхонада ёзув ишларини бажарувчи шахс бўлган. Мирза-и анбарчи - омборхонада сақланаётган маҳсулотларни ёзиб борган, мирза-и кўрбоши - маҳкама ишларини қайд этиб борган, мирза-и пулчин - пул ҳақидаги маълумотларни, мирза-и сарбоз – ҳарбий ишларни ёзиб борган бўлса, мирза-и хазина – хазина қирим-чиқимини қайд этган.

Солиқ йиғишга масъул шахс сифатида мирохўр ҳам фаол қатнашган. Қўқон хонлигининг солиқ тизимига оид бўлган 1868-1875 йилларда қайд этилган ҳужжатларда Неъматиллоҳ мирохўр, Тўйчи мирохўр, Ботирхожи мирохўр, Болта мирохўр, Муҳаммад Қосим мирохўр, Мустафоқул мирохўр, Жонмирза мирохўр, Баходур хўжа мирохўрлар солиқ тўловчиларнинг маълумотлари келтирилган патталарда тилга олинган [8-а.1.].

Мирзабоши- бош котиб ёки бош ёзувчи маъносини берсада, хонликда катта амалдорлардан бири бўлган. А.Троицкая маълумотига кўра мирзабоши саройдаги хўжалик ишларига маъсул бўлиб, турли ноёб маҳсулотларни саройга олиб келган, девонхона ишларига маъсул бўлиш каби турли ишларни бажарган [9.1.554-б.]. 1872-1873-йилларга оид бўлган солиқ маълумотлари қайд этилган ҳужжатда сарой мирзабошиси Мулла Абдужалил мирзабоши солиқ масаласига масъул шахс сифатида келтирилган [8-б.1.].

Юзбоши - ҳарбий амалдор бўлиб, юз кишилиқ ҳарбий даста бошлиғи ҳисобланган [10.1.161-б.]. Қўқон хонлиги солиқ тизимига оид ҳужжатларда қўплаб юзбошилар қайд этилган, улар солиқ йиғиш вақтида аҳолини тартибсизлик келтириб чиқармасликларини олдини олиш вазифасини бажарган бўлишлари мумкин. Чунки хонликнинг солиқ тизимига оид архив ҳужжатларнинг кўпида юзбоши солиқ тизимининг мансабдори сифатида қайд этилган. Масалан, Жон Мирза юзбоши, Сарфароз юзбоши, Исо юзбоши, Мулла Исмоил юзбоши, Мирзо юзбоши, Муҳаммад Раҳим юзбоши каби шахслар 1870-1875-йилларга оид солиқ эслатма патталарида бажарувчи, назоратчи сифатида тилга олинган [8-с.1.].

Қўқон хонлиги солиқ тизимида фаол қатнашган яна бир ҳарбий амалдор – ёвардир. Амирлашкар шахсий дастасининг бошлиғи, қурол яроғ ясовчи устахоналар сардори ёвар деб аталган [10.2.161-б.]. Лекин А.Троицкая ёварни юзлаб қуролбардорлар бошлиғи деб таъкидлаган [9.2.546-б.]. Биз учун муҳим томони солиқ тизимида ёварларнинг солиқ мансабдорларига ёрдам берганликларидир. 1875 йилга оид ҳужжатда Султон Муродбек Ҳолмуҳаммад ёварга эслатма ёзиб берган. Унинг мазмунига кўра, Хонариқ худудда шахсий ер-мулклари бўлган ҳарбий амалдорлардан бўлган ясовуларни танобона солиғидан озод эканликлари ва буни солиқ йиғиш вақтида ҳисобга олиш лозимлиги қайд этилган [8-d.1.].

Солиқ тизимига оид архив ҳужжатларида Мулла Раҳматуллох муфтий, Мулла Нуриддин муфтийлар 1873 йилги солиқ ҳужжатларида масъул шахс сифатида қайд этилган [8-d.2.]. Бундан билиш мумкинки, шаърий билимлар эгаси, муаммоли саволларга ҳуқуқий жавоб топувчи сифатида танилган шахс -муфтийлар солиқ йиғиш вақтида ёки солиқ тўловчиларнинг муаммоли вазиятларга тушган ҳолатларида фикҳий билимлари билан ёрдам берган. Хонликда солиқ тизимини бошқарувида ҳуқуқий тартибот муассасалари бошлиқлари ҳам фаол қатнашганлигини мисоли сифатида Аҳмад Бобо қозикалон номи солиқ ишларига масъул шахс сифатида қайд этилган ҳужжат ҳам мавжуд[8-e.1.]. Лекин шуни таъкилдаш керакки, қозикалоннинг номи ҳамма солиқ ҳужжатларида келтирилмаган, айрим муаммоли вазиятлар содир бўлганда, ёки солиқ олинадиган ер-мулк мерос сифатида олинган ҳолатларда учрайди.

Бир нечта кичик қишлоқларнинг бошлиғи ёки туман бошлиғи тушунчаси берувчи, баъзи манбаларда бозор йиғимлари билан шуғилланувчи шахс деб келтирилган амин хонликда солиқ йиғувчи вазифасини бажарган ҳолатлари ҳам учрайди. Мулла Хасанбой амин, Бой Бобо аминлар номи солиқ тизимига оид ҳужжатларда масъул шахс сифатида қайд этилган[8-f. 1.].

Хонликнинг Шералихон ҳукмдорлиги вақтига оид бўлган ҳужжатларида тўқсабо ловозимидаги ҳарбий даста бошлиқлари ҳам солиқ йиғишда масъул вазифани бажарганлигини гувоҳи бўламиз. Масалан, 1843 йил ёзилган эслатма паттада Йўлдош Муҳаммад тўқсабо солиқ йиғишда масъул вазифани бажарганлиги аниқланди [8-g.1.]. Манбаларда тўқсабони ҳарбий буйруқ бера оладиган амалдор, туғ билимлар эгаси деб қайд этилган [9.554-б.].

Хон саройидаги маҳрам, эшик оғаси сингари амалдорлар ҳам солиқ йиғишда масъул бўлганлар. Султон Муродбек томонидан Мулла Барот маҳрамга солиқ йиғиш вақтида ўн нафар хўжаларни солиқ имтиёзларини ҳисобга олишлари эслатилган хат жўнатилган [8-h.1.]. Маҳрам саройдаги куйи амалдор бўлган бўлса-да [9.552.], солиқ йиғишда ҳам масъул бўлганлиги аниқланди. Мирза Қурбон эшик оғаси томонидан Мулла Абдураҳмонга берилган ҳужжатда эса Уштирхондаги ерлардан олинадиган солиқлар ва солиқ имтиёзи айтиб ўтилган [8-i.1.].

Хонликда меҳтар лавозимида фаолият олиб борган шахсни пойтахтдаги амалдорларнинг нуфузи жиҳатидан биринчи рақамлиси дейди “Тарихи Шохрухий” асарининг муаллифи. Меҳтар давлатнинг иқтисодий масалаларини ҳал қилиш билан бирга янги солиқларни ҳам жорий эта олган [11.1.72-б]. Меҳтар иқтисодий, яъни, солиқ тизимига оид вазифани бажарганлиги бошқа манбаларда ҳам қайд этилади [12.1.]. Ў.Султонов меҳтарни хоннинг ишончли вакиллари қаторида санаб, Тошкент ҳокимлигига тайинлаши мумкин бўлган шахслардан эканлигини қайд этган

[13.1.]. 3. Мадрахимов меҳтар хонликда танга пулларни зарб этишни назорат қилганлиги, дарё кечувидан келган даромад ва божхона ишларига ҳам бош бўлганлигини ёзади [14.2.]. Бу мансабдаги киши хонлик солиқ тизимида ўзига хос аҳамият касб этган.

Хулоса сифатида айтиш мумкинки, юқорида санаб ўтилган солиқ амалдорлари хон фармониغا биноан давлат хазинасига солиқ тўловчилардан солиқ ва йиғимларни ундириш йўли билан даромад келтирганлар. Улар бу вазифани бажаришда солиқ манбаини ҳисобга олишган, масалан, ер, чорва моллари манба ҳисобланган. Ўз навбатида уларнинг вазифаларига солиқ муносабатларида қатнашувчиларни ҳуқуқларини ҳам тўлиқ ҳимоя қилиш киритилган. Солиқ тизимининг яна бир муҳим вазифаси – назорат фаолиятини амалга ошириш ҳисобланиб, Қўқон хонлигида бу ҳукмдор бошчилигида амалга оширилган.

Фойдаланилган манба ва адабиётлар рўйхати:

1. Абдуллаев Ё., Яҳёев Қ. Солиқ. – Тошкент: Меҳнат, 1997. – Б. 24.
2. Махмудов Ш. Қўқон хонлигининг маъмурий бошқарув тизими. Тарих фан. номз... дисс. – Тошкент, 2007. – 166 б.
3. Набиев Р. Из истории Кокандского ханства (Феодальное хозяйство Худояр-хана). – Ташкент: Фан, 1973. – 388 с.
4. Чориев З. Тарих атамаларининг қисқача изоҳли луғати. – Тошкент: Шарк, 1999. – Б. 114.
5. Қўлдошев Ш. Қўқон хонлиги ва Хитой (Чин империяси) ўртасидаги дипломатик муносабатлар. – Тошкент, 2019. – 336 б.
6. ЎзМА, И, 2 3 фонд, 114-йиғма жилд, 17-варақ.
7. Султонов Ў. Султонов Ў. Муҳаммад Солиххожанинг “Тарижи жадидаи Тошканд” асари муҳим тарихий манба сифатида (XIX аср). Тарих фан. номз... дисс. – Тошкент, 2007. – 157 б.
8. ЎзМА, И-1043-фонд 1-рўйхат, 762-иш, 1-варақ; Ўша жойда. 1112-иш, 1-варақ; Ўша жойда. 1123-иш, 1-варақ; Ўша жойда. 1125-иш, 1197-иш 1-варақ; Ўша жойда. 1137-иш, 1-варақ; Ўша жойда. 1155-иш, 1-варақ; Ўша жойда. 1156-иш, 1-варақ; Ўша жойда. 1250-иш, 1-варақ; Ўша жойда. 1273-иш, 1-варақ.
- 8-а. ЎзМА, И-1043-фонд 1-рўйхат, 1119-иш 1-в.; 1137-иш 1-в.; 1143-иш 1-в.; 1178-иш, 1-в.; 1199-иш 1-в.; 1176-иш. 1-в.; 1184-иш, 1-в.; 1194-иш, 1-варақ.
- 8-б. ЎзМА, И-1043-фонд 1-рўйхат, 1127-иш, 1-варақ.
- 8-с. ЎзМА, И-1043-фонд, 1-рўйхат, 1139-иш, 1-варақ; 1145-иш, 1-в.; 1147-иш, 1-в.; 1151-иш, 1-в.; 1170-иш, 1-в.; 1278-иш, 1-в.; 1284-иш, 1-в.
- 8-d ЎзМА, И-1043-фонд, 1-рўйхат, 1599-иш, 1-варақ; Ўша жойда, 1263-иш, 1-варақ.
- 8-е. ЎзМА, И-1043 фонд, 1-рўйхат, 730-иш, 1-варақ.
- 8-f. ЎзМА, И-1043 фонд, 1-рўйхат, 731-иш 1-в.; 744-иш, 1-в.
- 8-g. ЎзМА, И-1043 фонд, 1-рўйхат, 772-иш 1-в.

- 8-h. ЎзМА, И-1043-фонд, 1-рўйхат, 779-иш 1-в.
8-i. ЎзМА, И-1043-фонд, 1-рўйхат, 1291-иш 1-в.
9. Троицкая А.Л. Каталог архива Кокандских ханов XIX века. – Москва: Наука, 1968. – 582 с.
10. Турсунов Б. Қўқон хонлигида харбий иш ва қўшин: ҳолати, бошқаруви, анъаналари. – Б. 161.
11. Бейсембиев Т.К. Тарихи Шахрухи как исторический источник. Дисс... канд. ист. наук. – Ташкент: ИВ АН РУз, 1983. – 315 с.
12. Хорошхин А.П. Сборник статей касающихся до Туркестанского края. / – Санкт-Петербург : Типография и хромофотография А. Траншеля, 1876. – 533 с.
13. Аҳмедова М. Қўқон хонлигининг ташкил топиши, давлат тизими ва ҳуқуқ манбалари. Юридик фан номз... дис. – Тошкент, 2010. – 142 б.
14. Мадрахимов З. Қўқон хонлигида савдо муносабатлари. Тарих фан.номз... дисс. – Тошкент, 2009. – 146 б.

ҚЎҚОН ХОНЛАРИ ЁРЛИҚЛАРИ ХУСУСИДА (XVIII-XIX асрлар)

Мафтуна МИРЗАЕВА

ЎзР ФА Абу Райҳон Беруний номидаги

Шарқшунослик институти таянч докторанти

XVI-XIX асрларда Ўрта Осиёда номи ва функцияси бир-бирига яқин бўлган бир неҳста қонунчилик актлари муомалада бўлган. Улар турлича номланган: маншур, ёрлиқ, фармон, ҳукм, нишон, парвона, иноятнома, оммоннома, муборакнома. Биз тадқиқ этаётган ҳужжатларда ёрлиқ, ҳукм, нишон, иноятнома каби қонунчилик актлари номлари учради. Бу номлар ҳужжатларнинг хонликлар девонхонасида аталиши бўлиб, ҳужжат матнида ҳар доим ҳам келтирилмаслиги мумкин. Шу жиҳатдан тадқиқотчилар бу туркум ҳужжатларнинг тузилиши ва таркибий қисмларини таҳлил қилган ҳолда уларни шартли равишда фарқлашни таклиф этган. А.Л. Троицкая иноятномалар «дар ин вало» («айни замонда») жумласи билан бошланишини таъкидлайди 1. Иноятномаларда интитуляция қисми, яъни ҳужжат берувчининг исми ҳам келтирилганлигини кузатдик. Адресант берилгандан сўнг асосий матн «дар ин вало» жумласи билан бошланган ва ҳужжат матнида ҳам иноятнома эканлиги таъкидланган 2. Иноятномлар

1 Троицкая А.Л. Каталог архива кокандских ханов XIX века. – Москва, 1968. – С. 6.

2 ЎзМА, И-323, 2-рўйхат. 67-йиғма жилд.

солиқлардан озод этиш, маълум имтиёзлар бериш каби мазмунда берилган. Бу турдаги ҳужжатлар одатда олд томон юқоридан ўнга тарафга ёки орқа томон ўнг тараф остки қисмига олий ҳукмдор ёки юқори даражали амалдор муҳрини босиш билан тасдиқланган.

Қўқон хонлиги даврида қонунчилик актлари туркий ҳужжатчилик анъаналарини давом эттирган ҳолда тузилганлигига гувоҳ бўламиз, лекин ушбу даврда форсий тил Қўқонда қонунчилик актлари учун қўлланиладиган расмий тил бўлиб қолди. Ёрлик, иноятнома, нишон каби ушбу турдаги ҳужжатлар туркий тилда тузилган таркибий тузилишини сақлаб қолди. Биз ушбу ишимизда Қўқон хонлиги ҳукмдорлари томонидан Фарғона водийсидаги Караскан сайидларига¹ берилган форс тилидаги ёрликларни тадқиқ этамиз. Ушбу ёрликлар Ўзбекистон Миллий архиви, ЎзР ФА Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институти ва Қозон Федерал университети кутубхонасида сақланади. Ўзбекистон Миллий архиви ва Қозон Федерал университети кутубхонасидаги ҳужжатлар асл нусха, Шарқшунослик институти фондидаги «Ёрликлар тўплами» эса кўчирма нусха ҳисобланади. Қўқон хонлиги даврида берилган ҳужжатлар адади 33 та бўлиб, шундан 20 таси Қўқон хонлари томонидан берилган. 16 та ҳужжат кўчирма нусха ҳисобланади, лекин фақат бир ёрликнинг, яъни Муҳаммад Алихон (1822-1841) 1245/1829 йилда берилган ёрликнинг Ўзбекистон Миллий архивида асл нусхаси мавжуд. Ўзбекистон Миллий архивида 2 та, Шарқшунослик институти фондида 17 та, Қозон Федерал университети кутубхонасида 1 та сақланади. Ишимизда Қўқон хонларидан Муҳаммад Сулаймон 2 (1 та), Норбўтахон (3 та), Олимхон (2 та), Умархон (1 та), Муҳаммад Алихон (2 та), Худоёрхон (5 та), Маллахон (2 та), Султон Сайидхон (1 та), Муҳаммад Худойкули баҳодирхон³ (1 та), Насриддинхон (1 та) томонидан берилган ёрликлар ўрганилди.

Қўқон хонлиги даврида ҳам форс тили сарой расмий тили сифатида алоҳида мавқега эга эди. Шу жиҳатдан сарой қонунчилик актлари форс тилида битилган. Биз ўрганаётган ҳужжатларнинг барчаси форс тилида битилган. Ёрликларнинг энг сўнггиси ҳижрий 1292 йил ражаб (милодий 1876 йил август) ойда сўнгги Қўқон хони Насриддинхон томонидан Жалолиддинхўжага берилган⁴.

1 Караскан сайидлари – Наманган вилояти Чортоқ тумани Караскан қишлоғидаги Султон Сайид авлиё мазори атрофида яшашган. Султон Сайид авлиёнинг авлодлари. Хонадоннинг 300 йиллик архивидан маълумки, улар шу йиллар давомида имтиёзга эга бўлиб келган.

2 Муҳаммад Сулаймон – Сулаймон ибн Шодибек ибн Шоҳруххон. Эрдонабий вафотидан сўнг тахтга чиқиб, фақат олти ой хон бўлган. 1177/1763-64 йилда вафот этган. Қаранг: Ниёз Муҳаммад Хўқандий. Ибратул Хавоқин (Тарихи Шоҳруҳий); тожик тилидан тарижима ва ўзбек тилидан табдил муаллифи Ш. Воҳидов. – Т., 2014. – Б. 55-56.

3 Худойкулихон – Шоҳруҳбий авлодларидан. 1865 йил 17 июнидан 14 кун хонлик қилган.

4 Ёрликлар тўплами. ЎзР ФА Шарқшунослик институти. Қўлёзма № 1644. (бундан кейин Ёрликлар тўплами) 1-ҳужжат.

XVIII аср охири XX аср бошларига келиб Қўқон хонлигида хукмдорларнинг настъалиқ хатли бодомсимон ва чўққили бодомсимон муҳрлари кенг тарқалди¹. Биз тадқиқ этаётган Шарқшунолсик институтида сақлана олган хужжатлар кўчирма нусха бўлганлиги боис уларда муҳр сони, айрим ҳолларда эса муҳр шакли чизилиб ичига муҳр эгасининг ёзуви туширилган². Асл нусхадаги ёрликдан Муҳаммад Алихон томонидан 1245/1829 йилда берилган ёрликда унинг кўзасимон муҳри босилган³. Норбўтахоннинг 1212/1797 йилда берилган ёрлиғида бодомсимон муҳри босилган⁴. Иккала хужжатда ҳам муҳр хужжатнинг олд томон ўнг тараф юқори қисмига кўйилган. Хужжат матни сўнггида ёрлик берилган сана келтирилган. Баъзан ой ва йил берилган ҳолда, баъзан фақат йилнинг ўзи берилган. Масалан, Норбўтабий томонидан берилган ёрликда шаъбон оyi 1212/1797 йилда берилгани қайд этилган⁵. Лекин Худоёрхон томонидан берилган ёрликларнинг айримларида ой акс этирилмаган⁶.

Саййидларга берилган фармонлар матнини таҳлил этсак. Инвокация қисмида Ҳува, Ҳувал Ғани, Ҳувал Мулк, Ҳувал Мулк ал Аъзиз, Ҳувал Ҳай ал Қаюм жумлалари акс этган. Унвон қисми инвокациядан кейин интитуляция қисмида адресант исми шарифи унвонидан сўнг «сўзим, сўзимиз» жумласи ёзилган. Ёрликларнинг бу жумла билан бошланиш туркий хужжатчилик анъанасига хос бўлиб, Турк хоқонлиги давридан давом этиб келган. Иккинчи Турк хоқонлиги даврида яшаб ижод этган тарихчи ва адиб Йўллуғ тегиннинг отаси Билга хоқонга атаб ёзган битиги Тўғри-тағ тўғри яратмиш тўрк Билга қаған сабим сўзлари билан бошланиб, Қ. Содиков уни Кўкдай (улуғ) тангри яратган жасур Билга хоқон сўзим шаклида талқин этган. Жумладаги сўнги сабим – «(менинг) сўзим, буйруғим, ёрлиғим, фармоним» маъносидадир⁷. Кейинги асрлардаги ёрликларда «сўйим» шаклида акс этган. Олтин Ўрда хони Тўхтамишнинг 1393 йили поляк қироли Яғайлига йўллаган ёрлиғи Тохтамиш сўйим Яғайлага (Тўхтамиш сўйим Яғайлага) ёки 1422 йил 16 январида Шохрух Мирзонинг Талхан ота мазорининг мужовурига берган нишони Шохрух баҳадур сўйим диванларга (Шохрух баҳодир сўйим девонларга) деб бошланган. Бу даврда ёрликларига яна бир компонент қўшилганлигини кузатишимиз мумкин. Ёрлик берувчи (адресант) билан бирга ёрлик йўлланувчи томон (адресат) ҳам киритилган⁸. Ёрликларнинг «сўзим/сўзимиз» жумласи билан бошланиши анъанаси Қўқон

1 Султонов Ў.А. Мусулмон мамлакатлари дипломатикаси. – Т., 2019. – Б. 38.

2 Ёрликлар тўплами. 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 17, 69-хужжатлар.

3 ЎзМА, И-323, 2-рўйхат. 83 йиғма жилд.

4 Қозон Федерал университети кутубхонаси. Ёрликлар. 14-хужжат.

5 Қозон Федерал университети кутубхонаси. Ёрликлар. 14-хужжат.

6 Ёрликлар тўплами. 6, 7-хужжатлар.

7 Содиков Қ. Туркий хужжатчилик тарихидан. – Т., 2014. — Б. 15.

8 Содиков Қ. Туркий хужжатчилик тарихидан. – Т., 2014. — Б. 17-18.

хонлиги даврида ҳам давом этди. Форс тилидаги ёрликлар ҳам бу жумла билан бошланган.

Қуйида Худоёрхон томонидан саййид Жалолиддинхўжага берилган форс тилидаги ёрликнинг ўзбек тилида таржимасини келтирамиз:

Хувал Ҳайюл Қайюм Абу-л-Музаффар ва-л-Мансур саййид Муҳаммад Худоёр ва-л-наъми хон баҳодир сўзимиз Айни замонда Короскон вилоятининг – Аллоҳ офат ва нуқсонлардан сақласун – ва Адак ва Говхона мавзесининг ҳокимлари ва буюк омиллари, шарифлар ҳайъати ва яшовчи ва турувчи ўрта ҳол раъият, ўрта ҳол халқлари ва барча мубоширлари ҳамда мутлақ соҳиби дахллари воқиф ва огоҳ бўлиб билсунларки, дуогўйлик ва хайрихоҳликлари қадимдан, ота-боболаридан тортиб, уларнинг орзу-умидлари юзасидан ва саййидлик, пок зотлик, аслик ва шарофатлик аҳволлари юзасидан зоҳир ва аъёнدير. Шунга биноан, эшон саййид Жалолиддинхўжа шавкатлик хонадонга ва ва салтанат сулоласига маълум ва хотиримиздадир. Шунинг учун ўтмиш хоқонларнинг ва кетма-кет ҳукм сурган хонларнинг расмий варақалари мазмунидин қаноат ҳосил қилиб, бу хусусда ўзимизни марҳаматимизни кўрсатиб, хирож ва танобона ҳамда бошқа юрт жамарғаларидан собиқ дастур билан холи қиламиз. Ҳокимлар ва амлоқдорлар ҳамда султонлик ишларининг мутакаффилилари юқорида ишорат қилинганни пешво деб билиб, қадимий дастур билан озод қилинган ва ўчирилган билиб, дахл ва тажовуз қилмасликлари лозим. Шунга асосан муқаррар ҳисоблаб, ҳар йили қайтадан янги нишон талаб ва тамаъ қилмасинлар, карам қилиб ёзилган ҳукми ҳумоюн мазмунидан чиқмасинлар. Токи, мазкур эшон хотиржамлик ва осойишталикда давлатимиз доимийлиги дуоси билан машғул бўлсинлар. Ушбу шарофатлик, муқаддас, улуғ, юксак, аъло ҳукми ҳумоён бориб етар экан, тамоман ишонч ҳосил қилсинлар.

Сана 1269 (1852-53).

Мухри Худоёрхон валенаъми бинни Шералихон.

Ёрлик типидидаги ҳужжатларда одатда қуйидаги масалалар ўз аксини топади:

Мансабга тайинлаш;

Ҳуқуқ ва имтиёзлар бериш;

Солиқ ва мажбуриятлардан озод этиш;

Жазога тортиш;

Давлат ерларини сотиш¹.

Қўқон хонлари томонидан Султон Сайид авлиё авлодларига берилган ёрликларда эса Караскан, Қизилрабат, Адак ва Говхона экин ерлари Султон Сайид авлиё мозори вақфи сифатида берилиши, мозор мутаваллигига тайинланиш, солиқ ва мажбуриятлардан озод этиш, сайидларни ҳурмат қилиш, уларга зиён-заҳмат етказмаслик каби масалаларини ўз ичига олган.

¹ Султонов Ў.А. Мусулмон мамлакатлари дипломатикаси. – Т., 2019. – Б. 85.

Хусусан, Қўқон хони Умархон томонидан 1235/1820-21 йилда Мўминхўжага берилган ёрликда мутаваллилик қадим замонлардан ота-боболаридан тортиб унга тааллуқ бўлиб келганлиги, вақфлар ва назрлар эса у билан Бобохўжа қозига хос бўлганлиги қайд этилган¹. Сайид Жалолиддинхўжа хонадоннинг Қўқон хонлиги даврида энг кўп ёрлик олган вакилидир, бунга ҳукмдорларнинг тез-тез алмашинуви сабаб бўлган бўлиши мумкин. Чунки ҳар бир янги ҳукмдор даврида янги ёрликлар берилган. Шунингдек, ёрликларда парвоначидан ҳар йили янги нишон 2 талаб қилмасликлари таъкидланган бўлиб, ҳар йили янги ёрликлар берилган бўлиши ёки ёрлик тасдиқлатилиши керак бўлган.

Хулоса қилиб айтганда, Қўқон хонлиги даврида сарой қонунчилик актлари Ўрта Осиё сарой қонунчилик актларига мувофиқ тузилган. Сарой қонунчилик актлари нафақат ўша давр иш юритиш тизимини ўрганишда, балки давр ижтимоий-сиёсий ва иқтисодий тарихини ўрганишда ҳам аҳамиятлидир.

1832 ЙИЛ 13 ЯНВАР КУНГИ ҚЎҚОН ХОНЛИГИ ҲАМДА ЦИН ИМПЕРИЯСИ (ХИТОЙ) ЎРТАСИДА ТУЗИЛГАН ШАРТНОМА

Миркомил МИРМАҚСУДОВ

Ўзбекистон туманлараро иқтисодий суди раиси

Шарқий Туркистонда юз берган Жаҳонгирхўжа қўзғолони (1826-1828) ва бу қўзғолонни бостирилиши оқибатида юзага келган икки давлат ўртасидаги муносабатлар ушбу шартномани имзоланиши билан тугайди. Шарқий Туркистоннинг Хитойнинг Чин империяси томонидан босиб олингандан сўнг, 1832 йил 13 январдаги Шартнома тузилгунга қадар айрим манбалардаги Шарқий Туркистондаги Қўқон хонлиги фуқароларининг (савдогарларининг) ўзига хос имтиёзлари баён этилган. Шартномада кўрсатилган бандлар ва уларнинг маълумотлар рус, инглиз тиллардаги манба ҳамда адабиётлар асосида таҳлил қилинган. Жумладан, шартнома

¹ Ёрликлар тўплами. 17-ҳужжат.

² Нишон (форс.) – «белги», ХВИ-ХИХ асрларда Ўрта Осиёда мавжуд бўлган қонунчилик акти. Шунингдек бу даврда функцияси бир-бирига яқин бўлган маншур, фармон, ёрлик, ҳукм, парвона, иноятнома, омоннома, марҳаматнома деб номланган қонунчилик актлари мавжуд бўлган. Ҳужжатшунос Л.Фекете бу ҳужжатлар араб (ҳукм, амр), форс (фармон, нишон, парвона), туркий (сўз, ёрлик, буйрук) тилларда номлансада, мазмунан бир-бирига яқин деган хулосага келган. (Қаранг: Султонов Ў.А. Тошкент вақф муносабатлари тарихига оид ёрликлар (ХВИ-ХИХ асрлар) // Имом Бухорий сабоқлари. – Тошкент, 2015. №3 – Б. 52. / Султонов Ў.А. Мусулмон мамлакатлари дипломатикаси. – Тошкент, 2019. – Б. 84.

амал қилган даврда Қўқон хонлиги оқсоқолининг ваколатларига тўхтатилишга ҳаракат қилинган. Оқсоқолнинг Шарқий Туркистондан Қўқон хонлигига юборган йиллик солиқ йиғимлари, хонликнинг Шарқий Туркистондаги солиқ тўловчи резидентлари ҳақида маълумотлар келтирилган. Шунингдек, 1832 йил 13 январдаги шартнома билан мустаҳкамланган оқсоқоллик (консуллик) тизими амал қилган ҳудудлар чегараси ҳам баён этилган. Айниқса, Англиянинг Бомбей ҳукуматидаги форсий котиб В. Уатеннинг бу шартнома ҳақидаги ёзган мақоласи, Жозеф Флетчернинг ушбу шартнома бандларини 1842 йилдаги Хитой-Англия шартномаси билан қиёсий таҳлили тадқиқ қилинган.

Key words: Kokand Khanate, Ching empire of China, the treaty of January 13, 1832 year.

Қўқон хонлиги 1709-1876 йилларда ҳукмронлик сурган бўлиб, ўзининг юксалиш давларида ҳозирги Тожикистон Республикасининг шимоли, жануби ва шарқи, Қозоғистон Республикасининг жанубий ҳудудлари ва Қирғизистон Республикаси ҳудудларини эгаллаган.

Цин империяси 1759 йилда Шарқий Туркистонни босиб олиши билан, хонлик шарқда Хитой билан чегарадош давлатга айланган. Шарқий Туркистон босиб олингандан сўнг, унинг ҳукмдори – Саримсоқ хўжа авлодлари Қўқон хонлиги ҳудудида паноҳ топган.

Хитой ҳукмдорлари Саримсоқ хўжа авлодлари Шарқий Туркистон ҳудудида пайдо бўлмаслиги, уларни Қўқон хонлиги сақлаб турилиши эвазига Қўқон хонлигига савдо муносабатларда анча имтиёзлар берган.

Масалан, 1809 йилги Хитой императори Цзяциннинг фармонига кўра, шу йили Қашқарга келтирилган Қўқон хонлиги товарлари бождан тўлиқ озод қилинган, келгусида келадиган товарлар учун боғлар икки мартаба туширилган.

Бироқ, Саримсоқхўжанинг ўғли Жаҳонгирхўжа 1822 йилда Қўқон хонлигидан қочиб кетишга муваффақ бўлади, 1826 – 1827 йилларда Шарқий Туркистонда кўзғолон кўтаради, кўзғолончиларни қўллаб қувватлаш учун Қўқон хони Муҳаммад Алихон (1822-1842 йиллар) 1826 йилда Қашқарга қўшин тортиб боради, бироқ тезда орқага қайтади. Жаҳонгирхўжанинг Шарқий Туркистондаги ҳукмронлиги 9 ой давом этади ва Хитой армияси томонидан бостирилади. Хитой давлати Қўқон хонлигини Жаҳонгирхўжа кўзғолонида айблаб, Қўқон хонлиги савдогарларини Шарқий Туркистонда таъқиб остига олади. Шундан сўнг, 1830 йилда Муҳаммад Алихон Қашқарга Жаҳонгирхўжанинг акаси Муҳаммад Юсуфхўжа бошчилигида ўз ҳарбий саркардалари билан қўшин юборади. Бир вақтнинг ўзида Тошкент ҳокими Лашкар кушбеги Или дарёси бўйларида ҳужум уюштириб, мазкур ҳудудларда Қўқон хонлиги ҳукмронлиги мустаҳкамлайди. Натижада Шарқий Туркистон ғарб тарафдан тўлиғича Қўқон хонлиги билан чегарадош бўлиб қолади, ушбу ҳолат Хитой маъмурларига ташвиш туғдиради.

Бир вақтнинг ўзида дипломатик алоқалар ҳам тўхтамайди. Қўқон хонлиги ва Хитой ўртасида элчилар алмашинуви давом эттирилади. Қўқон хонлиги элчиси Аълам поччанинг (Алам пошшо, Эшон ҳожи, Охунд Аълам почча исмлари билан билан ҳам келтирилган) элчилик фаолияти бевосита 1832 йил 13 январдаги Қўқон хонлиги ва Хитой ўртасидаги тузилган шартнома билан боғлиқ ҳисобланади. Чунки Аълам почча Қўқон хонлиги ҳукмдори Муҳаммад Алихон номидан мусулмонларнинг муқаддас китоби ҳисобланмиш Қуръони каримни ушлаб қасам ичиш йўли билан шартномани имзолаган [1: - Б. 46].

Хитой императори Даогуанг 1832 йил 13 апрел кунги фармони билан мазкур шартнома бўйича “барча зарурий чораларни кўришни” буюради [2: - Б. 28].

Олимларимиздан Ш. Қўлдашев шартноманинг куйидаги бандлардан иборатлигини билдиради: “Манжурлар ҳукумати Шарқий Туркистонда осойишта ҳукмронликни давом эттириш учун бу битимга рози бўлган. Ушбу битимда куйидаги масалалар қайд этилган эди:– Шарқий Туркистоннинг олти шаҳарига, яъни Оксув, Учтурфон, Қашқар, Янгихисор, Ёркенд, Хўтонга мол олиб келган барча чет эллик савдогарлардан бож олиш ҳукукини Қўқон томонига топшириш; – Шарқий Туркистондан Қўқон савдогарлари ва фуқаролари чиқариб юборилганда, уларнинг тортиб олинган мол – мулклари эвазига Қўқон хонига товон тўлаш; – боғлиқ йиғиб олиш Қўқон хони томонидан тайинланадиган оқсоқол зиммасига юклатилган. Дастлабки оқсоқол Аълам поччанинг ўзи бўлиб, у икки йил давомида Қашқарда истиқомат қилган. Унинг расмий идораси Қашқар ҳисобланган;– Шарқий Туркистонга келган барча чет эллик савдогарларнинг идоравий-назорат ишлари юқорида келтирилган Қўқон оқсоқоли идораси билан бирга бажарилиши лозим; – Ўз навбатида Қўқон томони ўз ҳудудидаги Шарқий Туркистон хўжаларини Қашқарга ўтиб кетмаслигини кафолатини олади” [1: - Б. 49]

Баъзи адабиётларда шартноманинг бошқа шартлари ҳам учрайди:

Хитой императори Жаҳонгирхўжа кўзғолонини бостириб пайтида олиб кетилган ва Хитойнинг ички вилоятларига қулликка сотиб юборилган Шарқий Туркистон аҳолисини, ўз навбатида Қўқон хонлиги Муҳаммад Юсуф хўжа юриши вақтида асир олинган хитойликларни қайтариб беради. [3: - Б. 211]

Хитой давлати Қўқон хонлигига ҳар йили 1 000 (айрим манбаларда 250) ёмбуга товон тўлайди. [2: - Б. 29]

Ч. Валихоновнинг билдиришича, Қўқон хонлиги Шарқий Туркистон аҳолисининг $\frac{1}{4}$ қисмидан (145 000 атрофида) қисмидан солиқ ҳамда кўчманчи чорвадор қирғизлардан сотиш учун келтирилган чорвадан 2.5 % миқдорида солиқ йиғиб олган. [2: - Б. 29], [3: - Б. 21]

Хитой Шарқий Туркистонда 20 000 кишилик қўшин (шундан 10 000 кишилик Қашқар шаҳрида) сақлаш ҳуқуқига эга. Қўшинлар шаҳарлардан ташқарида Гулбоғларда (Хитой ҳарбий истехкомлари) сақланади [6: - Б. 7].

Қўқон хонлигига бир йилда Шарқий Туркистондаги оқсоқол 20 000 тилла ҳисобида маблағ юборганлиги тўғрисида маълумот бор [4: - Б. 111]. Шунингдек, олимлардан Ж. Флетчер 1830 йилларнинг охирида бир қанча Қўқон хонлиги савдогарлари Қулжа шаҳрига ҳам жойлашганлиги, натижада Или ўлкасида ҳам Қўқон хонлиги оқсоқоллик тизими жорий этилганлигини маълум қилади [5: - Б. 385].

В. Уатеннинг мақоласида эса қуйидагилар маълум қилинган: “Қашқарлик мусулмонларни дин қоидалари асосида Хоннинг ўринбосари томонидан бошқарилиши, Хонга транзит божлардан ҳақ олиш ҳуқуқини бериш, Хоннинг қирғизларни ўз назорати остида ушлаш, келгусида Шарқий Туркистондаги ҳар қандай кўзғолонда Хоннинг Хитойга ёрдам бериш шартларида Пекиндан (Ўзбеклар Божин деб атайдиган) тинчлик сулҳини тузиш учун элчи жўнатилди.” [6: - Б. 6]

Жозеф Флетчер 1832 йилги Қўқон – Хитой шартномасини Хитойнинг биринчи тенг бўлмаган шартномаси деб атаб, қуйидагиларга кўра 1842 йилги Хитой – Англия шартномасига ўхшашлигини билдирган:

Худудийлик принципига зидлиги бўйича: миллий қонунчиликдан устун турувчи консулларни тайинлаш ҳуқуқини ташқи кучларга бериш.

Товон тўлаш: ноқонуний бўлишига қарамасдан, мусодара қилинган опиум учун Хитой кумуш билан товон тўлаган. Қўқон хонлиги Хитой худудини ноқонуний равишда босиб олган бўлса-да, кумуш билан товон тўлаган.

“Ҳаққоний ва доимий” тарифлар ҳамда божхоналар ўртасида тўғридан – тўғри муносабатлар. Ж. Флетчернинг фикрича, 1842 йилги шартнома билан Англияга Қўқон хонлигига нисбатан анча тор доирадаги бож ва солиқ имтиёзлари берилган. Бу ҳолатни олим Қўқон хонлиги савдогарлари Шарқий Туркистонда Хитой давлатига солиқ тўламаганлиги, Шарқий Туркистон қирғизлари ҳам Қўқон хонлигига солиқ тўлаганлиги, Шарқий Туркистонга келган бошқа давлатлар савдогарлари ҳам Қўқон хонлигига солиқ тўлаганлиги билан изоҳлайди.

Кўп имтиёзлар берувчи миллат (most-favoured-nation) шартномаси.

Савдодаги монополияни бекор қилиниши, хорижий савдогарлар ва Хитой фуқароларига тижорат муносабатларига ҳуқуқ берилиши. [5: - Б. 385]

Оқсоқол ўз фаолиятини амалга ошириши учун зарур хизматчилар ва ўз хавфсизлигини таъминлаш учун ҳарбий соқчиларга эга бўлган.

Мазкур шартнома нафақат иқтисодий балки, сиёсий ва ҳуқуқий оқибатларни ҳам келтириб чиқарди, Қўқон хонлигининг худуди ва сиёсий таъсирини кенгайтишига сабаб бўлди, унинг ҳалқаро майдонда, айниқса

мусулмон давлатлар олдида обрўсини оширди, мисол учун ўша йили Эрон ва Туркияга юборилган элчиларга алоҳида юксак эҳтиром кўрсатилди. [10:Б 179-180; 9: Б. 36-37].

Одатда Қўқон хонлигининг ҳудудлари кенгайишини Цин империяси салбий қабул қилган ва ёзма равишда ўз эътирозларини билдирган. Жумладан, Ўш шаҳри [11: Б. 55] ва Тошкент шаҳрини [11: Б. 87] Қўқон хонлиги босиб олганда эътироз билдирган Цин империяси энди Қўқон хонлигининг ҳудуди кенгайишига эътироз билдира олмас эди. Натижада Помир ўлкаси тўлиғича Қўқон хонлиги юрисдикциясига ўтган ва бу ҳолат Қўқон хонлиги тугатилгунга қадар давом этган [7: Б. 70].

Қўқон хонлиги ва Цин империяси ўртасидаги 1832 йил 18 январ кунги шартнома тузилганидан сўнг, Цин империяси Сарикўл ўлкаси ички ишларига аралашайдан ҳам ўзини тийган. Натижада Қўқон хонлиги Сарикўл ўлкаси ва унинг марказий қалъаси Тошқўрғонни ҳам ўз сиёсий таъсири остига олган ва Тошқўрғон қалъаси 1868 йилда Еттишаҳар давлати асосчиси Ёқуббек Бадавлат томонидан босиб олингунга қадар, Қўқон хонлигига қарам бўлган [7: Б. 24, 11: Б. 204].

Манбаларда Муҳаммад Алихон даврида Қўқон хонлигининг чегараси Янги Ҳисор, Ёркенд шаҳарлари дарвозасига қадар чўзилганлиги, Оқсув, Ёркенд ва Қошғар шаҳарлари ёнидаги қишлоқларга оқсоқоллар (рахбарлар) Қўқон хонлиги томонидан тайинланганлиги, қишлоқ оқсоқоллари томонидан солиқлар Қўқон хонлиги фойдасига йиғилганлиги ҳақида маълумотлар ҳам бор [7: - Б. 5].

Шунингдек, Қўқон хонлиги ва Цин империяси ўртасидаги 1832 йил 18 январ кунги шартномадан сўнг, Шарқий Туркистонда уч хил ҳуқуқий тизим вужудга келган.

Булар Қўқон хонлиги оқсоқоли ҳуқуқий тизими, мусулмон шариати, Цин империяси фуқаролари ва савдогарларини Хитой қонунлари остида бошқариш бўйича ҳуқуқий тизимлардир [8: - Б. 81].

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, оғзаки тарзда тузилган ва 1860 йилларга қадар амал қилган 1832 йил 13 январ кунги Қўқон – Хитой шартномаси ҳали тарихимизда яхши ўрганилмаган. Шартнома олимлар, жумладан хитойшунослар томонидан ўрганилган бўлса-да, мазкур шартнома оғзаки тузилганлиги, унинг ижроси бўйича маълумотларнинг камлиги шартномани келгусида атрофлича тадқиқ қилиш лозимлигини тақозо этади.

Фойдаланилган манба ва адабиётлар рўйхати:

1. Ш. Қўлдашев “Аълам поччанинг Хитойдаги элчилик фаолияти”. Тошкент Ислом Университетининг “Илмий таҳлилий ахборот” журнали 2017 йил 3-сон
2. Ким Ходонг. “Holy war in China”. Stanford University Press, Stanford, California – 2004

3. М. Кутлуков “Взаимоотношения Цинского Китая с Кокандским ханством”. Китай и соседи. М. 1982 г.
4. Epitome of correspondence our relations with Afghanistan and Herat”, Lahore.
5. The Cambridge history of China. Vol 10 Late Ching 1800-1911, Part 1. Cambridge University Press 1978
6. Journal of Asiatic Society. 1834 йил август, 32-сон. Бенгалия, Ҳиндистон
7. Зайченко. «Памиры и Сарыколь» Т. 1903 г.
8. H., W., Bellew. The history of Kashgharia, Calcutta, 1875 у
9. Махди Жафаризода – Дипломатические и торгово-экономические отношения Средней Азии и Ирана в 19 веке. Диссертация на соискание ученой степени к. и. н., Душанбе, 2012 г.
10. А. Д. Васильев, “Знамя и меч от падишаха”. Москва, 2014 г.
11. В. С. Кузнецов “Цинская империя на рубежах Центральной Азии”, Новосибирск, 1983 й
12. L. Newby, “The empire and the khanate”, Boston, 2005 у

“ҚЎҚОН ХОНЛИГИ ТАРИХИГА ОИД “НАМАЪЛУМ МАНБА”НИ АСОМИДДИН ЎРИНБОЕВ ТОМОНИДАН ЎРГАНИЛИШИ

Илёсхон БУРХОНОВ

*Фаргона политехника институти,
“Ўзбекистон тарихи ва ижтимоий
фанлар” кафедраси ўқитувчиси*

1957 йилда Асомиддин Ўринбоев Ўзбекистон Республикаси Фанлар академиясига қарашли Абу Райҳон Беруний номидаги шарқшунослик қўлёзмалар институтида сақланаётган, 240 варақ хажмда, тожик тилида ёзилган, Қўқон хонлиги тарихига оид нодир қўлёзма асар – “Хулосат ул-ахвол”ни тадқиқ этган. Бу тадқиқотини Асомиддин Ўринбоев “Неизвестная рукопись по истории Кокандского ханства” (Қўқон хонлиги тарихига оид номаълум қўлёзма) сарлавҳасида мақола сифатида чоп эттиради. Бундай ном берилишига сабаб, шу давргача (1957й) “Хулосат ул-ахвол”асари илмий муомалага киритилмаганлиги учун Асомиддин Ўринбоев уни “Қўқон хонлиги тарихига оид номаълум қўлёзма” деб атади.

“Хулосат ул-ахвол”асарининг муаллифи XIX аср ўрталарида яшаган Эшонхўжа қори Тошкандий лақабли Абу Убайдулло Муҳаммад бин Султонхўжа бўлиб, у Тошкент вилоятининг ҳокимлари хузурида бир қанча вақт музаккийлик вазифасини ўтаб келган ва бинобарин, ўзи яшаган даврдаги Қўқон хонлиги халқларининг ахлоли билан яқиндан таниш

бўлган. У ўз асарида ўзининг саргушаштлари хақида ёзар экан, Қўқон хонлигининг XIX аср биринчи ярмидаги тарихини ёритиш учун қимматли бўлган бир қанча маълумотларга ҳам тўхтаб ўтади.” Асардаги воқеалар хронологияси бўйича Асомиддин Ўринбоев Абу Убайдулло Муҳаммад таваллудини тахминан 1804-1805 йиллар деб қайд этади [1.1.33-б.].

Мазкур қўлёзма асар биографик хусусиятга эга бўлиб муаллифнинг жуда ёш давридан то 1865 йилгача бўлган ходисалар баёнини ўз ичига олади. Асомиддин Ўринбоевнинг таъкидлашича, бундан ташқари асарда муаллиф Қўқон ҳукмдорларининг хизматида бўлганлиги даврида юз берган қизиқарли воқеалар акс этган. Абу Убайдулло Муҳаммад ўз асарида Қўқон хонлигининг сиёсий, иқтисодий ҳаёти, маъмурий бошқарувдаги амалдорларнинг қаттиққўллик билан фаолият олиб борганликлари, оддий аҳолининг оғир меҳнат қилиши натижасида ҳаёт кечириши хақида маълумотларни жамлаган [2.1.33-б.]. “Муаллиф ижтимоий келиб чиқишига кўра диндор бўлган, аммо кейинчалик тошкентлик олий табақа вакиллари хизматида юрган. Унинг мирза ва закот йиғувчи бўлиб юрган” лиги ва бу даврдаги солиқ тизимига оид маълумотларни қайд этганлиги нуқтаи назаридан Асомиддин Ўринбоевнинг ушбу мақоласидан Плоских [3.2.], Ш.Махмудов [4.3.], З.Хатамова [5.4.]лар ўз илмий тадқиқотларида кенг фойдаланганлар.

Асомиддин Ўринбоевнинг ушбу мақоласи нафақат Қўқон хонлигининг сиёсий-иқтисодий ҳаётини ўрганишда муҳим, балки Россия подшолиги хонликни босиб олиш жараёнида юз берган харбий юришлар, бу даврда мамлакатдаги ички сиёсий қарама-қаршилиқлар, маҳалий аҳолининг, айниқса ҳозирги чорвадорларнинг Россия босиб олишига билдирган ҳайрхохликлари хақида маълумотлар беради. Албатта, буларнинг барчаси муаллиф Абу Убайдуллонинг шахсий қарашларига асосланган бўлиб, Асомиддин Ўринбоев ўзбек тилига таржима қилиш жараёнида ойдинлик киритган.

Асомиддин Ўринбоев “Хулосат ул-ахвол” асарининг структуравий тузилишига катта аҳамият қаратган ҳамда қуйидагича таҳлил қилиб берган: “Хулосат ул-ахвол” асари кириш, тўрт боб, хулоса қисмлардан иборат. Кириш қисми 1-б варақдан 9-б вараққача, биринчи боб эса 9-б варақдан 66-б вараққача муаллиф ота-онасининг ҳаёти, ўзининг болалиги, мадрасадаги таълим олиш жараёнлари батафсил ёритилган. Иккинчи боб 66-б варақдан 91-а вараққача, учинчи боб 91-а варақдан 126-а вараққача давом этиб, муаллиф мадрасадаги таълимни тугатганидан сўнг сарой амалдорлари хизматида кириши ҳамда меҳнат фаолияти давомида юз берган воқеалар баён этилади. Тўртинчи боби 126-а варақдан бошланган бўлиб, Абу Убайдулло Тошкандий тугаш чегарасини белгиламаган ва хулосага уланиб кетган. Ушбу сўнгги бобда ҳам муаллифнинг хизмат вазифаси давомида юз берган воқеалар, тошкентлик амалдорларга ёрдамчи сифатида тайинланган

шахслар ҳамда айни 1865 йилда хонликда юз бераётган сийсий ходисалар хақидаги маълумотлар ёритилган”. Кўриниб турибдики, Асомиддин Ўринбоев “Хулосат ул-ахвол” асарини мукамал ўрганган, тўлиқ таржима қилиб бўлганидан сўнг бу хулосаларни келтирган.

Абу Убайдулло Муҳаммад Тошкандий ўзининг “бечора қори” даражасидан бой амалдор, йирик ер эгаси даражасига узоқ йиллик меҳнати эвазига кўтарилганлигини қайд этади [6.5.1. № 2084. 90 б]. Шундай бўлсада, 1860-1863 йилларда мамлакатда тахт учун бўлган сиёсий курашлар натижасида тазйиққа учраб хизмат лавозим ва мол-мулкидан ажралади. Унинг хаётида юз берган бу воқеалар ҳам “Хулосат ул-ахвол”га киритилган [6.5.2. № 2084. 148 б].

Муаллифнинг хонлик иқтисодий хаёти ва солиқ тизимига оид маълумотларининг аҳамиятлилиги, - дейди Асомиддин Ўринбоев, баён этилган воқеаларни ўз кўзи билан кўрганлиги ёки даврдош бўлганлигидан ташқари, ўзи жараёнларда тўғридан-тўғри солиқ йиғувчи, закотчи сифатида қатнашганлидадир. Маҳаллий халқни оғир хаёти ва солиқ тизимидаги “найранг”лар муаллифга аён эди. Муаллиф хонлик солиқ тизими ва халқнинг хаётини ёритишни ўз олдига мақсад қилиб қўймаган. Лекин ҳукмрон табақалардан кўп жабр кўрган муаллиф халқнинг кундалик хаётидаги қийинчиликларни, амалдорларни уларга нисбатан зулмкорлигини очиб беради.

Асомиддин Ўринбоевнинг фикрича, муаллиф ўз асарида Қўқон хонлигидаги марказий бошқарув Шералихон ҳукмронлиги даври (1842-1845)га келиб сусайганлигини белгилаб беради. Хонлик худудидаги вилоят бошқарувчилари ўз худудларини мустақил равишда бошқаришга зимдан кураш бошлайдилар. Абу Убайдулло Муҳаммад Тошкандий маҳаллий ҳокимларнинг назоратсиз бошқаруви натижасида мамлакат аҳолисини ахволи ачинарли ҳолга келганлигини қайд этган ҳолда шундай ёзади: “Қўқон хонлигида Шералихон давридан бошлаб олдинги бошқарув тизими ўзгарди. Турли худуд маҳаллий амалдорлари, хусусан ҳокимлар ўзига хос равишда аҳолига босим ўтказа бошлади. Улар ўзлари хоҳлагандек халқдан бор будини ҳар ҳил усулларни қўллаб тортиб олар эди. Айниқса, марказдан узоқ бўлган вилоятларда, худудларда хоннинг сиёсати айниқса ортиғи билан амалга ошириларди”.

Асомиддин Ўринбоев Қўқон хонларининг сиёсий бошқарувидан хонликнинг чекка худудларида яшовчи қирғиз ва қозоқ миллатига мансуб аҳоли кўп азоб чекканлигини Абу Убайдулло Муҳаммад Тошкандий яққол тасвирлашга ҳаракат қилиб турли мисолларни келтирганлигига эътибор қаратган. У меҳнат қилиб тирикчилик қиладиган халқни сабр қосади тўлибгина мамлакат сиёсатига қаршилиқлар кўрсатганлигини баён этади.

“Хулосат ул-ахвол” асарида халқ қўзғолони тасвирланган саҳифани Асомиддин Ўринбоев алоҳида кўчириб олган ва унда 2084-қўлёзманинг 134-

б вароғи деб ёзиб қўйган. Уни форс тилидан таржима қилганимизда Авлиё отадаги халқ харакати ёритилганлиги аён бўлди ва бу мақолада келтириб ўтилган. Айни шу хуснихатни келтиришни жоиз топилди. (1-расмга қаранг)

Эътибор бериб ўқилса, жумла Мирза Ахмад Қушбеги ... деб бошланмоқда. Айнан мақолада ҳам муаллиф номидан шу жумла келтириб ўтилган. Бу қўлёзма Асомиддин Ўринбоевнинг “ишчи қўчирма”ларидан бири.[7.6.1.]

Хулоса қисмида А.Ўринбоев бу манбадан хонлик тарихини ўрганишдаги янги маълумотларни олиш мумкинлигига ҳамда бу манба Ўрта Осиё тарихчилари учун қимматли эканлигини таъкидлайди.

Асомиддин Ўринбоевнинг қўлёзмаларини ичида муаллиф хақида маълумот учун кўчирганлари мақолага киритилмай қолган. Балки олим бу маълумотларни мақолага киритиш мақсадида қўчирмагандир, нима бўлганда ҳам тадқиқотимиз учун муҳим бўлганлиги учун келтириб ўтилди.(2-расмга қаранг, унда Асомиддин Ўринбоев хуснихати билан кўчирилган варақни келтирилмоқда.Ўқиш учун қулай бўлишини кўзлаб қўлёзманинг ўлчамлари асл холида қолдирилди.) Бу “Хулосат ул-ахвол” асарининг 194 а вароғидан кўчирма бўлиб, бир вақтнинг ўзида рус тилида таржимаси ҳам келтирилган. Асомиддин Ўринбоев томонидан шундай деб ёзилган: “Ўша вақтда Шодмонхўжа мингбоши ва Алиқули қирғизлар Шохмуродни тахтга ўтирғизмоқчи бўлиб Худоёрхонга қарши кураш олиб бораётган эдилар. Шохмурод Худоёрхонни қўлига тушди, нариги иккиси эса Андижонга қочишди. Муаллиф (Абу Убайдулло) Қўқонда эди ва Тошкентдан келганлардан Рустамбек Туркистондан Тошкентга қайтганини эшитдим.(Айни дамда Тошкент қандайдур харбийлар томонидан қуршовда эди.) Худоёрхон тайинлаган одам сифатида Абу Убайдулло Муҳаммад (муаллиф)нинг мол-мулки, ерларини тортиб олди.”

Хулоса сифатида айтиш мумкинки, 1957 йилда Асомиддин Ўринбоев томонидан “Хулосат-ул-ахвол” асари кенг илмий жамоатчиликка маълум қилинган ҳамда бугунги кунгача юртимиз ва жаҳон қўқоншунос олимлар томонидан эътироф этиб келинмоқда. Ушбу мақолада олим томонидан “Неизвестная рукопись по истории Кокандского ханства” мақоласига киритилмай қолган илмий хулосалари келтириб ўтилди.

Фойдаланилган манба ва адабиётлар рўйхати:

1. Уринбаев А. Неизвестная рукопись по истории Кокандского ханства. // Известия АН УзССР.Общественные науки. – № 3. – Ташкент, 1957. – С. 33-38.
2. Плоских В.М. Киргизы и Кокандское ханство. – Фрунзе: Илим, 1977. – С. 262.
3. Махмудов Ш. Қўқон хонлигининг маъмурий бошқарув тизими. Тарих фан.номз... дисс. – Тошкент, 2007. – 166 б

4. Хатамова З. Қўқон хонлиги солиқ тизимининг ўрганилишига доир. // "Фарғона водийси тарихи янги тадқиқотларда" мавзусидаги III республика илмий анжумани материаллари. – Фарғона, 2014. – Б. 212-214;
Nazirjonovna, KZ (2022). SH. VOKHIDOV'S CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE HISTORY OF THE KOKAND KHANATE. Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects, 139-141.
Xatamova, Z. (2021, August). EXPENDITURE OF INCOME FROM TAXES AND LEVIES IN THE KOKAND KHANATE: <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1230>. In RESEARCH SUPPORT CENTER CONFERENCES (No. 18.05).
Xatamova, Z. N. Osobennosti nalogovoy sistemy Kokandskogo xanstva / Z. N. Xatamova. - Text: neposredstvennyy // Molodoy uchenyy. - 2020. - № 5 (295). - S. 254-256. - URL: <https://moluch.ru/archive/295/66918/>
Nazirjonovna, HZ, & Abdumannobovich, NM (2020). Tax system on the territory of kyrgyzstan during the Kokand Khanate. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 10 (6), 209-212.
Xatamova, Z. (2020). Expenditure of state funds replenished by taxes in the history of the kokand khanate. EPRA International Journal of Research and Development (IJRD), 5 (3), 274-277.
Xatamova, Z. (2021, August). EXPENDITURE OF INCOME FROM TAXES AND LEVIES IN THE KOKAND KHANATE: <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1230>. In RESEARCH SUPPORT CENTER CONFERENCES (No. 18.05)..
Xatamova, Z. N. (2020). INFORMATION ON THE SPENDING OF THE TREASURY FILLED BY THE TAX ACCOUNT IN THE KOKAND KHANATE. VZGLYaD V PROShLOE, (SI-1№ 4).
Khatamova Zumradkhon Nazirjonovna. INFORMATION ON THE PROVISION OF THE FUND IN THE KOKAND KHAN. Look at the past. 2020, SI, pp.590-595
5. Абу Убайдулло Муҳаммад Тошкандий. “Хулосат ул-ахвол”. ЎзРФА ШИ № 2084. 90 б, 148 б варақ;
6. Бу қўлёзма ЎзРФА Абу Райхон Беруний номидаги қўлёзмалар институти етакчи илмий ходими, тарих фанлари доктори, академик Дилором Юнусовна Юсуповада сақланган йиғма жилддан олинди.
1-расм:

1545
 خلاصه الاحوال
 P. 2084
 میرزا احمد قوشچی... بمقتضای طبیعت و نفس خود ظلم و تعدی
 باین یورت کرده آنقدر ایل مال و مواشی گرفت که از حد حساب بیرون است
 انداخته تا موضع قزاقیه اوس را رفته آورده اند بموضع آغسور قورغان
 دست خود را از ظلم و تعدی باز نگذاشته بلکه همه را تابع خود کرد و باین هم متنبه نشده
 ایلاتیه از دروازه ولایت تا تکلفه تا سرحد ها بمیرزا احمد یاغی فرود
 ز کواچی های او را داشتند و خود میرزا احمد را در قورغان اولیا اتا
 قیوس گردانیدند و از آن سبب میرزا احمد و از شامت ظلم او
 عدایار خان نیز از تخت دولت خود جدا شد چنانچه بیان آن خواهد آمد

2-رasm oлд va opka тарафлар

1942
 خلاصه الاحوال
 P. 2084
 ابو عبیدالله عم
 1855-60
 2094x
 В то время, когда Шакирмурта иши-
 баша и Хи-Кули киргиз боронев в
 Кузювкском, зловн посарид на иресал
 Кокандра Шакимурта, и Шакимурта
 иона в ризи Кузювкката, а те 9 вое
 убешам в Акриман, автор был в
 Ташкенте, и узнал от ирисковавших
 из Ташкента в Коканде что Русбамбек
 иресал из Буржебаке в Бамкен в
 Ташкенте в 20 апреля ирисковали
 Бамте смуде, Бамкен Бела округен

ҚЎҚОН ХОНЛИГИНИНГ ВУЖУДГА КЕЛИШИ БИЛАН БОҒЛИҚ РИВОЯТЛАР

Яҳёхон ДАДАБОЕВ

Қўқон давлат музей-қўриқхонаси илмий ходими

kokandmuseum@mail.ru

Қўқон хонлиги тарихига оид аксарият манбаъларда хонликнинг вужудга келиши билан боғлиқ ривоятлар учрайди. Бу ривоятларнинг умумий номи “Олтин Бешик”. Расмий тарих фани ва бир қанча тарихчи мутахассислар уни “Қўқон хонлигининг ўрта даврида Минглар сулоласининг тахтга эгалик ҳуқуқи (легитимацияси)ни исботлаш учун Қўқон хонларининг, хусусан, Амир Умархоннинг буюртмаси билан тарихнавислар томонидан тўқиб чиқарилган афсона” деб баҳолайдилар. Бу борада баҳсга киришмасакда, мазкур ривоят Фарғонна халқининг мустақил бир давлат барпо этиш ҳақидаги орзу – умидлари инъикоси ҳам эканлигини эслатиб ўтишга бурчлимиз. “Олтин Бешик” ривоятида афсонавий унсурлар кўп учрасада, уни ғирт афсонага чиқариб, инкор қилиш жуда тўғри бўлмаса керак. Ривоятни афсонавий унсурлардан тозалаб қайта ўқиб кўрсак, ундан халқимизнинг, юртимизнинг ёзилмаган саҳифаларини топишимиз мумкин. Шунини эслатиб ўтишимиз даркорки, жаҳон миқёсидаги йирик археологик кашфиётлардан бир қанчаси афсоналар ва асотирлар асосида амалга оширилган. Шунини таъкидлаб ўтамазмики, “Олтин Бешик” ривояти ғирт ақфсона эмас. Унда учрайдиган айрим эпизодлар тарихий шахслардир. Хусусан, мазкур “Олтин Бешик” сулоласи вакили бўлмиш Муҳаммад

Қосим Баходир Султон шайбонийларнинг ишончли кишиси бўлиб, уни Ахси навоҳисига ҳоким этиб тайинлаганлар. Шарқшунослик институтида сақланаётган, Наманган вилояти Янгиқўрғон тумани Короскон мавзеидаги “Султон Саййид Авлиё” мазори тарихи ва фаолияти билан боғлиқ “Ёрликлар тўплами” деган ном олган ҳужжатлар мажмуасида Муҳаммад Қосим Баходир Султон томонидан имзо ва муҳр қўйилган, яъни, унинг томонидан чиқарилган ёрлик ва бошқа ҳужжатлар бор. Улардан бирини намуна сифатида келтириб ўтамыз:

“ Хувал ғаний (у (Аллоҳ) бойдир)

Абулфатҳ Муҳаммад Қосим Баходир сўзумуз.

Фазилатпарвар биродарлар ва адолат тарқатувчи музаффарлар ва қилмишлари яхшилиқ (дан иборат бўлган) амирлар ва иқтидорлик вазирлар, Ахсикент қаламравининг ҳокимлари ва омиллари, аъён ва арбоб, девон ва раъиятлариға очиқ ва равшан бўлсунким, сербаракат саййидларнинг риоялари ва уларға меҳр кўзи билан қарашлик саодатлик подшоҳлар ҳиммати зиммасиға лозимдур. Шу вақтда саййидлар паноҳи ва саййидлар ифтихори (бўлган) Саййид Фазлуллоҳўжа дуоғўйлик саодатида азиз бўлуб, шарафлик султонлар ҳукмларини (бизга) кўрсатдики, Короскон мавзеининг соҳиби сажжодалиги ва такянишинлиги ва бу мавзенинг пешқадамлиги ва муқтадолиги юқорида ишорат қилинғон (жаноб) ға ота – боболаридан тортиб тааллуқ топғон (экан). Короскон мавзеи, Адак ва Говхона мазраъалари ҳамда мазкур мавзеларнинг қозилиги (ҳам) қадимдан “мол” ва “жиҳот” важҳидан дарбаст йўли билан юқорида зикр этилган (жаноб) ға муқаррар ва буткул берилган. (Ул жаноб) собиқ султонларнинг ҳукми билан берилган қатор нишонларни кўрсатуб, (биздан) ҳукми ҳумоюнни илтимос қилдилар. Шунга биноан ҳукм қилиндики, юқорида ишорат қилинғон (саййид) Фазлуллоҳўжани соҳиби сажжода ва саййидларнинг пешқадами ва муқтадоси деб билиб, мазкур мавзеларни мазкур мазраъалари билан бирликда , нишон асосида, мазкур номи зикр этилган (жаноб) нинг дарбасти деб билсунлар. Олуғдорлар ва амалдорлар (уни) “харж” ва “харажот”, “қалъа” ва “қорақуноқ”, “оянда” ва “раванда”, (хуллас), ўттиз икки амаладан ҳоли ва мустасно билиб, (уни) бирор бир одам, бирор бир тирик жон ранжитмасун; ҳар йили парвоначидан янги ва қайтадан нишон талаб қилмасунлар. Буни аҳд қилинган деб билиб, бу хусусда нуқсон кўрсатмасунлар.”

Хўқанд хонлиги тарихига бағишланган асарларнинг аксарият қисми “Олтин Бешик” ривояти билан бошланади. Мазкур ривоятларнинг қисқача умумий мазмуни қуйидагичадир:

“... Бобур Мирзо ватанини ташлаб кетишга мажбур бўлиб, йўлга тушганда унинг хотинларидан бири фарзанд кўради. Душман ҳар тарафдан қувлаб келаётганлиги учун болани ўзлари билан олиб юриш хавfli эди. Шу туфайли уни олтин бешикка бойлаб, Хўқанд шаҳри яқинидаги бир тўқай

жойга қўйиб кетишга мажбур бўладилар. Дарё бўйлаб сув бойлаш учун кетаётган бир гуруҳ ўзбеклар болани топиб оладилар. Ўзбеклар болани, олтин бешикни ва бешик ёстикчаси остидаги жавоҳирларни тақсимлаб оладилар. Бола Минг уруғи чекига тушади. Унга “Олтинбешикхон” деган ном бериб, тарбиялаш учун бир порсо аёлга топширадилар. У аёл болани яхшилаб тарбиялай бошлайди. Бобур Мирзо Ҳиндистон мамлакатини эгаллаб, салтанатини қуриб бўлгач, болани олиб келиш учун махсус одам юборади. Фарғона халқи “Уни келажакда подшоҳ қиламиз” деб, болани беришга рози бўлмайди. Олтинбешикхон ўн саккиз ёшга киргач, уруғ оқсоқолининг кизига уйлантиришади. Улардан Тангриёр Султон таваллуд топади ва шу алфозда ўн авлод ўтиб, охири Шохрухбий II туғилади. У катта бўлгач, Фарғонада янги давлат тузади...”

Ривоятларнинг умумий мазмуни бир хил бўлсада, талқини турличадир. Баъзиларида болани Минг, Қирғиз, Қипчоқ ва Юз уруғларига мансуб одамлар топиб олингани баён этилса, аксариятида Хўқанд атрофида истиқомат қилиб турган Тарғова, Чанкат ва Сарой жамоалари топиб олгани таъкидланади. Шунингдек, ривоятнинг бош қаҳрамони борасида ҳам турли вариантларда турфа сиймолар саҳнага чиқади.

Вариантларнинг аксариятида Олтин Бешикхон ва унинг авлодлари улуғ сўфийлар муҳофазасида ва таълим – тарбиясида бўладилар. Аввало, Олтин Бешикхоннинг тарбиясини бир порсо (такводор) аёлга ишониб топширадилар: “Андин кейин жамоаи ўзбеки тарғова мазкур боланинг тарбиятига кўшиш айлаб бир муттақи ва порсо заифага топшурубдур. Ул заифаи оқила боланинг тарбият ва парваришидин заррае тағофул ва бепарволик қилмай, хуб диққат илан тарбият қила бошлабдур, чунки ул баччанинг асл насаби ҳақидаги ҳақиқатни ўзбеклар хуб таҳқиқ айлаб билган эканлар”.

Олтин Бешикхоннинг ўғли Тангриёр Султон Маҳдуми Аъзам ҳазратларининг дуоларига мушарраф бўлади. Олтин Бешикхоннинг яна бир авлоди бўлмиш Тангрикулибий эса Мавлоно Лутфуллоҳ Чустий ҳазратларига солиқ (шогирд) бўлиб, ўзлари ҳам етук сўфий бўлиб етишадилар ва “Шаҳмасадбий” (тунни ибодат билан бедор ўтказувчилар шоҳи) деган ном билан машҳур бўладилар.

Музейдаги қирқ йиллик илмий фаолиятимиз мобайнида илмий сафарлар асноси бизга дostonнинг халқ томонидан яратилган вариантини ёзиб олиш насиб этди. Дostonнинг биз ёзиб олган варианты унинг ўзбек халқ оғзаки ижодидаги дoston жанрига тўлиқ мувофиқ келишини кўрсатмоқда. Унинг матнида монологлар, диалоглар, дostonчи сўзининг мавжудлиги; айрим воқеаларнинг баёни насрда ва назмда берилиши ҳамда бошқа хусусиятлари мазкур ижод намунаси рисоладаги дoston эканлигига яна бир зўр далилдир. Юқорида, мазкур ривоят ва дostonлар Фарғона халқининг мустақил давлат тузиш орзусини ифодалашини таъкидлаган эдик.

Қуйида дostonнинг халқ вариантыдан мазкур орзу – умидларни ифодалайдиган эпизодлардан мисоллар келтирамиз.

Минг уруғига тобе одамлар болани топиб олганларида уни Она Йўлбарс эмизиб турган бўлади. Йўлбарс болани одамларга қолдириб кетар экан, бешик олдига келиб, боланинг пешонасидан ялаб, ҳайрлашган бўлди. Сўнгра ўз туйғуси билан бу одамларнинг энг улуғи бўлмиш Ота Мингларни илғаб олди ва унга ушбу сўзларни айтди. Унинг сўзларини Аширқули Мерган инсон лафзига ағдариб турди:

Бу болани сизга Худо етказди,
Паноҳ бериб, ёғийлардан қутқазди.
Саодат калитин сизга тутқазди,
Шажаранинг ниҳолини ўтқазди.
Сутим эмди, боламга у кўкалдош,
Бизлар унга эмди ҳар ишда қўлдош.
Сарвари коинот ҳам унга йўлдош,
Сизлар эса эрурсизлар ўкулдош.
Болани яхшилаб тарбият айланг,
Ёмонлар кўзидан асраб – авайланг.
Эзгу ҳамда улуғ ишларга шайланг,
Сўнгра ўзингизга бий этиб сайланг.

Йўлбарс ўз йўлига кетгач,

Минг қабиласи бошлиғи Ота Минглар халққа шундай дейди:

- Эй аҳли жамоат, бу болани Аллоҳ кимнингдир қўли билан бу ерга қўйибди. Аллоҳ ҳар нарсадан воқиф ва хабардор, ҳар ишга кодир. У бизни бу ердан ўтишимизни ўзи амр этган. Унинг ўзи бизнинг йўлимиз устига бир жуфт фариштасини қув қушлар қиёфасида йўллаган ва бу жаннат қушлари болаларимизни ушбу жойга етаклаб келдилар. Унинг ўзи болани бу ерга қўйдирган. Демак, бу бола бизга Тангри таоло томонидан тортиқ қилинган. Бундай тортиқ ҳар қайси инсон ва жамоатларга ҳам насиб эта бермайди. Бу болани Тангрим бежиз бу ерга қўйдирмаган. Шу кунларгача Фарғонамиз бошқа салтанатлар мулки, четки бир вилояти бўлиб келар эди. Иншооллоҳ, ушбу аломатлар, яъни, бу ерда ўғил боланинг олтин бешик ва шоҳона олтин камар билан пайдо бўлиши муносабати ила қачонлардир Фарғонамизда ҳам бир улуғ салтанат ташкил топгай ва бу бола шу улуғ салтанат пойдеворига тамал тошини қўйгай.

Болага исм қўйиш чоғида Ота Минглар бу сўзларни айтиб турибдилар:

Гар бола туғилса сафарда, йўлда
Дала – туз, тоғу – тош, сахро ё чўлда
Йўлчи деб ном қўяр, шу таомилда
Олтин Бешикхон деб қўйдим исмини.
Тўқайда ўтказдик куннинг (бир) қисмини

Олтин бешик ичра кўрдик жисмини
Адо этиб аждодларнинг русмини
Олтин Бешикхон деб қўйдим исмини.
Олтин бешик – салтанат нишонаси
Бўлажак шажара гули – шонаси
Бу боланинг ёруғдир пешонаси
Олтин Бешикхон деб қўйдим исмини.
Бу бола олдида улуғ келажак
Фарғона мулкини қўлга олажак
Юртимизга одил хоқон бўлажак
Олтин Бешикхон деб қўйдим исмини.
Одамлар олтин бешик ичидан Бобур Мирзо номасини ҳам топадилар:
Фарғона мулкида Бобурхон сўзим,
Аллоҳ бунда менга бермади тўзим.
Узилди бу юртдин ризқим ва рўзим,
Қолдирдим сизларга бир қаро кўзим.
Бу ерларда ишим тобмайин ривож,
Мени ватанимдин айлади ихрож.
Ўзим билан олмоқ тобмайин илож,
Қолдирдим сизларга бир қаро кўзим.
Унга бир ташландиқ янглиғ қараманг,
Етимча деб уриб – сўкиб хўрламанг.
Бир хўплам сув, бурда нонни аяманг,
Қолдирдим сизларга бир қаро кўзим.
Боланинг фурсати ўтмасин бекор,
Унга таълим беринг, ўргатинг касб –кор.
Сипоҳлик илми ҳам унга қўб даркор,
Қолдирдим сизларга бир қаро кўзим.
Иншооллоҳ, бир мўлжалга етурман,
Янги бир салтанат барпо этурман.
Сўнг фарзандим балки, олиб кетурман,
Қолдирдим сизларга бир қаро кўзим.
Ҳозирча бу бола сизга дастурхон,
Балки Фарғонага бўлгусидур хон.
Сиз эса эл аро бўлурсиз тархон,
Қолдирдим сизларга бир қаро кўзим.”

Эслатма: Юқорида эслатилган дostonларнинг мухтасар мазмуни, ва “Олтин Бешик” ривояти муаллифнинг ҳозирги пайтда нашр жараёнида бўлган “Олтун Бешик” ёхуд Хўқанд хонлари” асаридан жой олган.

Фойдаланилган манба ва адабиётлар рўйхати:

1. Мирзо Қаландар Мушриф. Шохномаи нусратпаём;

2. Мулло Шавқий. Жангнома;
3. Авазмуҳаммад Аттор Хўқандий. Тухфат ут таворихи хоний;
4. Абул Исҳоқ Кумушқоний. Таворих;
5. Мулло Олим Маҳдум. Тарихи Туркистон;
6. Исҳоқхон Тўра Ибрат. Тарихи Фарғона;
7. Мирзаолим Мушриф. Ансоб ус салотин ва таворихи хавоқин;
8. Саййид Мубашшир Сулаймон Косоний. Ўрта Осиё тарихи;
9. Муаллифи номаълум, “Тарих” деб номланган қўлёзмада;
10. Худоёрхонзода Анжум ат таворих
11. Муҳаммад Умар Марғиноний. Тарихчаи Турон
12. Тарихи Сиғарий.
13. Ўзбекистон Миллий энциклопедияси
14. Бобобеков Х. Қўқон тарихи
15. Шодмон Воҳидов. Қўқон хонлигида тарихнавислик
16. Бейссимбиев Т. К. Легенда о происхождении Кокандских ханов как источник по истории идеологии в Средней Азии. Алма – Ата. 1983
17. “Олтин Бешик” достонининг мазкур мақола муаллифи томонидан Фарғона вилояти Бешариқ тумани фуқаролари Мадамин Ҳожи Муҳаммадиев, Мамажон Эҳсонов, Абдувоҳид Шокиров, Тожикистон Республикаси Сўғд вилояти Ашоба қишлоғи фуқаролари Қорабой Фаттоҳов, Муҳаммадали Эркабоевлардан ёзиб олинган парча ва вариантлари.

ҚЎҚОН ХОНЛИГИДА ИЛМ-ФАН ВА МАДАНИЯТ РИВОЖИ

НАВОИЙ АСАРЛАРИ ТИЛИ АНЪАНАЛАРИНИНГ ҚЎҚОН ХОНЛИГИ ДАВРИДАГИ ТАКОМИЛИ (Сайид Умархон девони мисолида)

Қосимжон СОДИҚОВ

Филология фанлари доктори, профессор, ТДШУ

Қўқон хонлиги даври адабий муҳити, унинг равнақига катта ҳисса қўшган кишилардан бири Сайид Умархондир. У 1809–1822 йилларда юртни бошқарган; ўша давр тарихчилари ва тазкиранависларининг ёзишига қараганда, ўзи ўқимишли, санъат ва адабиётни севган, шоиру билим кишиларининг ҳомийси эди. Умархон Амīг~Амīгī тахаллуси билан туркий ва форсий тилларда шеърлар битган. Ўзбек адабиёти тарихида девони билан таниқли.

Умархон неча йиллар Қўқон адабий муҳитининг бошида турди. Унинг топшириғига кўра Фазлий ўз даври шоирларининг тазкирасини тузган эди. Бу жараёнларни ва ўша кезларда яратилган китобларни адабиётшунослар яхши билади.

Умархон ўз девонининг дебочасида халқ фаровонлиги йўлида олиб борган ишлари, девонининг яратилиш тарихи тўғрисида яхши маълумот берган.

Сайид Умархон девонининг тавсифи

Ишда мен Амирий девонининг учта нусхасидан фойдаландим.

(1) Биринчи манба Амирий девонининг Истанбул университети кутубхонасида сақланаётган қўлёзма нусхасидир. У Амир Умархон тарафидан туздирилиб, турк султониغا совға қилинган «Мухаббатнома» деб аталувчи мажмуа таркибида. Тўплам 1234/1818–19 йили кўчирилган бўлиб, кутубхонада 5452- рақам остида сақланаётир.

Мажмуага Алишер Навоийнинг «Хазойину-л-маоний»си таркибидаги тўртала девони, сўнг Сайид Умархон, Лутфий ва Фузулий девонлари киритилган (тўлиқ маълумот учун қarang: Эркинов 2021,283–290).

Девон Амирийнинг ўзбек ёзма адабий тилидаги гўзал бир бадий дебочаси билан бошланган. Дебоча қўлёзманинг 350b- бетидан бошланиб, 353a- бетига тугайди. Матни насрда бўлиб, ора-ора рубоий, китъа, маснавий ва байтлар билан бойитилган.

Қўлёзманинг 350b–351a- бетларига қўш зарварақ ишланиб, дебоча унинг ичига бир устунда ёзиб чиқилган. Давоми кейинги тўрт бетга сидирғасига битилган; хошиялари нақшли.

353b–354a- бетларга симметрик ҳолда иккита унвон ишланган. Девон ана шу бетлардан бошланади. Матн икки устунга олиниб, тевараги нақш билан ўроғлик. Кейинги бетларда эса ўртада ҳам, хошияда ҳам шеърлар битилган. Уларнинг ҳам тевараги нақшли.

Девон бошдан-охир қўш чизиқли жадвал билан ўралган; ўта кўркли қўлёзма. Хати чиройли насхталикда.

(2) Манбалардан иккинчиси Амирий девонининг Россия ФА Шарқшунослик институтида сақланаётган қўлёзмасидир (қаранг: DAM). Мисоллар унинг факсимиль нашридан олинди.

Девоннинг ушбу қўлёзмаси ҳам дебоча билан бошланган. Дебоча 1b-саҳифадан бошланиб, 7a- саҳифада тугайди. Дебочадан сўнг бўш варақлар бор. Девон матни эса 9b- саҳифадан бошланиб, 236b- саҳифада тугайди. Орада бир неча варақ ва девон тугагандан кейин ҳам яна бир варақ бўш.

Дебоча икки чизиқли – чети кўк, ичидагиси зарҳал жадвалга олинган. Девондаги шеърлар эса икки устунли зарҳал жадвалга ўроғлик. Четидан яна умумий қилиб кўк чизиқ билан ўраб қўйилибди. Шеърлар ораси ҳам қўшалок зарҳал чизиқлар билан ўртаси бўш қолдирилиб, ажратиб чиқилган.

Хати қорада. Дебочанинг хати ҳам қорада, бироқ орада кечган байтларнинг бошланишидаги *rubā'ī*, *qit'a*, *masnavī*, *bayt*, *nazm* сингари кўрсаткич-ёзувлар, шеърларни ажратиб турувчи нуқтачалар, шунингдек, айрим сўзлар устига тортиб қўйилган чизиқчалар қизилда.

Ёзув тури настаъликда, унга шикаста услуги ҳам қоришиб кетади.

Қўлёзmani ким кўчирганлиги маълум эмас. Лекин муқовасига ишланган тамғада саҳҳофнинг оти ва китобнинг яратилган йили (мулла Аваз Муҳаммад; 1262/1846 йил) ёзиб қўйилибди (عمل مال عوض محمد صحاف ۲۶۲۱).

(3) Мен фойдаланган манбалардан учинчиси Амирий девонинг Истанбулда тошбосма усулида чоп этилган араб ёзувли ҳарфтерма нашридир (İslāmbul, 1299).

Ушбу нашр анча жиддий қўлёзма асосида яратилган кўринади. Унинг бошқа қўлёзмаларда учрамайдиган ютуқ ва афзалликлари бор.

Сайид Умархон девонининг ушбу нусхаси ҳам дебоча билан бошланган. Унга «Kitāb Debāča-yi devān-i 'Umarxan amīr-i Farḡāna» деб ёзиб қўйилибди (DA.2).

Дебоча тугагач, «Tamām šud Debāča-yi Sayid 'Umarxan amīr-i Hoqand dar Qustantaniya. Sana 1299» деб ёзилган (DA.6).

Девоннинг бошланишига «Devān-i 'Umarxan amīr-i Farḡāna» деб сарлавҳа қўйилган (DA.8).

Девондан жой олган шеърларга *ḥamd*, *na't*, *ḡazal*, *muxammas*, *musaddas*, *tarjī'band*, *band*, *fardiyāt* сингари сарлавҳалар қўйиб борилган.

Амирий улуғ ижодкорлар Навоий, Жомий, Лутфий, Сойиб, Камол, Бедил, Холис, Нобий сингари шоирларнинг шеърларига мухаммаслар боғлаган. Девоннинг ушбу нусхасида орадаги мухаммасларнинг қай бир шоир шеърига боғланаётганини кўрсатиш мақсадида «Muxammas-i Amīr bar ʔazal-i Navāyī» (DA.25,4); «Muxammas-i Amīr bar ʔazal-i Bedil» (DA.25,4); «Muxammas-i Amīr bar ʔazal-i Šāyib» (DA.16,17); «Muxammas-i Amīr bar ʔazal-i Jāmī» (DA.180,6); «Muxammas-i Amīr bar ʔazal-i Luṭfī» (DA.178,21); «Muxammas-i Amīr bar ʔazal-i Xālīš» (DA.151,26); «Muxammas-i Amīr bar ʔazal-i Nābī» (DA.206,9) сингари сарлавҳалар қўйиб кетилган.

Амирий энг кўп мухаммасларини Навоий ғазалларига боғлаган.

Сайид Умархон девонининг ўзига хослиги шундаки, у ширу шакар усулида бўлиб, тўпламга киритилган шеърлар туркий ва форсий тилларидадир. «Девони Амирий» тошбосма нашрининг сўнггида келтирилган колофонда ушбу китоб «Hoʻqand-u Farʔāna zamīn ḥukmdārī Sayid ‘Umarxan ḥaḍratlarīniḡ šīr-u šakar misāl fārsī va türkī Amīr taxalluṣlī devānī» дея қайд этилган (DA.221,5–6).

Дебочада шоир ўз шеърларининг туркий тил ва форсий лафз билан ёзилганини шундай урғулаган: Ba’ḍisī türk sumanbarlarī savdāsīdīn türkī til birlā aytilyan va ba’ḍisī tāzīk parīvašlarīni sarv-i qaddī havāsīda fārsī lafz birlā yazīlyan erdī (DA.353a,5–7).

Дебоча бадий тилда: турли поэтик санъатлардан унумли фойдаланилган. Қуйидаги жумлаларнинг услубига эътибор қилинг:

‘ilm-i dāniš nūrīdīn bahra aldīm, funūn-u ma’ānī javāhirlarīdīn köñül hazinasīya salḍīm (DA.352a,26–27).

Va cūn har abyāt gūharlarīn xayāl dafinasīdīn terip va har nazm javharlarīn andīša hazinasīdīn čīqarīp zāhir qīlur erdim (DA.352b,15–17).

Ul musāvvalarnī jam’ qīlīp ayyārdīn pinhān tutup, juz-i devān ganjinasīda yašurur erdim va gāhī birār ʔazal-kim, mulāzimlar arasīda mašhūr bolup qalur erdī (DA.352b,18–20).

Қўқон хонлигида ота-боболар меросига ёндашув

Темурийлар сулоласи ва ҳокимияти (1370–1506) мусулмон шарқининг кўп мамлакатлари учун намунавий модель саналиб, унга бир неча юз йил мобайнида тақлид қилиб келинган. Айни жараёнда Амир Темур шахсияти ва сўнгги темурийлардан бўлмиш Ҳусайн Бойқаро давридаги Ҳирот маданий, адабий муҳитининг ўрни катта бўлган (Эркинов 2021,271–274).

Қўқон хонлиги давридаги давлат бошқаруви, маданий ва адабий ҳаёт, ҳатто ёзма адабий тил ҳам, кўп жиҳатдан, темурийлар сулоласига, улар яратган адабиёт ва ёзма адабий тил анъаналарига эргашади.

Қўқон хонлигида, айниқса, Умархоннинг юртга эгалиги чоғида ижтимоий-сиёсий муҳит изга тушиб, фан, адабиёт ва санъат ривожлана бошлади. Бу давр хонлик тарихида маданий кўтарилишлар, юксалишлар билан

ажралиб туради. Қўқон хонлари ўз тарихи, миллий маданияти, ота-боболарининг анъаналари, айниқса, ўзларининг келиб чиқиши, генеалогиясига катта эътибор қаратдилар.

Қўқон хонлари ўзларининг генеалогиясини темурийларга боғлаганлар (қаранг: Эркинов 2021, ўша жойда).

Умархон ўз девонига ёзган дебочасида ўзининг келиб чиқишини Амир Темур ва Бобур султон билан боғлаб: «*Vujūdum gulbunī Temūr körāgān gulistānīniḡ šajarasīni samarasīdur... Va xilqatīm nihālī-kim, Bābur sultān ṣamanīniḡ navbādasīdur*» дея урғулаган эди (DAM.2b,10–13).

Сайид Умархон давлат сиёсати ва жамият бошқарувида темурий хукмдорлардан бўлмиш Хусайн Бойқаро йўлини тутган эса-да, шеърятда кўпроқ Навоий, Лутфий ва Фузулийга эргашди. Бу нарса уларнинг шеърларига боғлаган мухаммасларида, тақлид қилиб ёзган ғазалларида, уларнинг мавзу кўлами, поэтикаси, тили ва услубида шундоққина билиниб туради.

Қизиғи шундаки, бу анъана Умархон ижодигагина эмас, ўша давр Қўқон адабий мухити намояндаларининг асарларига ҳам хос.

Ҳозирги замон ориенталистикасида XV юз йилнинг иккинчи ярми – XVI юз йил бошларидаги туркий адабиётнинг классик босқичини «чиғатой адабиёти», тилини эса «туркий», «эски ўзбек тили» отлари билан ёнма-ён «чиғатой тили», «чиғатой туркийси» деб аталаётир. Бу отнинг тарихий келиб чиқиши, унинг маънолари, айниқса, туркий тилга нисбатан қўлланмиш кўламини Я. Экмман ўз асарларида кенг ва яхши берган (қаранг: Eckmann 1996,133–139).

Ўйлатай ~ ёйатай сўзи атама сифатида XIII юз йилдан бошлаб қўлланган. Манбаларга қараганда, бу атама бошлаб (XIII–XIV юз йилларда) Чиғатойхон сулоласи (турк-мўғуллар), давлат ҳокимиятининг олий табақа вакиллари, шунингдек, черикка нисбатан қўлланган. Кейинчалик (XV юз йилда) бутун Мовароуннаҳр ва Хуросондаги турк улусига нисбатан, XVI юз йилдан бошлаб Мовароуннаҳрдаги ҳам туркий, ҳам форсий тилли улусга нисбатан ишлатилган (Благова 1982,155–156).

XV–XVI юз йилларда бу атаманиннг ижтимоий-сиёсий вазифаси кенгайган бир шароитда бутун Мовароуннаҳр элини, унинг халқини ва тилини ҳам ифодалай бошлади: юртини, элини Ўйатай ~ Ўйатай, Ўйатай ~ Ўйатай эли, халқини ўйатай ~ ёйатай улуси, ўйатай ~ ёйатай халқи, унинг тилини эса ўйатай ~ ёйатай тили дейилди.

Алишер Навоий ҳам ўз асарларида ўйатай ~ ёйатай атамасини ишлатган. «Фавойиду-л-кибар»да кечган ғазалларнинг бирида шундай байт бор:

Navāyī istā mazāhirda ṣehra-i maqṣūd,
Arab-u gar ўйатай, yoqsa türkmän-u xalaj (FK.211a,6).

Бу байтда *čiyatau* деганда «халқ, улус» кўзда тутилган.

Навоий *čayatau xalqī* атамасини ҳам ишлатган. У «Мезону-л-авзон» рисоласида тууу, *qoşuq* сингари туркий шеър ўлчовлари хусусида хабар берар экан, ёзади: *Yana türk ulusī, bataxşis čayatau xalqī ara šāye' avzān-kim, alar surudlarīn ul vaznlar bilā yasap, majālīsda ayturlar* (MA.275b,25–276a,1).

«Мезону-л-авзон»да Навоий *türk tili* атамаси билан ёнма-ён *čayatau lafzi* атамасини ҳам қўллаган: *Türk tili bilā qalam surdum va har nečük qāidada-kim, ma'ni abkārīya ziynat-u ārāyiş körgüzüp erdilār, čayatau lafzi bilā raqam urdum. Andaq-kim, bu madkūr bolyan til-u lafz bināsīdur, heč nāzimya bu dast bermäydür va heč rāqimya bu muyassar bolmaydur* (MA.269b,6–8).

čiyatau tili атамаси *türkcä, türkī* атамалари билан ёнма-ён қўлланиб, китобий адабий тилни фарқлаш учун ҳам хизмат қила бошлади.

Манбаларда *čiyatau türkisi* дейилганда XV–XVI юз йиллардаги китобий ёзма тил кўзда тутилган. Ушбу атама ҳам қорахонийлар даври манбаларида қўлланган «буғраҳон тили», «хоқония тили», «кошғар тили» атамалари сингари адабий тилни англатади. Темурийлар замонида Мовароуннахр ва Хуросон адабий, маданий муҳитида шаклланган адабий тил («чиғатой тили») шу ўлкадагина эмас, балки Марказий Осиёдаги бутун турк-мусулмон муҳитининг китобий адабий тили даражасига кўтарилган эди.

XVI юз йилда юз берган темурийлар салтанатининг инқироzi ва Мовароуннахрда шайбонийлар ҳокимиятининг барпо этилуви, ўзбек-қипчоқларнинг бу ўлкага кириб келуви оқибатида ушбу атама ҳам истеъмолдан чиқа бошлади.

Қизиғи шундаки, Сайид Умархон девони Истанбул тошбосма нашрининг илк бетидаги усмонлича аннотацияда ушбу китоб Мовароуннахр ва Фарғона шоирларининг чиғатой ва форсий тилда битган асарларидан бири экани (*Čayatau va fārsī lisānlarī üzrā Māvarāu-n-nahr va Farāna zamīn šu'arāsīnīn adabiyata dāir asarlarī olan* (Devān-i Amīr va Majmuatu-š-šu'arā) nām kitāb) ёзиб қўйилган (DA.1). Бу жумлада Умархон девони чиғатой тилида экани таъкидланмоқда.

Қўқон хонлиги даври ўзбек ёзма адабий тили

Қўқон хонлиги даврида яратилган ёзма манбалар тили темурийлар даври ёзма адабий тили (яъни *čiyatau tili*), ўша чоғларда шаклланган ва улуғ ижодкорлар тарафидан ишлаб чиқилган ёзма адабий тил ўлчовларини яхши сақлаганлиги билан ажралиб туради.

Амирий ғазалларидан олинган байтларнинг услубига эътибор қилинг:

*Qalmaidī köñlümdä la'liñ ārzūsī yaşurun,
Ul şifat-kim, şīşada pinhān emäs gulgün şarāb* (DAM.30b,3).

Boldi tā ḥusnuḡni šāhī ‘išq mulkidā Amīr,
Jān-u dil birlā köḡül devānasī äylār du’ā (DAĪ.355b,7).

Ĝamza birlā dambadam äylār halākim muḡbača,
Bolmas ārām-i dil anduhīna-kim, muḡbača (DAĪ.356aH,7-8).

Ёки zeb радифли ғазалидан:

Gul niqābīn ačmadī gulšanda sunbul tapmadī,
Berdi tā ruxsārīya ul ṭurra-i ṭarrār zeb.

Qan tōkār har laḡza yaš ornīya köz mardumlarī,
Tā berīpdür ‘ārađīya ḡāza birlān yār zeb.

‘Ārađī xaṭ zāhir äylāp boldi manzūr Amīr,
Berdi bu āyīna iqbālīya zangār zeb (DAM.24b,9–11).

Сезган бўлсангиз, келтирилган байтлар поэтика доирасидагина эмас, фонетик, морфологик, услубий жиҳатдан ҳам чигатой тили асарларига ўхшаб кетади.

Қуйида матн тилининг классик тилга мос келувчи ва ундан фарқланувчи айрим қирраларига тўхталаман.

Амирий шеърларининг унлилар тизими шундай: [a], [ä], [e], [ī], [i], [o], [ö], [u], [ü].

Ўзлашган сўзларда чўзиқ [ā], [ī], [ō], [ū] унлилари ҳам ишлатилган. Лекин улар туркий йўғон [a], [i], [o], [u] унлиларига вариант сифатидадир.

Унлилар тизими ёзувда учта ҳарф ва ҳаракатлар билан берилган: alif ҳарфи [a]~[ā], [ä], [e] ларни; yā ҳарфи [e], [ī]~[ī], [i] ларни; vāv ҳарфи [o]~[ō], [ö], [u]~[ū], [ü] ларни ифода этади. Сўз охирида [a], [ä], [ī], [i], [e] товушлари билан ҳам ифодаланади.

Муҳими, Амирий шеърларида эски ўзбек тили учун аҳамиятли саналган унлилар уйғунлиги (туркий сингармонизм) ҳодисаси яхши сақланган: tamāšā qīlyalī (DAĪ.354a,6); aḡlayīl (DAĪ.353b,3); yoqluḡ tayī (DAĪ.352a,9); tanuḡluḡ (DAĪ.353b,12); šafqat körgüzdüm (DAĪ.352a,1); yetkürdüm (DAĪ.352a,17); köḡlüm (DA.93,9).

Бу ҳодиса матн оҳанги, жозибосини таъминлашга ишлайди. Араб ва форс шеърлятида аруз оҳанги унлиларнинг чўзиқ-қисқалигига таянган бўлса, туркий арузнинг оҳанги унлиларнинг чўзиқ-қисқалиги билан бир қаторда, сўздаги унлиларнинг уйғунлиги, уларнинг ингичка-йўғонлигига ҳам таянади.

Байтларнинг оҳангига эътибор қилинг:

Yā ajal, yā mehnat hajrīn meni öltürgüsi,
Qıl alardın ilgäri jän almaq istär-sen šitāb (DAM.30b,5).

Kečä tañ atqunča hajrīn bazmīda may ornīya
Meñä la'liñ yādīda xūn jigär boldi ma'aš (DAM.99a,2).

Bāda tābīdīn yüzün šavqī čamanya urdi ot,
Küydürüp gul šāxī bargin qildi bulbulni kabāb (DAM.30b,1).

Elgä ot saldīñ vale men nātavānya tüšti ot (DAM.42b,2).

Унлилар теграсидаги танглай ва лаб уйғунлиги, ундошлардаги жаранглилик / жарангсизлик уйғунлиги туфайли, ҳар бир қўшимчанинг фонетик вариантлари бор, худди Навоий асарларида ишлатилгани сингари.

Араб ва форс тилидан ўзлашган сўзларга қўшимчаларнинг йўғон вариантлари қўшилади: sultānīmya (DA.93,12); vaygānīmya (DA.93,9); ʔam dāmīya (DAM.47a,7); kitāb silkīya (DA.352b,17) сингари. Байтларда шундай келган:

Tökär-men qanīni har kim-ki dildārīmya dušmandur,
Meñä dušman erür ham-kim, meniñ yārīmya dušmandur (DA.62,20).

Bolma maħzūn bāybān bāyīya kirmās mahvašim,
Sarvdur qaddi anī ruxsārīdīn gulzārī bar (DA.63,26).

Қўлёмаларда bā ҳарфи жарангли [b] ва жарангсиз [p] ундошларини билдиради; айрим ўринлардагина [p] ни айириб кўрсатиш учун уч нуқтали ڤ дан ҳам фойдаланилган; kāf ҳарфи [k] ва [g] ни англади; jīm ҳарфи [j] билан бир қаторда [č] товушини ҳам билдиради; айрим ўринлардагина [č] ни айириб кўрсатиш учун уч нуқтали چ ҳарфи ҳам ишлатилади.

Амирий шеърлари тилида сирғалувчи (икки маҳраж орасидаги) [ž] товуши ҳам бор; матнда у ڙ ҳарфи билан ифодаланади: mužda (مژده) (DA.19,20); mužgān (مژگان) (DA.80,3); aždār (اژدر) (DA.167,28); tāžīk (تاژیک) (DA.353a,6) сўзларидаги сингари .

Байтда шундай келган:

Šahīd-i nāz mužgāni erür-men,
Bu hanjardur meni jānīmya maħsūš (DA.93,15).

Муҳими шундаки, араб ёзувли туркий матнларда, хусусан, Амирий девони қўлёмасида ҳам, араб ва форс тилларидан ўзлашган сўзларга нисбатан ёзув принципи амал қилган. Яъни, араб тилидан ўзлашган сўзлардаги

араб тилигагина хос бўлган товушларни англлатувчи ҳарфлар туркий матнларда ҳам ўзгаришсиз ёзилган. Бундай сўзлар арабча матнларда қандай ёзилса, туркий матнларда ҳам ўшандайлигича қолади: qīṣṣa (قصه) (DAM.80a,10); maḫṣūṣ (مخصوص) (DAM.101a,3); ‘arūd (عروض) (DAM.6b,13); ḫaṭ (خط) (DAM.100b,7); laṭāfat (لطافت) (DAM.205a,11); ḡulm (ظلم) (DAM.133b,6); ḡamd-u sanā (حمد و ثنا) (DAĪ.351b,1); ḡakī-ṭab’ (ذكى طبع) (DAĪ.352b,23); jihān (جهنن) (DAM.124b,11) сўзларидаги сингари. Лекин улардаги араб тилигагина хос бўлган товушларни туркий тил талабларига бўйсунган ҳолда талаффуз этилган. Масалан, арабчадан ўзлашган сўзлардаги ص ва ث туркий матнлар тилида [s]; ذ, ض ва ظ ҳарфлари [z], ط ҳарфи – [t], арабча ه ва ح ҳарфлари туркий матнларда [h] сифатида талаффуз қилинган.

Девон тилида қуйидаги фонетик ҳодисалар кузатилади:

Айрим туркий сўзларда жарангсиз [p] нинг [f] га ўзгариш ҳодисаси: tufraʿīdīn (تفراغيدین) (DA.19,4).

Сўз охирида [w] товушининг тушиши ва бунинг эвазига ундан аввалги унлининг чўзиқ айтилиши; қорахонийлар даври ёдгорликларида қўлланган suw сўзи Амирий девонида su шаклида ишлатилган: qaṭra sudīn (قطره سودین) (DAM.2a,12); tuz suyī (تور سویی) (DAM.46b,4); kavsar suyī (کوتر سویی) (DAM.46b,10) сингари. Шундай ҳодиса Навоий асарларида ҳам бор.

Сўз охирида [γ] товушининг тушиши ва бунинг эвазига ундан аввалги унлининг чўзилиши: qanlīy yašīm ўрнида qanlu yašīm ишлатилади. Байтда шундай келган:

‘Āraḡīn pinhān qīlur qanlu yašīm körgäç, Amīr,
Öylä-kim, yağīn küni tüşmiş quyaş üzrā saḡāb (DAM.27b,1).

Навоий асарларидан фарқли ўлароқ, Амирий девонида, баъзан, товушлар уйғунлигининг бузилиш ҳолати ҳам учраб қолади. Масалан, қуйидаги байтга эътибор қилинг:

Jihān sawuyligidä bar işiqlīy,
Ne üçün-kim, kelür qışdīn kin yaz? (DAM.83a,5).

Ушбу байтда sawuylīyīda ўрнига sawuyligidä (ساولغلىقىده) ёзилган.

Ёки: Keçä kündüzγa berdī šā’m mehr-i māh ilä ārā (DAĪ.353b,5).

Уйғунликнинг бузилиши қофия талабига кўра ҳам юз берган ўринлар бор:

Kömgän yañlīy keräk γam tağī üzrā yürgäli,
Fikr ilä āsān emäs šīrīn labīñni sorgäli (DAM.42a,13).

Ушбу байтда қофия эҳтиёжидан келиб чиққан ҳолда *soryalī* ўрнига *sorgāli* ёзилган. Чунки бу шеърнинг бошқа байтлари *etkāli*, *raḡīn etkāli*, *ot ürgāli*, *küydürgāli* сўзлари билан қофияланган.

Ёки яна: Амирий девонининг Истанбулда чоп этилган ҳарфтерма нашрида: *tuşqay* (نوشتقای) (DA.26,15); девон қўлёзмасида эса *tüşkäy* (نوشتکای) (DAM.30a,11) сингари. Бу ерда қўлёзмадагиси тўғри. Шунга ўхшаш мисоллар яна топилади.

Ўзбек мумтоз адабиёти манбаларининг ҳозирги нашрларида равишдош шакллари келиб, кетиб, улғайиб шаклида берадилар. Бу ўринда уларнинг ёзувда *bā* ҳарфи билан ёзилгани асосга олинган чоғи. Бирок, ўзбек тили тарихида равишдошларнинг талаффузида, ҳозирги нутқимиздаги сингари, жарангсизлашиш кучли эди. Шунинг учун уларни жарангсиз [p] билан берилгани маъқул: *yaş töküp* (DAM.27b,8); *qanlar yutup* (DAM.27b,8) сингари.

Байтда шундай келган:

Labîḡ firāqīda meḡā boldī šarāb talx,
Nar dam közüm tökär labîḡ istāp gulāb talx (DAM.46b,3).

Амирий шеърлари морфологик жиҳатдан ҳам Навоий асарлари тилига яқин туради.

Масалан, Амирий асарларида араб ва форс тилларига хос кўплик шакллари ҳам ишлатилади. Урғулаш ўринлики, бундай кўплик ўша тиллардан ўзлашган сўзлардагина ишлайди, туркий сўзларга хос эмас. Яъни улар араб ва форс тилларида қандай шакл ва маънода ишлатилган бўлса, туркийга тайёр ҳолда ўзлашган. Масалан: *şifāt* (صفات) – *şifat* нинг кўплиги (DAĪ.351b,9); *masākīn* (مساکین) – *miskīn* нинг кўплиги (DAĪ.352a,1); *ḥavādīs* (حوادث) – *ḥadīs* нинг кўплиги (DAĪ.353a,2) сўзларидаги сингари.

Чиқиш келишиги Навоий асарларидаги сингари *-dīn*, *-din* / *-tīn*, *-tin* шаклида ишлатилган:

Yār qadīdīn kasb ur ṭāvus raftārī ḡalaṭ,
Başlayīl söz ‘āraḡidīn bāḡ gulnārī ḡalaṭ (DA.95,27).

Zāhir etmiş gar šafaq ul la’l-i xandāndīn havā,
Yīrlamaq kasb äylāmiş bu çaşm-i giryāndīn havā (DA.19,13).

Sarv guldīn zāhir etti šāhid gulzār zeb,
Bāḡ ara dermiş maḡar ul sarv gulruxsār zeb (DAM.24b,5).

Kadāz ālūda aşkim yazdī xaṭlar ‘išq sözidīn,
Köñül avraqī göyā daftar, söz-ü kadāz ermäs (DAM.100a,8).

Амирий шеърларида тушум келишигининг қўшимчалари -nī, -nī; -n (-in, -in / -un, -ün); қаратқич келишигининг қўшимчаси -nīḡ, -nīḡ / -nuḡ, -nūḡ дир.

Шуниси борки, тушум келишигининг -nī, -nī қўшимчаси, ўрни билан, қаратқич келишиги (яъни -nīḡ, -nīḡ / -nuḡ, -nūḡ) ўрнида ҳам ишлатилган. Бу нарса шевага хос хусусиятнинг ёзма адабий тилга таъсири кучли эканини кўрсатади. Мисолларга эътибор қилинг:

Yār 'išqīdīn parīlar e'tirāḡ äylār magar
Har birini boynīda ta'vīḡ ilā tūmārī bar (DA.64,4).
Laylī-vu Majnūn bilā Farhād Šīrīn-men seḡä,
'İšq devānī ara har kimsāni barbādī bar (DA.64,14).
Küyḡä(n) yüräkni šörīnī 'aşkim fūzūn etār,
Andaq-ki, tuz suyī bilā bolḡay kabāb talx (DAM.46b,4).

Келтирилган байтлардаги birini ўрнида biriniḡ; kimsāni ўрнида kimsāniḡ; šörīnī ўрнида šörīniḡ бўлмоғи керак эди.

Амирий шеърларида инкорнинг -mas, -mās қўшимчаси ўрнида [z]-лашган -maz, -māz варианты ҳам ишлатилган:

Xaḡ čiqardīḡ, la'l-i xandāniḡ kerākmāz-mü seḡä?
Xıḡra verdiḡ, āb-xayvāniḡ kerākmāz-mü seḡä? (DAM.17b,5).

Keldi vayrān köḡlümä ul ay xayālī yaşurun,
Pās tut, ey dīda mehmāniḡ kerākmāz-mü seḡä? (DAM.17b,8).

'Āraḡī šarxīda bir otluy söz aydīm, ey Amīr,
Salmaḡīl daftarḡa, devāniḡ kerākmāz-mü seḡä (DAM.18a,3).

-mīš, -mīš аффиксли сифатдошнинг қатъий инкори Навоий асарларидаги сингари -ma, -mä қўшимчаси билан ҳосил қилинади: salmamīš, sormamīš-sen сингари. Булар «солмағай», «сўрмағайсен» деган маънолардадир. Байтларда шундай келган:

Salmamīš gul birlā sunbul sariḡa Majnūn nazar,
Tapmīš ul mōy sīrī čāk-i giribāndīn havā (DA.19,15).

Sormamīš-sen zār ḡālīm-kim, čüčük äylädi,
Bir-biriḡä ul iki la'l-šakkar barīḡni band (DAM.53a,12).

Феълнинг орттирма нисбати -qur, γur, -kür, -gür аффикси билан ҳам ҳосил қилинади. Байтда шундай келган:

Yār köyi tufraʻidīn 'aṭr keltürdi nasīm,
Gul isin yetkürdi bulbulʻa gulstāndīn havā (DA.19,4).

Ўзгага буйруқ, шунингдек, ният, қасам маъноларини аналтувчи қўшимча -sun, -sün шаклида ишлатилган:

Sendin özgä yār paydā äyläsām čiqsun közüm,
Ĝayr dīdārīñ tamannā äyläsām čiqsun közüm (DA.356a,10).
Кесимлик боғламаси -dur, -dür шаклида ишлатилади:

Meni āšufta etkān ul šakar guftārlardurlar,
Junūnum bāisi bolʻan šakar guftārlardurlar (DA.64,26).
Qīlur maylublarnī 'išq ʻālib,
Kabutardur bu vādī ičrā šahbāz (DAM.83a,6).

Har kiši könliḍä öz mayliča bardur ārzū,
Xiḍrʻa āb-i baqā, meḡā lab-i jānān havas (DAM.87b,3).

Амирий шеърларида ўхшатиш кўмакчиси kibi шаклида ишлатилади:

Men kibi yoqtur bu 'ālam ičrā yaksān sāya-deg,
Sen kibi xūršīddīn bir ḍarrača yoqtur vafā (DAM.18b,3).

Gulstān nārī kibi yūz pāra könlüm boldī qan (DA.19,20).

Ҳозирги ўзбек тилидаги билан кўмакчиси Амирий ғазалларида birlä, bilä, ilä шаклларида ишлатилган:

Sordum: Ne may edi kečä aḡyār bazmīda?
Šīrīn labīñ ʻaḍab bilä berdi javāb talx (DAM.46b,5).

Навоий асарлари тилида ўғуз тилларига хос хусусиятлар ҳам мавжуд. Лекин бу ходиса ўша давр тили, хусусан, Навоий асарлари учун табиий ҳол эди.

Ўғуз тилларига хос хусусиятлар Амирий шеърларида ҳам бор. Бунинг сабабини икки омилга йўйиш мумкин: биринчидан, чиғатой тили анъаналарининг таъсири; иккинчидан эса, Амирий асарлари тилига ўғузлар муҳитидаги ёзма адабий тил, кўпроқ, Фузулий ижодининг таъсири дея баҳолаганимиз маъқул. Бундай дейишимнинг боиси, Амирий шеърларида

хатто ўғуз тилига хос сўзлар ҳам учраб туради. Навоий тилида ўғузча фонетик ва морфологик хусусиятлар учрагани билан, лексик бирликлар чекланган.

Туркий тилларда *bol-* феъли икки хил: қарлуқ-чигил ва қипчоқ тилларида *bol-*, ўғуз тилларида эса *ol-* шаклида ишлатилган. Ўтмишда ҳам шундай эди: уларнинг ишлатилишига қараб ёзма ёдгорлик кўпроқ қайси гуруҳ таъсирида яратилганини аниқлаш мумкин.

Мухими шундаки, Амирий шеърлари тилида феълнинг *bol-* шакли етакчи эса-да, ўрни билан, *ol-* шакли ҳам аралаш қўлланади. Феълнинг бу шакли матнда поэтик нутқни кучайтиришга ишлайди:

Čāk oldī jān baqāsī desām, ačīyīñ nedür?
Har kez demäs kitāb sōzini māhitāb talx (DAM.46b,6).

Ноаниқ ўтган замон сўзловчи бирлигида *-miš*, *-miš* аффиксли сифатдошга *-men* боғламаси билан бир қаторда *-am*, *-ām* кўшимчаси қўшиш йўли билан ҳам ҳосил қилинади:

‘Umlardur-kim, yoluñ üstidā tufrağ olmišam,
Kāš bir yol ‘āšiq-i bečāra dep qilsañ xitāb (DAM.27b,10).

Ёки:

‘İšq-u vafā țarīqīda šād olmišam Amīr,
Tā yārni raqībīğa boldī ‘adāb talx (DAM.46b,11).

Навоий асарларидаги сингари жўналиш келишигининг *-ğa*, *-qa*, *-gä*, *-kā* кўшимчаси билан бир қаторда *-a*, *-ä* кўшимчаси ҳам ишлатилади: ‘āšiqłara (DAM.42b,3).

Байтда шундай келган:

Faryād-kim, raqīblara dardīm etti fāš,
Āh-i bayābī ilā damādam közümdä yaš (DAM.98a,12).

Ёки:

Kečälär sarxūš čiqip, alma jamāliñdin niqāb,
Tüşkäy āšüb ‘ālama gar kečä čiqsa āftāb (DAM.30a,11).

Амирий шеърларида баъзан ўғузчага хос сўзлар ҳам учраб туради. Масалан, «кўп, бисёр» маъносида ўғузча *šo*х сўзи ҳам ишлатилган. Шоирнинг хатто *šo*х радифли ғазали ҳам бор. Мана ўша шеърдан олинган байтлар:

Ey parî, ayyārni yād etmä çox,
'Āšiqiñni yamda nāšād etmä çox (DAM.47a,1).

İtläri yavūāsida andīša qil,
Keçälär köyidä faryād etmä çox (DAM.47a,6).

Хулоса ўрнида

Сайид Умархон ўзининг ижтимоий фаолиятида кўпроқ Хусайн Бойқарога ўхшашга интилди. Унинг сингари шоирларга ҳомийлик қилди, адабий жараёнларнинг бошида турди, ўзи ҳам шеърлар ёзиб девон тузди.

У шеъриятда, гарчанд уларга тенглаша олмаса-да, Навоий, Лутфий, Фузулий сингари улуғ классикларга эргашиди.

Қўқон хонлиги даврида яратилган бадиий адабиёт тили, хусусан, Амирий шеърларининг тили классик чиғатой тили, Лутфий, Навоий сингари улуғ ижодкорлар ўз асарларида ишлаб чиққан ёзма адабий тил анъаналарини давом эттиргани билан аҳамиятлидир. Умархоннинг юртга эгаллиги чоғида ва ундан кейинги даврларда Қўқон адабий муҳитида улуғ шоирлар авлоди етишиб чиқди. Улар тарафидан яратилган бадиий адабиёт тили классик тил анъаналарини сақлагани ҳолда орада кўприк бўлиб, ҳозирги ўзбек адабий тилининг юзага келишига замин яратиб берди.

Фойдаланилган ёзма манбалар ва илмий асарлар:

1. DAĪ – Сайид Умархон девонининг Истанбул университети кутубхонасида сақланаётган қўлёзмаси. 5452- рақамли «Муҳаббатнома» деб аталувчи мажмуа таркибида.
2. DAM – Диван Амира (ديوان اميرى). Факсимиле Дивана кокандского хана Умара из библиотеки хивинского наследника Ибадуллы-туры. Рукопись из собрания Института востоковедения РАН. Составление и вступительная статья И.В. Зайцева. – М., 2019.
3. DA – Сайид Умархон девонининг илк ҳарфтерма нашри: Devān-i Amīrī. İslāmbul, 1299.
4. FK – «Фавойиду-л-кибар»: Франция Миллий кутубхонасида сақланаётган Suppl. Turc. 317 / 1513 кўрсаткичли Навоий куллиётида (202b–265b).
5. MA – «Мезону-л-авзон»: Франция Миллий кутубхонасида сақланаётган Suppl. Turc. 317 / 1513 кўрсаткичли Навоий куллиётида (269b-277b).
6. Благова 1982 – Благова Г.Ф. Тюркское склонение в ареально-историческом освещении. – М., 1982.
7. Eckmann 1996 – Janos Eckmann. Harezmi, Kıpçak ve Çağatay Türkçesi Üzerine Araştırmalar. Yayıma hazırlayan O.F. Sertkaya. – Ankara, 1996.
8. Эркинов 2021 – Эркинов А. Навоийни англаш сари. – Анқара, 2021

ҚАЮМОВЛАР СУЛОЛАСИ

Муҳаммаджон ИМОМНАЗАРОВ

Филология фанлари доктори, профессор, ТДШУ

Қўқон менинг она шахрим. Шу заминда туғилдим, ўсдим-улғайдим, мактабга бордим, шеърятга меҳр қўйдим. Мактабни битиргач, заводда ишлаб туриб, ўша пайтлар Қўқон педагогика институти адабиёт кафедраси мудири бўлган Содирхон ака Эркинов 1 раҳбарлигидаги адабий тўгарак фаолиятида то 1961 йили Тошкентга ўқишга кетгунимга қадар иштирок этдим. Бу орада Қўқондаги Муқимий ҳужра-музеи ходими таниқли шоир Чархий ва Муқимийнинг жияни Рўзимухаммад ота билан танишдим. Қўқон адабий муҳитига илк кириб боришим ўша даврлардан бошланган эди, десам муболаға бўлмас. Аммо ушбу адабий муҳитнинг энг ёрқин намояндалари ва асосий тадқиқотчилари бўлмиш Қаюмовлар сулоласи билан жиддий танишувим фақат 1974 йили Москвада аспирантура муддатимни яқунлаб, Тошкентга келгач, ўша пайтда янги очилган Тошкент давлат маданият институтида форс тили ўқитувчиси сифатида ишга тайинланишим жараёнидан бошланди. Шу жараёнда тақдир менга сулоланинг энг машхур иккинчи бўғин вакиллари - Азизхон ва Лазизхон Қаюмовлар билан яқинлашув ва уларнинг бевосита раҳбарликлари остида маълум муддат хизмат фаолиятини олиб боришни насиб этди. Кейинчалик уларнинг падари бузрукворлари, сулола асосчиси Пўлатжон домла Қаюмов фаолияти ҳақида ҳам ўғиллари сабаб маълумот ҳосил қилиш имконияти туғилди. Ушбу сулола вакилларининг XIX-XX асрлар Қўқон тарихи ва ундаги адабий муҳитни ўрганишда алоҳида ҳиссалари борлиги шубҳасиз.

1. Пўлатжон домла Қаюмов

Менинг онам Пўлатжон домланинг қизлари Мунисхон ая билан кадрдон ўртоқ эдилар. Синглимнинг ҳикоя қилишича, ёш болалик пайтида (50-йиллар ораси бўлса керак) онам синглимни эргаштириб Пўлатжон домланинг уйларига борган эканлар. Ўша пайтларда ҳовлиларидан бир катта ариқ ўтар эди, деб хотирлайди синглим. Бу ҳовли шаҳарнинг Хайдарбек маҳалласида бўлиб, Шарқ кўчасида жойлашган. Пўлатжон домла 1885 йили шу хонадонда атоқли хаттот Абдулқаюм Мирзо оиласида дунёга келди. Ул кишининг боболари Абдурахим Мирзо ҳам зиёли одам бўлиб, хон саройида котиблик хизматида бўлганлиги домланинг ўзлари келтирган маълумотларга

1 Устоз кейинчалик Тошкентга, ЎзФА Алишер Навоий номидаги тил ва адабиёт институтига ишга ўтиб, Алишер Навоийнинг “Фарход ва Ширин” дostonини шу мавзудаги бошқа дostonлар билан қиёсий таҳлили асосида докторлик диссертациясини ҳимоя қилиб, профессор унвонларига эришдилар, бирнеча йирик илмий рисолалар яратиб, институтнинг етакчи илмий ходими вазифасида узоқ йиллар хизмат қилдилар.

биноан машхурдир. Оталари кўчирган Алишер Навоий ва бошқа мумтоз шоирларимизнинг девонлари Тошкентда литография усулида босиб кўпайтирилган. Пўлатжон домла Қаюмов давр билан ҳамнафас қадам ташлаб, ҳам эскича мактаб-мадрасаларда, ҳам ўша пайтда янги расм бўлган рус-тузем мактабида таълим олиб, XX аср бошларида янги усул мактабларини ташкил этган жадид маърифатпарварларининг олдинги сафларида бўлдилар. Ўша даврда Кўкон шаҳрида фаолият олиб борган Ҳамза Ҳакимзода Ниёзий, Иброҳим Даврон, Ашурали Зоҳирий, Исмоил Афғоний, Муҳаммаджон Холиқий каби илғор зиёлилар билан ҳамкорликда ёшлар таълим-тарбияси билан шуғулландилар. 1910-1917 йилларда ўз ташаббуслари билан мактаблар ташкил этиб дарс берган бўлсалар, Шўролар ҳукумати қарор топгач, давлат ташкил этган мактабларда, олий ўқув юртига тайёрлов курсларида (рабфакда) тил ва адабиёт фанларидан дарс бериб, кейинчалик “Ўзбекистонда хизмат кўрсатган ўқитувчи” унвонига сазовор бўлдилар¹.

Кўкон шаҳрида бу таниқли муаллимдан сабоқ олган инсонлардан баъзилари яқин-яқинларгача ҳаёт эдилар. Шулардан, масалан, XXI аср бошларида 94 ёшда дунёдан ўтган тоғам Иброҳимжон Ортиқов рабфакда, ул кишининг рафиқалари, келинойимиз, мактабда Пўлатжон домладан дарс ўқиганларини хотирлаганлари эсимда. Республиканинг атоқли арбоблари - ёзувчилар Абдулла Қаҳҳор, Усмон Носир, кейинчалик Ўзбекистон Фанлар академиясининг президенти даражасига кўтарилган олимлар Теша Зоҳидов, Убай Орипов, узок вақт Тошкент давлат политехника институтининг ректори бўлган академик Муҳаммаджон Ўрозбоев ва бошқалар Пўлатжон домланинг шогирдлари ва ўқувчилари бўлишган. Иккинчи жаҳон урушидан кейинги даврда Пўлатжон домла Қаюмов Кўкон ўлкани ўрганиш музейида тарих бўлимини бошқариб, шаҳар тарихи ва ўзбек адабиётига оид кўплаб нодир қўлёзмаларни тўпладилар, ўзлари ҳам олим сифатида илмий-ижодий фаолият билан шуғулланиб, ўлкашунослик ва адабиётга оид бир қатор асарларни форс тилидан ўзбек тилига ўгирдилар. Шу билан бирга ўзларининг икки йирик мустақил илмий тадқиқотларини ҳам яратишга муяссар бўлдилар. Улардан бири “Кўкон тарихи ва адабиёти” аталиб, уч дафтардан иборат. Иккинчиси, “Тазкирайи Қайюмий” асари бўлиб, ўғиллари Азизхон Қаюмов ташаббуси билан Мустақиллик даврида (1998 йилда) илк бора Тошкентда уч жилд китоб ҳолида нашр этилди. Босма нусхада 714 саҳифадан иборат бўлган ушбу асар араб ёзувидаги асл қўлёзмада 611 саҳифа бўлиб, унинг ҳозирги ўзбек ёзувида Азизхон Қаюмов томонидан кўчирилган нусхаси 6 дафтар (778 саҳифа)ни ташкил этган.

Тазкира 324 нафар ўзбек шоири ҳақидаги қисқа маълумотлар ва ушбу шоирлар асарларидан намуналарни ўз ичига олган. Асар Алишер Навоий

¹ Сайёра Самандарова. XX аср ўзбек тазкираси.// “Тазкирайи Қайюмий”.Т., 1998.С. 682-684.

ижодининг қисқача тавсифи ва ғазалларидан намуналар билан бошланади. Китобда XI-XVII асрларда яшаган 26 шоир ҳақида маълумотлар учрайди. Улар қаторида Маҳмуд Қошғарий, Аҳмад Югнакий (китобда “Юнакий” ёзилган), Яссавий, Боқирғоний, Рабғузий ва XIV-XVII асрга оид қатор шоирлар, жумладан, Хоразмий, Қутб, Сайфи Сароий, Юсуф Амирий, Саййид Аҳмад, Атоий, Саккокий, Дурбек, Лутфий, Гадоий, Ҳусайний, Шайбоний, Бобур, Убайдий, Машраб ва бошқалар тилга олинган. Тазкирадаги қолган 298 шоирнинг деярли барчаси XVIII-XX асрларда яшаб ўтган бўлиб, уларнинг аксарияти (169 шоир) Фарғона водийси ва Тошкент воҳасидандир. Шулардан 100 дан ортиқ шоир Қўқон шаҳрида истиқомат қилган.

“Тазкирайи Қайюмий” 1960 йилда ёзиб тугатилган. Лекин уни бугун ўқиган китобхон “Шўролар даври”да ёзилган асар эканлигига ишонгиси келмайди, чунки муаллифнинг масалаларга муносабатида мутлақо ўша даврдаги аксарият тадқиқотларга хос бўлган ҳукмрон мафкура талабларига мослашиш ҳаракати сезилмайди, китоб ниҳоятда холислиги ва ҳалоллиги билан ажралиб туради. Муаллифнинг кўп масалаларга ёндашувига эътибор берилса, улар худди юртимиз мустақиллик ва ҳурликка эришган даврда ёзилгандек таассурот уйғотади. Биргина мисол: ўтган асрда яшаб ижод қилган қўқонлик машҳур шоир, адиб ва драматург Собир Абдулла 50-йилларда Муқимий ҳақида бир роман ва пьеса ёзган бўлиб, пьесаси Қўқонда ҳам сахнага қўйилган. Унда ўша давр руҳига мослаб Муқимий – демократ, халқчил шоир сифатида, унинг замондоши Муҳий эса реакцион, ўз даври ҳукмрон доиралари манфаатини ёқловчи шоир сифатида тасвирланган эди.

Спектаклни кўрган Пўлатжон домла ҳамшаҳари Собир Абдуллани истеъдодли шоир ва адиб сифатида юқори баҳолаши ва эҳтиромига қарамай, унинг ушбу асаридаги тарихий ҳақиқатни ёлғон ғояларга бўйсундирилиб, бузиб кўрсатилганини ўта талабчанлик ва қаҳр-ғазаб билан қоралайди. Тазкирадаги шоир Муҳийга бағишланган саҳифаларда, жумладан, шундай сатрлар мавжуд: “Фақир Муҳийни кўрган кишидурмен. Суюкли шоиримиз Муқимий билан оралари бироз совуқроқлиги маълумдур. Лекин Собиржон театрусидида кўрсатган сингари душмани жон ва мол, обрў даражасида эмас эди. Келишмовчилик шундаки, Муқимий базм, тараннум, завқ, сафога мойил табиатдаги кишидур. Муҳий эса бутунлай бунинг акси бўлган характерга эгадир. Бир мадрасада яшадилар, бир даврнинг кўзга кўринган шоирларидур. Ҳар иккилари ҳам фақирдурлар... (Уларнинг бирортаси) имом ё муаззин, ё мутавалли ё мударрис бўлиб бирор жойда ишлаганлари маълум эмасдур. Ҳар иккиси ҳам Бухорода таҳсил кўрмишлар. Олим, фозил, танилган шоирдурлар. Фақирликда Муҳий Муқимийга нисбатан жуда фақир эди. Ҳовли-жойи, рўзғор, хотун, бола ва қариндоши бутун бўлмагандур...”¹

¹ Тазкирайи Қайюмий, с.554.

“Навоийга қарши Биноийни салбий ролда кўрсатган сингари Муқимийга қарши Муҳийни қўйилса ҳам ортукчалик зиёда бўлиб, бу эса тарихни бўяшдур. Икки шоир бир-бирига душманлик назари ила қараб юрадурган даражада нафратомез ҳолда яшаганлари театруда кўрсатиладур, бу тўғри эмасдур. Театруда Муқимийнинг ҳаётини гавдалантириб кўрсатишга ташаббус этганлари учун Собиржондан хурсанд ва миннатдор эсак-да, ҳақиқатга хилоф бўлган томонига кўз юмиб ўтиб бўлмайди.

Муносабатда мунчалиқ этиб муболаға этиш келажакни алдаш, тарихни сохталаштиришдур. Собиржондан кўра биз Муҳийни яхшироқ таниганмиздан ҳақиқатга виждон ила қарадик... Модомики, қўлимизда қалам бўлиб келажак авлодга тарихий воқеаларни ёзиб қолдираётган эканмиз, ҳақиқатни ёзишимиз керакдур”¹

Пўлатжон Қаюмов Шўролар тузумига қарши одам бўлган десак, ҳақиқатга хилоф бўлади. Ушбу софдил муаллим ўша тузумнинг камчиликларини албатта сезган, аммо унга қарши исёнкорлик кайфиятида бўлган эмас. Фақат гап бу ерда илмда ҳақиқатдан чекинмаслик, замонасозлик қиламан, деб ўтмишни бузиб кўрсатмаслик хусусида кетмоқда. Ҳар қандай шароитда ҳам инсон қўлига қалам ушлаганда ҳақиқатга хилоф гапни қоғозга туширмаслиги керак, деган ақидани Пўлатжон домла доимо ўзига ҳам, ўзгаларга ҳам таъкидлаб келган. Олимнинг асари бошдан охиригача ана шундай ҳаққонийлик ва ҳалоллик руҳи билан суғорилган. Олимнинг Амир Умархон ва Маъдалихонлар даври адабий муҳити тасвирида ҳам шундай холис ёндашуви асарнинг ютуқларидандир.

Пўлатжон домла 1914 йили уйланганлар ва 1918 йили қизлари Мунисхон туғилган. Мунисхон ая ҳам оталари сингари муаллим бўлиб етишдилар. Мен у кишини таниганимда Қўқон шаҳар Фурманов кўчасидаги уйимиз рўпарасида жойлашган Меҳрибонлик уйи (Етим болалар тарбияланадиган мактаб-интернат)да мудира бўлиб ишлар эдилар. Онам билан тез-тез суҳбатлашиб туришар эди.

Мунисхон аядан Фотима ва Зухра қизлари қолган бўлиб, ўзлари 35 йил муаллим ва мураббий бўлиб хизмат қилиб 1975 йили 57 ёшларида вафот этганлар. Қизлари Фотима Ҳусайнова ҳам тоғалари изидан бориб, олима бўлиб етишди, XIX аср охири – XX аср бошларида Қўқонда яшаб ўтган иқтидорли шоира Анбар отин ҳаёти ва ижодий фаолиятини ўрганиб, филология фанлари номзоди илмий даражасига эга бўлди, университетда талабаларга адабиётдан дарс бериб, доцентлик илмий унвонини олди, шоира ҳақида рисола чиқарди, унинг асарларини чоп эттирди. Фотимахон 1937 йилда туғилиб, 1991 йили 54 ёшларида вафот этди. Мунисхон аянинг иккинчи қизлари Зухраҳоннинг фарзанди Нозиҳахон кейинчалик тоғалари

¹ Тазкирани Қайюмий, с.555-557.

Азизхон домланинг меҳрибон қизи сингари ул кишининг тарбиясида улғайиб, ҳозирги кунда бола-чақали, неvara чеварали онахон сифатида Тошкентда истикомат қилиб келмоқда.

Пўлатжон муаллимнинг бош ўғиллари Ҳафизхон 1924 йили туғилган бўлиб, Қўқондаги 3-мактабда аъло баҳолар билан ўқиган. Ҳафизхон жуда истеъдодли йигит бўлиб, шахмат ўйинига жуда моҳир экан. Афсуски, 2-жаҳон уруши бошлангач, бу шижоатли йигит ихтиёрий равишда фронтга кетиб, 1944 йили ҳалок бўлган.

2. Азизхон Қаюмов

Азизхон оилада 3-фарзанд эди. “Тазкирайи Қайюмий”нинг 6-дафтарида 664-668 саҳифалар ёш шоир Азизийга бағишланган бўлиб, унда куйидаги маълумотлар келтирилган:

“Азизий - Хўқанд шаҳрида Хўжанд даҳасига қарашли Ҳайдарбек II маҳаллада ҳозирда I Шарқ-кўчаси 15-нўмирли ҳовлида 1926 йил 19 январда отасининг учинчи боласи бўлиб (2-ўғил) дунёга келди. Кўзлари очик, энага кўлида яланғоч тургани ҳолда атрофга қараб йиғламай термулар эди. Шоир Мажзубнинг номи (XIX аср бошларида яшаган машҳур суфий шоир Мажзуб Намангоний назарда тугилади) эканини назарда тутиб Абдулазиз аталди. Кейинча Азизхон ном бўлиб кетди. Муаллим Пўлатжоннинг ўғлидур. Бобоси Абдулқаюм Мирзо, катта бобоси ўзбек элининг юз қабиласи саркардаларидан Абдурраҳим Мирзодур. Унинг отаси Нейматуллоҳ баковулбоши ва Шунқорбийга борар эмиш. Абдураҳим Мирзо хон саройида котиб бўлиб тургани “Ансоб ус-салотин” китобида бордур. Адабий соҳага муҳиблиги бобомдан қолган китоблардан маълум бўлса-да, шоирлик бутун кўрингани йўқдур. Фақат шеър Азизийда кўринди. Шеърини ижодига раҳбар устоз домолла Асғарали Чархийдур...”¹

Азизхон Қаюмов ҳам илмий изланишларини XIX аср Қўқон адабий муҳитини ўрганишдан бошлади. Махмур ижоди хусусида номзодлик ва XIX аср биринчи ярми адабий муҳити бўйича докторлик ишини ҳимоя қилгач, кўп ўтмай турли даражадаги мансабдорлик вазифаларига тайинланиб, ҳукумат ишлари билан ўта банд бўлиб кетди. У қаерда, қайси мансабда ишласин халқ ишига садоқат ва фидойилик билан меҳнат қиларди. Истеъдодли олим ва масъулиятли раҳбар 1961 йилдан то Тошкент давлат маданият институтининг ректори қилиб тайинлангунча асосий вақти раҳбарлик ва ташкилотчилик фаолияти билан ўтарди. Шунга қарамай, у ҳеч қачон жиддий илмни ташлаб қўйгани йўқ.

Олий партия мактабида чет эллик тингловчиларга ўз қизиқишларимга мутлақо алоқаси йўқ фандан дарс бериб, докторлик диссертациясини ёзиб

¹ Анбар Отин. Шеърлар. Рисола. Т., Фафур Фулом номидаги Санъат ва адабиёт нашриёти, 1970, 112 саҳ.

тугаллашга вақт тополмай бўғилиб юрган пайтларимда устоз менга маслаҳат йўсинида шундай дер эдилар: “Мен ҳар қандай раҳбарлик лавозимларида юрганамда ҳам эрталаб соат бда тураман. Ювиниб-тараниб, нонушта қилиб олгач, ҳар куни 1соат 7дан 8гача ўтириб илмий ижод билан шуғулланаман. Сўнг ишга кетаман. Бу одатимни турли хизмат сафарларига чиққанимда ҳам канда қилмайман. Сиз ҳам шунга ўргансангиз кам бўлмайсиз. Бир кунда бир саҳифа ёзсангиз, бир йилда 365 саҳифа матн қоғозга тушади”. Шу услуб билан ишлаб улуғ устоз 24 йил ичида 5та катта тадқиқот, 100дан ошиқ илмий ва илмий-оммабоп мақолалар яратиб улгурди. Олий ўқув юртига раҳбар бўлгач, бу жараён янада тезлашиб, 5 йилда 5та китоб, 30га яқин мақолалар чоп этилди. Устознинг қизиқиш доиралари ниҳоятда кенг: қадим туркий тошбитиклардан тортиб аллома Берунийнинг адабий ижодга муносабатигача ул инсоннинг нигоҳидан қочиб кутулмайди. Аммо бу йилларда Азизхон Қаюмов биринчи навбатда йирик навоийшунос сифатида ном чиқардилар. 1961-1985 йиллар орасида олимнинг бу мавзуда 5 рисола ва 40қа яқин мақолалари босилиб чиқди. Навоий даҳосига бўлган меҳр олим дилини қанчалик эгаллаб олган бўлмасин, она шаҳрининг ижод аҳлига эътибор унинг диққатидан четда қолгани йўқ. Бу йўналишда ёзилган қатор мақолалар, нашрга тайёрлаш ишлари ва сўзбошилар, тақризлар, ёш олим ва олималар ишларига раҳбарлик ва китобларига муҳаррирлик, таржималар ва уларга редакторлик билан қониқмаган устод йиллар ўтиб яна жиддийроқ асар яратиш фикрига тушдилар. Шундай эзгу ният билан 1983 - 1986 йилларда XIX аср 2-ярмининг мумтоз шоири, мураккаб тақдирли Зокиржон Холмухаммад ўғли Фурқат ҳақидаги илмий-адабий эссе яратилди. Бу асарнинг биринчи қисми “Шарқ юлдузи” журналининг 1986 йили 4 ва 5-сонларида, иккинчи қисми эса 1989 йил 5 ва 6-сонларида босилиб чиқди¹.

Асарнинг биринчи боби “Ғишткўприк” деб аталади. У шундай бошланади:

“Ўтган асрнинг ўрталарида ҳам Қўқон сойи шаҳар ўртасидан ҳайкириб оқиб ўтар эди. Қўқон сойнинг белбоғлари – Бой ота, Ғишткўприк, Ёғ бозори ҳамда Қаландархона кўприкларидир. Уларнинг ҳар бири ўзига хос шакл ва безакка эга. Ғишткўприк иккита катта кўчани бир-бирига улайди. Унинг қачон қурилганини аниқ айтмоқ маҳол. Ғишткўприк ўз номига кўра пишиқ, “мусулмони” ғишдан қурилган. У ёй тарзида, сойнинг устида чамбарак янглиғ осилиб туради...”

Ўзбек мумтоз насрида ҳам шеърият сингари тасвир ниҳоятда тиник, жойлар, воқеалар ва қаҳрамонлар кўз олдингизда ёрқин намоён бўлади, адиб ўз мақсади ва ғояларини китобхонга жуда усталик билан “юктиради”, шу

¹ Қаюмов А. Шоир Фурқат. Эссе.// Шарқ юлдузи, 1986, № 4-5. 1989, № 5-6. Қаюмов А. Шеърият жилolari.- Т.: “Ўқитувчи”, 1997. Кейинги икки асар нашри ҳозир ноёб бўлгани учун устознинг ўз кутубхоналаридан лутфан менга фойдаланиб туриш учун берилди.

билан бирга бундай асарларни ўқиётган одам воқе ҳаётда мавжуд бўлган маконлар, воқеалар, инсонлар ҳақида тўлақонли маълумот ҳам олади, тасаввур ҳосил қилади. Бундай услуб Бобирнинг “Воқеот”ида ҳам, Абдулла Қодирийнинг бадиий прозасида ҳам сақланган бўлиб, Азизхон Қаюмов тадқиқотчи сифатида ўз ишини қанчалик пухта эгаллаган бўлса, унинг эссеистикаси ҳам мумтоз анъанага қанчалик содиқлигини намойишидир. Устознинг асосий мақсади доим элга маърифат, зиё тарқатиш, ўтмиш аллома шоирларимиз ижоди, уларнинг дилларидан шеърларига кўчган эзгу орзу-тилақларини инсонлар кўнглига олиб кириш бўлган. Буни биз бир сўз билан маърифатчилик деймиз. Энди устоз ўзининг адиблик қувватини ишга сола бошлаган экан, яна ўша танлаган йўлидан чекинмай, ўқувчига ҳаётгий воқелик ҳақида маърифий билим бериш тамойилини сақлаб қолади. Шу сабабли “Шоир Фурқат” деб оддийгина номланган илмий-адабий эссе олим ва шоир учун бирдек она диёр бўлмиш Қўқон шаҳрининг XIX аср 2-ярмидаги жонли манзараларини китобхон кўз ўнгида гавдалантириш билан бошланади.

Юқорида тасвир этилган Қўқонсой ва унинг устига қурилган ғиштин кўприк асар қаҳрамони Зокиржон Фурқат туғилиб ўсган Биринчи Бешариқ маҳалласи билан Пўлатжон Қаюмовлар оиласи яшаган мавзени ажратиб турар эди, яъни бўлажак олим ўз ота ҳовлисидан чиқиб улуғ шоир ёшлигини ўтказган хонадон тарафга йўл олса, айна асар бошидан тасвирланган кўприкдан ўтиб бориши лозим бўларди. Шоирнинг дадаси Мулла Холмуҳаммаднинг носфурушлик дўкони ҳам кўприкнинг бериги тарафида худди Азизхон таваллуд топган маҳалланинг бошланишида бўлиб, адиб тасвирни бошлашидан бизни Мулла Холмуҳаммаднинг дўконига етаклаб келади-да кейин шоирнинг дадаси билан бирга дўконни ёпиб, яна Ғишткўприк тарафга қайта йўллайди. “Уста Холмуҳаммад кўприкдан ўтиб маҳалла кўчасига йўналар экан, бир гуруҳ хивич от миниб чопишиб ўйнаётган болаларга дуч келди. Болалар Мулла Холмуҳаммадни кўришгач, ҳаммалари салом бердилар. Уларнинг орасидан олти-етти ёшлар чамасидаги озғин, бўйчан, қорамтир болакай “от”ини ташлаб Мулла Холмуҳаммад сари чопди:

- Дада, дадажон, ассалому алайкум.

Бу Мулла Холмуҳаммаднинг ўғли Зокиржон эди”.

Шундай қилиб, бизнинг энди “мактабга қатнайдиган вақти” яқинлашиб қолган 5-6 ёшдаги Зокиржон Фурқат билан илк бор танишишимиз юз беради.

Ўзбекнинг маънавий бобокалони Навоидан сабоқ олган устоз ўз асарларида бирор сўзни беҳуда ишлатмайди. Агар мабодо баъзан бизга шундай туюлгудек бўлса, дарҳол хушёр тортишимиз керакки, демак, биз бу матн мазмунида бирор жиҳатни илғай олмабмиз.

Устознинг ҳаёт чоғларида илмий ва илмий-адабий асарларининг 10 жилдлиги (12 китоб) нашр қилинди. Аммо академик Азизхон Қаюмов қаламидан тўкилган дурдоналар бу 12 китобга сиғмади. (Устоз ҳақида 2 қисм, 10 бобдан иборат режалаштирган асаримнинг фақат биринчи боби - “Азизхон Қаюмов ва Қўқон адабий муҳити” алоҳида нашр қилинганда 192 саҳифа бўлди. Қолган бобларининг режаси энди шаклланмоқда).

3. Лазизхон Қаюмов

1989 йилда Лазиз Қаюмовнинг “Ҳамза” асари босмадан чиқди. Сарлавҳа остига “Ижтимоий ва ижодий фаолияти ҳақида илмий-бадиий лавҳалар” деб изоҳ берилган бу 335 саҳифалик йирик китоб “Машҳур кишилар ҳаёти” сериясида эълон қилинган бўлиб, олим ижодининг ва ўтган аср 80-йиллар охиригача Ҳамза Ҳақимзода устида олиб борилган жиддий тадқиқотларнинг мантиқий якуни эди. 1 Ундан илгари 1962 йилда “Инқилоб куйчиси”, 1964 йилда “Инқилоб ва ижод”, 1970 йилда “Инқилобий драма” асарлари босилиб чиққан эди. Охириги китоб икки бўлимдан иборат бўлиб, 1-бўлим “Ҳамзашунослик тарихидан” деб аталса, 2-бўлим “Революция эпопеяси” деб номланарди. 1- бўлимнинг 1-қисмида олим Ҳамза Ҳақимзода Ниёзийнинг ҳаёти, ижодий ва ижтимоий фаолиятига оид йиғилган материаллар ва манбалар ҳақида сўз юритади. Уларнинг энг бойи ва муҳим аҳамиятга эга бўлгани Ўзбекистон Фанлар академияси Бируний номидаги Шарқшунослик институтининг Ҳамза фондидир. Бу фондни биринчилардан бўлиб ўрганиб, у ҳақда матбуотда маълумот берган Азизхон Қаюмов ва Қувомиддин Мунировлар эканлиги ҳам шу китобда айtilган. 3 Бундан ташқари шоир ҳаёти ва ижодига оид ЎзФА Алишер Навоий номидаги республика адабиёт музейида, Ҳамза Ҳақимзода Ниёзий номидаги Санъатшунослик илмий-текшириш институтида, Шохимардондаги Ҳамза музейи, Қўқондаги шоирнинг уй-музейи, Қўқон адабиёт музейи ва бошқа ташкилотларда сақланаётган материаллар ҳақида батафсил маълумотлар келтирилади. Ҳамзанинг 1917 йилгача ва ундан кейинги ижодий мероси тўла тавсиф қилинади. 1-бўлимнинг 2-қисмига “Ҳамзашунослик тарихи” деб сарлавҳа қўйилган. Олим 23 саҳифада бу мавзуда ўзидан олдин ким нима ёзганлигини батафсил таҳлил қилиб беради. Бундан ташқари “Инқилоб куйчиси” китобининг охирида “Ҳамза Ҳақимзода асарларининг библиографияси” илова қилинган бўлиб, унда 49та “Поэтик асарлар” (1. “Девони Ниҳоний”), 3та “Педагогик асарлар”, 16та “Прозаик

1 Лазиз Қаюмов. Ҳамза. Т., “Ёш гвардия”, 1989. 335 саҳ.

2 Лазиз Қаюмов. Инқилобий драма. Т., 1970, с.5-43.

3 А. Қаюмов ва Қ. Муниров. Ҳамза Ҳақимзода қўлёмалари. // “Шарқ юлдузи”, 1954, 9-сон.
А. Қаюмов. Рукописи Ҳамзы Ҳақимзаде в институте Востоковедения АН УЗССР. // «Известия АН УЗССР», 1956, № 1. А. Қаюмов. Рукописи Ҳамзы Ҳақимзаде. // г. «Ташкентская правда», 1956, 20 мая.

асарлар” ва 42та “Драматик асарлар” рўйхати келтирилган.¹ Олим кейинги тадқиқотлари натижасида охириги рўйхатни 59тага етказди.²

1982 йилда Комил Яшиннинг Ҳамза романи нашрдан чиқди. 616 саҳифали бу йирик асарда тарихий шахслар билан бир қаторда Миён Қудрат, Содикжон бойвачча, Олчинбек Назирӣ, Оқсоқ дарвиш, Қора Қоплон, Соколов, Рустам Пўлатов каби тўқима тимсоллар ҳам кенг тасвир этилган. “Социалистик реализм” методининг темир қонунларига мувофиқ уларнинг ҳар бири ўша даврга хос синфий тоифаларнинг муайян бир вакили вазифасини “қулоқ қокмай” бажарадилар, бири – ГПУ ходими, бири – улур рус оғамизнинг типик тимсоли, Ҳамзанинг доимий ҳимоячиси (аммо негадир унинг ўлими режалаштирилган пайтда ғафлатда қолади), бири ўта маккор ва йиртқич маҳаллий ҳукмрон синф вакили, бири – миллий буржуа синфининг ғоявий байроқдори, иккиюзламачи сотқин “жадид”, яна бири – маҳаллий ҳукмрон синфларнинг “қонли пичоғи”, босмачилар кўрбошиси, бири – ниқобланган инглиз жосуси, ва ниҳоят, инқилоб жарчиси Ҳамзанинг туғилишиданоқ ашаддий муҳолифи ва кушандаси бўлишга бел боғлаган энг асосий салбий қаҳрамон – диний-клерикал тоифалар етакчиси. Асли бу романга Ҳамза Ҳакимзода ҳақидаги 17 сериали фильм сценарийси асос бўлганлигини ушбу фильмни кўрган кўпчилик томошабин ва китобхонлар шубҳа қилмайдилар. Ҳамза 8 ой кўлида мирзолик қилган реал ҳаётдаги Обиджон Маҳмудов билан роман ва фильмдаги Содик бойвачча қиёфалари орасида ер билан осмонча фарқ бор. Албатта, Обиджон Маҳмудов ва Ҳамза бир тоифа вакиллари эмас, уларнинг ҳаётга муносабатлари ҳам фарқ қилади. Бири – катта бой ва устумон тадбиркор, иккинчиси – камбағалпарвар ва тўғрисўз, чўрткесар шоир. Ҳар иккисининг ҳам ўзига яраша ҳақиқати бор, феълида ютуқ ва камчиликлари мавжуд. Аммо Обиджон Маҳмудов Ҳамза хайрихоҳ бўлган Туркистон мухториятининг савдо нозири эди, ўзига яраша маърифатпарварлиги ҳам, саховати ҳам йўқ эмас эди. У кейинчалик шўролар билан ҳам тил топиша олган, то умрининг охиригача ўз ватанини тарк этмай, аммо ГПУ қатағонларидан ҳам соғ-омон ўтиб ошини ошаб, ёшини яшаб ўтган одам, Кўқонда Қаюмовлар оиласининг яқин кўшниси бўлган.³

Филология фанлари доктори, профессор Лазиз Қаюмовнинг умри бўйи яратган Ҳамза ҳақидаги тадқиқотлари Ҳамзанинг деярли барча саҳнага қўйилган драматик асарларини давр руҳига мослаб “қайта ишлаган” йирик ўзбек ёзувчи ва драматурги Комил Яшиннинг охириги романидан нимаси билан фарқ қилади? Албатта, мафкуравий ёндашуви билан эмас, чунки ўша даврда бошқача ёндашувнинг нашр юзини кўриши ўзи тасаввурга сиғадиган

1 Лазиз Қаюмов. Инқилоб куйчиси. Т., 1962, с. 176-182.

2 Лазиз Қаюмов. Инқилобий драма. Т., 1970, с.47-160.

3 Мустақиллик даврида ўзи яшаган кўчага унинг номи берилди.

иш эмас эди. Ҳамзанинг “ким бўлиши керак эканлиги” 30-йиллар охиридаёқ “Ўзбек совет адабиётининг асосчиси” тамғаси билан қатъий белгилаб берилган эди ва бу “қуюшқон”дан салгина четга чиққан тадқиқотчи “совет олими” шарафига “доғ туширган” бўлур эди.

Олим асарларининг роман-уйдирмадан энг асосий фарқи унда бирорта ҳам тўқима фактнинг йўқлигидадир. Бу тадқиқотлар қанчалик “инқилобий” номланган бўлмасин, тўлиғича мавжуд ҳужжатларга асосланади ва шу хислати билан бизни шоир ҳаёти ва ижодий-ижтимоий фаолияти ҳақида мустақил тасаввур ва холис хулосалар қила олишимизга имкон қолдиради.

Профессор Лазиз Қаюмов Ҳамза ижодини комплекс ўрганиш бўйича катта ишларни амалга оширди. Унинг ёзганлари мафкуравий ёндашувидан қатъи назар шоир ҳаёти ва ижоди ҳақидаги тасаввурларимизни жуда кенгайтириб юборгани инкор қилиб бўлмайдиган ҳақиқат. Бу изланишлар 80-йиллар охири – 90 йиллар бошларида шоир меросига оид икки катта нашр ишининг юзага чиқишига туртки берди. Уларнинг биринчиси Ҳамза Ҳакимзода Ниёзийнинг 5 жилдлик “Тўла асарлар тўплами”нинг чоп этилиши бўлса¹, иккинчиси кўп томлик Ҳамза Ҳакимзода Ниёзий архиви каталогининг босилиб чиқиши бўлди². Илгарги нашрлардан фарқли ўлароқ ушбу нашрлар мафкуравий холислиги ва Ҳамза ижодини мукамал ва бутун хилма-хиллигида ёритиши билан ажралиб туради. Биргина мисол: ушбу нашрда 50 йил давомида Шўролар иттифоқининг барча театрларида Ҳамза Ҳакимзода асари сифатида сахнага қўйиб келинган машхур “Бой ила хизматчи” драмасининг Комил Яшин яратган нусхаси Ҳамза асарларининг асл нусхалари ва ҳатто вариантлари қаторида ҳам эмас, балки 3-жилднинг “Илова”сида аниқ қилиб “Комил Яшин томонидан қайта ишланган нусха” деган изоҳ билан келтирилган. Бу нусхани Ҳамзанинг ўз вариантлари билан қиёслаб қўрган одам ўзбек адабиётида “социалистик реализм методининг асосчиси” аслида ким эканлиги ҳақида ҳеч қандай гумонга ўрин қолдирмайдиган далилга эга бўлади.

4. Қаюмовларнинг кенжаси.

Мустақиллик даврида XX аср иккинчи ярми - XXI бошларида Қўқон адабий мухити ҳақида маълумот берувчи бир китобча нашр этилди. Соддагина қилиб “Қўқон шоирлари” деб ном қўйилган бу китобнинг ташаббускори ака-ука Қаюмовларнинг кенжаси филология фанлари номзоди Насимхон Қаюмов эди³. 2007 йилда Қўқоннинг ўзида босилган бу мажмуада

1 Ҳамза Ҳакимзода Ниёзий. Тўла асарлар тўплами. 5томлик. Т., “Фан”: 1-том. Девон. 1988, 380 сах.; 2-том. 1988, 564 сах.; 3-том. Драмалар (1915-1920). 1988, 288 сах.; 4-том. Драмалар. (1921-1928). Мақолалар. 1989, 348 сах.; 5-том. 1989, 380 сах.

2 Ҳамза Ҳакимзода Ниёзий архивининг каталоги (кўп томлик). 1-том. Т., “Фан”, 1990, 456 сах.; 2-том, Т., “Фан”, 1991, 432 сах.

3 Афсуски, Пўлатжон қаюмовнинг кенжа ўғли акаларидан анча олдин 61 ёшида вафот этди.

49 иждокорнинг асарларидан намуналар мавжуд бўлиб, улар деярли барчаси маҳаллий иждокорлардир. Фақат китобда номлари келтирилган Азизий (Азизхон Қаюмов) ва Фарида Афрўзгина ўша йиллари пойтахт Тошкентда яшаб иждок этишлари маълум эди.

(Қаюмовлар сулоласи ҳақида бу ёзганларимиз уммондан томчи бўлиб, мавзуга астойдил киришилса, бирнеча жилддан иборат асар вужудга келиши шубҳасиз).

ҚЎҚОН ХОНЛИГИ ХУДУДИДАГИ ХАЛҚ БАЙРАМ - ТОМОШАЛАРИ ҲАҚИДА

Усмон ҚОРАБОЕВ

*Камолиддин Беҳзод номидаги Миллий Рассомлик
ва дизайн институти профессори, “Турон” фанлар
Академияси академиги, фалсафа фанлари доктори*

XVIII – XIX асрларда - Қўқон хонлиги фаол ривожланган вақтда халқ маданий ҳаёти, байрам-маросимлари равнақ топган ва бу ўлкада азалдан байрамлар жуда катта тантаналар билан нишонланган Бунда Қўқон аҳли қадимдан ўйин-кулгини ҳуш кўрадиган байрамсевар халқ бўлгани муҳим ўрин тутган. Шу сабабли Қўқон хонлиги худудида ўтказилган байрам - томошаларни ўрганиш муҳим аҳамиятга эга.

Қўқон хонлари аввалига халқ ўртасида машҳур бўлган байрамларга катта эътибор беришган ва уларда ўзлари ҳам қатнашишган. Масалан: Қўқон хони Худоёрхоннинг ўғли томонидан ёзилган “Анжум ат-таворих” (“Тарих юлдузлари”) асарида қайд этилишича, ...хукмдорнинг оиласи Наврўз байрамини шаҳардан ташқарида бир ой давомида халқ сайли шаклида нишонлар, байрам якунида хон саройида умумий қабул эълон қилинар эди.[12:Б.1]. Қўқон хонлари халқ байрамлари бир қаторда ўз манфаатига мос тадбирларга ҳам эътибор беришган. Давлатчилик ривожланиши натижасида хонлик миқёсидаги ижтимоий-сиёсий байрамлар ҳамда хукмдор ҳаёти билан боғлиқ тўйлар, уларнинг фарзанд - неваралари ҳаёти билан боғлиқ маросимлар ўтказиш кенг ёйилади.

Маълумки, исломий байрамлар ҳам кенг ёйилиб, ушбу динга хос «Рўза ҳайити», «Қурбон ҳайити», «Рамазон» каби байрамлар халқ ҳаётидан ўз ўрнини топади. Бу байрамларни ташкил қилиш учун «Намозгоҳ», «Ийдгоҳ», «Мусалла-ийд» каби шаҳардан ташқари масканлар барпо этилган ва уларда ташкил қилинган ҳайит намозларида хонларнинг ўзлари ҳам қатнашишган.

Қўқон хонлиги равнақ топиши билан бу ҳудуддаги байрамларда умумий жиҳатлар сақланиб қолинса ҳам, бироқ унда ўзига хосликлар пайдо бўла бошлаган.

Тарихчилар фикрича, Қўқон хонлари Умархон (1810—22) ва Муҳаммад Алихон (1822—41) даврлари яққол ажралиб туради. Бу даврда қатор таниқли ўзбек шоиралари - Дилшод отин, Зебунисо, Зиннат, Моҳзода Бегим, Маҳзуна, Муштарий, Нодира, Нозук Хоним, Увайсийлар ва кейинчалик Муқимий, Фурқат, Завқий каби етук бадий сўз санъаткорлари етишиб чиқиб, улар ўз халқининг эрки ва озодлиги учун хизмат қилишди. Айниқса Муқимий, Фурқат, Завқий қабилад халқимизнинг гўзал байрамлари (Наврўз, Гул сайли)ни тараннум этишган. Наврўзни мадҳ этмаган Қўқонлик шоир бўлмаган. Жумладан, Муқимийнинг Наврўз ҳақидаги мисралари ханузгача машҳур:

Навбахор! очилди гуллар, сабза бўлди боғлар,
Суҳбат айлайлик келинлар, жўралар, ўртоқлар!
Фурқат Наврўзга атаб, туркум ғазаллар ижод этган;
Қистирибдурму боши атрофиға жанона гул,
Ё магар рухсор шамъига эрур парвона гул...
Тут ғанимат неча кун айшу тараб айёмини –
Ким на булбул қолғуси бу боғаро, жоно ва гул.

Маълумки, баҳор байрамидан сўнг деҳқонлар янги меҳнат мавсумини бошлашган. Деҳқонлар ерга уруғ қадашларини нишонлаб, яхши ниятлар билан махсус маросимлар ўтказилган.

Фасллар билан боғлиқ халқ байрам-томошалари. Водийда йил фасллариға мос – баҳорги, ёзги, кузги ва қишки мавсумий маросим ва байрамлар мавжуд бўлган. Бу мавсумий байрам-маросимлар табиат ўзгаришлари, иқлим, йил фасллари, аҳолининг турмуш шароити, меҳнати, маданияти асосида шаклланиб ва ривожланиб боргани учун ҳар фаслга мос, яъни эрта баҳорда – меҳнат мавсумига киришдан олдин (Наврўз, Гул сайли, Шох мойлар), ёзда – ҳосилни йиғиштиришдан олдин (Сув сайли, Чой момо), кузда – ҳосил йиғиб олинганидан сўнг (Хирмон тўйи, Қовун сайли, Узум сайли) ва қишда чорвадор-деҳқонларда бўш вақт кўпайганида (Қор хат, Яс-юсун, Гап-гаштак, Қурултой) мавсумий маросим ва байрамлар ўтказилиб келинган.

«Наврўз» кўп жойларда дала ишлари бошлангунга бозор олдидаги майдонларда ёки шаҳар чеккаларидаги махсус сайилгоҳларда уюштирилган. Байрамнинг биринчи куни, одатда, қуйидагича бўлган: эрталаб карнай-сурнайлар чалиниб, байрам бошлангани маълум қилинган. Сўнг дорбозлар ва полвонлар, кун ўртасида мусиқачилар, қўшиқчилар ва бошқа санъаткорлар томоша кўрсатишган. Кечки пайт эса сайиллар, халқ ўйинлари, базмлар уюштирилган.

Кун сайин томоша ва мусобақалар авжга чиқа бошлаган. Масхарабозларнинг чиқишлари байрамда алоҳида ўрин тутган. Кўпкари, кураш, пойга каби мусобақалар байрамнинг кўрки саналган. Шу билан бирга, «Наврўз» байрами кунларида бедана, хўроз, кўчқор уриштиришлар ва қимор ўйинлари ҳам ўтказилган.

«Наврўз» кунлари энг катта бозорда савдо-сотиклар ташкил қилинган ва ўша кунни энг ширин таомлар тайёрланган. Чунончи баҳорнинг бошларида бу фаслнинг «шоҳона» таоми – сумалакка бағишланган сайил ўтказилган. Байрам кунлари Гулоб, Урик шарбат, Анор суви кабиларни ичиш урфи ҳам бўлган. Қўқон хонлари саройида ўтказилган базмларда шарбатлар шоҳона дастурхоннинг кўрки бўлган. “Ибратул хавоқин” (“Ҳоқонларга ибрат”) асари муаллифи Ниёз Муҳаммад Хўқандийнинг ёзишича, Тошкентга келган Умархон учун “Олиймақом султонларга сазовор ва олийтабор хоқонларга лойиқ меҳмондорликни бошлаб, тождор хонларга хос дастурхонга оро бериб, турли неъматлар ва жондан ширинроқ шарбатларни ҳазрат жанобларига олиб кириб, султонлик мажлиси саҳнини неъмату таом ва шарбатлар билан тўлдирдилар”. Ушбу қабулга таклиф этилганлар учун “Ошпазлар ва шарбатчилар олий саройда турли туман лазиз таомлар пишириб, ҳар хил шарбатларни тайёр ва муҳайё қилиб кўярдилар” [12:Б.1].

Ш о х м о й л а р деб номланган далага қўш чиқариш маросимига ҳар бир хонадон ўз имкониятидан келиб чиқиб, махсус тайёргарлик кўрган. Маросим ўтказиш вақтини қишлоқ оқсоқоллари белгилашган. Қўш чиқарилган жойга барча тўпланган. Оқсоқол деҳқонлар ишига ривож тилаб, дуо қилган. Кейин қўшга олиб чиқилган хўкизларнинг шоҳларига «ёмон кўз тегмасин» деб зиғир мойи суртилган ва инс-жинлар, ёмон руҳлар даф бўлсин, деб исирик тутатилган. Қишлоқнинг кекса, ҳурматли оқсоқолларидан бири ерга қўш солишни бошлаб берган. Фольклоршунос олим Б.Саримсоқов қайд қилишича, оқсоқол қўш билан далада бир ёки уч марта бориб келган ва бу ишни ёшлар давом эттиришган. Сўнг далада зиёфат уюштирилган. Барча қишлоққа қайтиб, шод-хуррамликни давом эттирган.

«Д а р в и ш о н а» - баҳор фасли ўтказиладиган тадбирлардан яна бири қуйидагича ўтказилган: ҳар йили эрта баҳор фаслида қишлоқ ва шаҳар маҳаллаларида 2 - 3 киши уйма-уй юриб, пул ёки озиқ - овқат тўплаган. Сўнгра бирор кишининг ҳовлисида ёки масжид ҳовлисида овқат (ҳалим) пишириб, бутун маҳалла аҳли баҳам кўрган. Бундай маросим юртда бирор офат юз берганида (касаллик тарқалганида, очарчилик бошланганида) ундан халос бўлиш ёки деҳқончилик ишига мўл ҳосил тилаш ва бошқа ниятларда худога сиғиниш, ундан мадад сўраш мақсадида ўтказилган. Бу маросим баҳорни кутиб олиш, янги ҳосил йилига руҳан тайёрланиш, яхши мақсадда

курбонлик қилиш, тантана хурсандчилик қилиб, меҳнат мавсумига шайланиш каби ижтимоий фойдали функцияларни бажарган.

“Я с – ю с у н м а р о с и м и” қадимда эркакларнинг ўзаро йиғилиши замирида пайдо бўлган тадбирлардан биридир. Шунингдек, Яс-юсун маросими кўчманчи чорвадорларнинг қимизхўрлик маросими таъсирида ҳам шаклланган бўлиши мумкин. Кейинчалик у ўтроқ ғаллакорлар ҳаётига ўтиб, уларнинг анъанасига айланган. Ғалла йиғиштириб олингач, қишда ғаллакорларнинг бўш вақти кўпайган. Шунда ўттиз - қирқ киши қўшилиб, шерда (меҳмонхона)га мунтазам йиғилиб туришган. Шерданинг икки хил шакли мавжуд бўлган. Биринчиси – харажат ҳарпана (ҳарифона), яъни барча иштирокчилар берган пул ёки нарсалар асосида, иккинчиси – ҳар кун бир кишининг харажат қилиши асосида ташкил қилинади. Шерданинг раиси, раиснинг ўнг ва чап оталиқлари (ўринбосарлари) маросимни бошқаради. Булардан ташқари, ушбу маросимда эшик оғаси (шерда ўтадиган уй хўжайини), бий ва унинг ўринбосарлари, буйруқларни бажартирувчи ясовул, косагул (соқий) кабилар ҳам бўлади.

“Г а п – г а ш т а к” лар ҳам кеч кузги ва қишки дам олиш шакли сифатида пайдо бўлган. Маросим гаштак аъзоларининг уйида навбати билан ёки доимо бирорта бўш хонадонда ўтказилган. Ўтириш асосан кечки пайт бошланиб, баъзида тонгга қадар давом этган. Гап-гаштакни раис ва унинг ёрдамчиси бошқарган. Улар зиёфат беришнинг навбати, зиёфатнинг меъёри, ўтиришда ўтказиладиган ўйинлар гап-гаштак чоғида тартиб-интизом сақланиши кабилар устидан назорат олиб боришган.

«Қ у р у л т о й» - қиш фаслининг охири ёки эрта баҳорда ўтказиб келинган халқ йиғин - байрамлари қаторидан ўз ўрнини топган. Қурултой ўрта асрларда Ўрта Осиёда чорвадорлар, деҳқонлар ўртасида катта йиғилиш, мажлис сифатида ҳар йили эрта баҳорда ўтказиладиган тантанали байрамлардан бири бўлган. Қурултойда мавсумнинг долзарб муаммолари ва режалар ҳақида маслаҳатлашиб олинган. Ўзаро келишув ва маслаҳатлар тугагач, оммавий халқ томошалари, от ўйинлари – пойга, улоқ («кўпқари») бошланиб, оммавий халқ сайиллари ўтказилган. Бундай анжуманни чорвадор ва деҳқонлар сабрсизлик билан кутишган ва унга катта тайёргарлик кўришган.

Х а л қ т о м о ш а л а р и. Фарғона водийсидаги байрамлар таркибида турли тадбирлар: маросимлар, театрлаштирилган томошалар, намоёишлар, халқ ўйинлари ўтказилган. Одатда, байрамнинг очилиш маросим-тадбири сўнг, бир жойда – байрам кўрик-танловлар; иккинчи жойда – дор ўйини, полвонлар чиқишлари; учинчи жойда – аския ва қизиқчиларнинг чиқишлари, кўғирчоқ театри томошалари; тўртинчи жойда – бадийий жамоалари, бешинчи жойда – спорт мусобақалари (кураш, пойга, чавандозлик) кабилар ташкил қилинган.

Қўқон хонлиги байрамларида х а л қ т о м о ш а л а р и ва қизиқчилик алоҳида ўрин тутди. Ўзбек халқининг миллий томошаларини шартли равишда икки турга бўлиш мумкин: 1) исталган вақтда ва ҳар қандай жойда бир неча масҳарабоз – қизиқчи намоиш этадиган «Кичик томошалар» (Улар Фарғона водийсида – «Кулги-ҳикоя» номи билан юритилган); 2) йирик халқ байрами кунлари махсус майдонларда юзлаб - минглаб кишилар олдида ўтказиладиган «Катта томошалар» (Бундай томошалар Фарғонада – «Катта масҳарабозлик» ёки «Катта ўйин» номи билан юритилган).

Аския - Қўқон хонлиги ҳудудидаги халқларининг энг севимли жанри бўлган. Аския айниқса байрам кунлари авжга чиққан. Бу сўз санъати ўтмишда халқнинг орзу тилақларини, озодлик ва тинчлик, инсонпарварлик ва меҳнатсеварлик ҳис-туйғуларини ифодалаб келган. «Меҳнаткаш халқ орасидан чиққан сўз санъаткорлари — аскиячилар тил шамширининг ўткир-тиғи — сўз ўйинлари, чандиш, ўхшатиш, муболағалар орқали текинхўр бой ва бойваччаларнинг, фирибгар қози, эшонларнинг, ўғри ва қаллобларнинг қора ниятларини аёвсиз фош қилиб, улар устидан захархандалик билан кулдилар, жамият иллатларини кулги асосида танқид қилдилар, қашшоқлик билан оғир кун кечираётган меҳнаткашларни кулдириб, уларга маънавий озуқа бердилар»[6: Б. 5-6].

Ўзбек аскиячиларининг бу санъатига, бу жанрнинг бетакрор формаси, экспромт ижрочилик хусусияти ва бошқа антиқа жиҳатларига турли халқ вакилларининг лол қолганликлари ҳақида маълумотлар кам эмас. Буюк рус олими, этнографи, Ўрта Осиё халқларининг революциягача бўлган ҳаётининг тадқиқотчиси, «Туркистонда ярим умр» («Пол жизни в Туркестане») китобининг муаллифи Н.С.Ликошин санъатимизнинг бу турига алоҳида эътибор бериб: «Ўзбек халқ санъати ва ўйинлари ичида аския энг фикрга бой, кишилар ҳиссиётига ва онгига таъсир этувчи энг таъсирчан восита, кишини ҳайратда қолдирадиган оригинал баҳс (диспутдир)»[4:Б.45-46]— деб баҳолаган эди. Ўзбек санъатининг тадқиқотчиларидан бири, йирик совет олимаси А.Л.Троицкая аскияга катта баҳо берди ва унинг ҳаётдаги аҳамияти тўғрисида «аския бўлаётган вақтда тингловчиларнинг йиқилгунга қадар кулишганларини кузатгани» ҳақида ёзади[10:Б.13,81-82.]. Хуллас, аския кишиларда яхши кайфият уйғотувчи ижтимоий- маданий ҳодиса сифатида аҳамиятли бўлган.

Халқ ўйинлари - Фарғона водийси аҳолиси орасида кенг тарқалиб, кундалик ҳаёти ва байрамларининг ажралмас қисмига айланган. Наврўз байрами, йил фасллари билан боғлиқ халқ сайллари, тўй маросимлари ижро этиладиган: “Кураш”, “Хопитиш”(“чўмилиш”) “Бекинмачоқ”, “Тўптош”, “Қўғирчоқ”, “Хола-хола”, “Меҳмон-меҳмон”, “Шолғом тортиш”, “Оқ шолими-кўк шоли?”, “Ок теракми-кўк терак”, “Даста”, “Ёнғоқ ўйини”, “Ботир бола”, “Данак яшириш”, “Топил-топил”, “Кулоқ чўзма” (ўзбек),

“Мўнгуз-мўнғиз” “Камон-камон”, “Эшак минди”, “Ошиқ ўйини”, “Тўпик ўйини”, “Оқ сўнғак”, “Пар тепиш”, “Човгон”, “Ботир чўпон”, “Улоқ (кўпкари)”, “От пойгаси”, “Қиз қувди (қирғиз, ўзбек), “Парбози”(пар ўйини), “Кушакбози”(қум ўйини), “Чимпўшак”(чим кийди), “Кумкафанақ” (қумда судралиш мусобақаси), “Дандон ба қошиқ” каби юзлаб ўйинлар мавжуд бўлган.

Улоқ - байрам томошалари орасида оммалашганлиги билан ажралиб туради халқ ўйинидир. У Наврўзнинг энг қадимий ўйинларидан биридир. Улоқни ўтказиш учун маҳаллий анъанага кўра, томоша майдони сифатида қир-адирлар ёки текисликлар танланади. Ўтган асрнинг ўрталарида кўплаб ҳудудларда мусобақа уюштириш учун махсус тайёрланган майдонлар бўлган. Унда юздан ортиқ чавандоз ўз оти билан майдонга киради. Чавандозлар тўдасидан улоқни олиб чиқиб кетиш ҳар кимга ҳам насиб этавермайди. Санъатшунос - олим Иброҳим Абдурахмонов маълумотларига қараганда: кўпкарининг уч хил кўринишдаги қоидаси: «улоқ айириш», «меҳмон келди» ва «қоралиғ» деб аталаган. Улоқ айириш шартига кўра, чавандоз баковул томонидан ўртага ташланган улоқни тўдадан олиб чиқиб, олдиндан белгиланган манзилга етказиб берса, ҳалол ҳисобланади ва эълон қилинган совринлар унга тантанали топширилади.

Дорбозлик. Қўқон хонлиги ҳудудидаги халқларининг қадим мероси орасида дорбозлик санъати бой тарихга эга. У аввал. Ўзбекистоннинг Шарқий қисмида, айниқса Қўқон, Қува, Асакада тараққий этган. Ўтмишда ўзбек дорбозлари Хитой, Ҳиндистон, Афғонистон, Эрон, 18-19 асрларда эса Россияда ўз маҳоратларини намойиш этганлари тўғрисида маълумотлар кўп.

Дастлаб дор паст қурилган, машқлари ҳам содда бўлган. Давр ўтиши билан дор тобора баландроқ қурилиб, ўйинлари мураккаблаша борган. У ўзининг кўп қирралиги ва мураккаблиги билан ажралиб туради. Унда халқ ўйинлари, полвонлик, бесуяк бозлик, масхарабозчалик, қизиқчилик, кўзбоғловчилик, нотиқлик, рақс, мусиқа каби анъанавий санъат ва спорт турлари уйғунлашиб кетган.

Гул сайллари. Қўқонликларнинг баҳор фаслига бағишланган маросим ва байрамлар орасида табиатнинг энг сўлим чечаги – гулга бағишланган сайиллар алоҳида ўрин тутган. Чунки табиат уйғониб, ўзгача чирой касб этган пайтда кишиларнинг сўлим жойларга бориб, ундан завқлангиси, баҳра олгиси келади. Табиат уйғониши билан эса тоғ бағрида, қир-адирларда турли гуллар очилади – табиат ўзининг гўзаллигини намоеён қилади. Шу сабабли қадим даврларда ҳам «Наврўз»дан сўнг қир-адирларда гуллар қийғос очилганида турли сайиллар ўтказилган. Тарихий манбаларга қараганда Фарғона водийсида «Лола сайли», баъзи тоғли туманларда, жумладан Чустда «Сумбула сайли», яна бошқа жойларда «Бойчечак» каби байрамлар ўтказилган. Этнограф-фольклористлар берган маълумотларга қараганда,

Фарғона водийсининг тоғ ёнбағриларида уюштирилган «Лола сайли» байрамини халқ томонидан сайланган «Лолачилар» бошқарган.

«Лолачи» ўз дўстлари билан лола сайлини қачон ва қаерда ўтказилишини аниқлаб, халққа хабар берган. Сайил ўтказилишидан олдин «лолачи» ўз дўстлари билан махсус дарахт ёки дарахтнинг чиройли шохини кесиб олиб, лолалар билан безатган. Кейин уни қишлоқ кўчаларидан олиб ўтган. Буни кўрган одамлар кўчага чиқиб, кўнгилга тугиб қўйган орзу-истакларини айтиб, дарахт шохига турли мато парчалари, дастрўмоллар боғлашган. Сўнг «лолачи»га эргашиб, ўйин-кулгу қилишиб, кўшиқлар айтишиб, лозазор томон йўл олишган. Белгиланган жойга келишгандан сўнг «Гул дарахти» байрам ўтказиладиган майдон марказига ўрнатилган ва оқсоқолларнинг дуоси билан байрам бошланган [9:Б.374-380.]

* * *

Кўкон байрам-томошалари ҳақида элчилар, сайёҳлар, элшунослар ва бошқалар таассуроти. Ўрта ва кейини асрларда ўтказилган ўлкамизда байрамлар юксак даражада ўтказилгани ватанимизга ташриф буюрган сайёҳлар, элчилар, этнографлар (Ҳ.Вамбери, И.Иброҳимов, С.Никитин, Н.С.Ликошин, А.Эйхгорн кабилар) томонидан ҳам эътироф этилган. Улар мавсумий байрамларда кўрсатилган томошаларни юксак баҳолашган. Маҳаллий халқ учун оддий туюлган томошалар хорижликлар учун жуда қизиқарли антиқа ҳодиса бўлиб кўринган. Уларнинг баъзилари бу антиқа томошалар ҳақида ўз таассуротларини ёзиб қолдиришган. Наврўз байрами Ўрта Осиё бўйлаб саёҳат қилган тарихчилар, элшунослар ва бошқа олимларда ҳам катта таассурот қолдирган.

Худоёрхон саройида бўлган рус элчисига тилмочлик қилган И.Иброҳимов 1872 йилда Кўконда баҳор бошида уюштирилган катта сайилнинг иккинчи куни ва ундаги намоёиш ҳақида қизиқарли маълумот ёзиб қолдирган: «Узоқдан майдонга қараб, - деб ёзади И.Иброҳимов, - бир неча гуруҳларга бўлинган санъаткорлар келарди. Олдинги қаторда бир саф бўлиб мусиқачи ва ашулачилар, сўнгра фонусчалар билан безанган қайиқларда саф-саф бўлиб баччалар ўтадилар... Майдонда қизлар кийимидаги баччалар гуруҳи пайдо бўлади. Улар қўлларида машъала кўтариб олишган... Сўнгра қизиқчилар гуруҳи кириб келади, бир тўда кишилар эса гуллар билан безатилган арча дарахтини кўтариб борадилар. Улар кетидан бир гуруҳ актёрлар хор айтишиб, афсонавий қаҳрамон Рустам ва унинг хотини ҳайкали ўрнатилган ясама филни етаклаб келадилар. Рустам шоҳона ясанган, бироқ бошига узунчоқ қалпоқ кийиб олган. Қўлида таёқ, унга айланиб турувчи ер курраси ўрнатилган. Рустамнинг хотини тақинчоқлар билан безанган. Худди турк аёлларига ўхшайди. Ҳар иккала қиёфа майдонга ўрнатилади ва улар гулхан ва машъала билан ёритилади»[3:11:Б.85].

Этнограф Н.С.Ликошин 1902 йилда Хўжандда қози Саид Аҳмадхон Бузрукхўжаев ўғлининг суннат тўйида антиқа томошани кўриб, қуйидаги-

ларни ёзади: «Кенг кўчада катта тўп келмоқда. Олдинда никоб кийган ўйинчилар. Улар ортидан айиқ никобидаги киши ўйнаб келади. Унинг орқасидан ёғоч от минган кишилар от юриш қилиб йўрғалаб келаётир. Шундан сўнг кокил таққан баччалар, ёғоч қилич билан қуролланган жангчилар ўтади. Уларнинг ҳаммаси қизил тўн ва қизил салла ўрашган, улар орқасидан араб ҳикоясидаги Шаҳризода кийимини кийган кишилар турли матолар билан безатилган нарсани кўтариб ўтадилар (Н.С.Ликошин таърифидан яққол англашилиб турибдики, бу ерда гап «Кема ўйин» ҳақида бормоқда). Сўнгра бир қанча кишилар елкаларида Рустамнинг забардаст суратини кўтариб ўтадилар. Бу сурат яхши ишланган: қизил юз, қора соқол, сартга ўхшайди, олтинсимон рангли салла ўраган, зангор бахмал тўн кийган, заррин попуклик қилич таққан ...»[5:11:Б.86-88].

Умуман олганда, XVI-XIX асрларда эса тез-тез урушлар бўлиши, хонлик ва бекликларга бўлиниш юз бериши байрам, маросимлар ўтказилишига салбий таъсир кўрсатса ҳам. Қўқон хонлари даврида маданият равақ топиб, байрам-маросимлар кенг ривожланган.

Фойдаланилган манба ва адабиётлар рўйхати:

1. Бобобеков Х., Қўқон тарихи, Т., 1996.
2. Вамбери Г. Очерки жизни и нравов Востока. СПб, 1877, стр. 205.
3. Ибрагимов И. Русское посольство в Коканде // Туркестанские ведомости. 1972. 24 апреля. № 16.). (Кўчирма олинди: Мухсин Қодиров. Томоша санъати ўтмишидан лавҳалар. - «Фан». 1993. – 85 – бет.
4. Ликошин Н. С. Чем развлекаются туземцы. Ежегодник Туркестанского Народного университета. № 2, Тошкент, 1918, 45—46- бетлар
5. Ликошин Н.С. Пол жизни в Туркестане. С. 34 – 35). (Кўчирма олинди: М. Қодиров Томоша санъати ўтмишидан лавҳалар. – Т.: «Фан». 1993. – 86 - 88 – бетлар.
6. Мухаммадиев Р. Аския. Гафур Ғулом номмдаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1970, 5—6-бетлар.
7. Никитин Л.Н. Письма из Бухары // Туркестанские ведомости.1885.14 мая.
8. Саримсоқов Б. Маросим фольклори // Ўзбек халқ оғзаки поэтик ижоди. – Т., 1990. – 117-бет
9. Пешерева Е.М. Праздник тюльпана (лола) в сел. Исфара Кокандского уезда // сборник Бартольд В.В. – Т.: 1927, с.374 –380
10. Троицкая А.Л. А.Л. Из истории народного цирка в Узбекистане, журнал «Этнография», М., 1948, 13, 81—82-бетлар.
11. Қодиров М. Томоша санъати ўтмишидан лавҳалар. – Т.: «Фан». 1993. – 86 - 88 – бетлар.

ҚЎҚОН ХОНЛИГИДА МАДАНИЙ-АДАБИЙ ЖАРАЁНЛАР ТАРИХИДАН

Ҳожиакбар ҲАМИДОВ

*Ўзбекистон Республикасида хизмат
кўрсатган халқ таълими ходими,*

*Турон Фанлар академияси вице-президенти ва академиги,
тарих фанлари доктори, Ал-Бухорий универ-
ситети гуманитар ва ижтимоий фанлар
кафедраси профессори, ўзбек миллий
қўшиқлари ижрочиси*

Инсон ҳаётининг ажралмас муҳим таркибий қисми бўлган ижодиёт, жумладан маданий, бадиий, адабий йўналишлар жуда қадим замонларда, меҳнат жараёнининг тараққиёти натижасида пайдо бўлди. Секин-аста инсон тафаккури камол топиб борди, гўзалликни англаш хисси ортди, воқеликдаги гўзаллик, қулайлик ва фойдалилик тушунчалари кенгайди. Синфий жамият вужудга келиши билан эса ижтимоий тараққиётда ижодиёт меҳнатдан ажралиб чиқа бошлади. Бу эса кўпгина соҳалар қатори, маданиятнинг таркибий қисми бўлган адабиёт ва санъатда ҳам муҳим аҳамият касб этиб борди. Ушбу соҳаларнинг профессионал (усталари) вакиллари пайдо бўла бошлади. Хатто ижодиёт ўзининг специфик (алоҳидалик, ўзига хослик) хусусиятини, синфийлигини намоён этиб, ўша давр ҳукмрон синфининг идеологиясини (сиёсатини) тарғиб этувчи кучли ғоявий қуролга ҳам айланиб бориши кузатилади. Лекин шунга қарамай, омма орасидан етишиб чиққан истеъдодли ижодкорлар маҳнаткаш халқ оммасининг орзу-истакларини, уларнинг гўзаллик ва нафосат, олийжаноблик ва инсонпарварлик, мардлик ва вафодорлик, бахт ва ҳалол меҳнат ҳақидаги тушунчаларини ифода этувчи асарлар ярата бошлаганлар. Халқнинг турмуши, урф ва одатлари, турли маросимлари, орзу ва истаклари, ютуқ ва мағлубиятлари уларнинг асарларида ўз ифодасини топди. Ҳар бир даврда мавжуд бўлган санъат ҳаёт гўзалликларини, муаммоларини тасвирлаб, одамларда юксак ҳислат ва фазилатларни камол топтирди, уларни тенглик, озодлик, биродарлик, ёрқин, фаровон келажакка интилиш йўлидаги курашларга даъват этди. Ижоднинг барча қирраларида ана шу сафарбарлик ўтаётган барча даврларда ўзининг муҳим ўрнини, жозибаси ва қудратини йўқотмай инсонлар ҳаётида тобора жиддий, кўтаринки роль ўйнаб келмоқда.

Тарихимиздан маълумки, Ўзбекистон халқларининг XVI-XIX асрнинг биринчи ярмидаги, қарийб уч юз эллик йил мобайнидаги ижтимоий-сиёсий, иқтисодий ва маданий ҳаёти жуда мураккаб шароитда ўтди. Ушбу давр иқтисодий юксалиш ва бўҳронлар, ижтимоий ихтилофлар минтақа маданияни-маънавий ҳаётига жиддий ўзгаришлар киритди. Адабиёт, санъат,

илм-фан, меъморчилик, мусиқа ва жумладан қўшиқчилик, амалий санъатнинг тараққиёти ҳам оғир шароитлар билан ўзаро боғлиқ ҳолда нотекис ривожланди.

Шундай қилиб, XX асрнинг 80-йиллари охиригача шўро тарихчи ва сиёсатчилари томонидан жамоатчиликка юртимизда XVI-XIX аср биринчи ярмида маданиятсизлик кучайган ва қоронғуликдан иборат давр деган ижтимоий хулоса сингдириб келинган.

Аслида эса бундай эмасди. Юқорида айтилганидек, ўзаро феодал урушлари, ўзга халқлар истилоларига қарамасдан кўрсатилган асрларда ҳар уччала хонлик, жумладан, Қўқон хонлиги худудидаги ижтимоий-иқтисодий ҳаёт, илм-фан, маданият, ижоднинг барча турлари ўзига хос ривожланди, унинг янги-янги йўналишлари пайдо бўла бошлади. Айниқса бадий ижодда ўзбек (туркий) тилдаги янги асарлар табора кўпая борди.

Қўқон хонлиги давридаги маданий-бадий жараёнлар ривожи ҳақидаги маълумотларни баҳоли-қудрат ёритишдан аввал Қўқон тарихи ҳақида қисқача бўлсада муҳим маълумотлар баёнини беришни ҳам жоиз деб билдик. Қўқон Фарғона вилоятидаги қадимий шаҳар бўлиб, водийнинг ғарбий қисмида Сўх дарёсининг қуйи оқимида (Сўх тармоғи) жойлашган.

Қўқондан жанубга қараб машҳур Катта Фарғона канали оқади. Қўқонга оид дастлабки маълумотлар X асрнинг тарихий манбаларида учрайди. Маҳаллий тарихчи ва археологлар орасида шаҳарнинг ёши 2 минг йилдан ортиқ деган маълумотлар мавжуд. Ўзбек халқи шеваларида “хур” сўзи “юксаклик”, “буюклик”, “баландлик” маъноларида учрайди. Шунинг учун ҳам қадимда ҳокимларнинг саройлари, мансабдорлар уйлари тепалик ва баландликларда қурилган, шаҳарларнинг номлари ҳам шундан олиниб “Хурқанд” - “Хурқанд” – “Хўқанд” бўлиши мумкин.

Ҳақиқатга яқини шуки, эҳтимол, “Хурқанд” сўзи Хитой тилига таржима қилиниб, Гуйшань деб аталган ва “Хўқанд” шаҳрини ифодалагандир. Яна бир ҳолатга эътиборимизни жалб қилсак: “Хўқан”, “Хўқанд” билан оҳангдош, ўхшаш “Хўқача” сўзи бўлиб, у “Кичик кўза”, “Кўзача” маъноларини билдиради.

Ишонч билан айтиш мумкинки, Қўқон топоними “Хўқанд” сўзидан келиб чиқиб, “ёқимли шаҳар”, “латиф шаҳар” маъносини билдиради. Яна бир томони шуки, “Баландликдаги шаҳар”, “Хунлар шаҳри”, “Хулар шаҳри”, яъни “Ху” (“Ку”) қабиласи (халқи) шаҳри вариантларини ҳам рад этиб бўлмайди. Шуниси ҳам аниқки, қадимги Хитой қўлёмаларида Қўқон шаҳри (Гуйшань) “Хухань” каби ифодаланади.

Қўқоннинг XVIII асргача бўлган сиёсий тарихи ҳақида маълумотлар жуда оз. Чунки Қўқон подшо Россияси қўшинлари томонидан забт этилганда Қўқон хонлиги архивининг кўп қисми босқинчилар томонидан олиб кетилган. Қўқон қадимда Ҳиндистон ва Хитойга бориладиган қарвон йўлида жойлашган. XIII асрда муғул босқинчилари томонидан бутунлай

вайрон қилинган. Шундан сўнг XVIII асргача Қўқон кичик аҳоли турар жойи сифатида мавжуд бўлган.

XVI асрда Бухоро амирлиги таркибидан Хива хонлиги ажралиб чиқади ва бир-бирига рақиб бўлиб қолади. XVIII аср бошида, яъни, 1709 йилда Қўқон хонлиги ташкил топгач, 1711 йилда Эскиқўрғон қалъаси ўрнида ҳозирги Қўқон шаҳрига асос солинди. Хонликнинг пойтахти – Қўқон. Минглар уруғидан бўлган Шохрухбий 1709 йилда унга асос солган. Унинг таркибига дастлаб Қўқон, Марғилон, Наманган, Конибодом, Исфара ва уларнинг атрофларидаги қишлоқлар кирган. Кейинчалик Оҳангарон воҳаси, Тошкент, Чимкент, Сайрам, Туркистон, Авлиёота (Жамбул) худудлари тобе этилган. Хонлик аҳолиси асосан ўзбеклар, тожиклар, қирғизлар, қозоқлар, уйғурлар, қорақалпоқлардан ташкил топган эди. Ушбу мақоладаги асосий мақсадимизни ёритишга қайтсак, Бухоро, Хива хонликларидагидек, Қўқон хонлигида ҳам ижтимоий, иқтисодий, сиёсий ҳаёт билан биргаликда маънавий, маданий, маърифий йўналишларда, жумладан санъат ва адабиёт йўналишларида ҳам ўзига хос ижобий, ижодий жараёнлар ривожланиб борганини кузатамиз. Тарихимиздаги уйғониш даврининг бошланғич даврида, яъни, IX-XII асрларда пайдо бўлган дувоздах (ўн икки) мақом тизими кейинги юз йилликларда тараққиёт поғонасига кўтарилиб бориб, Қўқон хонлиги худудлари халқлари ҳаётига ҳам етиб келиб, ўзининг ижрочи, бастакор, ва хонандаларини вужудга келтира бошлади. Хонликда шеъриятнинг янада ривожланиши билан унинг мусиқа санъатига яқинлашуви кучайиб борди. Манбаларга қараганда, уччала хонлик санъаткорлари ўртасида ижодий ҳамкорлик, борди-келди муносабатлари вужудга келди. Қўқонлик санъаткорлар Хива, Бухоролик мақом, шашмақом йўналишидаги устозлар билан ижодий муносабатларда бўлиб, бу жанрнинг Қўқон маданий ҳаётида ҳам ривожига асос солдилар. Ўзбек-тожик мусиқали поэтик анъаналари тарраққий топиб борди. Миллий қўшиқчилигимиз тарихидаги 4та йўналиш, яъни, I Бахшичилик-достончилик (Қашқадарё, Сурхондарё, Самарқанд вилояти), II Хоразм йўналиши, III Мақом, шашмақом (Бухоро, Самарқанд) IV Фарғона-Тошкент йўналишига бўлиниб, Қўқон хонлигида айниқса Фарғона-Тошкент санъат йўналишининг етук намоёндалари етишиб чиқди. Айни вақтда, халқ ижодиётига асосланган ашула усуллари ривож топиб борди. Хонликлар даври санъатининг яна бир томони бор эдики, санъат ривожига халқ ва профессионал қўшиқчилик йўналишлари вужудга келиб, булар ўртасида умумийлик, бирлик, яхлитлик бўлсада, айни пайтда, бу ҳолат янгича усул ва йўлларни, ўзига хос ижод йўналишини пайдо бўлишига олиб келди.

Қўқон хонлигида биз кўраётган даврларда айниқса халқ ижодиётида ўзига хос миллий йўналишлар, жумладан, ўтмиш даврлардан давом этиб келаётган машхур алла қўшиқлари, ёр-ёр қўшиқлари ва энг машхур жанрлардан “катта ашула” ёки “патнусакни”, ликопча билан ижро этиладиган

қўшиқлар ўзига хос ривож топиб борди. Баланд пардали авж усулида айтиладиган, мураккаб “катта ашула” 2 ёки 3 киши биргаликда ва алоҳида айтилиб, бу услуб ҳозирги кунларгача ҳам водийда кўп жойларда сақланиб, давом этиб келмоқда. Шулар қаторида санъатнинг мураккаб турларидан бўлмиш “дорбозлар гуруҳи” ижоди ҳам кенг тарзда ривожланиб, хонликда аксарият тантаналар ва тўй-хашамлар, оммавий сайллар уларнинг иштирокисиз ўтмайди. Бу санъат йўналиши ҳозирги бизнинг кунларгача этиб келган ва ўз аҳамиятини йўқотмаган. Бу гуруҳда албатта созандалардан карнай-сурнай, ноғора-дойра усталари ҳам иштирок этарди. Ушбу даврларда ўзига хос мусиқа чолғулари ҳам шаклланиб, такомиллашиб борди. Байрамона, тантанали куйлар, қўшиқлар, янги типдаги рақс куйлари яратилиб, улар ўзининг қувноқлиги ва шўхчанглиги билан кенг халқ оммасини ўзига дарров жалб қила оларди. Хонликда профессионал мусиқа санъатининг кўплаб янги турлари такомиллаша борди: “Катта ашула” қаторида “Катта ўйин”, “Шодиёна”, “Наврўз”, “Баҳор навоси” каби ижодлар яратилиб, турли мавсумий байрамларда ижро этиларди. Хонлик санъаткорлари халқ чолғу созларидан ғижжак, танбур, дутор, чанг, най, дойра, қўшна, айрим йиғинларда дўмбира (барабан) созларидан кўпроқ фойдаланиб келганлар.

Кўқон хонлигида вужудга келган Тошкент-Фарғона қўшиқчилиги йўналишида ҳам мақомларнинг маълум вариантлари юзага келган. Бу мақом йўналиши Баёт, Дугоҳ, Ҳусайний, Чоргоҳ, Шаҳнози Гулёр бўлиб, уларнинг ҳар бири 6 тагача шаҳобчаларига эга, ҳамда сонлар воситаси билан бири-биридан ажратилади. Масалан, Баёт I-II-III-IV-V, Чоргоҳ I-II-III-IV-V каби номланади. Хонликда машҳур бўлган ушбу мақом йўллари қўшиқлари кўпинча саройдаги тантаналарда, халқ байрамларида, катта йиғинларда шу йўналишнинг машҳур устозлари, хонандалари томонидан ижро этилиб келган. Бу йўналишдаги Дугоҳ Ҳусайний, айниқса эл орасида жуда машҳур бўлган. Шунингдек, Шаҳнози Гулёр ашуласи ҳам халқ томонидан ниҳоятда олқишлаб кутиб олинган. “Ажам”, “Мискин”, “Насруллои”, “Тошкент ироғи”. “Мустазод, Қўшчинор”, “Фарғона Насруллои” каби куй ва ашула йўллари мақом шўъбалари асосида Хонлик даврида ижод этилиб, мухлислар томонидан доимо кўтаринкилик билан кутиб олинарди. Фарғона водийсининг қир ва тоғлик туманларидаги аҳоли орасида кўплаб бахши санъаткорлар ҳам бор эди. Улар ҳам турли тантана ва байрамларда халқ сайлларида, тўй-хашамларида мухлислар томонидан доимо таклиф қилинар эди. Бахши санъаткорлар орасида айниқса устоз Ҳайдар ота Бойчаев энг машҳури бўлиб, у “Алпомиш”, “Гўр ўғли”, “Рустам”, “Ширин ва Шакар”, “Ошиқ Ғариб ва Шоҳсанам” каби йирик дostonларни ижро этиб, халқ орасида донғи кетган эди. Устознинг ўнлаб етук шогирдлари ҳам бўлиб, улар ҳам устозлари изидан бориб, доимо эл тантаналари хизматида бўлиб келишган. Хонлик халқи орасида улар куйлаган “Алпомиш”, “Гўр ўғли”,

“Рустам”, “Ширин ва Шакар”, “Ошиқ Ғариб ва Шохсанам” каби қатор дostonлар халқнинг қалбидан чуқур жой олган эди. Уларнинг севимли чолғуси дўмбира бўлиб, дostonлар унинг жўрлигида ижро этиларди.

Шунингдек, хонликда аёл санъаткорлар ҳам ижод қилиб, улар аёллар йиғинларида бир вақтни ўзида ҳам қўшиқ айтиб, ҳам рақсга тушиб халқни хурсанд қилишарди. Ялла ва лапарлар Тошкент ва Фарғона яллачиларининг қўшиқ мундарижасидаги энг севимли асарлар ҳисобланарди.

Хонликдаги адабий муҳит ривожини тарихига эътибор берамиз: Қўқон хонлари саройидаги машҳур кутубхонанинг ноёб китобларидан фойдаланиб, “Тарихи Азий”дек йирик, тарихий асарнинг муаллифи Мирза Азиз Марғилоний ушбу асарида Қўқон хонлиги тарихига оид бўлган қимматли маълумотларни ёритиб берган.

- Мирза Шамс Бухорий ўзининг машҳур “Бухоро, Хўқанд ва Қашғарда баъзи бир ходисотлар” номли тарихий асарини яратган.

- Мулла Али Қорий Қундузий “Таворихи Манзума”, ҳамда “Ҳол ул-Фароид” номли қимматли асарларини яратган.

- Машҳур ўзбек масалчиси, шоири Муҳаммад Шариф-Гулҳаний ўзининг бетакрор, ажойиб ғазаллари билан эл орасида ниҳоятда танилган бўлиб, ғазаллари эл ичида кенг тарқалган эди.

- Ғозий-Муҳаммад Ғозий ўзбек, форс тилларида ижод қилган сермахсул ўзбек шоири, айна вақтда Қўқон мадрасасида мударрис эди.

- Қўқон хони Амир Умархон – йирик ўзбек шоири, Қўқон хони, Амирий тахаллуси билан баракали ижод қилган.

- Нодира, Моҳларойим – ўзбекнинг машҳур шоираси “Комила” ва “Макнуна” тахаллуслари билан ҳам ижод қилган. Қўқон хони Амир Умархоннинг умр йўлдоши бўлган.

- Махмур – ўзбек шоири, халқпарвар, сермахсул, етук ижодкорлардан бўлиб, турли йўналишда шеърлар ижод қилган, эл орасида машҳур бўлган.

- Нодир – ўзбек шоири, моҳир хаттот, ниҳоятда нафис, ёқимли шеърлар ижод қилган. Араб, форс тилларини мукамал билган.

- Дилшод – демократик, маърифатпарвар тожик ва ўзбек шоираси.

- Моҳзода Бегим – даврининг машҳур, йирик, сермахсул шоираларидан.

- Увайсий. Жаҳон Отин – машҳур ўзбек шоираси, маърифатпарвари Увайсий хон саройида Нодира ва бошқа хотин-қизларга шеърият илмидан дарс бериб устозлик қилган. Увайсий Қўқон адабий муҳитида ўзига хос алоҳида ҳурмат ва эътиборга эга бўлган.

- Шунини алоҳида таъкидлаш жоизки, юқорида номлари зикр қилинган ижодкор шоирларнинг аксариятининг шеърлари, ғазаллари ўша даврнинг кўплаб хонандалари томонидан куйга солиниб, қўшиқ қилиб куйланган, барчаси элга манзур бўлган ва уларнинг кўпчилиги ҳозирги кунларимизгача

етиб келиб, шу куннинг хонандалари томонидан ҳам мунтазам куйланиб келади.

Қўқон хонлиги XIX аср II ярмида подшо Россияси томонидан босиб олиниб, хонлик тугатилди. Лекин хонлик давридаги маданий ва адабий муҳит ижобий натижалари шу кунларимизгача мукамал етиб келиб, тобора ўзининг етук такомилени топиб бормоқда.

НОДИРА ВА ШОИРА УВАЙСИЙ

Дилором ЁРМАТОВА

*Турон фанлар академиясини академиги, қишлоқ-хўжалиги фанлари
доктори, профессор
soya-oliva@mail.ru*

Моҳларойимнинг эл оғзига шоира Нодира бўлиб тарқалиши ва хоннинг Нодира исмли оқила, шоира завжалари бор экан деб элга ошкора бўлгандан сўнг хон саройига Марғилондан шоира Увайсий Нодирани излаб келади. Дарвозабонлар хоннинг ички ҳарам томонига бир паранжи ёпинган аёл малика Нодирани кўрмоқчи эканлигини айтишди. Нодира ҳам қизиқсиниб ким экан, сўранглар, менда нима юмуши бор экан, деди. Қайтиб чиққан маҳрамлардан Увайсий икки мисра ғазал бериб юборади, ғазални ўқиган малика дарҳол, у аёлни ҳузуримга олиб келинглари дея буйруқ берди. Паранжисини қўлига олган, ёши ўттизлардан ошган, кийинишлари ўртача, аммо истараси иссиқ, кўзларидан меҳри кўриниб турган бир аёл кутиб турарди.

Увайсий бу вақтда элга номи аён, шоира эди, аммо саройга келганида шоира Увайсийман, демади, минг истиҳола қилиб, сарой маликаси Нодира қабул қиладими-йўқми, ҳали билмасди. Саломлашиб ўтирганларидан кейин, Нодирага бошдан оёқ разм солиб, уни кибру-ҳаводан узоқ аёллигига ишонч ҳосил қилгач, “мен Увайсийман. Мақсадим сиздай олиймақом малика билан танишиш эди. Шеърларингизни ўқияпман, балки мени бу ерга шеър дарди етаклаб келгандир. Бугун ушбу шеърим билан ҳузурингизга келдим Маликам”, деди жилмайиб-

**Келибман даргоҳингга, шоҳи хўбоним, қабул эткил,
Бағир қоним била бул чашми гирёним қабул эткил.**

**Умид айлаб талаб олмоққа кирдим роҳи покингга,
Йўлингга айлаган фарёду афғоним қабул эткил.**

**Тегибдур новакингдин неча ўқ жисмим аро пинҳон,
Шаҳиди ишқ ўлмоққа оққан қоним қабул эткил.**

**Увайсий гарчи ноқобил, келибдур остонингга,
Фигону охи сўзонини, султоним, қабул эткил.**

Нодира бу шеърни эшитиб, Увайсийга офаринлар айтди ва: “Сиз саройга келасизми? Ёнимда бўлсангиз, мени қанчалар хурсанд қилардингиз! Мен кўпгина шеърларингизни биламен, аммо бу шеърни ўкимаганман”, деди.

Қўқонда шоиралар кўпайиб, аёлларнинг хат саводини чиқарсак, улар ўқиш ёзишни билсалар, жуда катта иш бўларди деди, бироз ийманиброк Увайсий.

Нодира шоира Увайсийнинг кўплаб шеърларини ёддан биларди, бугун у билан кўришиб турганидан беҳад хурсанд бўлди. Иккаласи анча суҳбатлашиб ўтирдилар, худди аввалдан танишлардай гаплар уланиб кетди. Дастурхон ёзилди, чой устида ҳам шеър, ғазал ҳақида чиройли сўзлар айтилди. Шунда Увайсий кетишга ижозат сўради, Нодира Увайсийдан қайси маҳаллада кимлар билан яшашини сўради. Учрашиб турайлик, яна келинг, тортинманг, мен хонимиз билан Сиз ҳақингизда гаплашаман, деди очик чехра билан. Бу учрашувдан уларни иккаласи ҳам хурсандлиги билиниб турарди. Кеч бўлганда Умархон қайтганда Мохларойим бугунги учрашув ҳақида, сўзлаб берди.

– Бугун саройга шоира Увайсий келиб кетди. Бирам яхши, ёқимли аёл, шунчалар шеър ҳақида яхши сўзларни айтди. Менинг шеърларимни ҳам биларкан, қандай қилиб бу аёлни оиласи билан саройга олиб келишимиз мумкин экан? Менга жуда ёқди, шоира Увайсий, шунчалар билимдон ва камтар деб ўйламагандим. Мушоираларга ҳам қатнашса яхши бўларди, ҳар ҳолда Увайсий эл ҳурматидаги шоира. Янги шеърларидан менга ўқиб берди, менга жуда маъқул бўлди. Сиз нима дейсиз- деб Умархонга қаради?

Умархон, майин жилмайиб, шоира Увайсий сизга ёққан бўлса, менгаям ёқади, майли мен ўйлаб кўрай. У кишининг эрига ҳам бирон юмуш топиб беришим керак. Ўзларини майли Сиз ўз паноҳингизга оласиз, аммо оиласига маош тайинлаш учун бирон бир юмуш топишим керак, маслаҳатлашайлик. Шоирани ўз ёнингизда олиб қоласиз, сизлар шеърларингизни бирга ўқийсизлар, девон тузиш, чоп этиш каби ишлар ҳақида ҳам ўйлаш пайти келди, деди очик чехра билан. Шоиранинг ҳам шеърларидан девон тузиб чоп этиш керак.

Умархон Увайсийни ҳурматлаб исмини айтмай шоира, деб сўзларди. Умархондан бу сўзларни эшитиб, Нодира жуда хурсанд бўлди, ўзимнинг севганим, доимо мен ҳақимда қайғуради, деди ички бир ифтихор билан. Шунда Нодирахоним Увайсий хонимнинг эрлари ўлган экан, бир ўғли ва қизи бор. Болаларини жойлаштирамиз деди.

Орадан беш- олти кун ўтгач, Умархон Нодирага, Шоирани фақат қайдан топамиз? Саройдан алоҳида икки хона ҳам ажратилди. Қачон уларни кўчириб келасиз, уй манзили қаерда экан, айтсангиз бориб айтишади. Маъкул бўлса кўчиб келишсин деди. Нодира ишнинг бунчалар тез ҳал бўлишини кутмаган эди. Нодирахоним ўз мулозимлари орқали, Увайсийга хат юборди, хатда Умархоннинг таклифини тўлиқ баён қилди. Шахсан ўзи Увайсийдан саройга келишини ва ўзи билан бирга бўлишни илтимос қилди.

Увайсийни ўзига устоз деб билиши унинг учун катта иноят эканлигини ҳам ёзиб юборди.

Шоира Увайсий Нодирахонимнинг хатини ўқиб кўргач, ўйлашиб кўриб эртага жавобини айтаман, деган хат юборди. Увайсий кутилмаган таклифдан жуда хурсанд бўлиб ҳам кетмади, хафа ҳам бўлмади. Чунки саройда турли фитна ва низолар бўлишидан чўчирди, лекин таклифни эътиборсиз қолдириб бўлмасди. Таклиф шахсан олий мақом Маликадан эди. Энди нима бўлса ҳам саройга бориши зарур. Аммо Нодирахонимнинг хатидан меҳр ва самимият уфуриб турарди. Турмуш ўртоғи икки йил олдин вафот этган эди, демак, масалани Увайсийнинг ўзи ҳал қилади.

Ичида ўйлайди, мана ўғлим ҳам катта бўлиб қолди, саройда таълим олса яхши бўларди. Увайсий кўнглида Нодирахонимнинг самиятини сезиб турса ҳам, саройда турли фитналар, иғволар бўлишини, бундай ҳолларда нима бўлади деган ўй бор эди. Ниҳоят маъкул жавобини берадиган бўлишди. Эртаси куни келган мулозимга қайси куни кўчиб боришларини айтиб юборди.

Шундай қилиб, шоира Увайсий саройга кўчиб келди, ўғлини яхши мактабга жойлаб қўйди. Увайсий ҳар куни эрталабки нонуштадан сўнг Нодирахоним ёнига чиқар ва кун бўйи бирга суҳбатлашиб ўтирардилар. Бирга опа-сингиллардек яқин бўлиб кетишди. Иккаласи жуда кўп фикрларда бир хил хулосага келардилар. Нодирахоним ёки Увайсийнинг шеърлари ёки ғазалларини бирга ўқиб чиқишар ва муҳокама қилишарди. Увайсий дастлаб саройда Нодирахон бошқа хонимларга ёнида қизларни ўқитадиган мактаб очишни тавсия қилди ва ўзи отинини бўлишини айтди. Шоира Увайсийнинг асли исми Жаҳон отин эди, аммо ёшлигидан илмга қизиққанидан тезда ўқишни ва ёзишни ўрганиб олди, акасидан шеър ёзиш қоидаларини билиб олди. Мактаб очиб қизларни ўқитабошлагандан сўнг Жаҳон отин деган номга эга бўлди. Асли Жаҳон отиннинг онаси ҳам мактабдор эди.

Эндиликда Нодирахоним учун саройда яшаш янада ёқимли эди, чунки шоира Увайсий унга опа эмас, балки дугона сифатида меҳрибон эди. Баъзан Умархон Моҳларойимни Увайсийдан рашк қиларди. Моҳий дерди-Умархон, сизга фақат шоира Увайсий бўлса бас, бошқа ҳеч ким керакмас-а. Бу дейман, шоира билан суҳбат, мен билан суҳбатдан ҳам сизга хуш кўринади-я, деб қўярди.

Увайсийдаги самимият опаларча меҳр Нодирахонимга жуда ёқиб тушганди. Ўзининг опаси йўқлиги туфайлими, Увайсийни худди опаси каби қабул қилди.

Қайси манзилга меҳмонга борса ёнида доимо Увайсий хоним бирга бўлди. Бир гал Андижонга отасиникига ҳам бирга боришди. Шунда онаси Ойшабегим қизини Увайсийни устоз, дугона деб иззатлаган қизидан ичида ғурурланди. Андижоннинг олий мақом аёллари тўпланиб суҳбат сўнгида шеърхонлик бошланди, барча аёллар биринчи бўлиб шеърхонликни Малика Нодира бошлаб беради деб кутиб туришарди. Шунда Нодирабегим ҳаммага Увайсийхоним менинг устозим, шунинг учун биринчи бўлиб шеър ўқишни мен устозимдан лутфан сўрайман, деганида кўплар хайратга тушдилар.

Қаранг-а малика бўлатуриб биринчиликни устозим деб Увайсийга берди-я, қандай камтар малика экан. Ахир бизлар Нодирани малика ҳам шоира деб биламиз-ку. Увайсийхоним анор ҳақидаги чистонини биринчи марта шу даврада ўқиди:

**Бу на гумбаздир, эшиги туйнугидан йўқ нишон,
Неча гулгунпўш қизлар манзил айлабдир макон,
Синдириб гумбазни қизлар ҳолидан олсам хабар,
Юзларига парда тортиғлиқ, турурлар бағри қон.**

Ушбу чистон ўқилгач, аёлларнинг кўпчилиги саводли бўлганлари учун Увайсийдан қайта ўқишларини илтимос қилишди ва чистонни ёзиб ҳам олдилар. Анор ҳақидаги чистон эл аро тарқаб кетди.

Ойшабегим қизидаги камтарликни, устозига бўлган меҳрни кўриб, дилбандини ўзига кўрсатмай туриб дуо қилди, узоқ умр ва бахт тилаб қўлларини юзларига сурди. Болам, бахтингиз бунданда тўлиқ бўлсин деди, кўзларига ёш олиб онаизор ўқиган номозларида дуо қилардики, шу қизимнинг бахтига кўз тегмасин, тенгини топди, бахтли яшаяпти деб хурсанд бўларди.

Шоира Увайсий ниҳоятда одобли, кишиларнинг райига қарайдиган камтарин инсон бўлиб, ҳадеб Нодиранинг ёнига чиқавермас, ўз ҳолига тинч кўярди, аслида биларди бўш вақти бўлса Нодирахонимнинг ўзлари суҳбатга чақирарди. Бўш вақтларида қизига-ўғлига илм ўргатарди ёки ғазал ёзиш билан машғул бўларди. Аммо бирон нарсадан фойда топишини ўзига эп кўрмасди ёки Нодирабегим билан яқинман, деб бирон ноҳуя ҳаракат қилмасди.

Увайсий бирон марта бўлса ҳам Нодирахонимнинг меҳру-муҳаббатидан ўз шахсияти учун фойдаланмади. Увайсийнинг мағрурлигини билиб, Нодирахоним унинг саройдан оладиган маоши миқдорини ошириб қўйишга буйруқ берди. Бир куни Увайсийга саройдан ташқарида бир ҳовли сотиб олишни маслаҳат берди, бундан Увайсий ажабланди.

- Нодирахоним: “Йўқ, мен келажакни ўйлаб айтаяпман”, фарзандларингиз бор, бир куни уй-ҳовли керак бўлиши мумкин. Шоира,

соддадил Увайсий кизларни ўқитганида, ўқувчиларининг билимларидан хурсанд бўлиб, қувонарди. Ҳар бир ўқувчисининг таърифини алоҳида келтирар эди. Олдинги ўқувчи кизларидан қанчалари шеър ёзганларидан жуда хурсанд эди.

Нодирахоним бу таклифидан сўнг Увайсий ўйланиб қолади, уй сотиб олмай, балки Марғилондан бир уй қурсам бўладими, деб сўради. Бундай таклифдан Нодирахонимнинг чехраси очилиб, бир ўғил, бир қизингиз бор, тўғри ўйлабсиз, яхшигина бир уй солдириб қўйинг, бир кун келиб керак бўлади, ўзим ёрдам бераман дейди. Шундай қилиб, Марғилонда Увайсийга ўзи хоҳлагандай бир уйни Умархоннинг ишчилари қуриб совға қилишди. Увайсий бу уйда узоқ яшади ва доимо Нодирани бу яхши таклифи учун дуо қилиб ўтди.

Замонанинг зайли билан бугун ушуб даврда қурилган уй Увайсий шоиранинг Марғилонда уй музейига айланди. Бугун ёшлар, кўнглида адабиёт ишқи билан қорилган инсонлар бу муборак гўшага бориб ўтмишга кўз ташлайдилар. Олисларда тарихда қолган ва бугун ҳам гўё барҳаёт ёнма-ён турган шоиралар ҳаётини тасаввур қиладилар ва улар руҳларига дуолар ўқийдилар.

Фойдаланилган манба ва адабиётлар рўйхати:

1. Гаскойн Бембер. Буюк Бобуорийлар. Таржима. Тошкент. Фан ва технология нашриёти. 329.б.
2. Ёрматова Д.Ё. Нодирабегим муҳаббати. 2015 йил Тошкент. Фан ва технология нашриёти. 168. б.

ҚЎҚОН АДАБИЙ МУҲИТИГА ТЕГИШЛИ ТУРКИЯДАГИ АСАРЛАР ҲАҚИДА БАЪЗИ МУЛОҲАЗАЛАР

Саидбек БОЛТАБАЕВ

Филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD),

Карабук университети

X асрда Сирдарё ёқасидан 24 уруғли ўғуз халқининг ғарб томонга турли сабаблар билан кўчиб борган эди. 1071- йилда Салжукийларнинг Малазгирт (Манзикерт) жангида Византияни мағлуб этишидан кейин Онадўли диёрига туркий халқларнинг жойлашиши жадаллашган. XIII асрда эса Чингизхон ва авлодларининг бутун шарқни ғарб томонга сиқувга олган эди. Буларнинг барида туркий уруғлар оммавий равишда ғарбга силжиб борар эди. Натижада ўша даврга келиб Кичик Осиё худуди туркий халқларнинг иккинчи ватанига айланиб улгурди. XIII – XV асрлар оралиғида

Онадўли, Эрон ва Кавказ минтақасида яшайдиган ўғузлар орасида «қоришиқ туркий тил» билан асарлар яратилди. Туркологияда бундай матнларга «қоришиқ/аралаш тилли асарлар» деб ном берилади. Яъни айна асарда икки ёки ундан ортиқ тилнинг/лаҳжанинг хусусиятлари аралаш ҳолатда кўрилади. Бундай асарлар асосан Онадўли диёрида салжуқийлар даврида яратилгани тахмин қилинади. Қоришиқ тилли асарларнинг энг асосий хусусияти ўғузча билан бир қаторда Каспийнинг шарқий томонидаги туркий тилнинг фонетик ва морфологик хусусиятлари параллель равишда учрайди. Масалан бундай асарларда болмақ ва олмақ феъллари тенг ишлатилади. Шу боис тадқиқотчилар бундай қоришиқ хусусиятдаги асарлар масаласини болға-олға масаласи деб атайдилар [Арат, 1987:312; Текин, 1973-1974: 59].

Баъзи олимларнинг фикрига кўра қоришиқ тилли асарлар умумий эмас, индивидуал ҳолатдир. Бу фикрни тасдиқловчи олимлар қоришиқ тилли асарларни муаллифга боғлайдилар. Уларнинг фикрича Онадўли диёрига ўғуз халқи оммавий кўчиб келган даврда уруш ва босқин сабабли сиёсий нотинчлик даври эди. Бу даврда адабий фаолиятлар амалга оширила олмади. XIII асрдан кейин минтақада барқарорлик таъминлангач адабий фаолиятлар жонланди. Бироқ илк адабий асарларни Ўра Осиеда таълим олган, асл тиллари ўғузча бўлмаган олим, адиб ва шоирлар юзага келтирган. Шу сабабли улар ўз тилларининг (қарлук/қипчоқ) хусусиятларини ҳали яхши ўзлаштирмаган ўғузча хусусиятлар билан аралаш равишда қўлланганлар [Текин, 1973-1974:59-157].

Кейинги даврларда Юнус Эмро каби халқ тили билан куйловчи шоирларда Аҳмад Яссавий сезилса, Алишер Навоий билан бирга ўғузлар орасида ҳам Навоийга назира ёзувчи, ундан илҳом олиб ўғузча эмас айнан Навоий тилида асарлар ёзиш анъанаси ҳам юзага келди. Натижада ХВИ асрда Навоий асарларини ўғузлар томонидан янада осонроқ тушунилишини таъминловчи «Абушқа» ва «Ал-луғатун навоийя вал-истишходотул-чиғатойя» деб номланувчи луғат юзага келди. Бу айна пайтда тарихда тўлиғича икки туркий тил орасида яратилган илк луғат бўлди [Качалин, 2011]. Навоий тилида шеър ёзиш ва луғат тайёрлаш анъанаси ўғузлар орасида XIX асргача сақланиб келди. Она тили ўғузча бўлган шоирлар ғазал, рубоий, мухаммас, тахмис, қитъа ҳатто, қасида ёзганлари маълум [бу ҳақда қаранг: Серткая, 1970, 1971, 1972, 1976, 2004; Чавушўғлу, 2011; Эркинов, 2017]. Қолаверса Фотих Султон Муҳаммаддан эътиборан жиддий даражада илм-фанга, адабиёт ва санъатга берилган эътибор шарқий минтақалардан Али Қушчи сингари олим, шоир, санъаткор каби маърифат эгаларининг Онадўлига келиб ижод қилгани кузатилган. Бу ҳолат аجدодларимиз яратган асарларнинг Европага етиб боришини ва таржима қилинишини тезлаштириб юборган.

Кўриниб турибдики, тарихнинг турли даврларида Онадўлида она юртдаги адабиётга эътибор юқори бўлган, шарқий худудларда яшовчи

туркий халқларнинг тилида ёзилган асарлар ўқилишда давом этган ва у ердаги илмий, маърифий, адабий жараёнлар кузатиб борилган. Бу ҳолат Шайбонийхонлар, кейинчалик хонликлар даврида нисбатан камайган бўлсада, бус-бутун узилиб қолмаган. Шу сабабли Усмонли давлати ҳукмрон бўлган минтақаларга аждодларимиз томонидан яратилган туркий, форсий ва арабий ҳар хил соҳаларга оид асарларнинг нусхалари олиб келинган ёки шу ернинг ўзида кўчирилган. Натижада Туркия давлатида Ўрта Осиё минтақасида айнан мумтоз туркий тилда ёки бошқа тилларда яратилган асарларнинг кўп сонли нусхалари сақланади. Муҳими шундаки, буларнинг орасида баъзи қўлёзма асарлар давлат ҳукмдорлари томонидан Усмонли давлатига совға сифатида юборилган.

Қўқон адабий муҳитига тегишли Туркиядаги асарлар

Туркия ҳудудларида Қўқон адабий муҳитига тегишли қуйидаги асарларни зикр этиб ўтиш мумкин:

1) Амир Умархон томонидан Усмонли султони Маҳмуд III учун юборилган «Муҳаббатнома» тўплами.

2) Истанбул университетида сақланувчи Фузулий ва Амирий девони нусхаси.

3) Отатурк кутубхонасида сақланувчи «Мажмуаи шуаро» нусхаси.

Айтиш мумкинки, уч асар Усмонли давлатининг пойтахти бўлган Истанбулда сақланади. «Муҳаббатнома» ва «Амирий девони» нусхалари даставвал Усмонли давлатининг Юлдуз саройида сақланган. Демак саройга Қўқон хонлиги томонидан юборилган. Кейинчалик Отатуркнинг буйруғи билан Юлдуз саройида сақланувчи қўлёзма асарлар Истанбул университетининг нодир асарлар кутубхонасига кўчирилган. Шу сабабли ҳозирда шу кутубхонада сақланмоқда. Қуйида ҳар бир асар ҳақида баъзи мулоҳазалар билдирилмоқда.

«Муҳаббатнома» тўплами

1819- йилда Қўқон хони Амир Умархон ўз даврининг обрў-эътиборли уламосидан бири бўлган Саййид Мир Қурбон Охунд бошчилигидаги гуруҳни Усмонли давлатига элчи сифатида юборгани маълум. Ушбу элчилик ҳайъати ўзи билан усмонли султонига бир қатор совға-салом олиб келган. Уларнинг орасида Ўрта Осиё ва Кичик Осиё алоқаларининг энг ёрқин санъат ва маданият меросларидан бири бўлган «Муҳаббатнома» тўплами бор эди. Ушбу тўплам ҳозирда Истанбул университетининг нодир асарлар кутубхонасида ТУ5452 рақами остида сақланади. Тўплам ҳақида илк илмий маълумот Миён Бузрук Солиҳов томонидан 1930- йилда берилган. Кейинчалик А. Левенд, А. Қаюмов, Ҳ. Болтабоев, А. Эркинов, О. Жўрабоев каби олимлар алоҳида тадқиқотлар олиб борган¹.

¹ Бу тадқиқотлардан баъзиларининг библиографияси қуйида келтирилмоқда:

Китоб ўлчови 48,6 x 27 см, матн ўлчови эса 36,4 x 16,6 см. Настаблик ёзуви билан ёзилган ушбу тўпладан жой олган ҳар бир асарнинг бошланғич қисми тазҳиб билан безалган саҳифадан бошланади. Тўпланда 496 варақдан иборат бўлиб, китобнинг турли қисмларида ҳаммаси бўлиб 18 варақ бўш қолдирилган. Жадвал ичига олинган матнда 21 сатр ёзув бор, хошияларга эса 28 сатр матн ёзилган.

«Муҳаббатнома» тўпламида Алишер Навоийнинг «Ҳазойинулмаоний» куллиёти, Амирий девони, Лутфий девони, Фузулий девони жой олган бўлиб, сўнгги қисмига «Хотима» илова қилинган. 493а саҳифасида Фузулийнинг «Шикоятнома»сидан 6 байт берилган, 496б саҳифасида эса тўплам котибларининг ҳуснихатидан бошқача услубда нақшбандия тариқатига кўра кишининг Аллоҳдан ўз ҳожатларини тилашидан олдин ўқиши керак бўлган дуо ва суралар, уларнинг сони, кимга бағишланиши кераклиги форс тилида ёзилган.

Тўплам ҳижрий 1234- (милодий 1818-19) йилда тамомланган. Қизик томони, 492б саҳифасида келтирилган Фазлийнинг қуйидаги тарих қитъасида ўтган «вафо» ва «хатмун-навоий» сўзларидан 1234 эмас, 1235 сони келиб чиқмоқда:

Миён Бузрук Солиҳов. Орта Осиё ўзбек адабиёти тарихига умумий қараш. 1-қисм. – Тошкент, 1930. 59-60-бетлар.;

А.Қаюмов. Қўкон адабий муҳити. – Тошкент: Фанлар академияси, 1961. 36- б.;

Ҳ.Болтабоев. Мумтоз сўз кадри. – Тошкент: Адолат, 2004. 59-65-б.;

А. С. Левенд. Тўрқие Китапқлариндаки Неваи Язмалари. // Тўрқ Дили Араштирамалари Йиллиғи — Беллетен 6. Анқара, 1958. 147-150- б.;

А.Эркинов. Ноёб қўлёзма изидан // Мозийдан садо. 2009. №4. 20-22-б.;

О. Жўрабоев О. «Ҳазойин-ул-маоний»нинг бир шоҳона қўлёзмаси ва унинг матний хусусиятлари” // Адабиёт кўзгуси. №12, Тошкент, 2011, 10-17-б.;

О. Жўрабоев. «Навоий асарлари қўлёзма ва матнларини ўрганишнинг баъзи масалалари» // «Алишер Навоий ва ХХИ аср» мавзуидаги республика илмий-назарий анжумани. Тошкент, 2016, 34-35-б. ;

О. Жўрабоев. Матннинг матности сирлари. Тошкент: Тамаддун, 2017, 46-56- б.;

А. Эркинов. “Умархон туздирган «Муҳаббатнома» тарихий манба сифатида” // Марказий Осиё тарихи: манбашунослик ва тарихнавислик изланишлари. Илмий тўплам. Тошкент, 2009, 217-223-б.;

А. Эркинов. «Ноёб қўлёзма изидан» // Мозийдан садо. 4 (44), 2009, 20-21-б.;

А. Эркинов. «Амир Умархон тухфаси» // Жаҳон адабиёти. №3 (178), 2012, 162-168- б.;

Эркинов А. «Ҳазойин ул-маоний»га эга «Муҳаббатнома» тўплами Огаҳ Сирри Левенд тавсифида” // «Алишер Навоий ва ХХИ аср» мавзуидаги Республика илмий-назарий анжумани материаллари. Тошкент, 2018, 378-382-б.;

А. Эркинов. «Рукопись на службе геополитики Кокандского ханства: Муҳаббат-нама как дипломатический подарок ЁУмар-хана (1810–1822). османскому султану Махмуду ИИ (1808–1839)». // Тезисы Санкт-Петербург. Восточный факультет СПбГУ. ХХВИИ Международная научная конференция по источниковедению и историографии стран Азии и Африки «Локальное наследие и глобальная перспектива» «Традиционализм» и «революционизм» на Востоке. 24–26 апреля 2013. С.109-110.

Биҳамдиллаҳ-ки сәр-тā-сәр язилди
Навāийниң кālāmī дилкүсāси
Бу девāн хатмī тārихиндā Фазлий
Вафā бирлā деди хатмун-Навāий

Китоб Навоийнинг «Бадоеъул-бидоя» учун ёзган дебочаси билан бошланади. Бироқ дебочанинг охирги қисмлари бошқа нусхалардан фарқлироқ. Шоирнинг илтимослари сифатида ўрин олган сўнги 4 рубоий орасига биров ўғузчалаштирилган матн киритилган. 2- рубоийдан кейин ўрин олган ушбу матн транскрипцияси қуйидагича:

(11) “Пас бу муқаддимātī шариф маҳмидātī мунифдин (12) маълум олīндī-ким бу абйātī паришāн баъзīсī сīғар санīда ва бархийси ъунфувāнī шабāбда (13) ва баъзīсī замāнī кўхўлātдā ва бархийси авқātī шайбда айтīлмīш ўсўн тартиб верўрдā (14) Амīр Хусрав Дехлāвий тартīбидā-ким “Тухфатус-сīғар” ва «ЪАйнул-кāmāl» ва “Васатул-хайāt” ва «Бақīйятул-Нақīйя» (15) тўрт девāнīна тасмия кīлīпдур, татаббуъин айлāп ол девāне-ки аввалгī ҳамдī (16) кāфиясīнда дāl ҳарфи илā ибтидā олīндī «Ўарāйибус-сīғар» ва иккинчи девāн-ки анīй (17) аввалгī ҳамдīнда хām шул ҳарфи мазкўр мастўрдур. Амма бу иккиси тафриқасī будур-ким (18) «Ўарāйибус-сīғар»нīй аввал матлаъī ашрақат мин ъакси шамсил-каъси анвāрул-худā эрмиш ва соңгусī (19) ким «Навāдируш-шабāб» ат қоюлмīш матлаъī зиҳи зуҳўрī жамālīй куяш кāби пайдādур. (20) Ва ўсўнчи девāн-ким «Бадāеъул-васāйит» мусамма олунмīшдур. Аввалгī ҳамдīнда вāv ҳарфи язīлмīшдур (21) ким матлаъī бул эрмиш: эй навбахārī ’арīзīй субхīға жāн-парвар хавā. Ва тўртўнчи девāн-ким (22) «Фавāйидул-кибār» аталмīшдур, аввалгī ҳамдīн ибтидāйī кāфиясīн нўн ҳарфи илā эътибār (23) олīндī. Амма матлаъī будур-ким эй етти манзар тархīға меъмārī сунъуңдīн бинā.”

Дебоча аслида «Бадоеъул-бидоя» девонига тегишли бўлишига қарамай «Хазойинул-маоний» девонлари ҳақида маълумот берилмоқда. Яна бир муҳим томони, дебочаларнинг бошқа нусхаларида биз ушбу қисми учратмадик. Унда айтилишича Навоий ҳаётининг турли босқичларида ёзилган байтлар Хусрав Дехлавийнинг тўрт девонига татаббу тарзида юзага келган. Қолаверса, «Хазойинул-маоний»дан ўрин олган ҳар бир девоннинг илк ғазалининг қофияси қайси ҳарф асосига қурилгани кўрсатилган. Айтилишича «Ғаройибус-сиғар»нинг ҳам, «Наводируш-шабоб»нинг ҳам илк ғазалидаги қофияси дол ҳарфи билан бошланган, фақат бошқа-бошқа ғазаллар экани матланинг илк мисраси орқали ажратиб берилган. «Бадоеъул-васат»нинг илк ғазалидаги қофия вов, «Фавойидул-кибар»да эса нун билан бошлангани қайд этилган. Мумтоз адабиётда мураттаб девон тузишда шунчаки алиф билан тугаган сўзлар асосида ғазалларга тартиб берилмаган кўринади. Сўнги ҳарфлардан олдинги ҳарфлар ҳам қофияда роль ўйнагани англашилмоқда. Дебочага илова қилинган ушбу қисмнинг энг аҳамиятли томони унинг ўғузчалаштирилган ҳолда берилганидир. Мисол

учун бермак феъли сўз бошида вов харфи билан вермак шаклида ёзилган, матнда болмак феъли бирор марта ишлатилмаган, доим олмак феъли кўлланилган. Қолаверса -миш/миш(дур) кўшимчаси билан узоқ ўтган замон ясалиши ҳам ўғузча хусусият. Демак ушбу қисм «Муҳаббатнома»нинг айнан Усмонли давлатига юборилаётгани сабабли ўғуз тилига мосланган ҳолда кўшиб кўйилган.

«Муҳаббатнома»дан ўрин олган Навоий девонларини тўлиғича «Хазойинул-маоний» шаклида берилмаган, унда ўзига хос танланган кўринади. Мисол учун тўпلامдаги «Ғаройибус-сиғар»да луғз, муаммо, туюғ ва фардлар бор, шунингдек, 96 ғазал «Наводируш-шабоб»дан, 62 та «Бадоеул-васат»дан, 45 та «Фавойидул-кибар»дан олинган. Бундай ҳолат тўпلامдаги бошқа Навоий девонларида ҳам учрайди. Жами тўрт девонда 2529 ғазал, 4 мустазод, 10 мухаммас, 5 мусаддас, 1 мусамман, 4 таржибанд, 1 маснавий, 1 соқийнома, 1 таркибанд, 138 китъа, 1 қасида, 88 муаммо, 77 рубоий, 10 луғз, 9 туюғ, 49 фард бор. Булардан баъзилари турли жойларда такроран берилган.

Тўпلامнинг кейинги қисмларида навбати билан Амирий, Лутфий ва Фузулий девони жой олган. Амирий ва Фузулий девонининг дебочалари ҳам бор. Шу ўринда Фузулий девони ҳақида икки оғиз сўз. Тўпلامдаги Фузулий девони дебочаси бир мунча қисқартирилган ҳолда кўчирилган. Айниқса арабча шеърлар қисқартирилган, баъзан тушиб қолган. Хотимадаги шеърдан маълум бўлишича Фузулий девонини Турсун Муҳаммад исмили котиб кўчирган. Маълумки, Фузулийнинг шеърларида Ўрта Осиё мумтоз адабиёти асарларининг тил хусусиятлари кўрилсада, ўғуз тили асосида ёзилган. Мисол учун унинг туркий девони нусхаларида маъна шакли ҳам баъза шакли ҳам учрайди. Бунда нусханинг қаерда кўчирилгани аҳамият касб этади. Турсун Муҳаммад «Муҳаббатнома»даги Фузулий девонини кўчиришда бу хусусда асосан Усмонли худудида ишлатилувчи баъза шаклини афзал кўрган. Умуман олганда нусхани кўчиришда ўғузча шакллар берилган бўлишига қарамай баъзи ҳолларда котиб ўз тилининг ёзув, фонетик ва морфологик хусусиятларини ҳам акс эттирган, яъни бу ҳолатларда Фузулий тилини Ўрта Осиё мумтоз туркий тилига айлантирган. Мисол учун:

1) Ўғуз матнларида одатда ҳаракат кўйилгани сабабли, туркий сўзларнинг унли товушлари ҳар доим ҳам ҳарф билан кўрсатилавермайди. Натижада унли товушларни кўп ҳолатда ёзмаслик анъанаси юзага келган. Бироқ Фузулий девонининг ушбу нусхасида мумтоз туркий асарларда бўлганидек туркий сўзларнинг барча унли товушлари асосан ҳарф билан кўрсатилган.

2) Ўғузлар туркий сўзлардаги /с/ товушини йўғон қаторли сўзларда сод (ص) билан, ингичка қаторли син (س) билан ёзувда кўрсатади. Бошқача қилиб айтганда син (س) ҳарфи (солмоқ, сўрмоқ сингари) йўғон қаторли сўзларда ишлатилмайди. Бироқ бу нусхада бундай сўзларда баъзи ўринларда

син ҳарфи ҳам ишлатилган. Масалан: *şalmiş* سالمش (451б/хошия:8) ~ салдї *سالدی* (484а/9), *şordum* صوردم (468а/7) ~ сормазсін *سورمەسین* (466б/15), савурдум *ساوردم* (468а/9), саҳла *ساخال* (456б/20), суя *سوۋە* (484а/14), сінмадін *سینمادین* (466б/19).

3) Ўғузча асарларда /η/ (нг) товуши одатда коф (ك) ҳарфининг ўзи билан берилган. Масалан, 1- шахс бирлик кишилик олмошининг жўналиш келишиги олган ҳолати *بكا* (бажа) шаклида ёзилади. Бироқ «Муҳаббатнома»даги Фузулий девонида /η/ товуши мумтоз адабиётимиз асарларида бўлгани каби нун+коф (نك) билан кўрсатилган (аслида н+к шаклида ёзиш уйғур ёзуви анъанаси асосида юзага келган). Мисол учун: *سازكا* сажа (450б/9), *بازكا* бажа (451а/21), *ازكا* ажа (453б/1), *فاقرېزك* фақрїж (457а/15), *لاۋزك* лаълиж (453а/21), *ئېزكى* ежи (477а/8), *بەزەدرەسین* беъзәдирсин (456б/хошия:1), *فۇۋزك* коюж (472б/14).

4) Маълумки туркий тильдаги сўз боши /т/ товуши ўғузларда /д/га айланади. Ёзувда бу ҳолат асосан йўғон қаторли сўзларда то (ط) ҳарфи билан, баъзан эса дол (د) ҳарфи билан кўрсатилган. Қизиқ томони, «Муҳаббатнома»даги Фузулий девонида то (ط) ҳарфи туркий сўзлар учун ишлатилмаган, асосан дол ҳарфи билан ифода этилган. Шунга қарамай те (ت) билан ёзилган ўринлар ҳам талайгина. Айни сўз турли жойларда икки хил ёзилган ҳолатлар ҳам бор. Масалан: дофрағ *دۇنراغ* (469а/7) ~ туфрағи *تۇنراغى* (469а/11), дөкди *دوكدى* (469б/16) ~ төкди *توكدى* (456б/2) ~ төкїлдїкчә *توكولدىكجه* (459б/12), дутдїж *دوتدېزك* (477а/5) ~ тутушдїм *توتوشدم* (475а/21), тоқунса *توتۇنسه* (468б/9).

5) Туркий тильда сўз ичидаги қ товуши ўғузларнинг бир қисмида (айниқса, Озарбайжонликларда) х товушига айланади. Фузулий девонининг ушбу нусхасида ҳам асосан коф билан ёзилган бўлишига қарамай, х товушига ўзгарган ўрнаклар ҳам бор: қїқар (474а/14) ~ қїхїнжа (478б/9), бақмаз (475а/6) ~ бахаркен (480б/18), ахсайдї (474а/7), ёх (478б/11), сахлар (478б/10).

б) олмақ феълининг баъзан ўғузча бўлмаган шакли, сўз бошида б товуши билан ёзилган ўрнаклари бор: болур (456а/17), маҳир болса (460а/4) [Болтабаев, 2021: 121].

«Муҳаббатнома»да жами 7 девон ўрин олишига қарамай хотима қисмида 6 дафтар сифатида тайёрлангани таъкидланган:

Амир амри билә бу альтї дафтар

Тамām олгунса хизмат кїлдї мехтар

Фузулий ва Амирий девони нусхаси

Истанбул университетининг нодир асарлар кутубхонасида Амирий девонининг яна бир нусхаси бор. Фузулий девони билан айни китоб ичида жойлашган ушбу қўлёзма ТЎ 2850 рақами остида сақланади. Жами 284 варақ бўлиб, китоб ўлчови 21,2 х 15,3 см. Фузулий девонида одатда ҳар саҳифада 14 сатр бор бўлса, Амирий девони жойлашган қисмда одатда 18

қатор. Настаълиқ ёзуви билан кўчирилган матнлар жадвал ичига олинмаган. Фузулий девони жойлашган қисмда баъзи саҳифаларда ҳошияга ҳам матн кўчирилган.

Қўлёзманинг 1а саҳифасида Истанбул университетининг муҳри бор. «Мажмуаи давовин» сўзлари ёзилиб, кейинчалик устига чизиб қўйилган. Ингичка қалам билан «Девони Фузулий» деб ёзилгач, остига унинг 55-варақдан бошланиши ҳақида қайд тушилган. Унинг остига эса “бу мажмуанинг ҳайъати умумияси тадқиқ эдилмишдир” деб қалам билан ёзиб қўйилган.

2а саҳифасидан эътиборан форс тилида ёзилган Саъдийнинг «Гулистон» асарининг дебчаси берилган. Бироқ бош қисми тўлиқ эмас, чунки бошидан бир саҳифа тушиб қолган. Қизиғи шундаки, бу ерда кўплаб форсча сўзларнинг остига ёки устига усмонли туркийси билан маънолари ёзилган, баъзан эса бирикма шаклида таржима қилинган. 8а саҳифасидан бошлаб «Ҳофиз девони» ўрин олган. Бу ерда ҳам бир неча саҳифа тушиб қолган. Чунки айнан шу қисм таъмирланган, ғазаллар ҳам т ҳарфига битилган ғазаллар билан бошланади.

56а саҳифасидан Фузулий девони берилган. Бу ерда ҳам бошидан бир неча саҳифа тушиб қолган. Эй олуп миъраж бурҳанӣ улувви ған саа мисрали наът ғазали билан бошланган. Бу қисм юқоридаги қисмлардан кўра бошқа киши томонидан кўчирилган, қоғозлари ҳам бошқача. Демак тўплам бир неча қўлёзmani жамлаш орқали юзага келганга ўхшайди. 119б саҳифасигача нўхат ранг қоғоз ишлатилган бўлса, 120а саҳифасидан бошлаб мовий рангдаги қоғоз ишлатилган. 156а саҳифасидан Фузулийнинг тавҳид қасидалари бошланган. Фузулий девонининг ушбу нусхасида «Муҳаббатнома»дан кўра ўғуьзчанинг тил хусусиятлари тўлароқ акс этган.

164а саҳифасига қалам билан кейинчалик «Девони Амир» ёзилган, юқорисига эса усмонли туркийси билан «192инси саҳифедеки фарсӣ газелин сон ики бейти шаирин ҳўвиетини ишарет этмектедир», «Хўқанд амири Умархон» қайди тушилган. Шу ерга «Тадқиқ эдилмишдур 14 теммуз 1932» муҳри босилган. Айни шаклдаги муҳр ва ёзувлар «Муҳаббатнома» тўпламидаги Амирий девонининг илк саҳифасида ҳам бор. ТЎ 2850 рақамли қўлёзмада фарқли ўлароқ дебеча матни йўқ. Амирий девони тўпламининг 284б саҳифасигача давом этган. Девон

Аввал бенāми Хāлӣку зул-жуду вал-ъатā
Бир мўшт хāки тийрадīн āдам қилур бинā
байти билан бошланиб,
Мāхсиймāлар ара хуршид-сен ’āлий-жанāб
Меҳр рухсāриҗ малāхат маҳрӣқīда āфтāб
байти билан тугайди.

Амирий девонининг ушбу нусхасида жами 490 шеър бор бўлиб, буларнинг 326 таси туркий (1 ғазал туркий ва форсий аралаш), 164 шеър эса форсийда битилган. [Кўктекин, 2007: 7].

Тўпламнинг 285а саҳифасида пайғамбаримиз ўқиган бир дуо араб тилида, унинг остида усмонли туркийси билан тиббиёт китобидан парча, 286а-б саҳифаларида эса Зотийнинг усмонли туркийси шеърлари ўрин олган.

Ушбу тўплам бўйича Туркияда икки матншунослик тадқиқоти амалга оширилган. Йилдиз Кўжасавашнинг шу нусха асосида Амирий девонининг транскрипцияли матнини амалга оширган [Кўжасаваш, 2003]. «Муҳаббатнома»даги ва ушбу тўпламдаги Амирий девони нусхалари асосида танқидий матн Казим Кўктекин томонидан нашр қилинган [Кўктекин, 2007]. Бирок ҳар икки нашрда ҳам Амирий девони «Юсуф Амирий девони» номи билан нашр этилган. Аслида 1881- йил Истанбулда Амирий девонининг илк тош босма нашри амалга оширилган эди. Ускудардаги ўзбеклар таккаси (хонақоҳи) шайхи бўлган Сулаймон Эфенди юқорида кўрсатиб ўтилган Амирий девонининг нусхалари асосида араб ҳарфли нашрни «Китоби девони Амир, Мажмуатуш-шуаройи Осиёи Вусто» номи билан чоп эттиради. 1898 йилда эса иккинчи марта нашр этилади. Ундан кейин эса Мустафа Танч томонидан магистрлик диссертацияси тайёрланган [Танч, 1994].

«Мажмуаи шуаро» нусхаси

Кўқонда яшаб ижод этган шоирлар шеърларидан «Мажмуаи шуаро» («Мажмуаи шоирон») асари 1821- йилда тузилган. Кўплаб тадқиқотларда ушбу асар тазкира сифатида кўрилар экан, Й. Экман уни антология деб атаса [Экман, 2011: 218], А. Эркинов баёз сифатида баҳолайди [Эркинов, 2011: 23]. Маҳмуд Ҳасаний асар ҳақидаги нашрида унинг Фазлий томонидан тузилганини, Фазлийнинг ўзи асар ичида унинг номини тўлиқ айтавермай «нусха» деб кетганини қайд этади [Фазлий, 2018: 4].

Немис олими Г. Ҳофман машҳур тадқиқотида Амир Умархон ҳақида тўхталиб ўтади. Шунингдек Амирийнинг Тошкент, Истанбул ва Берлиндаги нусхаларини кўрсатади, ҳатто «Мажмуатуш-шуаро»да ва бошқа баёз нусхаларидаги Амирий шеърлари жой олган саҳифа рақамларигача кўрсатади [Ҳофман, 1969: 87-92].

Истанбул шаҳар ҳокимиятига қарашли Отатурк кутубхонасида МС-Й3-055 рақами остида «Мажмуаи шуаро»нинг бир нусхаси сақланади. Бу нусха турк маърифатпарвар ва тарихчи олим Муаллим Жавдатнинг шахсий кутубхонасида бўлган, ҳозирда унинг номи билан юритилаётган коллекцияда сақланади. Қўлёзма 238 вароқдан иборат бўлиб, китоб ҳажми 25 x 15 см, матн ҳажми эса 17 x9 см. Ҳар бир саҳифада 15 сатр матн бор. Пойгирлари ёзилган. Настаълиқ хати билан кўчирилган матн қора сиёҳ билан, сарлавҳалар эса қизил сиёҳ билан ёзилган. Нусхани Муҳаммад Алихўжа Хоксор томонидан ҳижрий 1249- йилда (1833-34) кўчирилган.

Муҳаммад Алихўжа Хоксор китоб сўнгида бу китобни 236 варақ сифатида тайёрлаганини, ҳафтанинг душанба куни тугаллаганини қайд этади.

Муқованинг орқа томонига усмонли туркийси билан «Хўқанд шуароси осоридан мунтахаб Мажмуаи ашъор» деб ёзиб қўйилган. Унинг тагидан эса «туркча парчалар» деб ёзилиб, қайси саҳифада туркий шеърлар борлиги кўрсатиб ўтилган. 1а саҳифасида бир ҳадиси шариф, дуо ва турли шакллар бор. 1б саҳифасидаги муқаддима қисми билан бошланади, «Султон Умар» исмига ёзилган муаммо билан тугайди. Нусханинг 8а-40б саҳифалари орасида қасидалар жойлашган. 40б саҳифасидан кейин ғазаллар бошланади. 232а-236а саҳифалари оралиғида рубоийлар бор, 236б саҳифасидан кейин эса муаммолар билан давом этган.

«Мажмуаи шуаро»нинг ушбу нусхаси қандай қилиб Усмонли давлатига келгани, у Муаллим Жавдатнинг қўлига қачон ва қандай тушгани ҳақида маълумот топа олмадик. Нусха соҳа мутахассислари томонидан тадқиқотларга жалб этилиши ва асарнинг бошқа нусхалари билан қиёсий ўрганилиши Кўкон адабий муҳити тадқиқотларга ижобий ҳисса қўшиши табиий.

Фойдаланилган манба ва адабиётлар рўйхати:

1. Arat, R.R. (1987). Makaleler. C. I. (Nashrga tayyorlovchi. Osman F. Sertkaya). – Anqara: TKAЕ nashriyoti.
2. Boltabayev, S. “Emir Ömer Han’ın Sultan II. Mahmud’a Gönderdiği Muhabbetname Mecmuası Hakkında.” // Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, № 98, 2021, 107-130- b.
3. Chavusho’g’lu, M. “Kanunî Devrinin Sonuna Kadar Anadolu’da Nevâyî Tesiri Üzerine Notlar.” // Gazi Türkiyat Türklük Bilimi Araştırmaları jurnali, № 8, 2011, 23-35- b.
4. Efendi, S. Kitobi Devoni Amir Majmuatush-shuaroi Osiyoyi Vusto. – Istanbul, 1881.
5. Ekman, Y. “Çağatay Edebiyatının Son Devri.” Harezmi, Kıpçak ve Çağatay Türkçesi Üzerine Araştırmalar. – İstanbul: TDK nashriyoti, 2001. 208-243- b.
6. Erkinov A. “Alisher Navoy asarlarining usmonli turklar madaniy muhitida tutgan o’rni (manbashunoslik materiallari asosida)” // Navoiy ijodi va qiyosiy tahlil masalari (ilmiy maqolalar to’plami). Mas’ul muharrir M.Muhiddinov. Toshkent: “Tamaddun”, 2017, 55-65-b.
7. Erkinov A. “Temuriylar – Qo’qon xonligi sulolaviy legitimatsiyasi uchun model sifatida (XIX-XX asr boshi saroy bayozlari misolida)” // Sharqshunoslik. № 15, 2011, 20-33- b.
8. Fazliy A. N. Majmuai shoiron. Nashrga tayyorlovchi: M. Hasaniy. – Toshkent: O’zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi “Fan” nashriyoti, 2018.

9. Hofman, H. F. "Amir, Muhammad Umar Han" // Turkish Literature. A Bio-Bibliographical Survey, Section III, Part I, Vol. 2: A-C, Utrecht, 1969, 87-92- b.
10. Jo'raboev, O. Matnning matnosti sirlari. – Toshkent: Tamaddun, 2017.
11. Ko'jasavash, Y. Yusuf Emîrî Divanı, Giriş-Metin-Sözlük-Tıpkıbasım. – İstanbul: Chantay nashriyoti, 2003.
12. Ko'ktekin, K. Yusuf Emîrî Divanı, Giriş-İnceleme-Tenkitli Metin-Sözlük-Tıpkıbasım. –Erzurum: Fenomen nashriyoti, 2007.
13. Sertkaya, O. F. "Osmanlı Şairlerinin Çağatayca Şiirleri I." // Istanbul universiteti turk tili va adabiyoti jurnali, № 18, Istanbul, 1970, 133-138- b.
14. Sertkaya, O. F. "Osmanlı Şairlerinin Çağatayca Şiirleri II." // Istanbul universiteti turk tili va adabiyoti jurnali, № 19, Istanbul, 1971, 171-184- b.
15. Sertkaya, O. F. "Osmanlı Şairlerinin Çağatayca Şiirleri III: Uygur Harfleri ile Yazılmış Bazı Manzum Parçalar I." // Istanbul universiteti turk tili va adabiyoti jurnali, № 20, Istanbul, 1972, 157-184- b.
16. Sertkaya, O. F. "Osmanlı Şairlerinin Çağatayca Şiirleri IV." // Istanbul universiteti turk tili va adabiyoti jurnali, № 22, Istanbul, 1976, 169-189- b.
17. Sertkaya, O. F. "Osmanlı Şairlerinde Ali Şir Nevâyî Tarzı ve Nevâyî'ye Anadolu'da Yazılan Nazireler." Ali Şir Nevâyî'nin 560. Doğum, 500. Ölüm Yılı Dönümlerini Anma Toplantısı Bildirileri, 24-25 Eylül 2001, Anqara, 2004, TDK nashriyoti, 129-140- b.
18. Tanch, M. Ömer Han Divanı, İnceleme-Metin. – Van: Yuzunji yil universiteti İjtimoiy fanlar instituti, magistratura dissertatsiyasi, 1994.
19. Tekin Sh. "1343 Tarihli Bir Eski Anadolu Türkçesi Metni ve Türk Dili Tarihinde 'Olğa-bolğa' Sorunu". TDAY Belleten, 1973-1974. Anqara: TDK nashriyoti. 59-157- b.

ҚЎҚОН ХОНЛИГИДА ИЛМ-МАЪРИФАТ, ТАЪЛИМ ВА АДАБИЙ МУХИТНИ ШАКЛЛАНИШИ

Раҳмонали ҲАСАНОВ

*Камолиддин Бехзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институти
доценти, Махрират номидаги Ўрта Осиё халқлари тарихи институти
Тошкент филиали директори, Турон ФА академияси
(Ўзбекистон)*

Маълумки, Қўқон Фарғона водийсидаги энг қадимий шаҳарлардан бири ҳисобланади. Унинг тарихи ҳақидаги илк ёзма маълумотлар милоддан олдинги II асрнинг бошларида бу ерга келган хитой сайёҳи Чжянь Цянь битикларида учрайди. У битикларида водийда Давань давлати борлиги, бу

давлатнинг маркази, улуғвор шаҳар мавжудлиги хусусида ёзиб қолдирган. Қадимшунослар олиб борган тадқиқотлари асосида Давань давлатининг катта кентларидан бири Қўқон шаҳри ўрнида бўлганлигини аниқладилар. Кейинги йилларда археолог олимлар Қўқон шаҳри ва унга яқин жойларда олиб борган қазилма ишлари натижасида шаҳар остида олис тарихга оид маданий қатламларни топдилар. Буларнинг ҳаммаси шаҳарнинг ёши 2 минг йилдан кам эмаслигини кўрсатди. Қўқон шаҳри тарихи ҳақидаги ёзма маълумотлар араб манбаларида ҳам учрайди. X аср сайёҳи ал-Истаҳрий “Китоб ал-масалик” асарида “Сўх ва Хуваканд, Хуваканд ва Ахсикент оралиғи бир кунлик йўл”, деб белгилайди. Муаллифи номаълум “Худуд ул олам” асарида Хавоканд, Риштон, Зандаромаш экинзорлари кўп, гавжум шаҳарчалар, деб тилга олинади. Шаҳарнинг кейинги даврлар тарихи хусусида Жамол Қарши, Муҳаммад Вафо Карминагий ва XVII аср муаррихлари асарларида кўп маълумотлар мавжуд. Шаҳарнинг номи келиб чиқиши тўғрисида олимлар турли хил фикрлар билдирадилар. Баъзилари у “Хурканд” — тепаликдаги шаҳар мазмунини билдиради деса, бошқалари “Хўқан” — кичик кўза маъносини англатади, дейди. Айрим тадқиқотчилар эса “Хўканд” — ёқимли, хушманзара жой, латиф шаҳар мазмунидан келиб чиққан¹, деб баҳолайдилар.

XIX аср бошларида Қўқон хонлигида бошланган илмий, маданий-адабий муҳитнинг шаклланиши ва ривожланишида бевосита хонликдаги мактаб ва мадрасаларнинг ўрни аҳамиятга моликдир. Улар халқни маърифатли қилиш, анъанавий таълимни ва маданий-маънавий ҳаётни юксалтиришда катта роль ўйнаган.

XIX асрдаги Қўқон хонлари архивларида беклар ва хонлар саройларида сағир (етим)лар учун очилган мактаблар ҳақидаги маълумотлар сақланиб қолган. Бундай мактаблар давлат маблағлари ҳисобига фаолият юритган. Хусусан, архив материаллари ичида Худоёрхоннинг учинчи марта тахтга ўтирган чоғида Қўқон хонлигининг энг катта ва бой вилояти – Марғилон беги бўлган укаси Султон Муродбекнинг хазиначиси ва иш бошқарувчисининг ёзишмалари сақланиб қолган. Унда шундай дейилади: “Сағирлар мактабига кир ювиш учун эллик пайса совун ва бир танга пул беринг. 1289 йил. Мухр: Мирза Муҳаммад Юсуф”

Туркистон генерал-губернаторлиги архив фондларидаги маълумотлар ва империя маъмурларининг фикрича, XIX асрда маҳаллий мактаблар икки хил бўлган. Биринчиси, куйи мактаблар бўлиб, масжидларда фаолият юритган. Иккинчиси юқори мактаблар, фақат шаҳарларда, катта қишлоқларда иш олиб борган².

¹ <http://www.adolatgzt.uz/society/4125>

² М.Алижўжаев. “Қўқон хонлигининг маданий ҳаётида мактаб ва мадрасаларнинг тутган ўрни”, Тошкент 2012, автореф.. –Б.15.

Маълумки, XIX аср бошларига келиб, Ўрта Осиёда иқтисодий ривожланиш бошлангани туфайли таълим соҳасида ҳам айрим ўзгаришлар юз бера бошлаган. Мактаб ва мадрасалар куриш авж олиб, айниқса Қўқон, Тошкент, Бухоро каби шаҳарларда уларнинг сони тез кўпайган.

Бу даврда бир нечта турдаги диний таълим муассасалари (мактаб, мадраса, қорихона, далоилхоналар) мавжуд эди. Мактаблар бошланғич таълим муассасаси ҳисобланиб, унда болаларга ёзиш ва ўқиш ўргатилган, дин ҳақида дастлабки маълумотлар берилган. Мадрасалар юқори турувчи ўқув муассасаси ҳисобланган. Қорихона ва далоилхоналар қўйи диний хизматчиларни тайёрлаган.

Россия босқинига қадар Ўрта Осиё худудида мавжуд бўлган мактаблар сони ҳақида аниқ маълумотлар мавжуд эмас. Бирок, адабий манбалар, Ўрта Осиёга келган саёҳатчиларнинг сафар қайдномалари, ҳисоботлари ва хабарларига асосланиб, XIX аср бошларида Туркистон ўлкасидаги мактаблар ҳолати ҳақида умумий бир хулосага келиш мумкин. Чунончи, шаҳарлардаги мактаблар сони масжидлар сонига тахминан тенг бўлган. Бу бежиз эмас. Зеро, юқорида айтиб ўтганимиздек, мактаблар деярли доимо масжидлар ҳузурида очилган. Тахминларга кўра, ўша даврда аҳолиси 500 минг кишини ташкил этган Тошкент шаҳрида салкам 150 та мактаб мавжуд бўлган, лекин буни ҳам тўлиқ маълумот деб бўлмайди

Ана шундай маълумотлар XIX аср бошларида Ўзбекистоннинг бошқа шаҳар ва қишлоқларига қараганда маданий ҳаёт анча қизғин бўлган Қўқон шаҳри бўйича ҳам учрайди. Хусусан, 1813-1814 йилларда Қўқон шаҳрида бўлган рус элчиси Ф.Назаров ўз ҳисоботларида Қўқонда “тўрт юзтагача масжидлар мавжудлиги”ни ёзади.

Шуни таъкидлаш жоизки, мактаблар одатда вақф даромадига эга бўлган масжидлар ҳузурида очилган. Лекин бу ўринда мактаблар вақф даромадига эга бўлган экан, деган хулосага бориш ноўрин бўлади. Чунки мактаблар масжидга қарашли вақф даромадининг бир қисмидан фойдаланган, холос. Бундан ташқари, мактаблар аҳоли томонидан очилиши ва таъминланиб турилиши мумкин бўлган. Одатда бунда машғулотлар мактабдор ўқитувчининг уйида ўтказилган.

Илм олиш истагидаги ҳар бир киши мулкӣ ҳолатидан қатъий назар, мадрасага кириб ўқиши мумкин бўлган. Ҳозирги Ўзбекистоннинг барча шаҳар ва қишлоқларида ўнлаб мадрасалар қурилган ва ишлаб турган. Бу мадрасалар уч тоифага бўлинган, яъни: хусусий мадрасалар, эшон мадрасалари, Хонлар, сарой амалдорлари томонидан қурдирган йирик мадрасалар “хон мадрасалари”¹дир..

¹ <https://hidoyat.uz/56650>

Мисол учун, Тошкентдаги Бароқхон ва Қўқонда 1858 йили Худоёрхон қурдирган Али мадрасалари хон мадрасаларидир. Диний раҳнамолар, эшонлар, пирлар қурдирганлари эшон мадрасалар дейилган. 1458 йили Тошкентда Хўжа Аҳрор Валий, 1841 йили Андижонда Халфа Азиз эшон қурдирган мадрасалар шулар сирасига киради. Йирик ер эгалари, бойлар, савдогарлар қурдирган мадрасалар хусусий мадрасалар бўлган. Бундан ташқари, вақф мулкининг миқдори, даромади ва хужраларнинг сонига қараб, мадрасалар йирик, ўрта ва масжид мадрасаларга ҳам бўлинган. Мадрасаларнинг асосий қисми йирик шаҳарларда жойлашган. “1875 йили Фарғона водийсининг гавжум шаҳарлари – Андижон, Қўқон, Марғилон, Наманган ва Ўшда 182 та мадраса бўлиб, уларда 10391 талаба таълим олган”¹.

Мадраса муассислари мадрасани таъминлаш учун махсус мулк – вақф ажратишган ва бу мулкни бошқарувчи мутаввалини тайинлашган. Мадрасаларнинг вақф даромадларидан бир қисми вақф мулкни сақлаб туриш, мадраса биносини таъмирлаш учун ажратилган, маълум қисми мутаввали, мударрислар, талабалар, масжид имоми, муаззини, сартароши, фарроши ва бошқа хизматчиларга берилган.

Мадрасага мактабхонани тугатганлар қабул қилинган. Талабалар ёши 10 дан 40 ёшгача бўлган. Улар мадраса ётоқхоналарида яшаш ҳуқуқига эга бўлган. Талабалар кундузги бўлим ва дарсларга эркин қатновчи сиртки бўлим талабалари тоифаларига ажратилган. Мадраса ўку Мадрасаларнинг хон мадрасалари, эшон мадрасалари, хусусий мадрасалар каби турлари бўлган. Мадраса муассислари мадрасани таъминлаш учун махсус мулк – вақф ажратишган ва бу мулкни бошқарувчи мутаввалини тайинлашган. Мадрасаларнинг вақф даромадларидан бир қисми вақф мулкни сақлаб туриш, мадраса биносини таъмирлаш учун ажратилган, маълум қисми мутаввали, мударрислар, талабалар, масжид имоми, муаззини, сартароши, фарроши ва бошқа хизматчиларга берилган. Мадрасага мактабхонани тугатганлар қабул қилинган. Талабалар ёши 10 дан 40 ёшгача бўлган. Улар мадраса ётоқхоналарида яшаш ҳуқуқига эга бўлган. Талабалар кундузги бўлим ва дарсларга эркин қатновчи сиртки бўлим талабалари тоифаларига ажратилган.

Тарихчи олим Ш.Воҳидов Қўқон хонлиги тарихнавислигига бағишланган тадқиқотларида маҳаллий тарихий асарлар ва бошқа туркум манбалардаги маълумотларнинг қиёсий таҳлили асосида XIX аср ўрталарида Қўқон хонлигининг ўзида 350 дан ортиқ мадраса мавжуд бўлгани ҳақида ёзади². Табиийки, бу мадрасаларнинг аксарияти хонлик шаҳарлари, қисман йирик қишлоқлари ҳиссасига тўғри

¹ Абдурахим Ҳасанов //“Ислому нури” газетаси. 2020 йил 16-сон

² Воҳидов Ш. Қўқон хонлигида тарихнавислик. – Тошкент: Akademnashr, 2010. – Б. 55.

келган. Масалан, мамлакат пойтахти Қўқон шаҳри 540 та маҳалладан ташкил топган бўлиб, XIX асрнинг биринчи ярмида 15 та йирик мадраса фаолият кўрсатган¹. Ёзма манбалар, тарихий ҳужжатлар ҳамда архив материаллари устида олиб борган изланишлар жараёнида эса XVIII аср иккинчи ярмидан XIX асрнинг 70 – йилларига қадар Қўқон шаҳрида қурилиб, ишга туширилган 40 га яқин мадрасалар аниқланди.

М.Алихўжаевнинг таъкидлашига кўра Қўқон хонлигида буюртмачининг талабига кўра бунёд этилган мадрасалар ҳам мавжуд бўлган ва улар характериға кўра бугунги кунгача бўлган тадқиқотчилар томонидан учта катта турға бўлинган. Булар хон мадрасалари, эшон мадрасалари ва мулкдорлар қурдирган мадрасалардир².

Албатта, уларнинг нима мақсадда қурилгани кейинчалик фаолият кўламиға ва тақдирига ҳам катта таъсир ўтказган. Таъкидлаш жоизки, мадрасаларни туркумлашда уларнинг юзаға келиш шарт-шароитларини ҳам ҳисобға олиш зарур. Масалан, айрим мадрасалар жомеъ масжидларда талабаларға дарслар ташкил этиш мақсадида қўшимча ҳужраларнинг очилиши билан ҳам юзаға келган.

Қўқон хонлигида таълим тизимида – мактаб ва мадрасалар тарихини ўрганилганда бу соҳаға давлат ҳукмдорлари алоҳида имтиёзлар берганлигининг гувоҳи бўлиш мумкин. Айнан мактаб ва мадрасаларнинг солиқ сиёсатида қўлга киритган имтиёзлари нафақат таълим маскани учун, балки толиби илмлар ва мударрис-домлолар учун ҳам қулай шароитни ярата олган.

Тадқиқотчи З.Хатамова Қўқон хонлиги солиқ тизимини ўрганиш мобайнида мадрасаларнинг солиқлардан озод этилганлиги ва қонун қондаси қандай бўлганлигини таҳлил этишда қуйидаги маълумотларни келтириб ўтган: Қўқон хонлигида “вақфи махсус” – мактаб ва мадрасалар очиб, вақф таъсис этиш кенг тарқалган бўлиб, бундай мулкларни истисно қилинган ҳолатлардан бошқа вазиятларда сотиш ёки совға қилиш мумкин эмас эди. Вақфлар, шунингдек, мадраса, мактаб, қорихона, шифохона, ногиронлар уйлари, кутубхоналар учун васият қилинар эди. Улар орасида энг кенг тарқалгани мактаб ва мадрасалар вақф ерлари бўлиб, улар таълим муассасаларининг фаолият кўрсатишида асосий омил ҳисобланарди. Бу анъа, айниқса, ишлаб чиқаришнинг асосий тармоғини деҳқончилик ташкил этувчи Мовароуннаҳр минтақасида кенг тарқалган бўлиб, Қўқон хонлигида ҳам вақф қилинган

¹ Каталог среднеазиатских жалованных грамот. Из фонда Института востоковедения им. Абу Райхана Беруни Академии Наук Республики Узбекистан. Составители: А.Урунбаев, Г.Джураева, С.Гуломов. *Orientwissenschaftliche Hefte*. 23/2007. – С.17

² . Расулов Б.М. Ўзбекистондаги мусулмон мактаб ва мадрасалари тарихидан (XIX аср охири - XX асрнинг 20 - йиллари): Тарих фан. номз. ... дисс. – Андижон: АДУ, 1996. – Б. 18.

экин ерлар катта ўринни эгаллаган.¹

Чекка қишлоқларнинг мактабларининг мулклари ниҳоятда кам бўлган, масалан, 1832 йилда Андижон шаҳрининг Олайлик даҳаси Домулла Салимбобо қози маҳалласида қурилган Охунд домулла Салимбобо қози мактаби вақфномасида кўрсатилишича, битта ер участка, битта тегирмон шу мактабга тегишли бўлган.

Мадрасаларга тегишли бўлган мулк миқдори кўп ва оз бўлсада уларнинг фаолиятига салбий таъсир кўрсатмаган. Чунки, Қўқон хонлиги Қўқон беклигидаги мактабларда ўқув, таълим- тарбия ишларини яхши йўлга қўйиш, таълим сифатини ошириш мақсадида вақф мулки ва даромади мавжуд бўлган. Вақф даромади мактабнинг моддий базаси ҳисобланган. Вақф мулки бор мактабларда ўқитувчи маоши, мактаб биносини таъмирлаш ишлари вақф даромади ҳисобидан амалга оширилган.

Мадрасалар фаолиятида шу мадрасада мударрислик қилаётган шахсларнинг салоҳияти катта аҳамият касб этган. Ўрта Осиёнинг бошқа минтақаларида бўлганидек, Қўқон хонлигида ҳам мадраса мударрислари давлат ва жамиятнинг энг кўзга кўринган, маданий-маънавий муҳит ривожига ҳамда мамлакат ижтимоий-сиёсий ҳаётига катта ҳисса қўшган фаол шахслар бўлганлар. Уларнинг аксарияти диний мансаб эгалари бўлиш билан бирга мадрасаларда талабаларга сабоқ бериш билан ҳам машғул бўлганлар. Катта мавқега эга бўлган пойтахт мадрасалари мударриси одатда хон томонидан, бекликлардаги катта мадрасалар мударриси эса жойлардаги ҳокимлар томонидан тайинланган ва бу хусусда махсус ёрликлар чиқарилган. Кўп ҳолларда кучли билимга эга бўлган мударрислар аълам, муфтий, қозилик амалларига кўтарилган. Мавжуд тарихий ҳужжатларга қараганда, бундай вақтда уларнинг мадрасалардаги мударрислик мақоми уларнинг хоҳишига кўра сақланиб қолинган. Масалан, 1864 йилда Султон Саъидхон томонидан Домулла Мансурхўжанинг Қўқон раиси мансабига тайинлангани ҳақидаги ёрликда унинг янги лавозимга ўтишига қарамай, аввалги аъламлик ва мударрислик вазифаларининг сақланиб қолиши ҳақида эслатиб ўтилган².

Қўқон хонлигида иқтисодий барқарорликни таъминловчи солиқ тизими маданий-маориф соҳаси билан ҳам чамбарчас боғлиқ бўлган. Масжидлар қошидаги мадрасалар, қишлоқ мактаблари мулкларидан ҳам давлат солиқлари – хирож, танобона, закот сингари солиқлар ундирилган.³

1 Хатамова З. Қўқон хонлиги солиқ сиёсатида мадрасаларга яратилган имтиёзлар тарихидан. “Мадраса ва олий таълим тарихини ўрганишнинг долзарб муаммолари тарихидан” номли Республика илмий амалий конференция. Самарқанд, 2020 й. – Б.116.

2 Хатамова З. Қўқон хонлиги солиқ сиёсатида мадрасаларга яратилган имтиёзлар тарихидан. “Мадраса ва олий таълим тарихини ўрганишнинг долзарб муаммолари тарихидан” номли Республика илмий амалий конференция. Самарқанд, 2020 й. . – Б.38

3 Ўша жойда. – Б.117.

Хирож ва танобона солиғи дехқончилик ва боғдорчилик махсулотларидан олинган. Закот солиғи эса савдо соҳасидаги мулклардан олинган. Бундай мулклар шаҳардаги йирик мадрасаларда мавжуд бўлган ва улар бозорлардаги расталар ва карвонсаройлар бўлган. Масалан, Қўқондаги Минг Ойим мадрасаси тасарруфида 1та карвонсарой, 14 та дўкон ва турли қишлоқлардаги майда ерлардан ташқари, 15 та қишлоқ ерлари бор эди.

Пойтахт Қўқондаги мадрасалар бекликлардаги ёки қишлоқлардаги мадрасалардан фақатгина ҳашаматли бинолари билан эмас, ўқитиш савияси, таълими сифати билан ҳам ажралиб турган ва бу фарқни рус маъмурлари ҳам таъкидлаб ўтганлар. В.П.Наливкиннинг эътироф этишича, Қўқон ва Марғилондаги мадрасалар алоҳида ажралиб турган. Хусусан, XIX асрнинг 70-80 йилларига келиб Қўқон шаҳридаги мадрасалар мусулмон

университетлари сифатида Бухоро билан рақобатлаша оладиган даражага етган. Талабалар фақат Туркистон ўлкасидан эмас, балки Бухоро худудларидан ҳам кела бошлаган.

1841 йилги маълумотларга қараганда, Қўқон шаҳридаги хоннинг асосий мадрасасида 1000 та мулла ўқиган. Бу мадрасани иккита бош мударрис бониқарган: Эшон Мавлоний ва Маҳзуми Бухорпй. Булар ҳурматли инсонлар бўлиб, катта илмга эга эдилар. Мадрасалар Қўқон хонлигининг бошқа шаҳарларида ҳам бор эди, аммо улар Қўқондагидек салобатли ва катта эмасди. Ўқишни битирганларнинг айримлари билнмипя такомпллаштпрпш ва ошириш учун Бухоро ва Самарқанд мадрасаларига ҳам бориб ўқишар эдилар. Ҳар бир мактабдор домлаларнинг ҳам ўзича ўқитиш услублари бўлган. Уларнинг баъзилари болаларнипг ёш хусусиятларига алоҳнда эътибор берган ҳолда кичик ёшдаги ўқувчиларга хуснихат ва оғзаки ҳисобни ўргатса, катта ёшдаги ўқувчиларга эса куръоннинг оят ва сураларидан ташқари форс, араб, туркий тилларда ёзилган ўнта ҳаётий китобларни ҳам ўқишни ўргатар эди. Демак, дастлабки бошлангич таълимдан сўнг Қуръон хатм қилиниб, «Чор китоб», кейин эса «Сўфи Оллоёр» ибтидо қилинган. Сўнгра «Калила ва Димна», «Қобуснома» сингари донишмандлик руҳидаги китоблар ўқитилган. Ўқувчиларга «Одобнома» дастурлари асоснда дарс берилган. Халқ оғзида юрган ахлоқий, маънавий, фалсафий руҳдаги мақоллар, масаллар, мажмуалар, ривоятлар, ҳикоятлардан эса тарбия воситаси сифатида фойдаланилган. Мадрасаларда ўқув дастури асосан уч босқичда: бошланғич (адно), ўрта (авсат) ва юдори (аъло) босқичларда олиб борилиб, унда учта тил (араб, форс ва туркий) мукаммал ўргатилган. Мадрасаларда Қуръон илми (ўқиш услублари, қироат, тавсиф), фикх (шариат қонунлари), ҳандаса, илми нуҷум, ахлоқ, фалсафа, мантиқ, адабиёт, жўғрофия, тарих, табобат фанлари ўқитилган. Талабалар араб ва форс тиллари орқали Фаридуддин Атторнинг «Мантиқ ут-тайр»,

офиз Шерозий девони, Мирзо Абдукодир Бедил девони, Мир Алишер Навоийнинг «Чор девон»и, Фузулий ғазалиёти ҳамда Шарқда миллий таълим соҳасида дарслик ва қўлланма сифагида фойдаланиб келинаётган «Маслак ул-муттадин», «Аввали илм», «Муъзи Вазанжоний», «Авомил», «Ҳаракат», «Қофия», «Шарқи мулоий Жомий», «Рисолаи Шамсия» каби рисолалар билан танишиш имконига ҳам эга бўлганлар. ¹ Бу эса мадрасаларда таълим жараёнида бадиий адабиётнинг мумтоз намуналари кенг ўрин олганлигини, дунёни англаш, тафаккурни шакллантириш борасида бадиий асарларга алоҳида аҳамият берилганлигини кўрсатади.

Мадрасаларнинг ўқув дастуридан араб тили грамматикаси, морфологияси (сарфи), синтаксиси (наҳви), этимология, нотиклик, дин тарихи, қироат илми ва мунозара маданияти, илоҳиёт ва қонуншунослик, ҳадис, фикҳ, ақоид, мерос тақсмоти, фалсафа, мантиқ, риёзиёт (математика), жўғрофия, геометрия, тиб илми, кимё ва бошқа фанлар ўрин олган.

Талабаларга фикҳ (ислом ҳуқуқшунослиги) мукамал ўргатилган. Ислом фикҳи мусулмонларнинг ҳуқуқ ва бурчларини баён қилиб, шахсий ва жамият ҳаётидаги тартибларни қарор топтирган. Бу илм ҳаётдаги ҳамма масалаларни аниқ ва тушунарли ечиб берган.

Мадрасаларда мантиқ илмларнинг дебочаси деб қаралган. Бу фан “Шамсия” ва “Сулла” асарлари асосида ўргатилган. Эътиборга сазовор жойи шундаки, мадрасаларда қадимги юнон ва ҳинд фалсафаси асосида шаклланган фалсафа дарсини ўқитиш алоҳида ўрин эгаллаган. Жумладан, Садриддин Тафтазонийнинг “Таҳзиб”, Умар Насафийнинг метафизика негизида ёзилган илми нужум, яъни астрология ва космографияга оид “Ҳикматул-айн” асари, шунингдек, фалсафа ўрганилган. Ўқиш жараёнида талабалар Навоий, Фузулий, Бедил, Саъдий Шерозий, Машраб, Сўфи Оллоёр каби кўплаб машҳур шоирларнинг девонларини кунт билан ўрганган. Мадрасаларда ҳадис ва Қуръон тафсирига оид Имом Бухорий, Имом Термизий, Қози Байзовий ва Маҳмуд Замахшарий китобларини ўқитишга алоҳида аҳамият берилган.

Мадрасаларда билим олиш мумкинлиги, бу ерда ҳам диний, ҳам илмий, ҳам маданий фанлар бўйича дунёга танилган мударрислар, олимлар бор бўлганлиги учун ҳам Туркистонга турли мамлакатлардан кўплаб талабалар келиб ўқиганлар. Қўқон хонлари даврида турли мансабларда хизмат қилган Муҳиддинхўжа 1861 йили Қўқондаги мадрасалардан бирида ўқиган. Кейинчалик у Н. Ликошинга сўзлаб берганлигига қараганда, мударрислар талабаларнинг мадрасадан ташқарига чиқиб маишат қилганларини ёқтирмаган. Талабалар вақтларини эрталабдан кечгача домлаларининг тушунтиришларини эшитиб, китоб ўқиш ва хаттотлик

¹ <http://hozir.org/onda-halc-talimi.html>

машқлари билан ўтказардилар. Пайшанба кунлари домлалар уйларига кетганлар, талабалар эса бўш вақтларини ўйинлар билан банд этганлар. Жума кунлари ўқиш бўлмаган. Талабалар баъзан бозорга бориб маддоҳларнинг ҳикоя ва диний ривоятларини эшитар эдилар. Талабаларнинг кўпчилиги эса Қўқон хони борадиган ва олимлар йиғиладиган Жомеъ масжидига боришни орзу қилганлар. Бу ерда жума намозидан кейин олимлар билан биргаликда куръон ва шариат ҳақида мунозаралар ўтказилган. Бунда кўплаб машҳур дин аҳллари, олимлар, ёш мутахассислар ҳам хон олдида ўзларининг билимларини, ақл ва ҳаракатларини кўрсатишга интиланган. Истеъдоди борлар албатта, хон назарига тушган ва кейинчалик қобилиятларига мувофиқ мансаблар ҳам олганлар. Бундай кунларда, одатда хон ўзининг ёнига олимларни таклиф қилиб, уларга шариатнинг турли маънога эга бўлган бирор масаласини тавсифлаб, шарҳлаб беришни сўраган. Олимлардан бирортаси биринчи бўлиб ўз фикрини баён этган. Кейин мунозара бошланиб, ҳар бири ўзининг шарҳини айтиб, мисоллар билан тасдиқламоқчи бўлганлар. Бундай мунозара бир неча соатларга чўзилиб кетган.

XIX асрда Қўқон шаҳрида олий ўқув юрти сифатида ташкил қилинган мадрасалар кўп эди. Улар шунингдек тарихий меъморий ёдгорликлар ҳамдир. Улардан кўпи шу кунга қадар сақланиб қолинмади, номлари ҳам номаълум. Сақланиб қолганлари ҳақида эса айрим ёзма парчалар ёки кўпинча фақат номлари эслатиб ўтилган холос. Маълумотларга краганда, XIX асрнинг охирларида шаҳар ва унинг атрофида 52 та мадраса, 120 дан ошиқ мактаб, 50 дан ортиқ масжид, 44 та карвонсарой, 20 та бозор, 10 дан зиёд банклар тарихий иншоотларда фаолият юритган¹.

Мадрасаларда аниқ дарс жадвали бўлмаган. Дарс вақти ҳам мударрис ва талабаларнинг ўзаро келишуви асосида белгиланган. Дарслар асосан бомдод намози ўқилганидан сўнг бошланган. Ўқув ҳафтаси иккига – таҳсил (шанба, якшанба, душанба, сешанба) ва таътил (чоршанба, пайшанба, жума) кунларига бўлинган. Мадрасаларда ўқиш 20-25 йилга чўзилса ҳам, ўзлаштириш талаби қаттиқ бўлиб, агар талаба бир китобни яхши ўрганиб, синовдан ўтмаса, унга навбатдаги босқичда ўқиш насиб этмаган.

Мадрасаларнинг ҳудудий хусусиятлари билан боғлиқ фарқлари уларнинг жойлашган ўрни ва обрўйида ҳам яққол кўзга ташланади. Шу сабабли ҳам пойтахт, йирик шаҳарлар ва кишлоқлардаги мадрасалар битирувчилар тамомлаган мадраса мавқеидан келиб чиқиб ўзига иш топган. Баъзилари эса, янада чуқурроқ билим олиш мақсадида Қўқон ёки Бухоро мадрасаларига бориб таҳсилни давом эттирганлар.

XIX аср охири ва XX аср бошларида Ўрта Осиё мадрасалари ўқув дастури бирмунча ислоҳ этилиб, уларда ўқитиладиган фанлар таркибига

¹ <http://www.adolatgzt.uz/society/4125>

турк, рус, француз, инглиз тиллари, физика, зироатчилик, ҳисоб, гигиена, психология, методика, тригонометрия, сиёсий иқтисод, тижорат каби фанлар кириб кела бошлаган. XIX аср охири XX аср бошларида Бухоро амирлигида 336, Хива хонлигида 132, Туркистон генерал-губернаторлигида 348 мадраса бўлган. XX асрнинг иккинчи чораги бошларида совет ҳукумати томонидан мадрасалар диний муассасалар қаторида давлатдан ажратилган ва «хурофот ўчоқлари» тамғаси билан тугатиб юборилган

Юқорида билдирилган фикр-мулоҳазалардан келиб чиқиб таъкидлаш мумкинки, XVIII-XIX аср бошида юзага келган Қўқон хонлигидаги мадрасалар фаолияти ҳам ана шу даврларда юз берган ижтимоий-сиёсий, иқтисодий жараёнлар ҳамда маданий-маънавий ҳаётда юз бераётган ўзгаришлар билан ҳамоҳанг эди. Олимхон (1798-1810) ва Умархон (1810-1822) бошқаруви йилларида мамлакатда марказлаштириш сиёсатининг якунига етказилиши ва олий ҳокимиятнинг қарор топиши мамлакатнинг турғунлик давридан деярли барча соҳаларда ривожланиш даврига ўтишига тurtки берди. Гарчи, олдинги асрлардагидек аниқ ва табиий фанлар, китобат санъати юксак даражада ривож топмаса-да, адабиёт, меъморчилик, амалий санъатнинг бир қатор соҳаларида ўзига хос ўсиш юз берди.

Миллий қадриятларимиз, маънавий бой меросимизни тиклаш ва уларни чуқур ўрганиш, унинг мазмун-моҳияти ва аҳамиятини халқимиз ўртасида тарғиб этиш, Имом Бухорий, Имом Термизий, Абу Мансур Мотуридий, Бурхониддин Марғиноний, Баҳоуддин Нақшбандий ва Маҳмуд Замахшарий сингари юртимиздан етишиб чиққан буюк муҳаддис, фақиҳ, тасаввуф ва муфассир алломалар меросини ҳар томонлама теран ўрганиш, юксак инсоний ғоялар ва муқаддас қадриятларимизни ўзида ифода этган манбаларни тадқиқ этиш, улардан диний таълим, маънавий-ахлоқий тарбия ишларида фойдаланиш, диний ходимларнинг малакасини, билим ва тажрибасини ошириш бўйича ўқув-услубий ишларни амалга ошириш, ёш авлоднинг руҳий ва маънавий оламини бойитиш, азалий миллий қадриятларимизни сақлаш ва улуғлаш, юртимиз тарихи зарварақларига олтин ҳарфлар билан муҳрланган нодир қўлёзмаларни келгуси авлодларга етказиш, аждодларимиз ҳаёти, ахлоқи ва юксак маънавиятини ифодаловчи матнларни таржима қилиб, ёшлар қалбида улар қолдирган меросга ҳурмат, эъзоз ва муҳаббат туйғусини шакллантириш, юртимиз Мовароуннаҳрнинг Бухоро, Самарқанд, Марв, Урганч, Ахсикет, Хива, Шош, Қўқон, Марғинон ва бошқа шаҳарларидаги маърифат масканлари бўлмиш мадрасаларда етишиб чиққан алломалар ҳақида, улар таҳсил олган мадрасалар ва ҳозирда юртимиз Ўзбекистонда ишлаб турган мадрасалар ҳақида талабаларга маълумот бериб бориш ҳар биримизнинг олдимизда турган энг муҳим вазифалардан бири ҳисобланади.

Фойдаланилган манба ва адабиётлар рўйхати:

1. М.Алижўжаев. “Кўкон хонлигининг маданий ҳаётида мактаб ва мадрасаларнинг тутган ўрни”, Тошкент 2012, автореф. 23б.
2. Бабабеков Х. Н. Глава “Кокандское ханство» 5-го тома «Истории цивилизации Центральной Азии» (с.71–81), опубликованное на английском языке ЮНЕСКО.
3. Бобобеков Х. Н. Кўкон тарихи. Тўлдирилган ва қайта ишланган. Тошкент, 2016. Ҳажми 25,5 б.т. +76 бет рангли фото. Монография.
4. Вохидов Ш. Кўкон хонлигида тарихнавислик. – Тошкент: Akademnashr, 2010. – Б. 109.
5. Каталог среднеазиатских жалованных грамот. Из фонда Института востоковедения им. Абу Райхана Беруни Академии Наук Республики Узбекистан. Составители: А.Урунбаев, Г.Джураева, С.Гуломов. *Orientwissenschaftliche Hefte*. 23/2007. – С.51.
6. Расулов Б.М. Ўзбекистондаги мусулмон мактаб ва мадрасалари тарихидан (XIX аср охири - XX асрнинг 20 - йиллари): Тарих фан. номз дисс. – Андижон: АДУ, 1996. – Б. 46.
7. Ўрта Осиё халқлари тарихининг долзарб масалалари. Халқаро илмий конференцияси материаллари тўплами//Тузувчи ва нашрга тайёрловчи: Раҳмоналм Ҳасанов – Т.: Турон ФА., 2021. 204б.
8. Хатамова З. Кўкон хонлиги солиқ сиёсатида мадрасаларга яратилган имтиёзлар тарихидан. “Мадраса ва олий таълим тарихини ўрганишнинг долзарб муаммолари тарихидан” номли Республика илмий амалий конференция. Самарқанд, 2020 й. 113-117-бетлар.
9. Абдурахим Ҳасанов //“Ислом нури” газетаси. 2020 йил 16-сон
10. <http://hozir.org/onda-halc-talimi.html>
11. <http://www.adolatgzt.uz/society/4125>

ҚЎҚОН ХОНЛИГИДА АДАБИЙ КЕЧАЛАРИ (Умархон Амирий шеърӣ мажлислари мисолида)

Шерхон ҚОРАЕВ

*филология фанлари бўйича фалсафа доктори,
СамДУ тадқиқотчиси*

Тарихий манбаларда Қўкон хони шоҳлар шоири Умархон (1787-1822) саройида ҳам Бухоро ва Хоразм ҳукмдорлари ҳузурида ўтказилгани каби шеърхонлик мажлислари ташкил этилган. Амирий таҳаллуси билан шеърлар ёзган Умархон олиму шоирлар, санъаткорлар билан суҳбатлашишни, мушоиралар ўтказишни хуш кўрган. У “Девон”и дебочасида бу ҳақда

шундай ёзган: “Гоҳи уламо суҳбатларинда ўлтурдим. Оёт ва аҳодис гавҳарлари бирла кулоқ садафин тўлдурдим. Ва гоҳи фазлу камол аҳли бирла мажоласат (мажлислар) қилдим. Илму дониш нуридин баҳра олдим. Фунуни маоний жавоҳирларин кўнгил хазинасиға солдим [1, 20]”.

Дарҳақиқат, XIX асрнинг биринчи чорагида Қўқонда ўзига хос адабий муҳит вужудга келди – унинг бошида маърифатпарвар ҳукмдор Амир Умархон турар эди. Илму ижод аҳлига ҳомийлик қилганлиги туфайли узоқ-яқиндан кўплаб истеъдод соҳиблари ундан паноҳ излаб келганлар. Ўзининг ҳам кўнглида “ишқу муҳаббат завқи ва замирида ошиқона шеърлар шавқи ғолиб” бўлиб, гўзал ва ҳассос ғазаллар ёзган Амирий, хусусан шоирларни ўзига яқин тутган. Унинг атрофида 70 дан зиёд шоир тўпланган. Улар орасида Нодира, Увайсий, Маҳзуна, Махмур, Гулханий, Маъдан, Ҳозик, Ғозий, Фазлий, Адо, Нодир, Мутриб, Мирий, Нола каби ўзбек адабиёти тараққиётида катта роль ўйнаган забардаст сўз усталари бўлган [2, 390-391]”. Ибратнинг “Фарғона тарихи” асарида ёзилишича, “Умархон аъдал уз-замон, аълам ул-икрон фазл жиҳатидан банийи Шохрух жумласидан фоик, шоир фасих ул-баён ва балиғ аён, суҳансанжи ошон, форсий ва туркийда беҳамто ўлуб, аҳли балоғатлар баъзи шеърларини кутуби маъонийда эрод эткан эканлар...Ул асрда шоирлик ривожда бўлиб, шуаролар кўпайган эди. Чунончи, хони боргоҳи олийларинда бир кун шуаролар мажлиси экан, Мавлоно Фазлийга қараб хон буюрган эканки, бул гулруҳларга бир нима сўз айтинг, деганда Мавлоно Фазлий Намонгоний бу тўрт нафар маҳрамларга қараб ушбу рубоийни такаллум айламиш:

Зулфиқорхон ҳақида:

Тилим гўё бараҳна Зулфиқори наъти Аҳмаддур,

Сайфиддинхонга:

Кесарга риштаи ботилни Сайфиддин мушаддадур.

Содиқхонга:

Етушса муниси Содиқ ҳама козиб бўлур барҳам,

Қулмуҳаммадхонга:

Ҳама олам умид эткучи яхши Қулмуҳаммаддур.

Бу рубоий Умархонга манзур бўлади[3, 288-289] ва шундан сўнг мажлисда мушоира бошланади. Фазлий Намонгоний ҳукмдор атрофидаги адабий муҳитни шундай таърифлайди:

Ба сеҳри суҳан аз фунуни камол,

Гуҳар резад аз килки ширин мақол.

Зи ҳар фирқа бар даргаҳаш дар ҳузур,

Ба ҳар мажлис аз вай нишоту сурур.

Буд бар суҳан рағбаташ бештар,

Ки дорад ба маъно шуносон назар.

Амири фалак тахт хуршид тож,

Чунон дод бар аҳли маъни ривож...

Ба ин жумла дод он қадар зебу зайн,
Ки мансух шуд даври Султон Ҳусайн...
Ба авсофи у шоирон аз ниёз,
Мадойиҳ гузору қасоид тироз.
Ба даргоҳи у жумлаи шоирон,
Ба сеҳри сухан зуфунун сохирон.
Аз он шоирони фарзонаанд,
Ҳавохоҳи султони Фарғонаанд.
Ҳама рузу шаб бар дари шаҳриёр,
Санохону фармон барад жон сипор.
Ба ҳар қофия шоҳ гуяд ғазал,
Радифаш ба аҳли сухан шуд масал.
Ба ҳар вазн килкаш кунад замзама,
Шудандаш дар он баҳр пайрав ҳама...
Гуруҳи бузургони олий мақом,
Ки хастанд дар мажлиси шаҳ мудом...
Суханҳо, ки бемуддао ғўфтаанд,
Гуҳарҳойи асрори Ҳақ суфтаанд...
Шабу рӯз он зумраи эътибор,
Гуҳар резад дар мажлиси шаҳриёр...

Яъни, сарой шоири таъбири билан айтганда, ўзи(Умархон)нинг комил илмидан сўз сеҳри орқали, Ширин қаламидан гавҳарлар тўкади. Унинг саройида ҳар бир фирқа хузуру ҳаловатда, Ҳар бир мажлисда эса шодлик ва сурур бор. Сўзга унинг рағбати кўп бўлиб, Маъношунослар доимо унинг эътиборида. Осмон тахтли ва қуёш тожли Амир, Аҳли маъниларга шундай ривож бердики... Шу жумладан, шу қадар зебу зийнат бердики, Султон Ҳусайннинг даври ҳеч нарса бўлмади колди... Шоирлар ниёзмандлик юзасидан унинг васфида, Мадҳиялар айтдилар ва қасидалар ёздилар. Унинг даргоҳидаги барча шоирлар, Сўз бобида сеҳрсоз донолардир... Ўша мардона табиатли шоирлар, Фарғона султони (Умархон)нинг тарафдорларидир. Улар кеча-кундуз шаҳриёрнинг эшигида, Унга сано айтиб, фармониға жонлари билан амал қилувчилар. Шоҳ қайси қофияда ғазал айтса, Унинг радифи сўз аҳлиға мисол бўлади. Унинг қалами қайси вазнда замзама қилса, Улар ўша баҳрда пайрав қиладилар... Олий мақомға эға бўлган улуғлар гуруҳи, Шоҳ мажлисида доимо ҳозир эдилар... Улар беғараз сўзлар айтишиб, Ҳақ сирларидан гавҳар сочувчидилар... Бу эътиборға эға жамоа шаҳриёр (Умархон)нинг, Мажлисида кеча-кундуз сўз гавҳарларини сочадилар[4, 19-23].”

Шоир Мушриф–Умархон адабий мажлисларининг доимий иштирокчиларидан бири бўлган:

Буд Мушриф аз хайли аҳли ҳунар,
Ба ашъор фикраш буд коргар.

Ҳужум овариданд ашъориён,
Ба даргоҳи султони соҳибқирон.
Расад баста ҳар як зи гуфтори хуш,
Ба ин чанд авроқ ашъори хуш.

(Мазмуни: Мушриф аҳли ҳунарлар қавмидан бўлиб, Фикри шеър учун қобил эди. Соҳибқирон султон даргоҳига, Шоирлар йиғилиб кела бошладилар. Ўзларининг хуш шеърларидан, Бу бир неча хуш варақларга киритмоқчи бўлдилар.)

Бундай мушоира кечаларида одатда (юқорида таъкидланганидек) шоҳлар шоири бир ғазал айтар, назм аҳли эса бу шеърга татаббуъ боғлашарди. “Мажмуаи шоирон” тили билан айтганда, (Мушриф) қилиб сўзда ёзди фикрин қавий, Ўзин этти султондин пайравий [4, 282]” Мушриф каби сарой шоирлари ўз ғазалларида Амир Умархонни мадҳ этишган:

Сандек эрмас, шаҳриёро, барча султондин бири,
Қилмадилар жуд сандек аҳли эҳсондир бири.
Икки булбулдурки, мадҳинг боғида айлар наво,
Исфаройиндин бири, шаҳри Намангондин бири.
Мушрифо, тинмай дуо қил хусрави Жам жоҳини,
Ким, эрусан зумраи мадҳи санохондин бири[4, 282].

Шоир Хижлат ҳукмдор ҳузуридаги мушоираларида фаол қатнашган. Бундай шеърият кечаларидан бирида Амир Умархон Хижлат ғазалидаги “ўкуш” сўзини кўриб, у мазкур сўзни нотўғри ишлатганини ва “укуш” ўрнига “қаму” ишлатиш кераклигини ўқтиради:

Қаму нозик адо эрмасди Хижлат подшаҳ лутфи,
Ани нозик хаёли фитрати дарроқа дўндирди[4, 290].

Шоир Мирий Амир Умархоннинг хос шоирлари сафидан ўрин олиб, Қўқон хонининг маддоҳига айланган эди. У адабий мажлисларда ўз шеърларини ўқирди:

Эй кўнгил, мумтоз эрур хонлар аро хоқонимиз,
Барча оламини мусаххар айлаган султонимиз,
Қайси султон шоҳи шоҳон шоҳи Туркистонимиз,
Саййиди олам амир ул-муслимин хоқонимиз,
Шоҳ бизни шоҳимиз, султон бизинг султонимиз,
Давр бизни давримиз, даврон бизинг давронимиз.
Гарчи кўб кездук жаҳонда хору зору дарбадар,
То етгук охири боргоҳи ҳазрат Султон Умар,
Риштаи ихлос ила хизматға боғлабмиз камар,
Шукри лиллах, бизга қилди лутфу шафқатдин назар,
Шоҳ бизни шоҳимиз, султон бизинг султонимиз,
Давр бизни давримиз, даврон бизинг давронимиз.
Ё Илоҳий, давлату иқболин афзун айлагил,
Умрдин саршори бархурдор мамнун айлагил,

Салтанат қасрида, ё Раб, они маъмун айлағил,
Мирийнинг тири дуосин зуд мақрун айлағил,
Шоҳ бизни шоҳимиз, султон бизинг султонимиз,
Давр бизни давримиз, даврон бизинг давронимиз[4, 305-307].

Умархоннинг мажлиси олимлар, фозиллар, машойихлар ва мударрислар билан гавжум бўлган: “Умархоннинг асрида ва суҳбатида бўлган уламо, фузало ва машойих ва мударрислардан Зокирхўжа эшон Намангоний ва домла Мирзойи кизикалон ва ҳазрат домла Мўминбек ва ҳазрат домла Абдулкарим ва ҳазрат муллои Қобилий ва ҳазрат домла Ориф Баскатий волиди махдум Ҳамом ва тўра Хўжа Калон Махдум Аъзамий ва Эшонхон ва Тўраҳон тўра ва Жаҳонгирхон тўра Саййид Офокийларким, мазкур амирга доимо ҳамнишин бўлуб, ҳар вақт амирнинг мажлисида уламои муҳаққиқлар бўлуб, уламои хушомадгўйдин парҳез қилур экан.

Булардан бошқа Умархон “Мажмуи уш-шуаро” барпо қилиб, закий ва зариф шуаролардин жамъ айлаб, ҳамма шуароларнинг айтган қасоид ва ғазалиёт ва ашъоротларини жамлаб девон қилдиргандир. Умархон асрида Фарғона энг обод юртга айланди, унда илм ва фазл тараққий этди. Атроф ва жонибдаги вилоят ва мамлакатлардан Умархоннинг авсофи ҳамидасини эшитган уламо ва фузало ва шуаролар Қўқонда жамъ бўлди. Ширинсухан шоир Умархоннинг айтган шеърлари Фарғона ва бошқа вилоятларда машҳурдир[5, 43-44]”. Бу машҳурлик назмнинг бадиий жиҳатдан баркамоллиги билан белгиланади. Шунинг учун Умархон Амирий ғазалларидан бирида “шеърларимнинг бадиий баркамоллигини кўриб, ҳайрон бўлма, бу нозик таъбу бу баланд истеъдод Худованди каримнинг марҳамати туфайлидир”, деган:

Таажжуб қилмағил ногаҳ Амир абётини кўрсанг,
Бу таъби нозикун зехни салим имдоди Рабдандур[1, 21]!

Бу фикрни Ниёз Муҳаммад Ҳуқандий ҳам “Ибратул хавоқин”да тасдиқлайди: “(Унинг муваффақиятига) иккинчи сабаб-Ҳақ таолонинг унга кўрсатган лутфидир. (Умархоннинг) муборақ вужудини хусн ва чирой билан оро берган: унинг қомати муборақига гулдастадек чирой бериб, юзи оқпар ва хуршидлиқо, нур таратувчи, қора шахло кўзлари офоқни ўзига банда қилувчи таъби зариф, зехни латиф эди. Сахий ва карим эди. Бу ҳамма фазилат Аллоҳ таолонинг унга кўрсатган бағоят лутфи ва шафқатининг иноятидан бўлиб, унга латиф назм ва мавзун шеър ёзишни ато қилди[10, 107].”

Амирий ҳузуридаги мажлисларда мулозимлар томонидан унинг шеърлари куй жўрлигида ўқилган, қўшиқ қилиб қуйланган. Бу ҳақда шоирнинг ўзи “Девон”и дебочасида ёзган: “Ва чун ҳар абёт гавҳарларни хаёл дафинасидин териб ва ҳар назм жавҳарларин андиша хазинасидин чиқориб зоҳир қилур эрдим. Филҳол аторуд қалам муҳаррирлар китобат силкига чекар эрдилар. То андақ фурсатда варақ поралар юзи тўлди. Ва ул

мусавваларни жам қилиб ағёр назаридин пинҳон тутиб, жуздон ганжинасида ёшурур эрдим ва гоҳи бирор ғазалким мулозимлар орасида машхур бўлиб қолур эрди. Ноҳид наво пари талъатлар ёд олиб, нишод мажлисида ўқуб суруд оҳанги бирла мутараннум бўлур эрдилар ва ушшоқлар ул наво зам-замаси сиймоидин хузур топиб руҳ ғизоси этар эрдилар. Аммо ажзоларни жамъ қилмоқ хаёлу хотиримда йўқ эрди. Бир кун хузур мажлисида закитабъ зуфунларким, сўз гавҳарларининг саррофлари эрдилар, илтимос қилдиларким, агар ҳазратларидин руҳсати олий муяссар бўлса, бу шоҳвор гавҳарларким, ажзолар сафҳаларида ва ҳар қайси ғазал ўз қофияси баҳрида тартиб била битилса лозим бал алзам кўрунур[1, 22]”. Табъ аҳлининг мажлисида билдирилган таклифи қабул этилади ва Амирий “Девон”и тайёрланади. Арузнинг туркий адабиётда машхур, халқ оғзаки ижодида ҳам кенг тарқалган енгил ва ўйноқи вазнларида ёзилган бу шеърларнинг барчаси ишқу муҳаббат мавзуида. Ўзбек ва тожик тилидаги шеърлардан иборат девон ғазал, мухаммас, мусаддас, туюқ жанрларидаги ўн минг мисрадан ортиқ шеърни ўз ичига олади[2, 392]. “Дебоча”даги фикрлардан шундай хулоса қилишимиз мумкинки, “Девон”даги аксарият шеърлар адабий кечаларда ўқилган. Жумладан, адабий мажлис тараннум этилган қуйидаги ғазал ҳам:

Олди лабига ул санами дилнавоз най,
Бу анжуманда топти забони дароз най.
Дарди дилимни айтар эдим ёр базмида,
Гар бўлса эрди нолау зоримға соз най.
Дардим таронасиға ҳамоханг бўлмади,
Ким қилмасун сурудиға мажлисида ноз най.
Ширин ғазалларим била баргу наво топиб,
Бўлди Амирий маҳфил аро бениёз най.

Умархоннинг ҳар бир адабий базмида шеърхонлик ўтказилган: “Амирнинг ўтиришлари қизил шаробга тўла олтин, кумуш қадаҳларни давра бўйлаб гир айлантирувчи сарвақдли соқийлардан холи бўлмасди. Бу мажлисларда гоҳ май ичилар, гоҳ эса шеърлар ўқилар, хуллас, йиғиннинг бирор лаҳза ва соати шу икки нарчасиз ўтмас эди. Даврада Умар Хайём рубоийлари ва Хожа Ҳофиз Шерозийнинг байтларидан ўқиларди. Амир, айниқса, Хайёмнинг ушбу рубоийсини кўп тилга оларди, рубоий:

Эзид биҳишт ваъда бо мо мекард,
Пас хўрдани май ҳаром бо мо кай кард?
Ҳамза ба араб ушъури шахсе пай кард,
Пайғамбари мо ҳаромии май бо вай кард.

(Худо бизга жаннатни ваъда қилди, Демак, май ичишни қачон ҳаром қилибди? Ҳамза араб билан ушъур шахсин изидан кетди, Пайғамбаримиз унга арокни қачон ҳаром қилибди?)

Хожа Ҳофиз Шерозий байти ҳам мажлисларда зикр этиларди:

Айби май жумла бигуфти, хунараш низ бигўй,
Нафи ҳикмат макун, аз баҳри дили омие чанд[6, 452-453].

(Майнинг бари айбин айтдинг, яхши хислатин ҳам айт, Омийларга панд дея, фақат шу амри маъруфнигина дема.)

Адабий кечаларда Жомий, Навоий, Бобур, Фузулий шеърлари ҳам ўқилган.

Қўқон адабий муҳити вакиллари каби “Малик уш-шуаро” Фазлий Намангоний ҳам йиғинларда ўқилган ғазалларида маърифатпарвар Умархонни улуғлаган:

Зухд таърифини қил зоҳидға бўлсанг ҳамнишин,
Риндлар базмида соғар бирла минодин гапур.
Сўзла эй Фазлий, Умар Султон шукуҳи адлидин,
Мен қачон айдим Скандар бирла Дородин гапур.

Абдулкарим Фазлий Намангоний Умархон ҳукмронлиги йиллари (1810-1822) бошида Қўқонга келади. Юксак шеърий истеъдоди туфайли хоннинг назарига тушиб, сарой шоирларининг етакчисига айланади. У Умархоннинг ҳаёти, фаолияти, ҳарбий юришлари, ҳукмронлиги давридаги воқеаларни “Умарнома” достонида тасвирлаган. Фазлий бошлиқ шоирлар шеърият кечасига йўл олишар экан, албатта, йиғинда янги шеърларни, қасидаларни хон эътиборига ҳавола қилишган:

Соқиё юзунг акси қилди бодани гулгун,
Лоларанг соғар тут базмни гулустон қил.
Фазлиё, Умар султон даргоҳига йўл топсанг,
Кўзларингга туфроғин сурмаи Сулаймон қил.

Умархон ва мажлис аҳли мазкур ғазалларга ўз баҳоларини беришган. Қўқон адабий муҳитида катта мавқега эга бўлган Фазлий Намангонийнинг шеърларига адабий мажлисларда талаб юқори бўлган:

То абад бўлғай мухаллад давлати Султон Умар,
Соя солди раъфати Фазлийи қаллош устина.

Шеърий мажлисларда шоирлар ва шоиралар ўртасида мушоиралар бўлиб турган. Айниқса, ўз даврида Фазлий ва Маҳзуна ўртасидаги мушоира машҳур бўлган:

Фазлий:
Юз офарин сўзингга, лубби лубоб кўрмай,
Арзи жамол этарму ойина об кўрмай.

Маҳзуна:

Кимдин чиқар бу сўзлар, бағрин кабоб кўрмай,
Ганж ўлмағай муяссар холин кабоб кўрмай[7,110-111].

Тадқиқотлардан маълум бўладики, Қўқон адабий муҳити вакиллари Султон Ҳусайн даври адабий муҳитига тақлид қилишган. Ҳатто шоир Султонхонтўра Адо мажлисларда машҳур бўлган бир шеърда ўзини Навоий, Амирийни эса Ҳусайний билан тенглаштирган:

Гар Навоийдин Адо сўзин ўткарса не тонг,
Шоҳ Умар афзалму ё Султон Ҳусайн Бойқаро.

Маълумотларга қараганда, “Умархоннинг вазири Муҳаммад Абулқосим оталиқ, Бухоро ҳукмдори амир Ҳайдарнинг укаси, Қўқонга келган Муҳаммад Ҳусайнбек – шоир Афсус, Умархоннинг саркардалари, қозилари ва бошқа аъёнлар шоирлар даврасида мажлислар тузишган.

Қўқонлик сарой шоирларининг ижодида шаклбозликка зеб берилган”[8, 81].

Мухтасар қилиб айтганда, “70 йилдан зиёд вақт давомида (Собик иттифоқ даврида) кўплаб ижодкорларимизни “диний-мистик адабиёт вакили”, “сарой тарихчиси”, “сарой маддоҳи”, “ялонғоч севгини кўйлаган” деб таҳқирлаб, ижодини бир чеккага суриб қўйдик. Ваҳоланки, ўзбек классик адабиётининг катта қисми ана шу саройда яратилди. Эҳтимол тарих майдонида Амир Умархондек зукко шоир келиб, ўз саройида бир адабий даста тузмаганда, “Қўқон адабий муҳити” деган ибора ҳам пайдо бўлмасди. Умархоннинг хизмати шундаки, у чор атрофдаги ижодкорларни – созанда, бозанда, ҳофиз, наққош, хаттот, адибларни марказга йиғди, уларга бош-қош бўлди. Гулханийнинг “Зарбулмасал” асари шахсан Амирий ташаббуси билан яратилган. Алишер Навоийнинг “Ҳазойин ул-маоний”си Умархоннинг топшириғи билан 300 нусхада кўчирилиб, халқ орасига тарқатилган. Унинг даврида кўплаб асарлар китобат этилган, таржима қилинган, битилган. Биргина Абдукарим Намангоний Фазлийнинг “Мажмуат-уш-шуаро”сида Қўқон хонлигида яшаб ижод этган 101 нафар шоир асарларидан намуналар келтирилган.

Демак, Амир Умархон саройи ва унинг атрофидаги адабий доира давр ижодий жараёнида етакчи мавқега эга бўлган. Шунинг учун ҳам бу адабий муҳитни Амирий ва сарой шоирлари ижодини пухта ўрганмай туриб, мукамал тасаввур қилиш мумкин эмас[9, 14].

Зотан, Қўқон адабий муҳити ва Умархон ҳузуридаги шеърят кечалари ўз даври ўзбек мумтоз адабиёти тараққиётига бемисл ҳисса қўшган.

Фойдаланилган манба ва адабиётлар рўйхати:

- 1.Амирий. Девон. Ўзбек тилидаги шеърлар. Т.: “Фан”-1972.
- 2.Очилов Эргаш. Барҳаёт сиймолар. Т.: Ўзбекистон-2012.
- 3.Ибрат. Фарғона тарихи. Т.: “Камалак”-1991.
- 4.Фазлий Намангоний. “Мажмуаи шоирон”. Т.: Фан, 2018.
- 5.Мулла Олим Маҳдум Ҳожи. “Тарихи Туркистон”. Қарши.: “Насаф”-1992.
- 6.Муҳаммадҳакимхон Тўра. Мунтахаб ат-таворих. Т.: Янги аср авлоди, 2010.
- 7.Ғазал бўстони. Т.: “Ёш гвардия” – 1988.
- 8.Ўзбекистон халқлари тарихи. 2-жилд. Т.: Фан -1993.

- 9.Ҳомидий Ҳамиджон. Кўхна Шарқ дарғалари. Т.: Шарқ НМАК БТ-2004.
10.Ниез Муҳаммад Хўқандий. Ибратул хавоқин (Тарихи Шоҳрухий). Т.: Турон замин зиё, 2014.

**ФАЗЛИЙ НАМАНГОНИЙНИНГ “МАЖМУАИ ШОИРОН”
ТАЗКИРАСИНИНГ ТЎЛИҚ МАТНИ ВА ФАКСИМИЛ НАШРИНИ
АМАЛГА ОШИРИШ ЗАРУРЛИГИ ҲАҚИДА**

Маҳмуд ҲАСАНИЙ

Тарих фанлари доктори,

ЎЗР ФА Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқишунослик институти

Қўқонда Амир Умархон (1810-1820) даврида фаннинг кўпгина соҳалари қатори адабиёт фани катта ривожга эга бўлди. Қўқоннинг бу адабий муҳити Марказий Осиёда кўплаб ширларнинг етишиб чиқишига сабаб бўлди. Айниқса, Амир Умархон кўрсатмаси билан Фазлий Намангоний томонидан тузилган “Мажмуаи шоирон” тазкираси адабиётнинг ривожланишига катта туртки бўлди. Бу ҳақда олимлардан академиклар А. Қаюмов, В. Абдуллаев, ф.ф.д. Э. Шодиев, т.ф.д. М. Ҳасаний, ф.ф.н. А. Халилбеков ва бошқа олимларнинг фикрларини ўқиш мумкин. 1

Фазлий Намангоний XVIII асрнинг охири ва XIX асрнинг биринчи ярмида Наманганда туғилган. Шоир дастлаб Наманганда, сўнг Тўрақўрғонда турли касбларда фаолият кўрсатган. Кейинчалик Умархон даврида Қўқонга келиб, сарой шоири сифатида ҳаёт кечирган. Қўқон хони Умархон томонидан “Малик уш-шуаро” (Шоирларнинг подшоси) деб эълон қилинган. Умархоннинг вафотидан сўнг, 1822 йилда Наманганга келиб, шу ерда вафот этган. 2

Фазлийдан бизгача бир неча асарлар етиб келган бўлиб, улардан бири “Умарнома” деб аталади. Унинг иккинчи номи “Зафарнома”дир. Мазкур асарда Умархоннинг ҳаёти ва олиб борган жанглари форс тилида шеърый усулда баён қилинган бўлиб, унинг ягона нусхаси Россия ФА Осиё мамлакатлари институтининг Санкт-Петербург бўлимида сақланмоқда.

Унинг илм аҳлига шу кунгача маълум бўлмаган яна бир асари “Қудсий ҳадислар шарҳи” деб аталади. Унинг иккита нусхаси ЎЗР ФА

1 Қаранг: А.П.Қаюмов. Қўқон адабий муҳити. Т.: Фан, 1961; Ўзбек адабиёти тарихи. II-жилд. Тузувчи В. А. Абдуллаев. Т.: Ўқитувчи, 1980; Э.Шодиев. Фазлий Намангоний ва Хўжанд шоирлари. Хўжанд, 1993; А.Халилбеков. Фазлий Намангоний. Т.: Мажмуаи шоирон, 2018. –Б. 13-23; М.Ҳасаний. Фазлий Намангоний ва унинг “Мажмуаи шоирон” китоби ҳақида. Т.:Тафаккур қаноти, 2018. Б. 3-12.

2 Абдулкарим Фазлий Намангоний. Мажмуаи шоирон. Т.: Тафаккур қаноти, 2018. Б.-3.

Шарқшунослик институтининг қўлёзмалар фондида 1083, 7597 рақамлари остида сақланмоқда. Рисолада дастлаб қудсий ҳадис келтирилган бўлиб, у ўзбек тилига шеърий таржима қилинади, сўнг “Муножот” номлари остида шоирнинг ички кечинмалари шеърда берилади. Рисола 70 саҳифадан иборат. Унинг форс тилидаги ғазаллар девони Душанбеда сақланмоқда. Ўзбек тилидаги ғазаллар девони эса ҳозирча топилмаган. Фазлий Мирзо Қаландар Мушриф билан ҳамкорликда тузган асл номи “Мажмуаи шоирон” бўлган бу тазкира “Мажмуат уш-шуаро” деган ном билан машҳур бўлган.

Фазлий кўп ўринларда мазкур тазкиранинг номини келтириб ўтирмай, уни “Нусха” номи билан атайверган. Кейинчалик эса уни тошбосма усулида нашр қилган ноширлар “Мажмуат уш-шуаро” номи билан атаганлар. Тазкиранинг яна бошқача номлари ҳам мавжуд бўлиб, у “Мажмуат уш-шуаройи Фазлий” ва “Мажмуат уш-шуаройи Умархоний” ҳам дейилади. “Мажмуат уш-шуаройи Умархоний” дейилишига сабаб унинг Умархон буйруғи бўйича тузилганидир. “Мажмуат уш-шуаройи Фазлий” деганда эса унинг тузувчиси Фазлий экани англашилади. 1 Тазкирани тузишда шоир ва тарихчи Мирзо Қаландар Мушриф ҳам иштирок этган бўлиб, унинг исми тазкиранинг номида акс этмаган, бунинг сабаби тазкиранинг асосий тузувчиси Фазлий эканидир.

Шу ерда Мирзо Қаландар Мушриф ҳақида ҳам маълумот бериб ўтмоқчимиз. У Исфарада туғилган, туғилган йили маълум эмас, вафоти 1825 йил. У дастлаб Қўқон мадрасасида таълим олган. 1818 йилдан бошлаб Умархон армиясида лашкар қозиси вазифасини бажарган. Шу даврда “Рисолаи аскарӣ” номли асар ёзган, бироқ у ҳали топилмаган. Муҳаммад Алихон даврида Исфарада қози бўлиб турган.

Мушриф Умархон кўрсатмаси билан “Шоҳномаи нусратпаём” (“Ғалабадан хабар берувчи шоҳнома”) китобини ёзган. Олимларнинг таъкидлашича, у мазкур асарни Фазлийнинг “Умарнома” асари асосида ёзган. Арабча “Далоил ул-хайрот” китобини форсийга таржима қилган бўлиб, у ҳам топилмаган. Унинг қаламига мансуб “Шоҳнома”нинг қўлёзма нусхаси Россия ФА Осие мамлакатлари институтининг Санкт-Петербург бўлимида 471 рақами остида сақланмоқда.

“Мажмуаи шоирон” 1821 йилда ёзиб тугатилган бўлиб, қўлёзма ҳолида тез тарқаган. Унинг турли даврларда кўчирилган 15 та қўлёзма нусхаси ЎзР ФА Шарқшунослик институтининг қўлёзмалар хазинасида сақланмоқда. Дарҳақиқат, бу тазкиранинг номи ён-атрофга тарқалгач, Хоразм ва Бухорода ҳам унга тақлидан шеърий тазкиралар тузила бошланган. 2

1 Мажмуаи шоирон, 4 б.

2 Ўша китоб, 6 б.

“Мажмуаи шоирон” адабиёт аҳллари орасида машҳур бўлиб, ундан ўз ишларида унумли фойдаланган бўлсалар-да, бироқ нашрга тайёрланмай келмоқда эди. Баъзи ўртоқлар бизга илтимос қилиб, шу хайрли ишни амалга оширишга ундар эдилар. Шулар орасида адабиётчи олим Ортиқбой Абдуллаев ҳам бўлиб, бизни бу ишга қаттиқ тарғиб қилар эди. Кўп ўтмай, Фазлийнинг Тошкентда яшайдиган авлодларидан бири ҳам топилиб қолди. Валижон Раҳмонов номли бу киши касби бутунлай бошқа бўлса-да, адабиётга ихлоси баланд экан. Унинг ҳам қатор илтимослари бизни шу ишга ундай бошлади. Натижада, мазкур илтимосларни бажаришни бўйнимизга олдик.

“Мажмуаи шоирон”нинг тузилиши ўзига хос бўлиб, ҳар бир шоирнинг ғазали келтирилганда, албатта, шу шоир ҳақида баъзан ўзбек, кўпроқ форс тилида таржимаи ҳолига оид маълумотлар келтирилган. Масалан, бир шоирнинг бешта ғазали ҳар хил саҳифаларда келтирилган бўлса, беш марта таржимаи ҳолига оид маълумот қайд этилган. Насрий йўл билан ёзилган тазкираларда бундай ҳолни учратмаймиз, шоир ҳақида бир марта маълумот берилади ва шеърларидан, рубоийларидан бир нечтаси бирданига келтирилади. Тазкиранинг Шарқда биринчи марта шундай тартибда тузилиши ҳақида Фазлийнинг ўзи ҳам қуйидагиларни ёзган эди:

Ба асри салотини пешин ки дид,
Ки мисли ҳамин нусха омад падид.

(Шундай китоб пайдо бўлганини ўтмиш султонларидан қайси бири кўрибди.)

Бу тазкиранинг тузилаётгани ҳақида ён-атрофга овозалар тез тарқала бошлайди. Чунончи, Фазлий бу ҳақда дейди:

Чу ин гуфтаҳо хусни авроқ шуд,
Ба як лаҳза машҳури офоқ шуд.

(Бу шеърлар варақларнинг хуснига айлангач, бир лаҳзада оламга машҳур бўлди.)

Фазлий ва Мушриф тазкирани тузиб тугатганларидан сўнг, уни кўчириш учун машҳур хаттотга берадилар. Бу ҳақда Фазлий шундай ёзади:

Буд роқими ин саҳифа ба ном,
Ки хаташ дошт хусни тамом.
Буд дар Самарқанд маъвойи ў,
Кунун гашта ин остон жойи ў.
Варо хизмати шоҳ матлуб буд,
Ба Юсуф Муҳаммад мухотаб буд.

Чу ин нусхаро ў ба поён расонд,
Ба расми ҳадоё ба султон расонд. 1

(Бу саҳифа роқимининг хати жуда чиройли бўлиб, унинг яшаш жойи Самарқанда эди, ҳозирда бу ер унинг жойидир. Унга шохнинг хизмати маъкул бўлди, унинг номи Муҳаммад Юсуф эди. Бу китобнини кўчириш охирига етгач, уни ҳады сифатида султон (Умархон)га етказди.)

Фазлий тазкирада бу машҳур хаттотнинг ғазалини ва яна у ҳақдаги маълумотларни келтириб, қуйидагиларни ёзган:

Чи Юсуф Муҳаммад Фалотуни фан аст,
Аз ин шеър аҳволи ў равшан аст.
(Муҳаммад Юсуф илм Афлотунидир, унинг қуйидаги шеърида аҳволи маълум бўлади).

Буд хомаашро машқи жали,
Хати насхи нусхаи Мир Али.

(Унинг қалами жалий хатини ёзарди, унинг насх хати Мир Али Ҳаравий хати каби эди.)

Биз бу мақоламизда тазкирадаги шоирлар, уларнинг сони, фаолияти ҳақида гапирмоқчи эмасмиз. Биз асарнинг нусхаларини ўрганиш, танқидий матнини тузиш, Амир Умархон ва Фазлий тирик даврида уларнинг кўрсатмаси билан тузилган асл дастхат нусхасининг факсимил нашрини амалга ошириш зарурлиги ҳақида гапирмоқчимиз. Чунки, Қўқон ва унинг атрофида яшаган юзлаб шоирларнинг таржимаи ҳоли ва асарларидан намуналар тазкирадан ўрин олган. Уларнинг кўпи ҳалигача адабиётчилар томонидан ўрганилмаган. Бунинг сабаби эса унинг юқорида айтилган нусхалари мавжуд эмаслигидадир.

Биз “Мажмуаи шоирон”нинг турли даврларда кўчирилган 15 та қўлёзма нусхаси билан танишиш жараёнида, шу нарсага амин бўлдикки, уларни кўчирган котиблар истаган ғазални тушириб қолдирган ёки кейинчалик бошқа ғазалларни орага қўшиб кетаверган экан. Котибларнинг савиялари ҳам ҳар хил бўлиб, кўчириш жараёнида сўзларни ўзгартирган ёки кўчиришда хатога йўл қўйган. Тазкиранинг 9914 рақамлиси билан танишганимизда, у мазкур тазкира тузилган йили, яъни 1237/1821 йили кўчирилганининг гувоҳи бўлдик. Бироқ унинг котиби кўрсатилмаган эди. Демак, қўлёзма тазкиранинг ёзилганидан бир йил ўтгач кўчирилган экан. Бу пайтда Амир Умархон ва Фазлий тирик бўлган.

1 Ўша китоб, ўша бет.

Биз Муҳаммад Юсуф томонидан кўчирилиб, Амирга берилган нусха шу бўлса керак, деб ўйлаган эдик. Бироқ, 7515 рақамли қўлёзма билан танишганимизда фикримиз ўзгарди. Негаки у 1236/1820 йилда кўчирилган бўлиб, кўчирувчиси Фазлий тилган олган ўша машҳур котиб Муҳаммад Юсуф Самарқандий эди. Қўлёзманинг охирида шундай ёзув бор:

“Ин китоби мажмуат ул-ашъор ...ба фармони амир ул-муслимин Саййид Муҳаммад Умархон...ба дасти фақири ҳақир Мирзо Юсуф Самарқандий дар таърихи шаҳри рабиъ ус-соний сана 1236/1820 навишта шуд.”(Бу шеърлар мажмуаси китоби ...амир ул-муслимин Саййид Муҳаммад Умархон фармони билан ...фақири ҳақир Мирзо Юсуф Самарқандий қўли билан 1236(1820) йил рабиъ ус-соний ойида ёзиб тугатилди).¹ Амир Умархон қўлига топширилган мазкур нусха давр ўтиши билан ЎЗР ФА ШИ қўлёзмалар фондига келиб қолган. Демак, олимлар учун мазкур тазкиранинг яхлит ва тоза нусхасини ўрганиш ва нашр қилишда фойдаланиш имконияти мавжуд. Мазкур нусханинг факсимил нашрни амалга ошириш олдимизда турган вазифалардан биридир. Бироқ асл дастхат нусхада ҳам хатолар ўтиб кетиши мумкин. Уларни бартараф қилиш учун ЎЗР ФА ШИ да сақланаётган қўлёзма нусхалар ёрдамга келади.

Тазкира икки бўлимдан иборат бўлиб, биринчи қисми фақат форсча қасидаларни ўз ичига олади. Иккинчи қисми эса, шоирларнинг форсча ва ўзбекча ғазаллари, мухаммаслари, мусаддаслари ва рубоийларидан иборат эди. Биз иккинчи қисмидаги ўзбекча ғазалларини танлаб олдик. Бироқ, бу ғазалларнинг ҳар бирига ғазални ёзган шоирлар ҳақида форсча шеърий маълумотлар келтирилган бўлиб, уларнинг ўзбек тилига насрий таржимасини илова қилдик. Тазкирани тўлиқ таржима қилиш учун тил биладиган ва арабча матнни ўқий оладиган шоирлар гуруҳи керак бўлади. Бироқ, биз ҳозирча, илм аҳлларини тазкира билан таништириш мақсадида, хамир учидан патир сифатида, мазкур китобни тайёрладик. Ундаги ўзбекча ғазалларнинг ўзи 350 бетни ташкил этди. Эндиги навбат ундаги форсча ғазалларни ҳам нашрга тайёрлаш керак. Улар ҳам, тахминан, 350 бетни ташкил этади. Форсча ғазалларни нашр этилиши ҳам адабиётимиз тарихини ўрганишда катта аҳамиятга эга.

Амир Умархон даврида Қўқонда адабиётнинг гуллаб-яшнагани ҳеч кимга сир эмас. Бу ҳақда Фазлий шундай ёзган эди:

Ба ин жумла дод он қадар зебу зайн,
Ки мансух шуд даври Султон Ҳусайн.

(Шу жумладан, (шеъриятга) шу қадар зебу зийнат бердики, Султон Ҳусайннинг даври ҳеч нарса бўлмади қолди.)

Матоъи сухан қиймату қадр ёфт,

¹ Ўша китоб, 7 б.

Хирадманд ҳам жой бар садр ёфт.1

(Сўз мулки қиммат ва қадр топди, донолар ҳам иззат тўрига ўтирди.)

Бундай байтларни бошқа шоирларнинг шеърларида ҳам кўплаб учратиш мумкин. Шоир Адо ёзади:

Гар Навоийдин Адо сўзини ўтқарса не тонг,
Шайх Умар афзалму ё Султон Ҳусайни Бойқаро.
(Адо ўз шеърини Навоийдан ўтказиб юборса, хайрон бўлманг,
Шайх Умар афзалми ёки Султон Ҳусайн Бойқароми?)

Бундан ташқари Умархон даврида ўзга мамлакатлар билан маданий соҳада ҳам алоқалар мавжуд бўлган. ЎзР ФА Шарқшунослик институтининг ҳазинасида Абу Исо ат-Термизий “Шамоилнома”сининг турли даврларда кўчирилган 20 га яқин қўлёзма нусхалари сақланмоқда. Уларнинг ичида қадимийлари ва ғоятда нафис хаттотлик услуби билан кўчирилганлари, нақшлар ва олтин суви билан ишланган жадвал ва унвонга эгалари бор.

Биз мазкур қўлёзмаларни махсус каталог (фихрист) китоби учун тавсифларини амалга ошираётганимизда қизиқ бир маълумотга дуч келдик. 7562 ашё рақами билан сақланаётган нусханинг тўртта ерида Қўқон хони Амир Умархонинг ўз қўли билан босган тўртта муҳри мавжуд эди. Муҳрларда “амир ул-муслимин Саййид Муҳаммад Умар ибн Норбўтахон” сўзлари ёзилган. Нусханинг кўчирилган йили ва жойи кўрсатилмаган. Котиби – Шайх Муҳаммад ибн Шайх Фарид ибн Али. Хати ва қоғозига қараб, у XVIII асрда кўчирилган дейиш мумкин. Чиройли насх хати билан силлиқ шарқона қоғозга кўчирилган. Унвон ва жадвал ишланмаган. Пойгирлари бор. Ҳошия ва сатрлар остида арабча ва форсча тушунтиришлар мавжуд. Матн ҳаракатлар билан тўлиқ таъминланган.

Қўлёзма нусхани тавсифлаш жараёнида унинг энг сўнгги охириги варағидаги маълумотга кўзимиз тушди. Маълумот араб тилида бўлиб, “Ҳазрати амир ул-мўъминин салламахуллоху таъоло” (“Ҳазрати амир ул-мўъминин, Аллоҳ уни саломат сақласин”) номли сарлавҳа билан бошланади. Бу маълумотни ёзган одам ўзи келтираётган маълумотни Амир Умархонинг ишончли ва эътиборли кишисидан эшитганини ва “Шамоилнома”нинг бу нусхаси Қустон халифаси томонидан Амир Умархога тухфа сифатида юборилганини қайд этади. Қустон луғатларда Кустантания, яъни Константинопол шаҳари экани ёзилган. Қўлёзма Андижонда яшовчи Мир Қурбон орқали олиб келингани айtilган. Маълумотнинг давомида Амир Умархон

1 Ўша китоб, 9 б.

бу нусхани ёқтиргани ва ўз яқинлари билан биргаликда ўқиб, ундаги масалаларни ўргангани ҳақида баён қилинади.

Собиқ иттифоқ даврида Фазлий тазкирасига эътибор кам бўлган. Ундаги шоирлар маддоҳлардан иборат деган тамға урилиб, у ҳақда кам ёзилган. Ваҳоланки, ҳозирда шу тазкира орқали Туркистон, хусусан, Қўқонда яшаган шоирлар ҳақида маълумотга эгамиз. Душанбеда тазкира ҳақида номзодлик диссертацияси ёзилган бўлиб, тазкирага катта баҳо берилган. Академик Азиз Қаюмовнинг отаси Пўлатжон Қаюмов томонидан ёзилган “Тазкираи Қаюмий”да асосан Фазлийнинг тазкирасидан фойдаланилган. “Тазкираи Қаюмий” ҳақида Тошкентда номзодлик диссертацияси ёқланган бўлиб, диссертант бу тазкирани Фазлий тазкираси билан солиштириб, ижобий фикрларни олға сурган.

Ўзбекистонда яшаган шоирлар ҳақида номзодлик диссертацияларини, мақолаларни ёзаётган олимлар Фазлий тазкирасига мурожаат қилмасдан иложлари йўқ. Бироқ, унинг тўлиқ матни шу кунгача нашр қилинган эмас. Мазкур тазкирани чуқур ўрганиш, тўлиқ матнини ҳамда факсимил нашрини амалга ошириш шу куннинг долзарб масалаларидан биридир.

QO‘QON SAN‘ATI, MADANIYATI VA UNING TARIXIGA BIR NAZAR

Gulchehra KURBONOVA

Turon fanlar akademiyasining akademigi,

O‘zDK Amaliyot bo‘limi boshlig‘i,

Musiqiy pedagogika kafedrasi dotsenti,

psixologiya fanlari nomzodi

Qo‘qon shahrida bir necha muzeylar tashkil topgan bo‘lib jumladan: Qo‘qon madaniyati tarixi davlat muzeyi, Buyuk allomalar muzeyi, Adabiyot muzeyi, Amaliy san‘at muzeyi, Muqimiy uy-muzeyi, Hamza uy-muzeylari shaharni ko‘rkiga ko‘rk qo‘shib turibdi. O‘zbekistondagi ilk muzeylardan biri 1925 yilda sobiq Qo‘qon hukmdori Xudoyorxon o‘rdasi binosida ochilgan.

O‘rda majmuasi XIX asrning ikkinchi yarmida qurilgan bo‘lib, milliy me‘morchilikning ushbu yodgorligida an‘anaviy amaliy san‘atning yog‘och o‘ymakorligi, ganchkorligi, naqqoshlik, koshinpazlik va boshqa turlari uyg‘unlashib ketgan. Xudoyorxon o‘rdasi Qo‘qonda bo‘lib o‘tgan barcha muhim voqealarning tilsiz guvohidir. 1876 yilda Qo‘qon xonligi chor Rossiyasi qo‘shini tomonidan zabt etildi. Xonlik tugatilgach, o‘rda binosiga rus garnizoni joylashtirildi. Salomxona pravoslav cherkoviga aylantirildi, erkaklar va ayollar diniy maktablari ochildi. Oktyabr to‘ntarishidan so‘ng, 1920 yillarda bu yerda

“Qashshoqlar qo‘mitasi” va “Qo‘shchi soyuzi” idoralari ochildi. 1824 yilda o‘rda binosida Farg‘ona viloyati qishloq xo‘jaligi ko‘rgazmasi tashkil etildi. Bir yildan so‘ng, 1925 yilda mazkur ko‘rgazma negizida muzey ochishga qaror qilindi. Ikkinchi jahon urushi yillarida binoga harbiy gospital joylashtirildi.

Muzey olti bo‘limdan iborat: Nashr ishlari bo‘limi; Tarix bo‘limi; Tabiat bo‘limi va jamg‘arma. Muzey tarkibida beshta filial mavjud: Amaliy san‘at muzeyi; Qo‘qon adabiyot muzeyi; Buyuk allomalar muzeyi; Muqimiy hujra-muzeyi; Hamza uy-muzeyi. Bu muzey jamg‘armasida 47000 dan ziyod eksponat mavjud bo‘lib, ularning har biri Qo‘qonning boy tarixi, uning o‘ziga xos san‘ati va madaniyatining yorqin nishonasidir.

Muzey G‘arbiy Yevropa, Rossiya, O‘zbekiston musavvirlarining rangtasvir asarlari va haykaltaroshlik namunalari bilan tanishtiradi. Qo‘lyozmalar va noyob toshbosma asarlar alohida qiziqish uyg‘otadi. XVII asrdan boshlab shahar Qo‘qon ipak qog‘ozi ishlab chiqarish markazi sifatida dong taratdi. Qo‘qon xattotlari tomonidan husnixat bilan ko‘chirilgan kitoblar yuksak darajada qadrlangan. Xudoyorxonxonning muhri bosilgan Qur‘oni karim, xonlik devoni hujjatlari, farmoyishlar, inoyatnomalar, yorliqlar alohida ahamiyat kasb etadi.

Tasviriy san‘at jamlanmasi muzeyi xodimlari katta miqyosda ilmiy tadqiqot va ilmiy-ma‘rifiy ishlar olib boradilar: Qo‘qon shahri va Qo‘qon xonligi, mustamlaka davri, 1930 yillaridagi siyosiy qatag‘on, shahar va uning deparasi tomonimikasi, mahallalar tarixi hamda shaharning bugungi kuni tadqiq etilmoqda. Muzey jamg‘armasi har yili turli eksponatlar bilan bilan boyitib borilmoqda. Muzey va uning filiallarini yiliga 150 mingdan ziyod kishi: chet ellik sayyohlar, muzey shinovandalari, maktab o‘quvchilari, talabalar ziyorat qilishadi. Muzeyda turli jamoat tashkilotlari, madaniyat uylari, kutubxonalar, o‘rta va oliy o‘quv yurtlari, maktablar bilan hamkorlikda ko‘rgazmalar, ilmiy konferentsiyalar, semiranlar, turli mavzudagi anjumanlar, atoqli kishilar bilan uchrashuvlar, ko‘priklar, festivallar va xalq sayllari o‘tkazib turiladi.

Qo‘qon madaniyati tarixi Davlat muzeyi O‘zbekistonning ko‘hna va ilmiy eksponatlarga boy bo‘lgan muzeylardan biri hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2017 yil 22-23 iyun kunlari Farg‘ona viloyatiga qilgan tashriflarida bergan topshiriqlariga asosan Buyuk allomalar muzeyi barpo etildi.

Bu muzey ekspozitsiyasi 5 qismdan iborat bo‘lib, 3 qavatda joylashgan.

Ilk o‘rta asrlarda Markaziy Osiyoda ilm-fan va madaniyat.

Temuriylar davrida ilm-fan va madaniyat.

XVIII- XIX asrlarda ilm-fan va adabiyot.

Milliy uyg‘onish (jadidlik) davrida ilm-fan va adabiyot.

XX asrlarda ilm-fan va madaniyat.

“Allomalar vorislari” nomli o‘quv-axborot markazi.

I qismda ilk o‘rta asrlarda Markaziy Osiyoda yetishib chiqqan Musso Xorazmiy, Abu Nasr Forobiy, Abu Rayxon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Ahmad

Fargʻoniy, Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Imom Motrudiy, Yusuf Xos Hojib, Maxmud Qoshgʻariy, Axmad Yassaviy, Maxmud Zamaxshariy, Burxoniddin Margʻinoniy kabi buyuk allomalar hayoti, ilmiy ijodiy faoliyatiga oid maʼlumotlar, ular yaratgan asarlarning noyob qoʻlyozma nusxalari qoʻyilgan.

II qismda Temuriylar davrida yaratilgan ilm-fan va madaniyatga doir osori-atiqalar, Amir Temur, Mirzo Ulugʻbek, Saʼiddin Taftazniy, Gʻiyosiddin Jamshid, Ali Qushchi, Mirxond, Alisher Navoiy, Xoja Axror Valiy, Maxdumi Aʼzam, Zaxriddin Muhammad Bobur va tojik adibi Kamol Xoʻjandiy kabi allomalarga oid tarixiy asarlar qoʻyilgan.

III qismda XVIII - XIX asrlarda Fargʻona vodiysidan yetishib chiqqan Mashrab Huvaydo, Sadoiy, Nizomiy Hoʻqandiy, Azimiy, Uvaysiy, amiriy, Nodira, Hakimxon Toʻra, Gulxaniy, Fazliy, Muhyi, Muqimiy, Furqat, Zavqiy, Mahmud Hakim Yayfoniy, Haziniy kabi ulugʻ siymolar hayoti, ijodi yoritilgan.

IV - qism Turkistonda jadidchilik harakati va uning mashhur namoyandalari Behbudiy, Fitrat, A.Avloniy, H.H.Niyoziy, A.Zohiriy, I.Davron, I.Ibrat hayoti va faoliyatiga bagʻishlangan. Shuningdek, bu qismdan Qoʻqon xattotlik sanʼati, milliy hunarmandchilik hamda ziyoratgohlarga doir maʼlumotlar va eksponatlar joy egallagan.

V- qismdan XX asrda Fargʻona vodiysidan yetishib chiqqan ulugʻ olimlar, akademiklar: Qori Niyoziy, M. Oʻrozboyev, T.Zohidov, J.Saidov, A. Muhammadiev, R. Aminova, P.Qayumov, Boqiy, M.Raxmonov, A.Qayumov, L.Qayumov, M. Xayrullayev, F.Abduraxmonov va boshqalarning hayoti va ilmiy ijodiy faoliyatini aks ettiruvchi materiallar va eksponatlar oʻrin olgan.

Muzey qoshida “Allomalar vorislari” nomli oʻquv-axborot markazi tashkil etilgan boʻlib, bu markaz ilmga va ijodiy faoliyatga qiziquvchi yoshlar uchun mahorat maktabi vazifasini oʻtaydi.

1961 yil 3 martda Oʻzbekiston hukumatining qarori bilan Qoʻqon adabiyot muzeyi tashkil etilgan. 1961-1978 yilda muzey Oʻzbekiston fanlar akademiyasi tasarrufida boʻldi. 1979 yilda esa bu muzey Respublika Madaniyat vazirligi tasarrufiga oʻtkazilib, 1979 yil 1 apreldan Gʻ.Gʻulom nomidagi Fargʻona viloyat adabiyot muzeyiga aylantirilgan. 2018 yil 1 martdan boshlab, Qoʻqon madaniyati tarixi davlat muzeyi filiali Qoʻqon adabiyot muzeyi, deb yuritila boshlagan. Adabiyot muzeyi 1911 yilda qurilgan sobiq Rossiya davlat banki binosida joylashtirilgan. Bino “Tarixiy va meʼmoriy yodgorliklar” roʻyxatiga kiritilgan.

Muzey ekspozitsiyasidagi materiallar hayoti va ijodi Qoʻqon shahri bilan bogʻliq boʻlgan 60 dan ortiq shoir va yozuvchilar haqida xroniologik tarzda atroflicha maʼlumot beradi. Materiallar, asosan, XVIII asrdan to hozirgi kungacha boʻlgan davrni oʻz ichiga oladi. Muzey fondida bugungi kunda 15 mingdan ortiq eksponat saqlanadi. Bular – noyob qoʻlyozma va toshbosma kitoblar, xalq amaliy sanʼati namunalari, nodir tarixiy hujjatlar, suratlar, shoir va yozuvchilarning shaxsiy buyumlaridan iboratdir. Bularning ichida qoʻlyozmalar 2mingtadir.

Qo'lyozmalar arab, fors, turkiy tillarda bo'lib, ular XV-XX asrlar davomida kitobat qilingan.

Jamoliddin Rumi, Sa'diy, Hofiz, Abdurahmon Jomiy asarlarining nafis nasta'liq xatida ko'chirilib, bejirim naqshlar bilan bezatilgan qadimiy qo'lyozma nusxalari, Alisher Navoiy "Xamsa"sining XIX asrda Qo'qonda ko'chirilgan nusxasi, shuningdek, XIX –XX asrlar Qo'qon adabiy muhitining Amiriy, Nodira, Uvaysiy, Uzlat, Maxmur, Muhyi, Muqimiy, Furqat, Zavqiy, Muhsiniy, H.H. Niyoziy, Sh. Sulaymon, H. Shams, S.Abdulla, A.Qahhor, U.Nosir, Charxiy kabi o'nlab namoyandalar hayoti va ijodiga oid materiallar hech qaysi tomoshabinni befarq qoldirmaydi.

O'zbekistonda ko'zga ko'ringan me'moriy obidalardan biri – jome masjid binosi 1817 yillarda xonlikning eng ma'rifatparvar vakili, "Amiriy" taxallusi bilan mashhur bo'lgan Sayyid Muhammad Umarxon tomonidan qurdirilgan. Masjid hovlisining o'rtasida keyinchalik qurilgan, balandligi 22,5 metr bo'lgan minora qad ko'targan. Minoradan har to'rt taraf tashqi devorigacha bo'lgan masofa ropparosa 44 metrdir. Muzey ekspozitsiyasidan amaliy san'atning quyidagi turlari o'rin olgan: yog'och o'ymakorligi, zargarlik, bofandalik, kashtado'zlik, do'ppido'zlik, misgarlik va xattotlik. Ho'qandi latifning Muqimiy ko'chasida Sohibzoda Hazrat madrasasi joylashgan. Tasavvufning yirik namoyandasi, davlat arbobi Miyon Fazl Ahad tomonlaridan qurdirilgan ushbu ma'rifat maskani Qo'qon adabiy muhitining ijod markazlaridan biri sifatida ham mashhurdir.

Muqimiy uy-muzeyi haqida gap ketadigan bo'lsa, 1939 yilda Muqimiy hujra-muzeyi tashkil qilingan. Muzey faoliyatini uzoq yillar mobaynida O'zbekiston xalq shoiri va hattot Charxiy domla (Asqarali Hamroaliyev) boshqargan. O'zbekistonning aksariyat shoir va yozuvchilari muzeyni ziyorat qilishni o'zlari uchun burch deb biladilar.

Muzey namoyishgohi Qo'qon adabiy muhitining Muqimiy davri haqida hikoya qiladi. Unda mavlono Muqimiy hayoti, ijodiy faoliyati aks ettirilgan. Namoyishgohning o'zagini muqimiy hujrasi iinter'yeri tashkil etadi. Iinter'yer Muqimiy yashagan davr asosida jihozlangan. Hujra-muzeyda, shuningdek, Furqat, Zavqiy, Charxiy hayotlari va ijodlariga bag'ishlangan bo'lmalar, madrasa hayotiga oid iinter'yer ham bor.

Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, qo'qon shahri o'tgan asrlarda ham mashhur bo'lgan va qo'qonliklar o'z shahri va tarixidan mag'rurlanib, shu kungi Qo'qon shahri rivojiga o'z hissalarini qo'shib, kelajak avlodni ham bugungi kunimizdan g'ururlanishiga arzigulik ishlarga chorlamog'i lozim. Chunki ertangi kun bugun yaratiladi.

Foydalanilgan manba va adabiyotlar ro'yxati

1. H. Bobobekov, R.Shukurov, M. Nemirboyev, I. Sulaymonov, M. Mansurova Qo'qon – 2000. - 2021 y. "Yangi asr avlodi" -397 bet.

2. Fayzullaxon Otaxonov, Istanbul madaniyat universiteti doktoranti. “Qo‘qon xonlarining kuchli va qonuniy hukmdor bo‘lish yo‘lida uylanishlari”
3. Jumaniyoz Sangirov, Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti o‘qituvchisi. “Qo‘qon xonligi tarixiy manbalarining qiyosiy germenevtik tahlili”

ҚЎҚОН ХОНЛИГИ ТАРИХИГА ДОИР МАНБАЛАРНИ ГЕРМЕНЕВТИК ЎРГАНИШНИНГ АҲАМИЯТИ

Мирсодиқ ИСҲОҚОВ

Тарих фанлари доктори, профессор, ТДШУ

Жуманиёз САНГИРОВ

ўқитувчи, ТДШУ

Герменевтика термини Ғарбий Европада XVIII асрда фанга кириб келади. Бу терминнинг маъноси юнон асотирларига кўра, йўловчи ва савдогарларнинг хомий худоси «Гермес» сўзидан олинган. Бу тушунча асли фалсафада тушуниш ва тушунтиришни ўрганувчи мустақил фандир. Герменевтика методини Вилгелим Дилтей, Фридрих Шлеермах, Эдмунд Гуссерл, Мартин Хайдеггер, Ханс Георг Гадамерлар таҳлил қилиб, методнинг аҳамиятини очиб беришга ҳаракат қилади. Шукур Жабборов герменевтика ҳақида «Хуррият» газетаси эълон қилган мақоласида Қурони Каримни тафсир ва таъвил этишни герменевтик методга шартли равишда қийслайди.

Герменевтикани манбанинг туб моҳиятига кириб бориш учун метод сифатида қўллаш олиш мумкин. Чунончи, умумий тавсифланса асар муаллифи манбани ёзишда тушуниш ва тушунтиришдан фойдаланган ва ўша манбани ўрганишда худди шу усулдан фойдаланиш мумкин. Демак, герменевтика методи тадқиқотчи томонидан асарни ўрганишни бошлаганданоқ билвосита ва бевосита турли мақсадда ишга тушади. Шу ўринда савол туғилади. Хўш герменевтикани манбаларни тушуниш ва тушунтиришда қандай мақсадларда қўллаш мумкин? Таъкидлаш керакки, бир даврга доир воқеалар ёритилган асарларда айрим сабабларга кўра (бирор бир давр ҳақида маълумот берувчи асарларнинг турли вақтларда бири бири мавжуд эканлигидан хабарсиз шаклда ёзилиши, муаллиф шахсий манфаатлари асосида воқеа тавсифини ўзгартириши, эшитилиб ёзилган манбалардаги фарқ ва б.) кўплаб фарқлар мавжуд бўлиши мумкин. Масалан, Қўқон хонлиги тарихига доир бугунги кунда қирқдан ортиқ қўлёзма асарлар аниқланган бўлиб, уларда бир-бирини инкор этувчи фарқлар анчагинани ташкил этади. Бу Қўқон тарихига доир амалга оширилаётган тадқиқотларда

айрим муаммоларни келтириб чиқаради. Айнан шу жараёнда герменевтика методини қўллаш масалани ижобий ҳал этишга ёрдам беради.

Шу ўринда яна бир муаммо пайдо бўлади. Манбалардаги фарқларни тушуниш ва яқдил хулоса орқали тушунтиришда герменевтика методини қандай қўллаш мумкин?

Бу ҳолатда муаллиф ва унинг асарига эътибор қаратмоқ лозим. Чунончи, Дилтей тушунишни матн муаллифининг маънавий дунёсига кириш сифатида тавсифлайди. Яъни тушуниш жараёни муқаррар равишда тушунишга ҳаракат қилаётган нарсага қўшимча маъно юклаш билан боғлиқ. Бинобарин, тарихчи олдин ёзилган асарни, ёки воқеа тафсилотини кимдандир эшитиб қандай тушунган бўлса, шундай тушунишининг ўзи етарли бўлмайди. Демак. Тушуниш ижодий жараён бўлиб, муаллиф юклаган маънони айнан акс эттиришигина эмас, балки унга танқидий баҳо бериш, ижобий жиҳатларини сақлаб қолиш, маънони ўз даври воқеликнинг мазмуни билан бойитишни назарда тутати. Демак, бу муаллифнинг асарни яратишда роли юқори эканлигини кўрсатади. Хўш асарлардаги қарама-қаршиликларни герменевтик жиҳатдан таҳлил этишда муаллифнинг қайси жиҳатларига алоҳида эътибор қаратмоқ лозим?

Биринчи ўринда муаллифнинг мансублик даражасини белгилаш лозим. Муаллифнинг асарни ёзиш жараёнида тарихий далиллардан қандай фойдаланганига ҳам эътибор қаратмоқ лозим.

Маълумки, тарихни яратишда тарихчилар далил сифатида ўзидан олдин яратилган асарлар, балки, оғзаки манбалар, афсоналар, ривоятлардан ҳам фойдаланган. Шу ўринда таъкидлаш керакки, далиллар бизгача ҳеч қачон соф ҳолида етиб келмайди, улар тарихчининг онгида таъсирга учраб, дахлсиз ҳолатда тарихчининг қарашлари ва интерпретациясини ифодалайди. Муаллиф асар яратишда реал воқеанинг сабабига далил сифатида айрим ҳолатда афсона ва асосланмаган оғзаки тарихдан фойдаланади. Уни ҳақиқат деб билади. Масалан, Муҳаммад Ҳақимхон Тўра «Мунтахаб ат-таворих» асарида Абдурахимбийнинг ўлими сабабини шундай тарифлайди: «Раҳимхон катта обрў билан Самарқанд сари равона бўлди. Бул шаҳарга кириб келгач, табиатида оғир бир хасталик пайдо бўлди. Айримлар айтишича, у ҳазрат шайх Қусам ибн Аббос – Аллоҳ ундан рози бўлсин – мозорига зиналардан отда чиқиб бориб, шу беадаблиги сабабли бундай касалга мубтало бўлган».1 Демак, Муҳаммад Ҳақимхон Абдурахимбийнинг ўлимига сабаб сифатида халқ орасидаги афсонани далил сифатида келтирмоқда. Ёки, Маҳдум Ҳожи «Тарихи Туркистон» асарида Шохрухбийнинг ўлимига тўхтаб, қуйидаги маълумотларни келтиради:”Шохруххонни вафоти мусан-

1 Муҳаммад Ҳақимхон Тўра. Мунтахаб ат – таворих. (Хўқанд ва Бухоро тарихи, саёҳат ва хотиралар) Форс –тожик тилидан таржимон Шодмон Воҳидов. Т.: «Янги аср авлоди», 2010. 231 б.

нифи «Тарихи Шоҳрухий» форсий забони тилида шул тариқа тарих айтубдур: лафзи «атрок»ни «хон Шоҳрух»дин ихрож қилинганда тарих, яъни 1124/1712 йил ҳосил бўлар экан. Яна баъзи зуфаролар: Шоҳруххон вафоти тарихи баъзи алфозлар мулло Бозор Охундни муридлари оғзидан чиққан экан, моддаи тарих топибдур. Онинг ҳикояси шул эканким, вафотига Шоҳруххон Хўқанд шаҳрининг қалъа ва арк биноларида намангонлик мулло Бозор Охундни муридларидин бир одамни мардикор қилиб ишлатиб юрган экан. Бу хабарни мулла Бозор Охунд эшитиб они халос қилмоқ учун Хўқандга келиб Шоҳруххондин ул мурудларини илтимос қилган экан. Хон илтимосларини рад қилибдур. Шайх хондин хафа бўлиб қайтиб, Қоравултепада бир муридларининг уйига бориб, деворга Шоҳруххон тасвирини тортиб, ўқ-ёй ила ул суратга қараб отиб, мизбонга айтибдурлар «Шоҳрух мурд» деб. Бу ҳодиса пайшанба куни жума кечаси экан. Ўша жума куни хонни кифтига бир ёмон яра чиқиб, вафот қилибдур. Бир неча кундан кейин мулло Бозор Охундни бир муридлари Қоровултепага, ўшал уйга қўнганда соҳиби хонадон воқеасини баён қилиб, шайх жўнаганлари ҳамано хон вафот қилди дебдур. Бул тарихни айтувчи муаррих узр баён қиладурким, бул ҳикоя ва тарихни баён қилганимдан муддао тоифаи аҳлуллоҳни дилларини озурда қилмоқлик аломати интиқол ва заволи умр ва мулки давлатдир. Минбад хони замонларга ибрат учун бу ҳикояни баён қилдим”.¹

Муаллифга қўйилган кейинги талаб, у асарида берган маълумотини қаерда қайси манбадан олганидир. Қўқон хонлиги ҳақида маълумот берувчи қўлғезмаларни герменевтик тадқиқ этишда ана шу жиҳатга алоҳида эътибор қаратмоқ лозим. Чунончи, Н. Жўраевнинг фикрича, тарихий манбаларни ўрганишда унинг асосли ва асосли эмас эканлигини аниқлаш жуда муҳим. Чунки тарихий манбани яратган муаллиф ўз манфаатлари доирасида, ўз мақсадлари ва қизиқишлари чегарасида далил тўплайди. ² Қўқон тарихига доир асарларни ўрганиш жараёнида бу фикрларга яна қўшимча қўшиш мумкинки, муаллиф манбадаги маълумотларни ўз имкониятларидан келиб чиққан ҳолда ҳам тўплаган.

Бугунги кунда кўпчилик тарихчилар манбаларнинг энг қимматлиси воқеа содир бўлган даврда ёзилган манба деб ундаги маълумотларни асос қилиб оладилар. Лекин, бунга амал қилиб, биринчи яратилган манбани доимо тўғри деб асос қилиб олиш ҳам мақбул эмас.

Манбанинг танланиши ва унинг таҳлили тарихчининг айни вақтда тадқиқ этилаётган муаммо юзасидан қанчалик билимга ва маълумотга эга эканлиги билан боғлиқ. Бунда тарихчининг тадқиқот жараёнидаги манбадан ташқари билимлари муҳим аҳамият касб этади. Масалан, тарихчи ўз кўзи билан кўрган, эшитган, ўқиган воқеани ёзишда умуман жараённи ўз ҳолича

¹ Мирзо Олим Маҳмуд Хожи. Тарихи Туркистон. Т.: «Янги аср авлоди», 2009. 50 б.

² Тарих фалсафасининг назарий асослари... 81 б.

тасвирламайди ва тасвирлай олмайди ҳам. Яъни, у ўзи кўрган ёки эшитган воқеани ўзига қабул қилади, сўнг ўзининг билим даражасидан келиб чиққан ҳолда қоғозга туширади. Ёки, шу воқеа олдин бошқа асарларда ёзилган бўлса уни ўзи топган маълумотлари билан бойитади. Агар маълумотни компиляция ҳолида берган бўлса, олдинги асардан жумлаларида, маълумот руҳида фарқ мавжуд бўлади. Бу манба муаллифининг дунёқараши, фикрлаши қай даражада бўлганлигини билишни талаб этади. Таъкидлаш керакки, буни аниқлаш учун муаллиф дунёқарашига таъсир қиладиган омилларга алоҳида эътибор қаратмоқ лозим. Бундай омилларга қуйидагиларни келтириб ўтиш мумкин: Муаллифнинг яшаган вақти, муаллифнинг моддий имконияти, муаллифнинг таълим олганлиги даражаси, таълимда қайси илмлардан хабардорлиги, муаллифнинг қандай иш билан шуғулланганлиги, муаллифнинг асарни нима мақсадда ёзганлиги, асар ёзишда унинг атрофдагиларнинг таъсири. Хуллас, манбаларни герменевтик тадқиқ этишда манба ва унинг муаллифи мукамал шарҳлай олиш муҳим аҳамият касб этади.

Абдурахимбийнинг Хўжанд вилоятини эгаллаши ва Оқбўтабий тақдири ҳақида маълумот берган асарлардаги ўзаро қарама-қарши маълумотлар таҳлилида ушбу методни қўллаш мумкин. Чунончи, воқеа ёритилган асарларни икки гуруҳга ажратишимиз мумкин. Биринчи гуруҳ асарларда, Абдурахимбий Хўжандни эгаллаган вақтда Оқбўтабийни қатл эттирган деб ёзилган бўлса, иккинчи гуруҳдаги асарларда, у асир олиниб, Ўзганга сургун қилинганлиги ва у ерда уч йилдан сўнг ўз ажали билан вафот этганлигини ҳақидаги маълумотларни кўраимиз.

Эътиборлиси, биринчи даражали манбалардаги бундай фарқлар, Қўқон хонлиги тарихига доир қилинган тадқиқотларга ҳам ўз таъсирини ўтказмай қўймаган. Чунончи, В. Наливкин¹, В.М.Плоских², Й.Қосимов, Ш. Воҳидов³, Б.М.Бабажонов⁴, Скотт С.Леви⁵ каби тарихчиларнинг асарларида бу ҳолни кузатамиз. Лекин, ушбу асарларда масалга батафсил тўхталиб ўтилмаган.

Мавжуд фарқларни бартараф этиш, барча асарлардаги воқеа тарифларини герменевтик жиҳатдан синчиклаб тадқиқ этишни талаб қилади. Чунончи, Тарихчи Муҳаммад Ҳакимхон Тўра тарихий-биографик ва мемуар «Мунтахаб ат-таворих» асарида Абдурахимхоннинг Хўжандни эгаллаш жараёнига тўхталган ҳолда, ёзишича Шохрухбийнинг ҳукмронлик даврида

1 Наливкин В. Краткая история Кокандскаво ханства. Казань. 1886. С — 57.

2 Плоских В.М. Киргизы и кокандское ханство. Фрунзе. “Илим”, 1977. С – 71

3 Воҳидов Ш. Қўқон хонлигида тарихнавислик (генезиси, функциялари, намоёндалари, асарлари). Т.: “Академнашр”, 2010 й. 12 -13 б.

4 Бабаджанов Б.М. Кокандское ханство: власть, политика, религия. Токио – Ташкент. 2010 г. С — 105.

5 Скотт С.Леви. Кҳоканд тхе рισε анд фалл оф. Университй оф Питтсбургх Пресс. 2017 еарс. Пп 21,22.

Раҳим оталиқ юзнинг ўғли Оқбўтабий ҳукумронлиги остидаги Хўжанд мустақил эди. Оқбўтабий ва Шоҳрухбий муносабатлари жуда яхши бўлиб, Ўқбўтабий унинг қизига уйланади. У Шоҳрухбийнинг катта ўғли Раҳимхонни ҳам чақириб олиб, унга вилоят бошқарув ишларини топширади. Бироқ, Раҳимхоннинг амалдорлар орасида обрўйи кундан-кунга ортиб боради. Бу ҳолдан хавотирга тушган Оқбўтабий Раҳимхондан қутилишга интилади. Раҳимхон бундан огоҳ бўлиб, бир неча яқин кишилари билан Қўқонга кетади. Оқбўтабий дарҳол беш юз нафар қирғизни Раҳимхонни тутиб келиш учун жўнатади. Қирғизлар Шумкўрғон мавзесида унга етиб олади. Бироқ Раҳимхонга бас кела олмайди. Раҳимхон Қўқонга қайтади. Қолган воқеаларни Муҳаммад Ҳақимхон шундай тарифлайди, — «Оқбўтабий Раҳимхоннинг бу ишидан хабар топгач, ҳайрат бармоғини тишлади ва бу ёввойи овни қандай қўлга киритиш тадбирини била олмай, боши қотди. Аҳийри, Раҳимхон олдига сўзамол ва гапга чечан элчиларни юбориш пайида бўлди, аммо, бу суҳандон элчилар орқали уни қанчалик ҳузурига таклиф этмасин, Раҳимхон бу илтимосларни қабул қилоғи билан эшитмади. Бироқ, Оқбўтабийнинг анча ваъдаси ва орада юзага чиққан аҳду паймонларидан сўнг ниҳоят ул олий мартабали Раҳимхон Оқбўтабий ҳузурига келди ва ҳар икки соҳиби давлат бир-бирларига лутфи марҳамат кўргузгач, Оқбўтабий Раҳимхон қаламига ҳасанотлар айтди ва меҳмондорчилик расмини бекаму кўст адо этди. Бу воқеадан бироз вақт ўтгач, айрим фитна кўзғовчи шайтон сийрат бузуқи кишилар яна бир неча бор Оқбўтабийнинг ихлосини Раҳимхондан қайтариб, ул жасур ва довюрак хонни ҳибсга олиш сари ундашга киришадилар. Раҳимхон ҳам бу ҳолдан ҳам воқиф бўлмай қолмади ва бир кечаси Оқбўтабий Хўжанд арки устида ноз уйқуда ухлаб ётган маҳал бир нечта қасоскор баҳодирлар билан бирга адоват қиличини белининг юз жойидан ўнгу сўл қилиб боғлаб, андишасизлик либосини эгнига ташлаб, арк сари юзланди ва ул амирлик паноҳи устига ногаҳоний ўлим мисоли ёпирилиб келиб, кин-адоват қиличи воситасида амир ва унинг ёнида ухлаб ётган икки нафар ой юзли фарзандига қийматгача турғузмас даражадаги ўлим шарбатини ичирдилар. Ўша кечасиёқ ул бечора шаҳид амирни тупроққа топширдилар ва эртаси куни Раҳимхон амирлик тахтига ўтирди. ... Раҳимхон бироз вақт ҳукм юргизгач Хўжандни укаси Абдулқаримбийга берди ва ўзи Хўқанд шаҳрига бориб ўтирди».¹

Эътиборни қаратадиган жиҳат асардаги Хўжанд воқеасини ёзишда муаллиф қайси манбалардан фойдаланганлигидир. Маълумки, асар 1259/1843 йилда Шаҳрисабзда яратилади. Хўжанд воқеаси эса 1724 йилда

¹ Муҳаммад Ҳақимхон Тўра. Мунтахаб ат – таворих. (Хўқанд ва Бухоро тарихи, саёҳат вахотиралар) Форс –тожик тилидан таржимон Шодмон Воҳидов. Т.: «Янги аср авлоди», 2010. 228-230-бетлар.

содир бўлади. Оралиқда 119 йил фарқ бор. Бунда биз икки омилга эътибор қаратишимиз лозим. Биринчиси, муаллиф даврида шу воқеа ёритилган қандай асарлар мавжуд эди ва қайсиларидан фойдаланган. Иккинчиси, оғзаки тарихдан қай даражада фойдаланган.

Муаллиф асарда Фазлий, Амирий (Умархон) шеърларидан намуналар келтиради. Бу унинг улар ижодидан яхши хабардор эканлигидан далолат беради. Бу адибларнинг шу давр ҳақида маълумот берувчи тарихий асарлари бўлиб, бироқ уларда Оқбўтабий тақдири ҳақида маълумотлар учрамайди.¹ Энди эътиборни оғзаки тарихга қаратайлик. Раҳимхонни ушлаб келиш учун юборган қирғизлар воқеасининг ёритилиши муаллифнинг оғзаки тарихдан фойдаланганлигини кўрсатади. (буни асардаги Фозилбийнинг қипчоқларга қарши курашган қисмини ёритишида янада аниқ кўрамиз²) Демак муаллифнинг оғзаки тарихдан фойдалангани воқеани ёритишдаги ютуғи десакда, аниқ кимдан эшитганини ёзмагани воқеанинг объективлигини камайтиради.

Шунингдек, асарга тарихий тамойиллар асосида қарасак кўплаб номутаносибликни кўрамиз. Масалан, Детерменизм (сабабийлик) тамойили нуқтаи назаридан қаралса бу янада аниқроқ кўзга ташланади. Чунончи, биринчидан, Оқбўтабий Раҳимхонга вилоят ишларини топшириб қўйиб ўзи айш-ишрат билан машғул бўлди, -дейлади дастлаб. Раҳимхон аркка бостириб кириб, икки фарзанди билан ухлаб ётган вақтда барчасини ўлдиради. Ашй-ишратга мойил ҳоким харамда ухламайдими? Иккинчидан, Оқбўтабийнинг икки ўғли бор экан, нега Раҳимхонни чақириб вилоят бошқарувини унга топширади? Айтиш керакки бу фарзандлари катта ёшли бўлган. улар Шохрухбийнинг қизидан туғилган бўлмаган. Агар ундай бўлса эди Абдурахимбий ўз қариндошини ўлдирмаган бўлар эди. Афсуски, Оқбўтабийнинг оиласи ҳақида бизгача аниқ маълумот етиб келмаган. Учинчидан, Оқбўтабий Абдурахимхонни ўлдирмоқчи эди. У қочиб кетди. Лекин яна чақириб олди ва бошқарувни унга яна топширди. Муаллиф томонидан уни чақириб олиш сабаби, зарурияти келтирилмайди. Аслида ҳам Оқбўтабийда бунга эҳтиёж йўқ эди. Тўртинчидан, Шохрухбий вафотидан сўнг Қўқон ҳокимиятини қўлига олиб, анчайин мустаҳкамлаган Абдурахимбийнинг Бабажонов Б.М. ёзганидай ғарбдаги ерларни эгаллаши маълум эди.³ Айниқса Хўжанд бунинг учун дарвоза сифатида айни муддао эди. Оқбўтабий ҳокимлигида бўлган Хўжанд бўлса бу вақтда Унинг отаси Раҳим оталиқ юз ҳоким бўлган Ўратепа таркибида эди. Шу сабабли

1 Воҳидов Ш. Кўрсатилган асар. 139-142-бетлар.

2 Муҳаммад Ҳақимхон Тўра. Мунтахаб ат – таворих. (Хўқанд ва Бухоро тарихи, саёҳат ва хотиралар) Форс –тожик тилидан таржимон Шодмон Воҳидов. Т.: “Янги аср авлоди”, 2010. 234 б.

3 Бабаджанов Б.М. Кокандское ханство: власть, политика, религия. Токио – Ташкент. 2010 г. с. 105.

Оқбўтабийнинг ўлдирилиши Ўратепа билан муносабатларга салбий таъсир кўрсатиши мумкин эди. Шунингдек, Абдурахимбийнинг ўз куёви Оқбўтабийни ўлдириши ўша давр тамойилига қарши иш бўлиб, уни ўлдириб ўз куёви қотили номини олгандан, оқуйлик қилиш унга мақбул эди. Чунончи кейинги хонларнинг қилган ишлари бунга мисол бўла олади.

Худоёрхонзода «Анжум ат-таворих» асарида Оқбўтабий тақдирини ўзгача тарифлайди: «Жулусдин икки йил ўтгач, катта қўшин билан Ўратепа итоатида бўлган Хўжанд ва Истравшан томонга қўшин тортди. Учунчи куни тонгда Хўжандга келиб, арқон ва нарвонлар билан баҳодирлари шаҳарга кирдилар. Дарвоза посбонларини ўткир қиличлар дамидан ўтказиб, йўқлик оламига жўнатдилар. Бутун лашкар шаҳарга кириб, ҳоким ўтирадиган ички қалъага юзландилар. У ернинг волийси Оқбўтабек кечаси билан пари юзли Хўжандлик қизлар билан мажлису базм қилиб, хуршидюзли соқилар кўлидан қизил шароб ичиб, хушдан кетгунча маст, ғафлат уйқусида ётар эди. Жанг ноғораси ва уруш найи овозидан уйғониб, қиёмат кунига ўхшаган ҳолатни кўрдида, қармоққа тушган балиқдек талвасага тушиб, уруш либосини кийиб, хос мулозимлари билан отда бирор бир бурчакка чекинмоқчи бўлди. Хўканд лашкарининг муқаддимаси етиб келиб уни асирга олдилар ва Абдурахимхоннинг нусратасар назаридан олиб ўтдилар. Хон уни барча кўчу-кўронлари билан Ўзган қалъасига юборди. Уч йил ўтиб у ўз табиий ажали билан у ерда вафот этди.»¹

Бу ўринда муаллифнинг асарни нимага асосланиб ёзганлигига эътиборни қаратишимиз лозим. Чунончи, муаллиф ўздан олдин ёзилган асарлар билан таниш бўлган.² Муаллифнинг кейинги маълумотидан маълум бўладики, у асарни ёзишда нафақат қўлёзма китоблардан балки, хужжатлардан ҳам кенг фойдаланди.³ Хўш муаллиф айнан қайси асар ва хужжатлардан фойдаланган? Абдулкаримбийнинг Қипчоқларга қарши юришини ёритишда «Мунтахаб ат-таворих» асаридан фойдаланганлиги ҳақида маълумот бериб ўтади. ⁴ Демак Худоёрхонзода «Мунтахаб ат-таворих»даги Хўжанд воқеаси ҳақида берилган маълумотлар билан таниш бўлган. Хўш унда нега Оқбўтабий тақдирини Муҳаммад Ҳакимхон Тўра асридаги каби эмас, балки бошқача тарифлади. Бизнингча муаллиф масалага юзаки қарамаган. Чунончи ўзи ҳам асар ёзиш сабаблари баёнида, ёзаётган ҳар бир маълумотга тарихчи жавоб беради дейди ⁵. Қолаверса «Анжум ат-таворих»даги маълумотлар «Мунтахаб та-таворих»даги шу давр

1 Худоёрхонзода. Анжум ат-таворих (Тарих юлдузлари). Т.: «Фан ва технолоҗия», 2014. Форс-тожик тилидан таржимон Шодмон Воҳидов. 94-95-бетлар.

2 Худоёрхонзода. Кўрсатилган асар. 25 б.

3 Худоёрхонзода. Кўрсатилган асар. 29-30- бетлар.

4 Худоёрхонзода. Кўрсатилган асар. 110 б.

5 Худоёрхонзода. Кўрсатилган асар. 26 б.

воқеаларни ёритишга хизмат қиладиган маълумотларга қараганда батафсил ва тўлалиги билан алоҳида ажралиб туради.

Мирзо Олим Мушриф «Ансаб ус-салотин ва таворих ул-ҳавоқин» асарида Оқбўтабий тақдири ҳақида қуйидагича маълумот беради: «... Тахти салтанатга [Раҳимхон] ўлтирди эрса, дафъатан қўшин тортиб, бир кечада Хўжандга дохил бўлиб, Муҳаммадраҳим оталиқ қирғизнинг ўғли Оқбўтабий қатл айлаб ва яна икки ўғлини қатл этиб, Хўжанд ҳукуматини укаси Абдукаримбекка тафвиз қилди».1

Шу ўринда муаллиф ҳақида тўхталсак. Мирзо Олим тахминан XIX асрнинг 20-80 йилларида яшайди. Маллахон ва Худаёрхон даврида сарой хизматида бўлади. Муаллиф асарида Хўжандни эгалланиши ва Оқбўтабийнинг тақдири масаласи воқеаларни компиляция шаклида, «Ибрат ул ҳавоқин» ва кўпроқ «Мунтахаб ат-таворих»дан фойдаланган ҳолда ёритади.

Асарда эътибор қаратилиши керак бўлган, бошқа асарларда учрамайдиган яна бир жиҳати шундаки, Оқбўтабийни қирғиз эди деб ёзади. Бу хусусида кейинги йилларда қилинган тадқиқотларда ҳам қарама-қаршилиқни кузатамиз. Масалан, В.М.Плоских ўзининг “Киргизы и кокандское ханство” асарида Хўжанд ҳокими Оқбўтабий қирғиз эканлиги (унинг юз қабиласидан эканлиги ҳақида ҳеч қандай маълумот бермайди) ҳақида ёзади. 2 Шу масалага тўхталган Ш. Воҳидов 3 , Б.М.Бабажонов 4 , Й.Қосимовлар Оқбўтабийни юз қабиласидан эканлиги таъкидлайдилар. Чунончи, хориж тадқиқотчиси Охио штати университети профессори Скотт С.Леви ҳам масалага холис ёндашиб «Khokand the rise and fall off» асарида Оқбўтабий юз қабиласидан эканлиги, Хўжанддан ташқари Жиззах, Ўратепа, Ҳисори Шодмон ва Қурамада юз қабиласининг нуфузи баланд эканлиги ва Абдураҳимбий Хўжандни эгаллаш жараёнида Оқбўтабийни ўлдирганлиги ҳақида ёзади.5 Ҳақиқатдан ҳам «Мунтахаб ат-таворих»да келтирилганидай: «Ўша пайтлар Раҳим оталиқ юзнинг ўғли Оқбўтабий Хўжандда амирлик ноғорасини чалиб ўтирган даврлар эди».6 Оқбўтабий юз қабиласидан

1 Мирзо Олим Мушриф. Ансаб ус-салотин ва таворих ул-ҳавоқин. Наширга тайёрловчилар: филология фанлари доктори, профессори Акбар Матғозиев, Муҳаббат Усмонова «Ғ.Фулум номидаги адабиёт ва санъат нашриёти», Т.: 1995 й. 14,15- бетлар.

2 Плоских В.М. Киргизы и кокандское ханство. Фрунзе. “Илим”, 1977 й. 71-72-бетлар.

3 Воҳидов Ш. Қўқон хонлигида тарихнавислик (генезиси, функциялари, намоёндалари, асарлари). Т.: “Академнашр”, 2010 й. 12 б.

4 Бабаджанов Б.М. Кокандское ханство: власть, политика, религия. Токио – Ташкент. 2010 г. с. 105.

5 Скотт С.Леви. Кхоканд тхе рисе анд фалл оф. Университи оф Питтсбургх Пресс. 2017 еарс. Пп 21,22.

6 Муҳаммад Ҳақимхон Тўра. Мунтахаб ат – таворих. (Хўқанд ва Бухоро тарихи, саёҳат вахотиралар) Форс –тожик тилидан таржимон Шодмон Воҳидов. Т.: «Янги аср авлоди», 2010. 228 б.

бўлган. Буни қабилалар жойлашуви ва бўлиниши юзасидан тадқиқот олиб борган Ҳ. Дониёров маълумотлари ҳам тасдиқлайди. У бир қанча ишончли манбалар ва қариялардан эшитган маълумотларига асосланиб ёзишича юз Ўзбек халқини ташкил этган 92 қабиланинг йирикларидан бири бўлиб, минг каби кўплаб майда тармоқларга бўлинади ва Жиззах, Самарқанддан ташқари Ўратепа, Хўжанд, Ҳисор худудларида истиқомат қилади.¹

Ниёз Муҳаммад Хўқандий «Ибратул ҳавоқин» асарида Абдурахимбийнинг Хўжандни эгаллаши ва Оқбўтабий тақдири масаласига шундай тўхталади: «У алп (Абдурахимхон назарда тутилмоқда) қоматли полвон эди. Узоқни ўйлайдиган, маслаҳатга қулоқ соладиган бир амир эди. Ўшал замонда Бухоро амири заиф ва нотавон бўлиб, давлат бошқаруви ва ҳукумат ишларидан узоқлашган эди. Абдурахимхон вақтни ғанимат ва фурсатни муҳим деб билиб, Ўзбекия диловарларидан ва сартия номдорларидан йигирма уч мингга яқин кишидан иборат шикаст кўрмаган ва зарару кулфат етмаган қўшин йиғиб, Хўжанд сари ҳаракат қилди. Бир кеча кундузда илғор тарзда Хўжандга етиб келиб, тонгда ул вилоятни босдилар. Вилоятнинг волийси Оқбўтабийни қўлга олиб, Хўжандни эгалладилар. Шаҳарнинг ашроф ва аёнлари султонлик қарам ва ҳурматидан баҳраманд бўлдилар, вилоятда ҳукм сурган эски бидъатни йўқотиб, аҳолини хурсанд ва фараҳманд этдилар»².

Асарда Хўжанд ва Оқбўтабий воқеаси компилятив берилади. Маълумотнинг эътиборли жиҳати муаллиф гарчи Оқбўтабийнинг кейинги тақдири ҳақида аниқ бир маълумот келтирмасда, Абдурахимбий Хўжандни эгаллаш жараёнида уни ўлдирилганлиги эмас балки унинг асир олинганлиги ҳақида маълумот келтиради. Хўш ушбу маълумотлар қай даражада объектив?

Шу ўринда муаллиф ҳақида тўхталсак. Ниёз Муҳаммад тахминан 1804-1805 йилда дунёга келади. Оила аъзолари Қўқон хонлиги қўшинида хизмат қилишган бўлиб, оиласи моддий томондан яхши бўлган. Чунончи, у ҳарбий хизматдан олдин Ҳаммом мадрасасида таҳсил олган бўлган. ³ Оқибатда у ўз даврининг илм-маърифатли, тарих илмидан ҳам яхши хабардор инсони бўлиб етишади. У ушбу асарини 1871-1872 йилларда Худоёрхон буйруғи билан ёзади. Эътиборлиси асарни ёзишда Ниёз

¹ Дониёров Ҳ. Ўзбек халқи шажара ва шевалари. Т.: «Фан», 1968. 74,82-85-бетлар.

² Ниёз Муҳаммад Хўқандий. Ибратул Ҳавоқин (Тарихи Шоҳрухий). Тоҷик тилидан таржимон, ўзбек тилидан таъдил, кириш ва изоҳлар муаллифи т.ф.д. профессор Воҳидов Ш. Т.: «Турон замин зиё», 2014 й. 49 б./ Муҳаммад Ниёз Хўқандий — «Тарихи шоҳрухий», Ўз. Ф.А. Абу Райҳон Беруний номидаги Ш. И. Н– 608

³ Ниёз Муҳаммад Хўқандий. Ибратул Ҳавоқин (Тарихи Шоҳрухий). Тоҷик тилидан таржимон, ўзбек тилидан таъдил, кириш ва изоҳлар муаллифи т.ф.д. профессор Воҳидов Ш. Т.: «Турон замин зиё», 2014 й. 4 б.

Муҳаммад моддий манфаат кутган. Муаллиф асарни ёзишда олдин яратилган қайси асардан фойдаланган?

Муҳаммад Фозилбек «Мукаммали тарихи Фарғона» асарида Хўжанд воқеаси ҳақида қуйидаги маълумотларни келтиради: “(20а) Султон Абдулрахимхон Шохрухоннинг анжр ўғли эрди. Ўламолар қарон 1 лақаб бергон эрдилар. Шул сабабдинке аксар шаҳарларни ул фатх қилди ва ҳам Самарқандни фатх қилуб, Олимбек ҳоким Шаҳрисабз эрди қизини олди. Вақти ке Абдолрахимхон отаси Шохрухон ўрнига хон (20б) бўлди. Амир дурандиш², маслаҳатли киши эрди. Ушал асрда амири Бухоро андек заиф нотавон ва маслаҳат ва тадбирдин йироқроқ эрди. Вақтини ғанимат билиб, деловрон³ Ўзбекия, сартия бирлон лашкар жам қилуб, қариб йигирма тўккуз минг кўшун саф қилиб, жанг-жуй бирла Хўжанд тарифға равона бўлди. Бир кеча ва кудуз сурат бирла йўл юриб, Хўжанд тифасиға етуб, карнай тортиб, дарвозадин кириб Хўжандни тасирифига олди ва Оқбўтабий ҳокими Хўжанд эрди, асир қилди. Уламо ва фузало Хўжандни мути 4 ва мунқод 5 қилуб илтефоте шоҳона, хасравона бирла сарофроз қилуб, фуқаропарволикни бир важеотим ва окмил (21а) онлар ҳаққиға бажо келтуруб, мазфар ва манзур қайтуб давлат тамом бирлан дорулсалтанати Хўқандга дохел бўлди”.⁶

Хўш Муҳаммад Фозилбекнинг Оқбўтабий ҳақида берган маълумотлари қай даражада объектив? Маълумки, Андижоннинг «Девонабой» даҳасида истиқомат қилган Фозилбек Отабек ўғли 1886 йилда туғилган. У «Турк Роста»нинг Андижон уезди бўйича редакция шуббаси мудирини вазифасида ишлаб, мусулмонча плакатлар чиқаришда фаол қатнашган⁷. Чунончи, Остроумов Отабек қози билан суҳбат чоғида унинг ниҳоятда билимдон, зиёли ва қаламли одам эканлигига ишонч ҳосил қилиб, ўз кутубхонасига таклиф этади. Ҳақиқатдан ҳам у ўқимишли инсон бўлиб, туркий, араб, форс, рус тилларини мукаммал билган. Ўз даврининг машхур журналисти бўлган. Фозилбек Отабек 8 Еврўпа ижоди билан ҳам яхши таниш бўлган. Қолаверса, 1898 йил қўзғолони воқеаларини маҳаллий халқ вакиллари қўлига тушмаган ва ёпиқ эшиклар ортида ўтказилган суд жараёни архив материаллари, харита ва чизмаларни пухта ўрганиб «Дукчи эшон

1 قيران - қирон – бу ерда уни Соҳибқиронга тенглаштиришган

2 دوراندهش — дурандиш — узокни ўйловчи андишали

3 دالوران — қўркмас, жасур

4 مطيع — мути – итоат этувчи, бўйсинувчи, мути этмоқ – тобе этмоқ, бўйсиндирмоқ

5 منقاد - мунқод – бўйинини эгувчи, бўйсунувчи, итоат этувчи, мунқод қилмоқ – бўйсундурмоқ

6 Муҳаммад Фозилбек ибни Қозий Муҳаммад Отабек «Мукаммали тарихи Фарғона» Ўз.ФА. Абу Райҳон Беруний номидаги Ш.И., қўлёзмалар фонди, қўлёзма Н – 597. 20а,б-21а-бетлар

7ВОДИЙНОМА». (Тарихий мерос), Ижтимоий-тарихий, илмий ва оммабоп журнал. 2018 йил №3 Р.Т.Шамсутдинов. «Фозилбек Отабек ўғли ҳаётига чизгилар» 52-59-бетлар

8 ВОДИЙНОМА». (Тарихий мерос), Ижтимоий-тарихий, илмий ва оммабоп журнал. 2018 йил №3 Р.Т.Шамсутдинов. «Фозилбек Отабек ўғли ҳаётига чизгилар» – Б52-59

воқеаси» китобига илова қилади ва Тошкент-Самарқандда 1927 йилда чоп эттиради. 1 Шу ўринда таъкидлаш керакки, муаллиф воқеанинг жонли гувоҳи. Чор атрофидаги ходисаларни ўз кўзи билан кўрган ва тасвирлаган. Воқеага чуқур таассуф ва ғамгинлик ҳамда озгина танқидий ёндашган. Собиқ совет ҳокимияти Туркистон халқининг миллий озодлик ва эрк учун кураши, унинг намояндалари фаолиятини салбий баҳолай бошлаган бир даврда Фозилбек Отабекнинг тарихий ҳодисага ҳолисона баҳо бера олгани ва китоб ҳолида нашр эттиргани эътиборга лойиқ. Кези келганда таъкидлаш керакки, бизга Муҳаммад Фозилбек «Тарихи умм» («Умумий тарих») номли китоб ёзишни ният қилгани ҳақида маълумот етиб келган. Лекин ушбу асарнинг тақдири ханузгача номаълум. Хуллас бу мисоллар Фозилбек Отабек ўғлининг тарих илмидан яхши хабардорлиги, айниқса тарихий онги яхши даражада шаклланганлигини кўрсатади.

Хўш у ушбу асарини ёзишда қайси китоблардан фойдаланган? Фозилбек Отабек ўғли Хўжанд воқеаси ҳақида берган маълумотлари компилятив бўлиб, Ниёз Муҳаммад Хўқандийнинг «Ибратул ҳавоқин» асаридан фойдаланганлигини кўрсатади. Лекин, шундай бўлсада асардаги маълумотлар Оқбўтабийни қатл этилганлигини инкор этиб, асир олинганлигини тасдиқлайди.

Муҳаммад Умар Умидий «Тарихчаи Туроний» асарида Оқбўтабий тақдири масаласини шундай ёзади: «Қачонки Абдурахимхон хон аморат паноҳлиғ қилди, ҳамшираси Хўжандда Оқбўтабийда тушган эди, ба зўру бозу Хўжандни мухассар айлаб, Оқбўтабийни қатл эткуриб, Хўжандни укаси Абдулкаримбекка тавфиз қилди.»²

Муаллифнинг берган маълумотлари қай даражада объектив? Шу ўринда муаллиф ҳақида тўхталсак. У 1835-1905 йилларда яшаб ижод қилади. У ўқимишли шахс бўлиб, ундан лирик ва сатирик шеърлар, эпик дostonлар, насрий ва назмий кўплаб асарлар қолган. У тарих илмидан яхшигина хабардор бўлган. Чунончи унинг қаламига мансуб «Бадавлатнома ёки Тарихи Хўқанд», «Мактубчаи хон», «Жангнома» каби тарихий фалсафий дostonлари мавжуд. Демак муаллифнинг тарихий онги яхши ривожланган бўлган.

Асарда Оқбўтабий ҳақида берилган маълумотлар компилятив характерда. Асарни ўқиш натижасида англаш мумкинки, у Хўжанд воқеасини ёзишда тўлақонли «Мунтахаб та-таворих»дан ўзи тилга олганидай: «китобимни наср силкида тортуб, тарихлардан зарур жойларини интохоб айлаб қисқалик бирла мухтасар этуб хони воложоҳларни ўз замонларида ўтган шуароларни воқеалар тўғрисидаги бойлаган тарихларни

1 Муҳаммад Фозилбек. «Дукчи эшон воқеаси». – Т.: Чўлпон, 1992.

2 Муҳаммад Умар Умидий. Тарихчаи Туроний. Табдил муаллифи – Ш. Воҳидов. Т.: 2012 й. 19 б.

дарж этдим”¹, - шаклда фойдаланган. Муаллиф асардаги воқеаларни баён қилишда «Тарихи Шоҳрухий»дан ҳам фойдаланган.²

Маҳдум Ҳожи «Тарихи Туркистон» асарида Оқбўтабий тақдири ҳақида шундай жумлаларни келтиради, — «Онинг асрида Бухоронинг ҳукмронлик ишлари бениҳоя заиф ва беқувват бесаронжон илан, ҳукуматдорлик тадбир ва маслаҳатларидин билкулли йироқ тушган экан. Бул вақтни ғанимат фаҳмлаб, Абдурахимхон ўзбакия ва сартиялардин қарийб йигирма, ўттиз минг аскар тартиб айлаб, Хўжанд тарафиға азимат айлабдур. Бир кеча-кундуз жадал ила юриб, Хўжанд шаҳрига етиб, сахар вақтида Хўжанд шаҳрини мусаххир қилиб, Хўжанд ҳокими Оқбўтабийни дастгир айлаб, ул шаҳарнинг аъёни ва ашрофи вилоятларига навозиш ва марҳаматлар қилиб, ҳар қаюларига муносиби аҳвол мансаб бериб, Хўжанд шаҳрига бозгашт қилибдур.»³

Кўқон тарихи бўйича энг сўнги 1915 йилда ёзилган асар бўлмиш «Тарихи Туркистон»даги Оқбўтабий ҳақидаги маълумотлар компилятив шаклда. Асар анчайин аҳамиятга эга бўлиб, муаллиф юқоридаги барча асарлардан хабардор бўлган. Чунончи, асардаги маълумотлардан англаш мумкинки, муаллиф асосан Хўжанд воқеаси ва Оқбўтабий тақдирини ёритишда «Тарихи Шоҳрухий» ва «Мунтахаб ат-таворих» асарларидан фойдаланган. Лекин, эътиборлиси ишончли манба сифатида «Тарихи Шоҳрухий» асарини асос қилиб олган ва «Мунтахаб ат-таворих»даги маълумотларга шубҳа кўзи билан қараган. Буни Шоҳрухбийнинг ўлими масаласини ёритишида ёрқин кўрамиз.⁴ Шу сабабли Абдурахимбий билан Оқбўтабий ўртасидаги олдинги воқеалари асарида келтирмайди. Шу ўринда савол туғилади? муаллиф «Анжум ат-таворих» асари ҳақида маълумотга эга бўлганми?, асарни ёзишда ундан фойдаланганми? Ахир бу асар «Тарихи Туркистон» асаридан қарийб ўн йил олдин яратилган.

Мавжуд асарлардаги воқеа ҳақидаги маълумотларни юқорида таъкидланганидай асар муаллифи ва асардаги ҳодисага бўлиб, герменевтик таҳлил қилиш натижасида хулоса қилиб айтиладиган бўлса, Муҳаммад Ҳакимхоннинг Оқбўтабий Шоҳрухбий муносабатлари, Раҳимхонни Хўжандга олиб келиб ҳукумат ишларини унга топширганидан то низолашиб қочиб кетгунигача бўлган воқеалар ҳақиқатга яқин, лекин Раҳимхоннинг Оқбўтабий билан тузилган аҳд-паймонлардан кейин Хўжанга қайтиб бориши, бироз вақт ўтгач ўртага тушган низо учун уни арк ётоқхонасида

1 Муҳаммад Умар Умидий. Тарихчаи Туроний. Табдил муаллифи – Ш. Воҳидов. Т.: 2012 й. 15 б.

2 Муҳаммад Умар Умидий. Тарихчаи Туроний. Табдил муаллифи – Ш. Воҳидов. Т.: 2012 й. 18 б.

3 Мирзо Олим Маҳмуд Ҳожи. Тарихи Туркистон. Т.: «Янги аср авлоди», 2009. 50 б.

4 Мирзо Олим Маҳмуд Ҳожи. Тарихи Туркистон. Т.: «Янги аср авлоди», 2009. 49-50-бетлар.

икки ўғли билан ўлдириши объективликка тўғри келмайди. Аксинча Қўқонга қайтиб келган Раҳимбий билан муносабатлар яхшиланади. Бирок тез-орада муносабатлар бузилади. Раҳимхон Қўқондан куч тўплаб Хўжанга юради ва Оқбўтабийни асир қилиб «Анжум ат-таворих»даги келтирилганидай Ўзганга юборади. Уерда у уч йилда сўнг вафот этади.

ҚЎҚОН ХОНЛИГИДА САРОЙ КУТУБХОНАСИ ВА КИТОБДОРЛАР ФАОЛИЯТИГА ДОИР АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР

Равшанжон АБДУЛЛАЕВ
*Ўзбекистон фанлар академияси,
Тарих институти кичик илмий ходими*

1709 йилда ташкил топган Қўқон хонлиги XVIII аср охири XIX аср бошларига келганда Ўрта Осиёнинг энг йирик давлатларидан бирига айланди. Бу вақтда Қўқон хонлиги ҳудудий жиҳатдан кенгайиб бориши билан бир қаторда хонликда илм-фан, адабиёт, санъат, хунармандчилик, меъморчилик каби, маданий ҳаётнинг кўпгина соҳалари равнақ топиб борди. Айниқса, хунармандлар томонидан қоғоз ишлаб чиқаришнинг йўлга қўйилиши натижасида китобат санъати ва у билан боғлиқ бўлган бир неча соҳаларнинг ҳам тараққий этишига замин яратилди. Хусусан қўқонлик хаттотлар томонидан турли мавзулардаги мохирона тарзда кўчирилган китоблар наққош ва мусаввирлар қўлига ўтиб, улар китоб саҳифаларига турли нақшлар, асар мазмунидан келиб чиқиб миниатюралар ишлар, саҳифаларини ҳошиялар билан ўрар, ўта қимматли қўлёзмалар музаҳҳиб қўлига ҳам топширилар, у қўлёзмаларни саҳифалар, ҳошияларини зарҳал ранг билан безар эди. Бу ишлар битилгандан кейин саҳҳоф (муқовасоз) китобни жилдларди. 1 Шу тариқа қўлёзма китоблар тайёрланар ва кўпайтирилар эди. Тайёр бўлган китобларнинг бир қисми хонликдаги кутубхоналар фондидан жой олар, яна бир қисми бозорларда китоб ихлосмандлари томонидан ҳарид қилиниб, шахсий кутубхоналарни бойитиб борар эди. Қўқон хонлигида кутубхоналарнинг бир нечта турлари мавжуд бўлиб, уларнинг энг йириги сарой кутубхонаси ҳисобланган. Қўқон хонлиги тарихига оид манбаларларда кутубхоналар ҳақида маълумотлар жуда кам учрайди. Қуйида мавжуд манба ва адабиётларга таянган ҳолда Қўқон хонларининг сарой кутубхонаси ва мазкур кутубхонани бошқарган китобдорлар ҳақидаги айрим фикр-мулоҳазаларимизни баён этамиз.

1 Э. Ахунжанов. Кутубхонашунослик, архившунослик, китобшунослик: назарияси ва тарихи. Тошкент. 2011. 159-бет.

Ўрта асрларда мавжуд анъана бўйича кутубхоналар хон саройлари, мадрасалар, мактаблар, масжидлар қошида, маърифатпарвар давлат амалдорлари, дин уламолари, китоб ихлосмандларининг уйларида ташкил этилар эди. Ушбу тамойилларга таянган ҳолда Қўқон хонлигида ҳам кутубхоналар айнан шу муассасалар қошида мавжуд бўлганлигини англаш мумкин. Китобат маданияти билимдони А.А.Семёновнинг куйидаги маълумотлари ҳам фикримизни тасдиқлайди, “Бухоро, Самарқанд, Қарши, Хива ва бошқа шаҳарлардаги катта мадрасаларнинг ҳаммасида катта-катта кутубхоналар бўлган. Ҳатто нисбатан ёш Қўқон хонлигининг Қўқон, Андижон, Марғилон, Наманган шаҳарларидаги мадрасаларда, Бухородаги каби бой бўлмаса ҳам, ҳар ҳолда кутубхоналари бор эди”.¹ Шунингдек Қўқон хонлигида мавжуд бўлган масжид, мадрасаларга тегишли вақф хужжатларида ҳам кутубхоналар ва ушбу кутубхонага тақдим этилган китоблар ҳақидаги маълумотлар учрайди.

Бутун ўрта асрлар даври мобайнида Туронзаминда бир-бирини алмаштириб келган шоҳлар, амирлар, хонлар саройлари қошида араб, форс, туркий тилларда яратилган китоблардан тузилган сулолавий кутубхоналар гоҳ пайдо бўлиб, гоҳ йўқоларда ва яна қайта жонланиб турар эди.²

Маълумки Минг сулоласи ҳукмдорларидан – Шохрухбий (1709 – 1721), Абдурахимбий (1721 – 1733), Абдукаримбий (1733 – 1750), Норбўтабий (1763 – 1798)³, Умархон (1810 – 1822), Мухаммад Алихон (1822 – 1841) ва Худоёрхон (1845 – 1858, 1862 – 1863, 1865 – 1875)лар томонидан муайян марказ – сарой, ўрдалар бунёд этилиб, давлат бошқаруви, унда кечган сиёсий, ижтимоий-иқтисодий ва маданий жараёнларни мазкур маскандан туриб бошқарилган. Ўз навбатида Қўқон хонлари ҳам мавжуд анъаналар асосида ўрдалар таркибида кутубхоналар ташкил этиб борган.

Афсуски, ушбу кутубхонанинг тузилиши, унда сақланган китоблар ҳақида маълумот берувчи манбалар сақланиб қолмаган. Туронзаминда китобат, кутубхоначилик соҳаларини тадқиқ этган олимлар ҳам Қўқон хонларининг сарой кутубхонаси ҳақида жуда кам маълумотлар бор эканлигини қайд этадилар: “Сулолавий сарой кутубхоналарига бўлган

1 А.А. Семенов. Среднеазиатские рукописные фонды и важность их изучения // Материалы I Всесоюзной научной конференции востоковедов в Ташкенте 4 – 11 июня 1957 г. Ташкент. 1958. С. 912 – 920.

2 Э. Ахунжанов. Кутубхонашунослик, архившунослик, китобшунослик: назарияси ва тарихи. Тошкент. 2011. 286-бет.

3 Қўқон хони Норбўтабийнинг ҳукмронлик йиллари борасида тадқиқотчилар томонидан турлича саналар кўрсатилади. Ҳ.Бобобековнинг тадқиқотларида Норбўтабий 1766(70)-1800 йилларда, С.Х.Ишанханова тадқиқотларида 1770-1800 йилларда, М.Т.Аҳмедова тадқиқотларида 1770-1801 йилларда, Т.К.Бейсембиев, Ш.Маҳмудов, Азамат Зиё, Н.Норқулов ва У.Жўраевларнинг тадқиқотларида эса 1763-1798 йилларда ҳукмронлик қилганлиги қайд этилган.

муносабатнинг авлоддан-авлодга узатилиши Бухоро, Хива ва Қўқон хонликларида ҳам давом этди. Ҳар бир хонликнинг ҳукмдорлари катта миқдорда китоб бойлигига эга эдилар. Хон ва амирларнинг наслий муҳрлари қўйилган қўлёзмалардан ташқари кутубхоналар фаолиятини бевосита ёритувчи тарихий манбалар кўп сақланиб қолмаган. Агар биз Хоразм хонлигининг китоб хазинаси ҳақида унинг шоҳидидан ишончли маълумотларга эга бўлсак. Қўқон ва Бухоро хонлиги сарой кутубхоналари ҳақида маълумотлар жуда оз”.¹

Хонликда сарой кутубхонасига алоҳида эътибор берилганлигини сарой бошқарув тизимида китобдор лавозимидаги амалдор фаолият юритганлигидан ҳам билиш мумкин. Хон ўзининг саройи (Ўрда)га эга бўлиб, хонлик ҳудудида шундай унвон ва мансабларни, вазифа ва мартабаларни жорий этганди. Хусусан хонликда ўрта мартабали унвонларга китобдор, рисолачи, баковул, мирзабоши, сармунший кабилар кирар эди.²

Умархон ҳукмронлиги даврида Мирзо Қаландар Мушриф саройда китобдор лавозимга тайинланган.³ Мирзо Қаландар Умархон саройида ва кўшинида хизмат қилган шоир, тарихчи олим бўлиб, унинг таржимаи ҳоли ҳақида кўп маълумотлар учрамайди. У Умархоннинг буйруғига кўра “Шоҳномаи нусратпаём” (Ғалабадан дарак берувчи шоҳ китоб) номли тарихий асарни форс тилида ёзган.

Мирзо Қаландар Мушриф сарой кутубхонасини тахминан 1838 йилгача бошқаради. Вафотидан (1840 йил) икки йил олдин бир ғорга кириб то вафотига қадар тоат-ибодат билан машғул бўлади.⁴

Сарой кутубхонасига Мирзо Қаландар Мушрифдан сўнг унинг ўғли Мирза Айюб Беҳжат Қўқон хони Муҳаммад Алихон (1822-1841) томонидан китобдор лавозимига тайинланади. “Мирза Айюб Беҳжат - Мирза Қаландар Мушрифнинг ўғлидур. Булар Исфара қарясинда бўлиб мулкдор, мансабдор кишилар эди. Хон саройида китобдорлик мансаби буларга берилганидан буларнинг авлоди китобдор лақабини ўзларига ифтихор фамилия этиб юритадилар.⁵

Саройда китобдорлик лавозимига тайинланган Мирзо Аюбнинг маънавий билим савияси, ҳукмдорга энг яқин шахслардан бири эканлигини яна шу жиҳатдан ҳам билишимиз мумкинки, Муҳаммад Алихон амир Насрулло билан Ўратепа ва Хўжанд учун дастлабки жангларда мағлуб

1 Кутубхонашунослик, архившунослик, китобшунослик: назарияси ва тарихи. Тошкент. 2011. 294-бет.

2 Ш.Х. Воҳидов. XIX аср охири XX аср бошларида Қўқон хонлигида тарихнависликнинг ривожланиши: Тарих фанлари доктори ... дисс. Тошкент. 1998. 71-бет.

3 С.Н. Эшонова. XX аср бошларидаги Қўқон шоиралари (Нисо ва Хоний): Филология фанлари номзоди ... дисс. Тошкент. 2006. 29-бет.

4 П. Қаюмов. Тазкираи Қаюмий / Масъул муҳаррир Л.Қаюмов. Тошкент. 1999. 235-бет.

5 П. Қайюмов. Хўқанд тарихи ва унинг адабиёти. Тошкент. 2011. 29-бет.

бўлгач, шундай қалтис вазиятда ўғли Муҳаммадаминхонни Маҳмуд дастурхончи ва Мирзо Аюб китобдор ҳамроҳлигида амир ҳузурига элчи қилиб жўнатган. 1 Хоннинг бу ва кейинги элчиликлари муваффақиятли яқунланиб, амир Насруллонинг сулҳ билан Хўжанддан Бухорога қайтишига эришилади. Аммо сулҳ узоққа чўзилмай амир Насрулло Қўқонни ўз тасарруфига олади. Мирза Айюб Беҳжат ҳам Муҳаммад Алихон билан биргаликда амир тақибидан қочишга уринади. Улар Насрулло кишилари томонидан тутиб олинади ва икковлари бир аравага солиниб Қўқонга олиб келинади. Мирзо Аюб китобдор Амир томонидан сўроқ қилинади сўнгра қамаб қўйилади. Беҳжат қамоқдан қочиша эришади² шу тариқа омон қолади ва кўп вақтини Фарғона вилояти Ўзбекистон туманидаги Ойимча қақир қишлоғида ўтказди. XIX асрга оид ҳужжатларда Ойимча қақир қишлоғи Қитобдор қақир деб аталган.

Ҳозирги Қўқон шаҳрида ҳам Китобдор Мирзо кўчаси бўлиб, бу кўчанинг номланиши ҳам Мирза Айюб Беҳжат номи билан боғлиқдир.³

Қўқон хонлиги 1842 йилда Бухоро амирлиги томонидан босиб олиниши натижасида хонликнинг йиллар давомида тўпланган хазинаси ва бошқа бойликлари билан бирга сарой кутубхонаси китоблари ҳам талон-тарож этилади. Ниёз Муҳаммад Хўқандийнинг ёзишича “Амир буйруғига биноан шаҳарни тўрт соат талон-тарож қилдилар. Масжидларда кигиз ва жойнамоз, мадрасаларда китоб қолмади. Барча нарсалар ғорат бўлди. Эрқагу аёлни яп-яланғоч қилиб қўйишди”⁴. “Шоҳномаи Девона Андалиб” асари муаллифи ҳам бу жараёнларни қайд этиб қуйидагиларни ёзади:

Масжид била меҳробу минбар,
Вайрона бўлуб йиқилди яксар.
Ҳам мадрасаю сарой аҳли,
Тарож бўлуб бу илм уйи.
Ҳеч қолмади бир китоби Қуръон,
Олди ҳаммани у номусулмон.
Илм уйини ҳам хароб қилди,
Масжидни йикиб туроб қилди.⁵

Қўқон хонлигининг Бухоро амирлигига қарамлиги узоқ давом этмади. Тез орада Минг сулоласининг ҳокимияти қайта тикланди ва тахтга Шералихон ўтиради. Беҳжат яна сарой хизматига чақирилади. Фарғона хонлари тарихи асарида у Шералихоннинг мулозимлари қаторида санаб

1 Муҳаммадҳақимхон тўра. Мунтахаб ат-таворих (Хўқанд ва Бухоро тарихи, саёҳат ва хотиралар). Тошкент. 2010. 166-бет.

2 Тазкираи Қаюмий / Масъул муҳаррир Л.Қаюмов. Тошкент. 1999. 292-бет.

3 Я.Дадабоев. Хўқанди латиф маҳаллалари ва кўчаларининг номланиш тарихи. Фарғона. 49-бет.

4 Н.М. Хўқандий. Ибратул Хавокин (Тарихи Шоҳрухий). Тошкент. 2014. 146-бет.

5 ЎЗР ФА ШИ қўлёзма, инв. № 696/1. - 1б-2а варақлар.

ўтилади.¹ Кейинроқ Шералихон хонлигининг муҳим давлат лавозимларига керакли одамларни қўяр экан улар қаторида Мулло Холбекни китобдор лавозимига тайинлайди. ² Худоёрхон хукмронлигининг биринчи даврида ҳам Мулло Холбек мазкур лавозимда ишлаган бўлиши мумкин.

Давлат бошқарувидаги адолатсизликларга чек қўйиш мақсадида Худоёрхоннинг биродари Маллахон хукумат раҳбарларига ўзининг норозилигини очиқ-ойдин билдиради. Шундан сўнг ака-ука Маллахон ва Худоёрхон ўртасида сиёсий кураш бошланади. Бу курашда Маллахон ғалаба қилиб, 1858 йилда Қўқон тахтига ўтиришга муваффақ бўлади.³ Маллахон хукмронлиги даври 1860 йил апрелида Ҳожа китобдор бошчилигида Қўқон элчилари Сибир орқали Петербургга юборилганлиги маълум. ⁴ Бу маълумотдан аён бўладики Маллахон бошқаруви даврида Ҳожа китобдор сарой кутубхонасини бошқарган.

Қўқон хонлиги тарихига оид муҳим манбалардан бири “Шоҳнома” (Тарихи Фарғона) асарининг муаллифи Махзун хон ўрдасида хизмат қилган бўлиб, Худоёрхон топшириғи билан юқорида номи кўрсатилган асарни ёзади. Қирғизистонлик тарихчиларнинг берган маълумотларида Махзун билан биргаликда саройда хизмат қилган мулозимлар қаторида Оқназар (Акназар) хожи номи ҳам қайд этилиб, у сарой кутубхонасини бошқарганлиги таъкидлаб ўтилади. ⁵ Бизнингча Оқназар хожи Қўқонда қирғиз-кипчоқлар тасири кучайган Алиқули амирлашкар даврида сарой кутубхонасини бошқарган бўлиши мумкин.

Худоёрхон даврида сарой кутубхонасида фаолият кўрсатган шахслардан бири Мирзоолим Мушриф бўлиб дастлаб, котиб кейинроқ эса мушриф лавозимида ишлайди. Р.Набиев асарида келтирилишича: “Муаллиф (Мирзоолим Мушриф) Худоёрхон саройида яшаб, хон кутубхонасида кутубхоначи бўлиб, хизмат қилган”⁶. Шу сабабли ҳам хонлик эгаллангач рус хукумати Мирзоолимдан 50 та қўлёзма китоб топиб беришни талаб қилади. Аммо у ахтариб, топиб беролмайди, ваҳшат-дағдаға хаддан ошиб кетгач, ниҳоят 10 та китоб бериб қутулади.⁷

Қўқон хонлиги Россия империяси томонидан истеъло этилгач, собиқ хонлик худудига ташриф буюрган бир қанча тадқиқотчиларнинг маълумотларида ҳам Қўқон хонлиги сарой кутубхонаси ҳақидаги қайдлар

1 Зиёвуддин Хўқандий. Фарғона хонлари тарихи. Истамбул университети, Нодир асарлар кутубхонаси фонди, 2408 рақамли қўлёзма 207а-бет

2 Ўша жойда. 157а-бет

3 Ш.Ю.Махмудов. Қўқон хонлигининг маъмурий-бошқарув тизими (1709-1876 йй.) Тарих фанлар номзоди.... дисс. Тошкент. 2007. 50-бет

4 Ўзбекистон миллий архиви. 715-фонд, 1-рўйхат, 23-йиғмажилд, 168-169-варақлар.

5 Магзуни. Фарғана хандарынын тарыхы. Бышкек. 2007. 17-бет.

6 Из истории Кокандского ханства. Ташкент. 1973. С. 11.

7 А. Қаюмов. Қўқон адабий муҳити. Тошкент. 1961. 332-бет.

учрайди. Масалан, 1897 йилда рус тадқиқотчиси К.Г.Залеман Қўқонга келиб Худоёрхон кутубхонасини излашга киришади. У хон кутубхонасининг собиқ сақловчиси мулла Саримсоқхожи билан учрашиб, 3-4 қўлёзма олади. Қўқонга келган яна бир тадқиқотчи рус шарқшунос олими, академик В.В.Бартолд хон сарой кутубхонасини кўздан кечириб, таассуф билан шундай ёзган эди: “Айни вақтда бирорта ҳам қўлёзмаларнинг тўпламлари мавжуд эмас, ҳатто 1897 йилда К.Г.Залеман кутубхона китобдори Саримсоқхожининг уйида кўрган Худоёрхон кутубхонасининг оз сонли қолдиқлари ҳам ғойиб бўлган”.¹ Демак Қўқон хонлиги сарой кутубхонасида сўнги китобдор Саримсоқхожи бўлган, В.В.Бартолд Қўқонга келган вақтда у вафот этган бўлиши мумкин, чунки В.В.Бартолд ўз қайдларида Саримсоқхожининг ўғиллари билан ўчрашганлигини ёзиб қолдирган.

Сарой кутубхоналаридаги китоблардан асосан хоннинг оила аъзолари, сарой мулозимлари ва хизматчилари фойдаланишган. Худоёрхоннинг ўғли Ўрмонбек ёшлигиданоқ сарой кутубхонасида кўп вақтини мутолаа билан ўтказар эди.²

Қўқон хонлиги тарихига оид асарлар яратган тарихчилар ҳам ўз замонасидан аввалги тарихни баён этиш учун сарой кутубхонасидан фойдаланган бўлишлари мумкин. Хусусан “Ансоб ус-салотин ва таворих ул-хавоқин” асари муаллифи Мирзоолим Мушрифнинг китобдор бўлганлигини ҳисобга олсак, муаллиф ўз асарини ёзишда сарой кутубхонасидаги қўлёзмалардан фойдаланган бўлиши табиий. Яна бир тарихий асар муаллифи Мулло Ниёз Муҳаммад Хўқандий Қўқон хонлиги тарихига оид “Ибратул Хавоқин” асарини Қўқон хони Худоёрхон фармони билан ёзади.³ Бундан кўринадики ушбу муаллиф ҳам асарни ёзиш жараёнида сарой кутубхонасидан фойдаланган. Асар тугаллангач хонликнинг сарой кутубхонасидан жой олган.⁴

“Тарихи Азийий” асари муаллифи Мирза Азиз бин Муҳаммад Ризо Марғилоний ҳам Худоёрхон ва Маллахон даврларида Қўқонда давлат мансабларида хизмат қилган. Шунинг учун ҳам у хон саройидаги кутубхонанинг ноёб китобларидан фойдаланиб, аниқ маълумотлар тўплашга муваффақ бўлган.⁵

Қўқон хонлиги Чор Россияси томонидан босиб олиниши натижасида аксарият кутубхоналар, жумладан сарой кутубхонаси ҳам талон-тарож қилинган, бутун қолган қўлёзмалар ва бошқа ҳужжатлар Петербург ва Тошкент кутубхоналари ўртасида тақсимланган.

1 В.В. Бартольд. Отчет о командировке в Туркестан. С.-Петербургъ. 1904. С. 269-270.

2 Ш. Умаров. Худоёрхон авлодари тарихи. Тошкент. 2016. 170-бет.

3 Ибратул Хавоқин (Тарихи Шоҳрухий). Тошкент. 2014. 4-бет.

4 Т.К.Бейсембиев. Тарих-и Шаҳрухи как исторический источник. Алма-Ата. 1987. С 34. Из истории Кокандского ханства. Ташкент. 1973. С. 9.

5 Ҳ.Н.Бобобеков. Қўқон тарихи. Тошкент. 1996. 181-бет.

Қўқонни забт этиш вақтида тарих, тиббиёт, ҳуқуқ ва илоҳиётга доир 130 та қўлёзма китоблар тортиб олинган бўлиб, улар ҳам Россияга олиб кетилган ва Император халқ кутубхонасига топширилган.¹

Ўрта Осиё чор Россияси томонидан забт этилганидан кейин ажнабий сиёсатдонлар асосий эътиборни ўлка моддий бойликларини ташиб кетишга ва миллий-маданий бойликларни йўқ қилишга, шу аснода миллатнинг миллий ғурурини сўндиришга ҳаракат қилдилар.²

Хулоса қилиб айтганда, Қўқон хонлигида маданий ҳаётнинг раванқ топишида кутубхоналар муҳим ўрин эгаллаган. Хонликда сарой кутубхонасидан ташқари, мадраса ва масжидларда, хусусий шахслар уйида, айрим бекликларда ҳам кутубхоналар мавжуд бўлган. Уларнинг ичида сарой кутубхоналари муҳим ўринга эга бўлган. Улар ҳукмрон сулола вакиллари, уларнинг оила аъзолари, сарой амалдорлари ва бошқаларнинг тафаккури, заковати ва маънавий оламининг кенгайишига хизмат қилган. Бу кутубхоналар уларда хизмат кўрсатган турли амалдорларнинг фаолияти орқали тартибда сақланган, уларнинг саъй-ҳаракатлари билан бойиб борган. Ўз даврининг ноёб асарлари жамланган ушбу кутубхоналар фаолиятини ўрганиш, тадқиқ этиш, бугунги кун тарихчи олимларининг олдида турган муҳим вазифалардан бири саналади.

ҚЎҚОН ХОНЛИГИ МАДАНИЯТИДА ШОИРАЛАРНИНГ ЎРНИ МУҚАДДИМА ЎРНИДА

Холида МУҲАММАДИЕВА

шоира

Бизга тарихий манбаалардан маълумки, қарийб уч минг йиллик тарихга эга ўзбек давлатчилиги ўзининг бутун тараққиёти давомида юксалиш баробарида инқирозли даврларни ҳам бошидан кечириб келган. Гарчанд турли сиёсий тузумлар таъсирида тарихни ўрганиш ўзгариб турган бўлсада, бугунги академик ва олимларимиз, бугунги кун тадқиқотчилари олдида маъсулиятли вазифани юклайди. Аниқ объектив хулосалар чиқариш, ҳамда тарихни холисона ёритиш, айти вақтдаги долзарб ҳаракатларига айланмоғи лозим. Айниқса ўзбек давлатчилигининг узвий бўлаги бўлган Қўқон хонлиги ва унинг маданиятида Қўқон адабий мухитининг ўрни

¹ Мустабид тузумнинг Ўзбекистон миллий бойликларини талаш сиёсати: тарих шохидлиги ва сабоқлари // Масъул муҳаррир Д. Алимова. Тошкент. 2000. 326-бет.

² Ўша жойда. 321-бет.

катта ва уни аниқ манбаларга таянган ҳолда очиб бериш ва таҳлил қилиш ҳам тарих фани ва маданияти учун долзарб аҳамиятга эга.

Қўқон хонлиги тарихи учун қисқа вақт бўлсада, Ўрта Осиё халқларининг сиёсий-ижтимоий, иқтисодий ва маданий ҳаётида маҳаллий шоиру шоиралар ва ёзувчилар катта роль ўйнайди. Адабиётни ривожланишига сиёсий вазият катта таъсир қилади. Масалан Норбўтабий ва Умархон ҳукмронлиги даврларида (1763 – 1800, 1810-1822) осойишталик ҳукм сурди. Бу эса хонликда адабиётни ривожланишига асос бўлди.

Тарихий манбаларнинг гувоҳлик беришича Умархон (Амирий) хонликда илм маърифатни раванқ топтириш мақсадида қатор бинолар мадрасалар барпо этади. “Жаннатмакон” лақабини олган Умархон даврида марказий ҳокимиятда тинчлик, осойишталик ҳукмронлик қилади. Айнан 19-асрда Қўқон хонлигида илмий, маънавий, маданияти юксак бўлганини алоҳида таъкидлашимиз ўринлидир.

Қўқон хони Умархон даврида адабий муҳитда аёл адибаларнинг туганган ўрни юксаклиги ҳам, истеъдодга йўғрилган мумтоз ўзбек адабиётининг алоҳида раванқ топиш, гуллаш даври бўлганлиги ҳам айни ҳақиқат. Бунга сабаб Умархон Амирийнинг завжаси Моҳларойим билан биргаликда бутун хонликдаги аёлларни қўллаб-қувватлаб, саводхонлигига ҳам алоҳида эътибор қаратган. Устози Жаҳон Отин Увайсий билан аёл-қизлар саводхонлигини оширишда жонбозлик кўрсатган малика Нодирабегимнинг урфонга қўшган ҳиссаси асрлардирки халқимиз маънавий бойлиги учун хизмат қилаётир. Улар ёзган девонлари мумтоз асарларни, дуру-жавоҳирларни бизга мерос қилиб қолдирган. Ҳатто мумтоз адибаларимиз учун бошқа миллат шоирлари томонидан қатор сонетлар ва уларга аталган ашӯрлар ҳам битилмоқда. Қўқон 19-аср адабий муҳити Умархон Амирий, ўғли Маъдалихон ва ҳоказо ғазалнавис, донишлар заманида – илм аҳли мумтоз шеърятнинг қалами ўткир, илм қайроғида чархланган издошлари юртидир. Аёллари ҳам, шу жумладан шоиралари – ахлоки билан Қўқон хонлиги даврида ҳам алоҳида ажралиб туришган. Оташин, мумтоз битиклари ила маънавий озуқа яратиб, жамиятга ҳисса қўшиб келишган. Қўқон хонлиги даврида мумтоз адабиётимиз адибаларининг шеърий ижоди ҳамда оташин ғазаллари ҳозиргача ҳамжамиятга завқ бағишлайди. Ҳатто турли миллат тилларида ҳам таржима қилиниб, қалбларидан жой эгаллаган. Жумладан, Жаҳон Отин Увайсий (1771-1845), Моҳларойим Нодирабегим (1792-1842), Дилшод Барно (1801-1905), Зебунисо, Нозук хоним (19-аср охири 20-аср боши), Пари, Баҳра хола, Муштарий Саодат (1810-туғилган. Вафоти номаълум), Анбар Отин (1870-1906), Зийнат - қирғиз шоираси Қурбонжон Додхоҳ (1811-1907), Моҳзода бегим (19-аср), Саида бону, Маҳзуна (19-аср), Тўтиқиз, Фазилат бону, Хайринисо, Ҳафиза Отин, Фидоийя каби даврининг закий аёлларни авлодларимиз.

Анбар ОТИН Фармонкулихон қизи (1870-1906) - ўзбек шоираси. Отаси Фармонкул асли марғилонлик бўлиб, шоираи даврон Жаҳон отин Увайсийнинг жиянидир. Онаси Ашурбиби қўқонлик бир косибнинг қизи бўлган. Анбар отин 7 ёшидан ўз маҳалласидаги Дилшод отиннинг мактабида таълим олади. Анбар отин “ОНА”нинг инсоният олдидаги хизматларини санар экан, ҳар қандай инсоннинг онаси, “ҳар қандай донишманднинг энагаси онадир” дейди. “Она шундай мохир донодурки, Афлотун ва Арастуниг , АБУ АЛИ ИБН СИНО, МИРЗО УЛУҒБЕК, Жомий, Саъдий, Фирдавсий, Умар Хайёмни-ю , Нодирабегим ва Увайсий отин каби аҳли урфонни оламни кўришга даври мохир килибдур” деган доно тафаккурни олға сурган.

Худоёрхон газали

Шаҳзода Умархон оналарига
йиглогонлари

Зебунисо

Ғазали Қумри

Пари

Муқимий

Маҳзуна

Муҳаммас Нозук

Баҳра хола

Дилшод (1801-1905) – демократик, маърифатпарвар, тожик шоираси. Дилшодни ўзбек шоираси деб ҳам айтиш мумкин. Чунки 17 ёшида Умархонга асирга тушиб ўратепадан Қўқонга олиб келинади. Бу ерда

қўқонлик ўзбек йигитига турмушга чиқиб, янгидан ўзбек тилларида ҳам кўплаб ғазаллар ёзади. Дилшод ўз даврининг билимдон, шоиртабиат, доно аёлларидан бўлиб, “Барно” тахаллуси билан шеърлар ҳам ижод қилган. Уни оқила ДИЛШОДИ БАРНО деб хурмат қилишган. Чунки ўз ижодида жамоатчилик фикрини кўпроқ баён этган. Ҳаётнинг турли томонини очиб берган. Дилшоднинг ўзбек тили тожик тилида ёзилган асарлари бир-бирини тўлдирди ва бойитади. Уларни бир-биридан устун қўйиш қийин, чунки шоира бу тилларни мукамал билганлиги туфайли иккала тилда ҳам мукамал, чуқур мазмунли асарлар ёзади ва юракдаги сўзларини моҳирона баён этади.

Зийнат (Зиннат, Қурбонжон додхоҳ, қирғиз (1811-1907) шоира, давлат арбоби, додхоҳ). Қўқон шаҳрида бир неча йил яшаган. Эри Олимбек ўлдирилганидан сўнг ўз овулига кўчиб кетади. В.П.Наливкин ва М. С. Наливкина “Очерк быта женщин оседлого туземного населения Ферганы” (Казань, 1886) номли китобларида Қўқонда иккита шоира яшаган, бирининг тахаллуси Зийнат иккинчисининг тахаллуси Маҳзуна деб ёзган эканлар.

Зийнатнинг ёзган шеър ва ғазаллари мазмундор ва етук бўлган. Ҳ. Н. Бобобековнинг шахсий кутубхонасида 19-асрда ёзилган баъз китоби мавжуд. Унда Зийнатнинг “Баҳру одобки...” сўзлари билан бошланган шеъри киритилган. Қирғиз тадқиқотчиларининг ҳам фикрича, “Зийнат” Қурбонжон додхоҳнинг тахаллуси бўлиб, яна бир неча унинг ғазалларини топишган.

Моҳзода бегим (19-аср) ўзбек шоираси. Моҳзода бегимнинг яшаган даври ва таржимаи ҳоли ҳусусидаги маълумотлар жуда оз сақланган. Моҳзода бегимнинг “Жаҳона хитоб” деб аталувчи шеъри қўқонлик маърифатпарвар шоир Иброҳим Даврон (1874-1922)нинг “Ашъори нисвон” (“Аёлларнинг шеърлари”) ЎзФА Шарқшунослик институтининг қўлёзмалар жамғармаси, инв. № 16704) китобига киритилган. Шоира Моҳзодабегим бу шеърида ўз давридаги хотин-қизларнинг аянчли қисмати, уларнинг ҳуқуқсизлиги ва мудҳиш ҳаётини тасвирлаб, ўзи яшаётган тузумнинг адолатсизлигидан шикоят қилади.

Маҳзуна – (19-аср) Меҳрибон Мулла бошмон қизи, - ўзбек шоираси, унинг ҳаёти ва фаолияти ҳақида тўлақонли маълумотлар мавжуд эмас. Амирий томонидан буюрилган Фазлий томонидан битилган “Мажмуат уш – шуаро, Қўқоннинг машҳур шоираларидандур.” асарида Маҳзуна ҳақида бундай дейилган: “Маҳзуна ақлу идрокда Зебунисодек ягона бўлиб, бу ой юзликнинг тахаллуси Маҳзуна бўлиб “...мен нотавон турли ўй-фикрлар билан унга қандай ғазаллар юбормайин-ул паричехра менга ҳар байтимга гавҳардек пок жавоблар қайтарар эди”. Маҳзунанинг девони ҳақида айрим маълумотлар мавжуд бўлса-да, ҳали хануз бу девон топилмаган.

Муштарий Саодат(1810 туғилган. Вафоти номаълум.)- ўзбек шоираси. Худоёрхон саройида котиблик, муншийлик қилган. Шеърларида кишиларни яхшилик , камтарлик, поклик ва адолатга чақиради. Жоҳил ва тубан кишилардан нафратланади. Муштарийнинг ижодида дostonчилик ва қиссанавислик етакчи ўринда туради. Шоиранинг халқ оғзаки дostonларининг ёзма шеърйи намунаси саналган “Жамилаи Дилором” дostonи оғзаки адабиётдаги “Орзигул” дostonига мазмунан яқин. Шарқшунослик институтининг Қўлёзмалар илмий маркази, фондида (инв.№9922)Муштарийнинг “Жамилаи Дилором” ва халқ кўшиқлари усулида ёзилган ғазаллари мавжуд.

Нозук хоним (19-аср охири 20-аср бошлари) - ўзбек шоираси. Ёшлигиданоқ шеърлар ёзишни машқ қилади. Ўз асарларида “ишқ-муҳаббатни куйлаган. Золимларга қарши нафрат ҳисларини” баён этган. Иброҳим Давроннинг “Ашъори нисвон” номли тазкирасига шоиранинг “Фасона” , “Рехт гул”, ҳамда “Ғазал афсона” деб номланган шеърлари киритилган.”

Падари бузруквори асли Косонлик Қайнар Девона бўлган зиёли инсон хонадонида Жаҳон Отин Увайсий (1779-йилда Марғилоннинг Чилдухтарон маҳалласида туғилиб 1845 Марғилонда вафот этган.) Шоира давронни туғилиши волидаи муҳтарамаси Чиннибиби мактабдор аёлга ҳам оллоҳнинг ҳадяси бўлган. Тарихий манбаларда ёзилишича, Увайсий таваллудидан кейин оила Марғилонга кўчиб кетади. Даставвал халфа, сўнгра эса ўз волидасидан савод, илм - урфон олган Увайсий айро шеърят назариясини эса акаси Охун жон Ҳофиздан олган. Айниқса ёзувчиликдаги энг мукамал бўлган “Муаммо” жанрини, яъни- “ашъорларда фикрни яшириб ифодалаш санъати”ни мукамаллигича акасидан ўзлаштириб ололган. Яна Увайсий чистон битишда моҳирона аёл шоира бўлган.

Мумтоз адабиётимизда шеърйи топишмоқлар жанри “чистон” деб юритилган. Бир ёки икки байтдан ташкил топадиган чистонлар илк туркий адабиётларда Алишер Навоий томонидан яратилганлигини биламиз. Увайсийнинг “Анор” номли чистони эса алоҳида таърифга тавсифга молик.

Ул на гумбаздур, эшиги, туйнугидин йўқ нишон,
Неча гулгунпўшт қизлар манзил айлабдур макон.
Синдириб гумбазни қизлар ҳолидин олсам хабар,
Юзлариға парда тортиғлиғ турарлар бағри қон.

19-асрда туғилган шоира Жаҳон отин Увайсийнинг тушига Машраб ҳазратлари кирган деган ривоятлар ҳам эл ичида юради. 19-асрнинг 80-йиллари 20-аср ўргаларида қалам тебратган Жаҳон Отин Увайсийнинг отаси Косонлик Қайнар Девона ҳам ўзбек ва тожик тилларида ижод қилган.

Онаси Чиннибиби фозила мактабдор аёл бўлиши баробарида мусиқа санъатидан бохабар бўлган акаси Охунжон ҳофиздан (баъзи манбааларда Охорижон) олиб, бадий савияси бой оилада тарбия топади. Унинг “Увайсийман”, “Доғ ўлди, доғ ўлди”, “Соғиниб” каби ғазаллари “Ҳасби ҳол” тарзида ёзилган. Маърифатли оила вакиласи ёшлигиданоқ шеър машқ қила бошлаган Жаҳон Отин ўз ижодини Увайсий таҳаллуси билан элга тадбиқ этган.

Шоиранинг “Увайсийман” ғазали қисман таржимаи ҳол маъносида айтилгандек, яна ҳам шоиранинг ҳаётини воқеликларига назар солиб қарайдиган бўлсак қизи Қуёшхон билан Маъдалихон саройида Нодирабегимга суянч ва дилдош каби яшаб келаётган Увайсий жангга юборган фарзанди Муҳаммад соғинчида битган “Соғиндим” номли радиопиёғазал ҳазрати аёл бўла олган меҳрибон волида ҳолатида ёзган.

Фарзандидан бироз айро тушган онанинг изтиробини-ю, соғинчи бетакрор баён этирилган. Ўз замонида қиз ва аёллар саводини чиқаришда жонбозлик кўрсатган.

Увайсий ва унинг шогирди Нодирабегим хонлик саройида Шамсу Қамар мисол ёрқин ижодий фаолият юритишган. 1842-йилда Бухоро амири падаркуш Насруллохон Қўқон хонлигини қўлга киритиб Нодирабегимнинг ўғиллари-ю, норасида невараларини ва ўзини ҳам қатл эттиргач, Увайсий Марғилонга қайтади. Умрини охиригача Марғилонда ижод қилиб 1845-йилда вафот этади.

19 - асрда кўҳна Қўқон хонлигининг юксак маданиятга эга шахслари кўплигининг боиси, ўша даврларнинг ўзидаёқ Қўқон азимда 40 та мадраса борлиги, 240 та маҳалланинг мавжудлиги аниқланган. Ҳар бир маҳалладан ўртача иккитадан билимдон аёл чиққан тақдирда ҳам 480 нафар илмли фозиллар етишиб чиқишган. Бу кўрсаткич 19- аср ўрталарида Қўқон муҳитида 53,3 % даражасида саводхонлик юқори бўлганидан далolat беради.

Фан тили билан айтганда гендан ўтиб келадиган илоҳий иқтидор соҳибу-соҳибалари ҳозирги даврда ҳам аждодларига муносиб қалам тебратиб келишмоқда десак муболаға қилмаган бўламиз.

Моҳларойим хусусида шуни айтадики, (1792 – йил Андижонда туғилиб 1842-йилда Қўқонда Бухоро амири қонхўр Насруллохон томонидан қатл этилган). Нодирабегим Қўқон хони Олимхоннинг тоғаси, Андижон ҳокими Раҳмонқулибийнинг Ойишахоним исмли рафиқаларидан туғилган тўнғич фарзанди бўлган. Ойдек сулув қиз дунёга келади. Отаси “Моҳларойим” дея номлайди. Қизча вояга етиш жараёнида ўзбек, форс ва араб тилларини иштиёқ билан ўзлаштириб муаллималарини ҳайратда қолдирган. Ўша даврда, хонлик пойтахти Қўқонда хон Норбўтабий хонадонидан ҳам Олимхон ва Муҳаммад Умархондек шахзодалар камол топаётганди. Оилавий борди келдилар жараёнида Раҳмонқулибийнинг қизи

Моҳларойим ва Норбўтабийнинг кичик шаҳзодаси Муҳаммад Умархон Амирий (1787 йилда туғилган) иккиси биргаликда ўйнаб-кулиб ўсишади. Ўсмирликка қараб бораётган ёшларга тарихчилар урғу бериши бўйича илмсевар, асл келиб чиқиши Амир Темурга бориб тақаладиган, маърифатпарвар, кичик шаҳзода Муҳаммад Умархон Амирий шоир бўлган. Муҳаммад Умархон ўша вақтлардаёқ Лутфий, Фузулий, Навоий, Бобур, ва Бедил каби ижодкорларнинг ғазалларини севиб мутолаа қилган. Форс тилида ҳам бемалол сўзлаша оладиган шаҳзода Умархон кейин эса Ҳозик, Муҳий, Фазлий каби шоирларнинг ижодига ҳавас қилиб, ўзи ҳам ашъорлар, шеърӣ ғазаллар бита бошлаган. Ёшлар улғайиш давриданок биргаликда ғазаллар мутоала қилишган. Ўсмирлар Умархон ва Моҳларойим улғайишаркан энди уларнинг орасида илиқлик ҳисси пайдо бўлганини англаётган онларидан бошлаб, дийдорлашув узоқлашарди. Моҳларойимнинг онаси Ойишахоним Қўқонга борадиган бўлса Моҳларойимни энди бирга олиб бормасдан саройда қолдирадиган бўлганди. Катта қиз бўлганлиги ва энди уйда ўтирмоғи лозимлиги уқтириларди.

Бу ёқда Умархонга амакилари томонидан мўйлови сабза урган йигит бўлгани боис энди амакиларининг яъни, катта йигитлар, эркакларнинг даврасида юриши уқтириларди. Сўрарим кўп онажон Умархондин дея бир уюм қоғозлар тўпланини кўрсатиб ваз келтирсада Моҳларойимга Қўқонга бормоққа руҳсат бўлмасди.

Қўқон хонлик оилалари вакиллари Андижонга боғ сайлларига келиб туришарди. Шундай пайтда Муҳаммад Умархон Амирий ички боққа аёллар ва болалар боғига волидаси Мингойимни излаб кирган киши бўлиб Моҳларойимни анҳор бўйидин кўриб қолади. Моҳларойим ҳам унча-мунча ғазаллардаги тушунмайдиган жумласи ҳақида Амирийдан сўраб олади. Жумладан, З. М. Бобурнинг қуйидаги:

Сочию қошию кўзидин бошда ҳаводур,
Не бошда ҳаво – ҳар бириси бошқа балодур
- дея бошланган ғазалини мутоала қилишади.

Амирий ғазал мағзини чақиш учун ёд олиб, такрор мутолаа қилмоқликни таъкидлайди. Қўқон хонининг ўғиллари бўйга етган йигитлар бўлгани боис энди хон Норбўтабий тўнғич ўғли Олимхонни Марғилон шаҳри ҳокими вазифасига тайинлайди. Вақтлар ўтиб Андижон ҳокими Раҳмонқулибийнинг қизи Моҳларойим 15 ёшидаёқ гўзалликда ҳам шоираликда ҳам донғи оламга ёйила бошлайди. “Бобурийлар авлодиданман, аммам Зебунисолар каби ғазалнависликда тенги йўқ ижодкор бўламан” деб аҳд қилган Моҳларойим “Комила” ва “Макнуна” тахаллуслари билан Андижонга машҳур бўлади ҳам. Бунинг таърифини эшитган Олимхон Моҳларойимга уйланиш истагида эканлигини отаси Норбўтабийга билдиради. Бу ишни катталар, ўзаро ҳал қиламиз дея ота ўғлига жавоб беради. Хомуш тортган аёли Мингойимнинг чехрасида пайдо бўлган

нотинчликни сабабини сўрайди. Раҳмонқулибийнинг 15 ёшли гўзал қизи Моҳларойим билан кичик шаҳзода Умархон бир-бирига ошиқлигини, ва у биринчи бўлиб онасини бу ҳақида бохабар қилганини рафиқаси хонга айтади. Хон “Ақа- укани бир қизни деб ораларига совуқчилик тушмаслиги керак деб” бориб сир бой бермаган тарзда, бошқа қизни ўғлига тавсия этиб, Олимхонни фикридан қайтармоқчи бўлади. Олимхон аҳдида қатъий туради. Укаси Умархон бу воқеаларни эшитган онидан уч кечаю –кундуз на туз, на нон тотмай бир афтодахол бўлади. Ахийри юрак ютиб акасини ҳокимлик саройига бориб, узр сўраб гап бошлайди. – “Акажон сиз Моҳларойимнинг таърифини энди эшитибсиз, мен уни ёшлигимдан буён севаман, бу савдолар бошимизга тушгани учун олдингизда айборман, аммо менинг ошиқ қалбим Моҳларойим деб урмоқда, мени кечиринг акажон” дея сўзини тугатар тугатмас тап этиб ерга ағдарилиб тушади.

Ҳушсиз ҳолатдаги укасига ачинми, ғойибона ошиқ бўлган ўз қалбига таскин берсинми, ҳокимга фитнами бу дея қабул қилсинми билмасдан бир дақиқада дил дунёси қоронғу тортади Олимхонни. Аммо укаси Умархонга бир нима бўлса ота-онасининг кўзига қандай қарашни, ва бир қизни дея ўз укасининг абгорлигига сабабчи бўлган ҳокимга эл халқ қандай назар билан қараркин дея Олимхон минг хаёл қамровида қолганди. Ҳадеганда ўзига келмаётган кичик шаҳзоданинг аҳволи акаси Олимхоннинг янада виждонини оғритарди. Ҳушсиз ётган укаси Умархон Амирийнинг ёнига бориб “Моҳларойим сизники” укажон бизни хавотирга қўйманг ўзингизга келинг, ақс ҳолда дил уйим қоронғуликда дея туриб кетади. Ҳушсиз ҳолатдаги силласи қуриган Умарбекни қулоғига эшитилган Моҳларойимнинг номи Умархонни ҳаётга қайтаради. Ўзига келган Умархон акасининг пойига тиз чўкиб, узр сўраш баробарида, ўлдиришга ҳам ҳақлисиз дейди. Шунда Олимхон ақл билан фикр юритиб, истаганимча гўзал қизлар бисёр сизларга эса бахт ёр бўлишини тилайман ва дабдабали тўйни икки маконда ҳам овозаюдонгдор қилиб ўтказамиз деб укасига дил беради. Фарғонаю, Қўқонда ажойиб донғи таралган тўй ҳам бўлиб ўтади. Тўйдан бироз муддат ўтгач Қўқон хони Норбўтабий оламдан ўтади. Қайнонаси Мингойимга Моҳларойим тиргак дилдош бўлиб қолади. Олимхон энди бутун Қўқон хонлигини бошқарувини қўлга олади.

Отаси Норбўтабий ҳоконлиги даврида мингбоши, лашкарбоши, беклар, қозилар ҳамжихатлигидаги машваратлар, хонлик масалалри ва шунга ўхшаш кўплаб хонликда уюштириладиган суҳбатларда иштирок этган Олимхон отасидаги фазилатлар билан хонликни бошқара бошлайди. Ўқимишлилиги билан аввалги хонлардан фарқли ўлароқ шариятни қўллаб қувватлай бошлайди. Олимхон бир сафар Тошканд сафарига кетганида “Олимхон Тошкандда ўлдирилди” деб фитна тарқатишиб, укаси Умархонни хон тахтига ўтқиздиришади. Хиёнатдан хабар топган Олимхон эса кам сонли лашкари билан Қўқон томон йўлга чиққанида, 1810-йилда “Олти

куш”, ҳозирги Данғара деган жойда, Андижонлик Қамбар Мирзо номли шахс томонидан ўлдирилади. Олимхон шу 1810-йилда дастлабки алоқаларни руссия билан энди бошлаётган палла эди. Андижон, Тошканд, Фарғона, Марғилон каби шаҳарлар Қўқон хонлигига бўйсунадиган мамлакатда Норбўтабийнинг кичик ўғли, Олимхоннинг укаси Муҳаммад Умархон Амирий хонлик қила бошлайди. Умархон хонлик ишлари билан банд бўлишига қарамай бошқа шоирлардан кўра салмоқлироқ, мўлроқ ижод қилар эди. Умархоннинг завжаси, малика Моҳларойим энди очикчасига Нодирабегим тахаллуси билан ўз ғазалларини оммага тадбиқ этаётганини эшитган Жаҳон отин Увайсий хон саройига Марғилондан излаб келади. Олиймақом малика, шоира билан танишиш истаги билан келганини куйидаги ғазали билан ифодалайди.

Келибман даргоҳинга,шоҳи хўбоним, қабул эткил,
Бағир қоним била бул чашми гирёним қабул эткил.
Умид айлаб талаб олмоққа кирдим роҳи покингга,
Тегибдур навакингдин неча ўқ жисмим аро пинҳон,
Шаҳиди ишқ ўлмоққа оққан қоним қабул эткил.
Увайси гарчи ноқобил, келибдур остонингга,
Фигону охи сўзонини, султоним, қабул эткил.

Офаринлар ила Увайсини қаршилаб олган Нодирабегим Жаҳон Отинга саройда қолишни таклиф қилади. Бир пиёла чой устида Увайсий ҳам аҳли аёллар, халқ ичиндаги хотин-қизлар саводхонлигини ошириш масаласи таклифи билан келганлигини баён қилиб, сўнгра қайтишга изн сўрайди. Нодирабегим оқшомда Умархонга Увайсийнинг бир ўғил, бир қизи бор бўлиб, эри ўлганлигини, ва саводхонлик хусусидаги маъқул таклифи учун ҳам саройга кўчиртириб келмоқликлари лозимлигини таклифини киритади. Амирийнинг ўзи ҳам Жаҳон Отин ижодини ўқиб туриши боис, аёллар саводхонлиги йўлида муҳим ўрин тутган “Анор” номли чистонини такрор ўқиганини айттиб розилик билдиради. Нодирабегим таклифини қўллаб амалда ҳаракатга киришади. Нодирабегимнинг онаси Ойишабегим қизидаги камтарлик фазилатини севарди. Устози Увайсий ҳам камтарин бўлиб асло ўз фойдаси учун Моҳларойимдан фойдаланмаган аёл! Ҳар қандай вазиятда Увайсий устози билан биргаликда қайнонаси Мингойим Нодирабегимнинг дилдошлари бўлган. Ҳатто хонларга тақдим қилинадиган канизақларга назар солмаслик жавобан ҳурматсизлик саналмаслиги учун ҳам хон Умархон канизақлар хобгоҳида бўлган маҳалда ҳам қайнонаси ўз бошидан эри Норбўтабийни кутган дақиқаларидаги рашк азоби нечоғлиғ саҳт эканини танасида ҳис этган ҳолда келини Нодирабегимга далда бўлур эрди. Бир сафар аммо Умархон Амирий сулув номли каниз қиз билан унинг оғушида тонггача қолиб кетади. Недурким сапчиб туриб ёнида Моҳларойим Нодирабегим билан эмас тонгни айро хобгоҳда ўтқазибдур. Шошганича чиқиб кетган хон Амирий ҳамма ёндин Моҳини излашга тушади. Биладики

бу туниин Моҳларойим миџжа қокмай ёрини интизор кутиб бедорликда ўтказган. Ахир Умархон севган ёри Моҳларойимга “хонлигимнинг канизаклари билан қай жойда, қай онда бирга бўлмайин, албатта тунда Моҳларойимимни ёлғиз қолдирмам ва тонгни айрилиқда қаршиламасликка қасам ичган” эрди. Ҳаммаёқни излаб Моҳларойимини топа олмайётган шу маҳалда хон Умархоннинг онаси Мингойим юборган чопар мактуб келтириб қолади. Унда келини Моҳларойимнинг бир аҳволда, афтодаҳол, тушқун ҳолда, тонгга яқин кириб борганлиги ва хаста бўлиб ётиб қолганлиги ёзилганди. Ёрини топа олмай изтиробда дардини ҳеч кимга ёра олмайётган Умархон баттар виждон азобида ёниб “Манинг ҳузурим Моҳимнинг кўз ёшларига арзирмикан” деб бўғзидаги хайқириқни қандоқ отилиб чиққанини ҳам билмай қолади. Шошганича Моҳларойим ёнига талпинади. Унинг кўзларига қандоқ қарашни ўйлаб, етиб келганини ҳам билмай қолганди. Шифобахш чой дамлаб келиш баҳонасида хоннинг онаси Мингойим ўғли Умархон ва хасталаниб қолган келини Моҳларойимни ёлғиз қолдирди. Узр сўраётган хон Умархонни нигоҳлари ерга қадалганини кўриб “қайтанга кучсизлигим ва иродасизлик қилганим учун сиз мени кечиринг бегим” дебон Моҳларойим маюсгина жавоб қайтарди. Оқила аёли борлигидан шукронада эди Умархон Амирий.

Мингойим ҳам Моҳларойимга шунақанги меҳрибон қайнона эдики, келинини тузалиб кетиши учун, Нодирабегимга атаб Қўқондаги энг катта авлиё “Минг саҳоба”, Ҳазрат Али замонида Ислом дини йўлида шаҳид бўлган “Сафид Булон” мазорига атаб хайр-эҳсонлар атаган. Устози Увайсий Отин ҳам саройдаги саводхонлик ишларини четга суриб, рашқдан хасталанган маликанинг ёнига далда бериш мақсадида ташриф буюради.

“Ким сизни Бобурийлар авлодининг иродали қизи дейди маликам. Ўзингизни малика бўлсангиз бундай ишларни онсон ҳал қилувчидек тутинг”. Устози Увайсий Моҳларойимга “зеро Бибиҳоним онамиздек журъатли, қатъиятли бўлиш сизга ярашади. Маълумки саркарда бобомиз Амир Темур ҳазратларининг ўнлаб хотини ва сонсиз канизаклари бўлган. Бибиҳоним эса Ақл билан, матонат билан, қудратли аёл сифатида шу шарият урфини бардош ила хазм қила олганлар ва ҳарамни ўз бошқарувларига олганлар” деёди.

Шогирди Нодирабегимга ибратли маслаҳатлар ва ақлли фикрлари билан жонига оро киради. Устоз - шогирд шу қадар қалбан дилдош бўлишганки, Увайсийнинг ҳаммаслақлиги малика ва шоира Нодирабегимнинг оёққа туришига ёрдам берган. Ҳатто Умархон Амирий севган ёри Нодирабегимни “Сизга Увайсий бўлса бас. бизни ҳам унутасиз” дея Увайсий Отиндан қизғонар эканлар. Амирий (Умархон Норбўтабий ўғли, 1787-1822) – ўзбек шоири ҳамда Қўқон хони (1810-1822) Амирий ўзининг фалсафий ва лирик қарашлари билан бошқалардан ажралиб турган.

Унинг ғазалларига замондошлари жуда юкори баҳо берганлар. У ўзининг асрларини ўзбек ва форс (тожик) тилларида ёзган. Амирий шоир, ёзувчи, рассом, ҳаттот ва бошқа санъкорларнинг ҳомийси бўлган. Асосан Умархон даврида Қўқон адабий муҳити шаклланади. мадраса, масчит, ва мактаблар барпо этилади. Араб ва форс тилида ёзилган китоблар ўзбек тилига таржима қилинади. Қуръон, диний ва мумтоз асарлар истеъдодли ҳаттотлар томонидан безатилиб кўчирилади. Амирий ва завжаси Нодирабегим шоиру шоира бўлганлигидан ўғли Маъдалихонда ҳам шоирлик истеъдоди мавжуд бўлади. Амирийнинг шеърлари девонга тўпланган. Айрим асарлари эса баёзларга кирган. Амирийнинг девони 1882-йилда Истамбулда, 1905-йилда Тошкентда чоп этилган. Умархоннинг топшириғи билан Фазлий ва Мушриф томонидан “Мажмуат уш-шуаро” тўплами тузилади. Бу тўплам Тошкентда 1902-йилда чоп этилади. 1822-йил оғир хасталикка чалиниб қолган Амирий 17 кун тўшақда ётиб сўнг вафот этади. Ошиқу беқарор шоир ва шоиранинг муҳаббатли кунлари, шундоқ бахтли турмушлари атиги 15 йилдан сўнг шундай якун топади. Бетобликда Умархон Нодирабегимга куйидагича васият қилади. Нодирабегимга айтилган васият мазмуни куйидагича эди: “Ўлсам мени қабристон давозасига кираверишда қабристон остонасига кўминглар. Токи халқимнинг хоки пойи остида бўлай. Сигир боқмай қаймоқ сут ичдим. Буғдой экмай, тандирга кирмай ширмой нон едим, яна бундай мисоллар ана шунча. Ўз оромим, фароғатим учун меҳнат қилган шунча элу- халқим олдида қарздорман. Кеч бўлсада виждон оғриғи ила эл олдида айбдорлигимни англадим. Бир қабр қоздириб кўйиб, отам ва акам ёнига кўмдиринг. Кимдир токи, мени излаб борса ҳам ўша ерда деб билсин-у, аммо жасадим аниқ қабристоннинг киравериш остонасига кўмилишини васият қилиб, сўраб қоламан” деган мазмунда эди. Айнан Моҳларим ҳожасини васиятини бажаради. “Дахман Шоҳон” қабристонига қадам ранжида қилар экан Нодирабегим қабристон дарвозаси ўртасидан асло кирмас, четдан оҳиста айланиб ўтарди. Қабристонга келиб худди тирик Умархон билан суҳбатлашаётгандек соатлаб суҳбатлашиб қайтарди. Чуқур аъзага ботган Моҳларойимни устози Увайсий руҳан куч бериб ҳаётга қайтариш мақсадида аччиқ-аччиқ сўзлардан сўзлашга ирода топади. “Сарой маликасини аъзаси вазиятга қараб бўлади”, “Сиз зурриёдларингизга ва тожу-тахт давомчиларига йўлбошчисиз. Ўзингизни ўнглаб олиб икки ўғлингиз Маъдалихон ва Султон Махмуд учун ҳам саройга чиқишингиз керак” дея Нодирабегимни шахзодалар билан елкадош бўлиб тожу тахтни бошқаришда, элга сардорлик қилишда ҳаракатга ундайди. Маъдалихон онасининг гапларига кўп ҳам эътибор бермай майишатбозлик, канизакбозликка берилиб охир оқибат унинг ҳаракатлари натижасида юзага келган норизоликлар Қўқонхонлиги бошига кулфат келтиради.

Ўзининг ислом ҳимоячиси деб билган Бухоро амири қонхўр, падаркуш Насруллоҳон томонидан Қўқон хонлиги ишғол қилинади. Нодирабегим 2 ўғли ва 3 норасида набираси ва ўзи 1842-йилда шафқатсизларча қатл этилади. Мумтоз адабиётимизда олтин меросини, ўзининг мумтоз асарлари билан қалблардан жой олган “Она малика Нодирабегим”нинг аянчли яқун топган қисмати ҳануз ҳам эшитганнинг урагини залворли тилади.

Фигонким, гардиши даврон айирди шаҳ суворимдин,
Ғамим чўх, эй кўнгил, сен беҳабарсан ҳоли зоримдин.
Ғуборим ишқ водисида барбод ўлди андоғким,
Биёбонларда Мажнун тутиё излар ғуборимдин.
Қизил қондир сиришким, заъфарондур чехраи зардам,
Мени ким кўрса фарқ этмасхазон бирла баҳоримдин.
Бузулди рўзғорим, хонаи ийдим хароб ўлди,
На роҳат кўргумен, бузулғон рўзғоримдин...
Гоҳи йиртиб яқо, гоҳ қон ютуб, гоҳи фиғон эттим,
Нелар ўтди бу оқшом, Нодира, жони фиғоримдин.
Асрларки пок руҳлари бизга ёр бўлиб келаётган буюк
аждодларимизнинг руҳлари шод бўлиб, шоҳистаи жаннат бўлишсин.

Фойдаланилган манба ва адабиётлар рўйхати:

1. Алишер Рустамович МАМАТАЛИЕВ. Қўқон хонлигининг ижтимоий-иқтисодий ҳаёти ва унда қипчоқларнинг тутган ўрнига оид манбалар. ТОШКЕНТ-2009.5-бет. 18-25бетлар.
2. Ҳ.Н. БОБОБЕКОВ. Қўқон тарихи. Тошкент, “ФАН”, 1996. 150-бет
3. Дилором ЁРМАТОВА. Нодирабегим муҳаббати. “Фан ва технология”нашриёти 2018. 17-21,41-45-58-61.119-бетлар
4. Ҳ.Бобобеков, Р.Шукуров, М.Темирбоев, И.Сулаймонов, М.Мансурова.Қўқон – 2000. “Янги аср авлоди”.2021 йил.Тошкент. 99-102-бетлар.
5. Ҳ.Н.БОБОБЕКОВнинг шахсий қўлёзмалар жамғармасидаги “Баёз”лар.

ЎРТА ОСИЁДА МИЛЛИЙ УЙҒОНИШ ҲАРАКАТЛАРИ

“САДОИ ФАРҒОНА” ГАЗЕТАСИДА МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИГА ДОИР ҚАРАШЛАРНИНГ АКС ЭТИШИ

Санобар ШАДМАНОВА

Тарих фанлари доктори, профессор, ТДШУ

Миллат тараққийпарварлари томонидан чоп этилган матбуот ичида “Садои Фарғона” газетаси алоҳида аҳамият касб этади. 1914 йил 3 апрелидан 1915 йил 26 апрелига қадар Фарғона водийсида биринчи марта ўзбек тилида чиққан газета “Садои Фарғона” газетаси эди. Унинг ношири ва муҳаррири Обиджон Маҳмудов (Обид чаток), газета мусахҳиҳи (корректори) Ашурали Зоҳирий бўлган. Газетанинг мақсади ҳақида шундай деб ёзади: “Газетани нашр этишдан мақсадимиз тижорат эмас, балки халқимизга қўлимиздан келган қадар хизмат этмоқдир. Халқимизда матбуот ва жаридаи миллияга кундан-кун шавқ ва рағбат ўзгарди. Газета моддий жиҳатдан таъминланган”¹. Газета ишида Усмон Нурий, Ҳамза Ҳакимзода Ниёзий, Чўлпон, Тавалло, Холид Саид, Саид Аҳмад Васлий, Иброҳим Даврон, Мулло Абдуллабек Мусабекхожи ўғли, Шокирали Мухторовлар фаол иштирок этганлар.

Газетада материаллар “Хўқанд хабарлари”, “Доҳлия хабарлари”, “Туркистон ва Фарғона хабарлари”, “Уруш хабарлари”, “Хорижий хабарлар”, “Адабий мунозара”, “Эълонлар” рукни остида берилган. “Садои Фарғона” газетаси саҳифаларида ижтимоий-иқтисодий, маданий-илмий ва адабий муаммолар доимий равишда ёритиб борилган. Реклама ва эълонлар газетанинг 1, 3 ва 4-саҳифаларида босилган. Ҳар қандай газеталар каби миллий газеталар нашрининг давом эттирилиши ва миллатга фойда кўрсата олишининг омилларидан бири унинг ўқувчилари кўплигидир. “Садои Фарғона” газетасини ёшгина йигитлар чойхонада катта қизиқиш билан ўқиётганларини кўрган бир тараққийпарвар хурсандлигидан бу ҳақда газетага ёзиб, бир вақтлар яҳудийлар расталарда туриб ўз газеталарини ўқиганларини кўрганда, уларга ҳавас билан қараб, Қўқонда ўз миллатининг

¹ Садои Фарғона. - 1914. - №1.

ҳам газеталар ўқиб, дунё янгиликларидан хабардор бўлишини ва фойдали маълумотлар билан танишишини орзу қилганлигини билдиради¹.

Аслида ўлкада матбуотнинг нашр этилиши ҳам модернизация жараёнларидан бири эди. Туркистон тараққийпарварлари халқни жаҳолатдан қутқаришда матбуотнинг аҳамиятини англаб, ўз саҳифаларида буни халққа тушунтиришга ҳаракат қилган. Хусусан, “Садои Фарғона” дастлабки сонларидан бирида “газета бутун дунёдаги маданий миллатларнинг тирикчилик йўллари, оламдаги даражалари ва ҳам олам инсоният энг тараққийси учун лозим бўлган саъй-ҳаракатлари тўғрисида бир-бирлари билан маслаҳатлашмоқ ва кенгашмоқ учун лозим бўлган бир воситадир”² деб таъриф беради. Унда ислом дини нуқтаи-назаридан газетанинг лозимлиги ҳақида мулоҳаза қилинган ҳамда унинг зарурлигининг бир қанча сабаблари кўрсатиб берилган. Муаллифнинг ёзишича, биринчидан, жамият аъзолари ким бўлишидан қатъи назар норози бўлган ишларини далиллар билан газета воситасида халққа етказиши салбий воқеаларнинг олдини олишга ёрдам беради. Иккинчидан, ислом динида мусулмонларга саёҳат қилиш буюрилганлиги, шунинг учун бошқа хорижий мамлакатларда кўрган таассуротларни газета орқали ўқувчилар билан бўлишса, яхши ишдан ибрат олинади ва аксинча ёмон ишлардан тўғри хулоса чиқарилади. Учинчидан, мусулмонларга ҳар ишни машварат (маслаҳат) билан қилиш амр қилинган. Газета эса жамият аъзоларига турлича фикрлар билдириш ва биргаликда умумий бир қарорга келишига ёрдам берувчи чора, деб ҳисобланган³.

Жадид матбуотида эса тараққийпарвар кучлар пайдо бўлган даврий матбуотни қутлаб, уларнинг фаолияти ва муаммолари тўғрисида сўз юритилади. Шундай мақолалар сирасига “Ойна” журналида Маҳмудхўжа Бехбудий “Садои Туркистон” ҳамда “Садои Фарғона” газеталари тўғрисида батафсил маълумот берилади ва тараққийпарвар ёшлардан муштарий тўплашга ёрдам беришни сўрайди ҳамда Россия империяси ҳудудида яшовчи бошқа мусулмонларнинг матбуоти, шунингдек Европа аҳолисининг матбуотчилилик соҳасидаги ишлари билан Туркистон матбуотини солиштириб кўрсатади ва Бехбудий туркистонликларни бошқа миллатлардан бу соҳада ўрнатқич олишга чақиради⁴. Унда таъкидланишича, ўша даврда Европада 10 миллион аҳолиси бўлган баъзи давлатларда минглаб даврий матбуот мавжуд бўлган.

1 Эшмат ва Тошмат // Садои Фарғона. - 1914. - №25; Шадманова С. Туркистон тарихи – матбуот кўзгусида. - Тошкент. – Yangi nashr. – 2011. – Б.61.

2 Обиджон (Маҳмудов). Газета на давр ва на учун лозим // Садои Фарғона. - 1914. - №2.

3 Обиджон (Маҳмудов). Газета на давр ва на учун лозим // Садои Фарғона. - 1914. - №2.

4 Маҳмудхўжа Бехбудий. Садои Туркистон, Садои Фарғона ёхуд Туроннинг эгизак тавъом фарзандлари // Ойна. - 1914. - №25.

Бу газета 500-600 нусхада Обиджон Маҳмудовнинг шахсий босмахоносида босилган, ҳафтада 3 марта чиққан, 1915 йил 10 апрелига қадар чиққан 122 та сони мавжуд. “Садои Фарғона” газетаси Россия муслмонларининг машҳур матбуот органлари - “Вақт” ва “Юлдуз” газеталари ҳамда “Шўро” журнали таҳририятига икки нусхадан жўнатиб турилган.

Миллий тараққийпарварлар матбуотда жамиятнинг кўзгуси деб ҳисоблаган ҳолда унда барча муаммоларни ёритиб боришга ва мазкур муаммоларни ҳал қилиш йўлларини кўрсатишга ҳаракат қиладилар. Жумладан, ўлкада пиллачилик соҳасининг инқироzi сабабларини таҳлил этишга ҳаракат қилиниб, хусусан, “Садои Фарғона” газетасининг бир нечта сониди бу ҳақда маълумот берилади¹. Пилла этиштиришнинг камайишига сабаб: биринчидан, пилла уруғининг сифатсизлиги, иккинчидан, этиштирилган пиллани сотиш муаммоси, яъни бозорда ва фирмаларга арзонга сотилиши ҳамда деҳқонларнинг талон-тарож қилинишида, деб ҳисобланган. Мақолалардан бирининг муаллифи Ашурали Зоҳирий мазкур муаммонинг ечимини ҳам таклиф этади, жумладан, пиллани ипак нарҳига қараб баҳолаш², иккинчидан, бозор чиқимлари учун пилла олинмасдан, пул тўлаш, учинчидан, бошқа деҳқончилик маҳсулотларини сотишдаги каби олиб келинган вақтда пиллани ушлаб ўтирмасдан сотиш орқали муаммоларни ҳал қилиш мумкинлиги қайд этилади³.

Миллий тараққийпарварлар қишлоқ хўжалигига янги технологияларни олиб киришга астойдил тарафдор бўлиб, матбуот орқали деҳқонларни бунга қизғин даъват этишган. “Садои Фарғона” газетасида Чўлпон ҳам деҳқончиликнинг самарадорлигини оширишда техникадан унумли фойдаланиш муҳимлигини таъкидлаб, америкаликлар турли хил қишлоқ хўжалик техникаларини ишлатиб, туркистонлик деҳқонлардан 10 киши 10 кунда қиладиган ишларини 2 киши 10 соатда осонгина бажаришларини маълум қилади ҳамда деҳқонларни техникадан фойдаланишга ундайди⁴.

Абдулҳамид Чўлпон ўзининг бир мақоласида деҳқонларни янги технологиялардан фойдаланмаётганликларини танқид қилиб, бунинг сабабларини топиш мақсадида, қишлоқларга сафар қилади, деҳқонлар билан

1 Муҳаммад Одил. Пилла кам тугилмоғининг сабаби // Садои Фарғона. - 1914. - №12; Ашурали Зоҳирий. Пилла кам тугилмоғининг сабаблари // Садои Фарғона. - 1914. - №15, 16, 17.

2 Ипак 70-75 руб.турса, пилланинг чаксаси 7-7,5 руб.бўлиши керак (чакса 12,5 қадоқ, 1 қадоқ 344,4 граммга тенг).

3 Ашурали Зоҳирий. Пилла кам тугилмоғининг сабаблари // Садои Фарғона. - 1914. - №15, 16, 17.

4 Абдулҳамид Сулаймон. Ватанимиз Туркистонда зироат ва деҳқончилик // Садои Фарғона. - 1914. - №10.

суҳбатлашади ва зироатчилар билан бўлган суҳбатдан хулоса қилиб, муаммонинг сабаби, деҳқонларнинг қўлида шахсий маблағлари йўқлиги, ҳар баҳорда иш бошлашга бойлардан икки ёки уч баробар қилиб қайтариш эвазига қарз олишга мажбур белаётганлигидадир, деган хулосага келади. Абдулҳамид Чўлпон мақоласининг охирида барча миллатпарвар ёшларни мазкур муаммоларни ҳал қилиш чораларини топишга даъват этган¹. Ушбу мақоланинг сўнггида идорадан жавоб тариқасида, “Садои Фарғона” газетаси муҳарририяти ўз таклифини эълон қилган. Унда ёзилишича, деҳқонларни қарздорлик гирдобидан қутқариш учун кишлоқларда “қарзхоналар” очиш, кредит муассасаларини ташкил қилиш ва ундан фойдаланиш йўллари ишлаб чиқиш, бунга миллий зиёлилар бош бўлиши зарурлиги таъкидланган².

1914 йилда “Садои Фарғона” газетасида эълон қилинган “Фарғонада банка очмоқ” сарлавҳали мақоладан эса миллий тараққийпарварлар турли даъват, чақириқлар билан чегараланиб қолмасдан, ўлка деҳқонларининг оғир аҳволдан чиқариш мақсадида амалий ҳаракатларни бошлаганини кўрсатади. Унда деҳқонларни қарздорликдан қутқариш, кишлоқ хўжалигини ривожлантириш мақсадида махсус банк очиш ташаббуси билан чиққан эди. Бу ишни рўёбга чиқариш учун маҳаллий сармоядорларга бекор турган маблағларини ана шу муассасага қўйиш таклиф этилади. Бундай банк ташкил этилиши натижасида аҳолининг барча қатлами, яъни маблағ берувчи ҳам, олувчи ҳам фойда кўриши таъкидланиб, мулкдорлар бойлиги миқдорининг янада ошишига ва сақланиб қолинишига кафолат бўлса, деҳқонларга бериладиган кредитлар фоизи кам бўлганлиги учун улар ҳам доимий қарздорликдан қутулиб, ишларини тўғри йўлга қўйиб олишига имкон беришига урғу берилган. Газета муҳарририяти бундай банкни очишни истовчиларни “Садои Фарғона” газетаси идорасига мурожаат қилишларини сўрайди ҳамда уларга керакли назарий ва амалий ёрдам кўрсатилиши таъкидланади³.

Матбуот саҳифаларида тараққийпарварлар савдо соҳасини ривожлантириш учун янги билимларга эга бўлиш муҳимлигини тўғри англаган ҳолда тижорат илмини ўқитишга ихтисослашган мактаблар фаолиятини кенг йўлга қўйилиши лозимлигини таъкидлаган⁴.

Маълумки, XIX аср охири – XX аср бошларида ўлка аҳолиси ижтимоий ҳаётида модернизация жараёнларининг бири сифатида европача тиббиёт кириб келди. Маҳаллий аҳолига нафақат давлат томонидан ташкил этилган тиббий муассасаларда, балки хусусий муассасаларда ҳам тиббий

1 Чўлпон. Ватанимиз Туркистонда зироат ва деҳқончилик ишлари // Садои Фарғона. - 1914. - №13.

2 Идора // Садои Фарғона. - 1914. - №13.

3 Фарғонада банка очмоқ // Садои Фарғона. - 1914. - №59.

4 Ниёз Абдурахмон ўғли. Тижорат ва мактаб // Садои Фарғона. - 1914. - №34.

хизмат кўрсатила бошланди. Улар газета саҳифаларида ўз хизматларини реклама қилишган. Чунончи, 1914 йилда “Садои Фарғона” газетасининг хабарига кўра, Кўконда Ч.Ю.Норвилло ва Н.С.Качхоев томонидан биринчи хусусий шифохона фаолиятини бошлаган. Унда юқумли касалликлардан бошқа барча касалликлар даволанган, ҳатто доялик ҳам қилинган. Шифохонага эркаклар, аёллар ва болалар мурожаат қилиши мумкинлиги таъкидланиб, муолажалар нархи ва қабул соатлари ҳақида батафсил маълумотлар берилган¹.

“Садои Фарғона” газетасида аёл шифокорлардан Е.С.Мастеркова болалар ва аёлларга тиббий ёрдам кўрсатиши ҳақида хабар берган². Аммо, рус шифокорлари маҳаллий тилларни билмаслиги ва кўпинча таржимонлар йўқлиги ҳам маҳаллий аҳолига тиббий ёрдам кўрсатишни қийинлаштирган. Бу ҳақда 1914 йилда “Садои Фарғона” газетасида ёзилишича, маҳаллий кишилар касал бўлиб қолса шифокорга ёрдам сўраб мурожаат этишда иккиланишига сабаблардан бири тил билмаслиги эди. Шунга қарамай бемор аҳолини ишора билан тушунтирар, докторнинг айтган сўзларини тушунмай, берган дорисини қандай ичишни билмай, тўғри келганча ичарди³.

“Садои Фарғона” газетаси ҳам бошқа жаҳид матбуотлари каби маблағни тўғри сарфлаш ва инвестиция қилиш ҳақида мақола ва хабарлар чоп этади. Унинг саҳифаларида бундай тўй ва маъракалар ўтказиш илмсизлик натижаси эканлиги, дунёнинг ҳеч бир миллатида бу ҳол учрамаслиги, бундай ҳолат Қуръон Карим ва ҳадиси шарифга мутлақо зидлиги алоҳида таъкидланади⁴. Бу мисол жаҳид тараққийпарварлари бу бидъатга қарши курашда ҳам ўрнатилганлигини ва миллат манфаатини кўзлаганлигини кўрсатади. Бундай ҳолатлар ҳақида матбуотда бошқа маълумотлар ҳам учрайди. Мунаввар Алифкор ўғлига хатна тўйи ўтказишда сарф-ҳаражатни камайтириб, унинг ўрнига мактаб қурдирган⁵. Шунингдек, Мирзо Ҳамдам Оғоликов ҳам марҳум оталари томонидан таъмир қилинган масжиддаги мактабни янгича усулда қуришга киришган. 1914 йилда наманганлик бойлардан Исҳоқжон Мирсолиҳбой ўғил фарзандига хатна тўйи қилишда тужжорлар (савдогарлар) билан маслаҳатлашган ҳолда тўйга сарфланадиган пулдан 2000 рублини мактаб ўқувчилари учун мевалик боғ яратишга ва мактаб эҳтиёжларига сарфлашга қарор қилган. Чунончи, бу йилларда Наманганда тўйларда тўн кийдириш одати йўқотилганлигини газета маълум қилади⁶. Тўйлар ислоҳи ҳақидаги бундай хабарлар “Садои Фарғона” газетаси таҳририятига тез-тез келиб турган. Шундай хабарлардан

1 Садои Фарғона. - 1914. - №35.

2 Садои Фарғона. - 1914. - №35.

3 Табибга муҳтожлик // Садои Фарғона. - 1914. - № 55.

4 Туркистон мусулмонларига // Садои Фарғона. - 1914 - №13.

5 Наманганда тўйларнинг ислоҳи ва мактаб // Садои Фарғона. - 1914 - №6.

6 Хатна тўйидаги исрофот ўрнига // Садои Фарғона. - 1914. - №17.

бирида айтилишича, 1915 йилда Қўқон тужжорларидан Ҳожи Муҳаммадҷон ва мулла Юсуф Аттот беш-олти нафар одамни чақириб бир товоқ ош ила зиёфат қилиб, ўғилларини хатна қилганлар¹.

Туркистон жадидлари бу иллатларга барҳам бериб, маблағларни беҳудага эмас, балки миллат тараққиёти йўлига - ёшларга илм бериш учун сарфлашга қилган даъватлари айниқса эътиборга лойиқ эди. Бундан ташқари, миллий тараққийпарварлар бу борада шахсан ўзлари ўрнатган кўрсаткичлари ҳам газета материаллари таҳлилидан маълум бўлади.

XX аср бошларида газеталарда транспорт воситалари рекламалари ҳам анча кўпаяди. 1914 йилда “Садои Фарғона” газетасида Қўқондаги “Герхард ва Гей” ширкатида Франциянинг Гоброн фабрикасида ишлаб чиқарилган беш кишилик автомобиль ярим нарҳига сотилаётганлиги хабар қилинади².

“Садои Фарғона” газетасида Чўлпон “Ватанимиз Туркистонда темир йўллар” номли мақоласида темир йўллар йўналиши ҳақида муштарийга батафсил маълумот беради. Шунингдек, муаллиф темир йўлларнинг фойдали ва зарарли томонлари ҳақида ўз мулоҳазаларини билдиради, зарари сифатида кўп ерларни босиб ўтиши, жумладан, масжид ва хонадонларни вайронага айлантириши кўрсатилса, фойдаси эса йўлда юриш анча беҳавотир бўлиши ҳамда темир йўл ўтган жойлар обод бўлиши, яъни иқтисодий жиҳатдан ривожланишига таъсир қилиши ҳисобланади. Ўз навбатида газета таҳририяти “Аҳоли ризо бўлмаганда темир йўли масжид ва мадрасани ҳеч бир вақт вайрон қилуб ўтмас. Ризолик билан ўтканда ҳам мунинг учун катта пуллар беруб ўтар”, деб изоҳ бериб кетган³.

Газеталарда ўлка ҳаётига кириб келаётган замонавий қурилиш материаллари ҳақида ҳам ахборот берилган. 1914 йилда “Садои Фарғона” газетаси Валдемар Блюм томонидан аҳолига бетондан қилинган ариқлар, арава ва пиёда юришига, кўприкларга, бетондан иморат қуришга турли маҳсулотлар, шоти ва зинапоярлар таклиф қилинган⁴.

Аёллар қўл меҳнатини самарадорлиги юқори бўлган машина меҳнати билан алмаштириш мақсадида ва албатта, сотилган маҳсулотлардан кўпроқ даромад кўриш учун матбуот орқали тадбиркорлар попоп тикиш машиналари билан халқни таништиришга уринган ва уларни сотиб олишга даъват этган. Хусусан, Андижон, Қўқонда Дюршмидт фирмасида дўппи тикадиган попоп машиналар сотилаётганлигини газеталар маълум қилган⁵. Бу даврга келиб шаҳар аҳолиси кўп янгиликлардан газета орқали хабар топа бошлаган, хусусан, маҳсулотларни сотиш ва харид қилиш ҳамда маиший хизмат

1 Ҳамёнга зарарсиз хатна тўйи // Садои Фарғона. - 1915. - №117.

2 Садои Фарғона. - 1914. - №13.

3 Чўлпон. Ватанимиз Туркистонда темир йўллар // Садои Фарғона. - 1914. - №25.

4 Садои Фарғона. - 1914. - №1.

5 Садои Фарғона. - 1914. - №7.

кўрсатиш тўғрисида хабарларни рекламалар орқали билишган. Рекламалар газеталарда аралаш ҳолда берилган, яъни турли косметик воситалар техника билан битта жойда, шунингдек майший хизмат ҳам биргаликда реклама қилинган. Реклама берувчи одатда телефон рақамини адреси билан биргаликда эълон қилган. Умуман, матбуот саҳифаларида тадбиркорлар ўша даврга хос бўлган янги техника ва технология билан аҳолини таништириб, уларни маҳсулотларини сотиб олишга чақирган.

Жамиятга янгиликлар олиб киришда дунёвий илмларни эгаллаш асосий восита эканлигини англаган миллат тараққийпарварлари таълим тизимини ислоҳ қилишни асосий мақсад сифатида белгилади. Ҳақиқатан ҳам жадид матбуотида мазкур масала ҳақида деярли ҳар бир сонида маълумотлар берилиб борилди, фақат “Садои Фарғона” газетасида 100 дан зиёд мақола ва хабарлар нашр этилди. “Садои Фарғона” газетасида эски мактабга борган болалар у ердаги ёмон шароит ва ўқитишнинг беусуллигидан узоқ вақт ўқимай қочиб кетишини эътироф этган ҳолда эски мактабларда ўқиган болаларнинг ўндан тўққиз фоизи саводсиз бўлиб қолаётганини қайд этган¹.

Матбуотда мадрасалар ва мактаблар аҳолини тубдан ўзгартириш тадбирлари ҳам таклиф қилина бошланган эди. Хусусан, “Садои Фарғона” газетасида Ш.Мухторов томонидан ўлка мадрасаларида ўқиш ижтимоий турмуш ва миллий манфаатлардан жуда узоқлашиб кетганлиги ва уларда умуман дунёвий илмлар ўргатилмаслиги туфайли ишни ибтидоий мактабларни ислоҳ қилишдан бошлаш лозимлиги таъкидланган². Аммо, Ш.Мухторовнинг мақолада келтирилган фикрларига газетанинг бошқа сонларида муносабат билдирила бошланади, уларда мадрасалар ислоҳга муҳтожлиги тан олинган ҳолда уни фақат танқид қилавермасдан, унинг моддий аҳоли ва имкониятларини ўрганайлик, деган фикр билдирилади³. Бошқа бир мақолада эса мадрасаларни танқид қилиш баҳонасида уларни бутунлай ерга урмаслик зарур, чунки улардан бошқа олий таҳсил оладиган даргоҳимиз йўқ, деб ёзилади ва мадрасалар ўқув дастуридаги фанларнинг фойдали эканлигига урғу беради⁴. Ш.Мухторов уларга жавобан “улуми қадима”ни ўрганишни инкор этмаслигини, аксинча унинг ўзи ҳам шундай деб ҳисоблайдиганларга қаршилигини таъкидлайди ва фақат асл манбалар ўрнига хошиялар ўқитилишини қабул қила олмаслигини эътироф этади⁵. Матбуот саҳифаларидаги бундай мунозаралар ўлка аҳолиси ўз мактаб ва мадрасалари ислоҳига бефарқ қарамаганлигини кўрсатади.

1 Дадамирзо қори. Ҳозирги эски ва янги мактабларимиз ҳолидан // Садои Фарғона. - 1914. - №20.

2 Мухторов Ш. Ислоҳни нимадан бошларга? // Садои Фарғона. - 1914. - № 1.

3 А.А. Идорага мактуб // Садои Фарғона. - 1914. - № 2.

4 Абдуллабек Мусобек. Ислоҳ ул-ислоҳ // Садои Фарғона. - 1914. - № 3.

5 Мухторов Ш. Мо фи ислоҳ ул-ислоҳ // Садои Фарғона. - 1914. - № 7.

Жадид матбуотида жадидлар ва қадимларни миллат ривожини йўлида бирлаштиришга даъват этилган 1, кўплаб мақолалар нашр этилиб, фақат иттифоқликда миллатни илм-маърифатли қилиш мумкинлигини тушунтиришга ҳаракат қилинган.

Ўлкада вужудга кела бошлаган янги усул мактаблари матбуотнинг диққат марказида турган масалалардан бўлиб, деярли барча газеталарда мазкур масалага оид материаллар учрайди, аммо батафсил маълумот жадид матбуотида ёритилган, чунки жамиятни инқироздан олиб чиқишда энг асосий ўрин тутган илмнинг аҳамиятини тўғри тушунган жадидлар янги усул мактабларини ўзлари ташкил этиб, масалани бутун моҳияти билан ичидан билардилар.

Туркистон матбуотида мактаблар учун чиқарилган дарсликларга ҳам тақризлар бериб борилган. Жумладан, 1914 йилда “Садои Фарғона” газетасида жадид мактаблари учун чоп этилган китоблар билан таништирилган. Миллий матбуотда ўзбек тилига таржима қилинган асарларга ҳам тақризлар босилган. “Садои Фарғона” газеталарида “Матбуот” ва “Янги асарлар” рукни остида Истамбул, Қозон, Астрахань ва бошқа жойларда чоп этилган даврий матбуотга 3 ва турли асарларга 4 тақризлар бериб борилган ҳамда газета муштарийларига таништириб борилган.

“Садои Фарғона” газетасида ўлка ҳаётидаги янгиликлардан бири бўлган миллий театр томошалари ҳақида мунтазам равишда хабарлар берилиб борган.

Хулоса қилиб таъкидлаш жоизки, ўлкада матбуотнинг вужудга келиши унинг ахборот манбаи сифатида хизмат қила бошлаганини кўрсатса, шу билан бирга унинг пайдо бўлиши ахборот оқимининг ҳаракати натижаси ҳисобланади. Матбуот пайдо бўлишининг ўзи жамият ҳаётида янгилик бўлса, унинг саҳифаларида жамият муаммоларини кўтариб, уларни ҳал қилиш йўллари кўрсатиш ва бу йўлда биринчи навбатда янги илмларни эгаллаш лозимлигини миллий тараққийпарварлар жуда яхши англаб етишганлар. Шундай матбуот органларидан бири бўлган “Садои Фарғона” газетаси саҳифаларида жамиятнинг иқтисодий-ижтимоий ва маданий соҳа-

Ҳар бир яхшилик иттифоқда // Садои Фарғона. - 1914. - № 3; Мулло Абдуллабек Мусобек ўғли. Иттифоқ ва иттиҳод // Садои Фарғона. - 1914. - № 33; Бешапка татар. Иттифоқ йўқ // Садои Фарғона. - 1914. - № 43.

2 Муҳаммад Холикзода. Шаҳрихонда тараққий асари // Садои Туркистон. - 1914. - № 22; Раҳбар алифбо // Садои Фарғона. - 1915. - № 105.

3 Садои Фарғона. - 1914. - №33, 48, 89, 91, 97; 1915. № 111, 122.

4 Луғатлар ва таърифлар // Садои Фарғона. - 1914. № 56.

5 Театр ҳам концерт // Садои Фарғона. - 1914. - № 28; Наманганда мусулмонча театр // Садои Фарғона. - 1914. - № 37, 41, 50; Муродий А. Наманганда ўзбекча театр // Садои Фарғона. - 1914. - №68; Мусулмонча театр // Садои Фарғона. - 1915. - №100; Театр // Садои Фарғона. - 1915. - №102; Мусофир. Наманганда мусулмонча театр // Садои Фарғона. - 1915. - № 121.

ларига дунёдаги янгиликларни олиб кириш масалалари ёритиб борилади ҳамда Фарғона водийси аҳолиси ҳаётидаги янгиликлар ҳақида хабар ва мақолалар чоп этиб борилади.

**TOWARDS “KOKAND TURKISTAN AUTONOMY” SOME POLITICAL
GROUPS FROM TURKISTAN APPROACHES TO STATE-RELIGION
RELATIONS (1917-1922)
THE BEGINNINGS OF SECULARISM IN THE MUSLIM WORLD**

Prof. Dr. Seyfettin ERSAHIN

*Ankara University,
Divinity Faculty,
Turkey*

Introduction

To understand the Post-Soviet Central Asian Muslim republics, it is essential to know the living heritages of the Tsarist Russia and Soviet Union- such as the Islamic understanding and interpretation of intellectuals of the Central Asian elite.

Here, the political circumstances in Turkistan at the eve of the February Revolutions of 1917 should be revisited. When the February Revolution took place in Russia, Turkistan was obviously behind Russia for at least a century. Although varied from region to region, the ruling policy of Tsarist government in Turkistan followed certain general policies such as the complete liquidation of governing class, the Russification policy and the campaign against Islam. The official policy- Tsarist regime humiliated Islam and Muslims way before Christianity. It is clear that every restriction tsar ruled over all religions except the state / Orthodox religion was an infringement of the interests, and an insult to the dignity of many nationalities. In that time Islam was the religion of oppressed communities, the Muslims of Russian Empire suffered through not only social but also national oppression. Their religion and customs were trampled on and they themselves were the victims of discrimination in various areas of life, their lands being turned into colonies. However, within a few years after the Bolshevik Revolution, some of the Muslim intellectuals and ulama raised concerns over the situation, urging the acceptance of the new regime.¹

¹ James Critchlow, "Islam and Nationalism in Central Asia", Religion and Nationalism in Soviet and East European Politics, Durham, N.C. Duke University Press, ed. Pedro Ramet, Durham, 1989, 202.

Islam was the main power to unite different tribal and ethnic groups, or at least the ideology of it could bring mobility to its followers. However, it was also considered as an underprivileged religion confessed by the nations subdued by the Russians. The Turkistanians therefore identified their religious institutions as embodying traditional concepts of life and faith, in essence theistic and national. The native governing class was accepted to be the most dangerous amongst enemies. Hence, it was physically destroyed or deprived of its feudal rights, dispossessed of its property and altogether ruined. During the political ferment in 1917, the native elite was extremely small in number and politically disenfranchised. To name, landlords, rich merchants, a few noble families, mollahs/ulama the leaders of Sufi orders and a few urban intellectuals and teachers were of those amongst who held traditional leadership.¹

The Muslim intellectuals faced a very polarized society on all levels of social, cultural, financial and political grounds. It should not be a surprise though that the Muslims of the Central Asia under Russian rule were not homogeneous. They were segmented ethnically, linguistically and geographically, as well as separated by traditional attachments to tribe, clan and city or village community; ranging from nomads to sedentary, from clans to nations in formation. Still Islam was practised widely- despite its different forms in practice. The sophisticated / cultured Sunni people of Bukhara of mostly sedentary Uzbeks contrasted with varied beliefs and practises of the nomadic Kazakhs, Kirghiz, Turkman or Nogai. As far as the conception of the Sharia is concerned, there was also a substantial diversity, even amongst the communities where Islam was firmly established.

In the formative years of the October Revolution there was political turmoil in both Russia and Muslim lands of the former Tsarist Russia. The Russian colonialism in Turkistan led two trends to emerge- one being the Qadimism (traditionalism) and the other being Jadidism (reformism). The Qadims strongly resisted any change within the traditional system of education, the traditional socio-political set up of Islam and the cultural ethos of the system. They were strong among the ordinary Muslims whom its representatives were against any innovation or modernization of traditional scholastic system of education. The monarchist and conservative Qadims employed traditional religious symbols and slogans for the mobilisation of the masses. They also used the force of traditional institutional structure to block the penetration of modernisation.²

The Jadidism on the other hand was a reformist movement - representing modernist intelligentsia drawn from different Islamic regions of Turkistan. Jadid leadership came from different strata of the Muslim society. As in some other

¹ Alexandre Bennigsen, *Islam in the USSR*, Pall Mall Press, London- New York 1967, 11.

² Saham-ud-Din, *Secularisation of Politics in the USSR: A Case Study of Soviet Cultural Policy in Uzbekistan* (Vikas: New Delhi, 1980, 38; R.R. Sharma, *Soviet Central Asia: A Marxist Model for Social Change*, MacMillan, New Delhi, 1979, 19.

Islamic countries, Turkistani jadids (mainly Uzbek) paid attention to ways and means with the aims of rejuvenating Islamic culture. They also sought ways of developing political consciousness among the Muslims of Turkistan to empower them on their path to flourish/establish national self-determination. The Jadids in Turkistan were the first to raise the issue of how to adopt a modernist take on Islam so that Muslims could compete with Russian. Nevertheless, they also faced the Qadims who viewed this crisis as an opportunity to rid themselves of Russian dominion and imposition of Sharia law. Although isolated from the Muslim World, the Russian Muslims were profoundly conscious of their religious affiliations. At the time Jadids were trying to adopt a modernist Islamic identity by interpreting what Islam really was- in accordance with the need of the time. On the eve of the Bolshevik Revolution, a few Muslim politicians convinced pan-Islamist and pan-Turkists to unite. Despite sub-ethnic differences they formed one nation, constituted one culture, and were united by a common religion and historical tradition. This unity was not a political-philosophical exercise but more of a practical and vital necessity.

Main trends of that time in the Muslim world can also shed some light to the matter at hand. Characteristics of Islam are believed not to draw distinction between spiritual and temporal authority. The traditional Islamic state was not merely the sword of Islam; it was also an instrument for the enforcement of the sharia law- on public, penal and civil grounds- a guardian of the social intercourse and private conduct Islam prescribes for its followers. Nevertheless, the practical considerations of this rule formed a division between lay and spiritual power in numerous spheres in long run.

The prevailing view among Muslims and Islamists is that classical Islamic society does not separate religious and political aspects of communal life. For instance, the caliphate was both the religious and the political leadership of the Umma- belonging to a polity defined by religious allegiance. This view has its basis in the experience of the Umma of Madina under the Prophet Muhammad's leadership, as Muhammad was both the Prophet and the leader of his umma. In this case, religious and political values & institutions were inseparable. After the Prophet Muhammad's death, the caliphate preserved this basic idea. Being successors to the Prophet, the Caliphs were obliged to preserve his religious and political practice in its moral, religious and legal aspects. It was their duty to teach Islam, to settle disputes, to maintain good order, and to expand protection of the Umma. In this regard, the Caliph's position was unique and absolute. No other person or power could possess any religious or administrative authority over the Umma as a single entity- without the Caliph's approval.

Yet the Umma kept evolving into different forms. In fact, religious and political life developed distinct spheres experience, with independent values, leaders, and organizations. Starting mid 900s, effective control of the Caliph's lands had passed to the military and administrative regimes, albeit to those

regimes loyal to Islam traditionally. Governments in Muslim lands transformed into Sultanates run by worldly regimes, in theory authorized by the Caliphs, but in reality, legitimized by the need for public order. Simultaneously, the Muslim political thinkers became aware of the separation of state and religious authority, and recognized the emergence of an autonomous sphere of religious activity and organization.¹

Even so, recent Muslim political life of the Bukharan Emirate, Qokand Khanate and Khiwa Khanate in Central Asia were somehow traditional Muslim states, since they applied the shari'a law and to some extent declared themselves under Islamic regime. The Turkistani Jadids inherited this native political tradition nonetheless.

1. Nationalist Jadids: The Shura-yı İslamiye (Islamic Soviet)

The Turkistanians welcomed the 1917 February Revolution with great hopes. It was an opportunity for the Jadids to liberate from the Tsarist regime, to gain religious freedom. Published by Jadids of Samarkand, The Samarkand's issue of April 16, 1917 expressed these feelings as such:

"... our long expected and desired revolution finally has become true in Russia. The old regime has gone; freedom and constitutional regime has bestowed upon us. Now, we are free to speak and to write. From now on, when people speak and write there is no one to punish them. When we demand our rights, they will be given; when we say our illnesses the remedy will not be guised."²

The revolution encouraged the political movement among Turkistanians against Russian colonial rule. Natives' political awakening influenced almost every major city where a number of newspaper and journals were published. In April 1917, the first political movement, Türkistan Müslüman Merkezi Şurası (Central Muslim Congress of Turkistan), was organised mainly by the reformist Jadids and some conservative ulama in Tashkent. Soon later the movement was divided into two political groups; the Shura-yı İslamiye (Islamic Soviet) founded by the liberal jadid reformists on 14 March 1917, and Ulama Cemiyeti (Ulama Society) established by qadim conservative and monarchist Muslim intellectuals in June under the leadership of Shir Ali Lapin.³

In early times, there was hostility and sharp conflict between these two groups over doctrines and tactics. The Shura-yı İslamiye organized a congress called the Türkistan Müslümanları I. Kurultayı (First Congress of Turkistanian

1 H.A.R. Gibb, "Constitutional Organization", in *Law in the Middle East*, eds. M. Khadduri and H. Liebesney, Washington, Middle East Institute, 1955, pp. 3-27; Ira M. Lapidus, "The Separation of State and religion in the Development of Early Islamic Society", *Int. Journal of Middle East Studies*, VI, 1975, pp. 365-385.

2 Saidakbar A'zamhocayev, "Shurâ-yı İslamiye", *Fen wa Turmush*, 1992/5-6, 18.

3 Alexandre A. Bennigsen and S. Ender Wimbush, *Muslim National Communism in the Soviet Union, A Revolutionary Strategy for the Colonial World*, Chicago: University of Chicago Press, Chicago 1979, 221; A'zamhocayev, 18-19.

Muslims) on 17-26 April 1917, discussing the future of Turkistan. The congress agreed that "the type of government will be peoples' republic"¹ and demanded a democratic and federal constitution, under which the Turkistanians would enjoy equal rights with Russians.

On the other hand, the Ulema Jamiyati proclaimed its vision on Türkistan in Turkistanski Kur'yer of 11 November 1917. In this proclamation the relationship between the state and religion was declared as follows:

"The Turkistan Federative Republic has its own parliament. Legislative activities of the Parliament will be accordance with the Constitution of Russia and the Sharia. In addition to this there will be a legislative parliament called "Mahkeme-i Shar'iyye" (the Religious Administration) in Tashkent; it will be presided by the Shaikhulislam and its members elected by people for five years."²

Here, it is clear that the Ulama Jamiyati proposed a constitutional federal state in accordance with the Islamic law. While the former seems to design an autonomous republic for the future of Turkistan, the latter stresses autonomy only in the realm of Islamic law. However, before long, the political situation in Turkistan- including the negative Russian attitude towards the Turkistanians- brought these two political groups together after the Türkistan Müslümanları IV. Kurultayı (Fourth Muslim Congress of Turkistan) convened in Qoqand in November, following the October Revolution.³ Both parties opposed the Soviets of Tashkent and supported the short-lived plea to create an independent Muslim government in Qoqand. Unfortunately, all ended in slaughter of the natives by the Russian troops of the Tashkent on the 19th of February, 1918.⁴

2. Moderate Jadids: T⁵ürk Adem-i Merkeziyet Partisi (Turkish Federalist Party)

Türk Adem-i Merkeziyet Partisi (Turkish Federalist Party, TFP) was one of the main political parties in Turkistan during the first years of the Bolshevik Revolution with a moderate/centralist orientation. After the downfall of the Qoqand Government, TFP continued its activities secretly in Tashkent under the Fukara Jamiyatı (the Society of the Poor). The main objective of the Society was to rejuvenate Islam. Its periodical, Izharu'l-Hak (the Manifestation of the Truth), was published under the slogans of "Long live Islam and Turkey!" and "Long live the union of all-Muslims!", publishing anti-communist articles along.⁶

1 H. Feyzi, "Oktebr İnkılabı Günlerinde Ulemalar", Hudusizlar, 1929/10, 14-15.

2 Hamdan Sadikov, "Hurriyatdan Mukhtariyatgacha", Fan va Turmush, 1991/3, 10.

3 Hisao Komatsu, "The Program of Turkic Federalist Party in Turkistan (1917)", Central Asia Reader, the Rediscovery of History, ed. H. B. Paksoy; M.E Sharpe, Armonk, N.Y, London, 1994, 118.

4 Bennigsen-Wimbush, 221; A'zamhocayev, 18-19.

6 Y.G. Gulamov and the others, Özbeistan Tarikhi, Uzbekistan Fanlar Akadamiyası neshr. Tashkent, 1958, 510; R.Y: Recebova and the others, Özbekistan Tarikhi, IX, Tashkent, 1994, 19.

The aim of the TFP adopted on August 23, 1917 was outlined in the Meramn̄me1 (the Party Program) as follows:

1. "to establish a Republic in Russia based on national-territorial federal system"

2. "to demand national-territorial autonomy for each segment, such as Turkistan, Kyrgyzstan (Kazakhstan), Caucasus and Bashkortostan, and a national autonomy for the Volga and Crimean Tatars and other Turkic groups living in Russia".2

TFP then proposed following statements in the section of Religious Affairs of the Meramn̄me on the relationship of religion and state:

1. In order to supervise simply religious affairs; in the centre Mahkeme-i Shar'iyye (the Sharia court); in the provinces, its branches, and in every city, village and clan office judgeships (kazıyat) are to be established.

2. In order to resolve and advise religious problems of all Russian Muslims regardless of their ethnicity and sect, there will be established a hey'et-i diniye (spiritual board) that is presided by an elected Shaikhulislam, and consisting of the representatives of all Muslim segments and peoples. In this board, representatives of non-Turk Muslim peoples will be present as well.

3. For the election of the representatives, their numbers are to be determined (proportionally) according to the Muslim population of each segment.3

Here, we note a clear aspiration for a Turkish and Islamic unity in Russia. That is, an establishment of an all-Russian Turkish Union for national and cultural affairs and Mahkeme-i Shar'iyya (all-Russian Muslim Spiritual Board), presided over by an elected Shaikhulislam were in order to oversight the religious affairs. At a meeting that took place in Tashkent in March 1906, Muslims also demanded religious freedom under an umbrella organisation, which was to be established for religious administration and polity (Müslüman Dini İdaresi).4

In the section of Human Rights in Autonomous Segments, following regulations were proposed:

1. All inhabitants are equal before law, regardless of religions and sect;

1 "Türkistan Halk Cumhuriyeti, Türk Adem-i Merkeziyet (Federalist) Fırkasının Maramn̄mesi" first adopted on August 23, 1917, and published as a pamphlet in Tashkent and reprinted in the Cyrillic alphabet by Ahmedcan Madaminov ve Said Murad in Fan wa Turmush 1990 / 7, pp. 6-8. See the translation and evaluation of this document Hisao Komatsu, "The Program of Turkic Federalist Party in Turkistan (1917)", Central Asia Reader, the Rediscovery of History, ed. H. B. Paksoy; London, 1994, pp. 117-126.

2 Meramn̄me, 6; Komatsu, 122.

3 Meramn̄me, 7; Komatsu, 123.

4 H.C. d'Encausse, Islam and the Russian Empire, Reform and Revolution in Central Asia, trans. Quintin Hoare, London: IB Tauris & Co., 1988, 77.

2. Freedom of conscience is protected in the complete sense of the word, and no person can be persecuted or pressured on the bases of religion, sect or conviction;

3. No religions or sects are to be preferred to others by the government.”¹

In the section of Juridical Matters, the statement of “The Law Courts are only subject to law and the sharia, and should be free any interference and outsiders’ intervention”² was underlined, implying that the sharia, with secular law was to be applied in the courts.

Another crucial statement was of “Every adult who has reached the age of 20 has the right to elect and to be elected, regardless their sex, classes, religion and sect. Note: Muslim women’s suffrage is to be determined in the realm of sharia law.”³ Moreover, TFP also expressed their intention with “In order to achieve the aims mentioned in the Program the Party relies and trust in God, and second in the suffering nationalist compatriots.” at the end of the Meramnāme. Another important point to note is the fourteen co-authors listed at the end of these documents, whom were somewhat religious figures.⁴

Although the Meramnāme accepted the Shari’a as a legislative source, observance of it also offered establishment of a democratic and secular state with the following statement: No religions or sects are to be preferred to others by the government.”⁵ In other words, secularism ruled out any official privileges, religions held.

3. Leftist Jadids: Türkistan Sosyalistler Tüdesi ERK (Turkistan Socialist Party)

The ERK (The Freedom) was a Muslim socialist & anti-Russian political organization established in 1919.⁶ In accordance with the Party program, ERK accepted secularism- declaring:

¹ Meramnāme, 7; Komatsu, 123.

² Meramnāme, 7; Komatsu, 125.

³ Meramnāme, 6; Komatsu, 122.

⁴ Molla Kemaluddin Kadı damolla Rahmamnberdioghlu of Khoqand, Molla Muhiddin Makhdum a’lam molla Muhammed of Andijan; Molla Baqi akhund damolla Adilbayoghlu of Andijan; Molla Nureddin a’lam Yoldashhoja eshanoğlu of Andijan; Munavvar Qōri Abdurreshidkhanoglu, of Tashkent; Molla Mahmudkhoja Behbudmufti, Samarkand. Muhammed Emin Afandizade, alim / scholar from Caucasus; Molla Mir Abdullah molla Shahmirza akhundoğlu, talaba / student of Tashkent. It can be found on the list the leaders of two opposite political groups and also the most eminent nationalist leaders in Turkistan.

⁵ Meramnāme, 7; Komatsu, 123.

⁶ The idea of such a party appeared simultaneously but independently in the spring of 1919 in Bashkortostan and Tashkent. In November 1919 some Muslim socialist leaders from Tashkent, Bukhara, Kazakhstan, and Bashkortostan met in Moscow and decided to unite their efforts in order to found one Muslim socialist party. They drafted a program of twelve points. In spring 1920, when it became obvious that the Russian Communist Party (b) would never tolerate a Muslim socialist party as an autonomous member of the Komintern, the same leaders decided to found their own party, completely independent from both the RCP (b) and the Komintern. During the

"In matters of religion the principle of full freedom of conscience is to be applied. Religion is to be considered as a private matter for every citizen and the church must be absolutely separated from the government. The government's task is only to see that religious cult should be observed without prejudicing social order and to avoid religious propaganda which might be used with some political object so that religion would not appear as a weapon in the hands of internal and external enemies of progress and national independence of Turkistan."¹

There was a similar statement in the Decree of January 23rd, 1918, On the Separation of Church and State introduced by the Bolsheviks. This law recognized the equality before the law of all religious sects, limited group priorities, and permitted the celebration of every form of religious customs and ceremonies providing they did not disturb the public peace or infringe upon the rights of other citizens of Soviet republic.²

4. Young Bukharinas (Yash Buharalılar)

The Young Bukharians were a secret society founded in 1909 in Bukhara by a group of radical Jadid Turkistani intellectuals. ³ Without holding an ideological view, Young Bukharians did not define a refined political program either. The so-called program was more pan-Turkish- blended with radical reformism of Tatars and the violently revolutionary ideology of Young Turks of Ottoman Empire. The Influence of Russian socialism, at least in the beginning, was weak.

In 1917, the Young Bukharians proclaimed a reformist program finally. Judicial institutions were outlined as follows:

congress of Baku in September 1920 the same leaders drafted a statute of the Party. Only three founders of the clandestine group can be positively identified: Zaki Validi (Togan) of Bashkortostan, Abdulhamid Aripov of Bukhara, and Janizakov of Turkistan. It is probable that the Kazakh leaders Baytursun and Bukeykhanov, and possibly the Uzbeks, Fayzullah Hocayev and Osman Hocayev were also among the founders. In 7 to 10 January 1921, in Bukhara, it was decided to change the name to Türkistan Sosyalistler Tudesi (Group of Turkistan Socialists). In April 1920, a secret congress of the Party held in Bukhara reduced the program to nine points. In early 1926 the name was changed once more to Turkistan Sosyalist Erk Fırkası (Turkistan Socialist Party ERK.) Zeki Velidi Togan, *Bugunki Turkili Türkistan ve Yakın Tarihi*, Eren Yayınevi, Istanbul, 1982, 413-414; Bennigsen-Wimbush, 166-167, 215-216; d'Encausse, 181.

¹ Togan, *Türkistan*, 410-414; Zeki Velidi Togan, *Hatıralar*, Istanbul 1969, 372; Bennigsen-Wimbush, the Program of the Erk Party, Appendix E, in *Muslim National Communism*, 176.

² Seyfettin Ersahin, *Türkistan'da İslam ve Müslümanlar-Sovyet Dönemi (Islam and Muslim in Turkistan-the Soviet Period)*, İlahiyat Vakfı Yayınları, Ankara 1999.134-140.

³ Some of its leaders had been educated in Istanbul. Among the leaders figured Abdurrauf Fitrat, Abdulkadir Muhiddinov, Fayzullah Khojayeve, Akmal Ikramov, Mahmud Khoja Behbudi, Munavvar Kari and the others. In March 1918, the Young Bukharians tried to seize power in Bukhara with the help of a Soviet expedition launched from Tashkent. The endeavour failed and the Young Bukharians had to flee the Emirate to Tashkent. In May of 1920, the second attempt was successful. The Red Army took Bukhara and the Young Bukharians formed the first government of the Peoples' Republic of Bukhara. In 1923, the major part of the young Bukharians was admitted into the Communist Party.

"The man who knows the religious commentaries and the sharia laws thoroughly is in Bukhara called the High Judge (Qadi Kalan). He fulfils the function of a justice minister. The minister can not direct judicial business himself. Bukhara will be broken up into two or three judicial divisions. The minister of Justice nominates judges (qazis) at the level of the province (kurgan), regions (il-begistvo), and district (tuman). And a judge together with two muftis who assist him constitute a court, which judges such disputes and conflicts as may arise in the populace. A higher judicial instance (the Istinaf), is also established."1

Here it is clear that the Young Bukharians accepted both the Islamic law and traditional Islamic courts (qaziyat) in judicial affairs.

Not much later in the same year, the Young Bukharians declared Islam as their official religion and one of the sources of legislative and judicial power. Following, Young Bukharians Moscow Committee published two propaganda pamphlets: Yash Buharalıklar Kimler? (Who are the Young Bukharians?)2 and Yash Buharalıklar Bchare Halk ve Dehkanlar iin Yahshi mi, Yaman m? (Are the Young Bukharians Good or Bad to the Poor People and the Peasant?).3 The author of these pamphlets, Abdullah Bedri, criticized the Emirate of Bukhara on Islamic matters, accusing the Emir and his governing body (i.e. qazis, mollahs and mudarrises) with distorting Islam.

After claiming the power in Bukhara, however, Young Bukharians adopted a constitution- in which the state of the Bukhara People's Republic is still treated as an Islamic state based on the article 26, stating "no law of the Republic can be in contradiction with the fundamental principles of Islam."4

Discussion and Conclusion

This paper outlines the approaches of Turkistani Jadids's on the relationship between state and religion. Through the pages of history, Turkistani Jadids were influenced by many- Russians, the Russian Muslims as of the Tatars of Volga and Crimea, Azerbaijani Turks, and the Islamic World. Generally speaking, Turkistani Jadids believed Islam to disregard any interest in gaining power. While the moderates and the socialist jadids proposed a secular stance on the matter, the nationalists as well as the Young Bukharians stayed indecisive (first trend). A more courageous and reformist trend followed (second trend), idealising a more of a refined political and social model for the Muslim communities. In 1920s however, policy changes after the First World War

1 Reform Programme for Bukhara, drawn up by the Young Bukharan Party, Appendix 4, in d'Encausse, Islam and the Russian Empire, 199-206.

2 Abdullah Bedri, Yash Buharalıklar Kimler?, publisher, Yash Buharalıklar Moskova Komitesi, Moscow 1919.

3 Abdullah Bedri, Yash Buharalıklar Halk iin Yahshi mi, Yaman m?, publisher, Yaş Buharalıklar Moskova Komitesi, Moscow 1919.

4 d'Encausse, 168.

converted the new Republic of Turkey into a secular, modern nation-state, becoming the first secular state of a Muslim community.

In Central Asia Islam always had an influence on social and political life, has been utilised as a political instrument by the ruling elite as well as by the opposition in public and foreign policy; and posed as a means to strengthen the authority of Central Asian states in the Muslim world. These circumstances however should neither be ignored nor considered as the absolute truth – both extremes are dangerous, especially when it comes to political decisions. Today Islam in Central Asia built a complex and controversial character. All the Central Asian states are secular in accordance with their constitutions. Religion is separated from politics. Ofcourse secularism mostly considered as a Soviet heritage to the region. We should, however, take into account Turkistani Jadids' contributions to the development of secularism in Central Asia. The Soviet decree "On the Separation of the Church from the State and the School from the Church" expounded the basic principles of Jadid legislation over religious cults. The Jadids proposed that all citizens are guaranteed freedom of conscience; that is, the right to profess or not profess any religion and to conduct religious worship or not; any incitement of hostility or hatred on religious grounds is prohibited; and the church is separated from the state. They accepted that the citizens must be equal before the law without any discrimination of origin, social or property status, race, sex, education, language, attitude towards religion, type and nature of occupation, domicile, or other status. They assumed that the state guards the rights of believers vigilantly.

As far as the separation between religion and state concerns, church and religious institutions are ceased to be part of the state apparatus, relinquishing their right to interfere with state affairs and politics, and vice versa. Their regulations advanced the democratic concept of equality of all religion before the law. All religious associations were obliged to submit to the general principles of private associations and unions. All religions ceased to enjoy any state privileges and to receive any financial aid from the state. The equality of religions proclaimed by the decree is deeply humane. By proclaiming equality of religions, the decree forbade the promulgation of any local laws and decisions which would restrain or restrict equal exercise of freedom of conscience by all citizens. Just maybe- all kinds of religious belief including Islam, is a matter of the individual conscience as Lenin proclaimed.

References

1. A'zamhocayev, Saidakbar, "Shurâ-yı İslamiye", Fen wa Turmush, 1992/5-6.
2. Abdullah Bedri, Yash Buharalıklar Halk için Yahshi mi, Yaman mı?, publisher, Yaş Buharalıklar Moskova Komitesi, Moscow 1919
3. Abdullah Bedri, Yash Buharalıklar Kimler?, publisher, Yash Buharalıklar Moskova Komitesi, Moscow 1919.

4. Bennigsen, Alexandre and S. Ender Wimbush, *Muslim National Communism in the Soviet Union, A Revolutionary Strategy for the Colonial World*, Chicago: University of Chicago Press, Chicago 1979.
5. Bennigsen, Alexandre, *Islam in the USSR*, Pall Mall Press, London- New York 1967.
6. Critchlow, James, "Islam and Nationalism in Central Asia", *Religion and Nationalism in Soviet and East European Politics*, Durham, N.C.: Duke University Press, ed. Pedro Ramet, Durham, 1989.
7. d'Encausse, H.C. *Islam and the Russian Empire, Reform and Revolution in Central Asia*, trans. Quintin Hoare, London: IB Tauris & Co., 1988, 77.
8. Ersahin, Seyfettin *Türkistan'da İslam ve Müslümanlar-Sovyet Dönemi (Islam and Muslim in Turkistan-the Soviet Period)*, İlahiyat Vakfı Yayınları, Ankara 1999.
9. Feyzi, H. "Oktebr İnkılabı Günlerinde Ulemalar", *Hudasızlar*, 1929/10.
10. Gibb, H.A.R. "Constitutional Organization", in *Law in the Middle East*, eds. M. Khadduri and H. Liebesney, Washington, Middle East Institute, 1955, pp. 3-27.
11. Gulamov, Y.G. and the others, *ÖzbeKistan Tarikhi*, Uzbekistan Fanlar Akadamiyası neshr. Tashkant, 1958.
12. Komatsu, Hisao "The Program of Turkic Federalist Party in Turkistan (1917)", *Central Asia Reader, the Rediscovery of History*, ed. H. B. Paksoy; London, 1994, pp. 117-126.
13. Komatsu, Hisao, "The Program of Turkic Federalist Party in Turkistan (1917)", *Central Asia Reader, the Rediscovery of History*, ed. H. B. Paksoy; M.E Sharpe, Armonk, N.Y, London, 1994.
14. Lapidus, Ira M. "The Separation of State and religion in the Development of Early Islamic Society", *Int. Journal of Middle East Studies*, VI, 1975, pp. 365-385.
15. Recebova R.Y, and the others, *Özbekistan Tarikhi*, IX, Tashkent, 1994.
16. Sadıkov, Hamdan, "Hurriyatdan Mukhtariyatgacha", *Fan wa Turmush*, 1991/3.
17. Saham-ud-Din, *Secularisation of Politics in the USSR: A Case Study of Soviet Cultural Policy in Uzbekistan* (Vikas: New Delhi, 1980.
18. Sharma, R.R. *Soviet Central Asia: A Marxist Model for Social Change*, MacMillan, New Delhi, 1979.
19. Togan, A. Zeki Velidi Togan, *Hatıralar*, İstanbul 1969, 372.
20. Togan, A. Zeki Velidi, *Bugunki Turkili Türkistan ve Yakın Tarihi*, Eren Yayınevi, İstanbul, 1982.
21. "Türkistan Halk Cumhuriyeti, Türk Adem-i Merkezîyet (Federalist) Fırkasının Maramn mesî", Ahmedcan Madaminov ve Said Murad in *Fan wa Turmush* 1990 / 7, pp. 6-8.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ КОКАНДСКОГО ХАНСТВА В ИСТОРИОГРАФИИ СОВЕТСКОЙ ЭПОХЕ

Бустон ТУРСУНОВ

*к.и.н., доцент кафедры истории Отечества и археологии,
Худжандского государственного Университета им. академика Б.Гафурова,
tbuston@mail.ru*

Зилолахон ТУРСУНОВА

*преподаватель кафедры Политологии,
Худжандского государственного Университета им. академика Б.Гафурова,
7561172@mail.ru*

В советской эпохе в результате развития исторической науки началось исследование истории Кокандского ханства, они по тематике тоже интересны и разнообразны, в годы независимости исследователи часто остро критикуют советскую методологию исследования исторической науки, обвинив их в одностороннем освещении хода событий. Учитывая тематику исследований этого периода, в работе мы использовали те литературы, в которых затрагивались вопросы политической жизни Кокандского ханства. Надо отдать должное, что несмотря на особое внимание и классовый характер источника, для исследований этого периода характерны глубокий научный анализ темы исследования, объективные логические выводы. Поэтому исследования советской эпохи имеют особую ценность. Как выше отмечалось, они охватывают разные темы и были широко использованы в нашей работе.

Среди исследований этого периода работа П.П. Иванова, посвящённая трём среднеазиатским ханствам, даёт интересные материалы о политической жизни Кокандского ханства. В исследовании автор, на основе исторических хроник и доступных материалов, впервые из исследователей советской эпохи, хотя кратко, но содержательно освещает политическую историю Кокандского ханства от его образования до падения как государства. По научной значимости, данное исследование занимает высокую ступень среди научных исследований своего времени[5].

В работе одним из корифеев таджикской истории, академиком Б.Г. Гафуровым кратко даны сведения о возникновении Коканда как самостоятельного владения. И ход усиления Кокандского владения, превратившегося в ханство при Алим-хане, расширение территории и укрепление государства при Умар-хане, а также походы на Каратегин, Дарваз и в другие регионы современного Таджикистана и Центральной Азии с целью расширения территории ханства, борьба за гегемонию в Средней Азии между Кокандом и Бухарой и ее тяжелые последствия. В работе

имеются сведения о последних годах существования Кокандского ханства. Осада Ак-Мечети, как он отметил, продолжалась 22 дня. Хотя точная дата не указана, но в работе Б. Гафурова отмечено, что между Россией и Кокандом в начале 1868 г. был подписан межгосударственный договор, защищающий торговые интересы. Также отмечены события о проникновении России в Кокандское ханство и захват городов Худжанда, Ура-Тюбе[3;14,с.234-235,174-176] в 1866 г.

При освещении политической жизни ханства нами в работе использованы академические работы, выпущенные в советскую эпоху[6]. В нем в сжатой форме изложена эволюция событий от образования Кокандского ханства и до его упразднения. Даны сведения об усилении политической раздробленности в годы правления последних Аштарханидов и возникновение самостоятельных владений в Фергане, Балхе и Бадахшане[6,с.26]. О политике первых правителей Ферганы хотя отрывочно, но имеются сведения, более подробно освещена борьба Бухары и Коканда за гегемонию в Центральной Азии. Говоря о взаимоотношениях Умар-хана с эмиром Хайдаром, автор пишет: «... Они заключили между собой «вечный мир» и завещали своим наследникам хранить его «свято и нерушимо»[6,с.60]. Позднее, в 1830 г., между Кокандом и Бухарой, уже при других правителях, между Мухаммадом Али-ханом и эмиром Насруллою заново был подписан договор, сохранявший стабильность в регионе более десяти лет[6,с.61]. Эти сведения имеют ценное значение в освещении дипломатических отношений двух самостоятельных государств того периода. Но имеются некоторые погрешности данной книги: встречаются неточные хронологические сведения о ходе событий. Например, не указан год основания ханства, нет сведений по истории нынешнего Аштского, Исфаринского и Канибадамского районов, территории которых входили в состав владения в ранний период его существования[6,с.127,133-134].

В работе известного таджикского ученого, академика А. Мухторова, посвященной истории владения Ура-Тюбе - одной из спорных областей между Кокандом и Бухарой, имеются ценные сведения о политической, экономической и культурной жизни Усрушаны при Кокандском ханстве. В исследовании, на основе письменных источников и архивных материалов, затронуты вопросы политической жизни Усрушаны, усиление междоусобиц, тяжелое экономическое положение населения при правлении племенного союза юзов (маркакчи юз) в Ура-Тюбинском полунезависимом владении[9].

Одним из фундаментальных исследований советской эпохи, посвященных Кокандскому ханству, без сомнения, является исследование профессора Р.Н. Набиева, книга затрагивает вопросы экономической жизни ханства на примере феодального хозяйства при одном из последних правителей Коканда - Худаяр-хана. В работе анализированы и подробно характеризованы исторические источники и архивные материалы о

Кокандском ханстве. Автор описывает политическое положение в последние десятилетия существования ханства. В нем имеются ценнейшие материалы о государственных переворотах, борьбе за власть, активных политических действиях некоторых этнических групп, таких как кипчаки, и их трагедии в результате «кипчакской резни». Сведения об основной феодальной верхушке, состоявшей из сартов – таджиков и узбеков, активное участие в последнем этапе политической жизни киргизских племён тоже ценны для изучения истории таджикского народа в прошлом[10]. Другая работа Р.Н. Набиева, выпущенная относительно недавно, посвящена вакфному владению. Это исследование вместе с исследованием А.Л. Троицкой играет важную роль в изучении экономического состояния ханства как сборник архивных источников. Р.Н. Набиев на основе архивных материалов дает сведения о состоянии одного из основных категорий земельных владений эпохи Кокандского ханства[10]. Также перу ученого принадлежит исследование, посвященное народному восстанию в Коканде в начале 40-х годов XIX в. и восстание 1847 г. в Ташкенте[10]. По понятным причинам в работе большое внимание уделено классовой борьбе между социальными группами общества.

При исследовании архивных материалов последних лет существования Кокандского ханства заслуживает внимания работа А.Л. Троицкой. В результате скрупулёзной работы автором было переведено на русский язык и изучено огромное количество архивных материалов. Эти материалы как первоисточники относятся к периоду существования Кокандского ханства, когда правили Шерали-хан, Малла-хан и Худаяр-хан. А.Л. Троицкая в составленном каталоге привела список из 3800 документов, большинство из которых было написано на таджикском языке. Этот факт еще раз подтверждает, что население Ферганской долины и само ханство были двуязычными. Так, А.Л. Троицкая писала, что «удельные земли» кокандского хана Худояра, Ер-масджид, орошались водой, выведенной из родников и горных речек, спускаемой в долину при помощи кяризной системы (подземных галерей с колодцами для их очистки) и арыков. Эти сведения из архивных материалов дают представление о состоянии искусственного орошения в Кокандском ханстве. Архивные материалы ханства разнообразны по тематике и обогащают наши представления о социально – экономической и политической жизни ханства[13].

Одним из крупных специалистов по истории изучения социально-политической жизни, национально-освободительных движений и восстаний Кокандского ханства является профессор Х.Н. Бабабеков. Его труды охватывают различные вопросы политической истории Кокандского ханства. На основе архивных материалов, исторических хроник, глубоко освещены вопросы политической борьбы народов ханства в последние годы его существования. Хотя в данном вопросе имеются спорные моменты, но,

несмотря на это, его исследования заслуживает особого внимания среди исследователей не только советской, но и постсоветской эпохи. Исследование Х.Н. Бабабекова отличаются объективностью и глубоким научным анализом исследуемого вопроса[1].

Политическому положению Ташкента перед покорением Алим-ханом посвящено исследование О.Д. Чехович. В работе отмечена значимость Ташкента для окружных городов и селений, кочевой округи. Также особо отмечены стратегическая значимость и место расположение городов в торговле между Китаем, среднеазиатскими государствами и Российской империей[18].

Вопросы китайско-кокандских отношений рассмотрены в работах синологов А. Ходжаева и М. Кутлукова. В истории дипломатических отношений двух соседей было все: развитые торговые отношения, военные столкновения, взаимовыгодное мирное соглашение. Об этом дает сведения отмеченная литература[17,7].

Противоборство Джунгарии с Кокандским ханством - малоизученная тема в истории таджикского народа. В.А. Моисеев в своем очерке, посвященном взаимоотношениям и противостоянию джунгар с казахами, в нескольких параграфах показывает огромную роль Кокандского ханства в политической жизни того периода. При правлении Абдукарим-бия (1733-1754 гг.) Коканд вышел из жесткого испытания внешних врагов с достоинством. Устояв перед натиском джунгар, сохранив независимость, Кокандское владение помогло спасению казахского, киргизского, каракалпакского народов и кипчакского племени от джунгарского ига[8].

О социальных отношениях внутри киргизского племенного общества и его экономическом состоянии в XIX веке в составе Кокандского ханства дает сведения в своём исследовании К. Усенбаев. Киргизские племена Ферганской долины были в составе ханства от начала до конца. Какую роль сыграли киргизы Чуйской долины, Алая в общественно-политической жизни, исследует автор[16].

Исследованию деятельности киргизов в составе Кокандского ханства посвящена солидная монография академика АН Киргизской Республики В.М. Плоских. В работе дана подробная характеристика политических событий Кокандского ханства, о социально-экономической жизни киргизских племён, их активном участии в политической борьбе за власть. В работе автор также частично рассматривает развитие урбанизационного процесса в эпоху Кокандского ханства в связи с возникновением приграничных укреплений и крепостей на территории современного Кыргызстана. Как показывает анализ дальнейших событий, некоторые из этих объектов, построенных в военных целях, в дальнейшем превращаются в поселения и города как и нынешняя столица Кыргызстана[11].

Заслуживает внимания исследование, посвященное ценнейшей исторической хронике эпохи Кокандского ханства – «Таърихи Шохрухи» Мулла Нияза Мухаммеда Хуканди. Это диссертация и монография Т.К. Бейсембиева, нацеленные на изучение, освещение истории Кокандского ханства на основе материалов «Таърихи Шохрухи». Политические, экономические и культурные преобразования в ханстве освещены в исторической хронологии. На основе сведений «Таърихи Шохрухи» Т.К. Бейсембиев отмечает политическую раздробленность в конце XVII - начале XVIII вв. в Фергане, возвышение и роль чодакских ходжей в политической жизни, начало формирования их примитивной системы государственности в форме теократии, приход к власти феодальной узбекской верхушки племени мингов в результате переворота. В диссертации, кроме анализа исторических сведений из «Таърихи Шохрухи», Т.К. Бейсембиев также в приложении к своей работе представил интересные сведения о социальном, политическом положении общества. Другое солидное исследование Т.К. Бейсембиева посвящено историографии Кокандского ханства, в котором перечислено и охарактеризовано огромное количество источников, исследований о Кокандском ханстве. Заслуживает внимания то, что автор подробно представил источники по истории Кокандского ханства, в работе имеется также глоссарий исторических терминов[2].

Город Худжанд, как один из ключевых центров приграничной области, играл в ханстве немаловажную роль в возвышении и расцвете Кокандского ханства, в его экономической жизни. О разных этапах истории города в составе ханства рассказывает книга профессора Н.О. Турсунова. Он посвятил несколько солидных исследований истории Худжанда, в которых глубоко и разносторонне осветил вопросы этнической истории, политической жизни, торгово-экономического и культурного роста города[15] в XVIII - XIX вв. Другая его работа в соавторстве с академиком З.Ш. Раджабовым посвящена Ходжентскому сражению и борьбе мирного населения за свободу и независимость. На основе архивных и этнографических материалов, исторических хроник авторы обрисовали реальную картину хода сражения худжандцев и ее трагические последствия[13].

Диссертационное исследование Ф. Гаффарова посвящено одному из важных направлений истории Кокандского ханства – дипломатическим отношениям. На примере кокандско-российских экономических и политических взаимосвязей диссертант показывает важность торговых отношений. Также автор на основе источников, архивных материалов освещает двусторонние отношения, обмен посольствами, возникновение спорных вопросов между государствами. В работе также кратко рассмотрено политическое положение в ханстве изучаемого периода. Но в работе имеются некоторые погрешности, например, проникновение и

завоевание эмиром Насруллою Коканда диссертант показывает в 1840 г., как подтверждают исторические источники, это было в апреле 1842 г. Ф. Гаффаров следующий поход эмира Насруллы в ханство отмечает не июлем 1842 г., а 1845 годом[4].

Такова краткий обзор литературы советского периода, относительно истории Кокандского ханства. Таким образом, научное исследование истории Кокандского ханства началось в советской эпоху. Хотя классовые интересы той эпохи никак не совпадают с современным требованием исторической науки, литературам того периода характерно глубокий анализ хода событий того времени.

Источники и литературы:

1. Бабабеков Х.Н. Народные движения в Кокандском ханстве и их социально-экономические и политические предпосылки (XVIII-XIX вв.). – Ташкент: Издательство Фан Узбекской ССР, 1990. – 118 с.; Его же. Народные движения в Кокандском ханстве и их социально-экономические и политические предпосылки (XVIII-XIX вв.). АДД. – Ташкент, 1991. - 41с.
2. Бейсембиев Т.К. «Тарихи Шахрухи» как исторический источник. – Алма-Ата: Наука, 1987. – 200 с.; Его же. Кокандская историография: Исследование по источниковедению Средней Азии XVIII-XIX веков. – Алматы: ООО Print-S, 2009. – 1263с.; Кавахара Яёи. Рецензия на работы Т. Бейсембиева. Mulla Muhammad Yunus Djan Shigavul Dadkhah Tashkandi. The Life of Alimgul. A Native Chronicle of Nineteenth Century Central Asia. Translated and edited by Timur K. Beisembiev. London and New York, Routledge Curzon, 2003, XIII,116,XXXIII p.// Путеводитель. – С. 207-214.
3. Гафуров Б.Г. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история. – М.: Наука, 1972. – 664с.; Его же. История таджикского народа в кратком изложении. С древнейших времен до Октябрьской Социалистической Революции 1917 г. – М.: Государственное издательство Политической литературы, 1955. – С.406-407, 419-420.
4. Гаффаров Ф. Россия билан Кукон хонлиги уртасидаги иктисодий ва сиёсий алоқалар (XIX асрнинг биринчи ярми ва 60-70 йиллар). Дисс... на соискание учёной степени кандидат исторических наук. – Ташкент, 1970. – 227 с.
5. Иванов П.П. Казахи Кокандского ханства. К истории их взаимоотношений в начале XIX в. // Зап. ИВ АН СССР. Т. IV. – М. – Л., 1939. – 92 – 128.; Его же. Очерки по истории Средней Азии (XVI - середина XIX в.). - М.: Из-во восточной литературы, 1958. – 247с.

6. История таджикского народа Том. II. Книга вторая. Поздний феодализм (XVII в. – 1917 г.) /Под редакцией Б.И. Искандарова, А.М. Мухтарова. – М.: Издательство Наука, 1963. – 356 с.
7. Кутлуков М. Взаимоотношения Цинского Китая с Кокандским ханством // Китай и соседи в новое и новейшее время. – М.: Наука, 1982. – С.203-216.
8. Моисеев В.А. Джунгарское ханство и казахи. – Алма - Ата: Гылым, 1991. – 236 с.
9. Мухторов А. Дилшод и ее место в истории общественной мысли таджикского народа в XIX в. – нач. XX в. / А. Мухторов. – Душанбе, 1969. – 372 с.; Его же. Очерк истории Ура-Тюбинского владения в XIX в. / А. Мухторов. – Душанбе: Изд-во АН Тадж. ССР, 1964. – 186 с.; Его же. История Ура - Тюбе (конец XV - начало XX вв.) / А. Мухторов. – М.: Типография № 9, 1998. – 278 с.
10. Набиев Р.Н. Вакфное хозяйство Кокандского ханства. – Ташкент, 2010. – 648 с.; Его же. Народные восстания в Коканде в 1840-1842 годах //Общественные науки в Узбекистане, № 7. 1961. – С.37-49.; Также сетевая версия этой статьи см.: <http://www.vostlit.info/Texts/rus4/Muhammadhakimhan/text2.htm> Дата обращения: 11.01. 2014.; Его же. Ташкентское восстание 1847 г. и его социально-экономические предпосылки. – Ташкент: Наука, 1966. – 80 с.; Набиев Р.Н. Из истории Кокандского ханства (Феодальное хозяйство Худаяр-хана). – Ташкент: Фан, 1973. – 388 с.
11. Плоских В.М. Киргизы и Кокандское ханства. – Фрунзе: Илим, 1977. – 367 с.
12. Раджабов З.Ш., Турсунов Н.О. Ленинабад (Ходжент) в колониальный период (1866 – 1971 гг.) // История Ленинабада. – Душанбе: Ирфон, 1986. – С. 157 – 196.
13. Троицкая Л.А. Каталог архива Кокандских ханов XIXвека. - М.: Наука, 1968. – 481с.; Его же. Материалы по истории Кокандского ханства XIX в. По документам архива Кокандских ханов. – М.: Наука, 1969. – 155 с.
14. Турсунов Б.Р. Освещение политической жизни народов Средней Азии в составе Кокандского ханства (в первой половине XIX в.) в трудах академика Б. Гафурова //Таджикистан и современные международные отношения: глобализм и регионализм / Материалы международной научно-теоретической конференции 19-20 май, 2007 г. – Худжанд: Типография ТГУПБП, 2007. – С.234-235.; Его же. Освещение истории Кокандского ханства в трудах академика Б. Гафурова и в таджикской историографии //Материалы республиканской научно-теоретической конференции «Академик Бободжон Гафуров – великий мыслитель востока» посвященной 110 – летию героя Таджикистана, академика Бободжона Гафурова. – Худжанд: Нури маърифат, 2019. – С. 174-176.

15. Турсунов Н.О. Турсунов Н.О. Сложение и пути развития городского и сельского населения Северного Таджикистана XIX – начала XX вв. (Историко-этнографические очерки). – Душанбе: Ирфон, 1976. – 302 с.; Его же. Шахри офтоби. – Душанбе: Ирфон, 1989. – 160 с.; Его же. Развитие городских и сельских поселений Северного Таджикистана в XVIII – начале XX вв. – Душанбе: Ирфон, 1991. – 540 с.
16. Усенбаев К. Общественно-экономические отношения киргизов в период господства Кокандского ханства (до присоединения Киргизии в России). – Фрунзе: Издательства АН Киргизской ССР, 1961. – 165 с.
17. Ходжаев А. Цинская империя и Восточный Туркестан в XVIII веке. – Ташкент: Фан, 1991. – 131 с.
18. Чехович О.Д. Городское самоуправление в Ташкенте XVIII в. /История и культура народов Средней Азии (древность и средние века) / Под редакцией Б.Г. Гафурова и Б.А. Литвинского. – М.: Наука, 1976. – С.149-160.

“ИШЧИЛАР ДУНЁСИ” ЖУРНАЛИ ТУРКИСТОН МУХТОРИЯТИ ТАРИХИНИ ЎРГАНИШДА МУҲИМ МАНБА

Баҳром ИРЗАЕВ

*Тарих фанлари доктори, Катагон қурбонлари
хотираси давлат музейи*

Миллий тарихимизнинг жиддий тадқиққа муҳтож саҳифаларидан бири, бу шубҳасиз, Туркистон Мухторияти масаласидир. Ўтган давр мобайнида бу борада қатор илмий мақолалар, китоблар, ҳатто диссертациялар ёзилган. Бироқ, мазкур даврнинг ўта мураккаб ва зиддиятларга тўла ижтимоий ҳаётини тушунтириш тарихчидан воқеликни холис ёритишда кенг қўламли манбаларни қиёсий таҳлил этишини тақозо этади. Бу ўринда матбуот, айниқса, миллий матбуот саҳифаларида чоп этилган материаллар жуда муҳим манба бўлиб хизмат қилади. Уларда Туркистонда кечган жараёнларга маҳаллий аҳолининг муносабати, уларнинг мақсад ва интилишлари, халқнинг иқтисодий аҳволи, сиёсий маданияти даражаси ҳамда жамиятда мавжуд бўлган ижтимоий зиддиятлар борича акс эттирилгани билан янада аҳамиятлидир. Тегишли даврга оид асосий маҳаллий матбуот манбалари Тошкентда татар тараққийпарварлари томонидан мунтазам чиқариб турилган “Улуғ Туркистон”, Самарқандда нашр этилган “Хуррият” ва Қўқонда босилган Туркистон Мухториятининг нашри афкори “Эл байроғи” газеталаридир. Мазкур газеталар саҳифаларида нашр этилган хабар ва мақолалар тадқиқотчилар томонидан бир қадар ўрганилган ҳам. Мазкур мақолада “Тошкент мусулмон ишчилар шўроси”

томонидан чоп этилган “Ишчилар дунёси” журнали ҳақида хабар бермоқчимиз. Ўн беш кунда бир чиқадиган миллий ва сиёсий, иқтисодий, тарихий, илмий, ижтимоий журналнинг 1-сони 1918 йил 4 январь куни Тошкентдаги “нашр иши ишчилари Иттифоқи” босмаҳонасида босилган. Ҳисом Жалолоий муҳаррирлигида иш бошлаган “Ишчилар дунёси” журналнинг шиори “Яшасин Туркистон мухторияти” эди. Бу эса журналнинг Тошкент тараққийпарварлари томонидан Туркистон Мухториятини қўллаб-қувватлаш мақсадида ташкил этилганлигини англатади. Журналнинг шу сони сўнгида таҳририят журналхонларга “мазкур бизнинг журнал 17 декабрга чиқарарга тўғрилаб, 12 декабрь куни “Шўрои исломия” босмаҳонасига берилган эди. 13 декабрда бўлган воқеа ва фожиа сабаблик босмаҳона ёпилиб қолди. Шунинг учун ушбу кун 4 январга кўчди” деб хабар беради.

Журналнинг “Муқаддима”, “Мақсад ва маслак” рукнлари Мулло Ғозий томонидан ёзилган. Шундан сўнг журнал асосий мақсадига кўчиб, “Туркистонда мухториятнинг эълон қилинуви” номли мақолага ўрин беради. Унда “Октябрь охирида Тошкентда катта сўғиш бўлиб, кўп қонлар тўкилганидан сўнг Хўқанд шаҳрида 25 ноябрь куни Туркистон вилоятининг мусулмонлари съезди ясалди. Мазкур съездга 10 млн нуфуслик Туркистоннинг мусулмон халқининг тегишлик ишларига қарор берувга қодир ҳуқуқлик бўлди. Шул сабаблик бутун Туркистон халқи мазкур съездда бўлган қарорларнинг ҳаммасига рози бўлишга тевишлик (мажбурий) бўларлар. Туркистон халқининг 98% турк халқлари, яъни мусулмонлар бўлгани учун ҳар бир съезд мажлисларида бўлган қарорларда булар аксариятни ташкил қилгани сабаблик, Туркистонда яшайдиган бошқа миллатларнинг ҳуқуқлари нуфсларига мутаносиб бўлгани сабаблик, бу съездда чиқарилган қарорларни қабул қилишга мажбур бўлурлар” [1] дейилади. Албатта, бу вақтга келиб бутун Туркистон аҳли Мухториятнинг эълон қилинганидан хабардор эди. Бироқ, журналнинг воқеликларни қайта эслашидан мақсади большевикларнинг кейинги вақтларда Туркистон Мухториятининг ноқонуний тузилганлиги ҳақида олиб бораётган тарғиботларини йўққа чиқариш, унинг Туркистон халқининг инон ихтиёри билан ташкил этилганлигини, қонуний эканлигини яна бир бор таъкидлаб ўтишдан иборат эди. Мақолада “Кўп унғойсизликлар олдинда турса ҳам бунга қарамай съезд ўз вазифа ва ишларини тамом адо этарга муваффақ бўлдилар. Съезднинг иккинчи куни 27 ноябрда Туркистонда келажакда бўладирган идора масаласи кўзғолиб, бу масала музокарага қўйилиб, тунда соат 12 00 да бир оғиздан қабул қилиниб Мухторият эълон қилинди” дейилади. Демак, Қўқон шаҳрида ҳам худудлардан келган вакиллар большевиклар томонидан жиддий қаршиликка учраганлар. “Съезднинг иккинчи кунда, яъни 27 ноябрда Туркистоннинг бутун 10 млн нуфуслик мусулмонлари эълон қилинган мухториятни фаолиятга чиқарув учун онт

ичиб 54 кишидан иборат вақтинча аъзо сайланиб Халқ Шўроси ясалди. Бу, ҳам вақтинча 12 кишидан иборат Туркистон ҳукумати ташкил этилди. Мазкур сайланган 12 идора ҳайъат аъзоларини ҳар вақтда муҳофазат қилмоқ учун ваъдалар беруб ишонтирдилар. Мазкур иш юргизадирган ҳайъат аъзосига яқинда Туркистонда бўладирган учридительний собранияга (таъсис маслиси) чақирувни ўз вазифаси деб билдилар” [2] дейди. Шу ўринда айтиб ўтиш керакки, Туркистон жаҳид тараққийпарварлари дастлаб большевикларнинг ҳокимиятни осонлик билан қўлга киритишларига ишонмаганлар. Улар таъсис мажлисига қадар Туркистон Мухториятини муваққат ҳукумат сифатида шакллантириб, ўлкадаги барча сиёсий фаол кучларни унинг атрофида ягона фронтга бирлаштирмоқчи эдилар. Бироқ, кутилган иш содир бўлмади. Натижада большевиклар қурол кучи ва сиёсий фитналарни қўллаш орқали маҳаллий аҳоли ўртасида ички зиддиятларни авж олдирдилар.

Журналда босилган Туркистон мухторияти ҳукуматининг Туркистон халқига хитобиди: “Пайғамбар ҳазрат Муҳаммад алайҳи саломнинг туғилган ҳам вафот бўлган куни муносабати ила Тошкентда ясалган шодлиқ ва тинч мухторият намойиши вақтида ғоят таассуфлик воқеалар бўлиб, одам қони тўкилган, ўлган ҳам яраланганлар бўлган экан. Туркистон мусулмонларининг муқаддас ҳаётларини таҳқир қилган бу воқеаларга қарши биз Туркистон ҳукуматининг миллат мажлиси ила муваққат ҳукумати аъзолари қалбларимизнинг энг теран ериндан қаттиғ таассуф қилганимизни билдирамиз” [3] дейилади. “Улуғ Туркистон” газетасидан олиб босилган “Сиёсий аҳвол” номли мақолада “Ҳукумат большевиклар қўлига келуви ила бир қисм халқ сулҳ бўлар деб кутган эди. Лекин, большевикларнинг иш бошина келувларина икки ойга яқин вақт бўлиб қолса-да номида сулҳ нишонда йўқ ва қачон бўлиши-да маълум эмас... “Большевизм” мазҳаби бошлиқлариндан Ленин ва Троцкий деган зодлар иш бошига келгач, солдат ва ишчилар ҳокимияти тузиб шўроларнинг қурол кучи ила Россияда “социализм” асосини майдонга кўюв ҳаёлига тушдилар... дейилади. Шунингдек, большевиклар нафақат Марказий Россияда, балки, чекка ўлка ҳисобланган Туркистонда ҳам барча масалани қурол кучи билан ўзи истаганидек амалга оширишга интилаётганлиги ёзилади. Халқни яқинлашаётган жиддий хавфга қарши тезроқ бирлашишга чақириб, “Бизнинг ҳеч вақт қочирмасдан бутун Туркистон жамоат ходимлари ушбу Мухторият ҳузурига йиғилиб, ишларни йўлга солурға ва шулой этиб, ўз муқадротимизни (тақдиримизни) ўзимиз ҳал қила бошларға вақт етди...” [4] деган хулосага келади. Журналнинг 2-сонидagi муҳим мақолалардан бири “Туркистон учун хўрлик” деб номланади. У “Тошкент масжиди жомеъинда 5 январь, жума куни “Уламо жамияти” тарафидан катта йиғин бўлиб, Умумтуркистон учун зўр кўнгилсиз воқеа бўлиб ўтди. Тарихда Туркистон учун бир қаро саҳифа очилди” деб бошланади. Муаллиф бўлган воқеага имкон қадар холис баҳо

беришга интилади ва уламоларнинг масжидда Туркистон Мухториятига нисбатан билдирган ишончсизлигини қоралайди. У “Кечагина масжиди жомеъда қарийиб 200 минг киши бир оғиздан аҳд қилиб, такбир айтиб, йиғлашиб Хўқанддаги муваққат ҳукуматга байъат қилиб, керак бўлса жонимиз, молимиз, қонимиз билан ёрдам қилмоққа ваъда қилиб тарқалиб эдик... Маъ ал таассуф ўртада ҳеч нима фурсат ўтмасидан муваққат ҳукумат озми кўпми ишлаб турганида бир тўда мухторият душманлари масжиди жомеъда маъвизалар ўртасинда Мухторият хусусинда сўз қўзғотиб, содда халқнинг кўзига бир дона тухумни 70 хил қилиб бўяб кўрсата бошлади. Муваққат ҳукумат бизга керак (эмас) деган мазмунда сўзлаб, Хўқанддаги ҳукумат керак эмас деганлар қўл кўтарсин, деб бир неча соддадил қора халқни қўл кўтартириб олдилар... Мунинг учун ҳеч вақт онгсиз халқни айбламаймиз. Фақат бизни йўлбошчимиз бўлиб турган уламоларимизга ўпкалаймиз. Оҳ, ... бу қандай хўрлик! Қандай уятсизлик!... [5] деб фикрини яқунлайди. Шундан сўнг журнал ўз ўқувчиларига “Хўқандда биринчи мусулмон ишчи, деҳқон ва солдатларни фавқулдда қурултойи” ҳақида хабар бериб, “Қурултой 1917 йил 26 декабрь куни Шўрои исломия идорасида иш бошлади. Мандатний комиссия тарафидан қурултойга 184 вакил келганлиги маълум бўлди. Мазкур ададни ичиндан Сирдарёдаги қозоқлар жамиятидан 5 киши, Самарқанд вилоятидаги ишчи ва солдатлар шўросидан Панамарёв, большевик Окувренколар, Закаспий област туркманларидан вакиллар бор эди... Мандатний комиссиянинг тарафидан президиумга Асфандиёров, Қилиблиев, Юсуфов, Авлоний, Дадабоев, Удалоев, Мансуров, Аъзуф (Авазов), Мурсалзода, Фаномаруф (Панамарёв)лар сайландилар... 1916 йилда бизни империалистлар тарафидан бошланган қонли урушга қарши турғонимиз учун чор ҳукумати аскар юбориб отдирди, қирди, аллане қадар қон оқизди. Энди сиз рус демократлари бизга шул тўқилган қонларни унутарга ихтиёр берингиз. Токи, биз мусулмон пролетариати, рус демократияси тарафидан олинган шиор (лозунг) ила халқ Комиссарлари тарафидан Шарқнинг улушсиз қолдирилган фуқаросина хитоб қилиниб чиқорилган декретларингнинг ростлигига ишонайлик! [6] деб ўтинади.

Журнал саҳифасидан ўрин берилган хабарлар ҳам ўта муҳим ҳисобланади. Жумладан, “Иккинчи Қарор” деб номланган хабарда: Умумму-сулмонлар тарафидан уюштирилган ва кейинроқ мусулмон рабочий ва солдатлари тарафидан тўлдирилган съезд идора ишининг Халқ комиссарлар совети қўлидан дарҳол Туркистон мухторияти ҳукуматига ва халқ шўросини топширилурга теюшлигина тилак баён эта(дир) ҳам ушбу съезд мухториятлик Туркистонда демократиянинг ҳамма синфлари тарафидан чиқорилгон бўлиб Туркистондаги бутун пролетариятнинг фикрин билдирувга қодир бўлганлигидан 18 январда халқ комиссарлари тарафидан

чакирилажак солдат, рабочий, крестьян, қирғиз ва мусулмон депутатлари советларининг съездин ортиқ иш деб ҳисоблайди [7] дейилган.

Журналнинг кейинги хабари “Ишчилар съездининг телегроми” деб номланди. У съездининг раиси Юсуф Ғуф томонидан “Хўқанд. 1918 йил 27 декабрь” санаси билан тасдиқланган ва “Хўқанддаги мусулмон рабуҷи ҳам солдатлари съезди тарафидан Украина, Бошқирдистон, Волғабўйи мусулмонлари, Қрим, Финландия, Кавказ, Сибиря, Лотиш, Белоруссия ҳам “Алаш ўрдаси” мухторияларина ушбу мазмунда телеграмлар юборилган: мусулмон рабочий, солдат ҳам крестьянларнинг 1-фавқулдда съезди мундан аввалги умум Туркистон мусулмонларининг съезди тарафидан эълон этилган қимматли Туркистон Мухториятига қувват беруб, ўз тақдирларин ўзлари ҳал қилувчиларга ҳам шунга имтилувчиларга самимий табрик юборадир...” [8] дейилади.

Журналнинг бу сонидан босилган ўта муҳим хабарлардан яна бири Кастрома шаҳридаги асир турк зобитларининг Туркистон Мухториятини табриклар ёзган хатидир. Унда қардош турк зобитлари Туркистон халқини Мухторият ҳукумати атрофида бирлашишга чақиради ва хатни “... Тутилон ишда муваффақият, отилон одимда музаффарият дуосин эдарак, очдиғинг мажлиси, эълон этдиғинг мухторияти табрик эдиёруз. Истиқболнинг порлоқ ўлсун. Истиқлолинг яқин ўлсун! [9] деб яқунлайдилар.

Журналда нашр этилган “Тошкентдаги мусулмон ташкилотлари қарори” деб номланган хабарда 1918 йил 30 декабрда Тошкентдаги “Фуқаҳо жамияти”нинг Мулло Сайфуддинхон Аълам раислигида ўтказган мажлиси ва унинг қарорини келтиради. Унда: “1. Чор ҳукуматининг замонинда Туркистон крайина (ўлка) жорий бўлган положения(низоми)сини бус-бутун бекор ва луғу (асоссиз) этиб, маҳас шарият ҳукмларини мукамал суратда ижро этилар.

2. Аҳли ислом ила овруполилар орасиндаги 7 моддадан иборат бўлган, чунончи, қўл кесув, қасос олув, дарра урув, тошбўрон қилув ва бунга ўхшаш жисмоний жазоларнинг бадални ижро қилувга аҳли мажлис маъ ал мамнуният розилиғин изҳор этар.

5. Николай замонида қозиларга берилган изннинг бутунлай йўқ бўлувини, печатни ҳозирда керак бўлув эҳтимоли борлигидан муваққат ўларак печат тани турувини лозим топилди. Ушбу қарорни Хўқанддаги муваққат ҳукуматидан тасдиқ ва қабул эдилиюр...” [10] дейилган. Бу эса уламоларнинг энг илғор қисмининг ўлкада фақат Туркистон мухторияти ҳукуматини тан олишини аңлатар эди.

Журналнинг навбатдаги 3-сони 1918 йил 1 февраль санаси билан чоп этилди. Бу сонда ҳам тарих фани учун ўта муҳим бўлган хабар ва материалларга кенг ўрин берилди. Жумладан, “Мусулмон меҳнаткашларининг биринчи крайовой съезди” ҳақидаги ахборотда қуйидагиларни ўқиймиз: “...Хўқандда чиқадирган “Эл байроғи газетасида муҳтарам Бўлод афанди

Хўқандда бўлган мусулмон ишчи ва солдатларининг биринчи курултойин ёзиб биз ишчиларга налар лозим ва нималар қилмоқ кераклиги хусусинда тубандаги мақолани ёзадир. Биз унинг аҳамиятига кўра журналимизга айнан кўчирамыз: “Хўқанд шаҳри Шўрои Ислон биносида 25 декабрдан 30 декабрга қадар мусулмон меҳнаткашларининг I крайовой съезди бўлиб ўтди. Съезд муҳим қарор, аҳамиятлик талаблар вужудга келтирди... Украина, Финландия меҳнаткашлари ўз халқининг истиқлоли учун курашиб, монельарни йиқитиб синдирадирлар. Ҳар миллат маҳкумиятдан чиқиб алоҳида яшаб тараққий топганида, муқаддас мақсадга етмоғи мумкин эканлигини биладир, тушунадирлар. Чунки, маҳкум миллатнинг адабиёти ҳам миллияти ҳам қисилгани сабаблик ул миллат эркин юраолмайдир. Бошқалар қаторида бора олмайдир [11] дейди.

“Уламо жамиятининг таклифи” сарлавҳали хабарда 18 январь куни Тошкентда очилган солдат, рабочий крестянлар съездида Уламо жамияти тарафидан киритилган таклифлар айнан келтирилади: “1- ҳозирдаги большевиклар ҳукумати жойида тўхтасин ва аммо ҳукуматыни ва маслагини Туркистонда тургувчи урусларга ва ажнабийларга юргузсин ва ҳам Россия жумҳуриятининг Туркистондаги муштарак ишларига назорат қилиб тўхтасун.

2-Туркистонга эълон қилинган мухторият то Туркистон учредителний собрания (таъсис мажлиси)га қадар мусулмонларга махсус бўлсун ва мусулмонлар ўз олдиларига алоҳида ҳукумат ташкил қилсунлар...” [12] дейилган. Таклифлардан кўриниб турибдики, Тошкент уламолари Мухторият ҳукуматыни мутлақо рад этган эмас. Аксинча, таъсис мажлисигача Туркистоннинг туб аҳолиси учун масъул ҳукумат сифатида тан олмоқда. Демак, асл зиддият жадидлар ва уламоларнинг халқ олдидаги етакчилик учун интилишлари натижаси эди. Мавжуд кўнгилсизликлар эса уламоларнинг ҳам ёшларнинг ҳам орасида бўлган айрим “хуфя”ларнинг “буюрма” асосидаги қилмишларининг самараси бўлган деб тахмин қилишимизга ҳам имкон беради.

Журналнинг мазкур сониде чоп этилган “Миллий аскарлар” мақоласи Мухториятнинг ҳарбий аҳволини ёритишга қаратилган. Унда: “Ҳозирда Хўқанд шаҳрида расмий суратда қўлига яроғ тутган миллий аскар ва милициямиз бир минг чамаси бўлган эди. 9 январь куни мулло Абдураззоқбойнинг боғида шуларнинг “кўрув”и (маневр) ясалди. Бу “кўрув”га Мухториятлик Туркистоннинг муваққат ҳукумати аъзоларидан Ислон афанди Шоахмедов билан Убайдулла афанди Хўжаев ташриф буюрган эдилар... Убайдулла Хўжаев уларга хитобан: “Сизлар Мухториятлик Туркистоннинг биринчи қахрамон ўғуллари бўлдингиз. Сиз бу хизматларинг фахр қилсаларингиз арзийдур. Чунки, суюклу Ватанингиз ҳимоясига биринчи марта ўлароқ сизлар ўз ихтиёрингиз билан аскар бўлдингиз! Туркистон мамлакатининг келажакда бахт ва саодатга эришмоғи

сизлардан бошланса керак. Сизларни Мухториятли Туркистоннинг муваққат ҳукумати аъзолари тарафидан табрик қиламан ва алар тарафидан сизларга салом эришдираман ва ҳам сизларнинг тарафингиздан ҳукумат аъзоларига ҳозир бориб салом айтаман” деди. Бу сўзларни эшитганидан сўнг миллий аскаримиз ниҳоятда мамнун бўлдилар. Бундан сўнг Убайдулла афанди миллий аскарларга бир оғиздан “Омин” деб дуо қилувни сўради. Жумла йигитлар ўзларининг Ватан миллат йўлида ҳар бири фидокорликка ҳозир эканлигини сўйлаб баланд овоз ила гулдурашиб “Омин” садоларини кўкка чиқардилар... [13] дейилган.

“Ишчилар дунёси” журналининг 4-сони билан чоп этилганида Туркистон мухторияти қонга ботирилган, большевиклар ва арман дошноқлари томонидан Қўқон шаҳри вайрона айлантирилиб, халқнинг фиғони еру кўкни тутиб кетган эди. Журналдаги илк мақола “Тошкентдаги ишчиларга ҳеч ким ёрдам қилдими?” деб номланади. Таҳририят бу саволга жавоб қилиб, “Ҳеч ким ёрдам бермади. Бойлар урушдан фойдаланиб матоларнинг устига нарх кўйиб, ўз бойликларини оширдилар. Уламолар ёшлар билан Шўрои Ислонни туздилар. Улардан уламо яна ажралиб чиқди. Сайловларда “3” (уламолар) “жинни”, “10” (жадидлар) “дўзахи” деб бир бири билан роса ёқалашиб кетдилар... Тушган ионаларини ҳам халққа эмас кўпроқ ўзларининг урушларига сарфладилар... [14] деб фикрини яқунлайди.

Ишчилар дунёсининг энг тушкун бир кайфиятни кўзғовчи 5-сони бошдан оёқ Туркистон Мухториятининг машъум қисматини баён этишга бағишланган. Айниқса, “Ким айбли” сарлавҳани ўқиган одамнинг кўз олдида мислсиз даҳшатли фожиалар намоён бўлади. Унда “Мўминнинг биродари мўмин бўлгани ҳолда мусулмон биродарларимизнинг бошига мусийбат тушса бунинг қайғусини албатта, баробар ўртоқлашувига тўғри келадир...

Арман вахшийлари тарафидан юзлаб бошлари узулган, арман золим динчилари тарафидан номуслари пораланиб, сўнг милтиқ учуға кўтарилиган бокира заволли қизлар ким? Уҳботликни сақламоқ учун вахшилар тарафидан тушган таклифни миннатдорчилик ила қабул этган, номаҳрам юзини кўрмаган мастуралар кимлар? Даҳо Арманистон интиқомини туркистончилардан оламиз, деб салла ўраб мусулмонлар тарафида бўлиб, салла чопонни ташлаб, қўлларига қурол олиб истиқболимизни чечакларини (ёш болаларни) қирмоқ учун жасорат этган. У тўп пулимётларни қулоғини бураган, муқаддас масжид ва мадрасаларимизга отдирган, бутун шаҳарни хароб қилганида, томлар, уйлар остинда во ҳасрато деб фиғонларини фалақдан ошириб, оғизларинда миллат деб, калимаи шаҳодатни талқин қилиб жон берган ҳарбзадалар ким? Мадрасалар ичинда китобларини кучоқлаб “Ё, роббий” деб руҳдан айрилган мударрис ва талабалар кимлар? Оҳ, минг-минг таассуфлар ўлсинким, биздан бу шаҳидларга дуою такбир ўрнига таҳқир қилув лозимдирми? Жазолари шул деб изҳор хурсандлик

киламизми? Бил фарз жазолари шул бўлганида ким айблик бўлур? Тақдирми айблик? Ё бўлмаса Мухторият олингиз, умуммусулмонлар бирлашингиз деб Исрофил суруни тортган олий марҳаматлик товориш Троцкий ила Ленин афандилар айбликми? Ёки мусулмонларни ўзлари орасинда рози эмаслар, буржуазия автономияси деб, Петербургга телеграм берилурга сабабчи бўлган эҳтиромли “Уламо жамияти” айблими?...

Омон! Ё роббий, нақадар замони азоб вақтларина қолдик. Бир тарафдан очлик, бир тарафдан муҳтарам уламои киром исми билан шуҳратланган, уламо исмларини қоралаган шахсиятпарастларни умумий бир зарарлари ва бошимизга тушган фалокатларга чиндан ўзлари сабабчи бўлган бир замонларида, бечора масъум, қонлик муқаддас ўлим топган шаҳидларимизга таъна тухмат ва билчироқ отувлари “шаҳид эмаслар” деб. Қачон битар экан бу миллий хоинлар. Қачон қутулар экан бу хоинлар чангалидан миллати ислом ва бутун Туркистон мусулмонлари [15] дейилади.

Журналнинг сўнгги 6-сони 1918 йил 1 апрель санаси билан босмадан чиқди. Бу сонда ҳам тегишли даврни ўрганишда ўта муҳим ўта долзарб мавзуларга бағишланган қатор хабар ва мақолалар ўрин олди.

Хуллас, “Ишчилар дунёси” журнали Туркистон Мухторияти тарихини ёритишда шубҳасиз, ўта муҳим тарихий манба ҳисобланади. Боиси Қўқон билан мунтазам алоқада бўлган журнал таҳририяти “ишчи”лар номи остида фаолият юритиб Тошкентда, умуман ўлкада бўлаётган барча воқеликлардан хабардор эди. Айниқса, журнал саҳифаларидаги “Мулло Ғозий”, “Ишчи” имзолари остида материаллар бериб борган Ғози Юнус ва Ғулом Зафарийлар қаламларига мансуб мақолалар, шеърлар, ўлкадаги очарчилик воқеалари ва кундалик хабарлар ҳам ўқувчи учун тегишли даврнинг ўткир ижтимоий муаммолари ҳақида кенг ҳамда ишончли ахборот беради.

Фойдаланилган манба ва адабиётлар рўйхати:

1. Ишчилар дунёси. 1918 йил 4 январь.
2. Ишчилар дунёси. 1918 йил 4 январь.
3. Ишчилар дунёси. 1918 йил 4 январь.
4. Ишчилар дунёси. 1918 йил 4 январь.
5. Ишчилар дунёси. 1918 йил 17 январь.
6. Ишчилар дунёси. 1918 йил 17 январь.
7. Ишчилар дунёси. 1918 йил 17 январь.
8. Ишчилар дунёси. 1918 йил 17 январь.
9. Ишчилар дунёси. 1918 йил 17 январь.
10. Ишчилар дунёси. 1918 йил 17 январь.
11. Ишчилар дунёси.. №3. 1918 йил 1 февраль
12. Ишчилар дунёси.. №3. 1918 йил 1 февраль

13. Ишчилар дунёси.. №3. 1918 йил 1 февраль
14. Ишчилар дунёси. №4. 1918 йил 1 март.
15. Ишчилар дунёси. №5. 1918 йил 15 март.

**QO‘QON XONLIGI DAVRIDAN MUSTAMLAKA YILLARIGACHA
(1709-1917) FARG‘ONA VODIYSIDAGI SARTLARNING O‘ZIGA
XOSLIGI BORASIDA TADQIQOT**

Song Ho-Lim

Hankuk Chet tillar universiteti

Koreya Islomshunoslik Akademiyasi a‘zosi

(riohavana@naver.com)

Bugungi kunda g‘arbiy Turkistonning sharqiy hududida joylashgan Farg‘ona vodiysi O‘zbekistondan tortib Tojikiston va Qirg‘izistongacha bo‘lgan murakkab va turli-tuman qo‘shni chegaralarni kesib o‘tadi. Farg‘ona vodiysi dashtlar, adirlar va tog‘li hududlarni o‘zida jamlagan rang barang va zich tabiiy muhitga ega. O‘tmishda, Bobur Farg‘onani mevali darxtnlar va donga boy bo‘lgan intensiv o‘lka deya tariflagan; “Muxtasar viloyattur. Ashliq va mevasi farovon” [1]

Bu jihatlar Farg‘onada qadim davrlardan turli etnik guruhlar jamlanishiga asosiy sabab bo‘lib kelgan. Yaqin tarixiy manbalarga nazar solsak, Farg‘ona yerlarida qipchoq, qirg‘iz, o‘zbek, sart va tojik qabilalari bo‘lganligini uchratamiz. Biroq, ayni u davrda ular zamonaviy tilda “xalq” tushunchasini ifodalovchi “millat” sifatida qayd etilmagan, balki “jamoat” yoki “toifa”ning tor sinfi bo‘lgan qabila yoki kichik urug‘ sifatida uchraydi. Rossiya Imperiyasi tomonidan bosib olingan Markaziy Osiyodagi qozoq, qirg‘iz, o‘zbek va tojiklar keyinchalik Sovet Ittifoqidan ajralib, mustaqil “millat” ga aylandilar va o‘zlarining milliy jamiyatlarini shakllantirdilar.

Ammo, qipchoq va sartlar Sovet Ittifoqi Sotsialistik Respublikasidagi “millat”larning hech biri kirmagan va 1930 yillardan beri ularning hammasi hozirgi o‘zbek etnik guruhiga singib ketgan.

Binobarin, hozirgi o‘zbek xalqining 3 yirik ajdodlari bor; o‘zbeklar, qipchoqlar va sartlar. U holda, hozirgi o‘zbek xalqining tili, madaniyati va diniga eng yaqini kim edi? Tarixiy manbalarning xabar berishiga ko‘ra javob na o‘zbeklar va na qipchoqlar, balki shahar ahliga xos yaqqol jihatlariga ega bo‘lgan sartaldir. Xususan, Qo‘qon xonligiga oid tarixiy qaydnomalarda Sart terminologiyasi vodiyning o‘troq turkiy musulmonlari uchun atama sifatida qo‘llanilgan. Biroq, ba’zi vohalik olimlar sartni etnik termin bo‘lgan “tojik”ning sinonimi deb hisoblashadi. Shu sababli, ushbu maqolada Markaziy Osiya mahalliy

xalqlari sartlarni qanday tariflagani va ular haqida yozganlari diqqat bilan tahlil qilindi.

Sart aslida kim?

“Boburnoma”da sartlar Farg‘ona va Movarounnahrda mavjud bo‘lgan etnik guruh sifatida to‘rt marotaba tilga olingan. Birinchi Farg‘ona bobida Bobur Isfara hududi aholisining ko‘pchiligi sartlar ekanini keltiradi. Bu esa sartlar “forsiy guy” (forsiy so‘zlovchi) ekanligiga ishora qiladi. [2] Demak, Bobur sartlarni forsiyzabon tojik guruhi ekanligini nazarda tutganmide? Alisher Navoiy o‘zining “Muhokamat ul-lug‘atayn” asarida fors tili adabiy til sifatida turkiy til kabi foydali emasligi borasida bahs yuritadi. [3] Navoiy turkiy tilning yetukligiga urg‘u berib, sartlar forsiyzabon bo‘lishiga qaramay kundalik so‘zlashuvdagi lug‘atning katta qismi turkiy so‘zlar ekanligini aytadi. Masalan, Navoiy davrida urush qurol-aslahalari, turli kiyim-kechaklar, qo‘y suyagi qismlari, taomlar va idishlar nomlarining barchasi sartlar orasida forsiy tilda emas balki turkiy tilda aytilgan. [4] Turkiy lug‘atning bu kabi keng qo‘llanilishi albatta Janubiy Turkistondagi tojiklarni katta darajadagi “turkiylashish” jarayonisiz imkonsiz edi. Ammo shu paytda sart aslida kim ekanligi hali aniq bo‘lmagan.

Sartlar qaysi tilda so‘zlashgan?

19 asrning Farg‘onadagi ijtimoiy-siyosiy vaziyat haqida ma‘lumot beruvchi chig‘atoy tarixiy manbalariga qarasaq, sart va tojik tili o‘rtasidagi chegara yanada oydinlashadi. Qo‘qon xonligining yuksalishi va tanazzuli haqida batafsil ma‘lumot beradigan “Tarixi Turkiston” asarining bayonlari “Qozoqiyya”, “Qirg‘iziyya”, “O‘zbekiyya” va “Sartiyya”larni Farg‘onadagi asosiy etnik guruh sifatida tasniflaydi. Kitobning muqaddimasida muallif Mullo Olim Maxdum Hoji ushbu tarixni yozishga bo‘lgan istagi sababini quyidagicha tariflaydi:

“xususan tavoif-i atarok (turklar) va o‘zbeklar o‘tgan urug‘ va qabilalarini yodda tutmoqga g‘oyitda harakat qiladurlar. Ammo bizning Turkiston Sartiyyalari tarixga ko‘p ahamiyat bermay ikki uch otadan ilgori o‘tgan salafklarini va ularni zamonalaridagi hikoyat va voqeatlarni aslo bilmaydurlar. Farg‘ona va Xo‘qand xonlari va ularning ahvovatlarini ba‘zi tavorixlardan va ko‘hna sol odamlardan va ham xud kamina o‘zim eshitgan va ko‘rganlarimni soda va rasmi chig‘atoy turk tilida musavvad aylab Tarixi Turkiston nom qo‘yib shuru‘ qildim.” [5]

Muallif sartlarning millatchilik tuyg‘usini uyg‘otishni xohlaydi, chunki ular o‘zbek va boshqa turkiy qabilalarga qaraganda o‘zlarining etnik o‘ziga xosligiga be-e‘tibor edilar. Shu yerda biz sartlar foydalangan til “chig‘atoy turkiy” tili bo‘lganiga diqqat qilamiz. U holda, chig‘atoy turkiy o‘zi nima? Buni “Shajarai Turk” muallifi Abulg‘ozi Bahodurxonning yozuvlari orqali bilib olamiz;

“Bu tarixni yaxshi va yomon barchalar bilsin deb turkiy tili birlan aytdim. Turkini ham andak aytibman kim, besh yashar og‘lon tushunar bir kalima chig‘atoy turkisidan, forsidan va arabidan qoshmayman, ravshan bo‘lsin deb, agar ajalning unday kelmasa ushbu kitobni forsi tili birlan murassa’ etmok ko‘ngilimda bor” [6]

Shajarai Turk aslida o'qishga juda oson bo'lgan turkiy tilda, arab-fors lug'ati va iboralari qo'llanmagan holda yozilgan. Boshqacha aytganda, chig'atoy turkiy tili ko'chmanchi "Turkiylar" uchun tushunishga biroz qiyin bo'lgan til ekanligini taxmin qilish mumkin. Misol uchun, zamonaviy o'zbek adabiyotining eng mashhur ramziy qahramoni Furqat (Zokirjon Xolmuhammad o'g'li) chig'atoy turkiy tilida so'zlashgan va yozgan, hamda o'zini hech qachon "o'zbek" yoki "turk" deya tanishtirmagan. U o'zini "sart" deb hisoblagan.

"Andin Merv, Oshxobod, va Uzun-odo to Batumigacha ul otish aroba ichida Sartiyya xalqidin tanho o'zim erdim. va boshqalari hamma Armeni va 'Ajim (Eroni) va Dogheston xalqi erdilar. Bu qadar yo'lda kelguncha faqat Rossiya xalqi birlan so'zlashib keldim." [7]

Sartning ma'nosi nima?

Unda, Sart ning aniq ma'nosi nima? Bunga javoban, Bartold sarni Sanskrit tilida "tjoratchi" (sārthavāha) degan ma'no bildirishi borasida bahs yuritadi. [8] Boshqa tarafdin esa, 19 asr oxirida Qo'qon xonligida mirzo bo'lib xizmat qilgan marg'ilonlik ziyoli Mullo Aziz ibn Mullo Muhammad Rizo Marg'inoni fikrlarini uchratasiz. U "sart"ning lug'aviy tarifini o'ziga xos nuqtai-nazar bilan izohlaydi;

"ikki narsa ismini Sartiyya deyar ekanlar. Biri shulki, uying ayvonining o'rtasida tik qo'ygan stuning sartiya deyar ekanlar. Yana biri shulki, janob surur olam salo olloh aliya vasalam payg'ambarimiz olamdan o'tganlaridan keyin Hazrati Umar Faruq rozirulloh ano xalofatga o'turgan vaqtda bir jamoati turk ahli kafor, ahli islomga g'alaba qilganda janob Hazrati Umar Faruq ustiga chiqib Sartiyya ismli bir kishini chaqirib boshiga toj qo'yib ahli islomga lashkarboshi qilib ahli kafor ustiga yuborib avval Sartiyya ahli kaforga g'alaba qilib zafar va nusrat topgan ekanlar. Shul sababdan Turkiyya urug'i Tojikiiyya xalqini Sart deb ism qo'yibdurlar." [9]

Bu yerda "sart" so'zi uchta muhim ma'noni o'z ichiga oladi: "stun", "islom" va "tojik". "Stun" to'sinning bir turi bo'lib, ko'chmanchi turklarning turar-joylarida kamdan-kam uchraydi. U odatda loydan qurilgan uy yoki masjidning shifti yoki tom qismini ko'tarib turuvchi yog'och ustunni bildiradi. Shu bilan birga, "Tojik" esa turkiy xalqlarning Markaziy Osiyoga ko'chishidan avval islomni qabul qilgan Movarounnahr tub mahalliy aholisi vakili hisoblanadi. Boshqacha aytganda, sartlar dastlab G'arbiy Turkistondagi Hind-Yevropa nasabiga mansub bo'lgan, ammo, keyinchalik turkiylashgan o'troq sart xalqiga o'zgargan deb taxmin qilinadi.

Qo'qon xonligi (Farg'ona) sartilari tojiklardan qanday farq qilgan?

Xo'sh, 19 asrda Farg'ona sartilari qanday edi? Mahmudxo'ja Behbudiy "sart"larni etnik guruh sifatida shakllanganligiga qarshi "Oyna" jurnalda bir necha marta tanqidiy fikrlarini bayon etgan. [10] Ammo, u keltirayotgan dalillar asosan Buxoro va Samarqand hududlari bilan bog'liq vaziyatga aloqador. Hamda Turkiston turklarining asosiy qismi bo'lgan vodiylilik o'troq xalqlar sart bo'lib

bizdan ajralmasin degan pan-turkizm g'oyasi Behbudiy kabi jadidchilar orasida keng tarqalgan.

Lekin "muxtasar" vodiyning etnik sharoitlari vohaga nisbatan ham bir xil emas. Darhaqiqat, Toshkentlik va vodiyluk mullolar, jadidlarning ko'pchiligi sari etnik guruhining mavjudligini tan olishgan. [11] Chunonchi, "Tarixi Turkiston"ga qo'shimcha tarzda tojiklarni sariarlardan alohida bir etnik guruh sifatida keltiruvchi (chig'atoy turkiy) tarixiy manbalar quyidagilar: 1) Mahmud Hokim Yayfoniyning yaqin tarixga oid "Xullas at-Tavorix" asari. 2) Muhammad Fozilbek Qozi Muhammad o'g'lining "Mukammal Tarixi Farg'ona" asari 3) Ishoqxon To'ra Ibratning "Tarixi Farg'ona" asari. 4) Mullo Aziz ibn Mullo Muhammad Rizo Marg'inonining "Tarixi Azizi"

19 asrda ushbu tarixchilar Olimxon hukmronligi davridagi (1801-1810) siyosiy voqealarni ko'p bora eslatib o'tganlar. Taxt uchun kurashda Olimxon o'zbeklar va sariarlardan yordam olmadi. U o'z hokimyatini himoya qilish va saqlab qolish maqsadida Badaxshoni, Darvozi, Qarategini, Kullabi, va Hisorilardan bo'lgan tashqi bir bo'linma tuzdi va ular bilan samimiy va ishonchi aloqalar o'rnatdi.

Uning sa'y-harkatlari sababli, Olimxon qo'shini o'zining dastlabki kunlarida O'ratepa va Toshkentni egallashda ulkan muvaffaqiyatga erishdi. Ammo, oxir-oqibat o'zbeklar va sariarlari kabi mavjud mahalliy kuchlar unga qarshi bo'lib, ukasi Umarbek tarafdorlari tomonidan o'ldirildi.

Xulosa qilib aytganda, Farg'onada Tojik ikki ma'noda ishlatilgan: birinchisi, forsiy shevada so'zlovchi o'troq jamoani bildiradi. Bular negizi Buxoro va Samarqand bo'lgan sivilizatsiyaning asosiy qahramonlaridir va aynan ular turklar G'arbga ko'chishidan avval Islomni birinchi qabul qilganlar. Ikkichidan, tojik atamasi O'rta Osiyo tog'larida yashovchi Hind-Yevropa oq tanli etnik ozchiliklarini ifodalaydi. Bu holatda, ba'zan "tojik" so'zi o'rniga "kohistoni" yoki "pomiri" shaklida keltiriladi hamda ular qayerlik ekanliklariga qarab, masalan xitoy pomiridagilari sariko'l vodiysidan "sariko'li", Voxan vodiysidan "voxani" kabi kelib chiqishlari oid nomlar bilan aytilgan. [12] Shunigdek, yon-atrofdagi turkiy qabilalar ularni quyi tabaqa sifatida hisoblangan "Galcha" deb ham atashgan.

"Bu qanday nizomsizlik va qoidasizlikdur kim, ushbu tojik sargardon va juvuzkash bekor va qullari nomsiz nishon va eshakchilarni qo'llaridan nima ish keladur ki, amir bul toifalarni boshlig' qilindur deb aytgan norozlik gaplari amirga yetishdi. Amir bu badguy (yomon aytuvchilar) va namak haromlardan xafa va xavotir bo'lib g'azab bilan darhol askarlarga o'tlanmoqni buyurib Xujanddan jo'nab Oqsuga qo'nubdurlar" [13]

Boshqa tarafdin esa sariarlari asosan shaharlarda yashab, savdogarlik, ustachilik va hunarmandchilik bilan shug'ullangan. Sariarlari tashqi ko'rinishidan tojiklarga o'xshash bo'lib, ko'plab tarixchilar ularni "tojik" bilan adashtiradilar, chunki ular Buxoro yoki Samarqand tojiklaridagi kabi hayot tarziga ega o'troq

kishilar edilar. Ammo, 20 asr boshlarida, butun Turkistondagi sartlar soni 2,5 million nafarga yetib, ulardan ko'pchiligi tajribali tijoratchilar edi. Shuning uchun iqtisodiy sharoitlari yaxshi bo'lib, Ruslar sartlarni yahudiylarga qiyoslaganlaridek, Turkistondagi savdo ishlarining katta qismi aynan ularning qo'lida bo'lgan.

1876-yilda Qo'qon xonligi tugatilganidan keyin sartlarning ko'pchiligi hech ikkilanmay buyuk Rossiya imperiyasi bilan savdo faoliyatini davom ettirdilar va bu orada Usmonli imperiyasidan yangi madaniy boyliklar va turkiy millatchilik g'oyalarini o'zlashtirdilar. Sartlar madrasada arab va fors tillaridan ta'lim olgan va ular e'tiqodli musulmonlar edilar. Biroq aynan ular islom tamadduni duch kelayotgan inqirozni hammadan ko'ra ko'proq anglaganlar. Jadidlarning sa'y-harakatlari sartlar o'zlarining taraqqiyotdan ortda qolayotganliklarini ich-ichidan o'ylaganliklarini ko'rsatadi. Shunday qilib, ular o'zlarini "turk" sifatida qaytadan yaratdilar va Rossiya imperiyasi boshqaruvidagi yangi paydo bo'lgan Turkiston mustamlakasida o'zbeklar va qipchoqlarni birlashtirishda ma'rifatchi sifatida katta rol o'ynadilar.

Ammo, hozirgi O'zbekiston tarixshunosligida sart unutilgan borliqqa aylandi. Mahalliy tadqiqotchilar ham "sart" tanqidiy ma'noga ega deb hisoblashadi. Biroq, 19 asr oxiridan 20 asr boshlariga qadar Farg'onadagi jadidlik harakati va turkiy natsionalizmga yetakchilik qilgan ziyolilarning barchasi sartlardan bo'lganligini, shuningdek, jadid nashrlarining asosiy qismi tijorat-savdo uyushmalarida yaratilganini ham unutmazlik kerak.

Shuning uchun kelajakda sartlar bo'yicha keng miqyosda ilmiy izlanishlar olib borilishi zarur. Ayniqsa, Qo'qon xonligi davrida sartlarning ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy faoliyati bo'yicha ko'proq tadqiqotlar talab etiladi. Shuningdek, tarixga sulolaviy nuqtai nazardan qaramay, balki bugungi o'zbek xalqi hayot tarziga juda o'xshash madaniyat, diniy e'tiqodga ega bo'lgan sartlar o'ziga xosliklari ham ko'rib chiqilishi lozim.

Foydalanilgan manba va adabiyotlar ro'yxati

1. Zahir ud-Din Muhammad Babur, (eds.) 間野·英二. (1995). 『バーブル・ナーマの研究 I 校訂本』 京都: 松香堂. 1 bet.
2. Zahir ud-Din Muhammad Babur, (eds.) 間野·英二. (1995). 4 bet.
3. 'Alī Šīr Nawā'ī. (eds.) 'Ašūr 'Alī Zāhrī. (1916). Muhākimat ul-Luġātayn, Kōqand I. I. Wayner Maṭba'esi. 9-10 betlar.
4. 'Alī Šīr Nawā'ī. (eds.) 'Ašūr 'Alī Zāhrī. (1916). 16 bet.
5. Mullā 'Alim Maḳdūm Ḥājī. (1915). Tārīḳ-i Turkistān, Tashkent: Turkistān General Gūbernaṭūri bāšmaḳānasi. 4 bet.
6. Abū al-Ġāzī Bahādur Kān, (eds.) Bārūn De Mazūn. (1871). Šajara-i Tūrḳ, St. Petersburg: Akademiya-i Imperāṭūriya-i bāšmaḳānasi. 36 bet.
7. Furqat "sart" so'zi orqali uyg'urlar o'zbeklar bilan bir etnik guruh ekanligini ham ta'kidladi. Masalan, u Rossiya mustamlakasidagi o'zbek xalqini "Rossiya

- qo‘l ostidagi sartlar”, uyg‘urlarni esa “xitoy qo‘l ostidagi sartlar” deya ta’riflagan. Dākīrjān Furqat (eds.) Xalid Rasul. (1990). Dākīrjān Furqat Majmū‘asi: ikkinči jild, Tashkent: Sharqshunoslik Instituti. 223-224, 250-251 betlar.
8. Barthold, V. (1964). Sochinenia. 'Vostochnaya Literatura', Moscow. 527 bet.
 9. Mullā ‘Azīz b. Mullā Muḥammad Rizā Marḡīnānī. (eds.) Oroda Qiyomova. (2013). Tārīk-i ‘Azīzī, Tashkent: Sharqshunoslik Instituti. 252 bet.
 10. Maḥmūd K̄wāja Behbūdī. (1915) «Oyna» jurnali, 1915 yil, 22, 23, 25, 26-sonlar, 314-315, 338-340, 386-388, 478-480 betlar.
 11. Toshkentlik jadidchi Muxtor Bakirning kitobini 41 betiga qarang. Muḳtār Bakir. (1918). Tūrkiṣtān: Juḡrāfī, Tārīkī, ham ‘Amrānī jihatlardan (birinči tab‘), Tashkent: Barādarān K. ham M. Bākīroflar wa Qompaniyasi Tijāratkānasi. 41 bet.
 12. Ushbu talqin Sharqiy Turkistonda ham uchraydi. Xitoy hukumati tomonidan 55 ta etnik ozchilikdan biri sifatida qayd etilgan tojik kishilari ham tojikning ikkinchi turi yoki Hind-Yevropa irqiga mansub tog‘li kishilar hisoblanadi. Xitoy tojiklarning asosiy qismi sunniylikdan ko‘ra ko‘proq Shia-Ismaili tariqatiga e‘tiqod qiladi. Ularning tili esa forsiydan anchagina farq qiluvchi Sharq Eron tilidir.
 13. Mullā ‘Alim Maḳdūm Ḥājī. (1915). 28 bet.

FARG‘ONA JADID MAKTABLARI O‘QITUVCHILAR TARIXIDAN

Asadullo XASANOV

O‘zFA Tarix instituti stajyor-tadqiqotchisi

XIX asr oxiri – XX asr boshlarida butun Turkiston mintaqasida yangi usuldagi milliy ta‘lim tizimining asoslari paydo bo‘ldi. Jadid ta‘lim usuli nomini olgan bu tizim xalq ichidan yetishib chiqqan millat ziyolilari, ma‘rifatparvar ulamo va olimlar hamda bu tizimni moddiy-ma‘naviy qo‘llagan ma‘rifatparvar homiylarning sa‘y-harakatlari bilan sayqallanib bordi. Keyinchalik ilk sovet davri XX asr 20-yillaridagi o‘lka milliy ta‘lim tizimini shakllanishiga o‘z ta‘sirini o‘tkazdi.

Qayta qurish davri va mustaqillik yillarida M. Fattoyev, B. Qosimov, Sh. Turdiyev, N. Karimov, U. Dolimov kabi bir necha adabiyotshunos va tilshunos, D. Alimova, D. Ziyoyeva, Q. Rajabov, A. Xudoyqulov, B. Rasulov, G. Solijonova, T. Qozoqov, N. Mustafoyeva, N. Alimova, D. Jamolova kabi ko‘plab tarixchi olimlar tomonidan jadidchilik harakati, ma‘rifatparvarlik faoliyati keng tadqiq etildi. Ularning tadqiqotlarida yirik jadid vakillari faoliyati to‘laqonli o‘rganildi. Mahmudxo‘ja Behbudiy, Munavvarqori Abdurashidxonov, Ubaydulla

Xo'jayev, Is'hoqxon to'ra Ibrat, Abdurauf Fitrat, Abdulhamid Cho'lpon, Abdulla Avloniy, Abduqodir Shakuriy, Saidahmad Siddiqiy Ajziy kabi bir necha taniqli yirik jadid vakillari va ularning ma'rifiy-madaniy faoliyati haqida ko'plab yangi ma'lumotlar ilmiy muomilaga kiritildi.

Ayni paytda, jadid ta'lim tizimi mavzusi bilan bog'liq hali yuqoridagi tadqiqotlarda aks etmagan jadid o'qituvchilar faoliyati ham talaygina. Chunki, ko'rilyotgan davrda butun Turkiston mintaqasida yuzdan ortiq jadid maktablari mavjud edi. Binobarin, ulardagi ma'rifatparvar ustozlarning va ularni qo'llab-quvvatlagan ma'rifatparvar aholi vakillarning faoliyati to'liq o'rganib bo'linmagan. Shundan kelib chiqib, Vatan va millat taraqqiyoti yo'lida xizmat qilgan har bir ma'rifatparvar faoliyatini tadqiq qilish, ular qoldirgan ma'naviy merosni yosh avlodga yetkazish bugungi tarix fani oldida turgan dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Har bir jadid arboblarni nomi tarix sahifalarida bitilishi, millatimizning oydinlari qatoridan joy olishi tariximizning jadidlar bilan bog'liq bo'lgan kemtik sahifalarni to'ldirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli ushbu maqolada Farg'ona hududi misolida jadid maktablaridagi o'qituvchilar hamda ularning homiylari haqida, asosan, arxiv va davriy matbuot manbalari orqali yangi qahramonlarni ko'rsatib o'tish maqsad qilindi.

XIX asr ikkinchi yarmida Turkiston o'lkasini mustamlakaga tushishi va buning natijasida o'lka xalqlarini siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy qoloqlik botqog'iga botishi jadidlarni kurash maydoniga chiqardi. Natijada, ma'rifiy-madaniy milliy uyg'onishga turtki berdi. Bu holatni o'lkadagi rus ma'murlaridan biri quyidagicha tavsiflagan: "Xalq asta-sekinlik bilan, ayni paytda, muntazam ravishda bizdan uzoqlashmoqda. Buning sabablari siyosiydan ko'ra ko'proq ma'naviy xususiyatga ega. Bizning aniq ko'rsatmalarimiz asosida musulmonlar orasida spirtli ichimliklar va fahshxonalar yoyilishi, yosh musulmonlarni ruhiy va jismoniy buzilishi, vaqf masalasini noaniq qoldirilishi kabi tadbirlar aholi turli qatlamlarini bizdan begonalashtirdi va siyosiy uzoqlashishga sharoit hozirladi"[1].

Jadidchilik harakati keng yoyilishida, shubhasiz, davriy matbuotning hissasi beqiyos bo'ldi. Rossiya imperiyasi tarkibidagi musulmon xalqlarini uyg'otishda 1905-yilga qadar "Tarjimon" gazetasi asosiy vositachi vazifasini bajardi. 1905-yildan keyin 30 dan ortiq musulmon gazetalari nashr qilindi[2]. Gazetalarning eng ko'zga tashlanadigan sahifalarida maktab muammolari yoritildi. Ularda turli uslubdagi ta'lim vositalari tahlil qilindi. Eski usul va yangi usul o'rtasidagi kurash aks etdi. 1914-yildan boshlab Farg'ona vodiysida xuddi shu maqsadda "Sadoyi Farg'ona" gazetasi nashri yo'lga qo'yildi. Uning sahifalarida xalqni ilm-ma'rifatga, madaniyatga targ'ib qilish markaziy o'rinni egalladi. Zero, xalqni mustamlakachilikka va og'ir ijtimoiy-iqtisodiy ahvolda tushishi, avvalo, ilmsizlik va jaholat sababli bo'lganligini millat ichidan yetishgan ilg'or ziyolilar – jadidlar birinchilar qatorida tushundi. Buni xalqqa anglatishga kirishildi. O'z fikrlarini matbuot orqali aholi orasida targ'ib qildilar. Xususan, namanganlik jadid muallimi Dadamirzo qori yangi usul maktablari zaruriyat

ekanini tushuntirib, “Hamma keraklardan ortuqroq kerak maktabdur. Faqat bu “maktab deb bilgan narsamiz loydan ishlanib pastgina yopilgan 3-4 deraza va eshik o‘rniga kichikgina bir dor parda, bukri va ko‘ngilsiz eshik qurilgan, qop-qorong‘u hibsonaga o‘xshash tamom hafiz sihatga muxolif bir uydan iborat bo‘lmasligi lozim”[3], deb xalqqa maktab qanday bo‘lishi lozimligini tushuntirdi. Muallim Vahob Ibodiy “Turkiston ahli nima uchun inqirozga yuz tutdilar?”[4] nomli maqolasi bilan tanazzul sabablari ilmsizlik ekanligini asoslab berdi va eski ta‘limni isloh qilmasdan ahvolni o‘zgartirib bo‘lmasligini millatga anglatdi. Uning fikriga ko‘ra, maktab va madrasalarning aniq maqsadi yo‘qligi, ularda o‘qiladigan bilimlarni tasniflanmaganligi, taraqqiy etgan millatlar tajribasini o‘rganilmaganligi, o‘qituvchilarning o‘z ustida ishlamasligi, tarixiy buyuk madaniy meros bilan xalqni tanishtirilmaganligi qaramlik va qoloqlikni asosiy sabablari sifatida ko‘rsatildi. Shuning uchun jadidlar, birinchi navbatda, millatni qoloqlik va qaramlikdan chiqarishning yagona yo‘li sifatida eski ta‘lim usulini o‘zgartirish kerak, degan xulosaga keldilar.

Jadid maktablarini rivojlantirishga harakat qilgan aholi vakillarini ikki guruhga bo‘lish maqsadga muvofiq. Birinchisi, bevosita jadid maktablarini tashkil qilib, ta‘lim boshqaruvini amalga oshirgan va o‘qituvchilik faoliyati bilan shug‘ullangan o‘zak guruh bo‘lsa; ikkinchisi, o‘zining qarashlari, nutq va chaqiriqlari, pul-mablag‘lari, xayr-ehsonlari, umuman, ma‘naviy va moddiy vositalar orqali jadid o‘qituvchilarini qo‘llagan homiy guruh hisoblanadi. Xuddi shu ikki guruh ichidan “1905-yilning inqilobig‘acha maydong‘a kelgan yangi usul (jadid) maktablar uchun madaniy kurash yo‘lig‘a sudraydir”[5] gan ko‘plab kishilar yetishib chiqdi. Xususan, Farg‘ona vodiysida birinchi guruh tarkibida muallimlar Vahob Ibodiy, Salohiddin afandi Majidov va uning rafiqasi Imgulsum xonim, Said afandi, Qudratullo qori Shohakim o‘g‘li, Tojiddinbiy afandi, Xo‘jaxon Mansurxo‘ja o‘g‘li, Dadamirzo qori, Ma‘ruf mulla Muhammadxon qori, mulla Ashurali Vohitov, Mullajon Olimjonov, Ochildixoliq Xo‘jayev, Asrorxo‘ja Zaynitdinxo‘jayev, Mo‘minjon Muhammadjon o‘g‘li, Fazlulloh Usmon o‘g‘li, qori Zayniddin va boshqalar mavjud bo‘lsa; ikkinchi guruhda mulla Kamoliddin qozi, Ixyo Qori, mulla Is‘hoqxonboy Mirsolihboy o‘g‘li, Mirzo Hamdam Og‘aliqov, mulla Abdurahmon Abdukarim o‘g‘li, mulla Mirzo Yoqub Maxdum, Muhiddin hoji, Faxriddin hoji, Abdulg‘ofur hoji Rahim Mirzayev, Ashuraliboy va boshqa yana ko‘plab ma‘rifatparvar homiylarni ko‘rishimiz mumkin. Bu ma‘rifatparvarlar o‘lkadagi ma‘rifat olovini uchqunlari bo‘lib, tarixda “agar ular katta yong‘in keltirib chiqarmaganda, faqat konservatorlar so‘ndirgan olov qolardi”[6, C.39].

Turkistondagi dastlabki jadid maktablari XIX asrning 80-90-yillarida Farg‘ona viloyatining boy shaharlari (Qo‘qon, Andijon va boshqa.) da paydo bo‘lgan[7, C.130]. Vodiydagi usuli savtiya ta‘limi rivojida dastlab tatar va turk muallimlarining xizmati katta bo‘ldi. Xususan, tatar muallimi Salohiddin afandi Majidov 1899-yildan Qo‘qonda yangi usul maktabi ochib, o‘qituvchilik

faoliyatini boshladi[8]. Rafiqasi muallima Imgulsum xonim bilan birgalikda yangi usul maktabida o'g'il va qiz bolalarni to'rt sinfga bo'lib, ularga o'qish, yozish, sarf qoidalari, boshlang'ich diniy bilimlar, she'r va hikoyalar, hisob va jug'rofiya darslarini o'qitdi. Qolaversa, qiz bolalarga qo'l hunarlarini ham o'rgatdi[9]. Lekin, bu ma'rifatparvarning faoliyati rus mustabid hokimiyatiga yoqmad. 1911-yil O'lka o'quv yurtlari inspektori buyrug'i bilan uning maktabi yopildi[10]. XIX asrning 90-yillarida Andijonga kelgan Said afandi ismli turk muallimi ham shaharda usul savtiya maktabi ochdi[11]. Ammo, uning maktabi ham rus ma'muriyat tomonidan yopildi. Shunday bo'lsa-da, muallim ishini to'xtatmadi. Boshqa kishini nomida maktab ochib faoliyatini davom ettirdi. Ayni paytda, vodiydagi usul savtiya maktablari milliy ma'rifatparvarlar yetakchiligida yanada rivojlandi. Millat oydinlaridan biri bo'lgan Munavvarqori o'z faoliyatida Toshkent hududi bilan cheklanmay, Farg'ona hududidagi yangi usul maktablar tizimini ham kengaytirishga harakat qildi. Shu maqsadda maslakdoshlari Mulla Ashurali va Mulla Olimjon ismli qo'qonlik muallimlar bilan hamkorlikda ishladi. Natijada, 1913-yil Toshkentda Qo'qondagi jadid maktablarini rivojlantirish masalalari yuzasidan yig'in o'tkazildi[12]. Ma'rifatparvarlik ruhida o'tgan bu yig'inda ta'lim tizimini isloh qilish, yangi darsliklarni kiritish, jadid maktablari uchun alohida dastur ishlab chiqish masalalari muhokama qilindi[13]. Bu kabi tashkilotchilik tadbirlari Qo'qon shahrida yangi usul maktablarini ko'payishiga xizmat qildi. Jumladan, Qatag'on mahallasida Mullajon Olimjonov, Qoziquzat mahallasida mulla Mahmudjonqori Xolmuhammadboyev, Xudoyqul botir mahallasida Muhammadjon Abduxoliqov, Said qushbegi mahallasida Mulla Mahkamboy Otaboyev, Buzrukxo'ja mahallasida Isoqjon mulla Pirmuhammedov hamda Mulla Xayrulla Mas'um Fathullayev[14] va boshqalar yangi usul maktablarini ochdilar. Ushbu ma'rifatparvar muallimlar sharofati bilan "Xo'qanddagi usuli savtiya maktablari soni yigirmadan oshdi"[15].

Marg'ilon shahrida muallim Quadratullo qori Shohakim o'g'li va uning yordamchisi mulla Abdurahmon Abdukarim o'g'li usuli savtiyani rivojlantirdilar. Bu jadid o'qituvchilar mustabid hukumat tomonidan tazyiqlarga uchrasa-da, o'z maslaklaridan qaytamdilar. Ularning maktabi "inspektor tomonidan hafiz sihatga muvofiq emas, deb berkitdirilgandan so'ng, ...nochor maktab bolalarining madrasaning sahnida ochiq havoda ustiga (brezent) yopib shunda o'quta boshladilar"[16]. Shahrixon hududidagi uch usul savtiya maktabi ichida muallim Xo'jaxon Mansurxo'ja o'g'li maktabi birinchi safda turdi. 1914-yil 5-mayda uning maktabida bolalardan imtihon olinib, "bolalarning to'qtalmay o'qug'onlari, ham xat ta'bliq ilan xushxat yozg'an"[17] ligi xalq ommasida usuli savtiyaga nisbatan qarashlarni ijobiy tomonga o'zgarishiga sabab bo'ldi. Shu maktabda 14-iyunda bo'lgan ikkinchi imtihonda bu yana bir bor o'z tasdig'ini topdi. Unda "alhosil to'rt yuzg'a yaqin odam hozir bo'lgan erdi. Muallim Ma'ruf mulla Muhammadxon qori har boladin alohida savol qilub, muvaffaq javoblar eshitub turdi. ...bolalarg'a pichoq va qalamdonlardan hadyalar berib tarqaldilar"[18].

Andijondagi usul savtiya maktablaridan biri Jalaquduq volosti So'fiqishloqda joylashgan edi. U yerdagi 31 o'quvchini sabog'ini chiqarishda qo'qonlik muallim Mullatoip Mullaxo'jayev katta xizmat qildi[19]. Umuman olganda, yuqorida nomlari qayd qilingan barcha ma'rifatparvarlar o'zlarining ma'rifiy faoliyatlari, yangicha dunyoqarashlari bilan o'lka ta'lim tizimini isloh qilish hamda maorif sohasini o'z davri talablari darajasida rivojlantirishga intildilar. Millatni qaramlikdan chiqarib, ilg'or taraqqiy etgan xalqlar qatoridan joy olish uchun faol kurashdilar.

Jadid maktablarini moddiy-ma'naviy qo'llab-quvvatlagan guruh vakillarining ham bu kurashda olib borgan harakatlari alohida ahamiyatga ega. Namanganda mulla Is'hoqxonboy Mirsolihboy o'g'li va Mirzo Hamdam Og'aliqov; Marg'ilonda Muzaffarxon qozi; Shahrixonda Mulla Mirzo Yoqub Maxdum; Qo'qonda Nosirxon To'ra, Muhiddin hoji, Faxriddin hoji, Abdulg'ofur hoji Rahim Mirzo, Tojixo'ja qori afandi, Abdulg'affor hoji afandi, Abdulmo'min afandi, Yunusxo'ja afandi, Toshmuhammadxo'ja kabi 15-20 dan ortuqroq ruhoniyy va g'ayr ruhoniyy yosh millatparvar afandilar; Shahrixonda Mahmudbek hoji Temurbekov kabi millatimizning mo'tabar saxovatpesha amaldor va savdogar boylari o'z mablag'larini in'om qilish, yer ajratish, bino qurib berish, asbob-uskunalar bilan jihozlash kabi ishlar orqali yangi usul maktablarini moddiy jihatdan ta'minlashga harakat qildi[20]. Xususan, namanganlik mulla Is'hoqxonboy Mirsolihboy o'g'li "nur chashmalarini xatna to'yig'a sarf qiladurgan xarajatlaridan qam azmini farzandlari nomig'a yodgor bo'lg'udek bir muntazam maktab inshosig'a qaror bergan"[21] bo'lsa, shahrixonlik Mulla Mirzo Yoqub Maxdum "pishiq g'ishtdan bir muncha do'konlari ta'mir etib ustig'a bir usul jadida maktabi bino etgan"[22]. Yoki, Qo'qonda bir yangi usul maktabini ochishdan tortib jihozlashgacha, va hatto, inspektordan ruxsat olishga qadar bo'lgan ishlarda 15-20 dan ortuqroq ruhoniyy va g'ayr ruhoniyy yosh millatparvar afandilar g'ayrat ko'rsatgan[23]. Yangi usul maktab va maorifni targ'ib qilishda Olimjon Muhammadiy, Ixyo Qori, mulla Kamoliddin qozi, mulla Abdug'ani mulla Abdurahmon o'g'li, A. Mavloniy, Muhammad Muso Muhammad Iso o'g'li, Nosirxon Valaddin kabi ma'rifatparvar ziyolilar va diniy olim-u ulamolar[24] o'z fikr-mulohaza va chaqiriqlari bilan jonbozlik ko'rsatgan. Xususan, A. Mavloniy "O'qimoqdan maqsad nima..? Maqsad: nizomga kirgan tartiblik maktab va madrasalarda o'qub, din va shariatimizni tamom ahkomi birlan yaxshi bo'lgandan keyin zamonaga keraklik ilm va fanun va sanoyi jadidalarni o'rganub millatni foydasig'a yuradurgan diyonatlik millatni suyuchi zotlardan bo'lub kuchi yetganicha millatga naf tekkuzmoqdur"[25], deya yoshlarni yangi usulda o'qishga chaqirgan. Qo'qonlik mulla Kamoliddin qozi esa usuli jadidni mutaassiblardan himoya qilib, ularga bu usulning mazmuni sodda tilda quyidagicha anglatgan: "Mana! Ikki yilda ham borub kelib bo'lmaydurgan haj sharifg'a poyezd va paroxodlar soyasida ikki oyda borub kelsa bo'lur. Bul ham usuli jadid. O'lturg'an o'rnimizdan turub dunyoning narigi joytidan teleg'raf vositasi birla xabar olamiz.

Shul joyda turub telefon vositasi birla Andijon, Namangandagi bilishtanishlarimiz bilan so‘zlashamiz. Bul ham usuli jadida. Qani buning yomonlig‘i? Ya‘ni, usuli jadida insonning umrini bo‘lar-bo‘lmasg‘a zoye qilmaslik uchun chiqorilgan usuldur”[26].

Yuqoridagilardan kelib chiqadigan xulosa shuki, o‘lka xalqlarining mustamlaka siyosati qurboniga aylantirilganligi va buning natijasida madaniy o‘zlikni yo‘qotish xavfi paydo bo‘lganligi jadidchilik harakatini maydonga chiqardi. Harakat davriy matbuot orqali butun keng quloch yoydi. Jadidchilik harakati ilk bosqichda xalq tafakkurini ilm orqali yuksaltirishni o‘z oldiga maqsad qilib qo‘ydi. Bu yo‘lda amaliy harakatlari qilib, jadid maktablari tizimini vujudga keltirdi. Farg‘ona vodiysi butun o‘lka bo‘yicha bunday maktablar ochilgan ilk hudud bo‘ldi. Bu hududda jadid maktablarining ochilishi va yuksalishida millatidan qat‘iy nazar, shu yerda yashab faoliyat yuritgan barcha aholi birdek harakat qildi. Jadidlarning yirik vakillari tashkilotchilik rolida jadid maktablar tizimini butun o‘lka bo‘ylab yoydi. Birlashib harakat qilishga intildi. Ularni orqasidan ergashgan millatparvar ziyolilar yangi usul maktablarini rivojlantirish yo‘lida kurash olib bordi. Jadid maktablariga tayanch, tirgak bo‘ldi. Xalqqa yangi usul maktablari mazmun-mohiyatini anglatdi. Ularni moddiy-ma‘naviy qo‘llagan bir guruh vatandoshlarimiz, xususan, boy savdogarlarimiz, taraqqiyparvar ruhoniylarimiz va gazetchi voizlarimiz o‘z mablag‘lari va dav‘atlari bilan yangi usul maktabini dastakladi. Usuli jadid tarafdorlarining barchasi yagona maqsad – Vatanni ozod va obod holda taraqqiy ettirish yo‘lida jiplashdi. Shu maqsad yo‘lida mustamlaka zulmiga qarshi faol ma‘rifiy kurash olib bordi. Albatta, ularning xizmatlari o‘z davridayoq xalqimiz tomonidan e‘tirof etildi. Ularga gazetalar orqali rahmatlar va tashakkurlar bildirildi. Bugun ham ushbu insonlarning barchasi tariximizning eng yorqin sahifalaridan joy olishga munosibdir. Zero, ularning tub maqsadi bo‘lgan yuksak saviyali komil insonni tarbiyalash orqali Vatan ozodligini asrash va millatni taraqqiy ettirish bugun ham o‘z dolzarbligini yo‘qotmagan.

Foydalanilgan manbalar:

1. O‘zbekiston milliy arxivi. II-461 fond. 1-yig‘majild. 1314-ish. 81-varaq
2. O‘zbekiston milliy arxivi. II-461 fond. 1-yig‘majild. 961-ish. 14-varaq.
3. Muallim Dadamirzo qori. Hozirgi eski va yangi maktablarimiz holidan // “Sadoyi Farg‘ona” gazetasi. 1914-yil 25-may.
4. Muallim Vahob Ibodiy. Turkiston ahli nima uchun inqirozga yuz tutdilar? // “Sadoyi Farg‘ona” gazetasi. 1914-yil 20-aprel
5. I. F. 1905-yil va o‘zbeklar // “Qizil O‘zbekiston” gazetasi. 1925-yil 15-aprel.
6. III. Раҳими. Просвещение узбеков // Наука и просвещение. –Ташкент, 1922. -№2. –С. 38-44.

7. Н. П. Остроумов Мусульманские мактабы и русско-туземные школы в Туркестанском крае // Народного просвещения. Часть I. –Санкт-Петербург, 1906. -С. 113-167.
8. O‘zbekiston milliy arxivi. И-461 fond. 1-yig‘majild. 1311-ish. 215-varaq oldi.
9. Olimjon Muhammadiy. Xo‘qand imtihon majlisi // Sadoyi Farg‘ona. 1914-yil 25-aprel.
10. O‘zbekiston milliy arxivi. И-461 fond. 1-yig‘majild. 1311-ish. 215-varaq oldi.
11. O‘zbekiston milliy arxivi. И-461 fond. 1-yig‘majild. 1311-ish. 8-varaq.
12. O‘zbekiston milliy arxivi. И-461 fond. 1-yig‘majild. 1311-ish. 197-varaq orqasi.
13. O‘zbekiston milliy arxivi. И-461 fond. 1-yig‘majild. 2263-ish. 11-varaq orqasi.
14. O‘zbekiston milliy arxivi. И-461 fond. 1-yig‘majild. 1021-ish. 39-varaq oldi va orqasi.
15. Ijtihodsizlik // Sadoyi Farg‘ona. 1914 6-sentabr.
16. Idoraga maktublar // Sadoyi Farg‘ona. 1914-yil 30-aprel.
17. Ixyo Qori. Shahrixonda usuli jadid maktabi // “Sadoyi Farg‘ona” gazetasi. 1914-yil 16-may.
18. Idoraga maktublar // “Sadoyi Farg‘ona” gazetasi. 1914-yil 27-iyun.
19. O‘zbekiston milliy arxivi. И-461 fond. 1-yig‘majild. 1167-ish. 4-varaq.
20. “Sadoyi Farg‘ona” gazetasining 1914-yilgi 6-, 10-, 19-, 30-, 35-sonlarida ularning xizmatlari haqida ma‘lumotlar mavjud.
21. Asir. Namanganda to‘ylarni islohi va maktab // “Sadoyi Farg‘ona” gazetasi. 1914-yil 20-aprel.
22. Mulla Abdug‘ani mulla Abdurahmon o‘g‘li. Turkiston xabarlar. // “Sadoyi Farg‘ona” gazetasi. 1914-yil 21-may.
23. Idoraga maktub: Izhor tashakkur // “Sadoyi Farg‘ona” gazetasi. 1914-yil 15-iyun.
24. “Sadoyi Farg‘ona” gazetasining 1914-yilgi 8-sonida Olimjon Muhammadiyning “Xo‘qand imtihon majlisi” maqolasi; 17-sonida Ixyo Qorining “Shahrixonda usuli jadid maktabi” maqolasi; 14-sonda “Imtihonlarni soddalashturmoq” maqolasida mulla Kamoliddin qozining fikrlari; 19- va 34-sonlarda mulla Abdug‘ani mulla Abdurahmon o‘g‘lining tashakkuri va xitobi; 34-sonda A. Mavlonining “O‘qumoqdin maqsad nima?” maqolasi; 35-sonda Muhammad Muso Muhammad Iso o‘g‘lining tashakkuri; 59-sonda Nosirxon mudarrisning usuli jadidga iliq munosabati kabi ma‘lumotlar aks etgan.
25. A. Mavloni. O‘qumoqdin maqsad nima? // “Sadoyi Farg‘ona” gazetasi. 1914-yil 25-iyun.
26. Imtihonlarni soddalashturmoq. // “Sadoyi Farg‘ona” gazetasi. 1914-yil 9-may.

ҚЎҚОН ХОНЛИГИДА ҲАКИМ ТЕРМИЗИЙ АВЛОДЛАРИ

Нодиржон АБДУЛАҲАТОВ

тарих фанлари номзоди

Фаргона вилояти халқ таълими ходимларини

қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини

ошириш ҳудудий маркази доценти

Маълумки, жаҳон маънавий ва маданий тараққиётида ўзининг буюк фарзандлари, олиму-алломалари билан беқиёс ҳисса қўшган Мовароуннахр шаҳарлари орасида Марғилон шаҳрининг алоҳида ўрни бор. Марғилон ўзининг бой тарихи, нозик таъб одамлари, олиму фузалолари, қўли гул хунармандлари ва беназир санъаткорлари билан доврук, таратган[1:80]. Жуғрофий жиҳатдан унча катта бўлмаса-да, бу кўҳна шаҳар ўзида юзлаб алломаларни тарбия қилиб, уларни “Марғинонийлар сулоласи” номи билан бутун жаҳонга машҳур этган ва шу туфайли дунёнинг улкан тарихий шаҳарлари қаторидан муносиб жой олган[2:221].

Марғилон шаҳрида саййидлар, хўжалар авлодлари ва тариқат пирларининг ҳозир бўлиши бу ерда мусулмончилик анъаналарини янада равақ топишига катта таъсир ўтказган. Жумладан Ҳаким Термизий авлодларидан бўлмиш Саййид Довудхўжа хонадон вакилларининг Марғилонда истиқомат қилишлари ва уларнинг халқ орасида, хусусан, ҳукмрон табақалар ўртасида тутган мавқеи, аввало, бу ерда осойишталикни барқарор туришига хизмат қилган[3:225]. Ушбу хонадон вакилларининг таъсир доираси шунчалик кучли эдики, ҳар қандай ҳукмдор ҳам мамлакатни идора қилишда уларнинг фикр-мулоҳазаларига таяниб иш кўришга интиланган. Ушбу хонадон аҳлларига ўзларининг айрича эҳтиромларини билдириш мақсадида иноятномаларни тақдим этганлар[4:58].

Ҳаким Термизий авлодларини Марғилонга қайси асрларда келиб ўрнашганликлари маълум эмас. Бироқ уларга берилган ёрликларнинг санасидан келиб чиқиб Ҳаким Термизий авлодлари Марғилонда Қўқон хонлиги даврида келган бўлишлари эҳтимолдан холи эмас. Масалан, Қўқон хонлигининг ҳукмдорларидан бири Норбўтабий (1763-1799) томонидан берилган ёрликқа кўра, Ҳаким Термизий авлоди саналган саййид Довудхўжа эшон XVIII асрнинг иккинчи ярмида яшаб ўтган. Шу ўринда Довудхўжа Эшон ва унинг зиёратгоҳи тўғрисида.

Довудхўжа Эшон зиёратгоҳи Марғилон шаҳрининг Гумбаз маҳалласида жойлашган. Маълумотларга кўра, бу ерга тасаввуф тариқатининг улуғ намоёндаси, машҳур олим Абу Абдулоҳ Муҳаммад Али Термизий (IX аср охирида вафот этган) яъни Ҳаким Термизийнинг авлодларидан бири саййид Довудхўжа эшон дафн этилган.

Нақл қилишларича, саййид Довудхўжа эшон Гумбаз номли масжидни қуриш чоғида лой ишига ҳам ўзлари бош бўлиб, ҳовуз қаздиради. Ўша вақт ул зотни зиёрат қилгани келган Қўқон хони Норбўтабий пирини тупроқ ичида кўриб, ғайрат билан энг шимариб, ҳовуз кавлашга киришади. Бир оздан сўнг қора терга ботган хон саййид Довудхўжа эшонга қараб: “Тақсир қаранг жуда терлаб кетибман”, дейди. Шунда Довудхўжа эшон: “Кўрдингизми хон, Марғилон халқи ана шундай кеча-кундуз терга ботиб ишлаб, сизга хирож тўлайди”, дейди. Айтишларича, шундан сўнг Норбўтабий саййид Довудхўжанинг бу сўзларига жавобан бир йил Марғилон халқини хирождан озод қилган экан.

Маълумотларга кўра, Норбўтабий, Гумбаз масжидини пишиқ ғиштдан курдирдирмоқчи бўлганида саййид Довудхўжа эшон: “Вақти келиб, сизнинг ғиштингизни эгаси келиб олиб кетади. Шу сабабдан масжидни хом ғиштда барпо қилганимиз афзалдир”, дея хоннинг марҳаматини рад қилган экан. Буни қарангки, Саййид Довудхўжанинг башоратлари тўғри чиқиб, совет тузуми даврида кўплаб пишиқ ғиштли масжидлар бузилиб, улардаги ғиштлир бошқа биноларни қуриш учун ишлатиб юборилган. Ўша вақтлар Гумбаз масжидини ҳам деворларини махсус парма билан тешиб ғиштлирини кўришган ҳукумат ишчилари ҳафсаласи пир бўлиб ортга қайтадилар. Чунки масжид бутунлай хом ғиштдан қурилганлиги боис уни бузиб ғиштини ишлатиб бўлмас эди. Шу сабабдан Гумбаз масжиди совет ҳукуматини қурувчи усталарининг эътиборидан четда қолган эди[5:181].

Ҳақим Термизий авлодига мансуб саййид Довудхўжа эшон хонадони Қўқон хонлари сулоласи томонидан катта ҳурмат-эҳтиром кўрсатилганлигини Абдураҳимбий (1721-1723), Бобобек (1752-1753) Эрдонабий (1753-1763), Муҳаммад Алихон (1822-1842), Шералихон (1842-1845) ва Худоёрхон томонидан берилган ёрликлар ва иноятномалардан ҳам кўриш мумкин.¹

2002–2007 йилларда Япониянинг “Нара Ипак йўли Тадқиқот Маркази” ва “Тойота” фондининг ҳомийлигида “Марказий Осиёдаги исломий муқаддас жойларни ўрганиш” (Фарғона водийси мисолида) номидаги илмий лойиҳаси бўйича Фарғона водийсида олиб борилган тадқиқотлар чоғида Марғилон шаҳридаги Ҳақим Термизий авлодларига доир ўндан ортиқ ёрликлар мавжудлиги аниқланди. Мазкур ҳужжатларнинг энг аввалгиси XVIII нинг бошларида, сўнггиси эса XIX асрнинг иккинчи ярмида берилгандир[6:41].

Ушбу иноятномаларни ўзига хос муҳим жиҳатларидан бири уларда Марғилон тарихининг узок ўтмишига доир маълумотлар ҳам ўз аксини топган.

¹ Мазкур ёрлик ва иноятномалар Марғилон шаҳри Гумбаз маҳалласида яшовчи Козимхон Жўрахонов хонадонидан сақланади.

Яна бир жиҳати шундаки, хонлар, султонлар ва маҳаллий ҳукмдорлар имтиёзли ёрликлар берганларида, ўзларидан аввал ўтган ҳукмдорлар берган ёрликларга асосланганлар[7:10]. иноятномаларда тархонлик ҳақида ҳам қимматли маълумотлар бор. Фарғонада тархонликнинг мавжудлиги масаласи тарихда тўлиқ ёритилмаган[7:17].

Маълумки, тархонлик имтиёзини олган кишилар давлат хазинасига солиқлар тўлаш, турли мажбурий хизматларни бажариш, умуман, ҳар қандай тўлов мажбуриятдан озод бўлганлар. Иноятномаларда тархонликни олганларга катта имтиёзлар берилганлигини кўрсатади.

Марғилондаги Ҳаким Термизий авлодларига тақдим қилинган иноятномаларида “тархон” сўзи “мутлақулинон”, “муоф” ва “марфу-улқалам” атамалари билан ҳам бирга келади. “Муоф” сўзи (арабча) аслида “озод” маъносида бўлиб, барча рента-солиқ ва бошқа феодал мажбуриятлардан озод маъносида келади[7:19]. XVIII нинг бошларида, сўнггиси эса XIX асрнинг иккинчи ярмида Марғилонга оид ҳужжатларда “муоф” атамаси кўп учрайди. “Мутлақулинон” арабча бўлиб, абадий тизгинлаб олган, ҳарна истаса қила олади, маъносидадир. “Марфуулқалам” (арабча) эса, солиқ дафтарида чикариб юборилган, маъносида. Бу ҳар икки термин ҳам адабий имтиёзни таъкидлайди. Шундай қилиб, “тархон”, “мутлақулинон” ва “муоф”, “марфуулқалам” терминлари маъно жиҳатидан бир-бирига ўхшаш ва яқин сўзлардир[7:19]. Баъзи ҳужжатларда “тархони мутлақулинон” бошқа бир ҳужжатда “муоф” ва “марфуулқалам” ёзилган.

Иноятнома №1

Муҳаммад Али ат-Термизий авлодларидан Аҳмадхўжага ер солиқлардан озод қилинганлиги тўғрисидаги Муҳаммад-Маҳмуд(?) Баҳодур-хон томонидан берилган иноятнома. Иноятноманинг аввалида “Ҳазрати хон ҳукмидин Низомиддин Муҳаммад Маҳмуд Баҳохидир сўзум” деб бошланади. Иноятноманинг айрим қисмлари ўчиб кетган. Ҳукмнома мазмунига қараганда “қадим ул айёмдан саёдат паноҳ, нажоб дастгоҳ Аҳмадхўжа қарашли мулклар ўлфонлардан махсус ва мусаллам, яъни озод қилинганлиги таъкидланади. Иноятноманинг ҳажми 22 x 16.4 см. 1 та муҳр босилган.

Иноятнома №2

1145/1732-1733 йилда Муҳаммад Али Термизий авлодларидан Аҳмадхўжага солиқлардан озод қилинганлиги тўғрисидаги иноятнома. Иноятноманинг аввалида “Ҳазрати хон ҳукмидин Низомиддин Муҳаммад Муҳаммад Раҳим сўзум” деб бошланади. Иноятноманинг айрим қисмлари ўчиб кетган. Иноятноманинг мазмунига қараганда “қадим ул айёмдан саёдат паноҳ, нажоб дастгоҳ Аҳмадхўжа қарашли мулклар ўлфонлардан махсус ва мусаллам, яъни озод қилинганлиги таъкидланади. Иноятноманинг ҳажми 22,3 x 17,5 см. 1 та муҳр босилган.

Иноятнома №3

11630/1749-1750 йилда Муҳаммад Али ат-Термизий авлодларидан Аҳмадхўжага солиқларидан озод қилинганлиги тўғрисидаги иноятнома. Иноятноманинг аввалида “Ҳазрати хон ҳукмидин Низомиддин Муҳаммад Бобобий сўзум” деб бошланади. Иноятноманинг ҳажми 23,8 x 16,5 см.

Иноятнома №4

1189/1765 йилда Муҳаммад Али Термизий авлодларидан Довудхўжа эшонга Эрдоабий томонидан берилган иноятнома. Иноятноманинг ҳажми 22,3 x 17,3 см. Иноятноманинг аввалида “Ҳазрати хон Низомиддин Муҳаммад Эрдоабий сўзум” деб бошланади. Ушбу иноятномага кўра ҳазрат эшон Довудхўжанинг масжидида 1775 йилнинг март ойидан бошлаб жума ва ҳайит намозлари ўтказилишига ижозат берилган.

Иноятнома №5

1259/1843-1844 йилда Муҳаммад Али Термизий авлодларидан Азизонхўжа ва Абдуқодирхўжа ва Қўйчихўжага ер солиқлардан озод қилинганлиги тўғрисидаги Қўқон хони Шералихон томонидан берилган иноятнома. Иноятноманинг ҳажми 40 x 20 см. 1 муҳр босилган. Иноятномага кўра ушбу салтанат ишига тааллуқ бўлган барча амалдорлар номлари зикр қилинганларнинг мулки “таноб” ва “хирожи” ҳамда юртнинг барча ажмарғалари ваҳидан тархон ва мустасно деб билиб, [улардан] фулуси [бир чака] ва бир дирҳам ва бир дона [дон] ва бир чўб сомон талаб ва тамаъ қилмасликлари керак.

Иноятнома №6

1261/1845 йил май-июнь ойларида Муҳаммад Али Термизий авлодларидан Абдуқодирхўжа, Қўйчихўжа, Аҳмадхўжага солиқларидан озод қилинганлиги тўғрисидаги Қўқон хони томонидан берилган иноятнома. Иноятноманинг ҳажми 15,3x9 см. Орқа тарафида 1 муҳр босилган. Иноятноманинг қисқача мазмуни қуйидагича. “Айни замонда улуғ амирларлар, султонлик ишини соҳиб далиллари ва мубоширлар ва Марғилон вилоятини саркорлари очик ва равшан билсинларки, Саййидлар паноҳи Абдуқодирхўжа ва Қўйчи хўжа ва Саййид Аҳмадхўжанинг қўлида қадим ул айёмдан собиқ подшоҳлардан қолгон хирож, ихрож, танобадан озод эканликлари ҳақидаги тархон ёрлиқлари бўлган ва ҳозирда ҳам бор. Биз ҳам ушбу собиқ хонлардан қолган фармонга асосан меҳрибонлик кўрсатдик ва танобона ҳамда хирождан марфуъ айладик. Мазкур ер хирожи юзасидан уларга дахл ва тожовуз қилмасликларингиз керак, Ёзилганга хилоф қилманглар ва удан бош тортманглар”. 1261 йил. [Муҳр]: нишони

Иноятнома №7

1282/1865 йил август-сентябрь ойларида Муҳаммад Али Термизий авлодларидан Қўйчихўжа, Алихўжа ва Эшонхўжаларга таноба солиқларидан озод қилинганлиги тўғрисидаги Қўқон хони томонидан берилган иноятнома. Иноятноманинг ҳажми 39 x 25,5 см. Орқасида 1 муҳр босилган.

Иноятнома №8

1283/1866 йил сентябрь-октябрь ойларида Муҳаммад Али Термизий авлодларидан Қўйчихўжа эшон Марғилоний ва Алихўжаларга ер солиқлардан озод қилинганлиги тўғрисидаги Қўқон хони Худоёрхоннинг ўғли Насриддинбек томонидан берилган иноятнома. Иноятноманинг ҳажми 26,8 x 14,8 см. 1 муҳр босилган. Иноятноманинг аввалида “Ҳазрати хон ҳукми жаҳонтор аълодин Низомиддин саййид Муҳаммад Насриддинбек сўзимиз” деб бошланади. Иноятноманинг қисқача мазмуни қуйидагича.

Айни замонда барча вилоятларнинг ҳокимлари ва амалдор ва ақобирлари ҳамда, салтанат иши билан машғул бўлганлар ва мунзабитлар ва жаҳонбонийга тааллуқ бўлганлар воқиф ва огоҳ бўлсинларки, қадим ул айёмдан бу кунга қадар ота-боболаридан дуоғўйликлиги мерос бўлиб келган Қўйчихўжа эшон Марғилоний ва Алихўжалар қўлида собиқ султонлар ва хонлар томонидан берилган олий фармонлар мавжуддир. Шунга мувофиқ биз ҳам ўзимизни амирона марҳаматимиз билан ҳукмимизга муҳримизни босиб, мазкурларни мулкидан хирож, танобона ва юртнинг бошқа барча расмий ва норасмий йиғимлардан озод қилдик. Жумодил аввал. 1283.

Иноятнома №9

1290/ 1873 йил май-июнь ойларида Муҳаммад Али ат-Термизий авлодларигаа солиқларидан озод қилинганлиги тўғрисидаги Қўқон хони Худоёрхон томонидан берилган иноятнома. Иноятноманинг ҳажми 25,4 x 17,4 см. Бодомсимон муҳрда “Хон Саййид Муҳаммад Худоёр” деган ёзув туширилган. Иноятноманинг қисқача мазмуни қуйидагича.

Айни замонда ҳокимлар ва амалдорлар ва мубоширлар ва саркорлар ва мутлақ дорулсалтанатга тааллуқ бўлганлар воқиф ва огоҳ бўлсинларки, қадим ул айёмдан қабрлари нурга тўлсин Довудхўжа эшон авлодидан бўлган Қўйчихўжа ва қўлида собиқ султонлар ва хонлар томонидан берилган олий фармонлар мавжуддир. Шунга мувофиқ биз ҳам ўзимизни амирона марҳаматимиз билан ҳукмимизга муҳримизни босиб, мазкурлар саёдатпаноҳларни хирож, танобона ва юртнинг бошқа барча расмий ва норасмий йиғимлардан озод қилдик.

Иноятнома №10

1292/1875-1876 йилда Муҳаммад Али Термизий авлодларига ер солиқлардан озод қилинганлиги тўғрисидаги Фўлодхон 1 томонидан берилган иноятнома. Иноятноманинг ҳажми 26.1 x 16.9 см. 1 муҳр босилган. Бодомсимон муҳрда “Саййид Муҳаммад Фўлод Баҳодирхон” деган ёзув туширилган. Иноятноманинг қисқача мазмуни қуйидагича.

1 Мазкур ҳужжат Фўлодхон / Пўлатхон ибн Муродхон номи билан боғлиқ эмас. Ёрлик сохта Пўлатхон номи билан 1873-1876 йилларда Қўқон хонлигида кўзғолон кўтариб, 1875 йили ўзини Қўқон хони деб эълон қилган Мулло Исҳоқ Ҳасан ўғли (1843-1876) томонидан берилган.

Айни замонда ҳокимлар ва амалдорлар ва мубоширлар ва саркорлар ва мутлақ дорулсалтанатга тааллуқ бўлганлар воқиф ва огоҳ бўлсинларки, қадим ул айёмдан саёдатпаноҳ Хўжажон тўра ва Авлиёхўжа ва Азимхўжа ва Нажмиддинўжа ва Ҳасанхўжа ва Хонтўра эшон ва Ҳожихўжа эшон ва Эшонхўжа ва Бурҳонхўжалар қўлида собиқ султонлар ва хонлар томонидан берилган олий фармонлар мавжуддир. Шунга мувофиқ биз ҳам ўзимизни амирона марҳаматимиз билан ҳукмимизга муҳримизни босиб, мазкурлар саёдатпаноҳларни хироҷ, танобона ва юртнинг бошқа барча расмий ва норасмий йиғимлардан озод қилдик.

Қўқон хонолиги тарихининг ижтимоий-иқтисодий, маданий-маърифий масалаларини ўрганишда, Ҳаким Термизий хонадони вакиллариға мансуб ер-сув ва бошқа кўчмас мулклар билан боғлиқ ҳужжатлар, яъни иноятномалар ҳам катта ўрин тутди. Ушбу ёрликлар нафақат Фарғона балки, XIX-XX аср бошларидаги Туркистон халқларининг ижтимоий турмушини ўрганиш ва тадқиқ этиш борасида муҳим манбалардан бўлиб хизмат қилади.

Фойдаланилган манба ва адабиётлар рўйхати:

- 1.Тожибоев М., Бегматов С. “Қўшиқ Андижонда яратилади, Марғилонда чархланади” // “Фан ва турмуш”, 2007. №5-6. – Б. 80-82.
- 2.Ўрта аср шарқ алломалари ва мутафаккирлари энциклопедияси / Самарқанд: Имом Бухорий халқаро маркази нашриёти, 2016. – Б.221-228.
- 3.Абдулаҳатов Н. Қўқон хонлиги тарихи манбашунослигида ёрликлар масаласи // Фарғона водийси тарихининг долзарб муаммолари Республика илмий анжумани материаллари. Наманган, 2020. –Б. 255-260.
4. Абдулаҳатов Н. Марғилон ёрликлари ва вақфлари муҳим манба сифатида // Имом ал-Бухорий сабоқлари. Тошкент, 2020. – № 2. – Б.58-60.
5. Абдулаҳатов Н., Эшонбобоев Н. Кўҳна Марғилон зиёратгоҳлари. “Фарғона”, 2006. – 304 б.
- 6.Мўминов А., Абдулаҳатов Н., Кавахара Я, Синьцзян ва Фарғонада топилган мазор ҳужжатлари (факсимеле) / Токио чет тиллари университети, Осиё-Африка тил-маданияти тадқиқот институти. 2007. №3.- 232 б.
7. Жувонмардиев А. XVI-XIX асрларда Фарғонада ер-сув масалалариға доир. – Т.: “Фан”, 1965.

ТУРКИЙ ДУНЁНИНГ ҚАЛБИ — ФАРҒОНА ВОДИЙСИ. ЎТМИШ, БУГУН, КЕЛАЖАК

ҚЎҚОН ХОНЛИГИ ДЕВОН -МАҲКАМА ИДОРАЛАРИДА БИТИЛГАН РАСМИЙ МАТНЛАРНИНГ ТАСНИФЛАШ МАСАЛАСИ

Қудратулла ОМОНОВ

*филология фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат шарқишунослик университети*

XVIII-XIX асрларда Ўзбек давлатчилиги тарихида алоҳида босқич сифатида эътироф этилувчи Қўқон хонлиги Хива, Бухоро, Хитой, Россия худудларини боғлаб турувчи муҳим чорраҳада ўз давлатини бунёд этганлар. Бу давлат бошқарув тизими ва ташқи сиёсатда ўз миллий манфаатига уйғун келадиган ҳужжатчилик тизимига асос солинган эди.

XVIII асрнинг биринчи ярмидан ҳокимиятни идора қилиш Қўқон хонлари қўлига ўтиши билан маълум бир муддат сўниб қолган ижтимоий-сиёсий ва маданий ҳаётда яна жонланиш, ривожланиш бошланди. Қўқон хонлиги ҳокимиятини мустаҳкамлаш, жамиятдаги турли сиёсий институтларни тиклаш, давлат сиёсий-ижтимоий тузумининг усулларини белгилаш, турли ижтимоий табақаларнинг вазифасини тайинлаш, улар ўртасидаги муомала ва муносабат нормаларини, идора усули низом-қоидаларини кўрсатиб бериш вазифаси қўйилди. Давр ва жамият ўз кўзқарашларини ўзгартиб борди, бу расмий матнларнинг мазмуни ҳамда тузилишига таъсир этмай қолмади. Бу эса ўша кезлардан бошлаб ўзбек ҳужжатчилигининг янги қиёфаси кўзга ташлана борди.

Қўқон хонлигида юзага чиққан расмий услуб темурийлар салтанатида амалда бўлган туркий расмий услубнинг давом эттирганлигини кузатиш мумкин.

Ўша кезлар ҳужжатчилигининг изларини ёзма манбаларда, элчиларнинг қайдларида ҳамда турли дипломатик расмий матнларда, кунимизга қадар Ўзбекистон ва Россия фондларида сақланаётган расмий матнларда кўриш мумкин. Асосийси, Қўқон хонлиги расмий матнларининг катта қисми кунимизга қадар сақланиб қолган.

Ҳукукий мавқеи, ижтимоий-сиёсий вазифаси, моҳияти, қўлланилиш доираси, шунингдек, стилистик хусусиятлари билан ушбу ҳужжатлар

бир-биридан фаркланиб туради. Ана шуларни кўзда тутган ҳолда, Қўқон хонлигида битилган ҳужжатларни қуйидаги туркумларга ажратиш мумкин:

1) *Давлат бошқаруви ва қонунчилиги билан боғлиқ расмий матнлар.*

Биринчи туркумга кирувчи матнлар асосан, давлат ва жамиятни бошқарувида шариат қонунлари устунлик қилган. Бундан ташқари ҳукм, фармон каби қонунчилик ҳужжатлари ҳам киради.

2) *Дипломатик ҳужжатлар.* Дипломатик ҳужжатларга яқин ва узок қўшни мамлакатлар – Бухоро, Россия, Хитой, Британия давлатлари билан олиб борилган дипломатик муносабатлар ва шу жараёнларни акс эттирувчи ҳужжатлар, уларга йўллаган мактублар ва улар билан тузилган шартномалар киради. Қўқон хонлигининг биргина Россия билан дипломатик алоқларни ўрнатиш Олимхоннинг сиёсий майдонга келиши билан боғлиқ. Олимхон ҳукмронлиги даврида (1801-1810) Қўқоннинг сиёсий аҳамияти ошади. Унинг даврида Россия билан биринчи марта савдо алоқалари ўрнатилади. Лекин икки давлат орасида расмий равишдаги дипломатик келишувлар имзоланмаган эди. Умархон ҳукмронлик қилган (1810-1822) даврга келиб Россия билан дипломатик муносабатлар ўрнатилди. Петербургга Қўқон элчилари юборилди. Бироқ хонликка қайтишда улардан бири касалликдан вафот этади, иккинчиси эса Петропавловскийда сургун қилинган солдат тамонидан ўлдирилади. Бу дипломатик зиддиятларни бартараф этиш учун 1813 йилнинг май ойида Қўқонга Россиядан элчи сифатида Ф. Назаров юборилди. У хонликда бир йил яшади, 1814 йил октябрда Россияга қайтиб кетади. Қўқон ва Россия ўртасидаги дипломатик муносабатлар кейинги хонлар даврида ҳам зиддиятли бўлгани тадқиқотларда қайд этилган [1].

Қўқон хонлигининг Хитой билан ҳам дипломатик муносабатларига доир ҳужжатлар етиб келган. Хусусан, 1831 йилги Қўқон-Хитой шартномасига кўра Қўқон хони Қашғарда савдогарлардан бож йиғиш ҳуқуқини олган. Шунинг учун савдогарларни йўл қароқчилардан ҳимоя қилишда қўқонлик ҳарбийлар кўмаклашган [2].

3) *Девон-махкама идораларига тегишли ҳужжатлар.* Девон-махкама идораларига тегишли ҳужжатларнинг асосий бўлагини маншур, ёрлик, нишон, парвона, иноятнома, оммонома, муборакнома (иккинчи номи *марҳаматнома*) ташкил этади. Ушбу ҳужжатларнинг ичида энг кенг тарқалгани иноятномадир. Будан ташқари патта, дафтар сингари ҳужжатлар ҳам девон-махкама идораларига тегишли бўлган.

3) *Диний идораларга тегишли вақф ҳужжатлари.* Диний муассасалар билан боғлиқ вақф ҳужжатлари алоҳида туркум ҳисобланади. Бунга диний муассасалар, масжид, мадраса, шифохоналарнинг солиқ ва тўловлардан озод этилгани тўғрисидаги, уларга қарашли вақф ерларини

ижарга бериш билан боғлиқ ҳужжатларни киритиш мумкин.

Кишилар ўртасидаги наториал муносабатлар, олди-берди, савдо-сотик ишларини расмийлаштириш бўйича тузилган васиқалар ҳамда хўжаликни юритиш билан боғлиқ иш қоғозлари. Расмий ҳужжатларнинг сўнги туркумини кишилар ўртасидаги олди-берди, савдо-сотик ишларини расмийлаштириш ва хўжаликни юритиш билан боғлиқ иш қоғозлари ташкил этади. Улар иқтисодий муносабатларни қонунийлаштириш ва хўжаликни юритиш талаби билан келиб чиққан. Бу ҳужжатлар ичида тилхат, гаров хати, ижара, олди-сотди битимлари, қарз қоғозлари, васиятномалар, шикоят хатлари, хўжаликни юритиш билан боғлиқ қоғозлар мавжуд. Ушбу ҳужжат турлари асосан, қозихонада расмийлаштирилган.

Умуман ўзбек ҳужжатчилиги тараққиётида Қўқон хонлиги ҳужжатчилиги ҳам алоҳида аҳамиятга эга. Қўқон хонлигидаги расмий ҳужжатларнинг дастлабки таҳлиллари хонликнинг иш юритиш амалиётида расмий матн тузиш анъанаси тугал бир ҳолда шаклланганлигини ҳамда улар бошқарувида ҳужжат битишнинг ягона андозаси амал қилганлигини кўрсатмоқда.

Фойдаланилган манба ва адабиётлар рўйхати:

1. Бобобеков Х. Н. Қўқон тарихи, Т., 1996; Набиев Р. Н., Из истории Кокандского ханства. Т., 1973.
2. Қўлдашев Ш. Қўқон хонлиги ва Хитой ўртасидаги дипломатик муносабатлар. Т., 2019.

KIRGIZ TÜRKLERİNİN HOKAND HANLIĞINDAKİ ROLLERİ

Saadettin Yağmur GÖMEÇ

Prof.Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

Bilindiği üzere Temürlülerin ardından Türkistan'da güçlü bir siyasi yapı meydana getirilemediğinden, küçük küçük hanlıklar doğmuş; Kırgız Türkleri de 1700'lerde kurulan Hokand Hanlığının hâkimiyetini gönüllü olarak kabullenmişlerdi. Kısa bir süre sonra çoğunluk durumunda buldukları Hokand Hanlığının idaresi Kırgız Türklerinin eline geçti. Bilhassa hanlığın askeri gücünü Kırgızlar oluşturmuştu.

Her ne kadar Kırgız ve Kazak Türkleri birlikte karşı durmaya çalışsalar da, Kalmuklar 1741-1742 yıllarında Issık Kөл, Fergana ve Taşkent gibi yerleri ele geçirdiklerinde, 3-4 bin çadırılık bir Kırgız grubunun Yenisey havzasından kalkarak İli bölgesine geldiğini görmekteyiz. Bu suretle Tanrı Dağları civarında

bir yandan Türkler kuvvetleniyor, bir yandan da Kalmuklar siyasi bir otorite olarak Çin devletinin yerini almaya çalışıyorlardı. Fakat Türkistan Kırgız ve Kazakları kalıcı şekilde bir önderin etrafında toplanma becerisini gösteremediler. Bu yüzden de ciddi şekilde katliamlara uğradılar.

Bununla beraber kaynakların bildirdiğine göre Hokand beylerinden Abdulkerim (1734-1747) ile Nadir Şah'ın arasında bu vakitlerde bir yakınlaşma vukua geldi. Onlara bazı Kazak kabileleri de destek vermişti. Hokand Hanlığı Abdulkerim zamanında gücünü artırdı ve herhalde başkent Hokand da surlarla çevrildiyse de, Abdulkerim'in vefatının peşinden Hokand'da bir kargaşa dönemi yaşandı ve Kırgızlar hanlığın askeri savunmasında etkili bir hale geldiler¹. Ama Türkistan'da yeni güçlerin ortaya çıkmasını kendi geleceği için tehlikeli gören Çin, 1757'de gönderdiği kuvvetli bir ordu ile önce Kalmukları, sonra da Hokand Hanlığını mağlup etti. Dolayısıyla Çin imparatorluğu bu kez Kırgız Türkleri için büyük bir tehdit haline geldi.

İşte Türkler için böylesine vahim bir zamanda, zaten diğer Türk kabileleriyle aralarında sıkı bir bağ bulunmayan Kırgızların Sarı Bağış boyunun beyi Atake toplanan kurultayda; Rusya'nın güçlü bir ülke olduğunu, komşularına karşı kendilerini koruyabileceğini ve onların uzaklığından ötürü Kırgızlara zararlarının dokunmayacağı gibi aptalca bir gerekçe yüzünden Rusya tabiyetine geçme kararı aldı. Ruslar için mesafenin hiçbir önemi yoktu, fakat onlar bundan haberdar değillerdi. 1785 tarihinde yola çıkan iki Sarı Bağış elçisi biri II. Katerina'ya, diğeri de Sibir valisine verilmek üzere mektuplar götürmüşlerdi.

Şurasını çok iyi bilmekteyiz ki, Ruslar, Türkistan'ı zapta başlamadan yıllar önce bu bölgeler hakkında malumat topladılar. Onlar bu keşif ve ön hazırlık işini bütün Türk topraklarına yönelik yaptılar. Bu durum bir yana Hokand hanı Muhammed Ömer (1809-1822) ile Buhara emiri Haydar Şah arasında 19. yüzyılın başlarında bir rekabet peyda olmuş, hatta adı geçen hanlıklardan Osmanlı Devletine gelip-giden elçiler vasıtasıyla irtibatlar kurulmuştu². Osmanlı devlet adamları dengeleri bozmamak için bunların iyi geçinmeye çalışmalarını tavsiye etmekten başka birşey yapamadılar. Bunun yanısıra Buhara emiri Haydar Şah gönderdiği elçi vasıtasıyla Osmanlı Devletine tabi olduğunu bildirmiş, bu sebepten Hokand hanı Ömer de, yolladığı bir sefir ile Osmanlı'ya bağlandığını

1 S.Y.Gömeç, Kırgız Türkleri Tarihi, 4. Baskı, Ankara 2014, s.130-131; E.Yoska, "Muhammed Ali Han Dönemi (1822-1842) Hokand Hanlığı-Osmanlı Devleti İlişkileri", History Studies, 3/3, Samsun 2011, s.397; O.Berber, Kalmuk İstilas ve Türk Dünyasına Etkileri, Doktora Tezi, Ankara 2014, s.64.

2 Belgelerle Osmanlı-Türkistan İlişkileri (XVI.-XX. Yüzyıllar), Ankara 2004, s.13-14; A.T.Hatto, "Köz-Kaman", Central Asiatic Journal, Vol. 15, Wiesbaden 1971, s.84-85; D.Saparaliyev, "XVIII. Yüzyılda Kırgızlar İle Özbeklerin Sosyal ve Siyasi İlişkileri", Aktaran, A.İsakov, Gazi Akademik Bakış, 4/8, Ankara 2011, s.143; T.Omorov, Kırgızların Türkistan Hanlıkları İle İlişkileri (XV.-XIX. YY. Arası), Doktora Tezi, Ankara 2013, s.102-108.

söylemişti. Ancak her iki hanın teklifi de olumlu karşılanmadı. Çünkü bu yıllarda Osmanlı Devletinin işi başından aşkın idi.

Hokand Hanlığının ekonomik açıdan bu dönemde mühim gelişmeler kaydettiğini görmekteyiz. Fakat bu arada Rusya gizliden gizliye Türkistan'ın içlerine doğru ilerliyordu¹. Çünkü kendisine karşı durması gereken Türkler küçük kabile birlikleri halindeydiler ve kendi aralarında mücadele ediyorlardı.

Ömer Han'ın hastalanarak ölmesi üzerine yerine geçen oğlu Muhammed Ali de (1822-1842) Osmanlı'ya bağlılığını sürdürdü. Tabiki Türk ve İslam dünyasının en büyük devletinin manevi desteğini almak oldukça önemliydi, fakat bu hakikatte pek işe de yaramıyordu. Tahtta çıktığı zaman 14-15 yaşında olduğu söylenen Muhammed Ali (Madali) zamanında Hokand şehri ihtişamının en yüksek seviyesine ulaşmıştı. 1827-1828'lerde Rus çarlığı bazı hediyelerle beraber bir elçisini Muhammed Ali'ye gönderdi. Varılan uzlaşmaya göre Köksu Nehri iki ülke arasında sınır olarak belirlendi.

Muhammed Ali Han'ın en büyük başarılarından birisi Doğu Türkistan Türklerine yardım etmesidir. O, özellikle Çin'in baskılarına karşı 1826-1840 arasında Doğu Türkistan'daki Hocalar hâkimiyetine destek verdi². Öyle anlaşılıyor ki, Doğu Türkistan'daki çok önemli bazı merkezlere de sahip oldu. Buna binaen 1832 senesinde Çin imparatorluğu ile bir anlaşma yapıldı ve birtakım ticari imtiyazlar alındı. Söylenişine göre onun zamanında yetmişbin kadar kişi Doğu Türkistan'dan, Hokand'a gelmiştir.

Nasrullah Han'ın üç kardeşini ortadan kaldırarak, Buhara'nın başına geçtiği sıralarda (1837) Hokand'dan gelen elçi Zahid Hoca, Osmanlı Devletinden ordunun eğitimi için bazı öğretmenler ile eğitim malzemesi rica etmişti. Nasrullah Han ise, Muhammed Ali Han'ın ordusunun bir kısmının Doğu Türkistan ile ülkenin kuzeyinde bulunmasından faydalanarak, harekete geçmiş ve 1842 nisanında Hokand'ı kuşatmış idi.

Muhammed Ali, Nasrullah Han'a sefirler göndererek istediği şartlarda barış imzalamaya hazır olduğunu bildirdi, fakat buna cevap verilmediği gibi, Hokand Hanlığı Nasrullah'tan yediği darbe yüzünden Ruslar karşısında da zayıfladı. Nihayet çeşitli entrikalarla Buhara hanı tarafından Hokand zapt edildikten sonra Muhammed Ali (Madali) ve yakınları ortadan kaldırıldı. Muhammed Ali'nin ardından, Kırgız ve Kıpçaklarca desteklenmek suretiyle tahtta çıkan Şir Ali Han da (1842-1845) iyi bir hükümdar olmasına rağmen, uğradığı bir

1 S.Y.Gömeç, "Tarihte ve Günümüzde Kırgızistan", Yeni Forum, 14/289, Ankara 1993, s.36; E.Yoska, a.g.m., s.398; M.Yılmaz, "Emir Haydar Döneminde Osmanlı-Buhara İlişkileri", The Central Asiatic Roots of Ottoman Culture, İstanbul 2014, s.418-426; Hatto, a.g.m., s.84-85; P.B.Golden, Türk Halkları Tarihine Giriş, Çev. O.Karatay, Ankara 2002, s.281; V.Barthold, "Hokand", İslam Ansiklopedisi, C. 5/I, İstanbul 1993, s.553.

2 C.Chen, "Aksakals in the Region of Eastern Turkistan", Ural-Altaysche Jahrbücher, Band 47, Wiesbaden 1975, s.44; Gömeç, a.g.e., s.133; Yoska, a.g.m., s.398; M.B.Çelik, "Hokand Hanlığı", Avrasya'nın Sekiz Asrı Çengizogulları, İstanbul 2016, s.540-541.

suikaste kurban gitti. Bu sırada ülkede istikrar kalmamış, Şir Ali'ye yardım eden kabileler beklenti içerisine girmiş; buna bağlı olarak Kırgız ve Kıpçaklar arasında anlaşmazlıklar vukua gelmişti.

Onun çocukluğu Çatkal ve Talas Kırgızları arasında geçmiş; annesi Kırgız olduğu gibi, iki eşini de Kırgız Türklerinden seçmişti. Dolayısıyla bu Kırgız kadınları Hokand Hanlığında büyük rol oynadılar. Hatta Şir Ali Hokand hanı olduğunda toplanan kengeşe Kırgız Türklerinin pekçok kabilesi de çağrılmıştı. Bu toplantıda Sarı Bağış boyunun manapı, Kırgızların ulu hanı oldu. Her ne kadar Hokand tahtına önce 1845 senesinde öldürülen Şir Ali'nin büyük oğlu Sarımsak Beg (Abdurrahman) oturtulmak istendi ise de, Kırgız beyleri 1798-1809 yılları arasında Hokand'ı idare eden ve hanlığın gücünü artırmakla birlikte, zalimliğine vurgu yapılan ve bu yüzden de öldürülen Alim Han'ın oğlu Murad'ı saltanat makamına çıkardılar. Ama onun bu iktidarı kısa sürdü. Bu sırada en güçlü konumdaki Kıpçak kabilesinin önderi Müslümankul, Şir Ali'nin yerine diğer oğlu Hudayar Han'ı (1846-1858) başa geçirdi ve onu kendi kız kardeşiyle de evlendirdi.

Bununla beraber Hudayar Han otoriteyi sağlar sağlamaz, Hacı Ruzî Beg'i 1846 kasımında İstanbul'a yollayarak, Osmanlı sultanına bağlılığını ve başına gelen felaketi bildirdi. Osmanlı hükümeti de, İstanbul Özbek Tekkesi şeyhi Elhac Mehmed Efendi'yi Buhara emirini ikaz etmek üzere Buhara'ya gönderdi².

Ruslar bu sırada Kazak sultanı Kine Sarı'nın isyanını bastırmakla meşgul-düler. Türkistan hanlıkları için durum müsait olduğu halde Türkler maalesef bunu değerlendiremediler. Hatta Rusların yenemediği Kine Sarı, anlaşmazlığa düştüğü iki Kırgız reisinin ani baskını neticesinde öldürüldü. Onlar yine kendi elleriyle kendi sonlarını hazırlıyorlardı. Esasında Kine Sarı'nın ağabeyleriyle, bütün ailesi de Hokandlılar tarafından ortadan kaldırılmıştı.

Fakat Türkler yaklaşmakta olan tehlikenin farkına hâlâ varamadılar. Ne yazık ki, 19. yüzyılın özellikle ikinci yarısında Kırgız kabilelerinin belki de aralarındaki kavgalar yüzünden adeta birbirleriyle yarışarcasına Rusya'nın hâkimiyetine girmek istediklerini görmekteyiz. Ancak onların Rusya ile birleşmeleri çoğu zaman şahsi çıkar ilişkileri mertebesinde kalıyordu. Ruslar

1 G.Karadağ, Avrupalı Gezginlerin Seyahatnamelerine Göre 19. Yüzyılda Batı Türkistan Hanlıkları, Yüksek Lisans Tezi, Afyonkarahisar 2006, s.101; Barthold, a.g.m., s.555-556; P.P.Ivanov, Orta Asya Tarihi Üzerine Denemeler, Çev. S.Ünal, İstanbul 2020, s.156; Ölçekçi, a.g.t., s.10-11; Ü.Bulduk, Hokand Hanlığı ve İbret'in Fergana Tarihi, Ankara 2006, s.23; Yoska, a.g.m., s.399; Çelik, a.g.m., s.542-543.

2 M.Dündar, Pan-İslamizm'den Büyük Asyacılığa, İstanbul 2006, s.30-31, 43-44; Ivanov, a.g.e., s.148-149; Belgelerle Osmanlı-Türkistan..., s.27-28; H.Çapraz, "Çarlık Rusyası'nın Türkistan'da Hâkimiyet Kurması", SDÜ. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 24, Isparta 2011, s.60; Çelik, a.g.m., s.544-545.

kendi tabiyetlerine geçen Kırgız beylerine külliyetli miktarda hediye veriyorlardı1.

Bu arada hanlığın içinde adeta bir ihtilal yaşanmış, Müslümankul ve epey Kıpçak ortadan kaldırılmış, bazı beyler ile Hudayar'ın ağabeyi Malla Beg isyan etmiş idi. Bu durum bir yana Kırgızlar ilk Rus işgali sırasında Kazak Türklerine benzediklerinden dolayı Kazak etnik adıyla isimlendirilmişlerdi. Çünkü onlar Kırgız bölgesine geldiklerinde farklı bir insan tipiyle karşılaşmadılar. Neticede Kazaklar ile Kırgızlar birbirlerini andıran insanlardı. Çünkü Kazak ve Kırgız'ın kim olduğunu bilmeyen insanların onları ayırt etmesi oldukça zordur. Fakat 1855 sıralarında Rus istilası Tanrı Dağlarına ulaşınca, Kırgızların Kazak Türklerinden biraz değişik oldukları anlaşılmış ve Ruslar bu Türk boyuna "Kara Kırgız" adını vermişlerdir2. Sonuç itibarıyla taht kavgaları ile Buhara ve Hokand Hanlığının birbirleriyle didişmesi ne yazık ki, daha çok kuzeyden emin adımlarla yürüyen Rusların işine yaradı.

Bütün bunlar yaşanırken 1858'de Hudayar Han'ın kardeşi Malla Beg'in halktan da sağladığı destek ile başa geçtiğini görmekteyiz. Özellikle o Kırgız ve diğer Kıpçak gruplarına dayanmıştı3. Bu arada Buhara'ya kaçan Hudayar, tahtını geri alabilmek için Buharalılardan yardım istedi. Bu fırsatı değerlendirmeyi düşünen Buhara hanı 12 bin kişilik bir ordu ile Hokand üzerine yürüdüysen de, Hokand'ın başarılı komutanları Kanat Şah ile Kırgız Alim Kul'un karşısında varlık gösteremedi. Malla Beg iç huzuru sağlayıp, kuzeyde savunma tedbirleri aldıysa da, neticede bir suikaste kurban gitti. Bu sırada Alim Kul, Malla Beg'in katilleriyle uğraştığından, ülkenin savunmasız kaldığını gören Buhara emiri Muzaffereddin, Taşkent'i ele geçirdikten sonra, Hokand'a girdi ve Hudayar'ı tekrar han ilan etti. Fakat Hudayar'ın bu saltanatı da uzun sürmedi. Halkın desteğini sağlayan Alim Kul, 1863'te onu devirerek, önce Madali'nin (Muhammed Ali) oğlu olduğu söylenen Şir Muhammed'i, sonra da Malla Han'ın onbeş yaşındaki oğlu Seyyid Sultan'ı (Muhammed Sultan) tahtta çıkarmıştı 4. Ama bir süre sonra Alim Kul Hokand'ın yönetimini kendi eline aldı.

1 C.Cakıpbekov, "Kazak-Kırgız Halkları Arasındaki Siyasî-Askerî İlişkiler (XIX. Asrın İlk Yarısı)", Aktaran, M.Kalkan, Türklük Bilimi Araştırmaları, Sayı 17, Niğde 2005, s.109; Gömeç, a.g.e., 134-135; İstoriya Kırgızov..., s.134-136; Bulduk, a.g.e., s.24.

2 M.Bala, "Hokand", İslam Ansiklopedisi, C. 5/I, İstanbul 1993, s.556; S.Y.Gömeç, Türk Cumhuriyetleri ve Topulukları Tarihi, 4. Baskı, Ankara 2011, s.105-113; Bulduk, a.g.e., s.26; A.Caferoğlu, Türk Kavimleri, Ankara 1983, s.30; Çelik, a.g.m., s.546; M.Saray, Rusya'nın Türk İlerinde Yayılması, İstanbul 1975, s.200-202; M.Saray, "Hokand Hanlığı 1700-1876", Tarihte Türk Devletleri, C. II, Ankara 1987, s.612-614; Y.Çavuşoğlu, "Osmanlı Devletinin Orta Asya Hanlıkları ile Münasebetleri", Tanıtım, 8/91-92, İstanbul 1987, s.36.

3 B.U.Urstanbekov-T.K.Çoroyev, Kırgız Tarihi, Frunze 1990, s.111; Gömeç, Kırgız Türkleri..., s.136-137; Ölçekçi, a.g.t., s.11; Bulduk, a.g.e., s.29; A.İsakov, Doğu Türkistan Tarihinde Kırgızların Tesirleri (1700-1878), Yüksek Lisans Tezi, Bursa 2007, s.107-108.

4 Anlatılan rivayetlere göre Alim Kul topladığı mecliste "han olarak kimi görmek istersiniz diye sorar", bazı ileri gelenler de "sizi" deyince, o; "ben memlekete hizmet istiyorum, han olmak değil"

Görüleceği üzere bu yıllarda sadece Hokand sahası değil ne yazık ki, bütün Türkistan entirikaları çalkanmaktaydı. Bu arada Rus-Çin hududunda keşif yapmak bahanesiyle Ruslar, 1 Mayıs 1864 tarihinde Hokand'a ait Türkistan ve Evliya-ata kasabalarına iki sefer düzenlediler. Rusların ilerlemesi bütün çabalara rağmen durdurulamadı. Ruslarla anlaşmak da mümkün olmadı. 1864'te Rus orduları Çimkent üzerine yürüdüğünde, Hokand kuvvetlerinin başında bulunan Alim Kul Rusları yenmiş, ancak Buhara emirinin Hokand'a doğru harekete geçtiğini duyunca, başkenti müdafaaya gitmek zorunda kalmıştı. Hokand hanı bu güç durumdan kurtulmak gayesiyle Osmanlı Devletinden yardım istedi. Ancak Osmanlı içine düştüğü zor şartlar yüzünden yine destek gönderemedi. Ruslar onların bu kötü vaziyetini değerlendirerek, 22 Eylül 1864'te Çimkent'i işgal ettiler 1 . Görüleceği üzere Türklerin arasındaki rezalet diz boyu idi. Halbuki Buhara ve Hokand kuvvetleri birlik olup, Ruslara karşı dursalardı, bu ilerlemenin önu kolay olmasa da, alınabilirdi.

Neticede Rus Dışişleri Bakanlığı ileri hareketin sürmesini istedi. 1865'te Orenburg Valiliğine gönderilen emirle, Türkistan istikametinde yürünülmesi kararlaştırıldı. Rusların Taşkent'e doğru geldiğini duyan Alim Kul, Buhara kuvvetleriyle mücadeleyi bırakarak Taşkent'e yöneldi. Ancak üstün savaş araç ve gereçleriyle donatılmış olan Rus ordusu karşısında bir varlık gösteremedi. O vücuduna isabet eden bir kurşunla yaralandı ve 23 Mayıs 1865 tarihinde şehit oldu. Bu sırada Hokand'ta da bir iç karışıklık yaşandı. Bazı Kırgız-Kıpçaklar Ming kabilesinden Hudaykul'u han seçtilerse de, Buhara emiri ile Hudayar'ın üzerlerine yürüdüklerini görünce dağıldılar. Neticede dört taraftan sarılan Taşkent uzun müddet savunmadan sonra düştü. Taşkentlilerin önemli bir kısmı öldürülmek suretiyle cezalandırıldılar. Bu arada Buhara emiri Muzafferredin Ora Tepe, Hocent ve başkent Hokand'ı ele geçirdi. Bu yaşananlardan biraz önce 1865 nisanında Hokand elçisi Seyyid Yakub Han Töre, Rusların Türkistan üzerindeki emellerini ve Buhara hanının tutumunu anlatmak üzere İstanbul'a gelmişti. Bir başka elçi de Hindistan'daki İngiliz Valiliğine gönderildi². Kırgız Türklerinin desteğinde devam eden Hokand Hanlığı ne Osmanlı Devletinden, ne de İngiltere'den ciddi yardım görmedi.

cevabını verir. Bunun üzerine yapılan tartışmalar sonucu Malla Han'ın oğlu Seyyid Sultan'da karar kılınır ve o beyaz bir keçenin üstüne oturtularak han yapılır. Bakınız, K.Moldokasimov, "XIX. Yüzyıl Kırgız Tarihçisinin El Yazması Türkiye'de Korunmuştur", I. Uluslararası Geçmişten Günümüze Kırgız-Türk İlişkileri Sempozyumu Bildirileri, Bursa 2017, s.265.

1 Mehmed Atıf, Kaşgar Tarihi, Haz. İ.Aka-V.Günay-C.Telci, Kırıkkale 1998, s.271-272; Çavuşoğlu, a.g.m., s. 36; Gömeç, a.g.m., s.37; Belgelerle Osmanlı-Türkistan..., s.51-52; Urstanbekov-Çoroyev, a.g.e., s.15; Ölçekçi, a.g.t., s.12; Bulduk, a.g.e., s.26-28; Çapraz, a.g.m., s.61; Çelik, a.g.m., s.548-549.

2 M.Bala, "Buhara", İslam Ansiklopedisi, C. 2, İstanbul 1993, s.769; M.Saray, "Buhara (Özbek) Hanlığı", Tarihte Türk Devletleri, C. I, Ankara 1987, s.598-599; Bulduk, a.g.e., s.31; M.Yüce, "Kırgız Türklerinin Ulusal Kimlik Politikası", Akademik Bakış, Sayı 9, Celalabat 2006, s.3; Çelik, a.g.m., s.551; Karadağ, a.g.t., s.103.

Rusların bu kötü idaresine ilk baş kaldıranlardan biri Kırgız Türkleri olmuştur¹. Artık vergi ödemekten ve onur kırıcı muameleden bıkan Kırgızlar, hanın asker ve memurlarına karşı çıkınca bir isyan başladı. Bu nümayişler, hanın gönderdiği adamlar tarafından bastırıldı. Ayaklanmanın önderlerinden olan Mamır Mergen dağlara kaçarak, gizlendiyse de Rusların girişimiyle daha sonra yakalandı.

Aynı zamanda 1873-1875 yılları arasında Hokand iktidar mücadelelerine maruz kaldı. Muhalifler Hudayar'ın kardeşi Sultan Murad'ı başa geçirdiler. Hudayar da yerini oğlu Seyyid Muhammed Nasıreddin'e bırakıp kaçtı. Bu sırada Rusya'nın Türkistan Genel Valisi Kaufmann, Rus birliklerine Hokand üzerine yürüme emrini verdi. Hokand gönüllülerine kumanda eden ve Alim Kul'un oğlu Polat'ı han atayan Müslümankul'un evladı Abdurrahman Atçabaşı ile Kaufmann arasında 22 Ağustos 1875'te Mahram Kala'da yapılan muharebede, Türkler şiddetli bir direnişte bulundular. Rus kuvvetleri artırılarak tekrar geldiler. Margalan şehrine saldırdılar. Savaş günlerce sürdü ve 22 Eylül 1875 tarihinde Ruslar, Hokand hanı Nasreddin'e bir andlaşma dikte ettirdiler. Ağır bir harp tazminatı ödemeye mahkum oldular². Bu sözleşmeye göre, Namangan dahil olmak üzere Sır Derya'dan Narın Irmağına kadar olan bölgeler Rusya'ya bırakıldı. Fakat Petersburg'dan emir alan Rus subayları andlaşmanın tatbikine fırsat vermeden Namangan'a girdiler. Bunun üzerine Hokand kuvvetleri de Andican'da Ruslara karşı yürüdüyse de başarılı olamadılar. Bu durum bir iç kargaşa doğurdu. Türkler düzenli birliklere ve yeterli teknik donanıma sahip bulunmamaları yüzünden iyi savaşıyorlardı. Atçabaşı ile Polat Han Asaka'da, Ruslarla yapılan harpte yenildiler. Polat Han yaralı olarak, maalesef birtakım Kırgızlar sayesinde ele geçirildi ve bir süre sonra Margalan'da idam edildi. Atçabaşı da ailesiyle beraber Sibirya'ya sürüldü. Polat Han'ın mağlubiyetinde de ne yazık ki, Ruslarla iş birliği yapan Kırgız beylerinin rolünü unutmamak gerekir ki, bu hain beyler Ruslara yaptıkları yardımlar karşılığında altın madalyalarla ödüllendiriliyorlardı.

Nihayet 1876 yılının başlarında Hokand tamamen Rusların eline geçti ve 17 Şubat 1876'da çar, Hokand Hanlığının "Fergana Bölgesi" adı altında Türkistan Genel Valiliğine bağlandığını haber verdi³. Ancak Kırgız Türklerinin mücadelesi

1 Bu arada arşiv belgelerinden anlıyoruz ki, Osmanlı Devleti Hokand'a birtakım askeri elbiseler ve tüfek de yollamıştı (bakınız, Belgelerle Osmanlı-Türkistan..., s.53). Ama hiçbir şey Rus işgalini önleyemedi.

2 B.T.Somuncuoğlu, Türkistan'da Eğitim (1865-1917) ve Çarlık Rusyası'nın Sosyo Politik Açından Eğitime Yaklaşımı, Doktora Tezi, Ankara 2006, s.16-17; Bala, "Hokand", s.557; Bulduk, a.g.e., s.33-34; M.E.Yazı, Çarlık Döneminde Kırgızlar (1852-1917), Doktora Tezi, Elazığ 2007, s.30; Çelik, a.g.m., s.552-553.

3 R.R.Arat, "Kırgızistan", İslam Ansiklopedisi, C. 6, İstanbul 1993, s.739; İstoriya Kırgızov..., s.141-142; M.Saray, Kırgız Türkleri Tarihi, İstanbul 1993, s.30-48; İ.Kafesoğlu, "Ondördüncü Yüzyıldan Sonra Orta Asya'da Kurulmuş Türk Devletleri", Türk Dünyası El Kitabı, C. 1, 2. Baskı, Ankara 1992, s.451-454; Bulduk, a.g.e., s.35.

bu senenin ağustos ayının sonlarına kadar sürdü. Bu sırada Kırgızların arasında akıllı ve gerçek bir ana gibi hareket eden bir kadının sivrildiğini görüyoruz. Alim Kul'un (Alimbek) karısı olan bu hanım, Altay bölgesi Kırgızlarını da yanına alarak direnişe başlamıştı. Bunun üzerine Ruslar General Skobelev komutasında yürüyüşe geçtiler ve Kurbanca (Kurmanca) ile oğlunu yakaladılar. Neticede Kırgız hatun Kurbanca (Kurmanca) Datka¹ ve oğullarının karşı duruşu da sona erdirildi.

Sonuç olarak biz bu yazıda hem Hokand Hanlığının askeri varlığını meydana getiren Kırgızlar hakkında bilgi verirken, hem de Hokand'ın Ruslar tarafından zaptı meselesini kısaca ele almaya çalıştık.

KAYNAKLAR:

1. Arat, R.R., "Kırgızistan", İslam Ansiklopedisi, C. 6, İstanbul 1993
2. Bala, M., "Buhara", İslam Ansiklopedisi, C. 2, İstanbul 1993
3. Bala, M., "Hokand", İslam Ansiklopedisi, C. 5/I, İstanbul 1993
4. Barthold, V., "Hokand", İslam Ansiklopedisi, C. 5/I, İstanbul 1993
5. Belgelerle Osmanlı-Türkistan İlişkileri (XVI.-XX. Yüzyıllar), Ankara 2004
6. Berber, O., Kalmuk İstilas ve Türk Dünyasına Etkileri, Doktora Tezi, Ankara 2014
7. Bulduk, Ü., Hokand Hanlığı ve İbret'in Fergana Tarihi, Ankara 2006
8. Caferoğlu, A., Türk Kavimleri, Ankara 1983
9. Cakıpbekov, C., "Kazak-Kırgız Halkları Arasındaki Siyasî-Askerî İlişkiler (XIX. Asrın İlk Yarısı)", Aktaran, M.Kalkan, Türklük Bilimi Araştırmaları, Sayı 17, Niğde 2005
10. Chen, C., "Aksakals in the Region of Eastern Turkistan", Ural-Altaysche Jahrbücher, Band 47, Wiesbaden 1975
11. Çapraz, H., "Çarlık Rusyası'nın Türkistan'da Hâkimiyet Kurması", SDÜ. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 24, Isparta 2011
12. Çavuşoğlu, Y., "Osmanlı Devletinin Orta Asya Hanlıkları ile Münasebetleri", Tanıtım, 8/91-92, İstanbul 1987
13. Çelik, M.B., "Hokand Hanlığı", Avrasya'nın Sekiz Asrı Çengizoğulları, İstanbul 2016
14. Dündar, M., Pan-İslamizm'den Büyük Asyacılığa, İstanbul 2006
15. Golden, P.B., Türk Halkları Tarihine Giriş, Çev. O.Karatay, Ankara 2002
16. Gömeç, S.Y., "Tarihte ve Günümüzde Kırgızistan", Yeni Forum, 14/289, Ankara 1993

¹ Datka unvanını umumiyetle Güney Kırgız yöneticilerinin kullandığı ve manapa yakın bir anlamı olduğu söylenir. Bakınız, B.İsakov, XVIII. Ve XIX. Yüzyıllarda Kırgızların Sosyal ve Ekonomik Tarihi, Bişkek 2009, s.35; N.Köse, "Kırgız Tarihinde Bir Kadın General: Kurmanca Datka", Milli Folklor, 7/54, Ankara 2002, s.55-60; S.Koç, "Kırgız Yazar Tölögön Kasimbek'in Romanlarında Halk Kültürünün Yansımaları", Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Sayı 21, Ankara 2002, s.197-201.

17. Gömeç, S.Y., Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları Tarihi, 4. Baskı, Ankara 2011
18. Gömeç, S.Y., Kırgız Türkleri Tarihi, 4. Baskı, Ankara 2014
19. Hatto, A.T., “Köz-Kaman”, Central Asiatic Journal, Vol. 15, Wiesbaden 1971
20. Istoriya Kırgızov i Kırgızstana, Bişkek 1998
21. Ivanov, P.P., Orta Asya Tarihi Üzerine Denemeler, Çev. S.Ünal, İstanbul 2020
22. İsakov, A., Doğu Türkistan Tarihinde Kırgızların Tesirleri (1700-1878), Yüksek Lisans Tezi, Bursa 2007
23. İsakov, B., XVIII. Ve XIX. Yüzyıllarda Kırgızların Sosyal ve Ekonomik Tarihi, Bişkek 2009
24. Kafesoğlu, İ., “Ondördüncü Yüzyıldan Sonra Orta Asya’da Kurulmuş Türk Devletleri”, Türk Dünyası El Kitabı, C. 1, 2. Baskı, Ankara 1992
25. Karadağ, G., Avrupalı Gezinlerin Seyahatnamelerine Göre 19. Yüzyılda Batı Türkistan Hanlıkları, Yüksek Lisans Tezi, Afyonkarahisar 2006
26. Koç, S., “Kırgız Yazar Tölögön Kasımbek’in Romanlarında Halk Kültürünün Yansımaları”, Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Sayı 21, Ankara 2002
27. Köse, N., “Kırgız Tarihinde Bir Kadın General: Kurmancan Datka”, Milli Folklor, 7/54, Ankara 2002
28. Mehmed Atıf, Kaşgar Tarihi, Haz. İ.Aka-V.Günay-C.Telci, Kırıkkale 1998
29. Moldokasimov, K., “XIX. Yüzyıl Kırgız Tarihçisinin El Yazması Türkiye’de Korunmuştur”, I. Uluslararası Geçmişten Günümüze Kırgız-Türk İlişkileri Sempozyumu Bildirileri, Bursa 2017
30. Omorov, T., Kırgızların Türkistan Hanlıkları İle İlişkileri (XV.-XIX. YY. Arası), Doktora Tezi, Ankara 2013
31. Ölçekçi, T., Kırgızların I. Ve II. Dünya Savaşları Arasında Sosyo-Kültürel Durumları, Doktora Tezi, Ankara 2004
32. Saparaliyev, D., “XVIII. Yüzyılda Kırgızlar İle Özbeklerin Sosyal ve Siyasi İlişkileri”, Aktaran, A.İsakov, Gazi Akademik Bakış, 4/8, Ankara 2011
33. Saray, M., Rusya’nın Türk İlerinde Yayılması, İstanbul 1975
34. Saray, M., “Buhara (Özbek) Hanlığı”, Tarihte Türk Devletleri, C. I, Ankara 1987
35. Saray, M., “Hokand Hanlığı 1700-1876”, Tarihte Türk Devletleri, C. II, Ankara 1987
36. Saray, M., Kırgız Türkleri Tarihi, İstanbul 1993
37. Somuncuoğlu, B.T., Türkistan’da Eğitim (1865-1917) ve Çarlık Rusyası’nın Sosyo Politik Açından Eğitime Yaklaşımı, Doktora Tezi, Ankara 2006
38. Urstanbekov, B.U-Çoroyev, T.K., Kırgız Tarihi, Frunze 1990
39. Yazı, M.E., Çarlık Döneminde Kırgızlar (1852-1917), Doktora Tezi, Elazığ 2007
40. Yılmaz, M., “Emir Haydar Döneminde Osmanlı-Buhara İlişkileri”, The Central Asiatic Roots of Ottoman Culture, İstanbul 2014

41. Yoska, E., “Muhammed Ali Han Dönemi (1822–1842) Hokand Hanlığı-Osmanlı Devleti İlişkileri”, History Studies, 3/3, Samsun 2011

**ҚҰҚОН ХОНЛИГИ СИЁСИЙ ҲАЁТИДА ТОҒЛИ
ТОЖИКЛАРНИНГ ЎРНИ
(Муҳаммад Ҳақимхоннинг “Мунтахаб ат - таворих”
асари маълумотлари асосида)**

Жамолiddин АБДУКАРИМОВ

*Академик Б. Фафуров номли Хужсанд давлат университети
тожик халқи тарихи кафедраси доценти*

Муҳаммад Ҳақимхоннинг “Мунтахаб ат-таворих” номли асари Қўқон хонлиги ва Бухоро амирлиги тарихига оид нодир манба ҳисобланади. Мазкур асар беш боб, ўн икки тоифадан (фаслдан) иборат бўлиб, унинг хронологик ҳудуди “олимнинг яратилишидан” то XIX асрнинг 40-чи йилларини ўз ичига олади.

“Мунтахаб ат-таворих”- нинг бешинчи боби ўн иккинчи тоифаси ҳажман катта бўлиб, асарнинг ярмини ташкил этади ва асосан Қўқон хонлиги таърихига бағишланган.

Муҳаммад Ҳақимхоннинг “Мунтахаб ат-таворих” асари ўрганилишининг муҳим чихати шундаки асарда сиёсий, ҳарбий, иқтисодий, ижтимоий ва маданий муносибатлар билан биргаликда, Қўқон хонлигида олиб борилган давлатчиликнинг муҳим компонентларидан бири бўлган маъмурий бошқарув тизимига оид бошқа манбаларда умуман учрамайдиган маълумотлар ўрин олган. Муҳаммад Ҳақимхоннинг бу борадаги асарда келтирилган маълумотлари ўзининг аниқлиги билан ажралиб туради, чунки асар муаллифи Қўқон хонлари билан қариндошлик алоқалари мавжуд бўлиб, қисқа муддат бўлсада давлат бошқарури ишларида фаъл қатнашган эди [4: 25-6].

Муҳаммад Ҳақимхон Қўқон зодагонлар оиласида туғулиб, она томонидан Қўқон хони Норбўтабийнинг (1770-1799) невараси, Олимхон (1799-1810) ва Умархоннинг (1810-1822) жияни эди, ота томонидан эса машҳур сўфи шайхлардан Аҳмад Хўжаги Косоний авлодидан эди. Ҳақимхоннинг отаси Маъсумхонтўра Қўқон хонлигида катта обрўга эга эдилар. Муҳаммад Ҳақимхон ёшлик чоғиданоқ тоғалари билан биргаликда ҳарбий юришларда, саройдаги турли тadbирларда қатнашиши унинг шаклланишида катта аҳамиятга эга эди.

Муҳаммад Ҳақимхоннинг “Мунтахаб ат-таворих” асари Ўрта Осиё халқлари жумладан тожик халқи тарихини ўрганишда муҳим нодир

манбалардан бири ҳисобланади. Асарда хонликнинг сиёсий ва ҳарбий ҳаётида муҳим мавқега эга бўлган тожик халқи аجدодлари ҳақида нодир маълумотлар мавжуд.

Олимхон даврида Қўқон хонлигининг сиёсий аҳамияти ошади. У тоғли тожиклар: қаротегинликлар, шуғнонликлар, бадахшонликлар, эронликлар ва бошқалардан иборат ёлланма аскар қўшинлари тузади. Бу қўшин ҳокимиятни марказлаштириш учун қурашда унинг суянчи, таянчи бўлиб у тузган катта қўшиннинг ядроси бўлиб қолади [2: 25- 26-б].

Қўқон хонлигининг асосий қўшинлари тожик сарбозларидан иборат бўлиб, улар ўз навбатида бир неча қисмларга бўлинган. Чунончи, унинг бир қисми - хоннинг шахсий сипоҳийлари бўлиб, саройда қоровуллик вазифасини бажарар эди. Улар ўртача 2000 кишидан кам бўлмай, анча мерган бўлиб, жанговарликлари учун “гала ботирлар” ёки хон гвардияси, деб ном олганлар [5: 33-б]. Бундан ташқари Олимхон тоғли тожикларга нисбатан махсус эътибор қаратар, улардан иборат икки янги ҳарбий қўшин тузган эди: биринчиси 3700 нафардан иборат қаротегинликдан ва иккинчиси 2200 нафар дарвозликлар, бадахшонликлар, шуғнонликлар, рушонликлардан иборат эди. Мазкур ҳарбий қўшин хон хазинаси ҳисобидан маош, кийим бош, яроқ билан таъминланган. Тарихий манбаларда улар “мирбача”, “бекбача” номи билан тилга олиниб уларга нисбатан “тожик” этноними ишлатилган [1: 95-б].

Қўқон хонларининг тоғли тожикларга бўлган эътиборининг яна бир сабаби улар ҳамиша қипчоқлардан ташвишда турганлар. Қипчоқлар, гарчи ўзларини ўзбек қавмларидан деб ҳисобласаларда, доимо қирғизлар билан яқин туриб, кўчманчи ҳолда яшаганлар. Қипчоқларнинг асосий қисми Фарғона водийсининг Шаҳрихон, Балиқчи, Қора дарё билан Норин дарёси оралиғидаги жойларда яшар эдилар. Уларнинг хавфидан қутулиш учун Қўқон хонлари мунтазам қўшинларини маҳаллий гуруҳлар билан боғлиқ бўлмаган тоғли тожиклардан ва Ўрта Шарқдан чиққан сипоҳийлардан тузарди. Улар сарой гвардиясининг асосий қисмини ташкил этарди. Маълумотларга кўра, 1800 йилларда хоннинг 10 мингга яқин суворийлар полки бўлган [3: 33-б]. Бундан ташқари хонларнинг тоғли тожикларга бўлган эътиборининг ошиши ҳарбий қўшин бошлиқлари мазкур соҳада ўзига хос таълиму тарбия ва тажрибага эга эмас эдилар. Бу даврда нафақат хонлик ҳудуди, балки Ўрта Осиё давлатлари ҳудудида ҳарбий бирор бир ҳарбий таълим марказлари мавжуд бўлмаган [2: 35-б].

Қўқон хонлигининг XIX аср биринчи ярми сиёсий ва ҳарбий ҳаётида муҳим ўринни эгаллаган шахслардан бири тоғли тожикларга мансуб Ражабқушбеги ҳисобланади. Муҳаммад Ҳақимхон Олимхон ва Умархон даврининг муҳим сиёсий ва ҳарбий воқеаларини ёритиш жараёнида Ражабқушбеги фаолияти ва унинг хонлик мавқесини оширишдаги хизматлари ҳақида тўлиқ маълумот берган.

Мазкур мақоланинг ёзилишидан мақсад ҳозиргача Ражабқушбеги фаолияти оид бирор бир махсус илмий тадқиқот олимлар томонидан амалга оширилмаган. Бундан ташқари Ражабқушбеги мисолида тожик халқи аждодларининг Қўқон хонлиги сиёсий ва ҳарбий ҳаётидаги тутган ўрни ҳақида муҳим маълумотларни олишимиз мумкин.

Муҳаммад Ҳакимхон асарида Олимхоннинг Тошкент мулки ҳокими Юнусхўжага қарши юриши тафсилотларини тасвирлаш жараёнида Ражабқушбегининг кўрсатган шужоати ва мардонаворлиги ҳақида шундай ёзади: “Тапнинг қисқаси шуким, ўша вақтда Юнусхожа саййидлик паноҳи Хонхожани урушда енгиб, қочиргани ва сўнг қўлга туширганидан қувончидан терисига сиғмаган эди. Чунки банги хаёлига “энди бу оламнинг тўрт бурчаги мендан каттароқ ҳурмат ва эътиборга лойиқ подшоҳ қолмади”, деган фикрлар келган ва мияси шундай истак ва манманлик ҳаваслари билан тўлганди. Бир куни ана шу хаёл орқасида кўнглига Хўқанд мамлакатларини эгалаш ҳаваси тушди. Ўша кезлари ўғилари ичида кичиги Ҳошимжон исмли фарзанди бўлиб, ўша ўғлига жуда дабдабали бир тўй қилиб бериш иштиёқида юрарди. Аммо, бундай тўйни ўтказишга етарлича маблағи ва керакли матоҳлари бўлмайд, боридан ҳам кўнгли тўлмасдан тўйни ўтказиш муддати кундан- кун орқага сурилиб бораётганди. Бу нарса банги хаёлидан жой олиб, беихтиёр, “амирлар урушга тайёргарлик кўриб, Хўқанд томон юзлансинлар ва фарзандимиз тўйини Хўқандни фатҳ этгач ўша ерда катта қилиб ўтказамиз”, дея буйруқ берди. Ўша амалга ошмас орзуда тез фурсат ичида қозоқ лашқари билан Хўқанд томонга юзланди... Бу юриш хабари амир Олимхон қулоғига етди. Дарҳол отланиб, елдек тезучар чопарни тезликда Хўжандга Ражабдеворбеги олдига юборди, ўзи эса зўр бериб дабдаба билан фаридунлик шавкати парини темир дубулғали бошига қадаб, Юнусхожага қарши жанг сари юзланди. Ражабдеворбеги воқеадан хабар топгач, Хўжандни холи ташлаб, лашқар билан тез суръатда кечасиёқ йўлга тушиб, бир оқшом ичида дарёдан ўтиб олди ва ўзини Ғурумсарой мавзесига етказди. Ўша вақтда Хонхожанинг катта ўғилари Юсуфалихожа ва Юнусалихожа қачон бўлса ҳам отаси қони учун ўч олиш мақсадида ўтирган бўлиб, булар ҳам ана шундай қасосли дамлар етишганидан фурсатни ғанимат санаб, тезликда барча амирлардан олдинроқ жанг майдонига етиб бордилар... Анча уриш- сўқиндан сўнг зафар насими амир Олимхон томонидан эсиб, Юнусхожа молу асбоб, сипоҳу хазинасини ташлаб, юрагида неча доғу ҳасрат билан қочиш қарорини ихтиёр айлади. Ул фалокатга тўла ҳалокат майдонидан не-не меҳнату машаққатлар гирдобиди беш- олти нафар маҳрамлари билан зўрға қутулиб чиқиб, Тошканд томонга қараб қочди. Амир Олимхон эса қувлаб бориб, Тошканд қўшинидан бир бўлагини ўлдиришди, анчасини асир олдилар. Амир Олимхон бу катта ғалабани ғайбий атолардан бирига йўйиб, улуғ фатҳ шукронасини адо этди. Ўша куни

Юнусалихожа ва Юсуфалихожа ҳамда Ражабдеворонбегининг тожик амирлари мардлик намунасини кўрсатдилар...[5: 280- 283-б].

Умархон ҳокимият тепасига келгандан кейин Ражабдеворонбегига нисбатан подшоҳона меҳрибонлик кўрсатиб, уни Тошкент шаҳри ҳокими вазифасига тайинлади.

Муҳаммад Ҳакимхон Умархоннинг Дашти Қипчоқ тарафига кўшин тортгани ва Туркистоннинг фатҳ этилиши воқеасини тасвирлаш жараёнида ҳам Ражабдеворонбегининг кўрсатган матонати ҳақида махсус қайд қилиб ўтади: “Амир Умархон келгуси йили баҳор фаслида Фарғона лашкари билан Тошканд томон юзланди. Сайхун дарёсидан кечиб, тоғ доворидан ўтгач, Қурама вилоятидаги Оҳангарон чўлғоҳига кириб борди ва у ердан кўчиб, Тошканд вилоятига кўш ташлади. Тошканд ҳокими Раҷабқушбеги хизматкорлик тариқи ва меҳмондорлик равишини бекаму кўст адо этди. Ўша вақтда ҳозир Туркистон номи билан машҳур ва султони авлиё Хожа Аҳмад Яссавий қабри жойлашган Ясси қалъаси амир Ҳайдар подшоҳ тасарруфи остида эди. Амир Умархон ул вилоятни эғаламоқни истаб, ба ҳақда амирларга маслаҳат солди. Шу чоғда йиғинда ўтирган Ражабдеворонбеги ўртадан чиқиб, агар жаҳон паноҳ ҳазратим каминани Тошканд ҳокимлигидан бўшатиб, ўз даргоҳлари остонасини ўпиш шарафига муяссар қилиб Хўқандга олиб кетсалар, худо хоҳласа, ўзим шу Ясси вилояти фатҳига мутасаддилик қилгумдир, деб қолди. Амир Умархон унинг сўзини қабул қилди ва тўхтовсиз равишда ул вилоят сари юзланди. Тошканд вилоятидан чиққач, Ражабдеворонбегини лашкарнинг илғори қилиб, олдинроқ кетишга руҳсат берди. Ўзи отланиб, унинг орқасидан кетаверди. Ражабдеворонбеги урушқоқ ва ботир жангчилар билан Ясси томон равона бўлгач, ўн кунлик йўлни уч кеча- кундузда тез суръатда босиб ўтиб, қалъага бир фарсахлик ерда ярим кечаси жангчиларини отдан тушириб, секин- аста қалъа томон юзланди. Тонг отмасдан Ясси қўрғонига етиб олишди. Дарвозага етгач, қарасалар, дарвозабонни ғафлат уйқуси элтибди. Жангчилардан бир нечтаси не азобда нарвонларни қалъа деворига шундай жипслаб ёпиштирдиларки, Бухоро минорасининг тош банди ҳақидаги ривоят одамлар ёдидан чиқиб кетди. Нарвон пиллапоясини битта- битта босиб, қалъа тепасига кўтарилдилар ва ўзларини таппа- таппа қўрғон ичкарасига ташлаб, дарвозахонага етдилар. Ноз уйқуда ётган дарвозабонларни барини қилич дами билан то қиёматгача уйғонмайдиган қилгач, бу жиҳатдан кўнгиллари тинчиб, дарвозани Ражабдеворонбегига очиб бердилар. Девонбеги одамлари дарҳол ўзларини қутбул ақтоб султони орифин Аҳмад яссавий мазори ичига урдилар. Ва бу буқъа Амир Темур соҳибқирон қурдирган бинолардан бўлиб, жуда бир баланд иморатдир. Ким шу макон ичига кириб олса, шаҳар ўша кишиники бўлади деган нақл бор. Шаҳар аҳли ва Бухоро лашкари фалакнинг бу қаби ўйинидан воқиф бўлгач, ҳайрат бармоғини тишлаганча бу балога не илож топишни билмай, ҳайрон

ва саргардон туриб қолдилар, фарғоналик жангчилар эса қулларини қатл ва талон- торож учун чўздилар... Ражабдеворбеги вилоятни эгаллаш ишларидан қутулгач, амир Умархон олдига суюнчилаш учун одам юборди. Амир Умархон икки кундан кейин шаҳарга кириб борди ва тўппа-тўғри малаклар посбонлик қилувчи ул муқаддас даргоҳга етиб, зиёрат шартларини бажо келтирди... Амир Умархон Дашти Қипчоқ вилоятининг Ўқуз тоғдан то Хазар денгизигача ерларга тўла ҳукмрон бўлгач, Ясси ҳукуматини Шайх Бадал Мирзога берди. Ўзи Хўқанд тарафига қайтиб, Тошканд шаҳрига етишганда ўз ваъдасига вафо қилди Ражабдеворбегини мансабидан озод қилиб, ўрнига Лашкар қўшбегини қўйди...[5: 342- 345-б].

Ражабқўшбеги йиллар давомида хонликнинг сиёсий ва ҳарбий мавқеини оширишда мардонавор хизмат қилган бўлсада, саройдаги баъзи бир фиску фасодчиларнинг нопок амаллари натижасида Аҳси мавзесида фожияли қатл қилинади. Муҳаммад Ҳақимхоннинг маълумотига кўра Ражабқўшбеги умри муддати олтмиш олти йил бўлиб, тақрибан 1751- 1817 йилларда яшаган.

Фойдаланилган манба ва адабиётлар рўйхати:

1. Бобобеков Ҳ.Н. Қўқон тарихи.- Тошкент, 1996.- 200 с.
2. Иванов П.П. Очерки по истории Средней Азии.- М.,1958.- 234 с.
3. Йўлчи Қосимов. Қўқон хонлиги тарихи очерклари.- Тошкент-Намангон, 1994.-78 с.
4. Маҳмудов Ш. “Мунтахаб ат-таворих”- Қўқон хонлиги давлат бошқарувида оид муҳим манба// Профессор Ҳамид Сулаймон номли република ёш манбашинослари ва матншиносларининг Ўзбекистон Республикаси Мустақиллигининг 15 йиллигига бағишланган илмий анжумани материаллари.- Тошкент, 2006.- 72 с.
5. Муҳаммад Ҳақимхон, «Мунтахаб ат- таворих» (форс- тожик тилидан таржумон, муқаддима, изоҳлар муаллифи Шодмон Воҳидов).- Тошкент, 2010.- 716 бет.

POLITICAL RELATIONS OF KYRGYZ WITH THE PEOPLES OF CENTRAL ASIA

Azamat KALIEV

PhD in political sciences,

Scientific Research Medical and Social Institute (SRMSI) Jalal-Abad city

After gaining independence, the social atmosphere in all post-Soviet states has increased, and there is an opportunity to return to the past. Throughout

history, the analysis of the remaining issues, relationships, relationships and political relations of the Kyrgyz people with neighboring peoples throughout its history or the path it has followed is carried out. In their development, an objective political study with a more rigorous view of the place, the contribution of outstanding historical figures of that time, their struggle for the integrity and freedom of the Motherland is necessary. In the first century, social and tribal associations of Kyrgyz were formed in the Fergana Valley. It is necessary to analyze the political activity of the Kyrgyz heads and biys, with whom the Kyrgyz collaborated in the Khanate in political and social life during the Kokand Khanate, on the basis of a comprehensive analysis. There is no doubt that time is needed for a full-fledged study of the history of the Kyrgyz and Kyrgyzstan and the study of unwritten data that has not been previously studied. The place Kyrgyz in the political and socio-economic history in the Kokand Khanate, their political, trade, diplomatic, cultural ties with the population of the Fergana Valley as a whole. In addition, an urgent issue is the study of the place in history, paying special attention to the history and political activities of historical figures of Kyrgyz history.

Central Asian hadiths, including information about the Kyrgyz, date back to the pre-Soviet historiography of the period of Peter I. The earliest historical data on the khanates of Central Asia unknown to Russia, including the Kyrgyz during the Kokand Khanate. Efremova, F. Nazarova, Pospelova, Burnasheva and N.I. Potanina [8, p.144] can be found in the works.

The right based on the traditions relating to the Central Asian population and the duties of a non-commissioned officer of the Russian Kingdom F. In Efremov's study, after communicating with the local population, the following is stated: habits, customs, traditions are applied. Court cases are not recorded in kokands, the foundation agreement is sworn [12, p. 75].

The population of the Kokand Khanate testifies to selfless devotion to Shariat. Its borders crossed the Talas region in the West with Kyrgyzstan, Southern Kazakhstan, Eastern Turkestan, Northern Kazakhstan and Syrdarya, akim from the cities of Jizzakh and Uratop, the Turkish mountains in the south and the settlements of Dervish, Pamir [7, P. 28].

The political processes that took place before the Khanate contributed to the development of ethnic relations in the Fergana region. The government of the state of Dzungar in Eastern Tien Shan caused the abrupt arrival of the Kyrgyz ethnon in the late-early century on the Fergana valley, as a result of which a new ethnos appeared in the valley [4, p. 7]. During the meeting, issues of bilateral cooperation in the field of education and science were discussed. Sheralini in Safed-Bulan was promoted to the rank of Khan [2, p. 87].

One of the representatives of the Kyrgyz ethnic direction in the Kokand Khanate in 1822-1840, J. During the reign of Madali Khan, the Nyup biy can be noted as a period of development of military and political activity. On the

personal instructions of Madali Khan, he begins to form as a military commander, showing his courage, courage, determination in establishing peace in Oro-Tube, Karategin, Alai, restoring order in border issues with the Bukhara Khanate. Under the leadership of Khan, he successfully performs many major tasks.

By order of Madali Khan in 1831, a delegation led by Alim Paasha was entrusted with providing security in order to conclude an agreement between the Kokand Khanate and the Chinese state, and Nurpal went to Beijing. As a result, the Chinese government, fearing the anti-Qing movement in East Turkestan, had to conclude an agreement consisting of 4 points [16]. Historically, it is known that the agreement concluded under the leadership of Alim Paasha, Nurpan Pansat, was one-sided and extremely inconvenient for the Chinese. After the assassination of Madali Khan in 1841, he began searching for an heir to the khan's throne. For the Kyrgyz, a historical period of achieving power is coming. He was directly involved in political activity in the Horde, well versed in the ways of obtaining power. Nuz and Kyrgyz experts gather and discuss candidates for the throne of Khan together with them. Nuzup had enough leadership qualities, the reputation of the people, will and military experience to become khan. However, Khan was not a descendant of the "golden cradle".

At the direction of Nuzup, they stopped at the ascent of Sheral Khan, a descendant of a thousand dynasties living in Talas. In the summer of 1842, the group that started construction went to get Sherals from Talas [8, p. 127]. The Sherals, together with their family, are resettled to the homeland of Toktonazar, the father of Zharkynayim, located 15-20 kilometers from the village of Aflatun, not far from modern Kara-Suu.

In 1842, under the guibiy of the Nuzun biy, the Aksyans raised Sherali Khan on Safed-Bulan [16]. By order of the Nuzup, troops and weapons were collected from the current Chatkal, Ala-Bukin, and Aksy regions. In the village Aflatun made weapons from oi-Alma, Kuuganda, "ak Chetin", who grew up on the jailoo Balykchan. A message was sent to the Alai Kyrgyz. In 1842, he went on a business trip under the command of Nuzup. After the siege of cocoon, Ibrahim Khayal, a man of the emirate of Bukhara, was overthrown. In the city of Kara-Kul, Jalal-Abad region, part of the roof burned down due to improper installation of a heating furnace.

Sheraly Khan, as soon as he sits on the throne, takes the position of commander. The commander is a person after the khan, while being the main military commander. In the Kokand state, where he lived for 167 years, from the Kyrgyz he held only the post of military commander. During the time of Sheral Khan, Nyup became the most influential and powerful figure in the Horde. Historical sources about Nuzep: the works of authors who served in the Order of Nuzep are kept in the Museum of Local Lore of Kokand. These include Junaid Mullah Awaz Muhammaddin" Tarikhi jahonnomasi"; Mullo Olim Mahmud "Tarikhi Turkiston" (Tashkent, 1915) ; Mullo Mirzalim Toshkondi "Ansob-us

salotin va tavorikh-on havokin"; Mullo Garib Margiloni "Tasnifi garib"; Muhammad Hakimkhan Prince" Muntahab kon tavarikh " J.B. do not hesitate to add your works. G. Just some information about the situation. I. Potanin, V.V. Velyaminov-Zernov, V.P. Wrote Russian Orientalists, such as Nalivkin. About a political event, about the political time that has developed in the country. N. Nabiev, V. M. Ploskikh, T. K. Beisembiev, T. Kenensariyev, K. Reflected in the scientific works of Moldokasymov.

The famous writer T. In Kasymbekov's novel "The Broken Sword", the image of the Nuzup biy is artistically presented. On the other hand, Doctor of Historical Sciences J.B. Based on local and Russian sources Alymbaeva published a popular science book "Nuzup biy". In this work, for the first time in Kyrgyz historiography, a political analysis of Nietzsche's military and political activities, the role of the Newp in the history of the Khanate was made.

Research before the Soviet era belongs to the official orientation of historical sources. The authors of the works were Russian travelers, royal military and diplomats. The foreign policy of the Russian monarchy in the future provided for the colonization of Central Asia, the study of the geographical location of the territory and the vital aspects of the local population, as well as the provision of classified information to the Russian authorities. Their reports, which are of the nature of military intelligence, reflecting the socio-economic and political life of the Central Asian population, form the historical basis.

In the pre-Soviet studies of Russian scientists, issues of history, culture of the Kyrgyz population, history and development of other peoples of Central Asia were recorded. It is known about Kyrgyz tribal compositions that they are presented in some scientific articles. N data recorded in the scientific direction. A. In the writings of Aristov, he originally tried to solve the issue of the tribal composition of the Kyrgyz.

The political history of the Kokand Khanate and the Kokon-Kyrgyz relations, the history of the Kyrgyz, Uzbeks, Kazakhs, Tajiks of the Fergana Valley. B. He tried to investigate the history of the population in the early, middle, new era. Published in Europe and Asia in Russian, orientalist V.P. Nalivkin's book "A Brief History of the Kokand Khanate" was published. V.P. In Nalivkin's book, the foundation of the Kokand Khanate of the century, the legend of the golden cradle, palace kinship and marriage relations in the political life of akboto biy, etc. how Kyrgyz biys objectively state the role and place of the khanate in the administrative power.

During the process of formation and development of the Kokand Khanate with the development of the socio-tribal association of the Kyrgyz, the features of the dual management system were analyzed, the formation of which consisted of three ethnogenetic links (right wing, left wing, alcohol). The Kyrgyz delegations Akboto bai, Kubat bai and Hajj biys occupy their place in the political

life of the Kokand Khanate [10, p. 67,110], the struggle of the Kyrgyz population for the preservation of unity was revealed on the basis of new data.

On September 1920, 21, according to the decree of the Council of People's Commissars of the RSFSR V.I., Under the leadership of Lenin, the first scientific institution for the development of social sciences was established in Soviet Russia. Within its framework, Turkestant was established in the Central Asian region in 1921. Its purpose was to study the history of socio-economic, political history and culture of the population of Central Asia. Academician V., invited on the instructions of the Academic Center at the Kyrgyz ASSR.V. Barthold's entrance". Historical essay " [3].

In Soviet-Kyrgyz historiography, the history of the Kokon period is known by famous scientists.Zhamgerchinov, A.Khasanov, K.Usenbayev, V.He is studied in the voluminous scientific monographic works of ploskikhov. Scientific research was conducted on the Kokon-Kyrgyz relations by Soviet-Kyrgyz, Soviet-Uzbek, Soviet-Kazakh scientists. However, under the domination of the Soviet, Marxist-Leninist ideology, the Kokon-Kyrgyz relations, including the Kokand Khanate, were studied as one of the backward despotic states in the East, and the Kyrgyz were described as a people living under the feudal oppression of the Kokand Khanate.

The Kokand Khanate and the participation of the Kyrgyz in the political life of the Khanate, the activities of the Kyrgyz rulers are characterized as an independent political ruler of the Kyrgyz tribes Kubat Bai, Hajj Biy in the second half of our century. And he was one of the first scientists who studied in Soviet historiography the problem of the place and role of Kyrgyz biys of the end of the century – the beginning of the century in the Kokand Khanate.H.Hasanov was. In his work, he investigated these issues A.N.Bernstein [6], S.M. In the books of Abramzon [1], a critical analysis is given, as a result of which the accession of peoples living under the rule of the Kokand Khanate to Russia in Kyrgyz historiography is considered as a progressive historical event.

At the end of the century, Academician V. V. created the socio-economic and political structure of the Kyrgyz people.M.Ploskikh researched in his extensive work "The Kirghiz and the Kokand Khanate [11]". When studying the political history of the Kokand Khanate, the author clearly correctly indicated the place and role of Kyrgyz biys in the political life of the Khanate. The author writes that the rulers of the Kokand Khanate came from the dynasty of thousands, but later the Khans mixed with the descendants of the Kyrgyz on the maternal side. At the same time, V.M.Plosky notes that the Kokand khans did not subject the Kyrgyz feudal lords to oppression in economic and political terms. Nevertheless, it is obvious that this question was interpreted by the author on the basis of classical class theory.

There are studies in Kyrgyz historiography that have officially put forward in science the idea that "The Kokand Khanate is a multinational country, the

statehood of both the Kyrgyz and Tajik peoples, a manifestation of the statehood of the Kyrgyz people, in contrast to the higher views. Such views began to penetrate both textbooks and curricula. In this direction, historians Vol Kenensarieva, K. Moldokasymov, T. Chorotegin, B. Abytova, Zh. Alymbaeva, T. Omurzakovs' works can be noted.

In the post-Soviet era in the study of the Kokonno-Kyrgyz relations of the second half of the century T. K. Kenensariev, D. B. Saparaliev [15], K. S. According to him, this is not the case. Professor Kenensariev in his work "The Kyrgyz and the Kokand Khanate" tells about the formation of the Khanate, about the stages of its development and state political ties [14, p. 67] studied by Teresa. The author expresses the opinion of some Uzbek scholars of the post-Soviet period about what the Kokand Khanate is, without joining the concept that evaluates the Kokand Khanate as an Uzbek Khanate. The Khanate expressed the opinion that the Khanate, as Soviet historians wrote in former times, should be treated not only as the khanate, the statehood of the "Uzbek people", but also the statehood of the Kyrgyz people. Professor T. In the named works of Kenensariev can be considered as an example of works of modern methodological orientation, in which Kyrgyz biys served this khanate, correctly identified the historical place of such famous Kyrgyz personalities as Akboto biy, Kubat Bai and Hajj bai, who made an outstanding contribution to the preservation and development of the Khanate. K. K., One of the scientists who studied the place of Kyrgyz biys in the Khanate and their political role, Kyrgyz-Uzbek relations during the Kokand Khanate. C. It is possible to include the works of Moldokasymov [16]. In the author's work, it is important for us to conclude that the Kyrgyz, from the foundation to the collapse of the Kokand Khanate, have always been involved in solving internal and external problems of the Horde, held the reins of government together with the Kipchak, Uzbek rulers and were the owners of the khanate.

In 2010, B. M. Babajanov published the work "Kokand Khanate: vlast, Politics and Religion". The author's work explores the political history of the Kokand Khanate from its foundation to its liquidation in February 1876.

In historical science, there are two types of approaches that have been formed in historical events that have occurred from ancient times to the present day. One of them is an idealistic view of the knowledge of history. Those who hold idealistic views believe that all historical events take place according to the will of God. Those who adhere to materialistic views on history believe that the development of nature and human society takes place on the basis of objective laws. The history of mankind, social development as a dynamic and complex process, knowledge of the history of its origin and the process of development contributed to the emergence of various trends, theories. According to the Marxist theory that prevailed in the Soviet era, historical processes are considered as patterns that develop through the sequential exchange of five socio-economic formations, the transition from one formation to another.

In the history of the Kyrgyz people, the Ferghana Valley occupied a special place as an important territory. Since this valley was located in the artery of the Great Silk Road, the peoples of the region constantly maintained cultural, economic and political relations with each other. In the last century, the Kyrgyz lived in a feudal-patriarchal system in which individual tribal groups constituted economic and administrative independence, and the main form of government was based on customs and traditions. Their rights and influence depend on the number of tribes they obey, as well as on their social status, such as aristocracy, datka, bek, bai, biy, goose, etc. They were divided into social classes.

The best South Kyrgyz tribes received the titles of Datka, Bek and Kazy, equal to manap. This is not only the semi-nomadic economy of the Kyrgyz in the century, but also the type of economy that belongs to the southern Kyrgyz: semi-rural and sedentary economy. Therefore, private ownership of land was decided differently in different regions. If in the tribal collective of Northern Kyrgyzstan private ownership of Land is in the traditional form, then in the southern regions private ownership of land was obtained for merits in military service.

In the first centuries, the political and socio-economic situation of the Kyrgyz consisted of the tribes Oin Kanat, left wing, drunkenness [13, p.155]. And agriculture has developed extensively and is able to withstand natural disasters of nature. The social and tribal association of the Kyrgyz consisted of two territorial political associations. It consisted of dual associations of the right wing and the left wing, an organized ethnic community divided into tribes, tribes, children of the same father. This dual ethnic organization contributed to the further development of economic and economic ties of the Kyrgyz. Teedir-Too, geographically dividing the Kyrgyz tribes into north and south, led to the evolutionary development of ties between these two regions.

The Fergana Valley, one of the largest territories in Central Asia, is inhabited by Uzbeks, Tajiks, Turks, Kipchaks, Kyrgyz, Kazakhs. Recently, a mass migration of nomads and settlers towards Fergana has begun. The reason is that many of them ended up in a cocoon due to political unrest in neighboring regions. They founded a society called Samarqandi, Kashkari, kokandi, kuhistani in Kokand at the beginning of the century. Thus, Sart-Uzbeks, Sart-Tajiks-Samarqans, Kokand, Kashkarli-united settlements in the city-settlement. We understand this ethnic association as a community called sartia.

In the Ferghana Valley, Sindi formed a strong ethnopolitical society known as Ilatiya, representatives of the right, left and drinking groups of Kyrgyz tribes who lived for centuries, Kipchaks who lived on the flat steppes of the region, Turks, Karakalpaks, Karamuruts and nomadic Uzbek tribes. The composition of the Ilatiya, formed from nomadic tribes, played a key role in defense against enemies and in decisive situations that became the basis of the state.

In the first century, the Kyrgyz had social, economic and political relations with the Kokand Khanate, secondly, it is the external Dzungarian Khanate, Qing China and others. He defended himself against enemy attacks and constantly fought to repel them. Many important events in the history of the Kyrgyz people coincided with the era of the Kokand Khanate. From the first years of the formation of the Kokand Khanate, local Kyrgyz living in neighboring territories actively participated in such political events. As an independent Horde city of the Khanate, the Kokon fortress was first founded during the reign of Shahrukh's son Abdra Rahim bai (1722-1734), in 1732. In the same years, the rulers of the Ferghana Kyrgyz fought a joint struggle for power with cocoon biys, took a bride, took a bride. For example, akboto biy, the ruler of Khojent [14, p. 267] was.

About the activities of Kubat Biya on the unification of Kyrgyz tribes, Professor B.K. Abytov's actual results are important for us. In his scientific works, he talks about the activities of Kubat Bai, the idea of which was not only to unite the Kyrgyz tribes, but also to create a Kyrgyz statehood equivalent to the Kokand Khanate, the emirate of Bukhara. Kubat biy aul was a diplomat and politician in the second half of the century, who participated in the struggle for the liberation of the Kyrgyz tribes from the Dzungarian, Kokand conquerors and defended his independence.

One of the Kyrgyz biys in Ferghana, as equal with the Kokand people as the Kubat biy, is the Hajj biy. In historical sources-Haji bek, Aji biy, also spelled as Haji. Hajj biid was a ruler of the middle of the century, who by himself was not subordinate to the Kokand Khanate. The liberation struggle of the Central Asian peoples against the invaders of the Dzungarian Khanate, their livelihood and the main points of the socio-political structure testify to the integrity of the historical processes of this century. It can be said that this was a fair response, especially to the policy of Qin China in relation to western and eastern storms, that is, the Kyrgyz, as a people lying abroad. Consequently, during this century, the Kyrgyz became an active political force in Central Asia and again fully occupied their homeland. At the same time, for the peoples of Central Asia in the second half of the Yudin century, the Qin Empire developed a regime based on the principle of suzerain-vassal. This regime achieved the goal of rapprochement with the Qin Empire by uniting the interests and interests of the Turkic-speaking peoples when the Qin Empire established trade and cultural ties with the Kokand Khanate and other kingdoms in Central Asia. The Kokand Khanate, the Qin Empire, Russia and Koidsu were diplomatic, trade, economic and cultural ties of the population.

Separately, it can be noted that the cultural ties that the Kyrgyz had with the Kokand Khanate during the period we are considering have become more qualitative. The geographical relief features of the territory of the Kokand Khanate played an important role during the auction.

The dominant economic patterns of the Kyrgyz and patriarchal –tribal bulls form the basis of their material culture and have adapted to a nomadic

lifestyle. Material culture undergoes certain changes under the influence of the cultures of neighboring peoples who have settled over the centuries. Not to merge with them, to preserve their identity. While the regional and tribal community grew together. This feature of the mountain nomads dulled the ethnos-forming possibilities of material culture. Each valley was inhabited by one or more tribes, and they formed a tribal alliance. This political and territorial community led to the formation of a local material and spiritual culture. It is noted that the culture of the Kyrgyz was intertwined and closely intertwined with the culture of the indigenous nomadic peoples of Central Asia, while preserving the tribal identity.

Thus, the state structure of the Kokand Khanate, its social, social institutions and political history have not yet been fully studied. A fundamental issue in Kokand historiography remains a deep study of scientific research of methodological orientation, the content of sources and methodological principles, Kyrgyz-Kokand relations, questions about the political arena of the Khanate, about the place and role of Kyrgyz biys, including Kyrgyz historians. In the 1940s and 1980s, Soviet historians comprehensively investigated and evaluated the issues of studying the socio-economic, political and cultural life of the Kyrgyz people as part of the Kokand Khanate. According to the published research and methodological aspect, it is characteristic that during the Soviet historiography, researchers used a Marxist approach. The creation of a social and tribal association of the Kyrgyz people and the system of dual governance of the Kyrgyz people, the participation of the Kyrgyz people in the political life of the Kokand Khanate and the place of Kyrgyz biys in the Khanate, it is necessary to continue studying their trade, diplomatic and cultural ties with the peoples of the Fergana Valley in historical terms.

References:

1. Abramzon S. M. Kirghizs and their ethnogenetic and historical-cultural relations. // TEXT// – P., 1990.
2. Alymbayev.J. Kokand Khanate and Nuzup yedgbashi. Time. Kyrgyzstan. // TEXT// – Bishkek. 1999
3. Bartold V.V. Selected works on the history of the Kyrgyz and Kyrgyzstan. // TEXT// – P., 1996.
4. Beisembiev T. K. History-and Shakhruki as a historical historian.// TEXT/ / – Alma Ata: Science of 1987, Page 7
5. Beishembiev E. Dzhunushaliev J., Mokrinin V. Ploskikh V.V. Introduction to the history of Kyrgyz statehood: A course of lectures for universities. // TEXT// – P., 1994.
6. Bernstein A.N. Selected works on archeology and history of the Kyrgyz and Kyrgyzstan. //TEXT // Vol. 1-2. - B., 1997, 1998.
7. G. Vakhidov. Kukon honligida tarikhnavislik.// TEXT / / - Toshkent: Akademnasr, 2010.

8. The state history of the Kokand Khanate. // TEXT // - Tashkent. 2022. 127 p.
9. Kuznetsov V.S. The Qing Empire on the borders of Central Asia (the second half-the first half of the century). // TEXT // Novosibirsk, 1983. 124 P.
10. Kokand Khanate according to the latest news // Turkestan collection. //TEXT / / Vol. 23. pp. 67-110.
11. Ploskikh V. M. Dzhunushaliev D. D. History of Kyrgyz and Kyrgyzstan: Teacher for universities. // TEXT// – P., 2009.
12. Nazarov F. Records of some peoples and lands of Central Asia. // TEXT// – М;
13. Tolobaeva E.A. The role and place of the Kyrgyz in the socio-political history of the Kokand Khanate V. // Bulletin of the KNU named after J.Series 5: Works of young scientists. Issue 4. - Bishkek: KNU, 2010. pp.155-158.
14. Tolobaeva E.A. Interaction of Kyrgyz with neighboring peoples and the Kokand Khanate in and in. // Bulletin of the KNU named after J.Baby Special Edition. - Bishkek: KNU, 2011. pp.267-271.
15. Saparaliev D.B. Ethnopolitical history of Osh and its environs Sun to the middle of the century. // TEXT// – - Bishkek, 1999. 144 P.
16. https://www.bbc.com/kyrgyz/kyrgyzstan/2014/02/140220_history

КИТАЙСКИЕ ИСТОЧНИКИ О КОКАНДСКОМ ХАНСТВЕ

Ли Ренджи (Китай)

Интерес к истории Кокандского ханства возрастает из года в год. Это объясняется тем, что в истории Кокандское ханство много не решенных проблем и неточностей, имеются противоречия среди учёных-кокановедов. Кокандское ханство играло большую роль как могущественное государство в Центральной Азии. Происходило много войн между соседними государствами и даже с Китаем, особенно в период правления Мухаммадали хана (1822-1841).

Династию кокандских ханов начинают с Алтун Бешига. Подавляющее большинство историков-кокановедов считают, что Алтун Бешик является сыном Захириддина Бабура. Однако, если посчитать время правления каждого хана, то выходит большая разница между Бабуром и Алтун Бешигом. На мой взгляд эту проблему решил Х.Н.Бабабеков, который на основе рукописных источников доказал, что Алтун Бешик не является его сыном, но является его потомком: Захириддин Мухаммад Бакур - Насириддин Хумоюн-шах - Мухаммад Хаким Мирзо - Шахзада Мухаммад Мукум - Алтун Бешик (Олтин Бешик) - Султан Эликбий - Ёр

Мухаммадбий - Абулқосим (Султон Кучук) - Аслзодабий (Убайдуллахан, Тубчакхан) - Шамаст Валибий – Шахрухбий I- Рустамбий (Хожихон) – Ашурмухаммадбий – Шохрухбий II.

В рукописи “Анжум ат-таворих”, автором которого является Худаярханзаде (сын бывшего правителя Кокандского хана Худаярхана), говорится, что Алтун Бешик родился в 1610-1611 году и является сыном принца Мухаммад Мукимхана.

Годом избрания правителем Ферганы Шахрух-хана считают 1709 г.

Мулла Алим считает, что Шахрух правил 12 лет и скончался на 13-м году правления. Отсюда следует, что он скончался в 1721 г. Тогда его государство включало в себя территорию Коканда, Исфары и окрестности Маргилана.

От Шахруха осталось три сына: Абду-Раим-бий, Абду-Карим-бий и Шади-бий. Место отца занял старший сын Абду-Раим. Он покорил Ходжент и Андижан.

Через некоторое время Абду-Раим сильно заболел, вследствие чего был составлен заговор и в 1733 г. его убили. От него остался сын Ирдана (Эрдона) и несколько дочерей, но правителем был назначен его брат Абду-Карим-бий, который переехал в Коканд.

В 1746 г. китайцы завоевывали Кашгар и разгромили калмыцкое государство Джунгарии, часть кочевников-калмыков двинулись на запад и вторглись в Ферганскую долину и подступили к Коканду. Уратюбинский хан Пазыл-бий (Фазилбий, сын Садык-бия и названный сын Абду-Карима), узнав об этом, пришел с войском на помощь.

После кровопролитного сражения калмыки отступили от Коканда.

После смерти Абду-Карима в 1750 г. (по некоторым сведениям, в 1747–1748 гг.) около года правил (1751 год) его сын Абдурахман. Он был смещен и назначен правителем Маргилана, а власть перешла в руки Ирданы, который также был смещен и вместо него назначен Бабабек, который правил около года. Его заманили в Беш-арык и убили. Ирдана вновь был назначен правителем Коканда.

Ирдана правил 14 лет (у Мулла-Алима – 12 лет).

После смерти Ирдана-бия Сулейман-бек сын Шады-бия был провозглашен правителем Коканда, но вследствие заговора был убит, успев процарствовать всего три месяца.

В последние годы по истории Кокандского ханства выявлены много источников на персидском и тюркском языках, частично на китайском. Однако источники на китайском языке, из-за незнания языка, очень мало используются учёными-кокановедами.

Есть определенное количество ценных источников на китайском языке. Среди них имеются материалы, относящиеся к малоизученной истории XVIII века, особенно период правления Эрданы (Ирдана). Поэтому

хочу привести несколько примеров из многотомного «Сборника» китайских источников в переводе на русский язык. Так называемый «(Сборник) Маньчжурских документов из Синьцзяна/Китайского Туркестана под властью Цин» представляет собой 280-томное собрание на маньчжурском языке (маньчжурский язык отличается от китайских) документов, созданных в Синьцзяне/Китайском Туркистане в период Цин (до 1911 г.), опубликованных издательством Guangxi Normal University Press в 2012 г. Все маньчжурские документы, которые я перевел, являются ценными первоисточниками, которые написаны очевидцами, современниками тех событий и разведывательными сведениями.

1. Доклад китайско-кашгарского консультанта Хай Мина о войне между Бухарой и Кокандом, на 25-м году правления императора Цянь Луна (1760 г.) «правило Цин», стр. 64

(Мы) рабы обращали внимание на ситуацию в Бухаре по пути в Коканд: Абхали-хану бухарскому было двенадцать лет, внуку Ёлборс (Йулбарса) хана Ургенчи (т.е. Ургенджи), из-за того, что Абул Хайр-хан был молодым человеком, его делами в Бухаре теперь занимается Аталык Даниёрби (Данияр бий Аталык). В этом году Писеле (кажется, Фазиль-бий из Ура-Тепе) захватил Самарканд и три города (Учкурган?) Бухары, а именно Пашабе, Ян Горхан (Янги Курган) и Китек Горхан. Когда Писел пошел брать Бухару, Эрданибек (Эрдана бек) хотел ограбить стада Писела, но ему не удалось сразиться. Когда Писеле вернулся, чтобы взять три города Бухары, такие как Пашабу, между Бухарой и Кокандом шла война и люди не могли свободно проходить через пограничье. Писеле ловил всех торговцев, которые приезжали из Коканда в Бухару, Эрданибурке (Эрданабек) и Писеле воевали друг против друга. По слухам, обе стороны хотят взять Бухару.

2. Доклад китайско-кашгарского консультанта Шухэдэ об убийстве Эрдана бием своего брата Баба-бека и его провозглашение правителем Коканда, (1761 г., «правило Цин», стр. 414)

(Мы) рабы слышали, что отец кокандского Эрдани бека, Раин бек (Абдурахимбек), был главным берком (беком) Андижана и Маргаланга (Маргилана) в Коканде (в Кокандском государстве). Дядя Эрдани-бека, Абдукерим-бек, был главным беком Маргалана. Десять лет назад (1751 г.), после того как кокандское племя убило Раин бека, Абдук Рейм Бак ('Абд ал-Карим бек) вернулся из Маргаланга и спас брата Эрдани бека Бабай бека (Баба бека), позаботился о нем и поддержал его. Абдулла Рейм Бок ('Абдулла Райим Бек) затем стал главным Боком Коканда (правителем Коканда). После смерти Абдука Рейма Бока брата Баба Бак и Эрдани Бак соревновались за звание главного Бака. Эрдани Бак убил своего брата и стал вождем Баком Коканда. Эрдани относился к Абдурману, сыну Абдука

Рейма, как к сыну своего дяди, и поселился в городе Коканде, а сестру свою обручил с Абдурманом как с женой. Всего несколько дней назад, по словам Акима Гадамета (Хакима Гадаю Мухаммада), хокима Кашгара под властью Цин), Абдукерим и другие, вернувшиеся с кокандской торговли в Кашгаре, и мусульманин по имени Ходжо Раим (Хваджа Рахим), вернувшийся из торговли в Андижане.), Булут (Булут на маньчжурском языке означает кыргыз, киргиз) Сайдак, приехавший из Эрдганы, чтобы позаботиться о кокандской торговле и другие сообщали, что: Прошлой зимой (1760 г.) Абдул Рахман хотел вступить в сговор с беком Писеле в месте Ходжията). Письмо от Писела бий с просьбой убить Эрданибека в сотрудничестве с Абдул Рахманом было обнаружено это письмо и принесено Эрданибеку для прочтения. Он убил Абдула Рахмана из-за злых мыслей в его сердце, а также убил жену Абдула Рахмана и сестру Эрдани Бока, потому что не знал, что делать. Вот что я хочу доложить моему величеству.

3. Доклад китайского кашгарского консультанта Юн-Гуи о продолжающейся войне за земли между Эрдана-беком из Коканда и Фазил-беком из Ходжента, («1761 г.», страница 214.)

Когда я провожал кокандских послов Эрейбу (Гереиб ?) и Мирегуле (Мир Кули ?), посланных Эрдани беком, я услышал по пути от кыргызского племени Эрдегане об их непрекращающейся войне с Кокандом. Кроме того, (я) раб ранее сообщал, что Эрдани Бок напал на Писсель Бака (Фазиль бека) из Ходзиата (Худжанда). Хотя они заключили мир путем встречи между хокандским Великим Ахундом и ходжендским Великим Ахундом, они все же присматривали друг за другом. Судя по тому, что мы услышали сегодня, обе стороны все еще находятся на грани конфликта друг с другом.

4. Отчет вице-командующего Илету о походе Эрдана на Ташканд, 1762 г. (из: 55 том «(Сборник) маньчжурских документов из Синьцзяна/Китайского Туркестана под властью Цин», стр. 250)

Только что благородный Хоким Гадай Мухаммад и другие пришли доложить рабам (меня). Мусульманин по имени Исмаин (Исмаил), вернувшийся из Коканда в качестве торговца, и Тимур, купец из Эрдгне, сказали: «Мы из места под названием Ташканд, которое является восьмой станцией на севере Коканда. Изначально Ташканд находился под совместным управлением двух вождей — Шеди Ходжо (Шади Хваджа) и Молошамуши (Муллы Шамс). Позже кочевой Шеди Ходжо постепенно становился сильнее. Поскольку силы Муллы Шамса были слабыми, земля Муллы Шамса была затем присоединена Шеди Ходжо. Поэтому мулла Шамс отправился в Коканд, чтобы лично встретиться с его беком Эрдана, и когда он сделал это заявление, встал на колени и умолял Эрданибека, чтобы Эрдана повел армию в Ташкент, чтобы вернуть себе потерянные земли.

Эрдана-бек принял его просьбу и успешно изгнал Шади Ходжа из захваченных им земель. После этого Шеди Ходжо хотел отомстить и объединился с западными казахами и Хозантом Писсеребоком (Фазил беком из Ходжента) и другими силами, чтобы разграбить пастбища Муллы Шамса. Двое сыновей Муллы Шамса были убиты в бою. Поэтому мулла Шамс снова послал людей объяснить ситуацию и обратиться за помощью к Эрдани. Теперь Эрдани повел армию из 5000 человек, чтобы следовать за Муллой Шамсом. Также было слышно, что Писсель из Хожанта тоже вел свою армию на поддержку ташкентских войск и т.д. Когда я лично прибыл в Ош, Эрдани уезжал на одиннадцать дней, и предполагалось, что он прибудет ко мне более чем через двадцать дней. Сейчас он в Ташкенте. Здесь слуги (я) тайно рассказали полководцам, таким как Гадамете и другим полководцам, о своих чувствах, а городские купцы ждали расследования.

5. Доклад китайского кашгарского консультанта На Ши Тонга о Кокандском царстве и афганцах, 1764 г. из: 70-го тома « (Сборника) маньчжурских документов из Синьцзяна/Китайского Туркестана под властью Цин» , стр. 76)

Недавно, согласно сообщению Карен (Borderland Post) о «семи купцах из Коканда», слуги (я) проверили, что эти торговцы взяли с собой мало товаров, и догадались, что они, должно быть, пришли сюда, чтобы узнать о наших новостях. Тайно попросил Хокима Гадея Мухаммеда напоить купца Садака и других (вином) и попытался получить некоторые правдивые утверждения (из их пьяных ртов). На следующий день Гадай Мухаммад пришел доложить: «Вчера я привел Садака и других к себе домой выпить, а когда я попросил у них показаний, они сказали: «Наш бек (то есть Эрдани) воевал против ходжентцев». Бек Фазиль ранней весной Эрднибеке и Рейс Хулебоке (Раис Кули Бек?) возглавили армию из 8000 человек, чтобы выступить против Фазиль Бека. По дороге недалеко от Худжанда Эрдана Бек услышал, что Абд ар-Рахим Бек прислал письмо к нему и хотел захватить его, поэтому он вывел свои войска и вернулся в Коканд. После этого , никаких новых кокандийских походов на Ходжент больше не совершалось (до сих пор) . Также, бухарцы и ходжанцы сейчас воюют, в результате чего, войска Писеле занимались обороной своей территории и об их вторжении в Коканд тоже не было никаких известий.

Что касается подробной речи нашего бека к нам, мы уже забыли (всё, что помним). Он хотел послать сюда мало торговцев, и пусть они ждут в Кашгаре после получения необходимых ему известий. В связи с тем, что пятеро из нас спаслись от нападения около 200 кыргызов в земле Маргилян (по пути), он хотел арестовать и убить всех кыргызов и других в своем гневе. Позже, так как он считал неуместным сообщать местным кашгарцам о такой резне, в конце концов эти кыргызы совсем не пострадали, вместо

этого он конфисковал все оружие и лошадей, найденных у кыргызов. Теперь наши хокандцы очень обеспокоены возможным нападением Имперской Армии (в ответ на наказание Эрданы, наложенное на кыргызов). Существует много дискуссий. Садак, я также слышал, что в прошлом году рыжий Берке Дайинша (хесел баш, маньчжурский эквивалент Кызыл-Баши) отомстил и напал на Ахмад-шаха Авхана (Афганского) и заставил его бежать. Девять городов Афганского королевства были разграблены гызылбашами. В этом году Дайинша снова захватил два города у Ахмад-шаха, и в тот момент мы подумали, что состояние Ахмад-шаха должно быть исчерпано. В настоящее время из-за войны между сикхами в Индостане и Берк Дайинша гызылбаши больше не приходили нападать на Ахмад-шаха. Вот что я хочу сообщить вашему величеству.

б. Отчет о беженцах из Андижана (т.е. Коканда) ойрат-могулов, их поселении в Или и их заявлениях о ситуации в Кокандском царстве. по правилу Цин» , стр. 443

Наренга, Каренские охранники Цинмуши, отправили Каренских охранников для сопровождения пяти ойратских Моголов, а именно Борочи, Хайлио, Чинай, Баранга и Хунхоси, которые бежали из Маргилана сюда (как беженцы). (Мы) слуги спрашивали их, как они раньше ходили в Маргилан и почему теперь приходят сюда в поисках убежища. По признанию Борочи: «Мне тридцать два года, мой спутник Хайлио — мой младший брат, которому семнадцать лет. Мы оба родом из Холбоса. Двадцать лет назад, когда наши кочевые племена погрузились в хаос (это должно означать последствия китайского завоевания земли ойратов/северного Синьцзяна), мы, два брата, были захвачены булутами (киргизами) и другими мужчинами и вынуждены жить с ними в течение почти два года. После этого Булуты и другие мужчины продали нас мусульманам Маргилана (в рабство). С тех пор, семь лет, мы жили в Маргилане».

Чинай признался: «Мне тридцать два года, и я принадлежу к племени туислан джиса. За двадцать лет до этого, когда между нашими племенами начались смуты, я бежал к булутам и прожил там почти восемь лет. В позапрошлом году я услышал, что в Маргилане живут какие-то ойраты, поэтому я отправился в этот город, чтобы пожить там год».

Баланг признался: «Мне двадцать четыре года, и я принадлежу к племени тургутов. За двадцать лет до этого, когда среди наших племен вспыхнуло волнение, я был схвачен и продан булутами наманганцам и другими мужчинами. Я прожил там пять лет, прежде чем сбежал в Маргилан, и (после того, как мне удалось сбежать в Маргилан) прожил там почти четыре года».

Хунхэ Ши признался: «Мне двадцать пять лет, и я принадлежу к племени Тумирци урет. Во время кочевого переворота 20 лет назад я был схвачен Булутом и другими и продан маргиланцам. Когда мы впервые

прибыли в Маргилан, некоторые люди рассказали мне, что Эрдана бек Коканда приказал беку Маргилана Ришули построить еще один район (буквально, «город») в Маргилане для нас, более 200 ойратов, которые были проданы сюда в рабство или прибыл сюда для зачисления на царскую службу Коканда. Кроме того, Эрдана бек также даровал нам жен, еду, одежду, лошадей и оружие. В то время за городом, где живет Эрданабек, проживало еще более 1000 ойратских моголов. Везде, против чего выступал Эрданабек, он всегда выставлял нас в качестве разведчиков впереди и всякий раз, когда он отступал от битвы, он всегда позволял нам замыкать тыл. Из-за этой невыносимой жизни мы умирали от желания вернуться к нашему Великому Императору, но солдаты-мусульмане Эрданабека держали нас под строжайшей охраной, и мы никак не могли сбежать. Весной этого года, после возвращения посланных из Кашгара в Коканд посланников, Эрданабек и Ришули возглавили союзную армию из 8000 солдат из таких городов, как Коканд, Маргилан, Андижан, а также булутских племен, называемых хала галбак (кара-калпаки), исиклик, хибчак (Кыпчак) и вместе с нашими ойратскими моголами завоевать Ходжият (Худжанд) под властью Писеле. Не дойдя до Хеджията, Эрданабек внезапно отвел свои войска и повернул обратно в Коканд.

Согласно тому, что мы слышали, Эрданабек обсуждал с Ришули, что подозреваются войска из внутренних земель (китайская армия) в нападении на Коканд. Они думали, что все ойратские моголы были очень подозрительны даже в обычные дни. Если китайская армия нападет на Коканд, возможно, ойратские моголы повернутся, чтобы помочь китайцам, поэтому будет лучшим выбором сначала убить ойратских моголов. Это главная причина (для нашего убежища). Когда мы обсуждали, как бежать, маргиланцы узнали о нашем намерении и пришли нас арестовывать. В то время пятеро из нас бросили своих жен и тайно бежали верхом. Пройдя почти десять дней, мы прибыли. Остальные ойратские моголы были схвачены и убиты здесь или увезены в неизвестные места.

Вот в чем они признались. Поскольку мы не смогли проверить их заявление, их на время поселили в Кашгаре и обеспечили питанием. Ранее раб Нашитонг вернулся в Кашгар из Аксу и тайно потребовал от Гадея Мухаммада найти надежного мусульманина, позволив ему переодеться торговцем и проникнуть в страну Коканд для сбора новостей. Как только он вернется, чтобы получить информацию, если не будет других инцидентов, я снова доложу вашему величеству. В этот момент беженцы-ойратские моголы также будут отправлены в Или для дальнейших договоренностей.

7. Доклад китайского кашгарского заместителя министра Байкуна об отношениях между кокандцами, андижанцами и булутами.

Раб Бай Кун хотел бы сообщить здесь: «Мусульманский шпион, посланный Чжан Юэ и Гу Шихэном по уговору Нашитуна, собрал

некоторые известия о походе Эрданабека против Писеле (Фазиль бий) и вернулся обратно. Чан Юэ и другие люди доверили его Гадаю Мухаммеду и снова отправили другого мусульманского шпиона Долиетмета (Долиет? Мухаммеда). После его прибытия, слуга Бай Кун уже сделал отчет раньше. Здесь, по донесению Гадаю Мухаммеда, Долиетмет вернулся назад в четвертый день сего месяца и доложил: «Я прикинулся купцом в Эрдгене, и тайком осведомился, что этой весной бек Эрдгены начнет поход против Писеле. После этого он отправил Ходзиби (Хуш-бия) из Эрдгены и приказал Булуцу послать войска для помощи хокандским силам в битве. Сайдак, сын Ходзиби, покинул свое племя и присоединился к Эрдане с 60 воинами. По пути в Андижан они встретили двух андижанских мусульман, бежавших от армии Эрданы. Эти два мусульманина сказали, что Эрдана бек решил выступить против Писеле, потому что Писеле бий забрал свекровь Эрдана беке, жену ташкендского хоким-бека. Когда Эрдани отправился побеждать Писеле, он привел с собой 60 воинов из Андижана. Эрдана бек считал, что сын Писеле был помолвлен с дочерью Искияндур (Искандара) из племени Пасат, и если бы он захватил дочь Искандера, то мог бы обменять ее на свою свекровь. Итак, Эрдана сначала посетил племя пасатов и отправил посланника к беку племени пасатов Искандару, чтобы сказать ему: «Ты тоже бек. Если я украду твою дочь, это будет неприлично для свидетелей и тебе лучше скорее отправить свою дочь ко мне». Посланник сказал так. Искандар ответил своими словами: «Очень мило, Эрданабек лучше, чем сын Писеле, я лучше пошлю свою дочь к нему, но я подожду еще несколько дней, чтобы позволить моей дочери приготовить одежду, прежде чем я отправлю ее к вам». Он отвечал примерно так. Тем временем он тайно отправил Писеле письмо (об угрозе Эрданы), и Писеле повел свои войска на противостояние Эрдана беку.

Кроме того, Катабек (Катта-бек), младший брат Писеле, десять лет назад захвативший Самарканд у Бухары, также привел войска из Самарканда на помощь своему брату Писеле. Писеле сначала сделал вид, что окружил город Писат, и эвакуировал его жителей из города Шархуджа, который был частью земель племени Пасат (?), побудив Эрдану разграбить этот город. Услышав, что Катабек, младший брат Писеле, привел войска на помощь своему брату, Эрдана послал своего младшего брата Ришули противостоять Катабеку, но тот был разбит Катабеком и тяжело ранен, в этом бою погибло много кокандских воинов. Эрдана послал помощь Ришули и лично вошел в город Шархуджа. Зная это, Писеле и его младший брат Катабек расставили кавалеристов и пехотинцев на всех трех дорогах, по которым Эрдана бек пойдет при отступлении обратно в Коканд, и начали осаду города Шархуджа. Он призвал Эрдану выйти за стену для сражения, но Эрдана не осмелился выйти. Так как в городе Шархуджа стало не хватать еды, Эрдане пришлось убить свою лошадь.

Кормилица Эрданы, дзарбаба байбика (Дзарбаба Биби-ча), которая обычно долгое время сопровождала Эрдану в армии, на этот раз повела тысячу солдат из Коканда, чтобы доставить Эрдаке продовольствие и оружие. Однако сама Дзарбаба была схвачена Писеле. Кроме того, в прошлом казахи ненавидели Эрдану за то, что он когда-то захватил всю Ташкентскую страну. Для этого улуг-юзские казахи даже раньше приходили на помощь Писеле против нападения Эрданы. Теперь, когда казахи восстановили свою власть в Ташкенте, они все же решили помочь Писеле осадить Эрдану, и из-за этого могуществу Эрдани был нанесен большой урон. Так сказали эти два андижанских мусульманина. Сын Хуш-бия Сайдак испугался, остановился, чтобы присоединиться к Эрдаке и вернулся в Эрдегене из Андижана. Сообщается также, что те булуты из искилика или других племен, которые раньше следовали за Эрданабеком, зная, что Эрдана побежден, в страхе бежали в горы. Эти слова обсуждались не только среди булутов вслед за Эрданой, но также обсуждались Хаджи-бием (врагом Эрданы по китайским материалам) и его племянником Болхудаем (?). Когда я, Долиетмет, вернувшись с задания и миновав горы, обнаружил, что снег слишком толстый, чтобы моя лошадь могла идти по нему, мне пришлось снова вернуться в племя Эрдгене. В этот раз я уделил больше внимания обсуждению Булуца, но ничего нового не услышал. Когда я, наконец, вернулся, Хаджи-бий послал кого-то помочь мне перейти через гору, но снег был еще тяжелый, и моя лошадь не могла там идти. Я боялся, что время будет потрачено впустую (примечание Императора, написанное на этом документе: «Этот человек должен быть вознагражден»), поэтому я передал свои шесть лошадей сопровождавшему меня некоему мусульманину Ке Беку (?), и отправил его с Хаджи Люди бия в Эдегане ждать там. Я сам пошел обратно через горы с другим мусульманином по имени Лопо. Это его дело. Если верить его заявлению, то верно, что Писеле победил и осадил Эрдану, в результате чего он был жестоко наказан и ранен, и это также согласуется с предыдущими расследованиями. Что же касается того, что там случилось с Эрданой, и ситуации в Коканде и Андижане, то это еще надо проверить. Рабы приказали Гадаю Мухаммеду отправить Долиетмета с еще несколькими надежными мусульманами, переодевшись торговцами и везя некоторые товары в Андижан и Коканд для сбора разведанных. Вот что мы хотим доложить вашему величеству».

8. Доклад китайского кашгарского заместителя министра Байкуна о взаимоотношениях казахов, кокандийцев и булутов, 1765 г. Из 74 тома (Сборника) маньчжурских документов из Синьцзяна/Китайского Туркестана под властью Цин, стр. 186.

Сегодня Хаким Бек Гадай Мухаммад пришел сообщить, что его шпион-мусульманин по имени Юдук (?) вернулся в Кашгар четвертого

числа этого месяца и сказал ему: « Я, Юдук, отправился из Кашгара в 20-й день первого месяца и прибыл в Ташкент галопом в течение 18 дней. Говорили, что Абулай и Абулабис из казахов вместе с беком Эрдэна из Коканда раньше не посылали друг к другу послов из Ташканда. Я тайно осведомился у местных жителей, все люди в Ташкенде ответили, что Абулай, Эрдана и другие посланников друг к другу не посылали, и вообще не приглашали их на встречу. Я, Юдук, воспользовался своим ораторским талантом и спросил у казахских купцов, есть ли торговцы, которые могли бы поехать в Коканд по делам из Ташканда. Он ответил: «Поскольку Эрдана отнял у нас Ташканд в прошлом году, казахи Улуг-Юза неоднократно сражались с Эрдана, чтобы завоевать эту страну. Только буясайские(?) казахи в Санджи-Отоке, стоявшие к западу от них (кокандцев в стране Ташканд), могли ехать в Коканд по делам во время перемирия, и никакие другие казахи с Отока в Коканд не ходили вести бизнес."Я, Юдук, поселился в Ташкенде на несколько дней и хотел еще раз проверить истинность этого утверждения, то есть контактировали ли между собой казахи и хокандцы. День восьмой, племена хейихемо, чимири и юсун из племени санджи четверо отокских казахов прибыли в Ташканд с несколькими тысячами воинов. Надеюсь на помощь Эрдани, бек Ташкандский повел свои войска на оборону, от него почти три месяца. Позже казахи окончательно захватили город Ташканд. Когда казахи в хаосе вошли в город Ташкент, я, Юдук, тайно вырвался из города и галопом вернулся обратно. Прибыв в Маргилан, он совершенно не мог ходить из-за болезни и вернулся, отдохнув там несколько месяцев. Вот что я хочу сообщить вашему величеству».

9. Отчет китайского кашгарского амбана Фу Сенбу о письме из Нарбату, новом беке Коканда и Его правлении над племенами, 1769 г. правило, стр. 458.

Только что стражники Мухи каруна отправили посланного Кокандом посланника Баймета (Бая Мухаммеда) в Кашгар, чтобы позаботиться о нем. Раб (я) передал его Хокиму-беку благородному Гадаю Мухаммаду, чтобы тот временно поселил его, затем Баймет встретил раба и сказал ему: «Поскольку наш бек умер раньше, место Эрданы унаследовал его двоюродный брат Сулейман, но он все еще может не обращаться с вещами должным образом. Они (партия Сулеймана) хотели убить большую часть кочевого племени, и после того, как люди узнали об этом, они вместе обсудили и убили Сулеймана, на его престол племянника бека Эрданы был посажен Нарбату. Мой бек Нарбату прислал мне Баймета, чтобы поприветствовать нашего Великого Святого Господа и его министров, а также передать его письмо. Тогда вот персидское письмо от Нарбату, слуги (мы) грубо перевели письмо Нарбату:

(Письмо Нарбату): «Я молюсь день и ночь о здоровье золотого тела нашего Великого хана. После того, как наш бек Эрдана скончался, чтобы стабилизировать моих подчиненных, и Сулеймана, который на один или два года старше меня, был поставлен на место бека. Впоследствии он сам не управлял кочевыми делами должным образом, а творил злые дела. Он также хотел убить великих вельмож, заведовавших кочевыми делами в Эрдэни, и весь кочевой народ собрался чтобы обсудить и решил убить его. И я был сделан беком на троне Эрдана тогда. От моих предков до настоящего времени я вырос в руках Эрдани, подражая его способу ведения дел, и его обучающие слова до сих пор в моей уши. После того, как Эрдана подчинился Эджин Хану (т.е. китайскому императору), я был искренним слугой Албату (т.е. китайского императора). Я обязательно буду пить чистую воду, выкопанную Эрдани, и действовать как он, даже умножая свою искренность бытия слуга Альбату. Я, смиренный, благодарен великим милостям как солнце и луна от нашего великого святого Господа. Поэтому из искренности я выбираю мудрого человека по имени Бай Мухаммед, чтобы передать это письмо министрам. Я надеюсь, что министры заметят прежние королевские милости и сделают мою искренность стать слугой Альбату услышанной нашим Великим Святым Господом».

Более того, что касается чернового перевода письма Нарбату, посланного Гадаю Мухаммаду, то его содержание также такое же.

Слуги спросили у посланника Баймета: «Не так ли коротко правление Сулеймана! Какое же зло он совершил? Как его убили подчиненные?» Баймет сказал: «Когда Эрдана был еще нашим беком, мы, кокандцы, часто воевали с Писеле би из Хозяята (Худжанда). Сообщив Эрдане, Эрдана посадил Сулеймана в тюрьму на пять лет. Поскольку Писеле был слаб, он был изгнан из Худжанда Эрданой. Позднее, когда Эрдана был тяжело болен, хотя у него был младший брат, он был тяжело болен и не хотел становиться беком. "Кроме того, Нарбату был молод в то время. После того, как Сулейман был заключен в тюрьму на пять лет, он стал мягче. Из-за его угрызений совести Сулейман был освобожден и сделан беком на престоле Эрданы. По обычаю нашего мусульманина, бек смог бы жениться на жене покойного бека только по прошествии одного года. До того, как Сулейман был беком в течение месяца, он женился на двух молодых женах Эрданы. Также (Сулейман) сказал Писеле би: «Я теперь бек, Я верну твой хозяят (Худжанд) город, который ограбил Эрдана. Вперед, и убей двух старших Бёрков, таких как Ирешури и Гедабай, которые затаили на меня злобу. Давай помиримся. «(Сулейман) хотел послать кого-нибудь, чтобы он отправил письмо Писеле би, но его намерение было раскрыто Гедабаем. После того, как Он (Гадабай) показал его большим бекам, таким как Ирешулли, все вместе обсудили, чтобы Сулеймана убили, а Нарбату сделал беком. Кроме того, когда Эрдана был еще нашим беком, он два или три раза

отправлял меня в имперскую столицу (Пекин) навестить нашего Великого Святого Господа, и меня также часто отправляли в Кашгар. Мой господин Нарбату считал, что я хорошо знаю ритуалы, так как я делал это раньше, он специально послал меня сюда.

Рабы снова спросили Баймета: «Ваш бек Нарбату совсем молод! Он умеет управлять кочевыми делами?»

Баймет сказал: «Хотя мой бек Нарбату молод, но люди живут мирно под его властью. Кочевые дела ныне помогают старшим бекам из его подчиненных, по прежней практике Эрдана» и так далее.

10. Доклад китайского кашгарского амбана Антая о борьбе за бекшип в Кокандском царстве (после смерти Эрданы), 1769 г. Из 94 тома « (Собрание) Маньчжурских документов из Синьцзяна/Китайского Туркестана под властью Цин » , страница 22.

Только что Гадай Мухаммад сказал мне: «Я слышал от Губасобая, купца из Андижана, что Сулейман-бек сидел на престоле Эрданы. Ирешури, человек чуть более высокого ранга, который ведал делами подчиненных Эрданы, обычно возмущался Сулейманом до того, как он стал беком (формально). После того, как Сулейман стал беком, его заговор с целью убить Ирешулли был раскрыт, и Ирешулли удалось убить его, когда он сделал вид, что говорит ему что-то, и сопровождал его в место под названием Бак (?). Младшего брата Эрданы зовут Хаким. В этом году исполнилось двадцать пять лет. Он жил в месте под названием Киелдабадам (Канибадам), примерно в дне пути от Коканда. Когда Ирешури хотел сделать Хакима беком и отправил к нему посланника, Хаким не хотел становиться беком, потому что он был молод, болен и боялся быть убитым после того, как станет беком. Сыну двоюродного брата Эрдани по имени Нарбату в этом году исполняется 18 лет. Хотя Нарбату и стал Беком, Большинство людей не верило в него всем. Вот что я хочу сообщить вашему величеству».

ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ ФЕРГАНЫ В ПЕРИОД КОКАНДСКОГО ХАНСТВА (исторический аспект)

Э.А. ТОЛОБАЕВА

*ст. преподаватель Кыргызского национального университета
им.Ж.Баласагына (Кыргызстан, Бишкек)*

Особое место в истории кыргызов занимает Ферганская долина, как важный регион нашего Отечества. Большую роль сыграло то, что он

расположен на важнейшей артерии Великого шелкового пути и поэтому имел постоянное культурное, экономическое и этническое общение со многими народами Евразии.

Ферганская долина – регион с богатой историей, сложными процессами формирования многонационального населения. Изучение этнического состава и формирования населения Ферганской долины периода Кокандского ханства проблема, привлекавшая внимание исследователей, однако для разных территориальных частей данного региона. Первые сведения о Фергане и ее населении относятся ко II в. до н. э. [6. с. 7]

В начале XVIII в. на территории Ферганской долины возникает новое государственное объединение – Кокандское ханство, со столицей в Коканде.

В ханстве проживали узбеки, таджики, турки, кыпчаки, кыргызы и казахи. В XVI-XVII веках поселившихся здесь городское и сельское население называлось сартами. Сарты делятся на две этнические группы: а) сарт-узбеки (тюркские племена); б) сарт-таджики (иранского происхождения). [10, с.3] К сарт-узбекам и сарт-таджикам присоединилось небольшое количество индуистов, цыган, евреев и других, как часть общей этнической общины. Однако они жили изолированно от сартов, придерживаясь своих повседневных традиций и религии.

В рассматриваемое время началось массовое переселение кочевников и переселенцев в Фергану. Это связано с тем, что политические волнения в соседних регионах привели к притоку людей в Коканд. В начале XVIII века они образовали самаркандское, кашгарское, кокандское, кухистанское общества в Коканде. [2. с.9]

Академик В. В. Бартольд в рецензии на книгу Н. А. Аристова «Заметки об этническом составе тюркских племен и народностей и сведения об их численности» отмечает, что слово «сарт» в официальной статистике также во многих источниках и данных смешано с узбеками. [1. с.429] Продолжая эту идею, он отстаивал мнение Н. А. Аристова и писал, что слово «сарт» может происходить не только от узбеков, но и от таджиков, афганцев и арабов. [1.с.429-430] Определяя этимологию термина «сарт», В. В. Бартольд писал, что «учитывая, что основной особенностью образованного народа является язык, различие между сартами и узбеками может определяться только особенностями местного диалекта сартов». [1. с.430]

Таким образом, этот этноним был неустойчив, как и многие другие обозначения этнических групп, например, «кипчаки», одновременно именуемые «киргиз-кипчаками». По другим версиям, «киргиз-кипчаки» возникли в результате смешения двух этнических групп. Кроме того, в центре Ферганской долины проживала большая группа каракалпаков, которые, возможно, переселились вместе с кипчаками. [12. С.37-42] На

протяжении XVII-XIX вв. к оседлому населению прибавлялись (иногда в массовом порядке) «кашгари» (кашгарцы), о чем в письменных источниках можно встретить довольно часто. Политической истории Кокандского ханства, жизни и быта его населения. Не потеряли своего значения работы В. П. Наливкина. Труды выдающегося востоковеда В. В. Бартольда по средневековой истории и исторической этнографии имеют важное значение при решении любых научных задач, связанных с исследованием среднеазиатского региона. Кроме того, выходит обобщающее исследование С. С. Губаевой, посвященное основным этапам этнической истории Ферганы и этническим процессам в Ферганской долине на рубеже XIX-XX вв.

Таким образом, сарт-узбеки, сарт-таджики объединили народы Самарканда, Коканда, Кашгара и Кухистана, образовав городское и сельское население. Мы понимаем эту этническую группу как сообщество, называемое «сартийя».

Представители правых, левых и ичкиликских кыргызских племен, проживавших в Ферганской долине с XVI века, кыпчаков (кыргызов-кыпчаков, нойгут-кыпчаков, жети-кашкинских кыпчаков и др.), проживающих на равнинах долины, полуоседшие тюрки, каракалпаки, карамуруты и кочевые узбекские племена образовали сильное этнополитическое общество под названием «илатийа», как противоположная ветвь сартианской этнической группы. [8. с.9]

Как отмечается в источнике «Тарих-и Шахрухи», в то время этнический состав Кокандского ханства состоял из объединения тюркских и персоязычных племен. Жителями Ферганы были таджики и узбеки, а к кочевникам относились кыпчаки, кыргызы, каракалпаки, чоң багышы и калмыки. Как видно, кыпчаки располагались в Шахрихане, Балыкчи, между Эки-Суу, Кара Дарье и Нарыне. А кыргызы мигрировали в горы Кетмен-Төбө и Алай на юге Ферганы. Здесь также следует отметить, что казахский ученый Т.К. Бейсембиев в своей работе «Тарих-и Шахрухи как исторический источник» комментируя объединения «сартия» и «илатийа», четко показал научную категоричность значения этих терминов, которая выше этнонимического уровня. Он пишет: «Этноним сарт (сартийя) дает более широкий смысл, чем то, что упоминается в «Тарих-и Шахрухи». Он представляет население сегодняшней Ферганы, а илатийа - его противоречие». [2. с.78]

Таким образом, формируется этнополитический и социально-экономический баланс двух разнородных обществ, которые не могли жить друг без друга, но в то же время дополняли друг друга, с одной стороны кочевых и полукочевых народов, а с другой - городского и сельского населения.

По данным известного кыргызского ученого – исследователя кокандского периода Кененсариева Т. К., Кокандское ханство было создано

двумя этнокомпонентами: это сартия и илатия, [8. с. 5] или же как кочевое и оседлое население. С образованием Коканда как самостоятельное ханство как и другие этносы кыргызы тоже были основным населением, а с XIX века если смотреть с территориальной точки зрения, они составляли большинство или значительную часть ханства.

Одним из ценнейших материалов по Фергане, в частности о Кокандском ханстве, и ее населению содержатся в трудах Ч. Ч. Валиханова. [4] Он прожил около полугода в Кашгарии, граничившей с Кокандским ханством. Дает сведения о кыргызах, кипчаках, минг, юз, казахах, и по его свидетельству, уже в середине XIX века в Кокандском ханстве проживало около 300 тысяч уйгуров, составлявших весомую часть населения Андижанской, Наманганской, Ферганской областей. Встречаются важные фрагменты о населении Кокандского ханства в трудах А. П. Федченко, [14] который был отправлен по инициативе царского правительства. Он собрал не только богатейшую зоологическую и ботаническую коллекцию как ботаник, но и оставил интереснейшие записи о народах Ферганской долины, их хозяйственной деятельности, быте и обычаях, взаимоотношениях с другими народами. Позже появляется ряд работ о внутреннем положении и торговле Кокандского ханства, написанных В. В. Вельяминовым-Зерновым [5] по материалам, собранными от очевидцев, добросовестных русских и азиатских купцов.

В XVIII в. киргизские родоплеменные группы, по сведениям китайских авторов, образовали две большие группы – западную и восточную. В восточную входили родоплеменные группы, объединявшие правое крыло, кочевавшие Тянь-Шаня, а в западную входили группы ичкиликов и некоторые группы правого и левого крыла, т. е., главным образом, современные ферганские и южные кыргызы [11. С.66] Известный археолог А. Н. Бернштам в своей статье «Источники по истории кыргызов в XVIII в.» дает сведения по данным китайских источников, что западные кыргызы находились в 300 ли и указывает пятнадцать племен, но приводит названия только четырех: эдгене (адыгине), монголдор, черик и босто. [3. с.128] Об этническом составе Ферганской долины и кыргызов достоверно пишет И. К. Петров, который приводит следующие данные относительно изучаемого периода: численность родоплеменной группы басыз была более 1300 кибитов, адыгине и монголдор численностью в 700 кибиток, подразделение черик численностью более 200 кибиток. [11. с.66] Таким образом, по данным китайских источников Петров дает общую численность (от 1762 и с добавлениями 1782 г.) южно-кыргызских племен, которая достигала 200 тыс. человек. [11. с.67] Кочевавшие в горных зонах Ферганы (север, восток и юг долины) кыргызы занимались преимущественно скотоводством и соответствующими ремеслами (выделка кож, кожевенные изделия и т. п.). Кроме того, значительная их часть проживала в Ошском,

Андижанском и Наманганском вилайетах и менее значительная в Ходженге, а также на Памире, в пределах Бухарского ханства. [7. с.503]

О численности всего населения Кокандского ханства, в том числе и кыргызских кочевников, исходит от членов кокандского посольства в Турцию в 1832-1833 гг. По их словам, население Кокандского ханства со всеми городами составляет около трех миллионов жителей, из которых 200 тыс. кибиток [7. с.503] составляет кыргызы, каракалпаки и узбеки. На юго-запад от Кашгара в 1770 г. кочевали подразделения тейит, найман, земли которых на севере граничили с кыргызскими племенами. [11. с.67]

Итак, рассмотрев опубликованные работы, посвященные этническим и социальным процессам территории Ферганы периода Кокандского ханства, можно отметить, что уровень изученности вопроса формирования и развития этнического состава является недостаточным для такого значительного региона. Существующие исследования по данному региону имели ограниченный характер либо по территориальному, либо по хронологическому признаку. Пока не существует работ, специально посвященных формированию этнического состава Ферганы периода Кокандского ханства. Историческая информация о численности разноэтнического населения Ферганской долины в период Кокандского ханства очень скудна. Воспользуемся сведениями востоковеда А. Куна. По оценкам автора, опиравшегося на устную информацию кокандских чиновников, в 1870-е годы в Ферганской долине проживало 132 тыс. семей оседлого и 60 тыс. семей кочевого народа. Это дает 960 тыс. человек. Если учесть, что кочевники в 1870-е годы в основном состояли из кыргызов и немногочисленных кыпчаков, то можно примерно определить количество кыргызского населения юга Кыргызстана как 350-400 тыс. человек и столько же на севере. О точной численности коренного населения Кыргызстана в колониальный период трудно вести речь, но всё же приблизительные оценки можно дать. По подсчетам историков, основанным на разрозненных источниках, всего кыргызов было более 800 тыс. человек. [9. с.420-432]

Известный исследователь XIX века Р. А. Ражабов в своей докторской диссертации «История и этнография арабов Узбекистана (середина XIX – начало XXI в.)» дает сведения об образе жизни, культуре, традиционной обрядности арабов Ферганской долины. По его сведениям, арабы являлись одним из наиболее древних народов, проживающих в Фергане, обосновались в регионе еще в средние века. Придя в Мавераннахр, наряду с принятием традиций, обрядов и обычаев, присущих местным народам, они внесли большой вклад в распространение в регионе исламской религии. [13. с.3.]

Анализ литературы XVIII-XIX вв. показывает, что посетившие край в этот период послы, разведчики, путешественники и ряд исследователей собрали много сведений о населении, проживавшем на территории ханства,

его территориальном размещении, этнокультурных особенностях и т. д. В целом в трудах вышеперечисленных авторов содержатся обширные фактические материалы, касающиеся этнического состава населения Кокандского ханства, что свидетельствует, о том, что данное ханство было образовано полиэтническим населением.

Список использованной литературы:

1. Бартольд В.В. Рецензия на сочинение Н.А.Аристов «Заметки об этническом составе тюркских племен и народностей и сведения об их численности» //Аристов Н.А. Труды по истории и этническому составу тюркских племен / Отв.ред.акад. В.М.Плоских. – Бишкек: Илим, 2003. – 460 с.
2. Бейсембиев Т.К. «Тарих-и Шахрухи» как исторический источник. – Алма-Ата: Наука, 1987. – 200 с.
3. Бернштам А. Н. Источники по истории киргизов в XVIII в. // Вопросы истории.АН СССР, 1946. – С. 126-131.
4. Валиханов Ч. Ч. Записки о киргизах // Собр. соч. в пяти томах. – Алма-Ата, 1985. – Т. 2. – С. 82-89.
5. Вельяминов-Зернов В. В. Исторические известия о Кокандском ханстве, от Мухаммеда Али до Худояр-хана. – СПб. – П., 1856. – 42 с.
6. Губаева С. С. Население Ферганской долины в конце XIX – начале XX в. – Ташкент, 1991. – 127 с.
7. История Киргизской ССР с древнейших времен до XIX в. Т. 1. – Фрунзе, 1984. – с. 798.
8. Кененсариев Т. Кыргыздар жана Кокон хандыгы – Ош: ОшМу, 1997. – 64 б.
9. Кун А. Некоторые сведения о Ферганской долине // ВС. – 1874. – № 4. – С. 417-448.
10. Наливкин В. Краткая история Кокандского ханства. – Казань: Типография Императ. ун-та, 1886. – 215 с.
11. Петров К. И. Очерки феодальных отношений у киргизов в XV-XVIII вв. – Фрунзе, 1961. – 175 с.
12. Плоских В. М. Киргизы и Кокандское ханство. – Фрунзе, 1977.–368 с.
13. Ражабов Р. А. История и этнография арабов Узбекистана (середина XIX – начало XXI в.): автореф. дис ... д. и. н. – Ташкент, 2012. – 48 с.
14. Федченко А. П. Путешествие в Туркестан. – С-Пб., Москва, 1875. Т. 1. Ч. 2. – 161 с.
15. Хуршут Э. Паркана-Давань-Фергана (Исследования поиски). - Бишкек: «Учкун» 1998. – 41 с.

ҚЎҚОН ХОНЛИГИНИНГ ҲУДУДИЙ ЎЗГАРИШИ

Давронжон ЭРКИНОВ

Қўқон давлат музей-қўриқхонаси Тарих бўлими мудири

Буюк ипак йўли чоррахасида жойлашган Хўқанди Латиф - Ўзбекистон, Марказий Осиё ҳамда нафақат туркий шаҳарлар орасида ўзига муносиб тарихига эга шаҳарлардан бири. Хозирги кунда шаҳарнинг номи расман “Қўқон” деб юритилсада, манбаларда “Хўқанд”, “Хўқанди Латиф” шаклида қаламга олинади. Шаҳар номининг келиб чиқиши илмий адабиётларда турлича талқин этилиб келинган. Бу манбаларнинг ичида мухтасари, тўғрироғи Қўқон тарихи бўйича узок йиллар илмий тадқиқотлар олиб борган, Қўқон давлат музей-қўриқхонасида 40 йилдан ортиқ фаолият юритиб келаётган тарихчи олим Муҳаммад Яхёхон Хуқандийнинг шаҳар тарихига оид асарларида қуйидагича келтирилган: қадимий туркий тилда “Хў” – шамол “қанд, кент, қанд” – шаҳар маносини англатади. Зотан, “Хўқанд” – шамол шаҳри ёки шамоллар шаҳри деганидир.(1: - Б. 12) Бу тарихан тўғри ном бўлиб, шаҳар географик жиҳатдан атрофи тоғлар билан ўралган, жанубий ғарбий қисми эса кичик адирликлардан иборат. Шу қисмдан кирган ҳаво оқими тоғларга урилган ҳолда чиқиб кетмай шаҳарда бир йилда 240 кун турли тезликдаги шамоллар эсишини таминлайди.

Шаҳар тарихий ва адабий асарларда «Хўқанди Латиф» шаклида ҳам қаламга олинган. «Латиф» - майин, нафис, гўзал, ҳалим, закий каби маъноларни англатиб, шаҳар аҳолиси меҳмондўст, самимий, очикқўнгил, шоиртабиат, аскияга жуда мойил бўлганлиги шундай номга муносиб кўрилган.(1: - Б. 12) Қўқон тарихи бўйича узок йиллар илмий ишлар олиб борган яна бир тарихчи олим Шодмон Воҳидовнинг “Қўқон хонлигида тарихнавислик” асарида шаҳар аҳолисига қуйидагича тариф берилган. “Ижтимоий муносабатларда шаҳар аҳолиси ҳаққўй, очик, шахсий ҳаётда анча юмшоқ, оилам ва уйим-жойим дейдиган ва умуман айтганда очикқўнгил ва самимий одамлардир”. (2: - Б. 59) Шунинг учун ҳам Қўқон – «Латиф» сифатини олишга муваффақ бўлган.

Шаҳар ҳақидаги дастлабки маълумот милодий эрадан аввалги II асрга оид Хитой манбаъларида учрайди. Милодий эрадан аввалги 146 йилда Хитой элчиси Чжань-Цзянь бу ерда бўлган. У ўз ҳисоботида шаҳар ҳақида, унинг бошқа шаҳарлар ва ўлкалар билан масофаси ҳақида батафсил маълумот берган. Рус шарқшунос-хитойшуноси Иакинф Бичурин қадимги Хитой манбаъларини пухта ўрганиб, « - Хитой элчиси бўлган ва таърифлаган шаҳар ҳозирги Қўқон ўрнига тўғри келади» деб исбот ва далиллар келтириб, хулоса чиқарган.

Хитой элчиси милоддан аввалги 146 йилда келган. Элчининг назарига тушган шаҳар даражасига етиш учун шаҳар бу санадан камида икки юз-уч юз йил аввал вужудга келганлиги табиий ҳолдир.

Кейинги манбаълар милодий эранинг IX-XIII асрларига тўғри келади. Марказий Осиёда бўлган, шу мавзу буйича тадқиқот олиб борган шарқ алломалари; сайёҳлари, муаррих (тарихчи)лари, географлари, энциклопедист-луғатшуносларининг деярли барча асарларида Хўқанд шаҳри қаламга олинган. Жумладан, машҳур араб олими ва сайёҳи Ёқут Ҳамавий ўзининг «Муъжам ул булдон» (мамлакатлар ҳақида маълумотлар) асарида Хўқанд шаҳрига таъриф берар экан, шундай жумлани ҳам келтиради: « - Машҳур адиб, аллома, устоз Абу Таййиб Хўқандий шу шаҳарда туғилиб ўсганлар». (3: - Б. 33)

Маҳаллий энциклопедист-луғатшунос олим Жамол Қарши Хўқанд шаҳрига таъриф бериб, шундай кўшимча қилади: «Пайғамбаримизнинг набиралари, Имом Ҳусайиннинг набиралари, машҳур Имом Боқир (машҳур 12 имомдан бири)нинг укалари Имом Абдуллоҳ шу шаҳарга кўчиб келиб турғун бўлиб қолганлар ва шу ерда вафот этиб, шу ерга дафн этилганлар».

Шунингдек, Ибн Хавқал, Мақдисий, Истаҳрий, Бакрон ва бошқа алломаларнинг асарларида Хўқанд шаҳри таърифи келтирилади.

Шаҳар тарихига оид баъзи манбаъларда қадимги Қўқон XIII асрнинг йигирманчи йилларда мўғуллар томонидан вайрон этилганлиги, шаҳарда фақат Эскиқўрғон, Хўқандқўрғон, Калвак ва Оқтепа деб номланган тўртта қўрғон сақланиб қолганлиги, шаҳар мазкур қўрғонлар асосида аста-секин қайта тикланганлиги таъкидлаб ўтилади.

Шаҳарнинг қайта тикланиши узоқ вақтга чўзилди. Шу туфайли теурийлар даврида ҳам Қўқон кичик шаҳарча ҳолида тасвирланади. Захириддин Муҳаммад Бобур ўзининг машҳур «Бобурнома» асарида шаҳарни «Хўқанд ўрчини» (Хўқанд шаҳарчаси) сифатида қаламга олади.

XVII аср охирида Марказий Осиёда ҳукм сураётган аштархонийлар давлати таназулга юз тута бошлади. Бу пайтда Фарғона водийсида Маҳдуми Аъзам сулоласи вакиллари ҳукмронлик қиларди. Ушбу сулола вакиллари хўжалар ёки хўжагон сулола деб юритиларди. XVIII аср бошларига келиб сиёсий гегемонлик учун турли қабилалар ўртасидаги кураш майдонига минг уруғи келди ва ўз ҳокимятларини мустахкамлаш мақсадида ўтроқ аҳоли билан ҳам иттифоқ тузиш пайига тушди. Минг сулоласининг йўлбошчиси Шохрухбий хўжалардан бирининг қизига уйланиб, ўз давлатини янаям мустахкамлайди ва 1709 йилда Марказий Осиёда янги бир давлат – Қўқон хонлигига асос солади. Унинг пойтахти сифатида Қўқон шаҳрини танладилар. Қўқон хонлари ўзларининг келиб чиқишларини теурийларга боғлашади. Бу ривоят тарихий ва бадиий адабиётларда “Олтин бешик” тарзида қаламга олинади.

Захириддин Мухаммад Бобур ўз юртида сарой амалдорлари, ўз қариндошларидан, қабила бошлиқларидан рушнолик кўрмай тахтдан воз кечади ва Афғонистон томон йўл олади. Йўл бир мунча узоқ унинг устига душман ортдан қувиб келмоқда. Шу пайт йўлда Бобурнинг аёлининг кўзи ёрийди. Бобур ахли кенгаш билан маслахатлашган ҳолда болани ўзига муносиб зеб-зийнатларга кўмиб, Қўқон яқинидаги чакалакзорга кўйиб, ўзлари йўлга равона бўлишади. Бу аччиқ қисматнинг сабаби ортдан келаётган душмандан ўз аржумандини сақлаш эди. Шу ерлик аҳоли гўдак йиғисидан ушбу фарзандни топиб олишади. Топиб олган қабила бошлиқлари унга Олтин Бешик деб исм кўйишади. Олтин Бешик ҳам отаси каби зийрак, довюрак бўлиб етишади ва ўзи катта бўлган қабилада обрў топади. Вақт ўтиб Олтин бешик ҳам ўзига муносиб жуфт топиб қабил сардорлигини ўз кўлига олади. Маълумотларга кўра 1545 йилда Олтин Бешик вафот этади. Ундан Тангриёр Султон дунёга келади. Тангриёр Султон ҳам отасидек ўз элинда машхур эди. Интихосин шу сулола пайтида обод бўлди бу юрт. XVIII аср Марказий Осиёда ташкил этилган Қўқон давлатининг асосчиси Шохрухбек ҳам шу сулоланинг давомчиси сифатида давлатни идора этади.

Қўқон хонлиги 1709 йилда 1876 йилгача ҳукм сурди. Мазкур давр мобайнида давлатни 19 нафар хонлар идора этади. Бизнинг илмий ишимизнинг асосий мавзуси ҳам шунга мутаносиб, ҳар бир Қўқон хонларининг салтанат бошқаруви даврларида қайси худудлар хонлик таркибига қўшиб олинганлиги, давлатнинг сиёсий томондан кенгайишини кўрсатиб беришдан иборат.

QO'QON XONLIGI XARITASI

Жадвал.(8: - Б. 165)

Шохрухбек Қўқон хонлиги бошқарувига келганда аввало давлат ишларини уруғ оқсоқоллари билан маслахатлашган холда олиб борди, Қўқон ва унга яқин худудларга ўзига ишончли бўлган кишиларни тайинлаб, ўз давлатини мустахамлайди.(4: - Б. 92) Шохрухбий хукмронлиги даврида Қўқон давлатининг ерлари Чустдан Панғозгача бўлган ерлар минглар кўлида бўлган. У сиёсий жихатдан Қўқон воҳасини бирлаштирган ва кўп ишларни амалга оширган.

QO'QON XONLIGINING HUDUDIY O'ZGARISHI

Шохрухбий вафотидан сўнг Абдурахимбек (1722-1733) салтанат тожини кияди. Абдурахимбек хукмронлик йилларида Андижон, Ўратепа ва Хўжандни босиб олиб хонлик ерларини кенгайтиради. У хатто Самарқанд ва Каттакўрғонни ҳам хонлик худудига қўшиб олади. Бироқ бир неча йил ўтгач Бухоро хонлигини босиб олган Эрон хукмдори Нодиршоҳ бу худудларни қайтариб олади. (6: - Б. 289)

QO'QON XONLIGINING HUDUDIY O'ZGARISHI

Абдулкаримбий хукмронлик даврида пойтахт атрофи кўрғон сифатида ўраб олинади. Қўрғонлар атрофига 4 та дарвоза: Исфара, Қатағон Маргилон Хайдарбек куриб битказилади.(2: - Б. 13) 1740-1745 йилларда Қўқон хонлигига катта хавф бўлган қалмоқлар хужуми уйиштирилади. Абдулкаримбий қалмоқларга қарши курашда қирғиз-қипчоқлар ва Ўратепа хокими Фозилбий юз ёрдамида қалмоқларга муносиб жавоб қайтарди ва Фарғона ерларини мустақиллигини сақлаб қолади.

Эрдонабий Қўқон хонлигини ички томонидан мустаҳкамлашга кўп уринган хонлардан бири шунингдек Фарғона водийсининг ўзига хос дарвозаси ҳисобланган Хўжандни хонлик ихтиёрига киргизишга обдон ҳаракат қилган. Эрдонабий замонида Қўқон хонлиги мавқеи бир мунча кўтарилиб водийда тинчлик ва фаровонликка эришган Эрдонабий Қўқон хонлигининг шарқда жойлашган Ўш ва Ўзганд ерларни бўйсундиришга эришган унинг билан чекланмасдан 1758-1759 йилларда Хитойнинг хукмрон сулоласи бўлмиш синлар томонидан забт этилган. Шарқий Туркистонда ҳам ўз сиёсатини юргизишга уринган. Эрдонабий даврида (1750-1762) Фарғона тўрт вилоятга бўлинар эди. Булар: Андижон вилояти, Наманган вилояти, Чуст ва Қўқон мулки. Қўқон дор ус-салтанат, яъни давлатнинг пойтахти эди. Эрдонабий Исфара ва Хўжандни мулкларига қайта қўшиб олиб, 1754 йили Ўратепага юриш қилади, лекин бу ерни эгаллай олмайди. Эрдонабий 1762 йили вафот қилади.

QO'QON XONLIGINING HUDUDIY O'ZGARISHI

Норбўтабий давлат бошига келганида асосий этиборни марказий хокимятни мустаҳкамлашга интилади. Қўқон хонлигининг Ўратепа ва Наманган мулкларига катта кўзғолонлар бўлади. Норбўтабий кўзғолонларни бостириб, бу ерларга ўз одамларини хоким этиб юборади. Шунингдек

Хўжанд, Ўш ва Андижонга яқин ҳудудлар Қўқон хонлиги ҳудудига киргизилади. (7: - Б. 12)

Қўқон хонлиги Олимхон даврига келиб сиёсий ҳам иқтисодий томондан ўсишга эришади. Унинг ҳукмронлик йилларида катта ҳудудлар Қўқон хонлиги ҳудудларига қўшиб олинади. Жумладан Тошкент, Чимкент, Сайрам, Хўжанд ва шу ерларга яқин ҳудудлар босиб олинади. Хонлиқнинг хўжалик ва маданий ҳаёти ривожлана бошлайди ва Қўқон Фарғонанинг маданий, иқтисодий марказига айланади.

QO'QON XONLIGINING HUDUDIY O'ZGARISHI

Умархон даврида Қўқон хонлигида ижтимоий-маънавий ҳаёт юксалиб борди. Ақаси Олимхоннинг деярли барча йирик юришларида иштирок этиб нафақат маҳорат орттирди, балки ўзидаги саркардалиқ салоҳиятларини ҳам намойиш этдил. Шу туфайли Олимхон Тошканд устига дастлабки юришларни ҳам у кишига ишониб топширди ва Умархон ишонччи оқлаб, Тошкандни бўйсундира олди. Олимхон вафотидан сўнг жангу-жадалларда пишган Умархон салтанат бошига келиб, жанубий Қозоғистон ҳудудидаги Туркистон ерларини босиб олади. Шодмон Воҳидовнинг “Қўқон хонлигида тарихнавислик” асарларида Умархон даврида Қўқон хонлигининг давлат тузуми, давлат ишларини юргизиш қонун-қоидалари, диний ишлар тартибга келтирилиб, мамлакат чегаралари аниқлаб олинади. Энди Қўқон давлатининг чегараси шимолда Туркистон ва Дашти Қипчоққача, ғарбда Самарқандгача, Жанубда Қўхистон ҳамда Қўлоб, Хисор ва Шаҳрисабзгача, Шарқда эса Шарқий Туркистонгача давом этарди.

QO'QON XONLIGINING HUDUDIY O'ZGARISHI

Мухаммад Алихон давлат бошига келганда Қўқон хонлиги Шарқий Туркистон ерларига дахл қила бошлайди. У ерларни босиб олмасада, ўз таъсир доирасига киритади. Мухаммад Алихон давлат чегараларини кенгайтириб, Қоратегин, Ҳисор, Кўлоб, Бадахшон Дарвоз ва Мастчо худудларини босиб олади. Чегараларини мустахкамлаш мақсадида Пишпак, Тўқмоқ, Кушка, Авлиёота ва бошқа харбий истехкомлар куриб битказилади. Айнан шу даврда Қўқон хонлиги мисли кўрилмаган даражада майдонлари кенгаяди. 1842 йилда Бухоро амири Насруллонинг Қўқонга юриши натижасида пойтахт эгалланиб Мухаммад Алихон ўлдирилади.

QO'QON XONLIGINING HUDUDIY O'ZGARISHI

Кўп ўтмай Қўқонда қўзғолон кўтарилиб, Шералихон тахтга ўтказилади. Гарчи Шералихон тез орада Бухоро лашкарларининг 1840-1842 йиллардаги Қўқон хонлигига нисбатан сиёсати натижасида қўлдан кетган Хўжанд ва Тошкент каби ҳудудларни яна хонлик доирасига қайтара олган бўлсада, аммо бошқа бир омил – маркази Норин ва Қорадарё оралиғида бўлган кўчманчи қипчоқлар орасида катта нуфузга эга қулон уруғига мансуб Мусулмонқули мингбошининг хонликда катта мавқейга эга бўлиши минглар сулоласига катта муомоллар туғдирди. Лекин, нима бўлганда ҳам Шералихон хонлик ҳудудини тиклашга муваффақ бўлади. (5: - Б. 293)

Маллахон ҳукмдорлиги даврида Россия империясининг тажовузи кучаяди. Маллахон мамлакат бутунлиги ва озодлигини сақлаб қолиш учун имкон даражасида кураш олиб боради

Қипчоқлар муоммоси Шералихоннинг ўғли Саййид Мухаммад Худоёрхоннинг ҳукмронлик йилларида давом этади. Мусулмонқули 1845 йилда ҳокимиятни Муродхон қўлидан тортиб олиш учун Хўқандга қайтаётганида Худоёрхонни ҳам ўзи билан олиб келган. Хўқандни қўлга олгач, уни тахтга ўтқазиб, ўзининг қизини никоҳлаб берган. Мусулмонқули ўзини Оталиқ деб эълон қилиб, Худоёрхон номидан салтанатни бошқарган. Мингбоши Мусулмонқули ички курашлар билан овора бўлиб, ташқи душманга эътиборсизлик кўрсатади. Ниҳоят, қипчоқлар асорати ҳаддан ошиб, Худоёрхон бир қанча аёнлар ва лашкарбошилар билан тил бириктириб, Мусулмонқулни ҳибсга олиб, қатл этишга муваффақ бўлди. Кейинчалик, Россия империяси қўшини Тошкандни олгач, кўп вақт ўтмай Хўжанд, Жиззах ва Самарқандни ҳам эгаллайди. Хонлик ҳудуди қисқариб, унинг тасарруфида фақатгина Фарғона водийси ва ундан жанубдаги тоғли ўлкалар қолади. Қўқон хонлиги Россияга ярим қарам давлат бўлиб қолади.

Худоёрхоннинг катта ўғли Насридинхон даврига келиб Қўқон хонлиги чор Россияси томонидан бутунлай босиб олинди, 1876 йилда тўлиқ нихоясига етказилади.

Фойдаланилган манба ва адабиётлар рўйхати:

1. Яхёхон Дадабоев Хўқандий. Хўқанди латиф маноқибиди (тазкира), “Мовороуннахр” Тошкент 2018, 640 бет
2. Шодмон Воҳидов. Қўқон хонлигида тарихнавислик “Академнашр”, Тошкент 2010 й, 315 бет.
3. Ёқут Ҳамавий. «Муъжам ул булдон» (мамлакатлар ҳақида маълумотлар)
4. Худоёрхонзода. Анжуман ат-таворих (Тарих юлдузлари), “Фан ва технология”, Тошкент 2014, 348 бет.
5. Азамат Зиё. Ўзбек давлатчилиги тарихи, “Шарқ”, Тошкент 2001, 368 бет
6. Яхёхон Дадабоев Хўқандий. Янги нашр этилаётган “Хўқанд хонлари тарихи”

7. Баходир Эшов. Ўзбекистонда давлат ва маҳаллий бошқарув тарихи, Тошкент 2014, 281 бет
8. Scott C.Levi. The Rise and fall of Khoqand, 2017 Pitsburg, 289 бет.

МУНДАРИЖА

ҚЎҚОН ХОНЛИГИНИНГ ТАРИХИ, ДАВЛАТЧИЛИГИ ВА ГЕОСИЁСИЙ АҲАМИЯТИ

<i>Гулчеҳра РИХСИЕВА</i>	ТУРКИЙ ХАЛҚЛАР ДАВЛАТЧИЛИГИ ВА МАДАНИЙ МЕРОСИНИ ЎРГАНИШ – ИЛМИЙ ҲАМКОРЛИКНИНГ МУҲИМ ЙЎНАЛИШИ	2
<i>Ҳайдарбек БОБОБЕКОВ</i>	ҚЎҚОН ХОНЛИГИ ТАРИХИНИНГ ДОЛЗАРБ МУАММОЛАРИ	4
<i>Дөөлөтбек САПАРАЛИЕВ</i>	ФЕРГАНА БЕЗ ГРАНИЦ – МЕЧТА НАРОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (Из истории кыргызско узбекского взаимодействия в XVIII веке и современность)	21
<i>Махмудов ШЕРЗОДХОН</i>	ҚЎҚОН ХОНЛИГИДА ШИҒОВУЛ ИНСТИТУТИ	41
<i>Aiitmatat KARIEV</i>	THE JURIDICAL SYSTEM IN THE KHANATE OF KNOKAND AND ITS EFFECT ON THE STATISM OF THE KYRGYZ REPUBLIC IN THE CONTEXT OF JURISDICTION	47
<i>Шерали ҚЎЛДОШЕВ</i>	ХИТОЙ МАНБАЛАРИДА ҚЎҚОН ХОНЛИГИ ТАРИХИНИ ЁРИТИЛИШИ	55
<i>Нуржамал МЫРЗАБАЕВА</i>	КОКОН ХАНДЫГЫНДАГЫ ДИНИЙ ИНСТИТУТТАР (БИЛИМ БЕРҮҮ, ВАКФ, САЛЫК, Ж.Б)	63
<i>Нилуфар ЗАРИПОВА</i>	ҚЎҚОН ДАВЛАТ БОШҚАРУВИ ҲАМДА МАНСАБЛАР ВА УНВОНЛАР ХУСУСИДА	74
<i>Зумрад ХАТАМОВА</i>	ҚЎҚОН ХОНЛИГИ СОЛИҚ ТИЗИМИДАГИ МАНСАБЛАР	77
<i>Мафтуна МИРЗАЕВА</i>	ҚЎҚОН ХОНЛАРИ ЁРЛИҚЛАРИ ХУСУСИДА (XVIII-XIX асрлар)	83
<i>Миркомил МИРМАҚСУДОВ</i>	1832 йил 13 январ кунги ҚЎҚОН ХОНЛИГИ ҲАМДА ЦИН ИМПЕРИЯСИ (ХИТОЙ) ЎРТАСИДА ТУЗИЛГАН ШАРТНОМА	87
<i>Илёсхон БУРХОНОВ</i>	“ҚЎҚОН ХОНЛИГИ ТАРИХИГА ОИД «НАМАЪЛУМ МАНБА»НИ АСОМИДДИН ЎРИНБОЕВ ТОМОНИДАН ЎРГАНИЛИШИ	92
<i>Яҳёхон ДАДАБОЕВ</i>	ҚЎҚОН ХОНЛИГИНИНГ ВУЖУДГА КЕЛИШИ БИЛАН БОҒЛИҚ РИВОЯТЛАР	98

ҚЎҚОН ХОНЛИГИДА ИЛМ-ФАН ВА МАДАНИЯТ РИВОЖИ

<i>Қосимжон СОДИҚОВ</i>	НАВОИЙ АСАРЛАРИ ТИЛИ АНЪАНАЛАРИНИНГ ҚЎҚОН ХОНЛИГИ ДАВРИДАГИ ТАКОМИЛИ (Сайид Умархон девони мисолида)	104
<i>Муҳаммаджон ИМОМНАЗАРОВ</i>	ҚАЮМОВЛАР СУЛОЛАСИ	117
<i>Усмон ҚОРАБОЕВ</i>	ҚЎҚОН ХОНЛИГИ ХУДУДИДАГИ ХАЛҚ БАЙРАМ ТОМОШАЛАРИ ҲАҚИДА	127

<i>Ҳожиакбар ҲАМИДОВ</i>	ҚЎҚОН ХОНЛИГИДА МАДАНИЙ-АДАБИЙ ЖАРАЁНЛАР ТАРИХИДАН	135
<i>Дилором ЁРМАТОВА</i>	НОДИРА ВА ШОИРА УВАЙСИЙ	140
<i>Саидбек БОЛТАБАЕВ</i>	ҚЎҚОН АДАБИЙ МУҲИТИГА ТЕГИШЛИ ТУРКИЯДАГИ АСАРЛАР ҲАҚИДА БАЪЗИ МУЛОҲАЗАЛАР	144
<i>Раҳмонали ҲАСАНОВ</i>	ҚЎҚОН ХОНЛИГИДА ИЛМ-МАЪРИФАТ, ТАЪЛИМ ВА АДАБИЙ МУХИТНИ ШАКЛЛАНИШИ	154
<i>Шерхон ҚОРАЕВ</i>	ҚЎҚОН ХОНЛИГИДА АДАБИЙ КЕЧАЛАРИ (Умархон Амирий шеърий мажлислари мисолида)	164
<i>Маҳмуд ҲАСАНИЙ</i>	ФАЗЛИЙ НАМАНГОНИЙНИНГ «МАЖМУАИ ШОИРОН» ТАЗКИРАСИНИНГ ТЎЛИҚ МАТНИ ВА ФАКСИМИЛ НАШРИНИ АМАЛГА ОШИРИШ ЗАРУРЛИГИ ҲАҚИДА	172
<i>Гулчеҳра КУРБОНОВА</i>	ҚОЪҚОН САНЪАТИ, МАДАНИЯТИ ВА УНИНГ ТАРИХИГА БИР НАЗАР	178
<i>Мирсодиқ ИСҲОҚОВ</i> <i>Жуманиёз САНГИРОВ</i>	ҚЎҚОН ХОНЛИГИ ТАРИХИГА ДОИР МАНБАЛАРНИ ГЕРМЕНЕВТИК ЎРГАНИШНИНГ АҲАМИЯТИ	182
<i>Равшанжон АБДУЛЛАЕВ</i>	ҚЎҚОН ХОНЛИГИДА САРОЙ КУТУБХОНАСИ ВА КИТОБДОРЛАР ФАОЛИЯТИГА ДОИР АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР	194
<i>Холида МУҲАММАДИЕВА</i>	ҚЎҚОН ХОНЛИГИ МАДАНИЯТИДА ШОИРАЛАРНИНГ ЎРНИ МУҚАДДИМА ЎРНИДА	200

ЎРТА ОСИЁДА МИЛЛИЙ УЙҒОНИШ ҲАРАКАТЛАРИ

<i>Санобар ШАДМАНОВА</i>	«САДОИ ФАРҒОНА» ГАЗЕТАСИДА МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИГА ДОИР ҚАРАШЛАРНИНГ АКС ЭТИШИ	213
<i>Seyfettin ERSAHIN</i>	TOWARDS “KOKAND TURKISTAN AUTONOMY” SOME POLITICAL GROUPS FROM TURKISTAN APPROACHES TO STATE-RELIGION RELATIONS (1917-1922) THE BEGINNINGS OF SECULARISM IN THE MUSLIM WORLD	221
<i>Бустон ТУРСУНОВ</i> <i>Зилолахон ТУРСУНОВА</i>	ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ КОКАНДСКОГО ХАНСТВА В ИСТОРИОГРАФИИ СОВЕТСКОЙ ЭПОХЕ	232
<i>Баҳром ИРЗАЕВ</i>	«ИШЧИЛАР ДУНЁСИ» ЖУРНАЛИ ТУРКИСТОН МУХТОРИЯТИ ТАРИХИНИ ЎРГАНИШДА МУҲИМ МАНБА	239
<i>Сонг Ҳо-ЛИМ</i>	ҚЎҚОН ХОНЛИГИ ДАВРИДАН МУСТАМЛАКА ЙИЛЛАРИГАЧА (1709-1917) ФАРҒОНА ВОДИЙСИДАГИ САРТЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ БОРАСИДА ТАДҚИҚОТ	247
<i>Асадулло ҲАСАНОВ</i>	ФАРҒОНА ЖАДИД МАКТАБЛАРИ ЎҚИТУВЧИЛАР ТАРИХИДАН	252

ТУРКИЙ ДУНЁНИНГ ҚАЛБИ — ФАРҒОНА ВОДИЙСИ. ЎТМИШ, БУГУН, КЕЛАЖАК

<i>Нодиржон АБДУЛАХАТОВ</i>	ҚЎҚОН ХОНЛИГИДА ҲАКИМ ТЕРМИЗИЙ АВЛОДЛАРИ	259
<i>Қудратулла ОМОНОВ</i>	ҚЎҚОН ХОНЛИГИ ДЕВОН-МАҲКАМА ИДОРАЛАРИДА БИТИЛГАН РАСМИЙ МАТНЛАРНИНГ ТАСНИФЛАШ МАСАЛАСИ	265
<i>Saadettin Yağmur GÖMEÇ</i>	KIRGIZ TÜRKLERİNİN HOKAND HANLIĞINDAKİ ROLLERİ	267
<i>Жамолiddин АБДУКАРИМОВ</i>	ҚЎҚОН ХОНЛИГИ СИЁСИЙ ҲАЁТИДА ТОҒЛИ ТОЖИКЛАРНИНГ ЎРНИ (Муҳаммад Ҳақимхоннинг “Мунтахаб ат — таворих” асари маълумотлари асосида)	276
<i>Azamat KALIEV</i>	POLITICAL RELATIONS OF KYRGYZ WITH THE PEOPLES OF CENTRAL ASIA	280
<i>Ли РЕНДЖИ</i>	КИТАЙСКИЕ ИСТОЧНИКИ О КОКАНДСКОМ ХАНСТВЕ	289
<i>Э.А. ТОЛОБАЕВА</i>	ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ ФЕРГАНЫ В ПЕРИОД КОКАНДСКОГО ХАНСТВА (исторический аспект)	300
<i>Давронжон ЭРКИНОВ</i>	ҚЎҚОН ХОНЛИГИНИНГ ХУДУДИЙ ЎЗГАРИШИ	306